

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
САМАРҚАНД ДАВЛАТ ЧЕТ ТИЛЛАР ИНСТИТУТИ

ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИДАГИ ЯНГИ ТАРИХИ ВА ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Республика илмий-амалий конференцияси
МАТЕРИАЛЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

САМАРҚАНД ДАВЛАТ ЧЕТ ТИЛЛАР ИНСТИТУТИ

“ГУМАНИТАР ФАҢЛАР ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ”
КАФЕДРАСИ

**“ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК
ДАВРИДАГИ ЯНГИ ТАРИХИ ВА
ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИНИНГ
ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ”**

Республика илмий-амалий конференцияси
МАТЕРИАЛЛАРИ

Самарқанд – 2022

Ўзбекистоннинг мустақиллик давридаги янги тарихи ва фалсафий тафаккурининг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Самарқанд: СамДЧТИ, 2022. – 431 бет.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 7-мартдаги 101-ф-сонли фармойиши билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида 2022 -йилда халқаро ва республика миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий -техник анжуманлар режаси”да белгиланган тадбирларни амалга ошириш ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 14-мартдаги “Вазирлик тизимидаги олий таълим ва муассасаларда илмий ташиқлотларда 2022 -йилда ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режасини тасдиқлаш тўғрисида”ги № 97-сонли буйруғида белгиланган тадбирларни амалга ошириш мақсадида ўтказилди.

Масъул муҳаррир:

фалсафа фанлари доктори,
профессор О.М.Ғайбуллаев.

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Р.Т.Шодиев	фалсафа фанлари доктори, профессор
М.Ж.Бозоров	фалсафа фанлари номзоди, доцент
М.Н.Мелекова	фалсафа фанлари бўйича (PhD), доцент
Э.С.Улуғмуродов	фалсафа фанлари бўйича (PhD)

Тўпламга киритилган ғоя ва фикрлар, фойдаланилган мисол ва маълумотларнинг аниқлиги учун муаллифлар жавобгардирлар.

Самарқанд давлат чет тиллар институтининг Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган. (2022 йил _____-сонли баённома)

© Самарқанд давлат чет тиллар институти, 2022

КИРИШ СЎЗИ

ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИДАГИ ЯНГИ ТАРИХИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ

Самарқанд давлат чет тиллари институти ректори, педагогика фанлари доктори, профессор Тухтасинов Илхом Мадаминовичнинг “Ўзбекистоннинг мустақиллик давридаги янги тарихи ва фалсафий тафаккурининг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясидаги нутқи

Ўзбекистон тарихи чуқур илдизларга ва бой маданий ўтмишга эга. Кўп минг йиллар давомида ривож топган бу тарих, аجدодларимиз ва халқимиз тарихи сифатида ўрганилади. Истиклол ўзбек халқи ҳаётида туб маънавий янгиланиш даврини бошлаб берди. Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг барча соҳаларида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар боис мамлакатимиз XXI асрга замонавий тараққиёт йўли билан учунчи ренесанс даврига кириб келди.

Мустақиллик туфайли Ўзбекистонда тарих ва маданий меросга муносабат янги даражага кўтарилди. Тарихни холис, ҳаққоний яратиш ва ўрганиш имконияти юзага келди. Бу борада мамлакатимизда муайян мақсадларга йўналтирилган тарихий таълимий сиёсатининг амалга оширилиши алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистоннинг давлат мустақиллигини қўлга киритиши туфайли халқимизнинг асрий орзуси ушалди, ўз тақдири ва келажагини ўзи яратадиган бўлди. Тарихан қисқа даврда жамиятимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётининг барча соҳаларида кескин бурилиш ясалди. Мамлакатимизни модернизация қилиш, фаол демократик янгиланишларни амалга ошириш билан боғлиқ қатор ислохотлар ўтказилмоқда. Жумладан, ана шу буюк ўзгаришларни асрлар давомида орзу қилган халқимизнинг кўҳна тарихига бўлган муносабати тубдан ўзгарди. Айниқса, бугунги мураккаб глобаллашув даврида маънавий соҳасида вужудга келаётган долзарб муаммолар, халқимиз маънавиятини асраш ва янада юксалтириш, ёш авлоднинг қалби ва онгини турли зарарли ғоя ва мафкуралар таъсиридан сақлаш ва ҳимоя қилишда Ватан тарихини ҳар томонлама ва чуқур тадқиқ этиш, бирламчи манбаларга таяниб талқин этиш, келажак авлодга ҳақиқий тарихимизни ўқитиш орқали уларни юксак маънавиятли шахслар этиб тарбиялаш долзарб аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда демократик ислохотлар тобора чуқурлашиб бормоқда. Янги жамият куриш, аввало, ёшларга, уларнинг маънавий дунёси, касб маҳоратига боғлиқ. Бинобарин, ёш авлодда миллий ғояни, юксак маънавий фазилатларни шакллантиришда, миллий онг ва соғлом фикрни уйғотиш, уларни Ватан, халқ ва истиклол тақдири учун ғоявий курашчанлик руҳида тарбиялаш, юксак маънавиятли комил инсон қилиб шакллантириш катта аҳамияти катта.

Юртбошимиз Ш.Мирзиёев халқимизнинг тарихий-маданий анъаналари ва инсонпарварлик қадриятлари асосида таркиб топаётган миллий ғояга бўлган заруриятни асослаб, унинг амалий ва назарий жиҳатларини мазмун-моҳиятини очиб берди. Ўзбекистоннинг барча фуқаролари манфаатларига хизмат

қиладиган миллий ғоя ва мафкура мамлакатимизнинг тараққиёти, унинг ривож ва гуллаб яшнаши билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатиб берди.

Хурматли конференция иштирокчилари олдимизда турган муаммоларни муваффақиятли ҳал этилишига кўмак берувчи йўлларни тадқиқ этиш, қидириш жуда муҳимдир. Ўтмишдаги аждодларимиз томонидан яратилган кадриятларга содиқлик, маданий ва маънавий мероснинг тикланиши борасидаги бунёдкорлик ишларнинг мазмун – моҳиятини ҳамда фан ютуқларини таълим жараёни, янги дарслик ва ўқув адабиётларига татбиқ этиш муҳим аҳамият касб этди. Ўзбекистон тарихи ва аждодларимиз маданий мероси, уларнинг жаҳон цивилизацияси тараққиётига қўшган ҳиссасини ўрганиш ва тарғиб этиш, таълим–тарбия соҳасида ундан кенг фойдаланиш, ёш авлодни тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Зеро, маънавиятнинг асоси бўлмиш тарих, ўтмиш воқелиги миллий ғурур ва ифтихор, ватанпарварлик туйғуларини юксалтиришда, тарихий хотира эса инсонни ўзлигини танитишга ва иродасини мустаҳкамлашга, унинг дунёқарашини кенгайтиришга кўмак берувчи катта куч ҳисобланади.

Хурматли конференция иштирокчилари бугунги инфор­мацион жамиятда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар умуминсоний, маънавий-ахлоқий ғоялар орқали кадриятлар мажмуини янада бойитишни тақозо этмоқда. Айниқса, жаҳон цивилизациясига салмоқли ҳисса қўшган мутафаккирларнинг маънавий мероси бугунги маданий трансформация жараёнини меъёрлаштириш, умуминсоний кадриятларни сақлаб қолиш учун гуманистик аҳамиятга эга. Жаҳон илмий-фани тараққиётида маънавий мероснинг такрорланмас хазинаси ҳисобланган мутафаккирларнинг ахлоқий, илмий-маърифий ва фалсафий қарашлари доирасида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Зотан, умуминсоний маънавий меросни ўрганишнинг ўзи гносеологик аҳамиятга молик илмий маънавий концепциядир. Бу концепция жаҳон илм-фани соҳасида олиб борилаётган соҳа йўналишидаги муҳим маънавий меросга оид фундаментал тадқиқотларнинг негизи бўла олади.

Хурматли конференция иштирокчилари!

Умид қиламанки, бугунги онлайн конференциямизга йиғилган юртимизда кўзга кўринган олимлар, профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар ушбу масалалар бўйича ўзларининг фикр-мулоҳазаларини ва таклиф-тавсияларини баён этадилар.

Сўзим якунида менга берилган ваколатдан фойдаланиб, **“Ўзбекистоннинг мустақиллик давридаги янги тарихи ва фалсафий тафаккурининг долзарб муаммолари”** мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясини очик деб эълон қиламан ва барча иштирокчиларга ижодий муваффақиятлар тилайман!

Эътиборингиз учун раҳмат.

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ФАНЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ**

**Ғайбуллаев Отабек Мухаммадиевич, СамДЧТИ
Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий
ишлар бўйича биринчи проректори,
фалсафа фанлари доктори, профессор**

Ҳар бир мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида илм-фан асосий ўринни эгаллайди. Фанларнинг ривожланиш бориши бевосита халқнинг тумуш тарзи, маданияти, адабиёт ва санъатга ихлосмандлигини кучайтириб, эртанги фаровон ҳаёт учун хизмат қилади. Ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашда, уларда ватанпарварлик туйғуларини кучайтиришда ижтимоий-фалсафий фанлар алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Таълим тизимининг барча босқичларида ижтимоий фанларни қай тарзда тақсимлаш, ўқитиш ва амалиёт соатларини қандай ташкил этишга доир махсус концепцияни ишлаб чиқиш зарур эҳтиёжга айланган. Шу сабабли “Узлуксиз таълим тизимида ижтимоий фанларни ўқитиш тартиби ва тамойиллари тўғрисида” қонун ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш эҳтиёжи мавжуд” [1. 236]. Бизнинг олиб бораётган ислохотларимиз негизида жамият ва ижтимоий ҳаётга турлича таъсир қилиб келган ва доимо цивилизацияларга ўз хиссасини қўшиб келган буюк тарих мавжуд. Унинг тарихий илдизлари узоқ давлатчилигимиз даврларига бориб тақалади. Тарихга назар ташлайдиган бўлсак қадимдан буён Ватанимиз худудида турли миллатлар, элатлар ёки уларнинг вакиллари ўртасида турли маданият ва маънавият қўллаб-қувватланиб келинган.

Марказий Осиёда азал-азалдан илм-фан тараққий этиб ижтимоий-фалсафий ғояларнинг ривожланишида аждодларимизнинг ўрни алоҳида бўлган. Уларнинг яратган асарлари инсоният учун маънавият хазинаси сифатида хизмат қилиб келмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А Каримов таъкидлаганларидек, “Ота-боболаримиз неча асрлар мобайнида шу бепоён минтақада қандай ҳамжихат бўлиб, қандай қадриятлар асосида яшаб келган бўлса, бугун ҳам таъбир жоиз бўлса, тарих ва ҳаёт гардиши, табиатнинг ўзи бизни – бутун Ўрта Осиё халқларини айнан ана шундай дўстлик ва ҳамкорлик руҳида ҳаёт кечиришга даъват этмоқда. Бир сўз билан айтганда, тарихий воқеликка мана шундай қараш, жамулжам бўлиб яшаш туйғуси биз учун ҳаёт фалсафасига, яна ҳам аниқроғи, ҳаёт қоидасига айланиб кетган. Замонавий тилда айтадиган бўлсак, бу миллий минталитетимизнинг асосини ташкил этадиган, бизни бошқалардан ажратиб турадиган шундай бир хусусиятки, уни сезмаслик, англамаслик, кўрмаслик умуман мумкин эмас”[2.

10]¹. Бу эса, ўз навбатида, юрт тинчлигини барқарорлаштириш ва халқ фаровонлигига, умуминсоний маданият ва маънавиятнинг асрлар давомида эъзозланишига, фалсафий тафаккурнинг ривожланишига кенг шарт-шароитларни яратган.

Жамиятда ижтимоий фанларни ривожлантириш бўйича кейинги йилларда кўплаб меъёрий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ёшларнинг билим олишлари учун асос вазифасини бажариш билан биргаликда уларда Ватанга садоқат, ватанпарварлик, миллий ғояга содиқлик руҳиятини камол топтирмақда. Бу борадаги ишларни изчил йўлга қўйиш борасида давлатимиз раҳбарининг саъй-ҳаракатлари алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, 2019 йил 8 апрел куни қабул қилинган Ф-5465-сон “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармойиши жамиятда турли яшаётган турли миллат ва элатларни бир мақсад сари интилишларида ўзига хос бағрикенглик муносабатини шакллантириб кеомлқда. Мамлакатимизда турли тоифадаги одамлар, сиёсий кучлар ва партиялар ўртасидаги ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик тамойили ижтимоий фанлар орқали бугунги замон руҳида ўрганилаётганлиги энг муҳим омилларидан биридир. Ўзбекистонда 130 дан зиёд миллат ва элат вакиллари истиқомат қилаётганлиги ва улар онгида миллий ғояга нисбатан янгича фалсафий дунёқарашнинг шаклланиши, бу борадаги инсон билимларини оширишда таълим тизимидаги ижтимоий фанларнинг роли муҳимлигини давр мафкураси ўзида ифодалаб бермоқда. Бу фуқаролар ўртасида асрлар давомида миллий низолар бўлмаганлиги ва халқимизнинг азалий бағрикенглик асосида илм-фан ривожига ўзаро ҳамжихатликда хизмат қилаётганлигидан далолат беради.

Мамлакатимизда сўнгги пайтда юз бераётган ижтимоий-фалсафий фанларни ўқитиш масаласи халқ таълими тизимида “Тарбия” фани орқали 1-11-синфлар негизида бўлаётган ўзгаришлар асосида ўқувчиларнинг онгига синдирилиши йўлга қўйилди. Бундан кўзланган мақсад ўқувчиларнинг мактабда хилма-хил ўқув фанлари дастурлари асосида эмас, балки аинқ бир ўқув режаси билан амалга ошириладиган дарслик орқали таълимнинг жорий этилишига эришиш бўлди. Ижтимоий-фалсафий фанларни ўқитишда ёшларнинг илмий дунёқараш асосида фанларни ўзлаштириши, фан соҳасида маълум билимларни эгаллаши орқали тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга. Ижтимоий-фалсафий фанлар ёшларнинг тасаввурлари ва фикрлаш тарзининг мантиқий тузилишларини шакллантиришга хизмат қилади. Болалик ва ўсмирлик даври ёшларнинг фикрлаш қобилиятларини шаклланишида катта аҳамиятга эга бўлиб, бунда ўқитишнинг юқори самарадорлигини таъминлашда, мантиқийликни кучайтиришда илмий дунёқараш ўз ўрнига эга ҳисобланади. Бу илмий дунёқараш фалсафа фанини ўқитишда назарий билимларни беоиб қолмасдан, маълум мазмун-моҳиятга эга ақлий усулларни қўллашга хизмат қилади. Фалсафий фанлар тизимида миллий ғояни тарғиб қилиш орқали ёшларнинг фикрлаши ва ижтимоий ҳаётда қўлланиладиган маънавий

¹Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2008, 10-бет.

мулоҳазаларга ва билимларни эгаллашига, яъни маънавий тарбияга кенг шарт-шароитлар яратилади.

Бугун ижтимоий-фалсафий фанларнинг таълимда ўқитилиши жамиятда инсонларнинг воқелик ва олам ҳақидаги тасаввурларининг кенгайишига, ёшларда маънавий билимларнинг бойишига олиб келади. Бу жараён амалий имкониятлар билан кенгроқ боғланса таълимнинг сифати ва самарадорлиги ошишига олиб келади. Фалсафий билимлар негизида диалектиканинг умумий қонуниятлари, билиш назариясига доир методологияга таяниш методик ва назарий билимларнинг оширишга олиб келади.

Бугунги кунда олий таълим муассасаларида ижтимоий-фалсафий фанлар доираси мутахассислик фанларига берилаётган имкониятлар натижасида камайиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Жумладан, бу жараёни диалектиканинг кузатиш усули орқали тадқиқ этадиган бўлсак, айрим ёшлардаги соҳага доир саёзлашиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Таълимда кузатиш аниқ мақсадни кўзлаган режа асосида узоқ ва яқин вақт оралиғида амалга оширилади. Ҳозирги замон таълими жараёнида ёшларнинг назарий билимлар доирасини кенгайтириб, уларларнинг дунёқарашини шакллантиришда инсонпарварлик тамойилига таяниш, инсонни меҳнатни севишга, ўз кадр-қимматини билишга ўргатиш каби фазилатларни тарбиялаш алоҳида аҳамият касб этади. Ҳозирги замон ижтимоий-фалсафий билимларини ёшларга онгли равишда ўргатиш, уларни ватанпарвар қилиб тарбиялаш вазифаси долзарблигини йўқотгани йўқ. Ҳуқуқий демократик жамият қуриш қонуниятларига мос равишда ёшларнинг фалсафий билимларга бўлган қизиқишларини, илмий дунёқарашини ва маданиятни шакллантириш лозим. Уларда халқнинг ғоявий-сиёсий, ахлоқий, бадий-эстетик, диний, жисмоний маданиятига доир қарашларни замоннинг талаб ва эҳтиёжларига монанд ривожлантириш керак.

Ижтимоий-фалсафий фанлар орқали ёшларда юртимизда истиқомат қилаётган турли миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжиҳат яшаш, диний бағрикенглик, дунёвий билимларга интилиш туйғусини кучайтириш лозим. Шу боисдан бугунги кунда ёш авлодни тарбиялашда фалсафий фанлар негизида миллий ғояни ривожлантириш давр талабидир.

Миллий ғоянинг асосий таркибий қисми бўлган бағрикенглик турли миллат ва элатга дахлдор кишиларнинг, турли хил диний эътиқодли инсонларнинг бир замин, ягона Ватан, бир юртда, бир ҳудудда олийжаноб ғоя, орзу-умид, мақсад ва ниятлар йўлида ҳамкор, ҳамфикр ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини ўзида ифода этади. Ўзбекистон турли динларга мансуб кадриятларни асраб-авайлашга, барча фуқароларга ўз эътиқодини амалга ошириш учун зарур шароитларни яратиб беришга, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлашга, улар ўртасида қадимий муштарак анъаналарни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Ҳозирги кунда ижтимоий ҳаётнинг барча соҳа ва жиҳатлари глобаллашув жараёни билан мустаҳкам боғланиб бориши, жаҳон миқёсида маънавий-мафкуравий таҳдид ва зиддиятлар ошиб ва кескинлашиб, ҳар бир инсоннинг онги ва қалбини эгаллаш учун кураш жадаллашиши, сиёсий ва

диний экстремистлар ва террорчиларнинг қабих ишлари давом этаётган бир пайтда, ҳар бир Янги Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фанларни ривожлантириш ниҳоятда муҳим аҳамият касб этиб бормоқда.

1. Жамиятда ижтимоий-фалсафий фанлар орқали ҳар бир фуқаронинг қалбида Ватанга муҳаббат, халқнинг онгида аждодлар меросига ихлосмандлик туйғуларини камол топтириш мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда ғоявий курашлар айрим давлатлардаги сингари бизнинг давлатда ҳам салбий натижаларга хизмат қилиши мумкин. Бунга мисол сифатида маълум даражада, ҳозирги Миср, Сурия, Эрон, Афғонистон, Украина ва Ироқ давлатлари миқёсидаги муносабатларда бўлиб ўтаётган аянчли ҳодиса ва воқеаларни олишимиз мумкин.

2. Агар мамлакатда ижтимоий-фалсафий фанлар давлат сиёсати даражасида олиб борилмаса ёки алоҳида эътибор қаратилмай, уларнинг роли қисқариб ва камайиб борилса, натижасида турли салбий ғояларнинг ёшлар онгига тез сингиши ва жамиятдаги тутган ўрнини сустрлашишига олиб келади. Мамлакатда вужудга келган бундай маънавий-рухий ҳолат, жамият аъзоларининг, турли миллат ва элат, динлар вакиллари ўртасидаги дўстона ва хайрихоҳона муносабатлари ўрнига, ишончсизлик, бегоналашувлик, шафқатсизлик ва бошқа нохуш туйғу ва муносабатлар вужудга келади.

Умуман олганда, ижтимоий-фалсафий фанлар ҳар бир давлат учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг келажакдаги стратегияси учун рухий куч вазифасини бажаради. Унда фалсафий мазмунга эга бўлган ижтимоий ҳаётнинг сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, маънавий, диний, ахлоқий ва бошқа жиҳатлари чуқур акс этади. бундай теран илдизларга эга бўлган ғоя ҳамиша жамиятда ҳар бир фуқаронинг умуминсоний кадриятлар руҳида тарбиялашига, инсон қадрининг эъзозланишига, маънавият дурдоналарининг юксалишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: O'zbekiston, 2021. 37-бет.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2008.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАСАВВУФИЙ ТАЪЛИМОТЛАРИ БЎЙИЧА ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

Р.Т.Шодиев, СамДЧТИ профессори

Тасаввуф инсон руҳияти ва маънавий оламидаги жараён бўлиб, инсонни маънавий ва ахлоқий баркамолликка етакловчи илм ҳисобланади. Тасаввуф таълимотининг Шарқ маънавияти ва маданияти тараққиётида ўзига хос ўрни бор. Тасаввуфшунос олим Эбул Ала Афифига кўра, тасаввуф комил инсонни тарбиялаш йўли ҳисобланади¹. Тасаввуф исломнинг энг юқори нуқтасини,

¹ Ebu'I-Ala Afifi. Tasavvuf: İslamda manevi devrim (Tercüme İbrahim Kaçar, Murat Sülün). –İstanbul: Basın yayın LTD, 1996. – S. 13.

моҳияти ва ўзагини намоён этади. Инглиз олими Рейнолд Николсон фикрича, тасаввуф илоҳий ҳақиқатларни идрок этиш илмидир¹.

Замондошимиз Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф ҳам тасаввуф ҳақида бир қатор таъриф-мулоҳазаларни келтиради: Унга кўра:

- Шайхрий одоблар ила зоҳирда туриб, уни ботинда кўрамиз.
- Тасаввуф бир мазҳаб бўлиб, мақсади қалбни Аллоҳдан бошқадан ҳоли қилиш, Холиққа ихлос ила ибодат қилиш ҳамда Ундан бошқасидан ажралиш ила руҳни хусусият оламига олиб чиқишдир.

- Тасаввуф нафсни ахлоқий жиҳатдан таракқий эттирадиган ҳаётий фалсафа.

- Тасаввуф бир илм бўлиб, у ила нафснинг ахволи – яхши ва ёмонни ажратади, Ўзидан бошқадан паноҳ сўрамаслик.

- У инсонни қайта бино қилиш, ҳар бир фикр, сўз, иш ниятда Робби ила боғланишдир².

Демак, Ислом, Қуръон таълимоти ва ҳадисларда мусулмон аҳли учун берилган барча кўрсатмалар, қоида-қонунларнинг моҳият-мазмуни тасаввуф таълимотида баён этилган. Тасаввуф мусулмон оламида узоқ асрлар давом этиб келган маънавий-ғоявий курашлар замирида шаклланиб, одамларнинг қалби ва ақл-шуурини эгаллаган. Унинг ғалабаси, аввало, инсонни Оллоҳ билан ички руҳий яқинлашуви, тафаккур-онг ва маънавий жиҳатдан Оллоҳ билан мужассамлашишга эришишда, деб қараш зарур. Тасаввуф таълимотлари тарихга назар ташласак, Қуръон карим ва ҳадиси шарифга таянган тасаввуф илми негизида қодирия, яссавия, кубровия, сухровардия, нақшбандия, шозилия, хилватия, мавлавия, бадавия, жалватия каби бир қанчатарикатлар шаклланди ва ривожланди³. Тасаввуфшунос, профессор Нажмиддин Комилов, IX асрнинг бошларига келиб тасаввуфнинг назарий асослари ишлаб чиқилди, сўфийларнинг амалий, руҳий-поклик машқлари, ўзини-ўзи тарбиялаш ва чиниктириш тадбир усуллари шаклланди, – деб ёзади. Тарикат маърифат, ҳақиқат деган тушунчалар юзага келиб, тасаввуфнинг ушбу уч қисмига оид қарашлар мажмуи тузилди, тасаввуф алоҳида илм сифатида қарор топди⁴. Тасаввуфшунос Эбул Ала Афифи тасаввуфни руҳий тажриба йўли сифатида фалсафа ва бошқа илмларга боғлиқ эмаслигини, уларга таянмаслигини, ўзига хос йўли ва функциялари бўлган йўл⁵ эканлигини илгари суради. Демак, Марказий Осиёда тасаввуфий-фалсафий ғояларнинг шаклланишини ўрганишга доир тадқиқотларни қуйидагича таснифлаш мумкинлигини таъкидлаймиз: Тасаввуф оламининг етук вакиллари, алломалар, буюк устозлар, тарикатлар асосчилари томонидан ёзилган асарлар; Тасаввуф назарийчилари, шарқшунослар ва бошқа тадқиқотчилар томонидан тасаввуф таълимоти тадқиқига бағишланган асарлар ҳисобланади. Марказий Осиёда тасаввуфий-

¹ Reynold A. Nicholson. İslam süfileri (The mystics of islam). – Ankara: Kültür bakanlığı, 1978. –S. 7.

² Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. – Тошкент, Ҳилол нашр, 2016. –Б. 34-35.

³ Турар Усмон. Тасаввуф тарихи. – Тошкент: Истиқлол, 1999. – Б. 3.

⁴ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2009. – Б. 22.

⁵ Ebu’I-Ala Afifi. Tasavvuf: İslam’da manevi devrim (Tercüme İbrahim Kaçar, Murat Sülün). – Istanbul: Basın yayın LTD, 1996.–S. 21.

фалсафий ғояларни шаклланиши ва ривожланишини тадқиқ этган куйидаги замонавий олимлар ва уларни асарларини кўрсатишимиз мумкин, жумладан ;

- Абу Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Алининг “Баҳоуддин Балогардон”¹ (Накшбандия тариқатининг тасаввуфий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ қилишда муҳим манба ҳисобланади)

- Ботирхон Валихўжаевнинг “Буюк маънавий муршид”² (Абдурахмон Жомий, Мир Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Хожа Аҳрор Вали ҳақида сўз юритади)

- Элёр Каримов “Хожа Убайдуллоҳ ҳаёти ва фаолиятига оид”³

- Ҳамидхон Исломиёв ва Маҳмудхон Ҳасанийларнинг “Мавлоно Ориф Деггароний”⁴ (Мавлоно Ориф Деггароний ҳаёти ва фаолияти, комил инсонни тарбиялаш тўғрисидаги қарашлари ва тасаввуф таълимотида ва тарихида тутган ўрни тадқиқ қилинади)

- Ҳомидхон Исломиёвнинг “Султон ул орифин Хожа Аҳмад Яссавий”⁵ (Султон ул-орифин Хожа Аҳмад Яссавий ҳақида кўпчиликка маълум бўлмаган ноёб қўлёзмалар асосида ёзилган; машҳур шахслар — Сўфи Муҳаммад Донишманд, Сайфуддин Қўйлоқий, Соҳибқирон Амир Темурнинг биринчи пири Хожа Боязид, Жаноби Расулulloҳнинг авлоди Саййид Аҳмад оталар тўғрисида бирламчи манбалардан маълумотлар келтирилади)

- Иброҳим Ҳаққулнинг “Аҳмад Яссавий”⁶, “Навоийга қайтиш”, “Тасаввуф ва шеърят”⁷ (Марказий Осиёда тасаввуф фалсафасини тадқиқ қилишда аҳамиятли манбаа ҳисобланади)

- Маҳмуд Ҳасанийнинг “Абдулҳолик Ғиждувоний”⁸, Маҳмуд Ҳасаний ва Мавжуда Раззоқоваларнинг “Ғиждувоний ҳақидаги рисола ва мақолалар”⁹, Маҳмуд Ҳасаний ва Каромат Қиличевалар томонидан ёзилган “Ғиждувоний илм аҳллари хотирасида”¹⁰ (Ғиждувоний таъсирида Накшбандия тариқатининг шаклланиши ва ривожланиши ҳам тадқиқ этилган)

- Муҳаммад Нуриллоҳ Сайдо ал-Ҳазарийнинг “Тасаввуф сирлари”¹¹ (Ушбу асарда шайхлик сифатлари, муридлик одоби ва бурчлари, байъат, муомала, суҳбат, шайх ва мурид орасида вужудга келадиган руҳий ва маънавий яқинлик – ўзига хос муҳаббат ҳақида асосли хулосалар баён қилинган)

- Тасаввуфчи олим Нажмиддин Комиловнинг “Нажмиддин Кубро”¹², “Тасаввуф”¹ (Асарда Шайх Нажмиддин Кубронинг ирфоний-тасаввуфий ҳамда

¹ Абу Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин Балогардон. – Тошкент: Ёзувчи. 1993. – Б. 208.

² Valixho‘jayev B. Buyuk ma‘naviy murshid. –Toshkent: Fan, 2004. –B.86.

³Хожа Убайдулла Аҳрор. Табаррук рисоалар. – Тошкент: Адолат, 2004. – 386 б.; Каримов Э. Хўжа Аҳрор ҳаёти ва фаолияти. Тошкент: Маънавият, 2003. –Б 44.

⁴Ҳамидхон Исломиёв, Маҳмудхон Ҳасаний. Мавлоно Ориф Деггароний. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2007. – Б. 82.

⁵Ҳомидхон Исломиёв. Султон ул орифин Хожа Аҳмад Яссавий. – Тошкент: Фан, 2005. –Б 25.

⁶Иброҳим Ҳаққул. Аҳмад Яссавий. –Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б. 63.

⁷ Иброҳим Ҳаққул. Навоийга қайтиш. –Тошкент: Фан, 2007. – Б. 74; Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърят. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1991. – Б. 184.

⁸Ҳасаний М. Абдулҳолик Ғиждувоний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2003. – Б. 128.

⁹Ҳасаний М, Раззоқова М. Ғиждувоний ҳақидаги рисола ва мақолалар. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 28.

¹⁰Ҳасаний М, Қиличева К. Ғиждувоний илм аҳллари хотирасида. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 51.

¹¹ Муҳаммад Нуриллоҳ Сайдо ал-Ҳазарий. Тасаввуф сирлари. – Тошкент: Моварауннаҳр, 2000. – Б. 120.

¹² Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. –Б. 32.

адабий мероси; тасаввуф ҳақида дастлабки билимларни шакллантиришда ва умумий тасаввурга эга бўлишда аҳамиятли асар саналади)

- Машҳур шарқшунос Евгений Ефимович Березиковнинг (Насафий) “Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд”² (Марказий Осиёда шаклланган нақшбандия тариқатининг такомил босқичлари ва асосларини тадқиқ қилишда асосли қўлланма саналади. Ушбу асарнинг аҳамиятли томони шундаки, кўп йиллар давомида тасаввуф тўғрисида нотўғри фикрлар тарқалди, мафкуравий ёндашувлар оқибатида тадқиқ этилмади ва буюк аждодларимиз тўғрисида асл ҳақиқатлар очиб берилмади. Мустақиллик йилларидаги ўзгаришлар жараёнида ушбу асарнинг таржима қилиниши ҳам тасаввуфшунослик учун муҳим одимлардан бири бўлди. Шунингдек Насафийнинг “Хожа Аҳмад Яссавий”³ асари ҳам яссавий тариқатини тадқиқ этишда ўзига хос бадий-эстетик ёндашувнинг мавжудлиги билан қимматли саналади. Асарда Яссавийнинг Бухородан Яссига келиши, ер остига кириб кетиб яшаши, сирлари баён қилинган)

- Олим ва файласуф Имом Абу Ҳомидий (Муҳаммад ал-Ғаззолий шахсияти ва асарларини ўрганиш тасаввуф тарихини ўрганишда алоҳида аҳамият касб этади) каби олимлар ва уларнинг тадқиқот ишлари, асарлари, китобларини Марказий Осиёда тасаввуфий-фалсафий ғояларни тадқиқ этишда муҳим аҳамиятга эга қўлланмалар ҳисобланади.

Марказий Осиёда тасаввуфий-фалсафий ғоялар, таълимотларни шаклланиши ва такомиллашув босқичлари Ғарб давлатлари шарқшунослигида ҳам юқори даражада тадқиқ этилган ва кўплаб асарлар ёзилган. Ушбу асарларни ўрганиш, Ғарб шарқшунослиги методикаси билан ҳам танишиш ва қиёсий таҳлиллар ўтказиш тасаввуфий масалаларни ёритишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Айниқса, Анне Мари Шиммельнинг “Ислом оламининг тасаввуфий таълимоти”, Ж.С.Тримингэмнинг “Исломда сўфийлик мазҳаблари”, Рейнолд Николсоннинг “Ислом суфилари”, Евгений Эдуардович Бертельснинг “Сўфийлик ва сўфийлик адабиёти”, Алексей Хисматулиннинг “Сўфийлар ҳикмати”, Алтинташ Ҳайранининг “Тасаввуф тарихи”, Мажит Фахрийнинг “Ислом фалсафасида калом ва тасаввуф илмига кириш”, Эрайдун Селчукнинг “Тасаввуф ва тариқатлар” номли асарлар тасаввуф фалсафасини тадқиқ этишда Марказий Осиёда тасаввуфий-фалсафий ғояларни ўрганишда асос бўлади. Хулоса қилганда, Марказий Осиёда тасаввуфий-фалсафий ғояларни шаклланишига доир манбаалар, қўлёзмалар, асарлар дунёнинг турли четларида тарқалиб кетган ва уларнинг салмоғи жуда кўпни ташкил этади. Тасаввуф таълимоти ва ислом тасаввуфи фалсафасининг манбаалари асрлар давомида ўрганилиб келинган ва бугунги кунда ҳам бундай ишлар давом этмоқда. Лекин тасаввуф таълимотига доир кўплаб қўлёзмалар бирқанча қўлёзмалар институтларида ҳали ҳам тадқиқотлар ўтказилишини кутиб ётибди. Мамлакатимизда ҳам тасаввуфий-фалсафий ғояларнинг ўрганилишида кўплаб натижаларга эришилган.

¹ Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – Б.477.

² Насафий. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 48

³ Насафий. Хожа Аҳмад Яссавий. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1993. – Б. 24.

Шундай бўлсада, тасаввуфий ғояларнинг талқин қилинишида, ундаги қарама-қаршиликларни тўғри ёритилишида янги ёндашувга асосланган тадқиқотлар ҳам зарурлиги маълум бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Altıntaş Hayranı. Tasavvuf tarihi. – Ankara: Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi yayınları, 1986. –S.170.
2. Ebu’I-Ala Afifi. Tasavvuf: İslam'da manevi devrim (Tercüme İbrahim Kaçar, Murat Sülün). – Istanbul: Basın yayın LTD, 1996.–S. 21.
3. Eraydın Selçük. Tasavvuf ve tarikatlar. –Istanbul: Marmara üniversitesi İlahiyat fakültesi vakfı yayınları, 1994. –S.504.
4. Reynold A. Nicholson. İslam süfileri (The mystics of islam) – Ankara:Kültür bakanlığı,1978. –S. 155.
5. Valixo‘jayev B. Buyuk ma‘naviy murshid. –Toshkent: Fan, 2004. –B.86.
6. Абу Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин Балогардон. – Тошкент: Ёзувчи. 1993. – Б. 208.
7. Абу Ҳомид Ғаззолий. Мукошафат ул-қулуб. –Тошкент: Адолат, 2002. – Б.3.
8. Иброҳим Ҳаққул. Аҳмад Яссавий. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б. 63.
9. Иброҳим Ҳаққул. Навоийга қайтиш. –Тошкент: Фан, 2007. – Б. 74; Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърят. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1991. – Б. 184.
10. Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. –Б. 32.
11. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
12. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o‘zbekistonda bag‘rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
13. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.
14. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

“ГЛОБАЛЛАШУВ” ТУШУНЧАСИ ТАҲЛИЛИ

**Бозоров Мустафо Жабборович,
фалсафа фанлари номзоди, доцент**

Жаҳон ҳамжамиятининг ҳозирги ривожланиш босқичи инсон ҳаётининг барча соҳаларини ўзгартириш жараёнлари билан тавсифланади. Бунинг натижасида, жамиятни бирлаштириш ёки уни пароканда қилиш учун ҳам шарт-шароитлар вужудга келиши мумкин. Шунинг учун глобаллашув жараёнининг жамият ривожланишига ижобий ва салбий таъсир қилиши муаммолари турли соҳа олимларининг тадқиқот объектига айланди. «Глобализация» сўзи этимологиясининг ўзи ҳам ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларига таъсир этувчи, объектив характерга бўлган ва табиий-тарихий контекстда рўй берадиган дунё миқёсидаги жараёнларни акс эттиради. “Глобаллашув” атамаси этимологик нуқтаи назардан латинча “глобус” атамаси билан боғлиқ бўлиб, Ер шари деган маънони англатади. Бу маълум жараёнлар табиатдан бутун сайёрага алоқадор эканлигини билдиради. Кўпгина илмий тадқиқотларда глобаллашув латин тилидаги globus- шар, француз тилидаги global умумбашарий сўзлардан олинганлиги кўрсатилади. Ўзбекистон олимлари ҳамкорлигида нашр этилган “Фалсафа- қомусий луғати” да “Глобал (умумбашарий) муаммолари” тушунчаси берилган. Унда бу тушунча (французча –global энг умумий) ўз кўлами, қамрови жиҳатидан хилма-хил ва бутун ер шарига, инсониятга дахлдор бўлган муаммо эканлиги таъкидланади.[1;92] Чунки унда “глобал” жараён сифатида эмас, балки фалсафий категория (тушунча) сифатида қаралган.[2;10] Жумладан, сиёсатшунослар, социологлар, философлар, иқтисодчилар ва маданиятшунослар глобаллашувнинг турли жиҳатларини тадқиқ қилмоқдалар. А.Н.Чумаковнинг фикрича, глобаллашув ижтимоий тузилмаларнинг ривожланиши натижаси бўлиб, биринчи марта фақат Буюк географик кашфиётлар даврида намоён бўлган. Аввалига глобаллашув фақат умумий маънода, кейинчалик, яъни XIX асрнинг ўрталаридан бошлаб яққолроқ кўрина бошлади ва фақатгина йигирманчи асрнинг иккинчи ярмида ўзини тўла куч билан кўрсатди.[3;164]

Профессор С.Отамуродов фикрича, “глобаллашув XX асрнинг ярмидан бошлаб турли даража ва кўринишларда мавжуд бўлган. Дастлаб у стихияли равишда кечган бўлса, маълум вақтдан кейин иқтисодий таракқий эттирувчи омилга айланган. Унинг бу имкониятларидан ҳамма манфаатдор бўлган ва бу жараённинг авж олиши XXI асрга кириб келиш даврига мос келмоқда.[4;8]

Глобаллашув – бу яхлит дунё турли қисмларининг интенсив яқинлашуви ва ўзаро таъсирининг объектив омиллари туфайли юзага келадиган жараёндир. Сиёсатшунос олим С.Отамуродовнинг фикрича, “Глобаллашув давлатлар ва халқлар ҳаётининг барча соҳаларида ялпи умумлашув жараёнини англатмоқда”. [5;14]

М.В. Маргеловнинг эътирофи этишича, дастлаб “Глобаллашув” атамаси XX асрнинг 80-йиллари бошларида иқтисодий соҳада содир бўлган

ўзгаришларни юзага келтирган омил сифатида америкалик олим, Гарвард университетининг профессори Теодор Левиттнинг 1983 йилда “Гарвард Бизнес ревью” журналида эълон қилинган “Бозорлар глобализацияси”(«Harvard Business Review»), номли мақоласида ишлатилган.[6;484] У йирик трансмиллий корпорациялар ишлаб чиқарадиган турли-туман маҳсулот бозорларининг бирлашув жараёнларини “глобаллашув” деб атаган. Юқорида билдирилган фикрдан маълум бўладики, Т.Левитт ушбу таърифида глобаллашув жараёнининг иқтисодий томонларига эътибор берган. Узоқ вақт давомида бу олим нарх ва юқори сифатга асосланган маълум маҳсулотлар (масалан, узоқ муддатли истеъмол товарлари) бозорларининг глобаллашуви тарафдори бўлиб келган. Унинг таъкидлашича, турли мамлакатларда бир вақтнинг ўзида алоқа, транспорт ва туризмнинг ривожланиш даражасига таъсир қилувчи технологияларнинг такомиллашуви туфайли ўхшаш сегментлар пайдо бўлган.[7;141]

Буни шу даврда жаҳон миқёсида иқтисодий соҳадаги ривожланиш билан изоҳлаш мумкин. Бундан қарийб қирқ йил олдин глобаллашув жараёни ҳали ҳаётнинг ҳамма соҳаларини қамраб олмаган эди. Гарчанд “глобаллашув” тушунчасини Т.Левитт киритган бўлса-да, унинг ёйилиши америкалик социолог Р. Робертсон ва япон олими К. Омае номлари билан боғлиқдир.[8;15] Кеничи Омае 1990 йилда нашр эттирган "Чегара билмас дунё" китобида иқтисодий соҳадан ташқарига чиқмасдан, ушбу концепциянинг мазмунини кенгайтди. К.Омае ўз илмий ишида давлатларнинг иқтисодий фаолиятга таъсири заифлашган ҳолда алоҳида фирма ва корхоналар, шунингдек, жисмоний шахслар фаолиятининг аҳамияти ортиб бораётганлигини таъкидлади.[9;58-59] Кеничи Омаенинг фикрига кўра, бутун дунё иқтисодиётининг глобаллашуви объектив равишда қарор топган ҳодисадир. Шу билан бирга у, XX-аср охирида фаол ривожланаётган жаҳон иқтисодий жараёнидир. Бу олим нуқтаи назарича, глобаллашувни энг умумий қисқа кўринишда хўжалик ҳаёти ва унинг ўзаги - илмий ва ишлаб чиқариш байналминаллашувининг юқори босқичи (шакли) деб белгилаш мумкин.[10;33]

Аммо, А.В. Проскурина ва Г.М. Гордеевалар «глобаллашув» атамаси биринчи марта 1985-йилда америкалик социолог Р. Робертсон томонидан Ғарбий Европа мамлакатлари ва АҚШнинг генезиси тенденциялари билан боғлиқ ҳолда қўлланилган, деган фикрлари юқоридаги мулоҳазаларга мос келмайди. Глобализацияга оид илмий ишларнинг кўпчилигида бу атамани аниқ аргументларга асосланган ҳолда Т.Левитт киритган, деган фикрлар мавжуд. Агар бу атама қайси йилда киритилганлигига жиддий эътибор қаратилса, уни Т.Левитт биринчи бўлиб қўлагани ойдинлашади. Шунинг ҳам этироф этиш зарурки, ҳақиқатдан ҳам Р.Робертсон бу атаманинг илмий жамотчилик назарига тушишида самарали фаолият кўрсатган. Бу олим, глобаллашув давлат эмас, балки, бозор кучлари томонидан белгиланадиган, инвестициялар ва бозор оқимлари учун очиқлик, валюта барқарорлиги, ўзаро боғлиқликни юзага келтирадиган, ички ижтимоий муносабатларни ўзгартирувчи, самарасизлик билан шафқатсиз курашадиган Ғарб цивилизациясининг ривожланиш жараёни эканлигини алоҳида таъкидлади.[11]

Ҳозирги даврда глобаллашув тушунчаси ҳақидаги қарашлар турли-туманлигича давом этмоқда. Глобализация ҳозирги даврнинг тарихий тенденциясидир. Ижтимоий ҳаётдаги турли хил табиий, ижтимоий боғлиқликлар глобаллашув жараёнига алоқадордир. Шунинг учун глобаллашув жараёни механизмларини, сабаблари ва оқибатларини тадқиқ ва таҳлил қилиш ҳозирги даврда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Фалсафа қомусий луғат.-Т.: “Шарқ”, 2004.
- 2.Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. (Сиёсий фалсафий таҳлил) Тошкент. “Янги аср авлоди”.2008.
- 3.Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография.М., 2005.
4. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. (Сиёсий фалсафий таҳлил) Тошкент. “Янги аср авлоди”.2008.
- 5.Отамуродов С. Тажовуздан сақланиш йўли. Тафаккур. 2006. №2.
- 6.Маргелов, М. В. «Глобализация» – превратности термина / М. В. Маргелов // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2003. – № 9.
- 7.Церегородцев Е.И., Мурадов Н.И. Глобализация: история и перспективы//Вестник Марийского государственного университета. 2007. № 1(2).С.141.
- 8.Омае, К. Упадок национального государства: становление региональных экономик / К. Омае. – М. : Европа, 2009.
- 9.Манакова И.Ю. Сущность и перспективы развития глобальных процессов. Вестник ВГУ.Серия: Философия.2010.№ 2.
- 10.Андреева А.В. Явление глобализации как экзогенный фактор развития социально-экономических систем. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экон. Экол. 2013. № 1 (22).
- 11.Проскурина А.В., Гордеева Г.М Проблемы и перспективы глобализации. https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt121/wt121_19.pdf.
- 12 Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13
- 13.Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.
14. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

СУФИЗМ КАК ИДЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АЛИШЕРА НАВОИ

М. Н. Меликова
Кафедра Гуманитарных наук
и информационных технологий
СамГИИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу духовных истоков философских и этических воззрений Алишера Навои, который своими корнями уходит к учению суфийского ордена Накшбандия, тесно переплетаясь с древнегреческой и древнеиндийской философией.

Ключевые слова: ценности, толерантность, гуманизм, суфизм, философия.

Annotatsiya. Ushbu maqola Alisher Navoiyning qadimgi yunon va qadimgi hind falsafasi bilan chambarchas bog'langan naqshbandiya so'fiylik tariqati ta'limotidan kelib chiqqan falsafiy-axloqiy qarashlarining ma'naviy manbalarini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, bag'rikenglik, insonparvarlik, so'fiylik, falsafa.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the spiritual origins of Alisher Navoi's philosophical and ethical views, which are rooted in the teachings of the Naqshbandi Sufi order, closely intertwined with ancient Greek and ancient Indian philosophy.

Key words: values, tolerance, humanism, sufism, philosophy.

Религия и религиозные ценности всегда были и остаются неотъемлемой частью духовной культуры нашего народа. Религия является неотъемлемым компонентом человеческой истории на разных этапах её развития. Через понимание религии человек способен к правильному отношению, формированию у него культуры толерантности, гармоничных отношений между разными людьми в одном обществе, что несомненно, способствует установлению социальной солидарности, гражданскому согласию и миру в социуме. Именно поэтому со времени провозглашения независимости Республики Узбекистан, наша страна пошла по светскому развитию, что означает наличие религии в жизни общества, но ее отделение от государства. Несмотря на то, что в нашей стране государственная политика не подвержена влиянию со стороны религиозных организаций, все же религиозные чувства верующих, религиозные праздники, ритуалы и ценности находятся в большом почете и уважении в нашем обществе. После обретения независимости наш народ стал по-новому открывать значение религии в обществе, историческую ретроспективу религиозного сознания нашего народа.

Огромная роль в пропаганде просветительского значения религии, как объединяющей силы, принадлежит науке, литературе и искусству. В мировой сокровищнице литературного наследия человечества есть такие шедевры, которые содержат в себе миролюбивую суть религии, которые выражены в пропаганде идеалов добра и любви к ближнему, что объединяет всех людей, формирующие толерантное отношение к представителям других религий.

Ученые подчеркивают, что религиозные чувства людей, их переживания, внутренняя борьба с собой тесно переплетаются с образами и идеями, которые стимулируют их к объединению и социализации внутри общества. Здесь большая роль отводится литературе, которая является своеобразной интерпретацией религиозных ценностей на язык литературы.

Религиозные ценности, нормы являются частью нашей жизни, тесно переплетаясь с общечеловеческими и национальными ценностями. И потому религиозные ценности ислама, бывшие в свое время в большом почете у наших мыслителей, являются составной частью исследований многих ученых нашей страны. Задачей данной статьи является как раз исследование отражения исламских ценностей в духовном наследии Алишера Навои.

Исследователи творчества Алишера Навои представляют его государственным деятелем, а философские взгляды мыслителя соотносят с суфийским орденом Накшбандия. Наряду с представлением мыслителя значимым государственным деятелем, чаще всего его философские взгляды очеркивают приверженностью суфийскому ордену Накшбандия. Очень часто многие исследователи склоняются к тому, что творчество поэта, его лирико-романтические произведения подвержены влиянию суфийской идеологии, основанной на любви к всевышнему, Творцу всего во вселенной. Мы же склоняемся к тому, что Навои отражал свои взгляды, мысли через различные по жанру произведения. Навои значительно глубже, шире раскрывает суфийскую концепцию мироздания, добавляя в нее свое новое видение мира.

Несомненно, богатство внутреннего мира поэта нашло свое отражение в духовно-нравственных идеях, воплотившихся в творчестве поэта. Исследование многочисленных трудов Навои позволяет нам осознать его мировоззрение, влияние на него религиозных ценностей ислама.

Нравственная модель, которая пронизывает красной нитью все творчество Навои, имеет под собой силу воздействия религиозных ценностей, которые пропагандировались Навои достаточно ярко. В своих произведениях мыслитель выражает те религиозные идеи, которые нашли свое отражение в Коране и хадисах, чье влияние на становление личности поэта очень велико.

Исламские ценности, воспринятые и глубоко прочувствованные Алишером Навои, силой его гениальности были доведены до читателя во всей красоте и многообразии его словесности. Вопросам религиозного характера было посвящено множество работ поэта, но в рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые из них.

Навои можно сравнить с великим мастером, который из куска глины может сотворить блестящее творение. Так Навои, являясь настоящим последователем исламской религии, через свои душевные поиски истины он пропускает все величие божественного слова. Навои блистательно доносит до нас религиозные идеи, которые он воспринимает как основу мировоззрения той эпохи.

В его многочисленных произведениях большое внимание уделяется идеям, которые составляют суть религиозного мировосприятия. Так в «Сорока четверостишиях», «Смятениях праведных», «Мольбе к богу» он выражает свои

идеи касательно исламских ценностей. Свою антропологическую концепцию Навои строит на основе диалога с последователями суфизма, в том числе со своим наставником Абдурахманом Джами, на мировоззрение которого в большей степени оказали влияние перипатетизм Фараби. Затрагивая антропологические вопросы о сущности и природе человека, Навои исходит из концепции божественного откровения о появлении человека на планете Земля:

*В саду эдема – на заре времен –
Был человек из глины сотворен.
Дохнуло утро по лицу земли,
Чтоб все цветы вселенной расцвели;
Дабы прекрасен и благоухан
Возрос из праха созданный Рейхан
Дух жизни искру жизни раздувал,
Чтобы огонь души не угасал. [1, с. 26]*

В вопросах о духовной сущности человека Навои стоит на теологической позиции существования человеческой души, которую он противопоставляет сердцу человека, сравнивая душу с соловьем, склонившимся над розой – тайной мироздания:

*Душа над розой тайны – соловей,
Светильник в доме искренних людей.
Эдемское благоуханье – в ней,
Истока истины сиянье – в ней. [2, с. 27]*

Одна из отличительных черт мировоззрения Навои является ее ярко выраженный социальный антропоцентризм. Он стоит на позиции восприятия человека как личности, который находится во взаимодействии с материальным и духовным миром. В своих работах Навои особое значение уделяет на наличие способности у человека к самосознанию, погружению в свое внутреннее Я. Он определяет человека как существо, способное развиваться и самосовершенствоваться. Человек в восприятии Навои – личность, имеющая огромный потенциал.

Большое внимание в творчестве Навои отведено вопросам онтологического характера. В вопросах бытия Навои стоит на стороне религиозного мировосприятия, считая, что основой всего является Творец, что под собой имеет источник – суру 32 «Ас-Саджда» аят 7 из Священного Корана, в которой говорится о том, что бог является сотворившим все, причем сделано это превосходно:

*Вокруг тебя - без края и конца –
Как океан, струится дух творца.
Все — от него: бессмертье бытия,
И каждый шаг, и вздох, и жизнь твоя.
Тот, кто всему дыхание дает,
Тебя осыпал множеством щедрот.
Ты призван быть не зверем, не ростком,
Не камнем – а разумным существом.
Сознанья чистый свет в тебе горит.*

Путь правой веры пред тобой открыт. [1, с.207]

Одним из значимых произведений Алишера Навои является «Муножот» - «Мольба к богу», которая отражает суфийскую концепцию восхождения к истине и богу. Через это произведение мы можем воспринять настоящую суть суфийской философии Алишера Навои. Посредством этого труда Навои хотел показать замысел божий, цель, которая была определена всевышним через человека, его задачи в этом мире. В этом труде Навои стремился через яркие картины показать весь процесс возвышения человека, его падения, показать сложный, усыпанный терниями путь восхождения к истинному счастью человека – познанию Творца:

*Из сгустка крови создал Ты меня и бережно, как деревце, храня
взлелеял и взрастил меня любовно и вывел в ряд людей, чтоб был
покорным.*

*Но вероломно поступил я, низко – моих грехов наскок кавалерийский
разрушил махом благочестья древо. Божественного я достоин гнева.*

*Мне нет покоя от дурного нрава,
и на себя мне не найти управы,*

своих страстей неудержимых пленник перед Тобою, Господи, изменник,

*веду себя к Тебе я на аркане,
чтоб посетило душу покаянье.*

*Всё, Милостивый Боже, в Твоей власти – лишь Ты спасаешь от дурных
напастей. (перевод с узб. С.Мадалиева) [3]*

Как истинный последователь ислама, Навои с большим почитанием относится к пророку Мухаммеду, которого он считает поистине совершенным человеком на земле, воплотившего в себе высокий уровень культуры, гуманности, который должен быть символом для того, кто выбрал для себя веры:

*Был ты, Пророк, Пророчества венцом,
из всех пророков только ты Творцом*

Навои призывает всех людей быть истинными поклонниками веры, и на этом пути делать добро друг другу, быть щедрыми, быть заботливыми и участными к чужому горю. Данным наставлениям Навои посвящает свое произведение, известное под названием «Арбаин» («Сорок четверостиший»):

Не будет в жизни правоверным тот из нас,

Кто, в вере получая сотню наслаждений,

Живёт, не позволяя совести своей,

Собрату получать от блага тех же постижений

Себя считая правоверным, над миром жемчуга рассыпъ,

Живи, как все, и для народа свечой гори, душой светись.

Скупое сердце – мир без света и не создание Творца,

Бесчестно то, что не от Бога, копить бесчестие стыдись [4, с.2]

Навои широко использовал в своих произведениях выдержки из Корана и хадисов, что можно заметить в таких работах поэта, как «Смятение праведных», «История иранских шахов», «Собрание утонченных», «Ситтаи

зарурия», «Сирож ал-муслимин», где приводятся сведения, касающиеся религиозно-этических вопросов. Так, в своей работе «Назм ал-жавоҳир» Навои пишет о пользе чтения священного Корана, вне зависимости от того, кто бы ни был человек, правителем или бедняком, так как чтение священного писания придает стойкости душе человека. Каждый человек задумывается о смысле жизни, о том, что он должен сделать, придя в этот мир. Конечно, каждый человек на пути к совершенству часто ошибается, нарушая заповеди, но самое главное, как считает Навои, не сворачивать с выбранного пути.

Библиография:

1. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Т. 3. Т. Фан. 1968. 271 с.
2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Язык птиц. Т. 8. Т. Фан. 1968. 344 с.
3. Алишер Навоий. Насойим ул-мухаббат. Ийигирма томлик. Тарихи анбиё ва ҳукамо. 17 том. Т. Фан. 2001. 534 б.
4. Навои А. Арбаин хадис. Перевод А.Наджафова. [Электронный ресурс:https://n.ziyouz.com/books/uzbeklib_ru/uzbekskaja_klassicheskaja_literatura/Alisher%20Navoi.%20Arbain.%2040%20chetverostishij.pdf]
5. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
6. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
7. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ

Каримов С.К. СамИСИ профессори

Аннотация: Мазкур мақолада тасаввуф фалсафасида комил инсон масаласи акс эттирилган. Комил инсон, унинг моҳияти ва ижтимоий сифатлари ҳақида буюк мутафаккирлар ўзларининг фикрларни берганлар. Умуман олганда комил инсоннинг тасаввуфий талқини жуда кўп мутасаввифлар асарларида учрайди.

Калит сўзлар: Тасаввуф, тариқат, руҳий камолот, комил инсон.

Аннотация: В данной статье отражена проблема совершенного человека в философии суфизма. Великие мыслители высказали свое мнение о совершенном человеке, его сущности и социальных качествах. Вообще мистическое толкование совершенного человека встречается в трудах многих мыслителей.

Ключевые слова: Суфизм, тарикат, духовное совершенство, совершенный человек.

Комил инсон мавзуси ва масаласи тасаввуфнинг марказий масаласи ҳисобланади. Чунки тасаввуф ўзининг мазмун моҳияти ва мақсади билан маънавий -руҳий пок ва етук баркамол инсонни тарбиялашдан иборат бўлган. Айнан комил инсон ва шакли шамойили биринчи бўлиб тасаввуф намаёндаларининг асарларида ўз аксини топган. Тасаввуф таълимотида комил инсоннинг ажралмас атрибути тавҳид ҳисобланган комиллик даражаси ҳар доим тавҳид билан ёнма-ён қўйилган. Зеро Абдуҳомид Ғаззолий ўзининг “Кимёи саодат”асарида ёзганидек; “Одамийни тамоми саодати Ҳақ-таолонинг маърифатини қилмоқ ва анга ибодат ва бандалик қилмоқдур”-дб таъкидлаганлар [1. 55].

Биз комил инсон, унинг моҳияти ва ижтимоий сифатлари ҳақида ўзининг қизиқарли ва мукаммал фикрларни берган буюк шайхлар ва алломаларнинг жумладан, Ориф Ревгарийнинг “Орифнома”, Жалолоддин Румийнинг “Ичингдаги ичиндадур”, Баҳоуддин Нақшбанднинг “Аврод”, Азизиддин Насафийнинг “Комил инсон”, “Зубдат ул-ҳақоийк”, Алишер Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат”, Шайхс Муҳаммад Боқирнинг “Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд”, Муҳаммад Порсонинг “Рисолаи Қудсия”, Шайх Худойдоди Вали ҳақидаги “Улуғ авлиё” асарлари ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Комил инсон ва унинг сифатлари ҳақида ҳар тамонлама кенг ёритилган асарлардан XIII асрда яшаб ижод этган алломалардан Абдулкарим Гелоний ва Азизиддин Насафийлар “Инсони комил” асарларини таъкидлаб ўтмоқчимиз. Зеро комил инсон тушунчаси ҳақида биринчи бўлиб испаниялик араб олими Муҳйиддин Ибн ал-Арабий (1165-1240) тилга олган ва муомалага киритган. Арабий назарида комил инсон мукаммал уч сифатга: яъни ақли аввал, нафси аввал ва ақли кулл сифатларига эга бўлиши шарт ва мазкур тушунчалар комил инсон тушунчаси билан маънодошдир. Бу ҳақда Саййид Содик Гуҳарин “Шарҳи истилоҳоти тасаввуф”, асарида таъкидлаганларидек, “чунки Аллоҳ илк маротаба ўзининг нуридан ақли аввални яратган ва унинг суратини комил инсон кийфасида зуҳур этган”.

Шу маънода “Холақуллоҳу Адама ала суратир-Раҳмон” (Аллоҳ одамни Раҳмон суратида яратди) деган ҳадис мавжуд. Комил инсон, шу тариқат, Аллоҳнинг Раҳмону Раҳим сифатларига эга бўлди [2. 1215]. Ибн Арабий талқинича, комил инсоннинг ердаги типик вакили бу Муҳаммад (с.а.в.)дир. Чунки ул зотда ақлий, руҳий камолот ўзининг юқори даражасида намаён бўлди. Шу билан бирга ҳазрат пайғамбар ўз жисмида дунёвий ва илоҳий билимлар мукаммал даражада тўплай олганлар. Шу билан бирга Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) халқ билан Аллоҳ орсиде турувчи ва уларни бир-бирлари билан боғловчи восита эдилар. Шунинг учун ҳам Ибн Арабий назарида авлиё, донишманд ёки анбиё қандай даражада юксалган бўлишига қарамасдан улар комил бўла олмайдилар. Комил инсон тушунчаси агар уларга нисбатан ишлатилган тақдирда бу ҳолатни уларга нисбатан ҳурмат яъни нисбий маънода тушуниш зарур. Дарҳақиқат, барча одамлар хулқ атвор керак бўлса, ташқи кўриниши жиҳатида бир-бирларига ўхшаш бўладилар.

Лекин улар ўртасидаги фарқ уларнинг қувва, яъни хислат - хусусиятларида намаён бўлади. Лекин мутассавийларни фикрича, шундай одамлар борки, улар нафақт халқдан балки бир-бирларидан ҳам ажралиб фарқланиб турадилар. Буларнинг ҳам даражалари бор: баъзилари комил, баъзилари акмал, яна бирлари фозил, яна бир қисми афзалдирлар. Бу ҳақда Абдулкарим Гелоний шундай дейдилар: “Комил инсон, воқеан, Муҳаммад салоллоҳу алайҳи васалламдир ва қолган анбиёю авлиёнинг камолоти унга нисбатандир, худди фозилнинг афзалга нибатидай”.

Шайх Омулий фикрига қараганда, олам комил инсон ҳақиқати туфайли барқарордир, зеро фалаклар унинг нафаси билан айланурлар, мулку малакут ундан таълим олулар. Шундай мартабада комил инсонни Ҳақнинг кўзгуси дейдилар. Ҳақ таоло ўз исми ва сифатларини фақат комил инсонда кўради. Шунини ҳам таъкидлайдиларки, Комил инсонгина Ҳақ қудратининг буюклиги, чексизлигига гувоҳ бўла олади [3. 132].

Ибн ал-Арабий, Шайх Омулий ва Абдулкарим Гелонийларнинг комил инсон ҳақидаги қарашлари бир -бирига яқин бўлиб инсоннинг комиллик даражаларини белгилашда яхлитлик сезилиб туради. Улар назарида комил инсон оламларни эгаллаган, оламларга ва барча жонзоду инсонларга таъсир эта оладиган, инсониятни бошқара оладиган Буюк Рухдир, Маънавий-Ақлий қудратдир. Шу маънода у Аллоҳнинг халифасидир.

Шунинг учун ҳам тасаввуф таълимотида инсоннинг руҳий камолотини таҳлил қилиш биринчи даражали масала ҳисобланади. Тасаввуф тариқатларининг ҳар бир буюк намаёндаси инсон руҳини ва унинг руҳий дунёсини “латоифи сита”деб аташган ва унинг таркибини рух, сир, сиррус сир, хафий, ахфодан иборат эканлигини ўз асарларида ёзиб қолдирганлар. Турк шарқшуноси Усмон Турарнинг фикрича, дастлабки илк мутасаввифлар инсон руҳини тизимини таб, нафс, қалб, сир ва руҳга ажратганлигини таъкидлайди [4. 138].

Юқорида таъкидлаганимиздек, комил инсон тушунчаси тасаввуфий истилоҳ ва илм сифатида Ибн ал- Арабий томонидан яратилган ва тасаввуфий истеъмолга киритилган. Кейинчалик бу тушунчани унинг издошлари ва ҳайрихоҳлари Марказий Осиё ва Хуросонда Аҳмад Яссавий, Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоийлар жуда тушунарли кенг маънода ҳам диний ҳам дунёвийлик нуқтаи- назаридан талқин қилганлар.

Умуман олганда комил инсоннинг тасаввуфий талқини жуда кўп мутасаввифлар асарларида учрайди. Жумладан, буюк мутасаввифлар Абдулкарим Гилоний, Азизиддин Насафийлар ҳам айнан шу мавзуга бевосита тегишли бўлган “Комил инсон” асрларини ёзганлар. Лекин комил инсон тушунчасини ирфоний илоҳий маънода биринчи бўлиб, XII асрдаёқ Ибн ал-Арабий (1165-1240) муомалага киритган. Ибн ал-Арабий комил инсонни аҳли аввал, нафси аввал, аҳли қул тушунчалари билан ҳамоҳанг талқин қилган.

Комил инсонга биринчи бўлиб концептуал таъриф берган киши Азизиддин Насафийдир. Бу ҳақда Насафий шундай ёзади:” Билгинки, комил инсон деб шариат, тариқат ва ҳақиқатда етук бўлган одамга айтадилар ва агар бу иборани тушунмасанг, бошқа бир ибора билан айтайин: билгинки, комил

инсон шундай инсондирким, унда куйидаги тўрт нарса камолга етган бўлсин: яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф” [5. 140]. Комил инсон Аҳмад Яссавий ва Бобораҳим Машраблар талқинида тўрт борқични босиб ўтган.

Тасаввуф намаёндалари комил инсон тимсолини талқин қилишда биринчидан, “холакуллоҳу адама алаъ суратар Раҳмону“ яъни “Аллоҳ одамни раҳмон суратидан яратди” деган Ҳадиси шарифни асос қилиб оладилар. Яъни комил инсон Аллоҳнинг сифатларига эга. Иккинчи жиҳати, комил инсон Ибн Арабий ва Абдулкарим Гилоний талқинларича Муҳаммад Салоллоҳу алайҳи вассаллам ҳазратларидир.

Шайх Азизиддин Насафий ўзининг “Комил инсон”, “Мақсадим ақсо”, “Зубдат ул-ҳақойик” номли асрларида комил инсон тушучасига юқоридаги муаллифлардан бошқачароқ яъни у комил инсоннинг шаклланиши жарёнини инсоннинг пайдо бўлиши, тараққиёти ва мартабалар топиши билан боғлаб тушунтиради. Шу билан бирга унинг вужудида диний ва дунёвий илмларнинг руҳ тушунчаси билан зич ҳолатда олиб қарайди. Чунки инсон мартабалари унинг назарида руҳ камолоти билан ҳамоҳангдир. Насафий ҳам Ибн Арабийнинг “олами Суғро” ва “олами кабир ғояларига қўшилади ва инсонни “олами суғро”(кичик олам), илоҳий олам ва моддий олам биргаликда “олами кубро” (катта олам) деб атайти ва катта оламдаги барча нарса кичик оламда мавжуддир. Демак, инсон катта олам яъни олам кубронинг кичрайтирилган нусхасидир, деган фикрни берган. Шу ўринда Азизиддин Насафийнинг комил инсонга берган таърифини келтириш ўринли ҳисобланади. Комил инсон ҳақида Насафий шундай ёзади: “Билгилки, Комил инсон деб шариат ва тариқат ва ҳақиқатда етук бўлган одамга айтадилар ва агар бу иборани тушунмасанг, бошқа ибора билан айтайин: билгилки, комил инсон шундай инсондирким, унда қуйидаги тўрт нарса камолга етган бўлсин: яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф” [5. 133].

Комил инсоннинг илоҳий ва башарий сифатлари ҳақида гапира туриб, Алишер Навоий ўзининг “Насойим ул-муҳаббат асари”нинг сўз бошисида унинг ўн олти хислатини санаб ўтади: “биринчиси-тавба, иккинчиси ҳалол луқма билан қаноатланиш, учинчиси- ўз касбидан топиб кун ўтказиш, тўртинчиси- шариатга риоя қилиш, бешинчиси- тариқат одобини сақлаш, олтинчиси- ўзини барчадан кам деб билиш, ҳатто фарзандлари, хизматкорларига қўполлик қилмаслик, еттинчиси- чучук тилли бўлиш, саккизинчиси- раҳмдил бўлиш, тўққизинчиси-сахий бўлиш, ўнинчиси- мард бўлиш, ўн биринчиси- ҳалимлик, хушхулқ бўлиш, ўн иккинчиси ризо-розилик билан кун ўтказиш, ўн учинчиси- сабрли бўлиш, ўн тўртинчиси- садоқатли, вафоли бўлиш, ўн бешинчиси- риёзат чекишдан қўрқмаслик, ўн олтинчиси- хориқулудда хислатлар кўрсатиш...”. Кўриниб турибдики, Алишер Навоий комил инсоннинг ўзига хос ахлоқ кодексини ёзиб берган. Инсоният бутун асрлар давомида ана шу хислатларни ўзида мужассам этишга ҳаракат қилган. Лекин шуни ҳам унутмаслик лозимки, комил инсон масаласи кўтарилиб, кун тартибига қўйилган ўрта асрларда бу тушунча нисбий характер касб этган. Чунки ўзини тариқат йўлига бахшида этиб, эзгуликни шиор қилиб олган донишманд кишилар ҳам комил инсон саналган ва улар эътироф этилган.

Лекин, тасаввуф аҳлини вазифаси бу борада, ҳар ва ҳамма вақт инсонларга уларнинг ўзини мартабасини ким эканлигини эслатиб туриш, уларни қабих ишлардан қайтариш ва садоқат ва вафо йўлига бошладан иборатдир. Бу йўлди ўзини таниб Аллоҳни севишга даъват этади ва шу борада таълим беради.

Айнан тасаввуфнинг ислом динига асосланган комил инсон таълимоти орқали мусулмон оламига кенг тарқалган ислом дини ўзининг ички ва ташқи гўзаллигини намаён қилди ҳамда унинг буюк инсонпарварлик моҳиятини англаб етди. Тасаввуфнинг мақсади инсонни руҳий, маънавий жиҳатдан поклаш, яъни Комил инсонни тарбиялашдир. Қалб поклигига эришган, юксак маънавиятли, баркамол шахс комил инсон ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуҳомид Ғаззолий. Кимёи саодат. -Т.: 1995.
2. Саййид Содик Гуҳарин. Шарҳи истилоҳоти тасаввуф, 1-жилд.
3. Нажмиддин Комилов. Тасаввуф.
4. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи.Т.: 1999.
5. Комилов Н. Тасаввуф.
6. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.
7. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
8. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

СУҒД ҲУДУДИДА ХРИСТИАНЛИК (НАСРОНИЙЛИК) ДИНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.

Индиаминова Шоира Амридиновна
Самарқанд давлат чет тиллар институти.
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Милодий I асрда Рим империясининг шарқий ҳудудларида дастлаб эзилган, мазлум халқларнинг дини сифатида пайдо бўлган христианлик, кейинчалик қудратли Рим империясининг давлат динига айланди. Бошқа динларда бўлганидек, унда ҳам бўлиниш содир бўлиб, бир неча мазҳаблар пайдо бўлди. Табиийки, бу мазҳаблар ўртасида аёвсиз курашлар бошланди. Қувғинга учраган несторианлар омон қолиш учун Эронга қочадилар ва сосоний ҳукмдорларидан паноҳ топадилар. Византияга душман бўлган эронликлар уларга бошпана беради. Несторианларнинг бир қисми Ҳиндистонга, катта

бўлаги эса Буюк Ипак йўли орқали Марғиёна, Суғд, Чоч, Фарғона ва Шарқий Туркистон ҳамда Хитойга тарқалиб кетади [1. 5-15].

Эронда Шопур II (309-379 й) ҳукмронлиги даврида христианлик дини вакилларининг бир қисми қувғин қилингандан кейин бу дин тарафдорлари кушонлар давлатида кўпая бошлади [2.65]. Айниқса 431 йилда христианларнинг Константинополдан қувилиши билан бу жараён янада жадаллашди. Мана шу даврда Марказий Осиёнинг асосий худуди ва Шарқий Туркистонни эгаллаб турган эфталийларнинг катта қисми насронийликни қабул қилади.

Христианлик Самарқанд Суғди, Бухоро ва Чочга 412-720 йиллар орасида тарқалган ва зарурият туфайли епископия ва метрополиялар ташкил қилинган [3.131].

Манбаларда 549 йили насроний-эфталийлар патриарх Мар Абдан ўзлари учун епископ тайинлашни илтимос қилганликлари тўғрисида маълумотлар бор. Уларга епископ этиб Хусрав Анушервон саройида хизмат қилган рухоний тайинланади. Бу даврда Бухоро ҳарбийлари орасидаги туркларнинг кўпчилиги христианлик дини орденлари билан тақдирланган [4.124]. V аср бошида Самарқанд Суғдида христианлик диний маркази (метрополия) ташкил этилган. Бунга асосий сабаб Самарқанднинг Суғд марказида жойлашганлиги, суғдликларнинг кўпчилиги христианликни қабул қилганлиги ва бу динининг Буюк ипак йўли бўйлаб фаол тарғиботчилари бўлганлиги, деб ҳисоблаш мумкин [5.25-26]. Шарқий Туркистондан топилган суғдий тилдаги христиан матнларида келтирилган маълумотлар буни исботлайди.

Олимлар христианлар III асрга келиб, аллақачон Суғд ва Бақтрияга қараб ҳаракат қилган, деб ҳисоблайди [6.12]. Берунийнинг маълумотиغا кўра, христианлар Марвда Исо Алайҳиссалом вафотидан 200 йил ўтгандан сўнг пайдо бўлган. Тадқиқотларга кўра христианлар Суғд ва Бақтрияда дастлаб милонинг III асрида, пайдо бўла бошлаган. Уларнинг Эрондан Шарққа қараб сурилиши бу мамлакатлар ҳукмдорларининг хоҳиш иродасига қараб амалга ошган. Сосонийлар шоҳи Шопур II даври (IV аср) да христианлар давлат миқёсида қувғин қилинган, улар кушонлар ва хуннлар қўл остидаги ерларга кўчиб кетган.

Турк ҳоқонлигининг пайдо бўлиши билан Марказий Осиёда бир қанча вақт сиёсий вазият барқарорлашди. Карвон йўлларида халқаро савдо жонланди, насронийлик черковининг миссионерлик фаолияти учун шарт-шароитлар яратилди. Христианлик ғоялари кўчманчи халқлар ижтимоий ҳаётига кириб келди.

Суғдда христианлик динининг тарқалиши Марказий Осиёдаги маданий жараёнлар ривожини учун ҳам кенг йўл очди. V асрда Суғднинг маркази бўлган Самарқандда христиан жамоалари ва метрополияси вужудга келган эди [7.131]. Кейинчалик бу дин суғдий насронийлар орқали Шарқий Туркистон (Қошғар) га ёйилди [8.12]. Маълумки, бу вақтда суғдликлар Шарқий Туркистонни забт этиш билан бирга халқаро савдода устувор мавқени эгаллади ва христианликнинг Хитой чегараларигача тарқалишида бевосита иштирок этди.

Суғдлик савдогарлар орасида асосан насронийлик оқимининг вакиллари кўпчиликни ташкил этарди. Суғдийлар дин билан бирга бу ўлкаларга ўз маданиятларини ҳам ёйдилар.

Насронийларнинг Суғдга кўчиб келиши билан, ушбу динга тегишли бўлган барча маросим буюмлари ҳам кириб келган. Бундай буюм “Авлиё Мина ампуласи” бўлиб, унча катта бўлмаган икки тутқичли кулолчилик идишидан иборатдир. Икки томонлама тиғиз ҳолатда оёғида ётган иккита туя билан тасвирланган авлиёнинг юмалоқ тасвири (нусхаси) мавжуд, унинг елкаларида иккита тенг ўлчамли хоч зич жойлашган. Христианлик Мовароуннахр ҳудудида VI аср ва ундан кейинги даврларда ҳам шиддат билан ёйилди. Насронийлик хочи кўринишидаги белгилар Уструшона, Суғд ва Чоч тангаларида ҳам пайдо бўлди [9.135]. Асосий рамз-ҳоч пайдо бўлгунча бу вазифани турли ҳайвон тасвирлари бажарган. Христианлик рамзи Суғд, Хоразм, Шошнинг археологик ёдгорликлари остадонларида ҳам яққол кўринади [10.64-68].

Самарқандга христианлик, патриарх Ахай (410-415 йиллар) бошқарган метрополия ташкил топгунга қадар кириб келган, деб ҳисобланади. Манбаларда XI асрнинг биринчи ярмида Самарқандда насронийлик метрополити тўғрисида маълумот бор ва бу ерда XIII асрнинг иккинчи чорагида авлиё Иоанн Крестител черкови бўлганлиги ҳақида ривоят мавжуддир [11.240]. X асрда сурияликларга мансуб бронзадан ясалган кадило [12] Ургут туманидан топилган бўлиб, бу буюм, ушбу ерда монастыр мавжуд бўлганлигидан хабар беради [13.57-61].

Суғд ҳудудидаги энг дастлабки христианлик жамоасига тегишли манба Панжикентдаги қазилмаларда топилган идиш бўлақларидаги сурёний матндаги ёзувлар ҳисобланади. Бу ёзув Библия – Пешиттига кирувчи оятларнинг сурёнийча бир қисми бўлиб, ундаги имло хатоларининг мавжудлигига кўра уни суғдлик ёзган [14.34]. Насронийларнинг тили сурёний бўлиб, бу тилни суғдликлар яхши билганлар. Суғддаги маҳаллий аҳолининг сурёний тилини яхши эгаллашларидан мақсад, христианлик дини амалларини беҳато бажариш бўлган. Панжикентдан сополга ёзилган Библиянинг сурёний матнидаги лавҳанинг топилганлиги буни тасдиқлайди. Бундан кўриниб турибдики, христианлик дини Самарқанд, Панжикент, Ургут ва унинг атрофидаги ҳудудларда кенг тарқалган.

Ургутдан христианларнинг яна бир қатор ибодат ва диний маросим пайти ишлатиладиган буюмлари топилган. Жумладан, юқорида айтилган идиш-кадилода кўплаб диний сахналар тасвирланган. Бу кадило Сурияда VIII-IX асрларда ясалгандир. Тақиб юриладиган хочлар Панжикент яқинидаги Дашти - Ўрдакон эски қабристонидан, Ургут шаҳри яқинидаги Сулаймонтепадан ва Фарғонадаги Кува ёдгорлигидан топилган [15.559-560]. А.И. Тереножкин томонидан ҳам қадимги Афросиёб шаҳаридан насронийларнинг бронза хочи топилган [16.72].

Бухоро Суғдининг, Варахша шаҳарчаси атрофидан топилган ноёб тангаларда муқаддас ҳайвонлар ва насронийча хочлар тасвирланган. О.И. Смирнова Бухоро Суғдидан шер ва насронийча хоч тасвирланган тангалар

топган [17.58]. Шунингдек, муқаддас ҳайвонлар ва насронийча хоч тасвирланган жами 12 нусхадаги тангалар ўрганилган. Уларнинг барчаси Варахша шаҳарчаси ҳудудидан топилган. Уларнинг бир қисми Бухорода яшовчи А.Е. Ивков ва А. Нуруллаевнинг шахсий коллекцияларидан олинган [18].

1968 йилда Афросиёбдан Суғд подшоси Шишпир тангаларига ўхшаш бўлган танга топилган. Бунда киши бошининг ҳар иккала томонида қўшимча унсур сифатида иккита хоч тасвирланган [19.25]. Христианлик дини тимсоллари туширилган буюмлар ва тангаларнинг Бухоро Суғди ва Уструшонадан [20.64-70] ҳам топилиши унинг тарқалган ҳудудлари кўламини кўрсатади.

Ўрта асрларда, яъни ислом дини ҳукмронлик қилган даврларда ҳам Христианлик дини сақланиб қолганлигини ёзма манбалар тасдиқлайди.

X асрда Мовароуннаҳрга келган араб сайёҳи Ибн Ҳавқал Самарқанд жанубидаги тоғли Шовдор туманига (ҳозирги Ургут тумани) борган. Саёҳатчи бу ерда Вазкард деб аталувчи насронийлар қишлоғи мавжудлиги, аҳолиси Ироқдан кўчиб келганлиги, қишлоқда насронийлар черкови фаолият кўрсатаётганлигини ёзиб қолдирган [21.18]. Бу ердан Евангелия саҳналари тасвирланган, IX-X асрларга оид бронза исирикдон (кадило) ҳам топилиб, ҳозирда Эрмитажда сақланмоқда [22.57-59].

Сосонийлар даврида жуда қадрланган христианларнинг зиёлилари араб халифалари саройида ва халифалик қўли остидаги давлатларда жуда юқори баҳоланганлар ва улардан юқори давлат аппаратида сиёсатшунос, элчи, дипломатлар сифатида самарали фойдаланилган эди. Чунки христианлар орасида табиб, олим, ўқитувчилар, савдогар, файласуф шоир, мусиқашунослар жуда кўпчиликини ташкил этар эди. Манбалардаги маълумотлардан маълум бўладики, христианлар ўз динларини тарқатиб аҳоли ўртасида тарғиб қилиш билан шуғулланганлар ва ҳукмдорлар саройида табиб, олим ва тадбиркор сифатида ҳам фаолият олиб борганлар.

Араб халифалигидаги христианларга нисбатан бўлган бундай сиёсат уларнинг араблар томонидан забт этилган мамлакатларда яна бир неча аср мобайнида диний эътиқодларини сақлаб қолишларига имконият яратди. Суғд ҳудудида ислом дини ёйилгач, араблар зардуштийлик ибодатхоналарининг фаолиятини таъқиқладилар-у, христианларга унчалик тазйиқ ўтказмадилар. Шу сабабли, IX-XII асрларда Суғдиёна ҳудудларида фаолият кўрсатган бирорта ҳам зардуштийлик ибодатхонаси маълум эмас, аммо айнан шу даврларда христиан монастырлари ўз фаолиятини бемалол давом эттирган. Лекин, Суғдиёнага ислом дини ёйилгач, христианларнинг кўпчилиги Шарқий Туркистон, Мўғулистон ва Хитой томонларга кўчиб кетдилар.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар

1. Буряков Ю., Жукова Л., Проскурин В. К истории христианства в Средней Азии (19-20), Ташкент, 1998, -С.5-15.
2. Бу ҳақда қаранг: Бартольд В.В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период / Соч. – М.: Наука, -С.65.

3. Лившиц В.А. Согдийские тексты, документы и эпиграфика / Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.). – Бишкек: Илим, 2004.-С.131.

4. Бу ҳақда қаранг: Никитин А. Б. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье). Восточный Туркестан и Средняя Азия, М., 1984,- С.124.

5. Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. Согдийцы в Центральной Азии //Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО, Ташкент, 1990, -С.25-26.

6. Богомолов Г.И., Буряков Ю.Ф., Жукова Л.И., Мусакаева А.А., Шишкина Г.В. Христианство в Средней Азии // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Ташкент, 1994.-С.12.

7. Лившиц В.А. Согдийские тексты, документы и эпиграфика / Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.). – Бишкек: Илим, 2004.-С.131.

8. Буряков Ю. Ф. Христианство в Средней Азии в древности и средневековье/ Культура народов Центральной Азии.Религия и демократия. Самарканд: МИЦАИ, 1999. –С.12.

9. Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент. Москва, 1963.-С.135; Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет. Москва, 1981.- С.334; Ртвеладзе Э.В., Ташходжаев Ш.С, Федоров М.Н. Нумизматические этюды // Афрасиаб. Вып. 3. Ташкент, 1974.-С.145-147; Иваницкий И.Д. Христианская символика в Согде // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Ташкент, 1994. - С.65.

10. Иваницкий И.Д. Христианская символика в Согде // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Ташкент, 1994.-С.64-68; Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздакхана. Ташкент, 1970.-С.146-150; Богомолов Г.И. О христианстве в Чаче // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. Ташкент, 1994.-С.73.

11. Бартольд В.В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Т. VIII. СПб., 1894. (Сочинения, Т. II, кн. 2. Москва, 1964).-С.240; Никитин А.Б. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркестан и Средняя Азия. История. Культура. Связи. Москва, 1984.-С.25.

12. Ибодат вақтида ладан тутадиган идиш, ўзбек тилига “кашкул” деб хам таржима қилинади

13. Залеская В.И. Сирийское бронзовое кадило из Ургута // Средняя Азия и Иран. Ленинград, 1972.-С.57-61

14. Пайкова А.В. Маршак Б.И. Сирийская надпись из Пенджикента.// КСИА. 1976. Вып.147 –С..34 .

15. Беленицкий А.М., Маршак Б.Я., Распопова В.И., Исаков А.И. // Археологические открытия- 1966 г. Москва, 1977.-С..559-560; Раимкулов А.А.,

Иванов Г.П. Нателный крест с городища Кува // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 31. Самарканд, 2000.-С.160-161.

16. Тереножкин А.И. Согд и Чач // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 33. 1950.- С.72.

17. Смирнова О. И. Сводный каталог согдейских монет бронза. М. 1881. - С.58.

18. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

19. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.

20. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture* II (2020): 52-59.

21.

МИРЗО УЛУҒБЕК АКАДЕМИЯСИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ-ФАНИ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.

**Ҳамдамов Ислоҳ Акрамович,
Самарқанд давлат чет тиллар институти доценти,(PhD)**

Мирзо Улуғбек томонидан Самарқандда ташкил этилган мадраса, расадхона ва унинг атрофидаги математика ва астрономия мактаби бутун жаҳон илм-фани қолаверса мусулмон дунёси фалсафаси тарихида муҳим ва ўчмас из қолдирган. Академик В.В. Бартольднинг таъкидлашига кўра “ислом оламида Улуғбеккача ҳеч бир подшоҳ олим бўлмаган” [3,134-146]. Мана шундай марказлар илм-фанда тадрижийликни, яъни янгилик томон ривожланишни таъминлаб берувчи масканлар сифатида характерланади. Самарқанд олий мактаби [4-25], ўз даврининг академияси математика, астрономия ва фалсафага оид билимларни тўплаш ва нусха кўчириш ҳамда тўпланган тажрибаларни илм-фан жамоатчилиги ўртасида тарқатиш, азалий илм-фан ғояларини тарихий нуқтаи назардан ажратиб кўрсатиш, ўзининг контсептуал кўринишини чуқур ўрганиш орқали фалсафа фанига улкан ҳисса қўшди. Мирзо Улуғбек мактаби замонавий дунёда, ҳозирги давр терминда мавжуд “интеллектуал ишлаб чиқаришни” танқидий қайта баҳолаш, бугунги илм-фан меросига янги ўлчовларни киритиш орқали, онгни ривожлантириш, кўникма ҳосил қилиш, ғояларни ҳақиқатга яъни ишлаб чиқаришга жорий этиш каби қарашлари бугунги авлодни маънавий тарбиялашада, билимларни оширишда, илм-фанни тадрижий ривожлантиришда ўз ўрнига эга бўлди.

Самарқанд мактаби ўзига хос ана шундай хусусиятлари билан ўтмиш ва ҳозирги замонни яқинлаштирди, ўз даври учун янги кашфиётлар яратди ва пировардида, келажак илм фани учун муҳим маънавий мерос қолдирди.

Ушбу мақолада Самарқандда Мирзо Улуғбек академиясини турли йўналишга оид илмий ютуқларини айниқса математика ва астрономияга оид, илмий қарашларини, унинг жаҳон бўйлаб илмий-фалсафий таъсирини ёритишга ҳаракат қилинди. Мусулмон шарқида Мирзо Улуғбек илмий мактабигача қуйидаги фундаментал амалий тадқиқотларга эътибор қаратамиз. Тарихий жиҳатдан қараганда Самарқандия астрономия мактабидан 150 – йил олдин қурилган яъни, 1259 – йилда Носируддин ат-Тусий томонидан қурилиши бошланган аммо тўлиқ ўғли Садриддин Абул Ҳасан Носриддин томонидан бунёд этилган Мароға (араб олими Ал-Ордийзийнинг асарида Мароға расадхонасининг астрономик асбоблари ҳақида маълумотлар берилган) расадхонасининг илмий ютуқлари била ўзаро боғлиқ, қиёслаш орқали ўрганилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бундан ташқари Ад-Дин Розийнинг (XII-XIII-аср) ратционал илоҳиёт илми Самарқанд академиясида борлиқ, вақт, фазо ҳақидаги илмий-фалсафий тафаккурини, хусусан, математика, астрономия ва оптика соҳаларини ўзаро алоқадорликда ривожлантиришга хизмат қилди. Янги астрономик билимлар, атамалар, янгича илмий тафаккур Али Қушчининг “Зиж”га шарҳи [4-41] ва Носириддин Тусийнинг илоҳий ривоятларининг “Шарҳ ал-жадид” асарида жамият орқали ижобийликдан янгилик пайдо бўлиши ҳақидаги ғоялар ривожланди. Таъкидлаш керакки, Самарқанд расадхонасининг қурилишида Мароға расадхонаси кўпгина ижобий илмий тажрибаларидан, жумладан, илмий ишларидан, ва олинган натижаларнидан тақослаш ва қиёслашда кенг фойдаланилди. Астрономия ва математика соҳаларида илмий нуқтаи назарни ҳисобга олиш нафақат билимларни рағбатлантирди балки илмий мунозаралар кенг маънода, билим ва эпистимологияни (илмий билиш) ўрганиш бўйича жиддий илмий изланишларни келтириб чиқарди ва кейинчалик самарали натижаларга эришилди. Таъкидлаш керакки, Мароға ва Самарқанддаги илмий астрономик кузатишларда, тажрибаларда қуйидаги муаммолар эъриборга олинishi лозим: тафаккур ва фикрлаш усули сифатида математика фанини асос сифатида кўрсатиш ва ривожлантириш; математиканинг натурал фалсафага алоқаси ҳақидаги илмий-фалсафий мунозарани далиллар келтириш, асосланган исботни муҳокама тарзида амалий кўриш мумкин; математиканинг теологик қоидалардаги аниқлиги, математик фалсафанинг ўзига хос хусусиятларини акс эттирувчи иш услубининг ривожланиши. Бу жараён айниқса, Самарқанд илмий астрономик мактабида [4-41] “математика” асосий фан сифатида ўзининг энг юқори чўққисига кўтарилган давр эди. Жумладан, алгоритмик, математик ҳисоблаш усуллари, эксклюзив, кулкултиватив механиканинг ривожланиши ўзининг юксак даражасига кўтарилди. Мисол тариқасида, Жамшид Кошининг [6-22] “Мифтал ал-ҳисаб” (янги усулда пи ҳамда син¹ алгебрик қийматини аниқлашга бағишланган), Қозизода Румий [2, 28-29] иккинчи рисоласига махсус шарҳи, Мирзо Улуғбекнинг “Зиж”, [5-34] Али Қушчиларнинг (ўнли каср бўлақларини қайта баҳолаган) асарларини ушбу давр илм-фанининг назарий ва амалий ютуқлари сифатида кўрсатиш ўринлидир. Улуғбек академиясининг илмий ютуқларини (Зиж назарда тутилган) XVIII – аср бошларида Туркиялик олим Аббос Весим турк тилига таржима қилиб, дарслик

сифатида нашр қилган ва педагоглар ундан таълим беришда фойдаланган. Византия математиклари томонидан “турк касрлари” номи билан Европага тарқалди ва илм-фан ривожланишига XVI асрдан бошлаб ўз таъсирини кўрсатди. Математик ҳисоб-китоблар усулларининг ривожланиши натижасида математика ўзининг герменетик-пифагор тасаввуфига эга бўлди ва Миср, Аристотел, Евклид анъаналарида соннинг классик таърифи қайта тикланди. Рақамнинг бирлик ёки бирликнинг кўплиги сифатидаги мавжуд таърифи ўрнига кўпроқ функционал, юқори семантик (рақамни таҳрирлаш) қиймат таърифи қабул қилинди. Ушбу янги таъриф инсон ақлининг рақамлаш қобилиятига асосланган бўлиб, Жамшид Кошоний ва Али Қушчи томонидан кўзда тутилган эди. Уларнинг фикрига кўра “бир”ни рақамлашдан ва биттадан ташкил топган ҳамма нарсани рақамлаш тизими остида таснифлаш мумкинлигини таъкидлаган. Замоनावий дунёда яратилган ва ривожланишда давом этаётган компьютер ва ахборот технологиялари, жаҳон иқтисодиётини интеграциялаштираётган рақамли иқтисодиёт юқорида берилган таърифга асосланганлиги эътиборга моликдир. Бу тушунчанинг кенг тарқалиши Самарқанд мадрасаси буюк олимларидан Жамшид Коший “Мифтоҳул-ҳисоб”, Али Қушчи “ал-Мухуммадий ал-ҳисоб” асарларида юқоридаги таърифларни аниқ қўллаган. Шунингдек, сонлардаги илгари қўлланилган “қўшиш”, “айириш” учун ишлатилган термин “заид” кўшимчаси айириш, шунингдек, “мусбет” (ижобий) ва “нен (салбий)” атамаларидан фойдаланишни алоҳида таъкидлаш лозим. Ўрта асрда қайси халқлар араб ва форс тилларида сўзлашган бўлса, ушбу мамлакатларда бугунги кунда ҳам бу терминлар қўлланилмоқда. Ушбу атамалар турли даврларда Европа, Византия математиклари томонидан қисқартирилган ва латин тилига таржима қилинган. Бугунги кунда замоनावий туркий тилларда сўзлашувчи мамлакатларда ҳам ушбу терминлар илм-фан тараққиётида қўлланилади. Бундан ташқари Али Қушчи биринчи марта қўллаган ушбу математик атамалардан хитой математиклари фойдаланган ва қўлланилганлиги ҳақида маълумотлар учрайди. Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки Мирзо Улуғбек олий мактабида ўз даврининг машҳур олимлари, мутафаккирлари етишиб чиқди ва жаҳон илм-фани ўз ҳиссаларини қўшишди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурраззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. II-ж., 1-қ. Форс-тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳли луғатлар А. Ўринбоевники. – Тошкент: «Фан». 1969. II- том, иккинчи ва учинчи қисмлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б.277.
2. Ахмедов А. Наука в жизни Улугбека. Ташкент : Фан, 1991. С.28-29.
3. Бартольд В.В. Улугбек и его время / Сочинения, М.: Наука 1964- Т. II. Ч. 2. – С 134-146.
4. Валихўжаев Б. Мирзо Улуғбек даври мадрасалари (рисола). – Самарқанд, 2001. –Б.25.
5. Мирзо Улуғбек Мухаммед Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономические таблицы. Вступительная статья, перевод

комментарии и указатели А. Ахмедова. Т.Изд. «Фан». Академии Наук Республики Узб. 1994.

6. Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. – Душанбе, 1973. –С.22

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Р.С. Мардонов
кандидат философских наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных
наук Самаркандского филиала
Ташкентского университета
информационных технологий

В современных условиях наряду с классической системой образования получает развитие религиозное образование. В религии ислам особое внимание уделяется вопросу образования человека. Религиозное образование отличается от классического образования, реализуемого в общеобразовательных школах, средних и высших профессиональных учебных заведений тем, что религиозное обучение и воспитание предусматривает веру во Всевышнего.

Исламское образование — целенаправленный процесс обучения, воспитания развития детей и взрослых ради Всевышнего, осуществляемого на основе религиозного вероучения, включающего поклонение Всевышнему, выполнение правил и законов шариата, формирование личности, соблюдающий мусульманский образ жизни, с ориентацией на срединный путь ислама.

Нет точных данных, указывающих время и место возникновения медресе, как самостоятельных учебных заведений. По одной из версий прообразом медресе мог быть созданный в Багдаде халифом Харуном ар-Рашидом (786-809 гг. н.э.) и возрожденный его сыном халифом аль-Мамуном (813-833 гг. н.э.) Дом мудрости – Байт-уль-хикма, в котором группа учёных занималась переводами античных трактатов по философии, медицине, астрономии, механике. В «Истории Бухары» средневекового автора Наршахи упоминается о медресе, здание которого сгорело в пожаре 937 года [3].

В исторических справочниках упоминается также о первом медресе при мечети в Марокко в 859 г. Наибольшее распространение медресе получили в IX—XIII веках в странах, где проживали мусульмане. Обычно медресе открывались при больших мечетях. Развитие науки, культуры, просвещения на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней Азии, на юге Казахстана, начиная с VIII в., проходило под определяющим влиянием ислама. В этих регионах ведущая роль в образовании мусульман в VIII–XIX вв. принадлежала мусульманским образовательным структурам. В основном их задачами являлись: распространение ислама, борьба с ересью, свободомыслием, проявляющимся в разного рода религиозных течениях.

Большое количество действующих медресе позволяли выпускникам медресе продолжить обучение в другом медресе, где обучали по программе,

отличающейся от того медресе, где он получал образование. В крупных городах и в больших селениях организовывались медресе. Занятия по основам вероучения и практики ислама проводились среди народов, которые приняли ислам в качестве новой религии. В каждом учебном заведении составлялись свои программы, единой программы обучения не было.

М.Н. Фархшатов отмечает, что «медресе в отличие от европейских учебных заведений не имело школьно-правового статуса и всецело зависело от заведующего, который мог оказать на его традиционную программу ощутимое влияние» [7].

В основе программы медресе лежало богословие и мусульманское законоведение. Общеобразовательных предметов было немного, и их изучение носило вспомогательный характер для лучшего понимания и усвоения исламского вероучения. Преподавание велось на арабском языке и частично на языке фарси. Родной язык не изучался. Основное внимание отводилось заучиванию Корана и других книг, преимущественно религиозного содержания. Стоит отметить, что строго следующие друг за другом изучаемые книги, из набора которых состоял учебный курс медресе, служили показателем продвижения в обучении, поскольку разделения на курсы по уровню образования не было. В традиционных медресе учащиеся учились вести споры.

В медресе применялись активные методы обучения: «В медресе обучение ведется по эвристическому или даже сократическому способу, что находится в зависимости уже от искусства учителя. Учитель прочитывает несколько строк из книги, а ученики высказывают свои мысли по поводу прочитанного. Завязывается спор между учениками. Когда мысли вполне формируются, выясняются, учитель примиряет противоречия, высказывая свое истинное положение, часто догматически» [2]. Таким образом, развивалось логическое мышление, лучше усваивался и запоминался данный материал. Но при таком обучении замедлялся процесс, изучение полного курса наук затягивалось на годы. Переводя на современный язык, такого рода семинарские занятия, а не лекционные, утвердились уже в IX веке, как только появились первые медресе. Преподаватель совместно со слушателями разбирал и толковал (тадрис) изучаемое, соответственно преподаватель называется мударрисом (толкователем), а учебное заведение – мадраса/медресе. Многое зависело от умения и мастерства мударриса, его заинтересованности и усердия – исходя из этого, он мог применять различные методы преподавания. По мнению Коблова Я.Д., светские науки имели лишь вспомогательное второстепенное значение, а не основное, главное. «Нужно смотреть на арабскую грамматику, на поэтику, риторiku, арифметику, логику, философию только как на средство для того, чтобы постигнуть всю глубину священной литературы» [2].

Исламское образование в Узбекистане имеет свои многовековые корни. Еще в раннем Средневековье здесь существовала разветвленная сеть медресе, где преподавались как религиозные, так и естественные (мирские) науки. По существу, медресе заменяли систему среднего специального и высшего образования. Моварауннахр издавна был признан не только в мусульманском, но и во всем мире краем развития науки, культуры, в особенности ислама с

теоретической точки зрения. Весь мир знает имена таких великих ученых, как Бируни, Ибн Сина и Улугбек, внесших неопределимый вклад в развитие наук. Мусульманский мир знает и изучает труды Имама аль-Бухари, Имама ат-Термизи, Абу-л-Лайса ас Самарканди, Абу Мансура ал-Матуриди, Бурханиддина Маргинани и других, которые, по признанию современных мусульманских богословов, подняли изучение исламских наук до уровня научных дисциплин. Они своими трудами начали новую эпоху в развитии таких наук, как тафсир (толкование к Корану), хадис (предания о Пророке Мухаммаде), фикх (исламское право), калом (богословие). Так например, с давних времен Европа гордилась своими учеными, а также методами и исследованиями, проводившимися в области прикладных наук. Мы вряд ли преувеличим свои возможности, если осмелимся доказать, что часть этих методов намного раньше была разработана и использована имамом ал-Бухари. Метод имама Бухари в применении к исследованию хадисов и их источников был и остается высоким образцом научных исследований [4]. Следует отметить, что все эти корифеи естественных и религиозных наук получили базовое образование в медресе.

При формировании и эволюции локальных мусульманских общин особо важную роль и значение имели главные города Моварауннахра, такие как Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива. Позже они становятся центрами мусульманской мысли и исламского образования. В XV–XIX вв. в них были построены известные мусульманскому миру медресе как центры высшего образования, такие как «Мир Араб», «Шердор», «Улугбек», «Тиллакори», «Кукалдош», «Баракхан». К концу XIX в. в Бухарском эмирате насчитывалось 336, в Хивинском ханстве – 132, в Туркестанском крае – 348 медресе [1].

Как известно, на переломном этапе общественного развития Среднеазиатского региона конца XIX – начала XX столетия возникло движение за реформацию и обновление системы исламского образования, которое вошло в историю под названием «джадидизм». Созданием новометодных школ, организацией регулярного выпуска газет, изданием учебников и учебных пособий, особенно по естественным дисциплинам, пропагандой использования достижений европейской культуры они подготовили почву для возникновения национального светского образования, обновления и обогащения духовной жизни, подъема национального самосознания. Усилиями просветителей-джадидов в учебные программы медресе были введены такие дисциплины, как иностранный язык, физика, химия, математика, психология, гигиена, агрономия, экономика, бухгалтерия и коммерция.

Однако после установления советской власти в 20–30-х годах XX в. была развернута мощная антирелигиозная пропаганда и предпринята попытка атеизировать население Средней Азии. Сотни медресе и мечетей были закрыты, не разрешалось осуществление паломничества, преследовались не только верующие, но даже и сторонники просто народных обычаев и верований. Но реальная жизнь не восприняла наступление «воинствующего атеизма». Население продолжало скрытно молиться, отмечать религиозные праздники и совершать обряды, т.е. практиковать так называемый «бытовой ислам».

И лишь только в годы Второй мировой войны в советском государстве проявилось потепление к религии и религиозным организациям. Учрежденное в 1943 г. Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) в Ташкенте стало координировать деятельность религиозных организаций пяти республик: Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана. В ведении Духовного управления мусульман были созданы два учебных заведения по подготовке имамов мечетей. Это – медресе «Мир Араб», построенное в Бухаре в XVI в. и воссозданное в советский период в 1945 г., и медресе «Баракхан», построенное в Ташкенте в XVI в. и переименованное с 1971 г. В Ташкентский исламский институт имени имама аль-Бухари (Ма'хад). Они до 1990 г. являлись единственными религиозными исламскими учебными заведениями в бывшем Советском Союзе. В организации работы упомянутых учебных заведений и формировании преподавательского состава в новых условиях большая заслуга принадлежит семейству муфтиев Бабахановых – Эшон Бабахану Абдулмаджидхану (1943–1957), Зияуддинхану ибн Эшон Бабахану (1957–1982), Шамсиддинхану Бабаханову (1982–1989) [1].

50–60-е годы XX столетия в советском государстве начались новые гонения по отношению к исламу и другим религиям. В 1960 г. были приняты постановления ЦК КПСС и Бюро ЦК КП Узбекистана «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах», а также решение Совмина УзССР «О закрытии «святых мест» и мазаров и передаче их в ведение Комитета по охране памятников материальной культуры при Совете Министров УзССР». В 1961 г. было закрыто медресе «Баракхан» как незаконно действующее учебное заведение, а медресе «Мир Араб» с общим контингентом в 40 человек осталось единственным мусульманским религиозным учебным заведением в СССР. В учебной программе был значительно сокращен объем часов, выделенных на изучение религиозных дисциплин, некоторые религиозные предметы, например история ислама, были исключены из программы. Особое внимание было уделено изучению светских предметов, таких как русский язык и русская советская литература, политэкономия, история народов СССР, история народов Востока, политическая и экономическая география стран Азии и Африки.

После развала СССР и провозглашения независимости каждое государство Средней Азии стало проводить самостоятельную политику в области исламского образования. Правительством Республики Узбекистан начала осуществляться политика по обеспечению свободы совести, возрождению и развитию исламской культуры, изучению и пропаганде богатого научного и культурного наследия предков, восстановлению и благоустройству исламских святынь. В деле наведения порядка в религиозной сфере важным шагом стало проведение государственной перерегистрации всех религиозных организаций, в том числе конфессиональных учебных заведений. Например, в 1992 г. общее число медресе по Узбекистану превышало 100. Из них только 20 находились в непосредственном ведении Управления мусульман Узбекистана (УМУ) [1].

Нужно отметить, что во многих медресе вообще отсутствовала учебно-методическая документация. Занятия проводили недипломированные специалисты. В отличие от советского времени, в учебном процессе главный упор был сделан на освоение собственно религиозных дисциплин. При этом личные позиции преподавателей и выпускников резко отличались друг от друга. Государство приложило немало усилий для оказания помощи УМУ в установлении порядка в деятельности религиозных учебных заведений. В юридическом плане это выразилось в усилении законодательства по их регистрации и выдаче лицензий.

Изменения в сфере религиозного образования обусловили подготовку компетентных религиозных кадров в достаточном количестве. Особого внимания заслуживает Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан, принятое 22 августа 2003 г. Согласно этому постановлению, во-первых, учитывая тот факт, что в них преподаются религиозные и светские предметы, дипломы, выдаваемые выпускникам Ташкентского исламского института и средних специальных религиозных учебных заведений, были приравнены к государственным документам об образовании. Это позволило выпускникам активно интегрироваться в общественно-политическую жизнь общества. Во-вторых, медресе, прошедшие государственную регистрацию как объекты религиозного культурного наследия, переданы в ведение Управления мусульман Узбекистана (УМУ). В-третьих, религиозные организации отныне стали оплачивать коммунальные услуги не как юридические, а как физические лица. Высвобождающиеся средства, а также благотворительные поступления направляются на ремонт и реконструкцию мечетей, укрепление учебной и материальной базы религиозных учебных заведений, материальное стимулирование деятельности имам-хатибов и преподавателей – мударрисов.

Сегодня исламское образование дается в двух высших, тринадцати средних специальных исламских учебных заведениях, в том числе двух женских.

В нашей стране получение высшего, в том числе высшего религиозного образования, невозможно без обязательного среднего образования в общеобразовательных школах или средних специальных учебных заведениях. Получение религиозного в частных школах без получения обязательного общего среднего образования недопустимо в соответствии с Законом “Об образовании”.

Образовательная система в настоящее время предполагает развитие не только профессиональной сферы человека, но и формирование его духовного мира, развитие личностных качеств. Значительная роль в данном вопросе принадлежит религиозному образованию.

Список использованной литературы:

1. Агзамходжаев С. Современное состояние исламского образования в Узбекистане // Проблемы становления и развития мусульманского образования на постсоветском пространстве. - М., 2009, с. 94–108.

2. Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань: Тип. Императорского ун-та, 1916. – 23 с.
3. Лыкошина Н. Мухаммад Наршахи История Бухары / Н. Лыкошина. – Ташкент: 1897, 128 с., [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sattor.com>
4. Мардонов Р.С. Исследовательский метод имама ал-Бухори как образец научного творчества // Журнал: Культура народов Центральной Азии. – Самарканд, 1999. - С 20-23
5. Сахих Аль-Бухари (краткое изложение). Мухтасар (полный вариант) / пер. с ар. А. Нирша — М.: Умма, 2003. – 522с.; Сахих Имама Муслима краткое изложение. / пер. с ар. А. Нирша. — М.: Умма, - 1220 с.
- 6.Триттон А.С.: Мусульманское образование в средние века. / А.С. Триттон. – Лондон: Lukas and Co. Ltd., 1957. — С.90.
7. Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период 60 - 90-е годы XIX в. / М.Н. Фархшатов — М.: Наука, 1994. — 144 с.
8. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
- 9.Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
- 10.Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
- 11.Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИ

**Рахмонов С.М. Самарқанд давлат чет тиллар
институту доценти, фалсафа доктори (PhD) фалсафа ф.б.**

Аннотация. Мазкур мақолада тасаввуф фалсафасининг моҳияти акс эттирилган. Тасаввуфда инсоннинг нафсага эрк бермаслиги ва уни ўз вақтида жиловлай олиши эътироф этилган. Ўрта асрларда машхур исломшунос мутасаввуфлар раҳнамолигида турли тариқатлар пайдо бўла бошлаган. Тасаввуфий тариқатлар таълимоти ва ғоялари орқали комил инсонни тарбиялашни тарғиб қилиниб ушбу тариқатлар умумбашарият томонидан тан олган.

Калит сўзлар: Тасаввуф, тариқат, зикр, жаҳрия, хуфия, самоъ мавлавия, нақшбандия, дарвеш, зоҳид.

Тасаввуф – ислом оламида VIII асрнинг ўрталарида пайдо бўлган ва Шарқ халқлари тарихида муҳим ўрин эгаллаган таълимотдир. Тасаввуфнинг

мазмуни фалсафа, дин, шариат ҳамда одоб-ахлоқ каби тушунчалар билан бойитилган. Дастлаб тасаввуф зоҳидлик (таркидунёчилик) ҳаракати кўринишида намоён бўлган. Халифалар даврида эса мусулмон жамоалар ичида бўлиниш юз бериб, мол-дунёга берилиш авж олган. Бу ҳол ҳадис тўпловчи муҳаддислар ва саҳобаларнинг норозилигига сабаб бўлиб, улар мол-дунёга берилганларга қарши норозилик белгиси сифатида тасаввуфна ғояларни тарғиб этиб, тоат-ибодат билан шуғулланганлар. Тасаввуфга дастлаб ҳадисларни тўпловчи муҳаддислар орасидан чиққан қорилар, тақводор ҳунарманд ва савдогарлар қўшилганлар. Кейинчалик уларнинг сафи кенгайиб борган. Шу тариқа ислом оламида маънавий ахлоқий йўналишларни тарғиб этувчи кишилар жамоаси шаклланиб уларга нисбатан кўпроқ “сўфий” атамаси қўлланилган.

Сўфий сўзининг пайдо бўлиши тўғрисида бир неча хил қарашлар мавжуд бўлиб, баъзилар бу сўз “саф” сўзидан келиб чиқиб, Оллоҳ йўлига кирганларга яъни, “биринчи сафда турувчилар”га нисбатан ишлатилган деб ҳисобласалар, бошқа олимлар сўфий сўзини “суффа” сўзидан ҳосил бўлиб тарки дунё қилган тақводорлар ҳамда уларга тақлид қилувчи кишиларга нисбатан қўлланилаган деб тушунтирганлар. Бундан ташқари, сўфий сўзи “сафо” сўзидан келиб чиқиб, қалби сидқу сафо офтобидай порлаб туради деган қарашлар ҳам мавжуд [2. Болтабоев, – Б. 10]. Мутафаккир Абу Райҳон Беруний эса сўфий атамаси “суф”, яъни файласуф сўзининг охириги қисмидан ясалган деган қарашларни илгари сурган. Тасаввуфшунос профессор Нажмиддин Комилов эса “сўф” сўзининг луғавий маъноси жун ва жундан тўқилган мато маъносидан олинган ва “сўфий” атамаси келиб чиққанлигини эътироф этган.

Бизнингча, мана шу кейинги таъриф ҳақиқатга яқин бўлиб, дастлаб тарихчи ва файласуф Ибн Холдун томонидан илгари сурилган. Агар “сўф” сўзидан сўфий ясалган бўлса, ўз навбатида, “сўфий”дан, “тасаввуф”, “мутасаввуф” сўзлари ҳосил бўлган. Қалбан сўфиёна ғояларга мойил, тасаввуфни эътиқод сифатида қабул қилиб олган, лекин тариқат амалиётини ўтамаган, расман сўфий бўлмаган кишиларга нисбатан “мутасаввуф” ибораси қўлланилган [4. Комилов, – Б. 11].

Тасаввуф ўзи нима? – деган саволга бир неча манбаларда берилган энг сара таърифларни йиғиб бирлаштирган ҳолда жавоб беришга ҳаракат қилдик. Жумладан: Тасаввуф нафсни тарбиялашдир: соғлом ирода, гўзал хулқ, солиҳ амалдир. Тасаввуфнинг ғояси ҳам ахлоқнинг камол мартабасига эришмоқ учун ҳар соҳада пайғамбар кўрсатган йўлдан юриб, ботиний йўлини кўрсатишдир. Тасаввуфни покланиш мактаби ҳам, дейиш мумкин. “Ва яна тасаввуф инсонни покликка элтувчи васила ҳисобланади. Тасаввуф софлик, покизалик, шаффолик ва бу каби бутун гўзалликларни ўзида мужассам этган таълимотдир”.

Фаридиддин Атторнинг “Тазкират ул-авлиё” асарида Жунайд Бағдодий тасаввуфни куйидагича таърифлаган: “Тасаввуф кўнгил софлиги, нафс талабидан воз кечиш, руҳоният сифатларни касб этиш ва ҳақиқат (Аллоҳ) илмларида воқиф бўлишдир” [6. Фаридуддин, – Б. 300]. Шайх Абулҳасан Нурий эса тасаввуфни “нафсни тарк этиш ва нафс балосидан қутулишдир деб

таърифлаган. Шайх Абулҳасан Нурийга кўра тасаввуф озодлик воситасидир ва бу восита ила бандалар хою-ҳавас бандидан озод бўладилар”. Тасаввуф Аллох Расулининг хулқи билан ахлоқланишдир [5. Каримов, – Б. 17]. Тасаввуф мутлақ ҳақиқатга олиб боровчи таълимот бўлиб, инсонни маънавий камолотга олиб боровчи диний-фалсафий илмларни ўз ичига олади ва инсонни ўзини таниш ғояси билан олий ҳадгача баркамол этади [3. Наврўзова, – Б. 30]. Тасаввуф – ёмон ахлоқдан парҳез қилиш орқали илоҳий сифатлар нурига етишдир. Тасаввуф – нафс лаззатларидан, буткул воз кечиб фақат Ҳаққа етишиш учун яшамокликдир.

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ўз асарларида: “Аҳли тасаввуфнинг ўзлари унинг таърифидаги бундай хилма-хилликни яхшилик аломати деб биладилар. Таърифлар қанчалик ихтилофли бўлмасин, уларнинг барчаси покланиш ва тақво мартабасига етиб боради” деб таърифлаган.

Тасаввуф таълимоти инсон қалбидаги энг нозик ўзгаришларни ҳам чуқур мулоҳаза билан ўрганиш, инсонлардаги ботиний туйғуларга ҳамдард бўлишга ўргатади.

Тасаввуфда инсоннинг нафсга эрк бермаслиги ва уни ўз вақтида жиловлай олиши эътироф этилган. Нафсга эрк бермаслик ва жиловлай олиш маънавий етуклик тимсоли ҳисобланади. Нафс ва ғазабнинг кушандаси – билим ҳисобланиб, фақат чинакам билимгина инсонни ҳар қандай номаъқулликлардан холос этади. Ушбу чеклашлар туфайли инсон танаси покланиши, ҳиссиёти нозиклашиб, турли одатлардан тозаланиши назарда тутилган бўлса, сўфийликнинг амалиётига кўра, инсоннинг камолотга эришади.

Тасаввуфда пир – муршид ва мурид даражалари мавжуд бўлиб, муршид муридга тариқатнинг қонун-қоидалари, покланиш, нафсни тийиш, ҳалолликни ўргатган. Ҳар бир мурид ўз муршидини “пир” деб атаган. Муршид тасаввуфда тариқат одобларидан сабоқ берувчи устоз саналган. Мурид эса одатда шогирд маъносида ишлатилган.

Шу билан бирга тасаввуфда йирик сўфий устозларга нисбатан “валий” атамаси ишлатилиб, валий сўзи кўпликда “Авлиё” деб ҳам юритилган. Ислом анъанасида валийлар ёки авлиёлар пайғамбарлик даражасидан кейин турган ва улар мазорларини зиёрат қилиш ислом динининг ҳанафийлик мазҳабида савобли ишлардан ҳисобланган. “Авлиё” сўзи “азиз” сўзи билан ҳам бирга ишлатилиб “азиз-авлиёлар” атамаси тасаввуфда тариқат шайхларига нисбатан қўлланилган. Ислом ақидаларга кўра валийлар ёки авлиёлар ҳар қанча кашфу кароматга эга бўлмасин, барибир оддий пайғамбарнинг мартабасига ҳам ета олишмаган.

Ҳаким ат-Термизийнинг “Хатм ул-авлиё” асарида валийликнинг ҳаққонийлиги, унинг нубувват (пайғамбарлик) билан боғлиқ жиҳатлари баён қилинган [1. Ал-ҳаким ат-Термизий, – Б. 16]. Ушбу асар тасаввуф илми тарихида валоят (авлиёлик) масалаларини биринчи мартаба мукамал бир назария ва тасаввуф аҳли учун маънавий васиятнома сифатида тақдим этган асардир.

Тасаввуф – шарқона тараққиётдаги кўп асрлик тажрибаларни ривожлантириб, дин ва фалсафа, ҳикмат ва ваҳдат, калом ва ҳадис илмлари

бирлаштирган. XII аср охиридан XIV аср бошларига қадар тасаввуф ўзининг юксак чўққисига кўтарилган. Айниқса, Нажмиддин Кубро (1145–1221), Муҳйиддин Ибн Арабий (1165–1240), Яхъё Сухравардий (1155–1191) сингари мутафаккир шайхлар, Фаридиддин Аттор (ваф. 1220), Аҳмад Яссавий (ваф. 1166), Жалолиддин Румий (1207–1273) каби улуғ сўфийлар тасаввуф илмининг доирасини кенгайтириб, уни фалсафа ва ҳикмат билан бойитганлар. Эрон олими, Сайид Содик Гуҳарин ўзининг “Тасаввуф ислоҳотлари шарҳи” асарида тасаввуфнинг пайдо бўлиши ва қарор топишида шиа мазҳаби қарашларининг таъсири борлигини таъкидлаган бўлса, бошқа бир қатор олимлар юнон фалсафаси, қадимги зардуштийлар, ҳинд фалсафий-асотирий қарашларининг ҳам ролини кўрсатиб ўтганлар [4. Комилов, – Б.73].

Мазкур маълумотлар тасаввуф илмининг тарихи ислом динидан олдинги асрларда ҳам мавжуд бўлиб тараққий топиб келганлигини билдирса-да, бошқа динларга нисбатан кейинги даврларда вужудга келган ислом дини ва унинг ақидаларида Аллоҳни севиш, унинг йўлида риёзатга берилиш, натижасида ислом тасаввуфи юзага келганлигини кўриш мумкин. Ислом тасаввуфи исломдан олдинги маданиятларнинг тасаввуфидан кескин фарқ қилиб, ислом тасаввуфининг асосини ислом дининг асосий манбаларидан бўлган Қурони Карим ва ҳадислар ташкил этади.

Шарқ халқлари тафаккури, маънавияти ва маърифатига салмоқли таъсир кўрсатган тасаввуф – инсон камолоти тўғрисидаги таълимот бўлиб, комил инсон бўлиш учун аввало жисм ва нафс эҳтиёжини енгиш талаб этилади. Дунёга, бойликка меҳр қўйиш инсонни нафсига қул қилиб қўяди. Тасаввуф йўлини тутган киши нафсни рад этади. Нафс барча разолат, ва маънавий ҳалокатнинг сабабчиси саналиб, инсонни тубанлик ботқоғига етакловчидир. Ушбу иллатлардан фориғ бўлишнинг бирдан-бир тўғри йўли нафс эҳтиёжини енгиб ўтишдир. Нафс ва кўнгилни поклаш риёзат чекиш орқали амалга оширилади. Риёзат чекиш шунчаки, сабр-тоқатли бўлиш эмас балки, Ҳақ йўлида ўз олдига улуғ бир мақсадни қўйиб, унга етишиш учун ихтиёрий равишда барча кийинчиликларни зиммасига олиш ва мақсад сари интилишдир. Тасаввуф инсон қалбига сайқал бериш илмидир.

Тасаввуфнинг хусусиятларидан бири, фақат назарий жиҳат билан чекланиб қолмасдан, балки тамойилларини тариқатлар йўли орқали амалий тадбиқ этишдир. “Тасаввуф” деб аталган бу таълимот амалий ҳаётда “тариқат” деб номланади. Тасаввуфда инсон руҳий камолотида шариатдан кейинги, маърифат ва ҳақиқатдан олдинги камолот даражаси ҳам тариқат дейилади.

Хулоса қилиб айтганда тасаввуф фалсафаси моҳиятан инсонларни ҳамиша поклик ва эзуликка чорлаган, тўғрилик, ростгўйлик, ҳалоллик ва тинчликни тарғиб қилган, ёмонларни йўлга солишига даъват этган таълимотдир. Тасаввуф шайхлари ҳамда уларнинг шогирдлари тариқат йулини тутган кишиларни на дунёдан ва на охиратдан таъма қилмасликка, нафс кўчасидан ўтмасликка ундаганлар. Тасаввуф одоб-ахлоқли, қалби ва руҳи пок, билимли инсонларни, яъни комил инсонларни тарбияланиб камолга етишига замин яратган. Бошқа сўз билан айтганда, инсоннинг руҳий-маънавий камолоти тасаввуфнинг асосий мақсади бўлиб, бу мақсад йўлида ҳар бир улуғ шайх ўз

тартиб қоидаларини ишлаб чиққан ва шу асосда турли тарикат сулуклари шакллланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ал-Ҳаким ат-Термизий. Хатм ул-авлиё. Т.: Noshir nashriyoti, 2016.
2. Болтабоев Ҳ. Ислом тасаввуфи манбалари. Т.: О`qituvchi, 2005.
3. Г.Наврўзова. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.: Фан нашриёти, 2007.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент: О`zbekiston, 2009.
5. С.Каримов. Тасаввуф. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2021.
6. Фаридуддин Аттор. Тазкират ул-Авлиё. Т.: Фафур Гулом номидаги нашриёт матбаа уйи, 2013.
7. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
8. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
10. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
11. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

O'ZBEKISTONNING QADIMGI VA O'RTA ASRLAR TARIXINI O'RGANISHDA ARXIV HUJJATLARIDAN FOYDALANISH.

B. Esirgapov, SamDCHTI tyutori

Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan e'tiboran O'zbekiston Respublikasida tarix fanini rivojlantirishga, tarixiy o'tmishni ob'ektiv, xolisona o'rganishga katta ahamiyat berilmoqda. Ma'naviyatni tiklashda, davlatimizni ma'naviy rivojlantirishda tarix fanining o'rni beqiyosdir. Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidagi Tuproqqal'a xarobalaridan topilgan III-IV asrlarga taalluqli hujjatlar kompleksi fanga 1930 yillar oxirida ma'lum bo'ldi. Tuproqqal'aning shoh saroyi joylashgan markaziy massivning janubiy-sharqiy tomonidagi pastki qavatning to'rtta xonasida Xorazm hujjatlari topilgan. Bu hujjatlar afrig'iy Xorazmshohlar davriga oid bo'lib, charm va yogochga, taxtacha hamda tayoqqa yozilgan.

Oʻrta Osiyo hududida yashagan ajdodlarimizning oʻtmish tarixidan guvohlik beradigan koʻplab arxiv hujjatlari topilgan. Masalan, Niso arxivi (Turkmaniston), Tuproqqalʼa arxivi, Mugʻ togʻi sugʻd hujjatlari arxivi kabilar shular jumlasidandir. Arxiv hujjatlarida parfiyoniy, xorazmiy, yunon-boxtariy va boshqa yozuvlardan foydalanilganki, bu qadimiy yozuv madaniyatining yuksakligini koʻrsatadi. Tuproqqalʼa arxiv hujjatlarida Xorazm davlatining ijtimoiy-xoʻjalik hayotini, mahalliy boshqaruv tizimini chuqur anglashga imkon beradigan maʼlumotlar mavjud. Mazkur arxiv hujjatlari S. P. Tolstov tomonidan oʻrganilgan. S. P. Tolstov “Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab”, “Древний Хорезм” kabi fundamental asarlarni yaratdi. Zarafshon daryosining yuqori qismida sugʻd hujjatlarining ulkan arxivi topilgan. Tarix fanida bu arxiv “Mugʻ togʻi sugʻd hujjatlari” nomi bilan ataladi. Mugʻ togʻi sugʻd hujjatlarining topilishi tariximizning oʻrganilmagan sahifalarini toʻldirishga katta imkoniyatlar eshigini ochib bergan. Maʼlumki, Sugʻd yozuvlari namunalari Markaziy Osiyo mintaqasidan, jumladan, Afrosiyob, Panjikent, Mugʻ togʻi, Yerqoʻrgʻon, Sharqiy Turkiston, Turkmaniston, Pokiston, Mongoliyadan va boshqa joylardan topilgan. Mugʻ togʻi sugʻd hujjatlari arxivi bilan XX asrning 30-50-yillari davomida V. A. Livshis, O. I. Smirnova kabi olimlar shugʻullangan. Mustaqillik yillarida Sugʻd hujjatlari bilan shugʻullangan eng yirik olim Mirsodiq Isʼhoqovdir. M. Isʼhoqov Sugʻd hujjatlarini oʻrganib, oʻsha davr boʻyicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Bu soha boʻyicha 100 dan ortiq ilmiy ishlar nashr qilindi.

Chor Rossiyasi Xivani bosib olib xon saroyidagi moddiy va maʼnaviy boyliklarni musodara qilgan. Xon saroyi hujjatlarini Osiyo muzeyiga ajratgan, qolgan materiallarni general Kaufman Peterburgdagi imperator jamoat kutubxonasiga sovgʻa qilgan. Ushbu kutubxona va arxivning keyingi taqdiri nomaʼlum edi, lekin 1936-yilda sharqshunos P.I.Ivanov Leningraddagi Saltikov-Shedrin nomidagi Davlat jamoat kutubxonasining qoʻlyozmalar boʻlimida Xiva xonligi arxivini qoʻlga kiritgan. P. I. Ivanov «Архив Хивинский ханов» nomli fundamental asarni nashrdan chiqardi. Xiva xonlari arxivi boʻyicha birinchi tadqiqot olib borgan olim P. I. Ivanovdir. Undan keyin M. Y. Yoʻldoshev ham yirik tadqiqot ishlarini olib bordi. Qoʻqon xoni arxivi hujjatlari ozroq boʻlib, buning sababi Xudoyorxon saroyi talon-taroj qilingan vaqtida hujjatlarning aksariyati oʻgʻirlangan, qolganlari Peterburg va Toshkent jamoat kutubxonasi oʻrtasida boʻlingan. Oʻzbekiston Markaziy davlat tarixi arxiviga topshirilgan. Qoʻqon xonligi hujjatlari boʻyicha A. L. Troitskaya “Каталог архива кокандских ханов XIX века” nomli asarni 1968- yilda nashrdan chiqardi.

1931-yilda Buxoro arkining yertoʻlasidan tartibsiz yotgan 77764 dona oʻram topilgan, bu oʻramlar arab grafikasida tojik tilida yozilgan. Bu materiallar keyinchalik Buxoro Amirining Qushbegi arxivi hujjatlari XIX-XX asrning boshlariga tegishli boʻlib, Rossiya siyosiy agentligi bilan ichki va tashqi siyosiy masalalar boʻyicha xat almashuvlari, amirlik mansabdor shaxslar ustidan shikoyatlar, yer soligʻi hujjatlari, jinoyatlarni tergov qilish hujjatlari va boshqalardan iborat edi. Qushbegi arxivi hujjatlari boʻyicha G. Y. Ostonova, Q. Rajabov, F. Ochildiyev kabi tadqiqotchilar shugʻullangan va bu sohada ilmiy ishlar nashr etganlar. J. Rahimov “Oʻzbekiston tarixini oʻrganishda arxiv hujjatlaridan foydalanish” nomli didaktik risolani 1995-yil nashrdan chiqardi.

1924 yil 28 dekabrda O'zbekiston SSR Markaziy ijroiya qo'mitasi qoshida Arxiv ishi markaziy boshqarmasi tashkil etildi, 1925 yildan boshlab maxalliy viloyat arxiv byurolari, 1930 yildan O'zSSR MAB bo'linmalari tashkil etilishi boshlandi. 1931 yil uning nomi o'zgartirilib Markaziy arxiv boshqarmasi (O'zSSR MAB) deb nomlandi. 1938 yil ular yo'q qilinib ularning asosida viloyat arxiv boshqarmalari, arxiv bo'limlari tashkil etildi. 1935 yildan boshlab quyi arxivlar - tuman davlat arxivlari tashkil etilib, ularning asosiy vazifasi tuman muassasalari, kolxozlar, sovxozlar faoliyatida vujudga kelgan hujjatlarni yig'ish, ro'yxatlash va foydalanish (keyinchalik ularni viloyat davlat arxivlariga topshirishdan iborat deb tasdiqlanadi). 1938 yil dekabrda arxiv muassasalar O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissariyati tasarrufiga o'tkazildi, O'zSSR Markaziy arxiv boshqarmasi esa shu idoraning Arxiv bo'limiga aylantirildi, 1958 yildan esa O'zSSR Ichki ishlar vazirligining Arxiv boshqarmasi bo'lib faoliyat yuritdi. 1973 yildan boshlab O'z SSR Vazirlar Kengashi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasi (O'zbosharxiv)ga aylantirildi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingandan so'ng, O'zSSR Vazirlar Kengashi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasiga aylantirildi va uning nizomi 1992 yildan tasdiqlandi. 2004 yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasi «O'zarxiv» agentligiga aylantirildi va uning Nizomi 2004 yil fevral oyida tasdiqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi Arxiv boshqarmasi, viloyat va Toshkent shahar hokimliklari arxiv bo'limlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar arxiv ishi boshqarmalariga aylantirildi. Hozirgi kunda respublikada 3 ta respublika markaziy davlat arxivlari faoliyat ko'rsatmoqda: O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi 1958 yil Markaziy davlat tarix arxivi va Oktyabr inqilobi markaziy davlat arxivlarning birlashtirilishi natijasida tashkil etilgan, 1991 yildan – O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi deb nomlanadi. O'zbekiston Respublikasi ilmiy-texnikaviy va tibbiyot hujjatlari markaziy davlat arxivi 1962 yil Markaziy tibbiyot arxivi sifatida tashkil etilgan, 1965 yil Tibbiyot va texnika hujjatlari markaziy davlat arxiviga aylantirilgan, 1980 yildan O'zSSR Ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari markaziy davlat arxivi, 1991 yildan O'zbekiston Respublikasi Ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari markaziy davlat arxivi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi kino, surat va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxivi 1943 yilda tashkil etilgan, 1959 yilda O'zSSR Markaziy davlat arxivining kino, surat va ovozli hujjatlar bo'limiga aylantirilgan, 1974 yildan O'zSSR kino, surat va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxivi, 1991 yildan O'zbekiston Respublikasi kino, surat va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxivi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi markaziy davlat arxivi 1940 yil Qoraqalpog'iston Avtonom Respublikasi davlat arxivi sifatida tashkil etilgan, 1943 yil Qoraqalpog'iston ASSR markaziy davlat arxiviga aylantirilgan, 1991 yildan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi markaziy davlat arxivi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda respublika bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi markaziy davlat arxivining 5 filiali, viloyat davlat arxivlarning 60 filiali xizmat ko'rsatmoqda. Hozirgi kunga qadar arxiv saqlovxonasiga O'zbektelefilm kinostudiyasi tomonidan 1992 yilgacha ishlab chiqarilgan kinohujjatlar, O'zbekiston

telegraf agentligi tomonidan 1994 yilgacha suratga olingan fotohujjatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 30-oktyabridagi 482-sonli «Arxiv ishi bo'yicha normativ hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi qaroriga asosan kino, surat, ovozli hujjatlar va videofonogrammalar tayyorlovchi davlat korxonasi va muassasalari, tashkilotlari va birlashmalari o'z hujjatlarini tayyorlangan vaqtdan boshlab ko'pi bilan 3 yildan so'ng davlat arxiviga Milliy arxiv fondining bir qismi sifatida topshirishlari shart. 2004-yil 3-fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasida arxiv ishini boshqarishni yanada takomillashtirish to'g'risida»gi qaroriga asosan respublika arxiv ishini boshqarish organi tarkibiy tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi arxiv xizmatini Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «O'zarxiv» agentligi boshqarib kelmoqda.

«O'zarxiv» agentligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasining huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy vorisi hisoblanib, tashkiliy tuzilmasi va xodimlarining umumiy soni 10 nafardan, shu jumladan, boshqaruv xodimlari soni 9 nafarni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ "Шарқ".1998 йил , 29 б.
- 2.Архив иши тўғрисида Ўзбекистон Республикаси қонуни. Халқ сўзи, 2010 йил 16 июн.
3. Архивлар халқ бойлиги. Халқ сўзи, 2007йил 6-июн.
4. Государственные архивы. Справочник. Часть 2 Глав. Архив. Упр. При Совете Министров, Редкол. Ф.М.Ваганов (пред) и др. - М., Мысл, 1989.
5. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
6. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

АМАЛИЙ ФАЛСАФА ТУШУНЧАСИНИНГ МАЗМУНИ.

Акмал Ахмедович Ахмедов
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон
Миллий Унверситети докторанти.

Бошқа касблар вакиллари билан масалан рухшунос, шифокор, ҳуқуқшунос, диншунос ва бошқалар фарқли равишда, файласуф одамни ва унинг ҳаётини жиҳатдан намоён бўлишини бир бутун ҳолатда қараб чиқишни амалга оширади. Айнан, файласуф одамлар билан одам сифатида мулоқотга кириша олиши,

бунда инсониятнинг турмуш тарзи – тажрибаларининг барча жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда, одамга таъсир кўрсатиш давомида мавжуд барча восита – қуроллардан унинг дирижёр каби фойдалана олиши ва бошқара олиши намоён бўлади. Рухий таҳлилчи – руҳшунос одамнинг муаммолари ечимини руҳият асосида излашни амалга оширади, шифокор эса – саломатликни қайта тиклаш, ўз навбатида ҳуқуқшунос – мавжуд қонунчиликдан фойдаланиш самарадорлигини кўрсатиб бериш асосида мавжуд масалани ҳал қилишга ҳаракат қилади. Фақат файласуфгина, у ёки бу вазиятларда қандай воситалардан фойдаланиш мумкинлигига тўлиқ баҳо бера олишни амалга ошириши мумкин. Ва айнан, у турли хилдаги воситалардан мажмуавий кўринишда фойдалана олиши, яъни вазиятни бошқара олиши, мувофиқлаштиришни амалга ошириши мумкин.

Одам ҳақида кўплаб олимлар, турли хил мутахассисликлар бўйича фаолият олиб борувчи олимлар, диний арбоблар, файласуфлар фикр билдиришлари ва ёзишлари мумкин... Ёзувчи ва рассомлар одамни мутлоқо субъектив нуқтаи назардан ёндошган ҳолда тасвирлашади. Олимлар эса – одамни объект сифатида ўрганишади. Яъни, улар одатда – объективистлар сифатида намоён бўлади. Диний арбоблар одам ҳақида фақат ўзларининг олий эътиқодлари билан боғлиқ ҳолатда фикр билдиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблашади, яъни улар учун одам – фаолият кўрсатувчи субъект сифатида ўрин тутиб, нариги дунёда асл мазмун – моҳиятга эга бўлувчи олий ҳолатнинг ёруғ оламдаги бошланғичи кўринишида таърифланади. Бу бир томонлама ёндошув асосида билдирилувчи нуқтаи назарлардан бири ҳисобланади. Фақат, файласуфгина одамга нисбатан ҳар томонлама нигоҳ ташлай олиш имконига эга ҳисобланади. Файласуф учун одам – бу субъект, шунингдек объект, яқка ҳолатда ва умумийликда, «мен» ва «биз», индивид ва одам авлодига мансуб тирик мавжудот нуқтаи назаридан ўрин тутаяди. Одамга нисбатан бу кўринишдаги нигоҳ ташлай олиш файласуфнинг универсал фикрловчи, тафаккур юрита олувчи сифатидаги ўзига хослиги билан боғлиқ ҳисобланади. Албатта, файласуфлар ҳам ихтисослашишлари мумкин ва ўз навбатида, ўзларининг афзал деб ҳисобловчи нуқтаи назарлари жиҳатидан айрим чегараланишларга эга бўлиши мумкин. Бундан ташқари, бошқа «одамшунос»лар билан солиштирилганда, улар одамга нисбатан фикр билдиришда кўпроқ даражада универсализм асосида мўлжал олиш тавсифига эга ҳисобланишади. Камида, айнан, улар орасида ушбу универсализмга интилувчи донишмандлар кўпроқ учраши қайд қилинади. Ушбу ўринда, Пико делла Мирандол томонидан билдирилган қуйидаги машҳур фикрни келтириб ўтиш ўринли ҳисобланади: «Кимки файласуф бўлмаса, демак у одам ҳисобланмайди», айтайлик, айнан, файласуф ва фақат файласуфгина «Одам – ўзи нима?» саволига ҳар томонлама тўлиқ ва батафсил ҳолатда жавоб бера олиши мумкин.[1, 1.]

Бундан ташқари, файласуфлар одам фаолиятини ўрганишга қаратилган биронта касбий йўналиш вакиллари томонидан фойдаланилмайдиган воситалар асосида одам фаолиятига оид масалаларни ҳал қилишни амалга оширишади. Бу воситаларнинг асосини фикрлар ташкил қилади. Ўз касбини маҳорат билан

ўзлаштира олган (профессионал) файласуф – бу ўз касбий маҳорати асосида тафаккур юрита олувчи (мулоҳаза қилиш, далиллар келтириш, ишонч хосил қилиш, танқидий фикр билдириш) одам ҳисобланади. Айнан у ва фақат угина, одамга хос бўлган муаммоларни ҳал қилиш учун одамга таъсир воситаси сифатида тафаккурлаш – фикрлардан касбий маҳорат нуқтаи назаридан самарали фойдалана олиши мумкин.

Ушбу ҳолатни эътиборга олиш талаб қилинадики, яъни одамлар буни хоҳлашадими ёки йўқми, барибир уларнинг онгида фалсафа пинҳона кўринишда мавжуд ҳисобланади. Яъни, одамлар мавжуд муаммоли вазиятларни айнан фалсафий муаммо деб номлашмасда, бироқ фалсафий нуқтаи назардан тавсифланувчи муаммоларни у ёки бу кўринишда муҳокама қилишлари қайд қилинади. Бу кўринишдаги муҳокамаларнинг кўп қисми одатда, квалификацияга эга бўлмаган ва саводсизлик асосида чиқарилган фикрлар сифатида келтирилади. Жумладан, телекўрсатувларда, радиоэшиттиришларда, кинофильмларда, китоблар, газета ва журналларда бир бутун ёлғондакам фалсафий мулоҳазалар денгизини учратишимиз мумкин. Бундан ташқари, кўпгина одамшунос – мутахассислар: руҳиятшунослар, шифокорлар, ҳуқуқшунослар, руҳонийлар ва бошқалар ўзларининг касбий фаолиятларидан келиб чиққан ҳолатда ўз мижозлари билан суҳбатлашишда ёки уларга тавсия ва кўрсатмалар беришда кўпинча ҳолатларда соф фалсафий тавсифга эга бўлган суҳбатлардан фойдаланишлари ёки фалсафий тавсифга эга бўлган маслаҳатлар беришларини кўришимиз мумкин. Улар мазмун – моҳиятига кўра, амалий фалсафа майдонида иш олиб боришади. Табиийки, бу таҳлил қилинаётган барча мулоҳазалар ва тавсиялар – кўрсатмалар кўпинча ҳолатларда албатта, эзгуликни кўзлаб амалга оширилади. Ушбу ўринда савол туғилади: биз профессионал файласуфлар қаерда қолдик? Биз шунчаки, ўзимиз билан ўзимиз овора бўлиб қолмаяпмизми (ўз ҳамкасбларимиз жамоасидан ташкил топган тор доирада ўралашиб қолмадикми) ёки шунчаки фалсафани ўқитишдан ортмаяпмиз, шекилли. Бу ҳолатда тан олиш керакки, бутун бир жонли олам, кундалик – ҳаётий донишмандлик, амалий ва табиий фалсафа бизнинг қизиқишларимиз ва тушунчаларимиздан ташқарида, бизнинг диққат – эътиборимиз деворларидан ташқарида қолиб кетмоқда. Келинг, ушбу вазиятни ўзгартирайлик, ҳалқ билан бирга бўлишга интилайлик, бевосита одамлар билан иш олиб борайлик, улар билан биргаликда, уларнинг асосий ҳаёти ва турмушига оид масалаларни ҳал қилишни амалга оширайлик. Омма ёки шунчаки тингловчилар оммаси (талабалар ёки китобхонлар билан мулоқотга киришишдагидек) билан эмас, балки ҳоҳловчи ҳар бир киши билан якка тартибда иш олиб бориш вақти келди! Амалий фалсафанинг мазмун – моҳияти ҳам айнан ушбу ҳолатда ўзлигини намоён қилади, яъни эксклюзивлик, аниқ манзилга йўналтирилганлик ва якка тартибда (индивидуал) ёндошув асосида иш олиб бориш талаби юзага келади. А.В.Соколов томонидан 1988 – йилдаёқ қуйидаги фикрлар ёзиб қолдирилган: «Амалий жиҳатдан ўзининг фойдали жиҳатларини намоён қилиш учун фалсафа ҳар кунлик кундалик турмушда якка тартибдаги одамлар эҳтиёжларига жавоб бера олувчи махсулотни таклиф қила олиши керак. Бу кўринишдаги махсулот сифатида «амалий фалсафа» хизмат

қилиши мумкин [2,62}. Фалсафа одам учун ҳаётни тушуниш, шунингдек донишмандлик нуқтаи назаридан фойдали бўлиши мумкин. Фалсафа ўзининг ушбу функциясига кўра, дин билан самарали тарзда рақобатлаша олади, шунингдек индивиднинг ҳаётни ўрганиши нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга ҳолат сифатида олдинга чиқиб келиши қайд қилинади. Фалсафа инсонга, назарий дунёқарашдан келиб чиқувчи ва оқилона тарзда асослаб берилувчи ҳаётий донишмандликни бера олиш хусусиятига эга ҳисобланади, шу билан бир вақтда диний дунёқарашлар асосида ҳаётни тушуниш иррационал тавсифдаги антроморф, афсонавий дунёқараш кўринишидаги таасурот қолдиради.

Фалсафанинг Собиқ Иттифоқда ўз ривожланиш босқичида сезиларли ҳисобланган камчиликларидан бири, айнан унинг таркибида «амалий фалсафа»нинг мавжуд эмаслиги ва фалсафанинг одамларнинг кундалик турмушида эҳтиёжлари асосида келиб чиқувчи талабларга жавоб бера олмаслиги билан боғлиқ ҳисобланади». Айрим файласуфлар томонидан ҳисобланилишича, фалсафа алоҳида одамлар даражасигача пастга тушиб бориши керак эмас. Масалан, О.Г.Дробницкий томонидан куйидаги фикрлар қайд қилинган: «Фалсафа... унинг ҳал қилувчи умумийлик даражаси доирасидаги кучи асосида одамнинг кундалик турмушида хусусий тирикчилик билан боғлиқ бўлган масалаларни ҳал қилишга талабгорлик қилиши мумкин эмас. Маиший турмуш тарзига оид муаммоларни фалсафа шуғулланувчи вазифалар доирасига киритилувчи, инсоният тушунчаси кўлами даражасида қараб чиқишда ҳаётнинг барча вазиятларида мавжуд масалаларни ҳал қилишдан келиб чиққан ҳолда, аниқ вазиятларни дедукция йўли билан исботлаш талаб қилинмайди. Кундалик турмушда кузатилувчи вазиятларда одам файласуф сифатида фикр юритмайди ва фақат, ҳар бир кишининг олам ҳақидаги онгини чегаравий мавҳумлик даражасигача кўтариш имконияти мавжудлиги йўқлиги сабабли эмас, балки индивиднинг ҳаётия позицияси кундалик турмушда кузатилувчи ҳолатлар асосида шахсий тажриба бўйича ҳар доим ҳам унинг дунёқарашидан келиб чиқавермаслиги мумкинлиги ҳисобга олинади. Барча ҳолатларда бу кўринишдаги қатъий боғлиқликни қайд қилиш фақат фалсафанинг асл моҳиятини сийқалаштирувчи, ўта майдалашиш тарзидаги ақидапарастликка олиб келиши мумкин» .[2,86]

Фалсафада бу кўринишдаги нуқтаи назарлар мавжудлиги бир томондан унинг ҳақиқий мавжуд одамнинг тушинилишидан узоқлашиш билан боғлиқ бўлса, бошқа томондан эса – аниқ бир одамнинг муаммолари фалсафа учун арзимас нарса сифатида қабул қилиниши билан изоҳланади. У ёки бу ҳолатда ҳам биз ўзига хос фалсафий платонизмга дуч келамиз, яъни умумийликнинг мутлоқлаштирилиши ва якка ҳолатдаги, алоҳида олинган, ўзига хосликнинг қиммати баҳоланмаслигини кўришимиз мумкин. Ҳа, ҳақиқатдан ҳам фалсафа чегаравий даражада умумий ҳисобланган масалалар билан шуғулланади. Бироқ, ҳар бир алоҳида олинган ҳолатдаги одам бу кўринишдаги масалалар ҳақида ўйлаши мумкин-ку.

Умумийликсиз якка ҳолатлар ҳам мавжуд бўлмаганлиги каби, алоҳида, якка ҳолатларсиз умумийлик ҳам мавжуд эмас. Ҳар қандай энг фундаментал

ҳисобланган масалалар ҳам вазиятларга боғлиқ ҳолатда, кундалик турмуш вазиятлари асосида, аниқ одамлар ҳаёти ва унинг ўзига хосликлари билан боғлиқ ҳисобланади, ва аксинча, ҳар қандай ҳаётӣй жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлган масалалар минглаб иплар орқали умумий масалалар ҳал қилиниши билан боғлиқ ҳисобланади. Амалӣй файласуфнинг вазифаси – доимӣй равишда аниқ ҳаётӣй масалаларда фундаментал фалсафӣй боғланишларни, умумӣйлик ва алоҳидаликнинг ўзаро боғлиқликларини ёритиб беришдан ташкил топади. Бу ерда амалӣй файласуф ва судьянинг (қози) ўртасида қандайдир ўзаро параллел ўхшашлик ҳолатлари мавжудлигига эътибор қаратиш мумкин.

Судья қараб чиқилаётган иш бўйича мавжуд аниқ маълумотларни ҳуқуқ меъёрлари билан солиштириш ва ушбу асосда қарор қабул қилишни амалга оширади. Суҳбатни олиб борувчи, масалаҳат берувчи файласуф эса – шунчаки, умумӣйлик остида хусусӣй ҳолатларни келтириб чиқиришни амалга ошириши эмас, балки хусусӣй ҳолатлар билан умумӣйлик ўртасидаги боғлиқликларни аниқлаши (топиш – қараб чиқиш – баҳолаш) талаб қилинади. Бу ерда ақл – идрок Кантга хос бўлган «мулоҳаза юритиш қобилияти» ҳолатига кириб бориши кузатилади. Ушбу нуқтаи назардан А.Гулыга томонидан қуйидаги фикрлар билдирилган: «Агар, идрок этиш, тафаккурлаш қоидаларни қарор топирса, у ҳолда мулоҳаза қилиш ҳар бир алоҳида олинган вазиятларда ушбу қоидалардан фойдалана олишни белгилаб беради, бу ҳолат зехн, топқирликни ифодалайди. Олайлик, қонунларни кам билувчи судья агар, расмӣй равишда қарор қабул қилса, у ҳолда «тўғри ва албатта ножўя» ҳолат юзага келиши мумкин, бунда ақл – идрок билан мулоҳаза юритиш, барча вазиятларни ҳисобга олиш талаб қилинади. Ҳалқ оғзаки ижодида лақма одамлар тимсоли қайд қилинган бўлиб, улар одатда стандарт тарзда ҳаракат қилишади ва ҳар доим панд ейишлари келтирилади. Кант томонидан лақма одамларда мулоҳаза юритиш қобилияти етишмаслиги кўрсатиб ўтилади, бу ҳолатни у умумӣйликдан хусусиятликка томон ўтиш сифатида кўрсатиб ўтади» [3,87.]

Профессional файласуф билан файласуф бўлмаган киши ўртасидаги алоқага киришиш – фалсафани ўқитиш билан чегараланиши, шунингдек у ёки бу тингловчиар оммаси олдида фалсафӣй матнлар, оғзаки нутқ кўринишидаги чиқишлар орқали ёки турли хил тадбирларда (анжуман, семинар, симпозиум ва бошқалар) кўп сонда бўлмаган мулоқотларга киришиш кўринишларида намоён бўлиши мумкин. Битта вазиятда алоқага (мулоқотга) киришиш бир томонлама тавсифга эга бўлиб, бошқа бир ҳолатда эса – турли хил жамоавӣй мулоқотлар асосида фикрлар аралашини тавсифига эга бўлиши қайд қилинади. Файласуфнинг файласуф бўлмаган киши билан ҳақиқӣй мулоқотга киришини фақат шунинг учун мўлжалланган, якка тартибдаги жонли суҳбат асосидагина амалга оширилиши мумкин. Афлотун ушбу нуқтаи назардан сўзсиз равишда ҳақ бўлиб чиқади, яъни у фалсафӣй матнларнинг етишмаслиги файласуф ва файласуф бўлмаган кишилар ўртасидаги жонли алоқага киришиш талаб қилинишини кўрсатиб ўтади. У «Федр» асарида қуйидаги фикрларни ёзиб қолдирган: «Бунда Федр ёзма асарларга хос бўлган ғайритабӣй хусусиятларга эга бўлиб, асл моҳиятига кўра рассомлик асарларига ўхшаб кетади, яъни унинг самараси тирик ҳолатда қайд қилиниб, ниманидир сўрасанг, улуғвор виқор

билан жим туради. Худди шу фикрни кўпгина ёзма асарларда ҳам кузатиш мумкин, яъни улар худди тирик мавжудот каби гапираётгандек бўлиб туюлади, бироқ ундан кимдир ниманидир сўраб қолса борми, улар фақат бир хил жавоб бериши кузатилади. Қачонлардан ёзилган ҳар қандай ёзма фикрлар ҳамма жойда мулоқотларга киришиши мумкин – албатта, бунда улар мутоола қилишни билувчилар ва билмайдиганлар билан ҳам мулоқотга киришишга тайёр туради, ким билан сўзлашиш керак ва ким билан эса – сўзлашиш керак эмаслигини билишмайди. Агар, уларга нисбатан илтифотсизлик кўрсатилса ёки адолатсиз тарзда муносабатда бўлинса, улар ўз отасининг кўмагига муҳтожлик сезишади, ўз – ўзларини ҳимоя қила олишмайди, ўзига ёрдам бера олмайди...

Оғзаки нукт асосидаги мулоқот давомида бизга эътибор қаратмаган ҳолда, дастлабкисига туғишган ини сифатида бошқа бир асар дунёга келаверади ва у ўз табиатига кўра олдингисидан қанчалик даражада яхшироқ ва кудратлироқ бўлиши мумкин?

Бу нутқий асар айнан, билимларнинг ўзлаштирилиши асосида яратилган ва уни мутоола қилувчининг кўнглидан чиқувчи асар ҳисобланади, бундай асар ўз – ўзини ҳимоя қила олиш қобилиятига эга бўлиб, бу ҳолатда ким билан сўзлашиш керак ва ким билан эса – сўзлашиш керак эмаслигига ойдинлик киритиш имконияти юзага келади.

– Бу ҳолатда сен доно инсон томонидан ёзилган жонли ва руҳиятга эга бўлган нутқ билан сўзлаша оласан, бунда нима деб ўйлайсан, ушбу тасвирлашларни адолатли равишда ёзма нутқ деб номлаш мумкинми?

– Мутлоқо тўғри фикр менимча, агар бунда диалектика қонуниятларидан тўғри фойдаланилса, янада яхшироқ самарага эришилади, яъни мос келувчи руҳиятни танлай олиш асосида билимли ижодкор инсон ўз нутқи таркибига ўз – ўзига ва қолаверса, уни экувчига ёрдам берувчи уруғларни эка олади, айрим ҳолатларда бу асарлар таркибида бошқа одамларнинг руҳиятига янги фикрларни ижод қилиш учун янги уруғларни эка олувчи уруғлар мавжуд бўлади, бу қадалган уруғлар шу қадар абадий барҳаётки, унинг эгаси эса – шу даражада бахтли инсон ҳисобланадики, инсон зоти бундан ортиқ бахтиёр бўла олиши мумкин эмас» .

Афлотуннинг ушбу фикрларини Т.В.Васильева қуйидаги кўринишда шарҳлайди: «Ҳамма учун ва ҳар бир киши учун мутоола қилишга мўлжалланган бадий асарлар ўз ижодкоридан йироқлашиши билан нодон китобхондан ҳимоялана олмайди ва уни мутоола қилувчига ушбу ёзилган матндан ташқари бирорта ҳолатларни кўшиб бера олмайди, ушбу юзага келган тушунмовчилик ҳолатида унга кўмаклашиш талаб қилинади, бироқ ёзма матн ёзилганларни фақат яна ва қайтадан яна такрорлаш имконини беради, холос. Жонли суҳбат мутлоқо такомиллашган кўриниш бўлиб, сенинг олдингда тирик суҳбатдош туради ва сен уни кўра оласан, унга мослашишинг мумкин, юзага келган ҳар қандай тушинмовчиликларга суҳбат давомида ойдинлик киритиш мумкин, бу ҳолат жонли суҳбатдош билан мулоқот жараёни давомида ўзлаштирилади, бу ҳолатда фикрлар хотирадан мустаҳкам ўрин эгаллайди, асосийси эса – тингловчининг руҳиятида ўз – ўзи билан ички суҳбатлашишга

киришиш асосида Сукротнинг нуқтларида билдирилган фикрларга ўхшаш фикрлар туғилиши имкони юзага келади».[4,56]

Т.В.Васильева томонидан билдирилган ушбу фикрларга қўшимча ҳолатда қайд этиб ўтишимиз мумкинки, жонли суҳбат нафақат файласуфнинг суҳбатдоши учун муҳим ҳисобланади, балки файласуфнинг ўзи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади (Афлотуннинг ўзи ҳам бу ҳолатни ҳақли равишда кўрсатиб ўтади). Бунда файласуф ўз фикрлари қозонидан янги ахборотларни, янги фикрлар ва ғояларни чўмичлаб олади ва ижодий қувватини илҳомлантиради, бу ҳолат жонли тингловчилар оммаси олдида чиқиш қилувчи артистнинг ҳолатига ўхшаб кетади.

Амалий фалсафа институтига муқаддима қадимий фалсафий анъаналар асосида туғилади. Антик даврда бу кўринишдаги амалий фалсафа институтлари мавжуд бўлган. Улар софистлар, донишманд устозлар, ҳаёт муаллимлари ҳисобланишган. Улар орасида ёлғондакам донишмандликдан сабоқ берувчи, сафсатабозлик ва софистика каби ҳолатлар ҳам мавжуд бўлганлиги айни ҳақиқат ҳисобланади. Бундан ташқари, дастлаб софистлар фаолиятида рационал тавсифдаги мазмун – моҳият мавжудлиги қайд қилинган. Улар ўз суҳбатлари ва доно маслаҳатлари билан одамларга ҳақиқатдан ҳам амалий жиҳатдан ёрдам беришган.

Амалий файласуфнинг амалга оширувчи ишининг (суҳбат – маслаҳат бериш) мақсади:

1. Ҳаётнинг мазмун – моҳиятини тушинтириб бериш;
2. Ҳаётини жиҳатдан муҳим ҳисобланган жавобларни (Қаерга бориш керак? Нима қилиш керак? Қандай йўлни танлаш керак? Эзгулик нима?) топишда кўмаклашиш;
3. Зиддиятли вазиятлардан (кундалик турмушда, касбий фаолиятда, ижодда, севги – муҳаббат бобида, оилада...) чиқиб кетиш учун интеллектуал бошланғичларни яратиш;
4. Фалсафий даволаш (фалсафа билан юпатиш ва даволаш);
5. Эҳтимоллиги мавжуд бўлган хато қарорларга келиш, ахлоқий меъёрларга зид бўлган ҳатти – ҳаракатлар, жинойтчилик ва ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш (огоҳлантириш);

Амалий файласуфнинг иш усуллари ва шакллари:

1. Фалсафий масалаҳат бериш (саволлар ва жавоблар);
2. Суҳбат, баҳс – мунозара, диалог;
3. Аниқ вазиятларни таҳлил қилиш;
4. Кўнгилдан суҳбат қуриш (барча қийновчи ва йиғилиб қолган гапларни айтиб олишга имкон бериш, ўз фикрларини файласуф фикрлари билан солиштириб кўриш, мавжуд бўшлиқларни бартараф қилиш ёки уларни минималлаштириш, ўзи ва бошқаларни тушинишда бўш доғ соҳаларни йўқотиш);
5. Ошқора суҳбатлашиш (сир сақланиши шарти заруриятига амал қилиш асосида);
6. Амалий маслаҳатлар бериш, тушунтириш, далиллар келтириш, ишонч хосил қилиш, танқидий муносабат билдириш;

Мавжуд масалаларни муҳокама қилишнинг асосий усуллари: антитез усули ва муқобил (альтернатив) вариантлар усули.

Антитез усулидан фойдаланишда асосий фикр илгари сурилади (файласуф ёки суҳбатдош томонидан), ушбу асосий фикрни қўллаб – қувватловчи ва унга қарши бўлган далиллар келтирилади, якуний хулосалар суҳбатдошга тақдим этилади.

Муқобил (альтернатив) вариантлар усулидан фойдаланишда саволга турли хил жавоб вариантлари илгари сурилади ёки масаланинг ечими бўйича турли хил вариантлар келтирилиб, кейин ушбу альтернатив вариантлар муҳокама қилинади, якуний ҳолатда танлаб олинган энг тўғри муқобил вариант суҳбатдошга тақдим этилади.

Қуйидаги усуллардан ҳам фойдаланиш мумкин:

1) Ҳикоя – маъруза усули (файласуф фаол ҳолатда – суҳбатдош нофаол ҳолатда);

2) Тинглаш – истиффор қилиш усули (файласуф нофаол ҳолатда, суҳбатдош – фаол ҳолатда);

3) Маъруза – тинглаш аралаш усули (файласуф ва тингловчининг ўзгарувчан тарздаги фаоллиги).

Ушбу усулларни қиссанавислик усуллари деб номлаш мумкин. Уларнинг мақсади – одамни ўз фикрларини гапиришга ва истиффор қилишга ундаш ёки унинг маълумотларга бўлган чанқоғини қондириш, уни қийнаётган ахборотлар танқислигига барҳам беришдан ташкил топади.

Қиссанавислик усули антитез усули ёки муқобил (альтернатив) вариантлар усулларига нисбатан солиштирилганда самарали ҳисобланмайди. Бундан ташқари, улар агар суҳбатдош мулоҳаза қилиш – далиллар келтириш – таҳлил кўринишидаги суҳбат давомида қиссанавислик услубини маъқул кўрган ҳолатда фойдаланилиши мумкин.

Кўрсатиб ўтилган усуллардан ташқари, саволлар ва жавоблар усули нисбатан самарали ҳисобланади. Бунда саволлар файласуф томонидан ёки суҳбатдош томонидан берилиши мумкин.

Амалий файласуф ҳар томонлама саводли бўлиши, кўп нарсани билиши ва бажара олиши, яхши маънода ҳамма нарсани билиши ва қила олиш қобилиятига эга бўлиши талаб қилинади. Аниқ маслаҳат бериш – суҳбатлашиш вазиятларида у бироз руҳиятшунос сифатида хусусиятларга эга бўлиши, бироз шифокор сифатида фаолият олиб бора олиш ва шунингдек, бироз артистлик маҳоратига эга бўлиши, бироз тренерлик қобилиятига ҳам эга бўлиши талаб қилинади. Бу ҳолат энг аввало, унинг мувофиқлаштирувчи – дирекжёр сифатида функция бажариши талаб қилинган вазиятларда ва шунингдек, мижознинг нафақат унинг хизматларига эҳтиёж сезиши, балки бошқа мутахассислар хизматига ҳам эҳтиёж сезиши вазиятларида талаб қилинади.

Суҳбат – маслаҳат вазиятларида файласуфнинг ҳуққ – атвор қоидалари:

1. Мижозга нисбатан максимал даражада ҳурмат билан муносабатда бўлиш;

2. Суҳбатнинг ошкор этилмаслиги, истиффор келтиришларнинг сўзсиз равишда сир сақланиши;

3. «Зарар келтирма» тамойилига амал қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Соколов А.В. Қаранг: Соколов А. В. Философия информации: учеб. пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. – С-484..

2. Характер и способы связи философии с жизнью. Тезисы к научной конференции. М., 1988. С. 61-62.

3. О.Г.Дробинцкий Моральная философия. Избранные труды М.,1989 .С.86-87.

4. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986 (нем. изд. – 1991)

5. Т.В. Васильева . Комментарии к курсу истории античной философии. Пособие для студентов. М., 2002- С-56.

6. Ortqovovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

7. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

8. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.

Y.E.BERTELS BUYUK SHARQSHUNOS OLIM.

**G'ovsidinov Ma'ruf Nasriddinovich
SamDCHTI "Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari " kafedrasi o'qituvchisi**

Annotatsiya: Maqolada sharq xalqlari tarixi, madaniyati, tili bo'yicha yirik mutaxassis olim Y.E.Bertels hayoti va ijodi uning ilmiy faoliyatining mazmun mohiyati ochib berilgan. Shu bilan birga maqolada buyuk mutafakkir Jomiy ilmiy merosining o'rganishga qo'shgan hissasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Y.E.Bertels, Jomiy, fors tili va adabiyoti, mumtoz, zamonaviy adabiyot, sharqshunos, Alisher Navoiy.

Akademik Yevgeniy Eduardovich Bertelsning ilmiy ijodi turk, fors-tojik, tasavvuf adabiyoti va turli-tuman mavzular bilan xarakterlanadi. U Sharq mutafakkirlari manaviy merosi, ularning madaniyati tarixi bo'yicha e'tiborga molik ishlarni amalga oshirgan yirik olim hisoblanadi. Olimning tadqiqot yo'nalishi juda keng bo'lib, uning asarlarida fors-tojik va turk filologiyasining umumiy manzarasi,

o‘zaro ta’siri qiyosiy tadqiq etilgan. Sharqshunos olim Ye.E.Bertelsning ilmiy ijodini uning tasavvuf tarixi, falsafasi hamda adabiyotini o‘rganish jarayonida kundalik hayotning barcha jabhalarini qamrab oluvchi mavzular egallaydi. Shuni alohida takidlash joizki, olimning ilmiy izlanishlarida Jomiy hayoti va ijodini o‘rganish asosiy mavzulardan biri hisoblangan. Ye.E.Bertelsgacha bo‘lgan davrda birorta olim o‘z ilmiy ijodida bu kabi muhim mavzuni yoritmagan. Sharqshunos olim Abdurahmon Jomiy asarlarini ungacha bo‘lgan badiiy ijod namunalari bo‘lgan tadqiqotlar bilan solishtirgan holda xulosalarini bayon qilgan.

Sharqshunos olim Yevgeniy Eduardovich Bertels (1890 yil 25-dekabr Sankt-Peterburg, 1957 yil 7-oktabr, Moskva), Sankt-Peterburg Imperial Universitetini (1914) tugatib, huquqshunoslik yo‘nalishiga o‘qishga kirdi. U 1918 yilda fors va turk tillarida o‘qitiladigan Petrograd konservatoriyasi (keyinchalik Leningrad) davlat universiteti Sharq fakulteti talabasi bo‘lgan. Ye.E.Bertelsga ustozlik maqomini A. A. Romaskevich, A. A. Freiman, V. Bartold va S. Oldenburglar bajarganlar. Bir yildan so‘ng Petrogradda Sharq tillari institutida (keyinchalik A.S. Enukidze nomidagi Leningrad Sharq instituti) fors tili va adabiyoti o‘qituvchisi va 1928 yilda Bartoldning tavsiyasi bilan Leningrad Davlat universitetida fors tili va adabiyoti professori etib tayinlanadi. 1932 yilda u Leningrad Sobiq Ittifoq Fanlar Akademiyasining Tojikiston filiali tarixi va tilshunoslik bo‘limi mudiri (boshqa ilmiy majburiyatlarni ham saqlab qolgan holda) va 1939 yilda Sobiq Ittifoq Fanlar akademiyasining muxbir a‘zosi vazifasiga tayinlandi. Ye.E.Bertels 1942 yilda Sobiq ittifoq Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti bilan birga shoshilinch Leningrad Tashkentga ko‘chirildi. Dastlab, Fanlar Akademiyasining Til va adabiyot ilmiy-tadqiqot institutida ilmiy xodim, keyinchalik hozirgi O‘zMUda professor lavozimida faoliyat olib bordi. 1946 yilda esa Ye.E.Bertels Moskvaga ko‘chib ketadi. Ye.E.Bertels, Eroning tili, falsafasi, adabiyoti shuningdek, musiqa nazariyasini uyg‘unlashtirgan holda, mumtoz va zamonaviy fors va tojik she’riyatini o‘z ijodida ajoyib tarzda mujassamlashtirishga va o‘rga nishga butun hayotini bag‘ishladi.[1,69.b]

Ye.E.Bertels butun jahon sharqshunosligida birinchilardan bo‘lib, Nizomiy Ganjaviy, Alisher Navoiy, Amir Xusrav, Abdurahmon Jomiy “Xamsa”larini qiyoslab tahlil qildi va ulardagi yutuq hamda kamchiliklarni rad etib bo‘lmaydigan ilmiy faktlar asosida ochib berdi. Tasavvufshunos olim N.Komilov ta’kidlaganidek “Ye.E.Bertels Navoiy va Jomiy do‘stligi, Hirot adabiy muhiti va Navoiy asarlarining mazmunini xolisona ochib bergan”. [2,202.b]

Ye.E.Bertels har bir muallifning ijodini o‘rganishda dastlab asosiy e’tiborni mavzuning muhim jihatlariga qaratish zarur deb hisoblaydi. Ijodda muhim rol o‘ynaydigan madaniy va ma’naviy omillar har qanday iste’dod egasini shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ye.E.Bertels tomonidan Jomiy ijodiga doir bir qator tadqiqotlar olib borildi. Uning merosi rus ilm-faniga ilmiy jihatdan Ye.E.Bertels tomonidan tanishtirildi. Ammo rus olimi A.A. Lukashevning fikricha, Ye.E.Bertelsning tarjimalarida ilgari surilgan fikrlar qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. Chunki, tarjima qilingan asarlarning ilmiy mutanosibligini taminlovchi asarlar yaqin vaqtlar oralig‘ida paydo bo‘ldi. [3,118,b]

Aynan Navoiy ijodini o‘rganish va tahlil qilish Ye.E.Bertelsni uning ustozlari Jomiy ilmiy merosini o‘rganishga turtki bo‘ldi. Olimning Navoiy ijodini o‘rganishi keyingi davr tadqiqotlari uchun muhim obekt vazifasini o‘tadi. Ye.E.Bertels Jomiy va Navoiy ijodida ikki qardosh xalqlar madaniyatining yuqori cho‘qqisini namoyish etdi. Ye.E.Bertels fors adabiyotini qiyosiy o‘rganishda turkiyzabon mualliflar ijodini faqat taqqoslash bilan cheklanib qolmay, uni she‘riy obrazlar, metafora, uslublar bilan tadqiq etgan. Biz buni Ye.E. Bertelsning Jomiy ijodiga bag‘ishlangan barcha asarlarida kuzatishimiz mumkin.[4,7.]

Ye.E.Bertels ilmiy ijodidagi alohida xususiyat shundaki, u nihoyatda samarali tadqiqod olib bordi, har qanday tasavvuf mavzusiga oid bo‘lgan yasama novellalar (oddiy odamlarning kundalik hayotidagi latifalar, sodda afsonalar folklor kelib chiqishi kundalik tarkibdagi hikoyalar, va boshqalar) haqiqatda to‘laligicha boshqa manbalarga tegishli bo‘lmagan ma‘lumotlar bilan ifodalagan.[5,213.b]

Akademik Ye.E.Bertelsning buyuk fors-tojik shoiri Abdurahmon Jomiy hayoti va ijodiga doir ilmiy izlanishlari hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan tadqiqodlar sirasiga kiradi. Jomiy haqida rus tilida juda oz yozilgan. Faqatgina M.A.Salening ayrim maqolalarida Jomiy haqida so‘z yuritilgan, xolos. Bu esa mohiyatan shoirni ulkan ijodini qamrab ololmasdi. Yevropa adabiyotida Jomiyning hayoti va ijodiga oid ma‘lumotlar Nassau Lis tomonidan “Nafohat al-uns” (Do‘stlik shabadalari)” asariga yozilgan so‘zboshi va A.Masse tomonidan muqaddima qismida “Bahoriston” ning fransuz tilidagi tarjimasiga ilova qilingan. Har ikkala maqoladagi malumotlar ham Jomiy vafotidan so‘ng yozilgan manobalardan shogirdi Abdulg‘ofur Lori tomonidan yozib olingan. Ye.E. Bertelsning takidlashicha, Eron olimlari ham Jomiy haqida mutlaqo oz tadqiqot olib borganlar.Faqat Ali Asqar Hikmat tomonidan 1942 yilda o‘rta maktablarga mo‘ljallangan monografiya nashr qilingan. Biroq unda bayon etilgan ma‘lumotlar nisbatan boy ilmiy ahamiyatga ega bo‘lsa-da, hammasi ham to‘g‘ri bo‘lmagan. Ko‘rinib turibdiki, Ye.E. Bertelsgacha bo‘lgan davrda Sharq va G‘arb olimlari tomonidan Jomiy ilmiy-ma‘naviy merosiga e‘tibor yetarli darajada bo‘lmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Иранистика в России и иранисты. Москва. ИВ РАН.2001.В.69.
2. Комилов Н. Тафаккур карвонлари.-Т.:2011,б-202.
3. Лукашев А. А. «Толкование руба‘йата»: знакомство с философией ‘Абд ар-рахмана Джами. Ислам в современном мире. 2018. Том 14. № 3.Б.118.
4. Бертельс Е.Э. Навои и Джами. Главная редакция Восточной литературы. Составитель и редактор. Э.Р. Рустамов. Избранные труды. Том 4. М.: Наука, 1965.С.7.
5. Faridaddin Attars Khayyat-nama, стр. 213.
6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.
7. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жижзах воҳаси–марказий осий цивилизацияси тизимида (сийсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.

8. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

10. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

O‘ZBEKISTONDA BUYUK IPAK YO‘LI TARIXSHUNOSLIGIGA OID ILMIY TADQIQOTLAR

Xushvaqto'v Nodirjon Hakim o'g'li
Samarqand davlat universiteti
Tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixshunosligida Buyuk ipak yo‘lining o‘rganilishi tahlil qilingan. Madaniyatlar chorrahasida joylashgan O‘zbekistonning qadimiy shaharlari Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent va Farg‘ona vodiysining Ipak yo‘lidagi o‘ziga xos muhim tarixiy ahamiyati yoritib berilgan. Zamonaviy tarixiy tadqiqot usullarining samarali usullaridan foydalanilgan holda Buyuk Ipak Yo‘li tarixini yoritishda tarixshunoslik, arxeologiya va manbashunoslik sohalarining yangi yutuqlaridan keng foydalanilgan.

Abstract: This article analyzes the study of the Great Silk Road in the historiography of Uzbekistan. The historical significance of the ancient cities of Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Khiva, Tashkent and Fergana Valley, on the Silk Road, located at the crossroads of cultures, is highlighted. New achievements in the fields of historiography, archeology and source study have been widely used in elucidating the history of the Great Silk Road, using effective methods of modern historical research.

Аннотация: В данной статье анализируется изучение Великого шелкового пути в историографии Узбекистана. Подчеркивается историческое значение древних городов Узбекистана, Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента и Ферганской долины, на Шелковом пути, расположенных на перекрестке культур. Новые достижения в области историографии, археологии и источниковедения нашли широкое применение в освещении истории Великого шелкового пути с применением эффективных методов современных исторических исследований.

Keywords: Buyuk ipak yo‘li, madaniyatlararo muloqot, O‘zbekiston tarixi, tarixshunoslik, arxeologiya, muzeyshunoslik.

Ключевые слова: Великий шелковый путь, межкультурная коммуникация, история Узбекистана, историография, археология, музееведение.

Kalit so‘zlar: The Great Silk Road, intercultural communication, history of Uzbekistan, historiography, archeology, museology.

Yangi davr tarixshunosligida Buyuk ipak yo‘lini o‘rganish, shuningdek, ushbu mavzuga aloqador adabiyotlar va manbalarni tahlil qilishga bo‘lgan e‘tibor tobora ortib bormoqda. Jumladan, tarixshunoslik va manbashunoslikning ilmiy metodologik nuqtai nazaridan tahlil qiliadigan bo‘lsak Buyuk ipak yo‘li tarixini tadqiq etishning o‘zi ham ko‘plab tarmoqlarga bo‘lish orqali, qiyosiy metodologiyaga tayangan holatda aniq ilmiy xulosalar asosida tahliliy analizini chiqarishimiz mumkin bo‘ladi. Insoniyat tarixining o‘rganilishida o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lgan, Ipak yo‘li tarixini o‘rganish va unga oid ma‘lumotlarni sharhlash va fanga joriylashtirish bo‘yicha bir nechta amaliy ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Maqolada mahalliy tarixchilar tomonidan “Buyuk ipak yo‘li tarixshunosligi”ga oid bir qator ilmiy ishlar tahlil etilgan.

Buyuk ipak yo‘li savdo yo‘li bo‘lib qolmasdan, xalqlar o‘rtasida madaniyatlarining keng miqyosda almashinuvi uchun asosiy vositachi bo‘lib xizmat qilgan. Ipak yo‘lining katta va kichik karvon yo‘llari bo‘ylab harakatlangan savdogarlar, harbiylar, tadqiqotchi-olimlar (tarixchilar, arxeologlar, antropologlar, geograflar, etnograflar, iqtisodchilar va h.z) tomonidan to‘plangan ma‘lumotlarga murojaat qilganimizda Buyuk ipak yo‘lining o‘tmishini va bugungi kundagi zamonaviy miqyosda tiklanishini butun insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini anglab olish mumkin.

Buyuk ipak yo‘lining asosiy tarmoqlarida joylashgan shaharlar tarixini manbalar va ilmiy adabiyotlarga tayangan holatda tadqiq etish mavzuni yangicha metodologiyag yondashilgan holatda, ilmiy muomulaga kiritishda ilg‘or uslublardan foydalanish orqali tarixshunoslik ilmida yangi tamoyillarni vujudga kelishiga turtki bo‘ladi.

O‘zbekistonda Buyuk ipak yo‘lini ilmiy jihatdan tadqiq etilishi o‘rganishni ikki yo‘nalishga bo‘lish mumkin, ya‘ni arxeologik va tarixshunoslik tadqiqot ishlari. Ushbu ikkita yo‘nalishda alohida tarzda tarixchi olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Buyuk ipak yo‘li tarixini o‘rganishda tarixshunos olimlardan A.Xo‘jayev, O.P.Kobzeva, O‘.Mavlonov, G.A.Agzamov, Abduxaliq Abdurasul o‘g‘li, A.K.Qirg‘izboyev, A.Berdimurodov, A.Anarbayev, A. Aytboyev, Sh.Xayitov, A.Berdimurodov va boshqa bir nechta tarixchi olimlar mavzuning ayrim jihatlarini o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida yoritib berilgan. Shuningdek, tarixshunoslik borasida tahliliy materiallarni yoritish jarayonida V.V.Bartold asarlariga murojaat qilish orqali, Ipak yo‘li tarixshunosligining O‘rta Osiyo tarixi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdig‘ini XX asr oxiri va XXI asr tarixshunosligi misolida ko‘rish mumkin.

Ma‘lumki arxeologiyasiz tarix fanini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Markaziy Osiyo arxeologiyasini asosi bo‘lgan O‘zbekiston hududining Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan qadimiy manzilgohlarida ilmiy-amaliy tadqiqotlarni olib borgan

olimlardan V.Bartold, E.Rtveladze, Yu.F.Buryakov, D.Lev, M.E. Masson, A.Pugachenkova, A.Sagdullayev, R.Sulaymonov, O'. Ilomov va boshqalarni ta'kidlab o'tish o'rinli hisoblanadi.

O'zbekiston hududidan o'tgan Buyuk ipak yo'lining tarixiy manzilgohlari haqida, taniqli arxeolog olim, akademik Rtveladze Edvard Vasilevich "Buyuk ipak yo'li" kitobida juda ko'plab moddiy madaniyat haqida ma'lumotlar yozilgan. Kitobda Xitoyning qadimgi O'zbekiston savdogarlari faoliyati bilan bo'g'liq Buyuk ipak yo'li manzilgohlari haqida ma'lumotlar yozilgan. Ablat Xo'jayevning "Buyuk ipak yo'li: munosabat va taqdirlar" nomli kitobida Ipak yo'li tarixi haqida juda ko'plab ilmiy ma'lumotlar yozilgan [1.]. A.Xo'jayev tomonidan qadimgi Xitoy manbalaridan yurtimiz tarixiga oid ma'lumotlarni tarjimalari bilan ham shug'ullanilgan [2]. Shuningdek, Farg'ona vodiysi tarixiga oid Xitoy manbalaridagi tarixiy ma'lumotlar ham keltirilgan [3]. Abduxaliq Abdurasul o'g'lining "Buyuk ipak yo'li", "Chin va Mochin" va boshqa ilmiy adabiyot tadqiqotlarini aytishimiz mumkin [4]. O'zbekistonning Buyuk ipak yo'lini tiklash borasida Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligi O'.Mavlonovning "Markaziy Osiyoning qadimgi yo'llari: shakllanishi va rivojlanishi bosqichlari" monografiyasida yoritib berilgan [5]. Samarqand Arxeologiya instituti yetakchi tarixchi olimlaridan A. Berdimurodovning ilmiy tadqiqot ishlarida O'zbekiston tarixida Buyuk ipak yo'lining muhim ahamiyatga ega ekanligi va savdo yo'li bilan asosiy bog'liq bo'lgan Samarqand shahri tarixi haqida asosli ilmiy faktlarni keltirib o'tilgan [6].

Buyuk ipak yo'li tarixini Markaziy Osiyo tarixshunosligida o'rganilishini quyidagi yo'nalishlarga taqsimlagan holatda tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

- Ipak yo'li bilan aloqador bo'lgan arxeologik tadqiqotlar natijasida to'plangan ma'lumotlar asosida yozilgan ilmiy ishlar;

- Ipak yo'li ta'siri doirasida o'zaro madaniy almashinuv jihatlarini etnografik tadqiqotlar orqali tadqiq etilgan ishlar;

- Mahaliy va xorijiy tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan ilmiy-amaliy ekispeditsiyalarda ishtirok etgan tarixchi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari;

- XIX asr oxiri va XX asrda Markaziy Osiyo hududida ilmiy izlanishlar olib borgan tadqiqotchi olimlarning ishlari;

- 1991-2021-yillarda Buyuk ipak yo'lining Markaziy Osiyo tarixi bilan aloqadorlik asoslarini yoritilishi;

Bugungi kunda O'zbekistonda savdo yo'llari va asosan Buyuk ipak yo'li tarixiga bag'ishlangan bir nechta ishlar amalga oshirilgan. G.A.Agzamova tomonidan savdo yo'llari va Markaziy Osiyo shaharlarning tarixi haqida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. "So'nggi o'rta asrlar O'rta Osiyo shaharlari – hunarmandchilik va savdo markazlari" nomli kitobida, hunarmandchilikning turlari jozibador tarzda barcha davrlarda o'ziga xos tarzda taraqqiy etib kelgan O'rta Osiyo shaharlari tarixi va u ushbu shaharlarda hunarmandchilikning ta'siri natijasida vujudga kelgan savdo markazlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan [7]. 1996-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti tashabbusi bilan yaratilgan XIV-XV asr yurtimiz tarixining eng muhim davrlaridan biri bo'lgan Amir Temur va Mirzo Ulug'bek hukmronligi davri tarixiga bag'ishlangan "Temur va Ulug'bek davri tarixi" nomli kitobning "Savdo aloqalari" qismidan Temuriylarning Ipak yo'li savdo tarmoqlarida

yetakchi ahamiyat kasb etganliklari to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan [8]. O'zbekiston milliy universiteti professori O.P.Kobzava tomonidan Buyuk ipak yo'li tarixshunosligining jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini yoritishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan[9]. Buxoro davlat universitetining bir guruh tarixchi olimlari tomonidan Markaziy Osiyodagi qadimgi savdo yo'llariga oid tadqiqot ishlari mavjud [10]. Manbashunos olim O.Bo'riyev tomonidan G'iyosiddin Naqqoshning Xitoyga qilgan safari kundaliklari o'zbek tiliga tarjima qilingan [11]. So'gdshunos tarixchi A. Otaxo'jayev tomonidan so'g'diylarning Markaziy Osiyo sivilizatsiyasiga ta'siri va Ipak yo'li bilan bog'liq munosabatlari haqida ilmiy izlanishlar olib borilgan [12].

O'zbekistonning qadimiy shaharlari Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent Buyuk Ipak yo'lida o'z o'rniga ega mashhur shaharlar sirasiga kiradi. O'zbekistonning qadimiy shaharlaridan Ipak yo'lining eng muhim tarmog'larida joylashgan. Shuning uchun ham ushbu shaharlar tarixi bo'yicha tarixiy ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan tarixchilar, albatta Ipak yo'li tarixiga ham to'xtalib, mazkur shaharlarning sivilizatsiyalararo muloqotdagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

O'zbekiston yangi davr tarixshunosligida Buyuk ipak yo'li tarixini tadqiqot qilish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri bo'lib, bugungi kunga qadar dolzarb tarixiy ilmiy tadqiqot yo'nalish sifatida tarixchilar tomonidan bu mavzu o'rganilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хўжаев Аблат. Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар.-Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси", 2007. 280 б.
2. Хўжаев А. Хўжаев .К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши.-Т: "Маънавият", 2001. 40 б.
3. Хўжаев А. Фарғона тарихига оид малумотлар. Фарғона: Фарғона нашриёти, 2013. 288 б.
4. Абдухолиқ Абдурасул ўғли. Қадимги Фарғона тарихидан (Хитой манбаларида Фарғона ҳақида илк маълумотлар). Тошкент: "ФАН". 2002. 109 б.
5. Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиши босқичлари. Монография. -Т.: Академиа, 2008 й. 450 б.
6. Бердимуродов А., Индиаминова.Ш. Буюк ипак йўли (китъалар ва асрлар оша). -Тошкент: "Ўзбекистон". 2017 й. 384 б.
7. Агзамова Г.А. "Сўнги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарлари-хунармандчилик ва савдо марказлари".-Тошкент:Ўзбекистон, 2000. –162 б.
8. Агзамова Г.А. Савдо йўллари// Темур ва Улуғбек даври тарихи. Муаллифлар жамоаси.-Тошкент,1996-154-164 б.
9. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

10. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science 7* (2019): 18-21.

11. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жиззах воҳаси–марказий осий цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.

12. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.

13. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

АРУЗИЙНИНГ “МАЖМАЪ АН-НАВОДИР” АСАРИ – ФАЛСАФА ТАРИХИ ВА МАДАНИЯТШУНОСЛИК БЎЙИЧА МАНБА СИФАТИДА

**Ж. Усманов, катта ўқитувчи
Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали,**

Аннотация. Мақолада Низомий Арузий Самарқандийнинг “Мажмаъ ан-наводир” асарининг фалсафа тарихи, маданиятшунослик бўйича муҳим манба эканлиги очиб берилган. Шунингдек, асардаги тарихий ва этнографик маълумотларнинг мавжудлиги унинг бу соҳаларда ҳам ўрта асрларга оид муҳим манба эканлигини кўрсатиши таъкидланади.

Калит сўзлар: нодир ҳикоятлар, ҳукмдор, сарой аъёнлари, фалсафа ва ахлоқ категориялари, тарихий ва этнографик маълумотлар.

Низомий Арузий Самарқандийнинг “Мажмаъ ан-наводир” ёки “Чаҳор мақола” асари 1156-1157 йилларда ёзилган бўлиб, мўғулларолди давридан бизнинг кунимизгача етиб келган форс адабий насрининг ёзма ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Мазкур асарнинг бадиий жиҳатлари Э.Браун, М.Казвиний, А.Болдирев ва бошқалар томонидан ижобий баҳоланган. Асардаги фалсафий, тарихий ва адабий материаллар илм-фан аҳли томонидан кенг фойдаланилган.

Арузий ўз асарининг бошидан охиригача ижтимоий сиёсат масалаларига катта эътибор бериб, ўзининг бош, асосий вазифаси подшо, юрт ҳукмдорларини мамлакат тинчлиги, юрт осойишталиги, раъиятнинг тинч-осойишта ҳаётини ҳимоя қилиш, турли, давлат, хусусий ва вақф ёрдамларини эътибордан соқит қилмаслик, аҳолига зулм-ситама, айниқса олим, адиб, уламо руҳонийлар, зиёлилар қатламига қилинадиган бедодликларни тўхтатишга чақирган. Унинг ўз асарида намоён этишга уринган баъзи ахлоқий ва бадиий-эстетик қарашларига келсак, бунда ҳам у ахлоқнинг ҳукмдор хоҳиш-истагига уйғун бўлиши, мавжуд ҳукмрон ахлоқ талаб, нормалари доирасида бўлиши лозимлиги ҳақидаги фикрларга дуч келамиз.

Арузий Арасту, Киндий, Форобий, Ибн Мискавайх, Ибн Сино, Умар Ҳайёмлар илгари сурган Машшоййун оқими ахлоқий таълимотининг реляцион концепциясига кўра, инсон ахлоқий сифат, ҳислат, қобилиятларнинг ўзгарувчан, нисбий характерини, бунда айниқса жамият, оила ахлоқий тарбиясининг фавқулодда муҳим ўрни, таъсири ва аҳамиятини таъкидлаб ўтади [3, Рр.112-113.].

Арузий ахлоқнинг бош муаммолари ва категориялари Ҳайр (яхшилик, Эзгулик) ва Шарр (ёмонлик, ёвузлик) ортиб ёки камайиб боришига жамият, оила тарбиясининг ўрнини кўрсатади. Тарбияда Инсон Ақли, фаросати, донолиги (ҳикмати) ҳал қилувчи роль ўйнашини, Ал-ҳикма категорияси муҳим ўрин тутишини таъкидлайди. Илм билан шуғулланувчи, таълим-тарбия берувчи олим, зиёлиларни азиз тутиш, уларни асоссиз зиндонбанд қилиб, узоқ вақт азоб-уқубатда кун кўришга маҳкум этмаслик, зиёли, шоир, олим, адиб ақлий меҳнатига муносиб ҳақ тўлаш зарурлигини уқдиради.

Арузий адл-инсофга риоя қилиш, зулм йўли, воситаларини кесиш лозимлигини уқдирса-да, ўзининг расмий амали – мансаби тақозо этган ўша ўрта асрлар давридаги ахлоқ талабларидаги “Шоҳларга хизмат қилишнинг шартларидан яна бири – тўғрилиқда, ростликда ҳам ва ҳатто ночор ёлғон, уйдирмада ҳам у билан бирга бўлиб, унинг иши ҳақ эканлигини қўллаб-қувватлашдир” (Беруний ҳақидаги ҳикоятда) деган тамойилга қарши бўлиб, Розий, Беруний, Ибн Сино каби илм одамларининг адолатпарварлиги, инсонпарварлиги, ҳукмдорлар, зари зўрлар иродасига қарши борганликларини ёрқин мисолларда кўрсатиб бериш билан чекланмай (Розий, Беруний, Ибн Сино, Умар Ҳайёмга бағишланган ҳикояларда), балки ана шундай илмли, эркин фикрли зотлар дунёқараши, фалсафаси ва ҳаёт йўли сабоқларига ўзининг ҳайрихоҳлигини изчил намоёиш этган эди [4].

Бундан ташқари, С.И.Баевский ва З.Н.Ворожейкиналар [2, с.5-6] Арузий асарини тарихий-маданий ва этнографик маълумотларга бой бўлса-да, тарихчи ва этнографлар томонидан кам ўрганилганлигини таъкидлаб ўтишган ҳамда асардаги айрим тарихий ва этнографик маълумотларни келтиришган.

Ўзининг бизгача етиб келган яккаю ягона асарида Арузий X-XII асрларда Эрон, Афғонистон ва Ўрта Осиёда мавжуд бўлган бир қатор урф-одатларни таърифлаб, саройдаги ички ҳаётни жонли тасвирлаб беради. Масалан, саройдаги зиёфатлар тасвирида «атрофдаги пиёла» одати [1, с.68, 85], мусиқа ҳамроҳлигида шеърларни кўшиқ қилиб куйлаш одати [1, с.57], ҳукмдор қабулида ноз-неъматлар билан бирга меҳмонларга совға тариқасида улашиш учун бир нечта лаганда олтин ва кумушни кўйиш [1, с.74-75], ҳукмдорни мамнун қилган шоир ёки надимнинг оғзини (айрим ҳолларда енгини ҳам) тангалар ёки қимматбаҳо тошлар билан тўлдириш [1, с.57, 71, 105] каби одатлар ҳақида ҳикоя қилинган. Тухфалар ва совғалар қаторида пул (танга)лар билан бирга кўпроқ бой безакланган от, уст-бош кийимлар, гиламлар, ғуломлар ва канизаклар эслатилади. Шунингдек, шоир подадан “қанча ололса, шунча” от олиш ҳуқуқи берилган воқеалар ҳам баён қилинган [1, с.64]. Арузий бир ҳикоясида келтирган воқеада хўжайин унинг ёнига ташриф буюрган олий мартабали меҳмон оёқлари остига бир лаган тўла марваридга ўхшаш мум

ёнғоқларини кўйганлигини, ҳар бир ёнғоқ ичида бир қоғоз бўлиб, унда тухфа қилинаётган қишлоқлар номи келтирилганлиги, бу ёнғоқлар подшо аёнлари орасида бўлиб олинисини тасвирлаб берган [1, с.34].

Хукмдорнинг от устида тантанали чиқишлари пайтида унинг олдидаги мулозимлари олтин ва кумуш гурзилар ва бошқа қуролларни кўтариб боришган. Гурзилар сони 700тага етган [1, с.78]. Асарда хукмдор от подаларининг кузги тамғаланишига бағишланган байрам [1, с.59-62]. Янги ой пайдо бўлишини кутиш одати (кимки янги ойни биринчи кўрса, унга яхшилик келтиради) [1, с.57] кабилар ҳақида ҳам ёзган.

Хуллас, Арузий асарида ижтимоий-маиший ҳаёт, ахлоқий қарашлар, урф-одатлар ва анъаналар ҳақида қимматли маълумотлар мавжуд бўлиб, уни ўша даврнинг бетакрор ҳужжати деса бўлади, чунки унда саройдаги турмуш, шаҳар ҳаёти, саройдаги шоирлар ва ўрта аср зиёлилари ҳисобланган дабирлар, мунажжимлар, ҳақимларнинг маиший турмуши ва фаолиятларига оид маълумотлар замондош томонидан унинг кўрган ва эшитганлари орқали келтирилган.

Адабиётлар:

1. Низами Арузи Самарқанди. Собрание редкостей или Четыре беседы. Перев. С персидского С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной, под ред. А.Н.Болдырева М.: ИВЛ. 1963.

2. Баевский С.И., Ворожейкина З.Н. «Собрание редкостей» Низами Арузи Самарқанди как источник по истории культуры Средней Азии и Ирана в X-XII вв.// Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы докладов IV годичной научной сессии ЛО ИНА. Май 1968 г. – Ленинград, 1968. - С.5-7.

3. Усманов Ж. Низомий Арузий Самарқандий ва унинг ўрта асрлар фалсафий фикрига кўшган ҳиссаси. // INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. Australia, Melbourne. Vol. 1 No. 4 (2022).
Рр. 106-114.

<https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/749>

4. Низомий Арузий Самарқандий. Нодир ҳикоятлар. – Т., 1985.

5. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.

7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.

8. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

9. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance*:

10. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research, 1(6)*, 17–21.

UYG‘ONISH DAVRIDA BILISH FALSAFASI

Abdullayev Temur Bobir o‘g‘li
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti tayanch doktoranti

Insoniyat tamadduni taraqqiyotida “Renessans” deb atalmish ijtimoiy-ma’naviy hodisa muhim rol o‘ynagan. “Renessans” so‘zining lug‘aviy ma’nosi fransuz tilidan tarjima qilganda “qayta tug‘ilish”, “uyg‘onish” kabi ma’nolarni bildiradi. Ilk marotaba ushbu atama Yevropada o‘rta asrlar mutaassibligidan keyingi davr XV-XVII asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qo‘llanilgan. Ammo Renessans, ya’ni Uyg‘onish faqat Yevropaga xos hodisasi emas. Bu tushuncha Sharq xalqlari madaniy hayotiga ham chuqur kirib kelgan. Sharqda joylashgan Movarounnahr, Xuroson va Eronda Yevropaga nisbatan bir necha asr oldin, ya’ni IX-XII asrlarda ulkan ma’naviy taraqqiyot yuz berganligi manbalardan ma’lum.

Uyg‘onish davri Sharqda G‘arbdagiga nisbatan o‘ziga xos tarzda rivojlangan. Xususan, Sharqda dinning ilm-fan, madaniyat, adabiyot, ijtimoiy-siyosiy hayotga ta’sirida ko‘rishimiz mumkin. Sharqda Uyg‘onish davrining birinchi bosqichi yuz berayotgan IX-XII asrlarda Yevropada sxolastik falsafa va diniy dunyoqarash hukmron edi. Ayni davrda musulmon Sharqida xususan, Markaziy Osiyoda hozirgacha qadr-qimmatini yo‘qotmagan tabiiy-ilmiy va falsafiy tafakkur tarzi yaratilgan.

O‘rta asr musulmon falsafasidagi barcha diniy-falsafiy oqimlar orasida mashshoiyyun-peripatetiklar, akademik M.M. Xayrullayev iborasiga ko‘ra esa “Sharq arastuchilari” va tabiiyyun-demokritchilar oqimlari yetakchi bo‘lganligi tarixchilar Ibn an-Nadim, Ashariy, Moturidiy, Shahrisoniy, Bayhaqiy, Shahrizuriy va boshqalar tomonidan, shuningdek hozirgi zamon xorijiy Sharq va G‘arbdagi tadqiqotchilar asarlarida ta’kidlanadi. Mavjud O‘rta asr Sharq falsafasi tadqiqotchilari izlanishlarida yuqoridagi ikki oqim nafaqat yetakchi yo‘nalishlar sifatida, balki qadimgi yunon ilm-fani, falsafasining musulmon jamiyatida ma’lum va mashhur bo‘lgan asosiy oqim, falsafiy maktablari sifatida ko‘rsatiladi[1].

Arab xalifaligi markazi hisoblangan Bag‘dod IX asrning boshida musulmon Sharqining ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-madaniy, savdo-iqtisodiy markaziga aylangan. Tibbiyot, tarix, adabiyot, tabiiy fanlar bilan birgalikda bu hududda falsafa fani ham taraqqiy qilgan. Falsafaga bo‘lgan qiziqishning shakllanishida antik davr yunon faylasuflarining asarlarining tarjima qilishini turtki bo‘lgan. Bu davrda antik madaniyatga bo‘lgan qiziqish nihoyatda kuchayib, poytaxt Bag‘dodda tarjimonlar va ko‘chirib yozuvchilardan iborat olimlar jamoasi tashkil topgan. Bu guruh Aflotun,

Aristotel, Gippokrat, Galen, Evklid, Arximed, Ptolomey kabi mutafakkirlarning mumtoz asarlarini arab tiliga o'girib, nashr qilganlar.

Sharqda tajribaga tayanuvchi fanlarning asoschilaridan bo'lgan Al Beruniy tabiat hodisalarini bilishdagi nazariy-mantiqiy xulosa, qiyoslashning ahamiyati katta ekanligini keltirib o'tgan.

Beruniy O'rta asrlar fani taraqqiyotida ilmiy bilishning metodlarini, ayniqsa eksperiment metodini kashf etgan mutafakkirlardan biri deyishga yetarlicha ma'lumotlar mavjud [2].

Beruniy tarixiy hodisa va voqealar haqiqatini bilishga taalluqli hamma masalalarni har taraflama o'rganish zarurligini ko'rsatadi va bu bilan noto'g'ri yo'lga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishga chaqiradi. U shunday yozadi: "Xabar ko'z bilan ko'rgandek bo'lmaydi, degan kishining so'zi juda to'g'ridir. Chunki ko'rish ko'ringan narsaning o'zi bor paytida va o'z joyida turganida qarovchi ko'zining uni uchratishdan iboratdir. Xabarga yolg'on-yashiqlar qo'shilmaganda, u ko'rishga nisbatan ortiqroq o'rinda turgan bo'lar edi. Chunki ko'rish va qarash shu payt, shu on bilan cheklanadi. Xabar esa narsaning ko'ringan payti va vaqtdan ilgari o'tgan va keyin keladigan hollaridan darak beradi; ana shuning uchun xabar mavjud narsalardan ham, kelajak narsalardan ham darak beraveradi. Yozish xabar turlarining biri bo'lib, uni boshqa turlardan ko'ra afzalroq hisoblash mumkin; qalamning mangu yodgorliklari bo'lmaganda, xalqlarning tarixini qanday bilar edik?! So'ngra, odatda bo'lgan hol haqida berilgan xabar bir xil emas, balki (farqsiz) rost va yolg'on bo'lishi mumkin"[3].

Al Beruniy inson avvalo, olamda sodir bo'layotgan o'zgarishlar sababini o'zining sezgi organlari yordamida bilib oladi. Inson bilimlari esa, uni qurshab turgan cheksiz borlikning in'ikosidir. Sezgilari yordamida erishilgan ma'lumotlar olamda mavjud narsa va hodisalar haqqoniy bilimning asosidir. Agar sezgi organlari yetarli darajada rivojlangan bo'lmasa, olamning serqirra va murakkab tabiiy manzarasi haqida to'laqonli tasavvurga ega bo'lishi mumkin emas. Masalan, insonning ko'rish qobiliyati bo'lmaganda edi, hatto narsa va jismlarning rangini ajratib bo'lmas edi. Beruniy bilish jarayonida inson sezgilarining naqadar muhimligi masalasiga o'zining Ibn Sinoga bergan savollarida ta'kidlaydi. Olamda doimiy harakatda bo'lgan narsa va jismlar ta'sirida ko'z, quloq, burun, til, teri ta'siri orqali, inson birlamchi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Har bir sezgi turining o'z qo'zg'atuvchisi bo'ladi. Bu ta'sirni, Beruniy ikki turga bo'ladi, ya'ni yoqimli va zararsiz ta'sirlar, yoqimsiz va zarar keltiruvchi ta'sirlar bo'lib, bunday hissiy ta'sir esa, og'riq va falokatga olib keladi [4].

Falsafa tarixida "Ikkinchi muallim" nomi bilan dovruc qozongan Al Forobiy fikricha, bilishning quroli: nutq, tasavvur va hislardan tashkil topgan. Narsalar to'g'risidagi bilim nutq quvvati orqali, tasavvur va his-tuyg'u vositasida hosil bo'ladi. Har vaqt bilim hosil qilishga iroda ko'rsatilsa, uning idroki nutq quvvatining sha'nidir. Nutq vositasida kelib chiqqan ilm o'z e'tibori bilan his-tuyg'u uyg'otuvchi ishlarni bayon etadi. Demak, ilm hissiy quvvat natijasida kelib chiqadi. Ilm mavzusining tasavvurga taalluqligi, tasavvur esa o'z navbatida orzu tug'dirishi va his-tuyg'uga boshqacha tasavvurlarning kirib kelishi nutq quvvatining hosilalaridir. Shunga binoan tasavvuriy ma'rifatning mavzusi eng yuqori zotlarning vujud

bosqichlaridan tortib to mavjud bo‘lmagan yolg‘on narsalarni ham o‘z ichiga oladi. Ikkinchi tomondan avvaldan vujudga kelgan narsalar quyidagi ikki xil:

1. His-tuyg‘u bilan bilinadigan narsalar;
2. Isbot va dalil orqali bilinadigan narsalarga bo‘linadi [5].

Forobiy ilmlarning tasnifida ilmlarning turli sohalarini oddiy sanab o‘tish bilan cheklanmay, balki qarab chiqilayotgan bilim sohasining predmeti va o‘ziga xos xususiyatlarini, shuningdek bilishning manbai va tasnifini ham hisobga oladi. Forobiy fikricha, fanlar va umuman bilim borliqdan kelib chiqib, insonning ularga bo‘lgan ehtiyojining o‘sib borishi va borliqni uzoq vaqt o‘rganishi jarayonida muttasil va izchil to‘planib boradi. Ilmlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda va o‘zaro yaqin munosabatdadir. Forobiyning tasnif haqidagi ta‘limoti Sharqdagina emas, balki Yevropada ham katta rol o‘ynadi va keyingi mutafakkirlarga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi.

Ulug‘ faylasuf, olim Ibn Sino fikriga ko‘ra, barcha falsafiy ilmlar ikki qismga bo‘linadi: nazariy va amaliy. Bunda nazariy qismning maqsadi – haqiqatni bilish; amaliy qismning maqsadi – saodatga erishishdir. Falsafiy fanlar, Ibn Sino ta‘kidicha, ikki turga bo‘linadi: birinchisi bizning shaxsiy xatti-harakatimiz bilan tanishtiradi va u “amaliy ilmlar” deb nomlanadi. Chunki bu bilimlarning foydasi, biz bu dunyoda najot topishga umid qilishimiz uchun, undagi ishlarimiz tartibli bo‘lishi uchun kerak bo‘ladi. Ikkinchisi esa bizni ruhiyatimiz shakllanishi va bu dunyoda baxtli bo‘lishimiz uchun narsalar olamining holatini bizga anglatadi. O‘z o‘rnida tushuntiriladigan bu ilm nazariy deb nomlanadi [6].

Xulosa sifatida ta‘kidlash joizki, Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida falsafiy ilmlarni o‘rganish nihoyatda dolzarbdir. Sharq Uyg‘onish davri allomalaridan Al Beruniy, Al, Farg‘oniy, Ibn Sinolarning falsafiy fikrlarini o‘qib-o‘rganish davr talabidir.

Bibliografiya

1. To‘ychiyev B. Beruniy va Ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalari. – Toshkent.: IJOD-PRINT, 2020 – B.66.
2. To‘ychiyev B. Beruniy va Ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalari. – Toshkent.: IJOD-PRINT, 2020 – B.176.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. II jild, - Toshkent.: Fan, 1965. – B.25.
4. To‘ychiyev B. Beruniy va Ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalari. – Toshkent.: IJOD-PRINT, 2020 – B.92.
5. Qodirov M. O‘rta asr Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari naturfalsafasi. – Toshkent., 2010. – B. 70.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
8. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

9. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

10. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

ФАЛСАФАДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

СамДЧТИ, Ҳ.Қ.Жаббарова

Аннотация

Мақолада тенглик тушунчасининг моҳияти таҳлил қилинган. Гендер тенгликнинг трансформацияси, унинг жамият ҳаётидаги аҳамиятига муносабат билдирилган. Инсоннинг ижтимоий ҳаётга мослашувида тенгликнинг муҳимлиги асосланган.

Калит сўзлар: тенглик, ижтимоий муносабатлар, ижтимоий мослашув, иқтисодий ўсиш, трансформация, жинс фалсафаси.

“Гендер” тушунчаси, “жинс” тушунчасидан фарқли равишда, аёлларнинг ёшига қараб фарқланиши, оилавий ҳолатини ўзгариши, тарихийлиги ва ўзгарувчанлигини ҳисобга олиш имконини беради. “Гендер” тушунчаси ҳаракатчан, тарихий, ўзгарувчан, ўзига хосликларни яратиш, маълум бир мантиққа эга ва қайта ишлаб чиқариш жараёни ҳисобланади. Ушбу атама ва унинг ривожланиши маданий ва ижтимоий контекстга, турли жамиятларда, тарихий даврларда, этник гуруҳлар, ижтимоий синфлар ва авлодлардаги гендер муносабатларининг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ.

Тарихдан маълумки, америкалик психоаналитик Роберт Столлер гендер тушунчаси атамасига асос солган. У ушбу грамматик категориядан фойдаланишни таклиф қилган (инглизча "гендер", "genetis trait") яъни, инсон жинсининг икки томонлама табиатини ифодалаш деган маънони беради. Бир томондан, биологик, иккинчи томондан, ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида намоён бўлишини таъкидлаган.

“Гендер” тушунчаси бир неча атамаларни ўз ичига олади. Масалан, жинсининг ўзига хослиги, бу одамнинг маълум бир маданиятда ривожланган баъзи эркак ёки аёл хусусиятларини қабул қилиши сифатида тушунилади. “Гендер” тушунчаси илмий соҳада жинслараро муносабатларни ифодалайди. Жинс биологиянинг асосий тушунчалари сарасига кириб, инсонга хос анатомик ва физиологик тафовутларни ўз ичига олади. Шу маънода олганда, инсонга эркак ва аёл жинсига мансуб бўлиб, у биологик нуқтаи назардан турли вазифаларни бажаради. Бу ҳодиса жамиятда эркак ва аёлнинг эгаллайдиган мавқеи, унинг юқори ва қуйидан поғонадан ўрин эгаллаши, ҳукмрон ва итоаткор бўлишига таъсир қилади. Ҳозирги пайтда шундай ижтимоий тартиб қарор топдики, натижада у ёки бу жинсга мансублик

иерархия ва ҳокимият унсурларини ўзида мужассамлаштирди. Бу тамойилларга кўра эркеклар аёлларга нисбатан устунроқ ижтимоий мавжудот ҳисобланади. Шу иерархияга асосан эркекларга тегишли бўлган вазифалар ва кадриятлар аёлларга нисбатан анча юқори туради. Жамиятдаги гендер ассиметрияси– турли соҳаларда эркеклар ва аёлларнинг ижтимоий мақомида намоён бўладиган тенгсизлик яққол кузатилади. Бу эса масаланинг муаммоли жиҳатидир.

Агар эркеклар ва аёллар ўртасидаги жисмоний тузилишга боғлиқ фарққа “жинс” дейсак, унда “гендер” тушунчаси уларнинг психологик, ижтимоий ва маданий ўзига хос хусусиятларини назарда тутди. Жинс ва гендернинг чегараланиши фундаментал ҳисобланади, чунки эркеклар ва аёллар ўртасидаги кўпгина фарқлар табиатан билологик бўлмаган сабаблар туфайли юзага келади.¹

"Жинс" ва "гендер" тушунчалари ўртасидаги фарқ аёллар тенгсизлигининг турли муаммоларини яхши тушунтиради. Масалан, ўғил ва қиз болаларнинг математик қобилиятидаги фарқлар, илм-фанда эркекларнинг устунлиги сабаблари, тилдаги жинсий алоқа, ирқчилик ўртасидаги ўхшашлиги ва бошқалартушунилади. "Жинс" ва "гендер" атамаларидан фойдаланиш кўпинча контекстга боғлиқ. Биологик жараёнлар ва турларнинг хусусиятларини муҳокама қилишда жинс ва жинсий диморфизм ҳақида гапириш жуда ўринлидир. Гендер тушунчаси фақат аёллар манфаатларини ифодалаб қолмасдан, ҳар икки жинс вакиллариининг ўз орзу ва мақсадлари сари дадил одимлаши, ҳаёт сифатини ошириш учун бир хил имкон бериш кераклигини илгари суради.

Гендер деганда эркеклар ва аёлларнинг ижтимоий хулқ-атвори, шунингдек, жинслар ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизими тушунилади.

Гендер – хотин-қизлар ва эркеклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан, сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим, илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳат ҳисобланади.²

Гендер муаммоси, аввало ижтимоий муаммо эканлиги, яъни фақат аёлнинг эмас, балки эркекларнинг ҳам, жамиятнинг ҳам муаммоси эканлигини таъкидлашга тўғри келмоқда. Улар биологик жинслар ва аҳолини кўпайтириш борасидаги вазифалар тақсимотинигина англамайди. Гендер муносабатлар бутун маданият, жамият қурилиши, давлат институтлари, қарор қабул қилиш жараёнлари ва фикрлаш услубларини қамраб олади. Улар тилга, урф-одатларга, уй ва ҳатто ишлаб чиқаришга ҳам кучли таъсир кўрсатади. Шу тарзда, гендер ёндашуви яхлитлиги уни “феминистик” ва “хотин-қизлар” масалаларидан ажратувчи асосий жиҳатларидан биридир.

Француз олими Т. Лакер фикрича Европада XVII асргача "эркак" ва "аёл" тушунчаларини асосий фарқловчи белгилар анатомик ва физиологик хусусиятлар эмас, балки шахснинг ижтимоий ҳолати ва у томонидан амалга

¹ Энтони Гидденс. Социология. “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, Тошкент-2002, 185-бет.

² Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни.3-модда.

оширилган ижтимоий–маданий роллар деб ҳисобланган¹. Бу орқали жамиятда аёл ва эркак бажарадиган функциялар ва уларнинг ижтимоий асослари фарқланилади. Бу фарқланишнинг фақат ижтимоий эмас, балки фалсафий асослари ҳам мавжудки, бу асосан уларнинг қарашлари, ҳис-туйғулари билан ўлчанади.

Америкалик антрополог Кетрин Мартнинг мажозий ифодасига кўра, жинс гендерга ёруғлик каби ранг беради. Жинс ва ёруғлик объектив равишда ўлчанадиган табиий жисмоний ҳодисалардир. Гендер ва ранг тарихий, маданий жиҳатдан аниқланган бўлиб, улар орқали одамлар маълум хусусиятларни бирлаштирадилар ҳамда уларга рамзий маъно берадилар. Одамларда ёруғликни идрок этиш физиологияси озми - кўпми бир хил бўлса-да, баъзи маданиятлар ва тиллар терминологик жиҳатдан фақат икки ёки учтасини, бошқалари эса бир неча ўнлаб ёки ҳатто юзлаб ранглари ажратиб туради.²Шундан келиб чиқадиган бўлсак, ҳар иккала жинс икки хил ранг орқали ифодаланиши ҳам рамзийлик белгисининг инъикосидир.

Гендер таълим-тарбия аёл ва эркак ўртасидаги фарқларни излашдан эмас, балки аёл ва эркакни инсон эканлигини очиб беришдан бошланиши керак. Гендер муносабатлари аввало инсон муносабатларидир. Гендер таълим-тарбия ушбу муносабатлар негизидаги мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, уларга мувофиқ усул ва воситаларини танлаш керак. Гендер мақсад ва вазифаларининг ўзига хослиги инкор этилмайди. Аммо улар “ўзи ўзи учун” мавжуд бўлолмайди. Инсоннинг яхлитлиги ва бутунлигига раҳна солувчи, шубҳа уйғотувчи назар, ғоя, тарбия инсонга хизмат қилмайди. Гендер таълим-тарбия аёл ва эркакдаги инсонга хос сифатларни, фазилатларни янада кўпайтиришга хизмат қилганидагина ўзининг гуманистик вазифасини бажаради.

Шундай қилиб, фалсафадаги гендер масалаларининг илмий мактабларини, фалсафа фанида гендернинг ривожланиши ва намоён бўлишини, шунингдек, вақт ўтиши билан олимлар томонидан эркак ва аёл тамойилларини идрок этишни кўришимиз мумкин. Фалсафада гендер кўп йиллар давомида аёлларга бўлган муносабат нуқтаи назаридан муҳим ўрин тутиб келади, натижада аёлнинг шахс сифатида қиёфасини шакллантириш, шунга мос равишда жамиятдаги мавқеини ўзгартириш жараёни белгиланади. Натижада, гендер фалсафасининг асосий муаммоси ушбу нуқтаи назарни ифодалашнинг янги усули муаммосига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 3-модда.
2. Алимасов В. Гендер фалсафаси. Т., 2008.
3. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм–ЕВРОЗНАК, 2001
4. Laqueur T. Making sex: Body and gender from the Greeks to Freud. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. – 336 p.

¹Laqueur T. Making sex: Body and gender from the Greeks to Freud. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. – 336 p.

²Bem S. Dismantling gender polarization and compulsory heterosexuality: should we turn the volume down or up? // Journal of Sex Research, 1995 Vol. 32 (4):329-334 .

5. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.
6. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
8. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
10. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

**ШРИ АУРОБИНДО ГХОШ, ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ
ФАЛСАФАСИДАГИ ОНГ ҲАҚИДАГИ ТАСАВВУРЛАРНИ ҒАРБ
ИРРАЦИОНАЛИЗМИДАГИ ИНТЕЛЛЕКТ ВА ИНТУИЦИЯ
ТУШУНЧАЛАРИ БИЛАН ЎХШАШЛИГИ**

**Бойдадаев Абдуррохмон Толибжон ўғли
ЎзМУ фалсафа ва мантиқ кафедраси мустақил тадқиқотчиси.**

Аннотация: ушбу илмий мақолада Шри Ауробиндо Гхош, Жалололдин Румий фалсафасидаги онг ҳақидаги тасаввурларни ғарб иррационализмидаги интеллект ва интуиция тушунчалари билан ўхшашлиги ҳақида илмий таҳлил олиб борилган.

Калит сўзлар: руҳ тафаккури, Онг концепцияси, иррационал фалсафа, экстаз

Инсоннинг руҳий ривожланиш жараёни мураккаб ҳамда кўп қиррали бўлиб асрлар давомида кўплаб буюк мутафаккирлар эътиборини ўзига тортиб келган. Улар бу жараёнда учрайдиган қийинчиликлар ва қонуниятларни ўрганишга ҳаракат қилишган. Айнан шу мутафаккирлар қаторига буюк Эрон шоири, файласуфи Ж.Румий ва машҳур ҳинд мутафаккири, давлат арбоби А.Гхош ҳам қирадилар. А.Гхош руҳий ривожланиш жараёнини ўрганар экан, уни уч турга бўлади. Булар дунёвий, диний ва ижтимоий кўринишларни ташкил этади. "Дунёвий, руҳий ривожланиш деб, ташқи муҳит билан инсон ўртасидаги муносабатлар мажмуаси, ташқи муҳитнинг инсонга таъсири, инсоннинг жамиятда эгаллаган ўрни, инсон ижтимоий фаоллигининг турлари тушунилади".[1, 246]

Руҳий ривожланишнинг иккинчи тури "...диний ривожланиш бўлиб, унинг мақсади инсонни нариги дунё ҳаётига тайёрлашдир, унинг энг умумий мақсади инсонни покликка бошлаш, авлиёлик даражасига эришиш, гуноҳкор инсон бандасини Аллоҳнинг раҳмати ва марҳамати билан комиллик даражасига етишишидир." [1, 247]

Ривожланишнинг учинчи тури инсон руҳини унинг вужуди билан бирлашиши ва инсон онгини руҳ орқали ўзгартириш, жон ва руҳнинг бирлиги орқали нафс ва хирсени назорат этиш, инсон қалбидаги барча хираликлардан озод булишдан иборатдир. Бу борада Ш.Ауробиндо "Ҳақиқат куч-қувватини руҳ билан жоннинг бирлашиши натижасида ҳис кила билиш Аллоҳнинг илохий руҳини ва унинг муъжизакор кучини етказувчи воситага айланиши, илохий ҳаётни инсонда юзага чиққиши ва инсонни илохий куч-қувват билан бирлашиб кетиши – мана шу нарсалар интеграл йоганинг олий мақсадидир,"– деб ёзади[1, 248].

Дунёвий руҳий ривожланиш ёки ҳозирги замон тилда айтганда, маънавий ривожланиш инсон тафаккурининг қонуниятларига буйсунади ва бу ердаги ирода асосан тафаккурнинг қонун-қоидаларига асосланади. Шри Ауробиндонинг фикрича, дунёвий руҳий ривожланиш шакли тафаккур билан чегараланган бўлиб. олий руҳнинг трансцендентал доираларига кириб бора

олмайди, акл орқали қалб оламига кириб булмайди. Ш.Ауробиндо Гхош шундай таъкидлайди: "Дунёвий комилликка эриши йули инсонни факат аклий-жисмоний мавжудот деб ҳисоблайди. Унинг олий мақсади инсон тафаккурини юксак даражага кутариш, тананинг соғломлигига эришиш, жамият томонидан тан олинган конунлар ва урф-одатлар асосида ўз шахсий бахтига эришиш, дунёвий роҳатлардан хар тарафлама лаззатланиш ахлокий- эстетик кадриятларни ривожлантириш"[1, 249].

Ауробинданинг фикрича, бундай маънавият ва рухий ривожланиш шакли ниҳоятда муҳим бўлган томонларни эътибордан четда колдиради, яъни унинг учун инсондаги барча рухий ҳолатлар факат тафаккурнинг шакллари ва элементларига айланиб қолади. Аслида эса, руҳнинг ҳаёти тафаккур доирасидан четга чиқиб кетади ва руҳ тафаккурдан тубдан фарқ қилади. Рухий ривожланишнинг йога шакли дунёвий ва диний ривожланишни инкор этмайди, лекин уларни куйидаги фикрлар билан тулдиради, яъни инсонда аклий фаолиятдан ташқари руҳнинг ҳаёти ва унинг инсон табиатида мавжудлиги тамойили, диний ривожланиш шаклини эса тулдирувчи фикр шундан иборатки, инсон на факат у дунёда балки бу дунёда ҳам бахт-саодатга эришиши мумкин. Унинг руҳи ва танаси бу дунёда ҳам мутаносиб ҳолатга келиши мумкин. Бизнинг ҳиссиётимиз, фикрларимиз йога сатҳанаси томонидан инкор этилмайди, балки улар руҳнинг назорати остида мавжуд бўлади.

Олдинги фалсафий таълимотларда руҳни аклнинг энг юқори соф шакли деб тушунишган. Лекин Ш.Ауробиндо таълимотида руҳ тушунчаси улардан тубдан фарқланиб, у ниҳоятда сермазмун ва серқирра тушунчадир. Руҳ тушунчасини очиб бериш учун Ауробиндо рухий муҳаббат масаласига эътиборни қаратади ва рухий муҳаббат ҳис-туйғуси орқали руҳ тушунчасининг моҳиятини очиб беришга ҳаракат қилади. Ауробиндонинг фикрича, рухий муҳаббат заминида Аллоҳга бўлган муҳаббат ётади. Бундай муҳаббат инсон қалбида ва инсон қалбидан ташқарида мавжуд бўлган Худога қаратилган. У Худони олий руҳ ва табиат сифатида тушунади. Унингча, Аллоҳ ҳар нарсада: коинот, ер, ўсимликлар, ҳайвонлар, Қуёш, осмон, юлдўзлар ва инсонда мавжуддир. Инсонда Худо унинг олий руҳи шаклида ўз қиёфасига эгадир. Инсоннинг олий руҳи инсон қалбида яширинган Худо билан айнандир. Айнан ана шу инсоннинг олий руҳи, Ауробиндонинг фикрича, инсон қалбида яширинган худо, руҳ тушунчасига тўғри келади. Худо бир ва у хар ерда мавжуд, унинг инсон қалбида мавжудлиги ҳинд фалсафасида индивидуал пуруша тушунчаси орқали ифода этилади[4, 47].

Айнан шу шаклда комилликка эришган инсон қиёфаси Аллоҳнинг мавжудлиги билан қўшилади ва Аллоҳ инсон қиёфасида ўз тимсолини кўради. IX асрда яшаган мутасаввиф шайх Мансур Халлож "Анал ҳақ!" деб, ислом оламини ғзабига дучор бўлди. Унинг "Анал ҳақ" тушунчаси айнан ҳинд фалсафасидаги индивидуал пуруша тушунчасига мос келади. Исломда инсон Аллоҳ бандаси деб тушунилган, тасаввуф таълимотида эса, инсон комилликнинг энг юқори даражасида фано бўлади, яъни ўзлигидан воз кечиб Аллоҳ билан қўшилиб кетади. Шунда унинг борлиги Аллоҳнинг борлиги билан ягона бир борлиқни ташкил этади. "Анал ҳақ" тасаввуфда айнан шу жараённи

англатади. Бу жараённинг моҳиятини Ж.Румий ўзининг “Ичингдаги ичнигда” асарида очиб беради.

“Анал ҳақ” тушунчаси тасаввуфда комил инсоннинг Аллоҳ тимсолига айланишини англатади. Агар инсон Аллоҳнинг бандаси деб ҳисобланса, унинг борлиги худонинг борлигидан ажратилади ва инсон Аллоҳнинг бандасига, қулига айланади. Румийнинг фикрича, Аллоҳнинг қули тушунчаси тасаввуфдаги маҳбуб тушунчасидан анча паст туради, чунки у инсоннинг ички ботиний оламида Аллоҳнинг тимсолини куришга тўсқинлик қилади.

Олий руҳнинг инсондаги тажаллиси руҳий муҳаббатнинг сиру асрорлари орқали намоён бўлади. Руҳий муҳаббат заминида маъшуқ ва маъшуқа муносабатлари ётади. Маъшуқ экстаз ҳолатида Аллоҳга бўлган муҳаббатига буткул ғарқ бўлади. Ўзлигидан воз кечиб, фано ҳолатига тушади. Экстаз ҳолати орқали инсоннинг борлиги Аллоҳнинг борлиги билан қўшилади. Маъшуқа жамолидан парда очилиб, маъшуқ унинг висолида ўз қиёфасини кўради.

Тасаввуфда руҳий муҳаббатнинг сир-синоатларини гўзал маъшуқа ва кўзгу тимсолида ҳам келтиришган. Гўзал маъшуқа бу оламий жон тимсоли бўлса, унинг қўлидаги кўзгу эса оламий жон томонидан яратилган бутун борлиқдир. Гўзал маъшуқа кўзгуга караб ўзининг мафтункор жамолини кўради ва бундан ҳайратланиб, уйқуга кетади. Маъшуқанинг уйқуга кетиши ҳинд фалсафасида Брахманнинг тунлари деб аталса, унинг уйқудан уйғониб муҳаббат завки билан кўзгудаги ўз аксига қўшилиб кетиши эса брахманнинг кунлари деб аталади.

Тасаввуфдаги ҳулул ва иттиҳод ҳолатида худо барча нарсаларда тажалли этиб, шу нарсалар орқали ўз қиёфасига эга бўлади. Инсон қалбидаги Аллоҳ тимсоли бу унинг олий руҳ тимсолидир. Тасаввуфдаги юқорида келтирилган машуқ ва маъшуқа тимсоллари ҳинд фалсафасининг йога таълимотининг руҳий муҳаббат тасаввурига мос келади. Ауробиндо шундай деб ёзади: "Худонинг мавжудлиги унинг мавҳум ҳолатдаги мавжудлиги эмасдир, балки у инсондаги руҳий завкланиш ва руҳий муҳаббат туйғуларини ҳис қилувчи мавжудликдир. Ҳиндлар таълимотида инсон қалбидаги худонинг бундай мавжудлиги индивидуал пуруша тушунчаси орқали ифода этилади". [1, 235]

Румий ва Ауробиндо руҳий муҳаббатни инсон руҳининг ягона озукаси деб ҳисоблайдилар. Жоннинг озукаси аслида нима? Румийнинг фикрича, шакл жиҳатидан жоннинг озукаси бу ибодатдир, лекин фақат ибодат билан руҳий озуканга эришиб булмади. Ибодат билан бирга Аллоҳга бўлган руҳий муҳаббат қўшилган тақдирдагина жон ўзининг руҳий озукасига тўлиқ эриша олади. Руҳий озуканга эришган жонгина фано ҳолатига тушади. Фано ҳолатида инсон руҳи нур орқали Аллоҳ борлигига қўшилиб кетади. Инсон руҳининг фано орқали худо борлигига қўшилиши руҳ ҳаётининг мазмунидир. Экстаз ҳолатида инсон вужудидан ниҳоятда кучли руҳий қувват ўтади, натижада инсон транс ҳолатига тушади.

Энг аввало, бу жараёнда инсон ўзлигини йўқотади ва кучли илоҳий нур оқимида қўшилиб кетади. Бундай ҳолатни Ж.Румий Мансур Халлож каби

“Анал Ҳақ” деб атайди. Бундай ҳолатда инсоннинг ички дунёси бутун борлик билан қўшилиб кетади.

Бу ҳолатни хинд йога фалсафасида онгнинг кенгайиши деб аталса, тасаввуф оламида бу сўзсиз зикр пайтида намоён бўлади. Ушбу экстаз ҳолатига ниҳоятда кам инсонлар эриша оладилар, чунки инсонлар руҳий ривожланиш жараёнининг ҳар хил босқичларида бўладилар. Бу эса, ўз навбатида, уларнинг ҳолати ва қувватини белгилайди. Румий инсонларни руҳий устозлар, уларнинг шогирдлари ва оддий инсонларга ажратади. Руҳий устознинг қуввати оддий инсоннинг қувватидан юз баравар кучлидир. Бу қувват ёрдамида руҳий устозлар бошқа инсонлардан пардаланган сиру синотлардан хабар топишади. Айнан шу руҳий қувват инсоннинг ижодий қобилиятини белгилайди. "Бу ижодий куч-қувватни Аллоҳ на еру-кўкка, на ҳайвону- ўсимликларга бермади. Бу куч-қувватни фақат инсонгагина бериб, унда ўз сиймосини кўди".[2, 31]

Аммо инсон доимо ҳамма ўзида яширинган қобилиятларни юзага чиқара олмайди. Бу ҳақда Румий шундай фикр билдиради: "Агар инсон қимматбаҳо ханжарни мих ўрнида ишлатиб, унга қовоқ осса, бу худди қимматбаҳо олтин идишда шолғом қайнатишга ухшайди. Бу эса ўта аҳмоқлик эмасми?" [2, 34].

Худди шундай инсон ҳам ўзининг ижодий қобилиятларини ҳар кунги арзимас юмушларга сарфлаб, ўз қобилиятларини керакли йўналишда юзага чиқара олмайди. Моддий бойликка хирс қўйиш инсон табиатида очкўзлик ҳасад ва ғаразларга олиб келади. Бу ҳис-туйғулар инсоннинг ўзлигидан бегоналашувига олиб келади. Бу эса ўз навбатида инсон қалбидаги руҳий ҳис-туйғуларни сезмаслигига олиб келади. Бундай бегоналашувдан қутулиш учун инсон бутун борлигини, ўзлигини худога топшириши керак[5, 19].

Ж.Румийнинг фикрича, инсон ўз ҳаёти давомида тўплаган моддий бойликка қарам булмаслиги керак. Бу қарамлик инсон қалбидаги Аллоҳга ва бошқа инсонларга бўлган муҳаббат ҳис-туйғусини сундиради. Руҳий муҳаббат аслида инсон қалбидаги барча тирик мавжудотларга бўлган муҳаббат ҳис-туйғусидир. Қалб кўзи орқали инсон бутун борликда яширинган руҳий гўзалликни ҳис қилади. Қалб кўзи билан иллаган нарсаларни оддий кўз билан куриб булмайди. Олам гўзаллиги аслида борликдаги барча нарсаларда, мавжудотларда яширинган Аллоҳнинг жамолидир. Шундай қилиб, Аллоҳга бўлган ҳақиқий эътиқод бу аслида Аллоҳга бўлган муҳаббатдир. Фақат Аллоҳга бўлган муҳаббат орқали инсонда яширинган ижодий қобилият юзага чиқади. Инсон ўз ҳаёти давомида кўпгина нарсаларга меҳр қуйиши, кўп нарсалар билан шуғулланиши мумкин, лекин бу нарсаларнинг барчасида чегара бор, холбуки, ҳақиқий руҳий ижоднинг ҳақиқий чегараси йўқдир .

Ҳақиқий ижодкорлик қобилияти инсон қалбидаги ҳис-туйғуларни руҳий жўшқинлик орқали борликдаги руҳий куч-қувват билан бирлаштиради ва инсондаги барча заифликларни, чарчоқларни енгишга олиб келади. Шунинг учун ҳам ҳаётнинг ўзи улкан ижодий жараёндир. Инсоннинг интеллектуал ижоди руҳий ижодидан катта фарқ қилади. Интеллектуал ижод аслида инсон онгида борликдаги барча нарсаларнинг инъикосидир. Аммо бу ижод тафаккур доирасида чегаралангандир. Руҳий ижод эса инсон қалбида барча борликдаги

руҳий кучларни юзага чиқиши ва бу руҳий куч орқали инсонни бутун борлик билан қўшилиб кетишидир.

Ж.Румий инсон қалбини най садоларига ухшатади. Бу садолар орқали жон ўзининг нозик гўзаллик ҳис туйғуси ва муҳаббатини, ҳамда кайгу алам ва изтиробларини ифода этади. Руҳий изтироб чекиш инсон ўзидаги руҳий иллатардан покланишидир. Бу орқали инсон ўз манманлиги, худбинлигидан воз кечиб, ички ҳис-туйғуларини борликдаги руҳий қувват билан бирлаштиради. Руҳий муҳаббат ҳис туйғуси орқали инсон бошқа одамларда ўз аксини топади ва барча одамларнинг зоти бир эканлигини англаб этади. Ушбу зот худонинг ўзидир. Инсон қалби худди кўзгудек бошқа инсоннинг қалбида акс этади.

XX асрнинг йирик файласуфи А.Бергсон ўзининг "Эмерджент эволюция" асарида интуиция хақида ёзар экан, Ж.Румийнинг фикрига ухшаш эканлигини қуришимиз мумкин. Интуиция, Бергсон таърифида, қалбдаги шундай бир ҳис-туйғуки, у инсонни барча мавжудотлар билан бирлаштиради[3, 97]. Руҳий энергия, Бергсон фикрича, ер юзида минг йиллар давомида бир неча окимга булиниб кетган. Шундай окимлардан бири интуитив ҳис-туйғудир. Интуицияни Бергсон тафаккур фаолиятдан ажратиб олиб, олий руҳнинг инсон қалбидаги тажаллийси деб ҳисоблайди. Бу тажаллий руҳий муҳаббат шаклида интуицияни юзага келтиради. Интуиция, Бергсон фикрича, бир неча даражада бўлади : 1.Куйи даража –инсонда сўзсиз – овозсиз кўзатиладиган ҳис-туйғулардир. Бу ҳис-туйғулар инсонни тўғри ҳаракат қилишга йуналтиради. 2. Юқори даража бўлиб, у тимсоллар орқали ички қуриш қобилиятида гавдаланади.

Ўзининг "Материя ва хотира" асарида юқори даражадаги интуиция шаклини спонтан образли фикр юритиш қобилияти, деб ҳам атайди. Кейинги асарларида эса, А.Бергсон спонтан образли фикр юритиш қобилиятини тафаккурдан ажратади ва космик даражадаги руҳий энергия шакли деб ҳисоблайди. "Эмиржент эволюция" асарининг материя ва руҳ ҳаёти бобида Бергсон интуициянинг оламий руҳнинг инсон онг остидаги тажаллийси деб ҳисоблайди. Юқорида айтганимиздек, бу ҳис-туйғуга руҳий муҳаббат хосдир. Ушбу туйғу орқали инсон табиатдаги барча мавжудотларни ҳис қилиши ва улардаги ҳаётий куч-қувватга шерик булиши мумкин. Бергсоннинг таъкидлашича, инсоннинг табиатдан бегоналашуви интуитив ҳис туйғусини сундириб бормокда. Факатгина чегарадош вазиятларда, яъни инсоннинг ҳаёти катта хавф остида қолгандагина унда интуитив ҳис-туйғу кучайиб боради ва оғир вазиятлардан чиқиб кетиш йулларини инсонга курсатади.

Бергсон инсон тафаккурини зулматда ёниб тўрган шамга ухшатса, интуицияни бутун борлиқни ёритиб турувчи ва унга ҳаётий куч берувчи қуёшга ухшатади. Тафаккур конун- қоидалари билан чегараланган инсон онги бу қуёш нурини илғаб олишга қодир эмас. Руҳнинг ҳаёти хақида ёзар экан, Бергсон тафаккурни ҳам руҳий энергия окимининг бир шакли деб ҳисоблайди. Лекин айнан ушбу шакл қолипга тушиб қолган бир механизмга ухшайди. Унда ижодкорлик қобилияти сунган. Инсонда ижодий қобилиятларни кучайтириш учун Бергсон тафаккур ва интуицияни бирлаштириш керак, деб ҳисоблайди.

Бергсоннинг айнан шу фикрлари юқорида келтирилган Ж.Румий ва Ш.А.Ғошларнинг фикрларига ўхшайди.

Адабиётлар

1. Шри Ауробиндо . Синтез Йоги –М.: Ника, 1993.-С. 246
2. Румий Жалолиддин Ичингдаги ичингда. –Тошкент, Ёзувчи, 1997 – Б. 31
3. Бергсон А. Творческая эволюция. –М. 1998. –С.97
4. Коплстон Ф. История философии. XX век. -М.: Наука, 2002.
5. Вандеркия Э. Мистики XX века. -М.: Изд-во. Лонид, 2008.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
7. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
8. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
9. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
10. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
11. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ИНСОННИ МИЛЛИЙ ЎЗЛИГИДАН БЕГОНАЛАШУВИ ВА УНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ

Нигора Закирова ассистент
ТТЕСИ Тошкент шаҳар

Бугунги кунда инсоният улкан ўзгаришларни бошдан кечирмоқда, уни ахборот инқилоби деб ҳам аташади. Бу инқилоб инсон ҳаётини - меҳнатини, турмуш тарзини, фикрлаш тарзини ва ҳатто ўзига бўлган муносабатини тубдан ўзгартиришга қодир. Унинг материал ва энергияга таянган олдинги технологик инқилоблардан фарқи шундаки, у бизнинг вақт, макон, масофа ва билим каби асосий тушунчаларимизни ўзгартирди. Бу инқилоб, энг аввало, янги саноат - ахборот санъатини биринчи ўринга қўяди. Бу саноат янги билимларни ишлаб чиқаришда техник воситалар, усуллар ва технологиялар ишлаб чиқаришга боғлиқ. Бу ахборот индустриясининг энг муҳим ташкилотчиси барча турдаги

ахборот технологиялари, хусусан, телекоммуникация ҳисобланади. Замонавий ахборот технологиялари компютер ва алоқа воситаларининг ривожланишига таянади.

20-асрнинг охирида “ахборотлашган жамият” атамаси инфосфера мутахассислари, файласуфлар, сиёсатчилар, олимлар, иқтисодчилар ва ўқитувчилар лексиконида мустаҳкам ўрин эгаллади. Кўпинча бу муаммони пайдо бўлиши инсониятга эволюцион ривожланишда янги сакрашга ёрдам берадиган ахборот технологиялари ва бошқа воситаларнинг ривожланиши билан боғлиқ эди. Бугунги кунда олимлар орасида ахборотлашган жамият нима эканлиги ҳақида икки хил қараш мавжуд: ахборотни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш асосий фаолият, ахборот эса энг муҳим ресурс ҳисобланган жамиятдир. Бу постиндустриал жамият ўрнини босувчи жамият бўлиб, унинг асосий маҳсулоти ахборот ва билим бўлиб, ахборот иқтисодиёти фаол ривожланмоқда. Шунингдек, ахборотлашган жамият тушунчаси постиндустриал жамият назарияси вариантыдан бошқа нарса эмас, деб ишонилади. Шунинг учун ҳам унга фалсафий ва футурологик концепция сифатида қараш мумкин, бу ерда ижтимоий тараққиётнинг асосий омили илмий-техникавий ахборотни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш ҳисобланади.

Ҳозирги “ахборотлашган жамият» атамаси юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, айнан 1960-йилларнинг бошидан япон ижтимоий фанларида қўлланила бошланди ва 50 йилдан ортиқ вақт давомида илмий тадқиқот мавзуси бўлиб келмоқда. Умуман олганда, ахборот жамиятининг асосий фалсафий маъноси – барча инсонларнинг ахборот ва билимга бўлган эҳтиёжини қондириш, улар ўртасида ижтимоий мулоқот муҳитини яратиш, уларнинг билим ва ғояларини, улар истаган маълумотларни оммага етказишдир. Унинг асосий мақсади ахборотлар тўпламини яратиш ва бу жараён орқали бир томондан инсоният олдида турган муаммоларни ҳал этиш, иккинчи томондан эса жамият тараққиётини таъминлашдан иборат. Шу боисдан ҳам Т.Э.Эргашев “...ахборотлашган жамият – глобал ахборотлашган борлиқ, ижтимоий, маънавий ва техник хусусиятларга эга бўлган макон, ахборотнинг жаҳон бўйлаб тақсимланганлиги, ягона ахборот тизимлари, тезкор ахборий муносабатлар бўлиб, инсонларнинг ахборотга бўлган ҳуқуқи ва эҳтиёжининг таъминланиши, ўз навбатида оммавий ахборот воситалари томонидан ахборотнинг долзарблиги, тўлаллиги, ҳаққонийлиги, тезкорлиги таъминланиши, натижада омма онгининг юксалиши ва инновацион тафаккури ўсишининг юзага келишидир” [1,11] деган таърифни беради. Бизнинг назаримизда муаллиф ўз тадқиқот мавзуси доирасидан келиб чиқиб “ахборотлашган жамият” тушунчасига умумилмий таъриф беришга интиланган халос. Бизнингча, ахборотлашган жамият деганда аҳолининг катта қисми замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ахборотни ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш билан шуғулланадиган жамият, энг муҳими, билимнинг энг юқори шакли тушунилади.

Шунингдек, ахборотлашган жамиятда кишиларнинг ўзаро таъсирлашув жараёнида бегоналашган муносабатларнинг шаклланиши сабаблари орасида

аниқ ахборот характериға эга бўлган ва маълумот ишлаб чиқарувчиси, таржимони ва истемолчиси ўртасидаги тафовут билан тавсифланган аниқловчилар алоҳида ўрин тутати. Шу боисдан ҳам бегоналашув муаммосини объектив ижтимоий жараён сифатида ҳам, субъектларнинг ушбу жараёндан хабардорлиги сифатида ҳам баҳолаш мумкин. Бегоналашувнинг бундай “икки томонламалиги» уни ахборотлашган жамиятда ахборот соҳаси ва ижтимоий воқелик ўртасидаги ўзаро таъсир муаммосига янгича ўзгача қарашни талаб қилади. Маълумки, бу масалага муносабатнинг камида иккита анъанаси мавжуд: бирдамлик ва танқидий. Бирдамлик ғоясини асосчиси Э.Дюркгеймнинг фикрича, инсон воқеликни ижтимоий вакиллик ва ижтимоий тузилмани акс эттирувчи категориялар призмаси орқали идрок этади, шу билан ижтимоий бирдамликни такрор ишлаб чиқариш билан шуғулланади.[2, 132] Ушбу фикрга асос бўлган билиш ва жамият шакллариининг ўзаро шартлилиги ҳақидаги тахмин қадимги ижтимоий тафаккурда шакллантирилган.

Янги кашфиётлар натижасида яратилган универсал қуроллар, шахсининг мавқеини йўқотиш, унинг генларининг табиатиға аралашуш ва ҳоказолар инсонни ўзлигидан бегоналашувига олиб келмоқда. Шу боисдан ҳам “Бугун ҳаёт янгича фикрлаш ва ишлаш, миллий “ақл марказлари»мизни шакллантиришни талаб этмоқда. Афсуски, атрофимиздаги барча сиёсий-ижтимоий жараёнларни чуқур тушуниб, таъсирчан тилда етказиб берадиган таҳлилчи ва экспертларимиз жуда кам. Бундай вазиятда жамиятимизни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш борасидаги илмий-амалий тадқиқотларни тубдан қайта кўриб чиқиш зарур. Шу маънода, Маънавият ва маърифат, “Тараққиёт стратегияси», Ислом цивилизацияси марказлари, ижтимоий-гуманитар йўналишдаги тадқиқот институтлари ҳақиқий “ақл марказлари»га айланиши керак».[3]

Асрлар, минг йиллар давомида халқларнинг асосий бойликлари уларнинг яшаш майдони ва олтинлари бўлиб келган. Энг сўнгги даврда янги ресурс-ахборот ресурслари пайдо бўлди. XXI асрда фақат шу ресурс хал қилувчи ресурс бўлади. Бироқ А.Х.Холмахматов тўғри тўғри таъкидлаганидек, “Миллий моделларни шакллантиришда ривожланган хорижий мамлакатларнинг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш борасидаги тажрибаларини тўғридан-тўғри қўллаб бўлмайди. Улар миллий ёки минтақавий хусусият, шароит ва имкониятларга мослаштирилиши лозим. Бошқача қилиб айтганда ривожланган мамлакатларнинг бу борадаги тажрибалари замонавийлик намунаси сифатида қабул қилиниб, анъанавий хусусиятлар билан синтез қилиниши лозим. Шунда илғор хорижий тажриба Ғарбий Европа ва АҚШ тажрибасини тўғридан-тўғри ўзлаштирган Шарқий ва Марказий Европада бўлгани каби салбий эмас аксинча ижобий натижаларга олиб келиши мумкин».[4,6] Бизнинг назаримизда айти шундай ижодий ёндашув ёшларни миллий ўзлигидан бегоналашувини олдини олади.

Э.Фромм ахборот империализминини яратиш мумкинлигини алоҳида таъкидлаган эди. Бундай ҳолда, ахборот одамларга ҳукмронлик қилиш учун босим воситасига айланади.[5,168] Фроммнинг бегоналашув концепцияси Марксга асосланган ва унинг капиталистик жамият тавсифи бегоналашув

феноменини англашда муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, Маркс қарашлари қандай асосга эгалигини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Маркс фикрича, “замонавий жамиятда ҳар бир инсоннинг шахсияти товар сифатида айрибошлаш хусусияти билан қадрланади. Инсоний муносабатлар товар ва айрибошлаш ҳолатида аҳамиятга эга бўлади ва унда ҳиссий ва ахлоқий томонлар иккинчи ўринга тушиб қолади. Иқтисодий омиллардан бутунлай холи бўлган дўстлик мавжуд бўлсада, инсоний муносабатлар исталган пайтда иқтисодий сабабдан узилиши ёки тўхташи мумкин. Маркс товар айрибошлаш худбинликни кучайтиришини ва одамлар бири-бирини алдаши одатий ҳолатга айланишини таъкидлайди. Шунингдек, янгича эҳтиёжларни яратиш кўпроқ ҳаракат талаб қилиб, мақсадга эришишда фақат ўзини ўйлаш бегоналашувни янада кучайтириб юборади. Одамлар худбинона эҳтиёжларини қондириш учун инсоний гўзал муносабатларини ва ҳиссиётларини қурбон қилади. Маркс пул ва товар айрибошлашга асосланган қадр одамлар ва жамият муносабатларини ўзгартирувчи куч эканлигини таъкидлайди. У содиқликни ҳиёнатга, севгини нафратга, эзгуликни ёвузликка, оқилликни аҳмоқликка ўзгартириб юборади. Пул шахсиятни ҳам ўзгартиради ва инсоний муносабатларни узади”.[6,121-122]

Ҳозирги даврда кўпгина тадқиқотчилар компьютерлаштириш инсон табиатига таъсир қилади ва унинг онгини ўзгартиради, деб ҳисоблашади. Ҳиссий дунёдан тўлиқ ёки қисман маҳрум бўлган одамлар бор. Булар компьютерлаштириш даврининг фарзандлари. Янги техникалар билан мулоқот инсоний ўлчовлар нуктаи назаридан кўриб чиқилиши керак. Жамиятни ахборотлаштириш натижаси буюк технологик инқилоблар натижасида турли халқлар, минтақалар ва мамлакатлар учун ҳар хил бўлади. Масалан, А.Ташанов фикрига кўра: “...ахборот инқилобининг янада чуқурлашуви, инсонга таъсир кўрсатувчи техник воситалар ва психологик механизмларни яратиш алоҳида индивиднинг дунёқарашини анъанавий маданиятдан бошқа мазмунда шакллантириш имконини беради. Бу эса анъанавий сиёсий, диний ёки бошқа концепциялардан ташқарида ётган мафқураларнинг қатъиян янги шакллари пайдо бўлиши учун шароит яратади».[7,109] Бизнингча муаллиф ўзининг бу фикри билан ахборотлашган жамиятдаги бузғунчи ғояларни ўзига хос шакл ва мазмунда намоён бўлишини исботлашга ҳаракат қилади. Аслида эса ахборотлашган жамиятда маданиятнинг ўзига хослигини сақлаш, ижтимоий ва давлат яхлитлигини сақлаш миллатнинг ички маънавий салоҳияти, бунёдкорлик салоҳиятига боғлиқ.

Хулоса қилиб айтсак, миллатнинг шаклланишида умумий тарихий хотира билан бир қаторда умумий мақсад, манфаат ва ғоялар ҳам муҳим ўрин тутаяди. Бинобарин, замонавий жамият ва давлатининг келажаги, шубҳасиз, бундай мақсад ва ғояларнинг ҳаётийлиги ҳамда уларнинг интеграция салоҳиятига боғлиқ бўлади. Бу, биринчи навбатда, Ўзбекистон давлати ва жамиятининг тарихий ва моддий асосини ташкил этувчи ўзбек халқини миллий ўзлигини англашига тааллуқлидир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Эргашев Т.Э. Ахборотлашган жамият шароитида ёшларни инновацион тафаккурини шакллантириш хусусиятлари. Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2021. -11 б.
2. Дюркгейм Э. Моральное воспитание. Пер. с фр., вступ. ст., примеч. А. Б. Гофмана. М. ИД Высшей школы экономики 2021. - 456 с.
3. Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>
4. Холмахматов А.Х. Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг механизмлари ва технологиялари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. –Б.18.
5. Фромм Эрих. Революция надежды. Серия: Мастерская психологии и психотерапии. СПб. Ювента 1999. - 244 с.
6. Асатуллоев И.А. ЭРИХ ФРОММ ФАЛСАФАСИДА БЕГОНАЛАШУВ МАСАЛАСИ//НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 1-сон. 121-122 бетлар.
7. Ташанов А. Бузғунчилик фаолияти ва бузғунчи ғояларнинг хусусиятлари//. - Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари 2017. 2-сон Б. 109.
8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.* 2020.
9. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
10. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
11. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
12. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

SAMAR-BONU VA UNING IJODIDA IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLAR.

Ahrorova Madina Rahmatovna
O`zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti

Annotatsiya

XIX asrdan boshlab o`zbek adabiyotida ayollar ovozi baralla yangray boshladi. XIX asr boshlaridagi adabiyotida Uvaysiy, Nodira, Maxzuna, Bonu ovozi jo`r bo`lmaganda, uning ijtimoiy qiymati hozirgiga nisbatan ko`p daraja past bo`lar edi. Ana shu jihatni e`tiborga olgan holda yana bir shoira Samar Bonu ijodi va uning

ijtimoiy falsafiy qarashlarini o`rganish o`sha davr tarixini yoritishda dolzarb hisoblanadi.

Kalit so`zlar: Bonu, masnaviy, tajnis, g`arib, bid`at, jafo, falak, turbat,

“Bonu”-shoiraning taxallusi, asl ismi Samar Bonu Sirojiddin qizi 1837-yil O`shda tug`ilib, 1891-yil Andijon viloyatida vafot etgan. Qabri Mingtepa qishlog`ida. Bonu Huvaydoning chevarasi.

Taniqli olim To`xtasin Jalolovning “O`zbek shoiralari “ asarida shoira Samar bonu ijodi haqidagi dastlabki ma`lumotlar berilgan. O`sha paytgacha shoira shaxsiyatiga oid bir qancha ma`lumotlarda xatoliklar kuzatilgan. Samar bonu bilan shoir Salohiddin Soqibni Huvaydoning nevaralari deb xato qilishgan. Keyinchalik shoir Salohiddin Soqibning” Huvaydo” devoni topilganida ular orasidagi shajaraviy bog`liqlik oydinlashdi. Buni shoir quyidagi she`ridan bilib olishimiz mumkin: Bul kitobi xudo Huvaydoni, O`g`lidur O`sh shahri eshoni, Turbati xalqqa ziyoratgoh, Sarmazor oni der Ibodulloh, Xolmuhammad xalifa qutbi zamon, Oning o`g`li Sirojiddin eshon, Va laqabi she`rida Sirojiydur, Shuarolarning she`ri tojidur. Soqibi xastadil Salohiddin Valadi Mavlaviy Sirojiddin. Bu she`rdan Samar bonu Huvaydoning nevarasi emas, chevarasi ekanligi oydinlashadi. E`tibor qaratadigan bo`lsak Huvaydo boshlab bergan ijod yo`li keyinchalik avlodlari tomonidan bir necha asr mobaynida davom ettirilgan. Uning davomchilaridan biri Samar bonu hisoblanadi.[3,209]

«Meros dedim bobomlardin» masnaviysida Hofiz, Navoiy, Shams Tabriziy, Ahmad Yassaviy va bobosi Huvaydoni tilga olib, shoirlik iste`dodi ota-bobosidan me`ros ekanligini ta`kidlagan. Ularning asarlariga tajnis, tashbehlar yozgan.

Samar bonu ijodi ham Huvaydo ijodi silsilasida davom etgan bo`lib, ushbu falsafiy oqim ham katta tasir ko`rsatgan. Lekin ijodiga chuqurroq nazar tashlasak, she`rlarida tasavvufdan ko`ra o`sha zamondagi nohaqliklar ustidan isyon tuyg`ularini uchratamiz:

*Bonu aytur bu olamda, ki g`amsiz yurmadim hargiz,
Bu dunyo davrini shodmonu xandon surmadim hargiz,
Jahonda yurdimu turdim, necha chektim jafolarni,
Jafosin ko`rdim, ey do`stlar, vafosin ko`rmadim hargiz.
Jahonda har balo bo`lsa baham bo`ldi g`arib boshim,
Sitam birla alamlarni surub yondirmadim hargiz...*

Darhaqiqat, shoiraning bu alamli misralarida musulmon olamidagi ko`p Bonularning dilidagi , tilidagi alamlari kuyga solingan.[3,210]

Bonu she`riy istedodiga ota- bobo merosi deb qaraydi, qo`liga qalam olib sher yozar ekan, o`zbek, fors-tojik klassik shoirlari: Xo`ja Xofiz, Amir Alisher Navoiy, Shamsi Tabriziy, ulug` bobosi Xuvaydoni yodlab,

*Meros dedim bobolardin rubio,
Qolib meros bu so`zlarning matoi
Atolar xurmatidan so`zladim so`z,
Ruboi mashg`ulidirman shab, ro`z[68]*

Bonu tabiatan pokligi, ma`naviy kamoloti she`riy iste`dodi jihatdan Nodira, Uvaysiylar darajasida bo`lsa ham, o`zining jasorati, mustahkam irodasi bilan mashhur

zamondoshlaridan bir zina yuqori ko'tarilgan isyonkor qizdir. Garchi sevgan, sevilgan, ishq muhabbat degan gavharning qadr-qiymatini boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunsada, ammo otasi Sirojiiy ishq ilohiydan boshqasini tan olmaydigan, eski urf-odat, rasm-rusumlarga mukkasidan ketgan kishi edi.

Endi Bonuday oqila qizni zo'rlab erga berilishini o'sha davr nigohida bir tasavvur qilib ko'ring. O'tmishning mantiqi shu edi. Garchi bu xatt- harakat zug'umdan, zulmdan iborat bo'lsada, otalar o'z farzandlarining kelajagini zavolga yuz tutishida sababchi ekanliklarini anglamas edilar, Sho'rlik qizlar qon-qaqshab ba'zan o'lim hukmidan og'irroq ota farmoniga bo'ysunar edilar.

Manga makkori zolim makr etib yuz sho'ridin sad dod, Berib ming va'dani qilmas vafo, ayyordin sad dod. Boshimg'a yog'durur boroni g'amni yozu qish tinmay, Ko'rub kajlikni, dedim men, falak ozoridin sad dod. Og'iz osha yetushkanda, burunni tegdurub tosha, Anga qul bo'ldim. ey do'stlar, jahon makkordinsad dod. Vafo tog'ini kavladim, boshimg'a tekdurub tesha, Qilibdur pora-pora, zolimi xunxordin sad dod.[2,283]

Ushbu misralarda Bonu ham taqdirning ayanchli zarbalariga muhabbat tufayli duch kelgan shoira nolalari aks ettirilgan.

Ammo Bonu bu toifa qizlardan emas edi. U otasiga ko'nglida boshqa bir yor borligini aytishiga qaramasdan otasi o'z maqsadi yo'lida o'z qizini qurbon qilmoqchi bo'ladi. Oxir oqibat o'z to'yi kuni qochib ketishga o'zida kuch topgan Bonuni otasi oq qiladi va merosdan maxrum qiladi. Boyvachcha kuyov ham qarab o'tirmaydi. Oradan o'n oy o'tar o'tmas boyvachcha kuyovning jallodlari Bonuning yori Sharifjonni o'ldiradi. Bonuning o'zi misralarida bu haqida nima deydi?

*Meni ko'rgan kunimni ko'rmasun hech qaysi inson ham,
Ko'rub holimg'a rahm aylar tamomi nomusulmon ham.
Meningdek bormukin aslo vafo izlab jaf ko'rgon,
Umrni zoe o'tkargan meningdek bormu nodon ham.*

Bonu 19 yoshida chaqalog'i Zaxriddin bilan beva qolgan. «Bonu g'arib» she'rida bu ogir judolik va musibatni turmush hodisalari bilan bog'lab, o'zi kabi ayollar qismatidan, zamonasidagi haqsizliklardan zorlangan[4].

*Men g'arib, Bonu g'arib, otim g'arib, zotim g'arib,
Bu g'ariblikda yuribman qaxrabodek sarg'ayib,*

O'zbek adabiyoti tarixidan bizga ma'lumki, shariyat hech qachon shaxsiy munosabatlar doirasida qolib ketmagan. U hamish keng ijtimoiy mazmun kasb etib, biror sinf, biror ijtimoiy tabaqaning kayfiyati, ruhiy holati orzu- umidlari in'ikos etgan oyna bo'lib qoladi. Bonu ijodiga ham ana shunday keng ma'noda o'zbek jamiyatining yarmini tashkil etgan barcha xotin-qizlarning, hamma "bonu"larning kuyga solingan faryodi deb qarash zarur. Zotan, eski bid'atlardan birgina Bonu emas hamma ayollar aziyat chekkan.[2,271]

*Bonu aytar bu olamda, ki g'amsiz yurmadim xargiz
Bu dunyo davrini shodmonu xandon surmadim xargiz*

*Jahonda yurdimu turdim necha chekdim jafolarni,
Jafosin ko'rdim, ey do'stlar vafosin ko'rmadim xargiz,*

*Jahonda har balo bo'lsa, baham bo'ldi g'arib boshim,
Sitam birla alamlarni surub, yondirmadim hargiz.*

Darhaqiqat, shoiraning bu alamli misralarida musulmon olamidagi ko'p ayollarning dilidagi, tilidagi alamlari tilga olingan. Biroq bu ijtimoiy adolatsizlik, baxtsizlik bo'roni Bonuning irodasini sindira olmadi. Shoira nafis o'ynoqi sherlarining birida qismatiga tushgan dard-alamlar og'ir bo'lsa ham, o'z yo'li to'g'riligini buy o'lni eng daxshatli kuchlar ham to'sa olmasligini qaytmasligini aytib xitob qiladi:

*Yonmag'il Bonu, kirgan yo'lingdan,
Oldingni to'ssa sheri dag'olar.*

Bonu bu tarixiy badbaxtlikning, bu jinsiy taxqirlashning shoxidi bo'lib, xotin zotining toqatidan tashqari g'am-alamlarni, azob-uqubatlarni, faryod-fig'onlarni kuyga slogan va tarixga muxrlab ketgan.

She'rlarida Layli, Shirin, Uzrolar bilan dardlashgan («Yor jabr etdi» va b.). Bonu ruhidagi isyonkorlik, oqilalik asarlariga singib ketgan.

Sevgi mavzuidagi she'rlari shaxsiy his-tuyg'ular bilan chegaralanmay, keng ijtimoiy mazmun kasb etgan. Bonu ijodida shaxs va zamon, ayollar taqdiri masalasini asosiy o'ringa qo'ygan. Erk uchun o'zi tanlagan yo'lning to'g'riligiga ishongan shoira sherlarida zamonaning ayollarga nisbatan adolatsizligidan zorlanadi. Masalan: «Falak ozoridan ming dod», g'azalide shoira ushbu misralarni qayd etadi:[1,79]

*Bu falak kajravligidin bo'ldi dil xunoblar,
Ashkborimdin to'kilgay kosa-kosa oblar.
Zulmi ag'yora chidalmay, ishq mayini no'sh etib,
Kunda-kunda xun yutib, bag'rim to'la zardoblar.
Furqatu g'am bir sari, ishqning balosi bir sari,
Jon qutulmas ikkisidin bas bo'lib betoblar.*

«Hech qaysi inson ham», «Dilda dardim kim bilir?», «Benavolar» kabi sherlarini o'rganish jarayonida o'sha davr ayollarga bo'lgan munosabatning mohiyatini ochib beradi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Bonu ijodi o'tmishda yashab o'tgan o'zbek ayollarining orzu-havaslarini, intilishlari aks etgan otashin g'azallarini o'rganish va tahlil qilish barobarida biz tarixni ko'z oldimizga keltiramiz. Shoira ham xuddi zamondoshlari kabi porloq kunlar kelishi va shundagina uning zahmatlarini esga olishi uchun kkelajak avlodga ushbu qimmatli misralarni qoldirib ketgandek go'yo:

*O'shal kunda, mening kuyganlarimdan sen emasmu deb
Umidim ko'pdur ul soat meni adling bilan qil yod.
Agar adlingda olmay, kuygan elni kuydirar bo'lsang,
Buzar mahsharni Bonu qichqururda dod deb bedod!...*

Adabiyotlar

1. Bonu. T. Jalolov. T; "Yosh gvardiya 1963
2. To'xtasin Jalolovning "O'zbek shoiralari"
3. SAMAR BONU VA HUVAYDO IJODINING UYG'UNLIGI ; Mashhura Aktam qizi Toshquvatova Central Asian Research Journal For Interdisciplinary

4. www.ziyo.uz com kutubxonasi; Samar Bonu

5. SHARQ MUMTOZ SHOIRALARI ASARLARIDA IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLAR, HAMDA GENDER TENGLIGI MASALASI. (NOZIMAXONIM IJODI MISOLIDA) Ahrorova M "Sharq tillarini o'qitishning dolzarb masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 24 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7 <https://doi.org/10.5281/zenodo.665363>

6. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней Азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.

7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия Алишера Навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

8. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

10. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

KO'HNA VA SIRLI MIYONQOL, MUNDIYON QISHLOG'I TARIXI.

*U.O`rinov O`zbekiston-Finlandiya Pedagogika
Instituti tarix (sirtqi yo`nalish) fakulteti talabasi*

Annotasiya

Mundiyon qishlog'i Miyonqol orolida yani Zarafshon daryosining ikkiga bo'linib Oqdaryo va Qoradaryo daryolari bilan chegaralangan hududda joylashgan va hozirda Kattaqo'rg'on tumani tarkibiga kiradi. Bu joy qadimdan obod hududlardan hissoblanib dehqonchilik va chorvachilik rivojlangan obod manzillardan biri hisoblangan. Ushbu maqolada qishloq hayoti va tarixiga oid afsonalar va tarixiy lavhalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mundiyon, Buyuk ipak yo'li, "Mundi" "Ming uyli Mundiyon", Saroy, Qirg'iz, Ming, Qipchoq, Chigil

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra bu hududlardan "Buyuk ipak yo'lining", bir tarmog'i o'tgan degan ma'lumotlar ham bor. Shu sababdan bu yerda hunarmandchilik yuksak rivojlangan. Qishloq nomi ham Mundiyon ya'ni "Mundi" (qorni katta va bo'g'zi kichik bo'lgan dastaksiz ko'za manosini anglatadi). Unda asosan Sut-qatiq va

don-dun mahsulotlari saqlangan va bunday „Mundilar“ni ko'zalar juda ko'plab yasalgan va hozirda ham ko'za qoldiqlar ko'plab topilmoqda. Bu esa qadimdan chorvachilik va dehqonchilik rivojlanganidan darak beradi. Ko'zalarga ehtiyoj katta katta bo'lganligi sababli qadimdan kulolchilik rivojlangan va aholi ehtiyoji uchun asosan shunday Ko'zalar yani, "Mundilar" yasalganligi tufayli qishloq „Mundiyon" deb atalgan.[1,234]. Bu esa qishloqning qadimiy tarixga ega ekanligidan dalolat beradi. Afsuski ko'p ma'lumotlar bizgacha saqlanmagan.

Qishloq geografik jihatdan olganda Miyonqol oroli markazida joylashgan hisoblanadi ya'ni Kattaqo'rg'on tumanida Oqdaryo va Qoradaryo oralig'idagi hududda yani Zarafshon terassasida joylashgan.

Keling, shu o'rinda Miyonqol oroli haqida qisqacha malumot beradigan bo'lsak. Miyonqol oroli mahalliy turkiy tilda Miyonkol, Miyonkolot, nomlari bilan qadimdan atalib kelgan. Arablar Movaunnahirni egallagandan so'ng o'tgan davrlar mobaynida arab manbalarida bu hududlar ;Samarqand Sug'di, Nim Sug'd (yarim sug'd), Sug'udi Xurd (kichik sug'd) nomlari bilan atalgan.

Oqdaryo va Qoradaryo oralig'ida joylashgan bu serhosil va unumdor yerli hududlar Buxoro xonligi davrida uzunligi 12 farsah keladigan baland devorlar bilan o'rab olingan. Miyonqol oroli hozirgi kunda Kattaqo'rg'on tumaninig bir qismi va Ishtihon tumani hududida joylashgan. Miyonqol orolining vujudga kelishiga asosiy sabab aholining joylashuvi va xilma-xilligidir. Bu Zarafshon daryosining ikkiga yani Oqdaryo va Qoradaryolarga bo'linib ketishi oqibatida oraliqda qolgan hudud Miyonqol oroli sifatida shakillangan. Miyonqol hududi uzunligi 100 km. dan va eni 15 km. dan oshmagan ikki tomoni yaxlid daryolar bilan o'ralgan tabiiy orol bo'lib Hatirchi tumaniga yetganda Oqdaryo va Qoradaryoning birlashib yana Zarafshon daryosini hosil qilishi bilan chegaralanadi.

Xonliklar davrida bu hudud obod manzillardan biri bo'lgan. Buxoro xonligi va amirligi davrida bu hududlar Hukumdorlar tomonidan boshqa hosildor joylar qatori o'z qarindosh urug'lariga bo'lib berilgan. Miyonqol oroli atroflari va Mundiyon hududlari suvga yaqin va yerlari hosildorligi tufayli aholi zich yashagan va shu tufayli qadimda Mundiyon qishlog'i „**Ming uyli Mundiyon**" deb atalgan va bu yerda bir necha mingdan ziyod aholi yashagan. Miyonqol orolining qulay geografik o'rni va suv resurslari bilan to'la taminlanganligi tufayli bu hududlarga turli qabilalar kelib o'rtnashgan, shu sababdan ham ko'plab qishloqlarning nomi turkiy qabilalar nomidan kelib chiqqan. Bunga misol sifatida nomlari hozirgacha mavjud bo'lgan: Saroy ,Qirg'iz , Ming, Qipchoq, Chigil va boshqa qishloq nomlarini keltirish mumkin .

Tarixiy manbalardan ma'lumki Samarqand Buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan eng yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan. Miyonqol hududi ham Buyuk ipak yo'lining kichik bir tarmog'i joylashgan markazlardan hisoblanligi manbalarda qayd etilgan. Bu hududlardan hozirgi kunda mahalliy aholi tomonidan juda ko'plab sopol hunarmandchilik namunalarning qoldiqlari topilmoqda bular jumlasiga: sopol lagan va xum qoldiqlari ,asosan suyuqlik saqlashga mo'ljallangan ko'za (Mundi)larning qoldiqlari ko'plab topilmoqda. Afsuski bu topilmalarga aholining sovuqqonlik va etiborsizlik bilan qarashi oqibatida bu qimmatli topilmalar yo'qolib ketmoqda.

Miyonqol aholisi asosan ikki guruhga bo'lingan. 1-guruhi Miyonqolning suvli va hosildor yerlarida, asosan daryo va kanallar yoqasida joylashgan qismi bo'lib ular asosan dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Bazi manbalarning guvohlik berishiga qaraganda Miyonqol aholisining asosiy qismi yozda dehqonchilik bilan shug'ullanib qishda ekin mavsumi tugagan paytlarda Hunarmandchilik buyumlari yasab sotib ro'zg'or tebratishgan. 2- guruhi esa keng yaylov va dashtlarda, kamhosil yerlarda istiqomat qilishgan. Bu yerlardagi aholining asosiy mashg'uloti bu chorvachilik hisoblangan.

XX asr boshlarida marifatparvar insonlar tomonidan jadid maktablari va yangi usuldagi rus-tuzem maktablari tashkil etila boshlangan. **1920-yillar** oralig'ida Mundiyyonda ham yangi usuldagi birinchi maktab **Shodmonboy** tomonidan uning tashqari hovlisida tashkil etilgan va ilk bor **13 nafar** bolaning savodi chiqarilgan. Maktab derektori Ubaydillayev marifatli kishi bo'lib qishloq ahlini savodli qilishga harakat qilgan.[2,89]

XX asrning 20- yillarida yillarida Kolxozlashtirish jarayoni tufayli ko'plab o'ziga to'q va marifatparvar ziyoli insonlarni yerlari tortib olinib o'zlari surgun qilingan.Surgun qilinganlar ichida Ziyoli insonlardan: **Savdogar Bozorboy, Mulla O'rin Muso, va Chavandoz Shomurodov Toshboy** va boshqalar bor edi. Lekin ular ish ko'zini biladigan mehnatsevar va vatanparvar insonlar bo'lib bor yo'g'idan ayrilganiga qaramay surgundan jonajon qishloqlariga qaytib kelib yurtdoshlari bilan yelkama-yelka turib mehnat qilishgan.

Kolxoz tashkil etilgach avval (Stalin, keyin Oxunboboyev va Sal o'tib "Engles" va XX asrning 70-90-yillarida Orzu Mahmudov) nomlari bilan atalgan. Qishlog'imizdan chiqqan birinchi tiraktorchi mexanizatorlardan Toshev Ergash va Ochil Qoraboy kabi insonlar hissoylanadi. Kolxoz birinchi tashkil etilganda unga **Jamil Shodmonov** raislik qilgan.Ulug'vatan Urushi yillari 1941-1945 yillarda Vatanimizning boshqa hududlari kabi Mundiyyon aholisi ham o'z boshidan og'ir kunlarni o'tkazdi. Deyarli barcha erkaklar urushga ketib Kolxoz ishlari qariyalar, ayollar va bolalarga qoladi. Paxtaga suv quyish va chopiq ishlari ,bug'doy o'rimi va boshqa og'ir ishlar ularning zimmasiga tushgan. O'sha og'ir kunlarni o'z boshidan kechirgan buvimni aytishlaricha: Kechalari ayollar paxtaga suv quyishga chiqqanlarida ularga bo'ri va shoqollar hujum qilardi va shu sababli ular baland ovozda bir birlarini chaqirib shu tufayli hayvonlarni hurkitishgan. Urush yillari ocharchilik avj olib aholi bir burda nonga zor bo'lgan. Erkaklar urushga ketgani sababli ayollar kun kechirish tinimsiz mehnat qilib yosh bolalariga ko'z quloq bo'lib nazorat qila olmasdilar va boshqa sabablar tufayli yosh bolalar ko'pincha suvga tushib ketib nobut bo'lardilar Shu fojiali holatlarni o'z ko'zlari bilan ko'rgan buvimning aytishlaricha Kechalari paxtaga suv quygani chiqqanlarida ko'p marotaba yosh bolalarning jasadlari oqib kelardi va Ayollar ularni suvdan chiqarib erkaklar yo'qligi sababli ertalab o'zlari dafin etardilar.Bu qanchalik achinarli va og'ir bo'lmasin lekin matonatli xalqimiz bunday og'ir kunlarni o'z sabr-u bardoshi bilan mardonavor yengib o'tgan.[3]

Qishlog'imizdan chiqqan marifatli va ziyoli insonlardan yurtimiz rivojiga o'zi qo'shishgan va qo'shib kelmoqdalar. Masalan 20-asrning 50-60-yillarida Samarqand viloyati hokimi bo'lgan Orzu Mahmudov, Toshdu(Hozirgi O'z.Milliy universiteti)

Filologiya fanlari pirafessori S.Abdushukurov,(Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Unversiteti)ning Huquqshunoslik fanlari Professori Ziyodulla Muqimov, va boshqa taniqli insonlarni misol keltirish mumkin.Men shunday Ziyoli insonlar tugʻilgan joyda yashayotganimdan fahirlanaman va kuchli tarixchi bo'lib qishlogʻim nomini dunyoga tanitishni orzu qilaman.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. OʻzME.Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Geografya darslik. Sharq nashiryoti ,2014-yil
- 3.[Kattaqo'rg'on shahri | Saminvest.uz](http://kattaqo'rg'on.shahri.saminvest.uz)
<http://saminvest.uz › node>
<https://youtu.be/wKJ2Zlhjw5o>
4. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.* 2020.
5. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
6. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.
7. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
8. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science.* Vol. 1. No. 02. 2022.

BESHQO'TON QISHLOG'I VA AHOLISINING KELIB CHIQISHI TARIXI

Odinaev Salohiddin Jahongir zoda
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika
instituti talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada toponomik ma'lumotlar asosiy o'rganish obyekti bo'lib, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanining Beshqo'ton qishlog'ining kelib chiqish tarixiga ham batafsil to'xtalib o'tilgan. Dehqonobod tumani sharq xalqlarining iqtisodiy, madaniy, tijorat va do'stliginng muhim rishtasi bo'lib xizmat

qilib kelganligi maqolada alohida ta'kidlab o'tilgan. Ushbu maqolada davlatchiligimiz tarixi Qashqadaryo vohasi shaharlarining ahamiyatini o'rganishda Bo'ston qishlog'i misolida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tangi haram, Dahporakent, Harduri, Ipak yo'li, Oqmachit, sheva, urug', shajara, kavoragi, xilvatgoh, harduri

Har bir xalqning o'ziga yarasha tarixi bor va har bir millatning ham kelib chiqish tarixi bor. Keling biz hikoya qiladigan millat va joyning tarixi va geografiasiga nazar solamiz. Hozir biz so'zlaydigan bu joy Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanining Beshqo'ton qishlog'i haqida yaqindan tanishib olamiz. Bizga ma'lumki, O'zbekiston "Ipak yo'li"ning chorrahasida joylashgan. Shundan kelib chiqyaptiki Dehqonobod tumani sharq xalqlarining iqtisodiy, madaniy, tijorat va do'stligining muhim rishtasi bo'lib xizmat qilib kelgan. Bugungi Dehqonobod tumanining qadimgi nomi "Tangi haram" bo'lganligi hammani diqqatini tortadi. D.N.Logofet qayd qilishicha "Tangi haram" shahri boshqa shaharlardan farqli o'laroq shaharda ikkita kata-katta karvonsaroy bo'lgan. Bundan tashqari pochta xizmati bo'lgani voqeilikdir.¹

Mahalliy xalq orasida "Tangi haram" bazan "Tanga orom" yoki "Tangi g'aram" deb ham tilga olinadi. "**Tangi haram**" so'zining ma'nosi "Tang" – tor yoki biror joyning nomini bildirsa, "Haram" – so'zi esa, arabchadan "mahram" deganidir. Yani mahram, panohgoh, orom va xilvatroqga munosibdir.

Shu joy mahalliy oqsoqollarining so'zlariga qaraganda "Tangi haram" so'zidan oldin, "**Dahporakent**" deb atalgan. Ba'zi tarixiy manbalarda qayd etilishicha, mazkur so'z XIX asrning tarixiy asari "Mang'itiya saltanatining tarixi" Mirzo Abdulazimi Somi asarida "Dahporakent" so'zi aytib o'tilgan. Rus olimlari ham "Dahporakent" haqida o'z asarlarida aytib o'tkanlar. Masalan, B.X.Karmisheva "men shu yerlik muqim xalqdan shu joyning 10 ta joy nomini so'rab oldim va bu joy "Dahporakent" degan manoni beradi. "Dah" – forscha o'n, "porakent" – sug'dcha mayda-mayda shahar, degan manoni bildiradi.² Polkovnik Belyavskiy "Dahporakent" haqida quyidagilarni yozadi: "*Darband atrofi, ko'hi tang amlokdorligi va Poshxo'rd, bu joylarni "Dahporakent" deb ataganlar. Buxoro amirligi davrida "Dahporakent" goh Boysun bekligiga, goh G'uzor bekligiga kiritilgan.*"³

Mazkur maqola aynan Dehqonobod haqida emas, balki Dehqonobodda joylashgan "Beshqo'ton" qishlog'i haqida hikoya qilinadi. Keling, hozirgi zamondagi "Beshqo'ton" qishlog'i haqida to'xtalib o'tsak. Bu qishloq aholisi asosan, ikkita soha bilan umrguzaronlik qiladi. Birinchisi, bog'dorchilik va ikkinchisi chorvachilik. Bog'parvarlikda Hisor tog' yonbag'rlaridan mayda shoxobchalar (Qiyradaryo, To'ranazarsoy, Bibishirinsoy, Surxiko'lsoy) dan foydalaniladi. Bu shoxobchalar Dahna darasi orqali kichik O'radaryoga qo'shilib, Dehqonobod suv omboriga quyiladi.

Chorvachilikda qishloq nomidan kelib chiqayaptiki, "Beshqo'ton" – ya'ni, beshta qo'ton, hozir ham beshta qishloq mavjud. Aholining hayotida chorvachilik

¹ Д.Н.Логофет «Бухоро тоглари ва тепаликлариди»

² Б.Х.Кармишева «Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана». Изд. «Наука», Москва 1976. стр. 52

³ Белявский «Описание обрекогносированного участка, заключающего пройденные пути в пределах Шаар-Сабиз Гузарского бекства и части нагорной Дербентской возвышенности»-СМА, вып LV11, 1894 стр 108.

muhim rol o'ynaydi va Hisor tog'inig yaylovlarida boqiladi. Hammamizga ma'lumki "Hisori qo'ylari" zoti ma'lum va mashhurdir. Bu qishloq ham "Hisori qo'ylari" zotini ko'paytirib teri va go'sht bilan Respublikamizni taminlashda o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Endi keling bu qishloqning tarixiga qisqacha nazar solaylik. Bu qishloqning nomidan kelib chiqqan holda to'xtalib o'tsak agar bu qishloq aholisi ko'chmanchi chorvodor bo'lganligi oydinlashib qoladi. O'z navbatida bu xalqning shajarasiga borib taqaladi. "Shajara" so'zi "shajaratun" yani arabchadan – daraxt so'zidan olingan, Daraxt tanasi ota bo'lsa, uning shoxlari otaning avlodlari tushuniladi.

Hozirda "Beshqo'ton" qishlog'ida asosan o'troq tojiklarning harduri-kavoragi deb ataladigan tojik millatiga mansub xalq yashaydi. Dehqonobod tumanida ko'plab tojik qishloqlari mavjud bo'lib, ularning ham kelib chiqish tarixi va ajdodlari borligi ehtimoldan xoli emas. Bu qishloqlarda yashovchi tojik xalqining ham, o'zbek xalqiga bo'lgani kabi o'z urug'lari va shevalari mavjud. Masalan: "Kavoragi", "Ohangaron", "Hazora", "Kaftarboz", "Xatibi", "Qopsari", "Sa'di", "Elbegi", "Javdori", "Obaxshoni", "Hundi", "Qiyrog'I", "Garang", "Putoq", "So'fiyon", "Mergan", "Malandi", "Boboshagi", "Morxo'r" va boshqalar. Bularning hammasi alohida guzar va qishloqlarga bo'linib hozirda ham o'z shevalarini saqlab kelmoqdalar.¹

Yuqoridagi sanab o'tilgan avlod va shevalar qashqadaryo tumanlarida yashovchi barcha tojik avlodlarining "Harduri" ildiziga borib taqaladi. Beshqo'ton qishlog'ining aholisi "Harduri" ildizining "Kavoragi" avlodiga kiradi.

Etnograf B.X.Karmisheva o'z kitobida "**Harduri**" so'zi haqida shunday yozadi: "Harduri" so'zining manosi har tomondan kelganlar, yani har-tomon, "duri"-fors-tojikcha-uzoq" degan manoni bildiradi.²

XIX asrning boshlarida Muhammad Sodiqxoja *Gulshaniy o'z asarida "Tarixi humoyuniy" "Harduri" so'zi haqida quyidagilarni yozadi: "Qo'ng'iroq qabilasi va Harduri qabilasi ikki nahr, yani ikki daryo oralig'ida yashaydilar.*

N.A.Kislyakov "Harduri" tojiklari haqida quyidagilarni yozadi: "Hardurilar G'uzor, Dehqonobod va Qamashi tumanlarida yashaydilar. Ular Kichik O'ra, Katta O'ra, G'uzordaryo va Langardaryo oralig'ida joylashganlar."³

"Harduri" so'zi haqida mahalliy xalq orasida ikkinchi qarash ham mavjud. Beshqo'ton mahallasining To'xlikushak guzari (Hozirda bu qishloqning nomi Machit deb yuritiladi) da yashab o'tgan donishmand Xolmat Hoji (taxminan 1926-1930 yillari vafot etgan) u Makkayu-Madinani ikki marta ziyorat qilib, ko'plab mamlakatlarda sayohat qilgan. Uning aytib o'tganiga qaraganda Hardurilar afg'onlarning Durroni qabilasi avlodidan bo'lgan.⁴

Mahalliy xalq orasida yana bir qarash bor bo'lib, "Harduri" har dara yani, tog'ning soylik, jarlik daralarida joylashganlar degan tushuncha ham mavjud. Masalan, Dehqonobod tumanidagi Bog'ichorbog', Beshqo'ton, Qizilmazor, Qo'shko'l, Chaqchar va Yakkabog' tumanidagi Go'rdara (Hozirgi nomi Guldara) da

¹ А.Бобоев «Диёре дар огуши богхо» «Noshirlik yog'dusi», Toshkent – 2020.

² Б.Х.Кармишева «Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана». Изд. «Наука», Москва 1976. стр. 52

³ Ксляков. Н.А «Некоторые материалы по этнографии таджиков, верховой Кошка-Дарьи»-Тр. Ан Тадж. ССР. т.с XX, 1960 стр 77.

⁴ Bobak Beksariev: "Sajarai tojikoni avlodi kavoragiho", "Nasaf", 2017.

yashovchi harduri qishloqlari etibor berib qarasangiz agar Hisor tog' tizmasi daralarida joylashgan. Shuning uchunmi balki shu nom bilan atalgan bo'lishi mumkin.

Beshqo'ton qishlog'ida yashovchi oqsoqol va donishmandlar Ashur bobo Qayumov, Ko'char bobo Hamroev, Xolmahmad Ko'chimov, Toshqul Aminovlarning rivoyat qilishlaricha Buxoro amirligi davrida Hardaraliklar G'uzor bekligi tarkibida bo'lgan. Agar G'uzor bekligining markazida to'y, ko'pkari va boshqa tadbirlar bo'lgan taqdirda beklilik tomonidan otlarda choparlar yuborib (har bir darada bitta chopar) "Hardaraliklar" ni shu yo'l bilan o'z to'y-u marakalariga chaqirishgan.

Aytib o'tilgan shaxslarning rivoyat qilishlaricha Hardurilar Toshkent viloyatining Oqmachit mavzeyidan (1335-yili) Qashqadaryo viloyatining hozirgi Qarshi shahridagi Chorog'il degan joyiga va undan keyin Dehqonobod tumanining Hayronshayx (hozirda bu joy Dehqonobod tumanining Gumbuloq va Sho'rguzar qishloqlari orasida joylashgan. Hattoki shu joyda Hayronshayx qabristoni mavjud)da joylashib ma'lum muddat bu joyda istiqomat qilib, undan keyin o'sha joydan Hisor tog'larining har daralariga joylashib o'sha joylarni o'zlariga makon qilib olishgan.¹

Hayronshayx G'uzor tumani va dehqonobod tumanining qoq o'rtasida joylashgan bo'lib, Hisor tog' tizmasidan 50-60 kilometr janubu-g'arbda joylashgan. Demak bundan kelib chiqadiki harduriylar taxminan 100-200 yil hayronshayxda yashab o'zlariga chorvo uchun qulay bo'lgan hardaralarga joylashib hozirgacha istiqomat qilib kelishmoqda.

2007 yilda akademik G'affor Norboyev "Boysun hardurilarining shajarasi" deb nomlangan asari nashrdan chiqdi. Unda yozilishicha Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi Ko'chak va Boysun tumanidagi Posurxi qishloqlarida hozirgacha harduriylar yashab kelayotgani asarda aytib o'tilgan.

Endi mavzuga qaytsak biz aytib o'tganimizdek hardurilarning ko'plab avlod va shevalari mavjud bo'lib, Beshqo'ton qishlog'ida yashovchi xalq hardurilarning Kavoragi avlodidandir.

Demak savol tug'iladi harduriylar qanday qilib Dehqonobod tumaniga kelib qolishgan? Aytib o'tilganidek Beshqo'ton qishlog'ining aholisini sevimli mashg'uloti chorvachilik bo'lgan. Qishloq nomida ham o'z aksini topgan yani, Beshqo'ton-beshta qo'ton. Bundan kelib chiqadiki Hardurilarning Kavoragi (Kavoragi Beshqo'ton aholisining ajdodi) urug'i Hayronshayxdan chorva uchun qulay bo'lgan shu joyga kelib o'rnashadi.

Xolmat hoji avlodidan bo'lgan, ma'lum muddat Beshqo'ton M.F.Y raisligida faoliyat olib borgan Sa'dullo Ko'chimovning aytishicha hardurilar Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan kelib qolishgan. Uning so'zlariga ko'ra "hardurilarning bobosi Abdulloi Beruni degan shaxs bo'lib uning akasi ham bo'lgan Abdulloi Daruniy. Bu aka-ukalar Toshkentning osha davrdagi Beshyog'och guzarida bir boy saroyida xizmat qilishgan bo'lib Abdulloi Daruniy saroy ichkarisida, Abdulloi Beruniy esa saroy tashqarisida xizmat qilishgan " Daruni so'zi fors-tojikchada - ichkari, Beruniy esa fors-tojikcha – tashqari degan manoni bildiradi" (Abu Rayhon Beruniy taxallusi "Beruniy" bo'lgan, chunki u shahar tashqarisida tug'ilgan). Shundan keyin Abdulloi Beruniy nomalum sabablarga ko'ra u joydan

¹ Bobak Beksariev: "Sajarai tojikoni avlodi kavoragiho", "Nasaf", 2017.

ko'chib ketishga majbur bo'ladi va Samarqandda malum muddat yashaydi va undan so'ng Qashqadaryoning Chorog'il va Toshqalama degan joyga kelib o'rnashadi. So'ngra G'uzor tumanida (o'sha davrda G'uzorning nomi asli Guzar bo'lib, Buyuk Ipak yo'li aynan Guzarga kelib ikkiga bo'lingan, birinchisi Qarshi, Buxorodan o'tib hozirgi Turkmaniston, Eron, Suriya, Iroq orqali Arabiston, Misr, O'rtayer dengiziga, ikkinchi tarmog'i esa Samarqand orqali hozirgi Rossiya va Turkiya, undan keyin Yevropagacha borilgan) ko'chib keladi va Abdulloi Beruniy qahraton qish payti Guzarga yaqinlashganda og'iroyoq xotini qiz farzand dunyoga keltiradi. Abdulloi Beruniy o'sha yaqin atrofdagi bir masjidda yashovchi mo'ysafidga chaqaloqni topshiradi va aytadiki: Biz musofir yo'lovchimiz, qish kunida bu chaqaloqni olib yurib bo'lmaydi. Bu chaqaloq shu yerda tura-tursin, biz manzilimizga yetib borgach kelib chaqaloqni olib ketamiz deb chaqaloqni mo'ysafidga topshirib yo'lda davom etishadi va hozirgi Dehqonobod va G'uzor o'rtasidagi Hayronshayxga kelib o'rnashadi. Shu joyda muqim o'rnashgandan keyin Abdulloi Beruniy chaqaloqni olib kelish uchun Guzarga boradi va mo'ysafidga chaqaloqni olib ketishga kelganini bildiradi, Mo'ysafid unga shunday javob beradi: Shu chaqaloqni men asrab olay va uni o'zim voyaga yetkazib katta qilib olay (chunki, mo'ysafidga farzand yo'q edi). Bunga javoban Abdulloi Beruniy rozilik bildiradi va farzandini kelib ko'rib turishini aytib o'tadi, o'zi esa makon qilib olgan Hayronshayxga qaytib keladi.¹

Oradan yillar o'tib qiz voyaga yetadi. Qiz guzar bozorida non sotuvchilik qiladi. Bozor buyuk Ipak yo'lida joylashgani uchun bu bozorga har joydan savdogarlar tashrif buyurardi. Kunlarning birida boshqa joydan kelgan savdogar yigit non sotadigan qizdan non sotib olish chog'ida qiz bilan ishqiy munosabat rishtasi bog'laydi va unga sovchi qo'yib o'z yurtiga olib ketishga qaror qiladi. Bu paytda mo'ysafid vafot etgani sabab qiz otasiga xabar yuborib turmushga chiqayotganini malum qiladi va otasi to'yiga o'zi bosh-qosh bo'lib, qizini uzatadi." Sadullo Ko'chimovning aytishicha yigit asli hozirgi Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi Sina qishlog'idan bo'lgan. Hozirda Sina qishlog'ida harduri shevasida so'zlashuvchi tojik xalqi yashab kelayotgani, Sadullo Ko'chimov shaxsan o'zi borb ko'rganini ta'kidlab o'tdi.

Hozir ham Dehqonobod tumanidagi hardurilar va Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi Sina qishloqi hardurilari bilan quda-andachilik rishtalarini davom ettirib kelishmoqda.

Shunday qilib Abdulloi Beruniy avlodlari Hayronshayxdan Dehqonobod, Qamashi, Yakkabog' va G'uzor tumanlariga tarqalib hozirgacha yashab kelmoqda. Dehqonobod tumanidagi Beshqo'ton qishlog'i ham Abdulloi Beruniyni Kavoragi avlodi istiqomat qilib kelmoqda. Hozirda Beshqo'ton qishlog'ida Hayronshayx degan tepalik borligi kishini ajablantiradi.

Fikrimiz dalili sifatida Beshqo'ton qishlog'ining "Shajarai tojikoni avlodi Kavrogiho". "Nasaf" nashriyoti 2017. Bobak Bek Sariev muallifligida shu nomdagi kitob nashrdan chiqqani yuqoridagi so'zlarning o'z isbotini topganligidan dalolat beradi. Beshqo'tonning hozirgi aholisi bitta avloddan kelib chiqqani va Xo'jaqulboy Kavoragi avlodidan tarqalganligi mazkur kitobda aniq va ravshan qilib ko'rsatib o'tilgan.

¹ А.Бобоев «Диёре дар огуши богхо» «Noshirlik yog'dusi», Toshkent – 2020.

Yana hardurilar haqida Akbarxon Boboev muallifligida “Diyore dar og’o’shi bog’ho-shajarai tojikoni harduri”. “Noshirlik yog’dusi”. Toshkent-2020 kitobi nashrdan chiqdi. Mazkur kitob ham-hardurilar haqida ko’plab malumotlarni yoritib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. G’.Norboev “Hardurilar etnografiyasi”, Toshkent, 2015.
2. Norboev G’affor “Boysun hardurilarining shajarasi” Toshkent, Xalqaro jurnal nashriyoti, 2007-yil.
3. Azamat Ziyo: “O’zbek davlatchilik tarixi”
4. Jumaqul Hamroev: “Tarixi adbiyoti navini tojik”. “Tamaddun”. Toshkent - 2015
5. Mirzo Shomatov “Obod qishloq avlodlari shajarasi”, Muborak, 2007
6. Shodibek Abraev: “Bir avlod shajarasi”, “Qarshi”, ”Nasaf”, 2004.
7. K.Toshqulov. “Dehqonobod tarixi va taraqqiyoti”, uchinchi kitob, Toshkent, 2017.
9. M.S.Gulshani “Tarixi humoyuni” D.2006. 100 sahifa (forscha matnda).
10. Abraev.Sh: “Bir avlod shajarasi” Qarshi, Nasaf, 2004-yil.
11. Safarali Amonturdiyev “Machay tarixi”, Toshkent, 1916.
12. А.А.Бартольд. Сочинение, Москва, 1968ю 2 том, стр 180.
13. Кляков. Н.А «Некоторые материалы по этнографии таджиков, верховой Кошка-Дарьи»-Тр. Ан Тадж. ССР. т.с XX, 1960 стр 77.
14. «История мангытских государей», Издание текста, предисловие, период и прилигения Л.И.Эпифановий, Москва, 1962, стр.109.
15. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
16. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Grahdanское общество* 16.1 (2019): 73-76.

“ISHRATXONAMI YOKI ASHRATXONA” YOHUD "SULTON XOVAND BEKA MAQBARASI

S.Po'latov
O'zbekiston Finlandiya
pedagogika insituti
talabasi

Annotatsiya

Bir necha asrlardan buyon Samarqandning moviy osmoni ostida qad rostlab turgan Ashratxona (Ishratxona) maqbarasi Registon maydonining janubiy-sharqiy qismida joylashgan noyob me'moriy yodgorliklardan biridir. Samarqand shahrida joylashgan ushbu me'moriy obida to'g'risida ko'p bor eshitganmiz. Ammo xalq

orasida ushbu obida "Ishratxona" tarzida ham talqin qilinadi. Ushbu maqolada bu tarixiy maqbaraning manbalarda turlicha yoritilish sabablari izohlab berilgan

Kalit soʻzlar: "Ashratxona", "Ishratxona"Ko'shki Dilkusho",maqbara, dahma, muzey qo'riqxonasi

Yaqin kunlarga qadar "Ishratxona" tarzida atab kelingan maqbaraga bir necha yillar avval Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimlari tashrif buyurib majmuaning nomi aslida "**Ashratxona**"(arab tilidan olingan bo'lib o'nta xona degan ma'noni anglatadi) ekanligini, bu nom keyinchalik talaffuzda o'zgarib "Ishratxona" tarzida yuritila boshlanganini asoslab, ilmiy maqolalar elon qiladi.

Shu tariqa ushbu moddiy madaniy me'ros kuchmas mulk obektlari milliy ro'yxatiga "Ashratxona" tarzida kiritiladi. XIX asrning o'rtalarida ijod qilgan "Abu Toxir Xo'janing "Samariya" asarida maqbara "Ishratxona" nomi bilan ataladi." [1] Shuxrat Qulmatov, Amriddin Berdimuradovning "Samarqand yodgorliklari" kitobida ham maqbara "Ishratxona" tarzida tilga olingan.[2] "Xususan, bir guruh olimlar (Zoxidov.P) bu inshootni, Amir Temur barpo qilgan Dilkusho bog'ining o'rtasidagi Ko'shk-saroy deb hisoblab, keyinchalik maqbaraga aylantirilgan deb hisoblaydilar. Bu borada xalq orasidagi rivoyatlar ham Amir Temur bilan bog'liq bo'lib,ularda ko'rsatilishicha Sohibqironning suyukli xotini dastlab bu yerda o'ziga atab maqbara bunyod ettiradi. Imoratni ko'rishga kelgan Amir Temur uning go'zalligidan zavqlanib, uni saroyga aylantirgan ekan. Shundan so'ng maqbara Ishratxona deb yuritila boshlanadi." [3] Boshqa guruh tadqiqotchilar(G.Pugachenkova) esa Ashratxonaning Dilkushoga aloqasi yo'q ekanligini ta'kidlab inshoot boshidan maqbara sifatida qurilgan deb hisoblaydi. SH.Zoxidov ham o'z asarlarida Ashratxonani "Ko'shki Dilkusho" deb atagan.

Maqbara haqida dastlabki tadqiqotlar nemis sharqshunosi, arxeolog va san'atshunos Fridrix Sarr (1865-1945) nomi bilan bog'liq. Olim turli yillardagi O'rta Osiyo,Eron,Yaqin Sharq kabi hududlardan bo'lib fotosuratlar yig'gan .Ushbu suratlar orasida Sulton Xovand Beka maqbarasiga tegishli suratlar ham mavjud bo'lib,olim ushbu suratlarni 1899 yilda Berlinda va 1903 yili Parijda namoyish etgan. Fotajamlanma keyinchalik imperator Fridrix muzeyiga topshirilgan. Xususan XX asrning 20-yillarida O'zbekistonda tadqiqot olib borgan Ernest Konviner tomonidan 1930-yilda

Berlinda chop qilingan"Turon:O'rta Osiyoda islom memorchiligi" asarida ham maqbaraning bir necha fotosuratlari keltirib o'tilgan. Maqbara turli yillarda o'zbekistonlik olimlar tomonidan ham o'rganilgan bo'lib ayniqsa G.Pugachenkova o'zining 1976-yilda chop qilgan "Markaziy Osiyo XV asr me'morchiligi" asarida yodgorlikning 1438 yilda qo'rib bitkazilgan Gavharshodbegim maqbarasi bilan o'xshash va farqi tomonlarini sanab o'tgan.Shuningdek maqbaraning chizmalari olinib, qo'rilgan vaqtdagi holati buyicha ilmiy xulosalar yozgan.Bundan tashqari Amerikalik olimlar ham ilmiy tadqiqotlar olib borgan bo'lib, xususan L.G'ulombek va D.Vilberlar o'zlarining 1988-yilda chop etilgan "Eron va Turondagi temuriylar me'morchiligi" asarlarida Sulton Xovand Beka maqbarasi me'moriy jihatdan Gavharshodbegim maqbarasiga o'xshash ekanligini qayda etishgan .Mustaqillik yillarida ham maqbaraning turli olimlar tomonidan tadqiqotlar etilish ishlari davom etgan.Xususan 2007-yilda maqbarada Germaniyaning Postdam amaliy

san'at maktabi va Samarqand davlat arxitektura-qo'rilish instituti talabalari ishtirokida doktor Steffan Laue rahbarligida tadqiqot olib borilgan. Tadqiqot davomida maqbara devoriy suratlari va sopol qoplamardan na'mular olingan va laboratoriya sharoitida maqbara qo'rilishida ishlatilgan ranglarning mikrokimyoviy taxlillari olingan. Taxlillar asosida maqbara devorlari ishlatilgan ranglarning dastlabki holatini tasavvur qilish uchun me'moriy bezaklarning bir qismi restarvatsiya qilingan.

2009-yilda Germaniyalik olim Veymar universiteti Me'morchiligi tarixi kafedresi professori Yens Yordan tomonidan Drezden universiteti talabalari uchun Samarqandda amaliy mashg'ulot tashkil etiladi. Mashg'ulotda talabalar Sulton Xovand Beka maqbarasini restarvatsiya qilish va undan foydalanish muammolari bilan shug'ullanishdi. Xususan, maqbaraning Sadridin Ayniy kuchasiga yaqin qismini transport shovqinidan to'sish, ushbu joyda dam olish muhitini yaratish bo'yicha takliflar beriladi.

Maqbaraning "Ishratxona" deb atalishi XVIII va XIX asr boshlarida Buxoro xonligida yuz bergan siyosiy voqealar va inqirozlar bilan bog'liq. Ushbu davrdagi qabilalar o'rtasida urushlar, yuz bergan bosqinchiliklar oqibatida, aholi Samarqandni tark etadi. Buxoro amiri Shohmurod davrida qayta tiklangan Samarqand hududiga boshqa hududlardan majburiy ko'chirib keltirilgan aholining to'liq bilimiga ega emasligi shahar hududida joylashgan me'moriy obidalarga o'zlaricha nom qo'yishlariga olib keldi. XIX asrning oxirlarida O'rta Osiyo madaniyatidan xabardor bo'lmagan rus bosqinchilari maqbarani "Ishratxona" deb talqin qilishadi. Turkiston Respublikasi Markaziy ijroiya qo'mitasi va xalq komissarlari Kengashining 1923 yil 27-martdagi 52-son qarori bilan maqbara "Ishratxona" nomi bilan ro'yxatga olinib, xalq ongiga ushbu suratda singdiriladi. Mustaqillik yillarida maqbara o'zining eski nomi bilan "Ashratxona" tarzida ro'yxatga olinadi. Ammo hamon xalq orasida "Ishratxona" deya noto'g'ri talqin qilish holatlari uchramoqda. Maqbarani nima uchun "Ishratxona" deb atay olmaymiz? Bunga sabab birinchi navbatda islom olamida hurmat bilan tilga olinadigan, IX asrda yashagan Abdi al-Mua'ziddin (Abdu-Darun) majmuasining qarama-qarshi tomonida ishratxona sifatida xizmat qiluvchi obidaning barpo etilishi mantiqan to'g'ri kelmaydi. Xususan Xo'ja Abdu Darun majmuasining yirik bino-xonaqohi sulton Abu Said (1451-1469) davirda qurilgan bo'lib bu Abu Saidning Abdi al-Mua'ziddinga yuksak hurmatini ifodalaydi. "Sulton Xovand beka" maqbarasi quriladigan hududining ayni shu joydan tanlanishi ham bejiz emas. Bundan tashqari majmua ichida 1940 yilda olib borilgan arxeologik qazishma ishlari natijasida ayol suyaklarining topilishi inshoatning maqbara sifatida qo'rilganidan dalolat beradi. Xususan, arxeolog Vyatkin 1926 yilda bino tagida sag'analarni ochib ko'radu va, 9-10 yashar qiz bola suyaklari borligini aniqlaydi. Maqbara Xabiba Sulton beka buyrug'i asosida qizi Sulton Xovand beka uchun qo'rilgani hamda bu maqbarada ayollar va bolalar qabri joylashganini inobatga olib maqbarani "Ashratxona", Sulton Xovand beka "maqbarasi yoki "Temuriylar maqbarasi " deb atash maqsadga muvofiqdir. Keling, endi maqbaraning bunyod etilish tarixiga nazar tashlasak,

Maqbara Sadridin Ayniy kuchasida Feruza bog'ining g'arbiy chekkasida joylashgan XV asrning 2 yarmiga oid yodgorlikdir. Maqbara "Samariya" asarida keltirilishicha, temuriy sulton Abu Saidning xotini Xabiba Sulton begim tomonidan erta xazon bo'lgan qizi (3-4 yoshlarida) Xovand Sulton bekaga atab qurilgan.

Maqbaraning qurilish ishlari 3-4 yil davom etgan bo'lib hijriy 868 yil ramazon oyining boshida (1463 yil may) yakuniga yetgan. Dastlab Xovand beka sharafiga atab qurilgan maqbaraga, keyinchalik sulton Abu Said avlodiga oid ayollar va go'daklar dafn etilgan. Maqbara boshqa temuriylar maqbaralaridan serhashamligi va kattaligi bilan ajralib turadi. Bino kvadrat shakli 27-28x27-28x 5,5-6 o'lchamli pishiq g'ishtlardan qurilgan bo'lib poydevori Cho'ponotadan keltirilgan toshlardan qurilgan. Vyatkinning yozishicha, maqbaraning gumbazi yerdan 26,7 metr balandlikda joylashgan. Ikkinchi qavat tomidan gumbazgacha 7,8 metrni diametri esa 8,75 metrni tashkil qiladi. Maqbara boshqa temuriy maqbaralari kabi xilxona va ziyoratxonalardan iborat. Xilxona Amir Temur maqbarasi kabi 8 burchakli qilib qo'rilgan. Maqbaraning janubiy-g'arbiy yon tomonidagi xona orqali pastga-xilxonaga tushadigan zinapoya qurilgan. Xilxonadagi qabrlar turli yillardagi zil-zilalar oqibatida tuproq ostida qolgan yoki olib ketilgan. Har ikki tomonda maqbaraning 2 qavatiga olib chiquvchi zinalar mavjud. Zinalarning umumiy soni 4 tani tashkil qiladi. Maqbaraning birinchi qavatida ikki yon tomonida bittadan qo'shimcha xonalar mavjud. Shuningdek, maqbara kirish peshtoqining ikki yon tomonida ham bittadan xonalar mavjud. Bugunga qadar maqbara asl xolida saqlanib qolmagan bo'lsada, mavjud qismlar orqali maqbaraning go'zalligini ko'rish mumkin. Maqbaraning ichki va tashqi devorlari koshinlar bilan bezatilgan. Maqbaraning o'ziga xos jihatlaridan yana biri g'ishtlarning 2 g'isht qalinlikda ekanligida hamdir. Shuningdek, maqbaraning tashqi devorlari silliqlangan pishiq g'ishtlar bilan qoplangan. G'ishtlar mahorat bilan terilib o'ziga xos kompozitsiyalar hosil qilgan. Binoning ayrim devorlari moviy, nafis mozaikalar bilan bezatilgan bu maqbaraning ko'rkiga yanada ko'rk qo'shgan. Maqbaraning ichki tomoni kundal usulida ya'ni, oltin suvi bilan chizilgan rang-barang tasvirlar bilan qoplangan. Maqbaraning ichida yorug' tushishi uchun ganchdan panjaralar qilingan va ko'zlariga rangli oynalar o'rnatilgan.

Shu o'rinda ikkinchi qavat nima uchun qurilgan? degan savol tug'ilishi mumkin. Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi hujjatlar fondida saqlanuvchi yagona vaqf xo'jjatiga oid malumotlarda keltirilishicha maqbarada ikkinchi qavat ham, mavud bo'lgan. Vaqf hujjati 1463 yilning may oyida (hijriy 868 yil) yozilgan bo'lib, 1466 yil mart-aprel oylarida (hijriy 870 yil shabon oyi) Samarqand qozisi tomonidan tasdiqlangan. Maqbara ushbu xususiyatiga ko'ra boshqa maqbaralardan farq qiladi. Yuqorida takidlangan vaqf hujjatida ko'rsatilishicha, ikkinchi qavatda maqbarada dafn etilganlar uchun Xofiz (Qur'on tilovat qiluvchi qori) nazoratchi va hizmatkor qo'nim topgan. Xususan qori yiliga 364 fulus va 192 pud g'alla, nazoratchi 404 fulus va, 160 pud g'alla, xizmatchi 204 fulus va, 192 pud g'alla maosh olgan. Mablag'lar Malik saroy qishlog'i yerlaridan kelgan daromad hisobiga qoplangan. Ikkinchi qavat tomi ustida bizgacha yetib kelmagan baland gumbaz qad rostlagan.

Maqbaraning keyingi taqdiri va bugungi ahvoli.

Maqbaraning xaroba ko'rinishg kelib qolish tarixi XVI asrdan boshlanadi. XV asr oxiri-XVI asr boshlarida O'rta Osiyo hududida ro'y bergan voqealar, temuriylarning hokimiyat tepasidan ketishi va hokimiyat tepasiga kelishi bilan bog'liqdir. Hokimiyatning temuriylar qo'lidan ketishi maqbaraga bo'lgan e'tiborni pasayishiga olib kelgan. XVII asrda yodgorlikdagi qabr toshlari Xo'ja Abdu Darun qabristoniga ko'chiriladi. Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi fondida

saqlanayotgan ma'lumotlarga ko'ra maqbaraning ahvoli XIX asr ikkinchi yarmida maqbara ahvoli yanada og'irlashgan. Maqbara koshinlari Samarqandga kelgan xorijliklar tomonidan esdalik sifatida olib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha XIX asr oxirida Hoji Mahmud Turdiboyev Samarqand okrug gubernatorining ruxsati bilan maqbaraning g'ishtlari va zarhal badiiy bezaklarini buzib Xoja Abdu Darun qabristonidagi 8 ta hujra qurilishiga ishlatilgan. Ushbu davrda yodgorlikdagi zarhal va tilla suvi yuritilgan bezaklar ham mahalliy aholi tomonidan talon-taroj qilingan. Chor Rassiyasi ma'murlari maqbar taqdiriga befarq bo'lishgan. Xususan, Imperiya arxeologiya komissiyasi ham maqbarani o'z holiga tashlab qo'yishgan. 1897 yilgi zil-zila tufayli maqbara talofat ko'rgan maqbara gumbazi og'ir ahvolga kelib qolgan va maqbaraning 4 hujrasi qulab tushgan. 1902- yilda maqbaraning ikki xona gumbazi qulab tushadi va faqatgina qo'rilish fasadi saqlanib qoladi 1903-yilgi zil-zila oqibatida maqbara ichkari zalining yon qismlariga shuningdek, kichik ko'k gumbazga katta ziyon yetadi va buzilishiga sabab bo'ladi. Maqbaraning gumbaz va uni ushlab turuvchi tirgak qismlari qulab tushgan. 1907 yilda sodir bo'gan zil-zila oqibatida esa maqbara vayronaga uchraydi. Bundan tashqari XX asr boshlarida hukumat Ashratxona g'ishtlarini Samarqandda joylashtirilgan harbiy kazarma qurishga ishlatish to'g'risida ham ko'rsatma bergan bo'lib, unga faqatgina V.Vyatkin qattiq qarshilik ko'rsatgani tufayli maqbara o'z holicha qo'yiladi. 1996-yildan beri maqbara bosqichma-bosqich ta'mirlanmoqda. Bugungi kunda Ashratxona madaniy meros ob'yekti ta'mirlash-tiklash va obodlantashirish ishlarini amalga oshirish uchun Davlat dasturiga kiritilgan.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Sulton Xovand beka maqbarasi ilgaridan sayyoh va olimlar e'tiborini tortib kelgan. Shu asnoda rosmiyaning muzeylarida qanday shart-sharoit va qulayliklar mavjud bo'lsa ushbu maqbarada ham shunday sharoitlarni yaratish lozim. Maqbara me'moriy yechimlari nuqtai nazaridan ham Markaziy Osiyoda yagona inshoot bo'lib, maqbarani saqlab qolish, uni muzeylashtirish, Samarqandda sayyohlar tashrifini ko'tarish muhimi ahamiyatga ega. Bugungi kunda davlatchilik tariximizning rang barang voqealarini xotirlab, ularni tiklash bilan birga madaniy merosga bo'lgan munosabat va ularni asrab, qadrlash biz kabi yosh tarixchilarning zimmamizda turgan ulkan bir vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Toxirxoja Samarqandiy "Samariya" asari. Samarqand (1898-yil)
2. Sh. Qulmatov, A. Berdimurodov "Samarqand yodgorliklari" Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro markazi. 2017 yil. Sahifa-118
3. Sh.S. G'afforov, M.A. Yunusov, S.I. Sharipov, M.M. Saidov "O'zbekiston arxitektura yodgorliklari tarixi " (oliy o'quv yurtlari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma qayta ishlangan va to'ldirilgan nashri) Samarqand:- 2011 yil. Sahifa-52
4. https://uza.uz/uz/posts/samarqanddagi-ashratxona-haqida-nimalar-malum_350002
5. <https://xabardor.uz/uz/madaniyat/ashratxona-maqbarasini>
6. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жиззах воҳаси–марказий осие цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт): 261.*

7. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.

8. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

9. Холиқов, Yunus Ortiqovich. "Yangi o'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

10. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

JOMIY DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA O'RTA ASRLAR FALSAFIY G'OYALARINING ROLI XUSUSIDA.(Y.E.BERTELS TADQIQOTLARI MISOLIDA)

**G'ovsidinov Ma'ruf Nasriddinovich
SamDCHTI, o'qituvchisi**

Annotatsiya: *Maqolada mashhur sharqshunos olim Y.E.Bertels tadqiqotlari asosida Jomiy ma'naviy merosi tadqiq etilgan bo'lib, unda o'rta asrlar ijtimoiy-falsafiy g'oyalari shakllanishi va rivojlanishida mutafakkirning o'rni haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Y.E.Bertels, Jomiy, tasavvuf, falsafa, ijtimoiy, ilm-fan, Fasl al-xitob, Ibn al-Arabiy, Naqshbandiylik.*

XIV asrda Markaziy Osiyoda ilm-fan va adabiy hayot yana tiklana boshladi. Shu bilan birga nasr janri ham rivojlanib bordi. Eng avvalo bu davr falsafiy g'oyalarning shakllanishida albatta diniy va falsafiy adabiyotlarning o'rnini salmoqlidir. Bugungi kunda al-Farobiy, Beruniy, Ibn Sino risolalari kabi sof falsafiy asarlar paydo bo'lmadi. Falsafa doimo din va ilohiyot bilan chambarchas bog'liqdir, ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu davrdagi barcha asarlar ham islom dini ta'sirida yozilmagan. Masalan, mashhur Xoja Muhammad Porsoning "Fasl al-xitob" risolasi falsafadagi ulkan bilimlar to'g'risida guvohlik beradi, bundan tashqari, unda asosiy diniy adabiyotlardan, asosan tafsirlar va hadislar to'plamlaridan olingan iqtiboslar keltirilgan.

Agar falsafiy asarlarning bir qismi ushbu tendensiyalarni rivojlantirsa, unda ular yonida Ibn al-Arabiyning ekstatik-vizual maktabi va vorisi Sadaddin Kunaviyning faoliyatiga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Ushbu ta'limotlarning aks-sadosi XV asrning eng buyuk shoiri Abdurahmon Jomiyning asarlarida ham yorqin aks etgan. Keyinchalik Abdurahmon Jomiy nafaqat adabiyot sohasi rivojida, balki fors-tojik xalqining falsafiy va ijtimoiy-siyosiy qarashlarida ham ulkan rol

o'ynadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda "Biz, ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab-avaylab, qalbimizda, yuragimizda abadiy saqlaymiz. Bukilmas iroda, fidoiylik va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz vatanimizning har tomonlama ravnaq topishiga bag'ishlangan ustoz va murabbiylarimiz, zamondoshlarimiz bilan biz cheksiz faxrlanamiz". [1,5.b]

Jomiy tasavvuf ta'limotining naqshbandiylik yo'li tarafdori hisoblangan. Naqshbandiylik diniy-falsafiy ta'limot va tasavvufning o'ziga xos yo'nalishi sifatida XIV asrlarda Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va falsafiy fikrlari rivojiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. [2,459.b]

Sharqshunos olim Ye.E.Bertels o'rta asrlar falsafasida muhim ahamiyatga molik bo'lgan tasavvuf va so'fiylikka doir qator tadqiqotlarini e'lon qilgan. Biz bu qadar xilma-xil va ilmiy saviyaga boy izlanishlardan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, o'sha davr ilm-fanida ham tasavvufning o'rni beqiyos bo'lgan. Olimning ilmiy tadqiqot natijalariga epistemologik nuqtayi nazardan yondashish mumkin. Bu xil tadqiqot uslubi Ye.E.Bertels asarlarida to'rt bosqichda namoyon bo'ladi. Bular ma'lum bir muammoni topish (aksariyat hollarda u bu kabi hodisalarni savollar berish orqali yaratadi), javob topilishi kerak bo'lgan muammoni yuzaga chiqarish, qo'yilgan vaziyatga dastlabki qarashlarni ilgari surish olimning ijodida yaqqol namoyon bo'ladi. Ye.E.Bertels asarlaridagi qiyosiy tadqiqotlari asosida biz bir vaqtning o'zida bir qancha olimlarning qarashlari va fikrlarini bilishimiz mumkin. (Jumladan, Navoiy Nizomiy, Dehlaviy, «Layli va Majnun»). XX asr boshlarida G'arb va rus sharqshunosligi o'rtasidagi raqobat muhitida olim tomonidan ilgari surilgan fikrlardagi o'ziga xos ustunlik jihatlari bilan bir qatorda olim tahlil qilgan asarlar bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ladi. Taniqli olim I.Haqqulovning fikriga ko'ra sharqshunos olim Ye.E.Bertels zohiran oddiy va sodda ko'ringan faktlar, ma'lumotlarni ham yuksak badiiy uslub ko'magi bilan umumlashtirgan xolda, ilm bilan san'atning kuchini birlashtirgan. [3,12.b]

Tasavvuf va peripatetika g'oyalari o'rtasidagi dialog, tasavvuf, kalom falsafasining uyg'unlashuvi yoki yaqinlashuvi Jomiy va keyingi davrlarning barcha faylasuflarining yangi g'oyalar bilan tanishishi uchun barcha sharoitlarni yaratdi. Buni esa, ushbu oqim vakillarining ijtimoiy-siyosiy va axloqiy g'oyalarining Abdurahmon Jomiy ijodida tutgan o'rni va roli isbotlaydi. Misol uchun Al-Farobiyning "ideal shahar" haqidagi axloqiy va siyosiy doktrinasi tojik xalqining o'rta asrlar ijtimoiy tafakkur tarixida juda mashhur bo'lib, Nasiriddin Tusiyning "Axloqi Nosiriy", Jaloliddin Davoniyning "Axloqi Jaloliy" Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida mumtoz tojik adabiyoti yaqqol aks etgan.[4,444.b]

Albatta, Jomiyning falsafiy-axloqiy va ijtimoiy-siyosiy g'oyalarining Sharq peripatetiklari an'analari bilan chambarchas bog'liq holda tushunish yoki talqin qilish haqiqatdan yiroqdir. Shunga qaramay, uning asarlari, ayniqsa "Iskandarning donolik kitobi" ni sinchiklab o'rganish uning u yoki bu tarzda ishonganligini anglatadi. M. Asimov Farobiy va Jomiyning utopik qarashlari haqida shunday deb yozgan edi: "Hatto Forobiy ham fazilatli shaharni orzu qilar edi, uning fikriga ko'ra "baxt" mo'ljallangan yo'llarga olib borishi kerak bo'lgan ezgulik va adolat tamoyillariga

asoslangan, butun axloqiy va estetik tizimni qurishi kerak. Jomiy, "Iskandarning donolik kitobi" da shuningdek, hukmdorlar, xo'jayinlar va qullar bo'lmagan ideal jamiyatga doir g'oyalari ilgari suradi. Bu yerda mehnat bepul, hosil teng taqsimlanadi, barcha aholi to'q yashaydi. Hech qanday adolatsizlik yo'q va shuning uchun ham hukmdorlarga, yakka hokimiyatga ehtiyoj paydo bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlar falsafiy-axloqiy va tasavvuf-she'riy g'oyalari Jomiy dunyoqarashi shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mutafakkir turli davrlar madaniyatining ulkan ma'naviy merosidan to'liq foydalangan holda, o'z davri uchun eng qadrli va zarur bo'lgan barcha narsani tanlab, o'tmish g'oyalari o'z davrining dolzarb muammolari bilan bog'lay oldi. Aynan turli xil bilimlarning sintetik birlashuvi mutafakkirning o'zida ko'p asrlar davomida saqlanib qolgan g'oyalarni shakllantirishga imkon berdi. Bu bilan Jomiy antropologik muammolarga yangicha yondashuv va axloqiy masalalarni falsafiy va metafizik talqin qilish istiqbollari ochib bera oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. TOSHKENT - «O'ZBEKISTON» - 2016.B.5.

2. Камолиддинов, Б. Таджикский язык: учебник для 9 классов / Б.Камолиддинов. - Душанбе, 2007 В.459.

3. I.Ch.Naqqul Olimlik ma'no izlash demak // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 2008 yil, 30 may.

4. История таджикской философии. Том. 2. – С.444

5. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

8. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

9. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

10. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.* 2020.

СОВЕТ ҲУКУМАТИНИНГ “ХУТОР” ХЎЖАЛИГИНИ ТУГАТИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ. ҚИШЛОҚДА ТУРАР-ЖОЙ МАСАЛАСИ (1970-80-ЙИЛЛАРДА СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Акмал Юлдошович Абдурахманов,
Термиз давлат университети таянч докторанти

Аннотация. Мақолада 1970-1980-йилларда Ўзбекистонда, хусусан Сурхондарё вилоятида совет ҳукуматининг “хутор” хўжалигини, яъни кичик аҳоли манзилгоҳларини тугатиш бўйича амалга оширилган ишлари, унинг салбий оқибатлари ҳақида ҳамда шу йилларда қишлоқ ҳудудларида турар-жой масаласи ҳақида ёзилган.

Калит сўзлар: хутор хўжалиги, кўп қаватли уй, қурилиш трести, кооператив уй, маданий-маиший объектлар, ўқув комбинати, посёлка.

Совет ҳукуматининг Ўзбекистонда пахта хом ашёси ҳажмини ошириш мақсадида амалга оширилган тадбирлари қишлоқ аҳолисининг турар-жойларига нисбатан ҳам таъсирини ўтказмасдан қолмади. Ўзбекистон ССР Министрлар Кенгашининг 1972 йил 29 майда “Республикада хуторлик тузилишини тугатиш ва қишлоқда капитал қурилишни тубдан яхшилаш чоратадбирлари тўғрисида”ги 221 сонли қарори республика қишлоқ ҳудудларида яшовчи айрим оилалар учун қутилмаган салбий оқибатларга олиб келди. Қарорга асосан “хуторлар” деб эълон қилинган республиканинг қишлоқ ҳудудларидаги минглаб кичик аҳоли пунктлари тугатилиб, уларда яшовчи аҳоли туман марказларига яқин ҳудудларда қуриладиган посёлкаларга кўчирилиши белгиланди. Колхозларда яқка тартибда ҳамда жамоат қурилиши учун ер ажратишни қатъий тартибга солиниб, “истикболсиз” аҳоли пунктларида уй қуришни тақиқланди [3, 318]. Кичик аҳоли пунктларидан кўчириладиган фуқароларни рағбатлантириш мақсадида кўчириладиган фуқароларга банкдан 15 йил ичида тўлаш шарти билан турар-жой бинолари қуриш учун 4500 сўмгача бўлган ссуда билан таъминланди [4, 15].

Республикада “хутор” хўжаликларидаги аҳолини кўчириш ва жойлаштириш мақсадида 1972-1982-йиллар оралиғида 212 та қишлоқ посёлкаси қурилди. Янгийўл туманидаги “Ленинизм”, Сирдарё туманидаги “Ленинград”, Термиз туманидаги “Октябрь 40 йиллиги” ва Ангор туманидаги “Қизил юлдуз” колхозларида посёлкалар намуна сифатида қурилди [17, 110]. Сурхондарё вилоятида 1972-1974-йилларда вилоятда 79 та “хутор” хўжалиги тугатилди. Фақат 1975-йилнинг ўзида “хутор” хўжалигини тугатиш мақсадида вилоятдаги 53 та кичик қишлоқларда яшаётган 895 та оила, жумладан Жарқўрғон туманидаги 9 та кичик қишлоқлардаги 68 та, Денов туманидаги 7 та кичик қишлоқлардаги 68 та, Термиз туманидаги 9 та кичик қишлоқлардаги 36 та, Шўрчи туманидаги 13 та кичик қишлоқлардаги 72 та, Сариосиё туманидаги 17 та кичик қишлоқлардаги 420 та, Шеробод туманидаги 12 та кичик қишлоқлардаги 183 оилалар янги қурилган посёлкаларга кўчирилди.

Кўчирилган қишлоқлар ўрнидаги 349.7 гектар ер пахта экин майдонларига айлантирилди [5, 266]. Бу жараён доимий равишда давом этиб, вилоятда 1976 йилда 1120 та, 1977 йилда 1170 та, 1978 йилда 1050 та, 1979 йилда 730 та, 1980 йилда 780 та – шу йилларда жами 4850 та оилалар посёлкаларга кўчирилди [16, 20].

1972-1975-йилларда республика бўйича жами 3000 дан ошиқ хутор хўжаликлари тугатилди. Аммо совет жамиятининг “”истикболсиз” қишлоқлар ва аҳоли манзилларини тугатиш ғоясида қутилган шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги яқинлашуви босқичи рўй бермади. “Хутор” хўжалиklarини тугатиш сиёсати туфайли неча юз йиллардан буён анъанавий қишлоқ турмуш тарзида яшаб келаётган қишлоқ аҳолисини коттежлар ва кўп қаватли уйларга кўчирилиши уларнинг чорва молларини сақлаш ва шахсий томорқаларига эга бўлиш имкониятини йўқотди. Бу қишлоқ оилаларига қутилмаган зарба бўлди. Туб миллатларга мансуб аҳоли аксарият ҳолларда кўп қаватли уйлардан кўра ўзининг шахсий томорқаси бор уйга эга бўлишни афзал билар эди [14, 40].

Совет ҳукуматининг “хутор” хўжалигини тугатиш сиёсати туфайли кичик қишлоқлар шошма-шошарлик билан бузиб ташланди, деҳқонларга руҳсатсиз якка тартибдаги уйлар қуришлари тақиқланди. Қулай посёлкалар қуриш дастури муваффақиятсизликка учради. Янги посёлкаларнинг қисқа муддатда қурилиши туфайли муҳандислик коммуникациялари ва зарурий қулайликларсиз битказилди [6, 6]. Масалан, 1970-йиллар ўрталарида Шеробод ва Гагарин (ҳозирги Музработ) туманларидаги колхоз ва совхозларда фойдаланишга топширилган кўп қаватли уйларнинг шароитлари йўқ, канализация тизими ва водопровод билан таъминланмаган эди. “Хутор” хўжалиklarини тугатиш сиёсати туфайли республикада гўшт маҳсулотлари, қишлоқ хўжалигида етиштирилидиган озиқ-овқат маҳсулотларининг ҳажми камайиб кеди.

Вилоят партия комитети бюросининг 1977-йил 15-июндаги “Сурхондарё Сурхондарё вилоят партия комитети бюросининг 1977 йил 15 июндаги “Сурхондарё вилояти қишлоқ ҳудудларида уй-жой кооперативлари қуриш тўғрисида”ги қарори асосида шу йили вилоятнинг қишлоқ ҳудудларида 17 та уй-жой кооперативлари ташкил этилди. Улар: Термиз туманидаги Жданов номли колхозда 11 нафар аъзоси бўлган “Чегарачи”, “Октябрь 40-йиллиги” колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Ғалаба” ва Куйбишев номли колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Колхозник” уй-жой кооперативлари;

Шеробод туманидаги Ленин номли колхозда 17 нафар аъзоси бўлган “Оққўрғон”, “Партиянинг XXII сьезди” колхозда 14 нафар аъзоси бўлган “Коммунизм” уй-жой кооперативлари;

Жарқўрғон тумани Охунбобоев номли колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Пахтаобод”, Норали Боймуродов номли колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Исмоилтепа”, “Коммунизм” колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Минор”, “Социализм” колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Юбилейний” уй-жой кооперативлари;

Шўрчи тумани “Ленинобод” колхозда 13 нафар аъзоси бўлган “Тулистон”, Энгельс номли колхозда 10 нафар аъзоси бўлган “Янги турмуш”,

Охунбобоев колхозида 15 нафар аъзоси бўлган А.Навоий номли, “Ленинизм” колхозида 10 нафар аъзоси бўлган “Баҳор” уй-жой кооперативлари;

Денов тумани “8-март” колхозида 10 нафар аъзоси бўлган “Эркин ҳаёт”, “Ғалаба” колхозида 10 нафар аъзоси бўлган “Гулистон”, “Москва” колхозида 10 нафар аъзоси бўлган “Навбаҳор” уй-жой кооперативлари ва Сариосиё тумани Жума Пирназаров номли колхозда 12 нафар аъзоси бўлган “Янги рўзғор” уй-жой кооперативлари ташкил этилди [7, 9].

Кооператив уй-жой қурилиши бўйича тегишли колхоз ва совхозда йиғилиш ўтказилиб, унда кооператив правления раиси ва ревизия комиссияси сайланиб, қарор қабул қилиниб, халқ депутатлари туман кенгаши ижро қўмитасида қайддан ўтказилган. Кооператив аъзоларига колхоз ва совхозлар томонидан уй-жой қуриш учун бош режа асосида ер ажратиб берилган. Кооперативларга ёши 18 ёшга тўлган, шу ҳудудда доимий яшаб келаётган, уй-жой шароитини яхшилашга эҳтиёжи бўлганлар аъзо қилинган эди. Кооператив уйларнинг нархи 10 мингдан 14 минг сўмгача бўлиб, қийматининг 30 фоизини тўлаб, қолган 70 фоизини давлат томонидан 20 йил муддатга қарзга берилар эди. Кооператив уйларнинг аҳоли учун қулайлиги шунда эдики, барча коммуникациялар: йўл ва йўлаклар, водопровод, электр ва радио симларини ўтказиш каби юмушлар колхоз маблағи ҳисобидан амалга оширилар эди [19,3]. Ташкил этилган уй-жой кооперативлари ўзларига бириктирилган уйларни “Облколхозстрой” трестига қарашли корхоналардан фарқли равишда ўз вақтида қуриб битказган. Масалан, Денов туман колхозлараро қурилиш трести билан “8-март” колхозида ташкил этилган “Эркин ҳаёт” уй-жой кооперативи ўртасида 1977-йил 10-январда тузилган шартномага асосан бешта турар-жойлар ўз вақтида қурилиб битказилган [8, Б.12].

СССР Министрлар Кенгаши 1978 йил июлдан “Қишлоқда якка тартибдаги уй-жой қуришни янада ривожлантириш ва кадрлар қўнимчилигини мустаҳкамлаш” тўғрисидаги қарори асосида колхозларда якка тартибдаги уй-жойлар ҳам қурила бошланди. Якка тартибдаги уйларнинг кооператив уйларга нисбатан афзалликлари кўп эди. Биринчидан, кооператив уйларнинг бошланғич бадали 30 фоиз бўлса, якка тартибдаги уй-жойларнинг бошланғич бадали 20 фоизни ташкил этган. Иккинчидан, якка тартибдаги уй-жой қурувчилар кооперативдагидек жамият тузиш, қарорлар чиқариш, ҳужжатлар расмийлаштириш каби ташвишлардан ҳоли бўлган. Якка тартибдаги уй-жой қуришга фақат колхоз аъзолари, совхоз ишчи-хизматчиларига рухсат берилган. Уй-жой қурилиши тугагач, дастлаб уй-жой смета қийматининг 20 фоизини, сўнгра қолган қийматини 20 йил мобайнида тўлаш бўйича хўжалик билан шартнома имзолаган. Бу уй-жойлар учун колхозчиларга бир оилага 0.08 гектар ер, суғорилмайдиган ерлардан 0.15 гектаргача ажратилган. Якка тартибдаги турар жойлар махсус давлат лойиҳаси бўйича қурилган [1, 2].

Колхоз ва совхозлар ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига ўзларига тегишли посёлкаларда ходимлар учун якка тартибдаги уй-жой қуришни айрим шартлар билан амалга оширишга рухсат этиларди. Масалан, уйларнинг нархи давлат уй-жой қурилиш сметаси қийматини аниқлаш учун белгиланган тартибда баҳо ва нормаларда ҳисобланарди. Якка тартибдаги уй-

жойлар посёлкалар ичкарасидаги ва ташқарисидаги инженерлик коммуникациялари ва иншоотлар, совхоз ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарида давлат капитал маблағлари ҳисобидан, колхозларда эса ўз маблағлари ҳисобидан қурилган. Узрсиз сабаблар билан колхоз аъзоси ёки совхоз ишчиси ишдан бўшаганда берилган кредит ҳисобига қурилган уйни колхоз ёки совхозга топшириш шарт бўлган. Ўзбекистон ССР Министрлар Кенгашининг 1984 йил 11 июндаги қарори асосида қишлоқларда яшовчи аҳолининг ўз ҳисобларидан якка тартибдаги уй-жойлар қуриш қоидаларини белгилаб берди. Унга кўра қишлоқ ҳудудларида яшовчи аҳолининг қурадиган якка тартибдаги уй-жойларининг турар жой майдони кўпи билан 60 квадрат метр этиб белгиланган. Лекин оила аъзолари кўп бўлган тақдирда район ижро қўмитаси руҳсати билан оиланинг жон бошига қўшимча 10 квадрат метрдан ошмаслиги белгиланган [15, 3].

1983 йилнинг ўзида вилоятда 168.8 минг квадрат метр шахсий уй-жойлар фуқароларнинг шахсий жамғармалари ва банкдан олинган кредитлари ҳисобига қурилди. Қишлоқ ҳудудларида совхоз ишчи ва хизматчилар учун 76.6 минг квадрат метрлик 892 та уй, колхозларда колхозчи ва ишчилар учун 80.6 минг квадрат метрлик 1077 та уйлар қурилди. Шу йили вилоятда 54 та уй-жой қурилиш кооперативлари томонидан 22.6 минг квадрат метрлик 195 та кооператив уйлар қурилди. Бу уйларнинг 20.5 минг квадрат метри қишлоқ ҳудудларида қурилди [9,192]. Лекин ўрганилаётган даврда вилоят қишлоқ аҳолисининг асосий қисми шахсий уйларини хом ғиштдан ёки пахсадан қуришган.

1983-1985-йилларда вилоятнинг қишлоқ ҳудудларида 595.5 минг квадрат метр, шундан совхозларда 77.1 минг квадрат метр уй-жойлар қурилди. Бундан ташқари 4290 ўринли боғчалар, 164 минг ўринли мактаблар, 720 ўринли касб-ҳунар-техника билим юртлири, 9 километрлик ички йўллар, 27.3 километрлик водопровод қурилган. Шунингдек колхозлар маблағлари ҳисобидан 14.2 минг квадрат метр уй-жойлар, 2135 ўринли боғчалар, 800 ўринли клублар, 7048 ўринли мактаблар, 89 километрлик автомобиль йўллари ва 96 километрлик водопровод қурилди [10, 238]. 1986-йилнинг 1-ярмида вилоятнинг қишлоқ ҳудудларида 68.7 минг квадрат метр турар-жойлар, 1255 ўринли мактабгача таълим муассасалари, 50 ўринли қишлоқ врачлик амбулаторияси, 400 ўринли клублар, 38 та артизиан қудуғи ва 78 километрлик водопровод қурилди [11, 87].

Республика аҳолисига, хусусан қишлоқ аҳолисига уй қуриш учун ер участкаларининг талаб даражасидан анча кам миқдорда ер ажратилиши, аҳоли сонининг юқори суръатларда ўсиб бориши натижасида қишлоқ аҳолисининг уй-жойга бўлган эҳтиёжи ортиб борди. Масалан, 1975 йилда республика қишлоқ жойларида ҳар бир кишига турар-жойлар 7.81 квадрат метрни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 1985 йилга келиб 6.3 квадрат метрга камайди [2, 32]. Давлат органларига фуқароларнинг уй-жой масаласи бўйича мурожаатлари сони кўпайди. 1974 йилда вилоят ижроия қўмитасига келган 586 та шикоят аризаларнинг 104 таси, 1982 йилдаги 751 та аризадан 113 тасида асосий масала кишиларнинг шахсий уй-жой қурилиши учун ер участкалари олиш эди. 1983 йилда туман ижро қўмиталарига фуқаролардан 12 минг 700 та шикоятлар

келган бўлса, улар асосан якка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкалари ажратиш масаласи эди [13, 3].

Аксарият қишлоқларда фуқаролар учун йиллар давомида янги уйлар қурилмади. Бунга сабаб одамлар уй қуришни хоҳламаганликлари учун эмас, балки қишлоқларда пахтанинг кўп экилганидан йиллар давомида ер участкаларининг ажратилмаганлигида эди. Қишлоқ одамларининг кўпчилиги бир ҳовлида икки-уч оилалар бирга амал тақал қилиб яшарди. 70-80-йилларда колхоз ёки совхозлар ҳудудида маданий турмуш белгиси сифатида боғ (дача) ташкил этилди. Атрофи девор билан ўраб олинган боғнинг қоқ ўртасида меҳмонхона қурилган. Аслида бу ерларга қишлоқнинг оддий меҳнаткаш аҳолиси киритилмас, бу боғ асосан раҳбарлар ва обрўли меҳмонлар учун ҳордиқхона вазифасини ўтар эди. “Қишлоқ маданиятини юксалтириш”нинг бир усули бўлган бу боғлар минбарларда мадҳ этилиб, бошқа ҳудудларга намуна сифатида кўрсатилар эди. Ҳақиқий қишлоқ ҳаёти, одамларнинг ночор яшаш шароити ана шундай мадҳиябозлик соясида қолиб кетар эди.

СССР Министрлар Советининг 1988 йил февралдаги қарорига асосан аҳолини уй-жой билан таъминлашни жадаллаштириш ва бунинг учун уй қураётганларга 20 минг сўмгача ссуда берилиш жорий этилди. Туманларда тузилган махсус комиссия орқали уй-жойга эҳтиёжи бўлган айрим кишиларга ссуда берилган бўлсада, лекин уй-жойга эҳтиёжи бўлмаган кишиларга ссуда бериш ҳолатлари кўпайган. Масалан, Гагарин туманида 1988-1989 йилда 375 кишига ссуда берилган бўлса, улардан 105 нафарининг уй-жойга эҳтиёжи йўқлиги аниқланган. Олтинсой туманида 10 нафар кишига берилган 43 минг сўмик ссудалар бошқа мақсадларда ишлатилган эди [18, 3].

1989 йил 17 август куни Ўзбекистон ССР Министрлар кенгашининг “Колхозчилар, совхозларнинг ишчилари, гражданларнинг шахсий ёрдамчи хўжаликларини ва якка тартибдаги уй-жой қурилишини янада ривожлантириш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу тарихий ҳужжат асосида республикадаги барча колхоз ва совхозлар имкониятидан келиб чиқиб, томорқаси бўлмаган оилаларга 7 сотихдан 25 сотихгача суғориладиган ер ажратилди. Бу борадаги амалий ишлар натижасида 1989 ва 1990 йилда республика бўйича бир ярим миллион оилага қўшимча ер, 700 минг оилага янги томорқа ерлари берилди. Сурхондарё вилояти бўйича 41401 оилага 7000 гектар ер томорқа учун ажратилди. Вилоятда якка тартибда уй қурувчилар учун 1989 йилда 7.5 млн. сўм ссуда ажратилди.

Шундай қилиб, Совет ҳукуматининг “хутор” хўжалигини тугатиш сиёсати сабабли кичик қишлоқлар шошма-шошарлик билан бузиб ташланди, деҳқонларга рухсатсиз якка тартибдаги уйлар қуришлари тақиқланди. Қулай посёлкалар қуриш дастури муваффақиятсизликка учради. “Хутор”хўжаликларини тугатиш сиёсати туфайли республикада гўшт маҳсулотлари, қишлоқ хўжалигида етиштирилидиган озиқ-овқат маҳсулотларининг ҳажми камайиб кеди. 1960-1980-йилларда Сурхондарё вилояти аҳолиси аксариятининг қишлоқ ҳудудларида яшаши, қишлоқ аҳолисинининг юқори суръатларда ўсиши туфайли уй-жойларга бўлган талаб домий ошиб борди. Қишлоқ хўжалигида пахта яккаҳокимлигининг ўрнатилиши

натijasida шахсий уйлар учун аҳолига, хусусан қишлоқ аҳолисига ерларнинг кам ажратилиши туфайли 1970-йиллар охири 1980-йиллар бошларида турар-жой билан боғлиқ муаммолар юзага чиқди. 1980-йиллар охирида Ўзбекистон ССР ҳукуматининг ташаббуси билан аҳолига томорқа хўжалиги учун ер ажратилиши қишлоқ аҳолиси ҳаётида муҳим воқеа бўлди ва турар-жой билан боғлиқ муаммоларни юмшатишга хизмат қилди.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Ангиров Э. “Уй қурмоқчи бўлсангиз”, Ленин байроғи.1986 йил 21 январь
2. Назарова, Қамбарова Н. Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш истиқболлари. Тошкент. Ўзбекистон-1993, Б.32
3. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 1594-ҳужжат, 318 варақ
4. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 2299-ҳужжат, 15 варақ
5. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 1882-ҳужжат, 266 варақ
6. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 544-ҳужжат, 78 варақ
7. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 478-фонд, 1-рўйхат, 475-ҳужжат, 9 варақ
8. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 478-фонд, 1-рўйхат, 745-ҳужжат, 12 варақ
9. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 2904-
10. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
11. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

FUQAROLIK JAMIYATINI QURISHDA SO'Z VA AXBOROT ERKINLIGINING ROLI VA AHAMIYATI

Shadmonov Aziz Azimovich
Samarqand Davlat
Chet tillar instituti tayanch doktaranti
Abduxoshimova Komila Samarqand shahar
17- umumiy o'rta talim maktabi o'qituvchisi

Аxborot sohasining inson hayotiga, davlat va jamiyat faoliyatiga sezilarli ta'sirining kuchayishi XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida ijtimoiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlaridan biriga aylandi. Bu, birinchi navbatda,

kompyuter texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasidagi ilmiy-texnik inqilob, axborot bilan bog'liq faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan yangi yutuqlar bilan belgilanadi, ikkinchidan, insonning “axborot” faoliyati sohasidagi huquq va erkinliklar zamonaviy sivilizatsiyaning asosiy qadriyatlar sifatida qayd etilgan.

Fuqarolik erkinligining tarkibiy qismlaridan biri bu ma'naviy erkinlikdir. Ma'naviy erkinlik deganda o'z fikrlari va nuqtai nazarini, vijdon erkinligini ifoda etish huquqi va imkoniyati tushuniladi, bu din erkinligi, ijodkorlik va dunyoqarash erkinligini anglatadi. Ma'naviy erkinlik tarkibida intellektual erkinlikni ajratish mumkin. B. Spinoza intellektual erkinlikni tabiiy huquq va insonning har qanday narsani tashqi majburlashsiz erkin fikr yuritish va hukm qilish qobiliyati deb ta'riflagan.

So'z va fikr erkinligi barcha fuqarolarning huquqidir. Ayni paytda, agar biz ularni milliy va xalqaro amaliy tajribaga muvofiq saylov jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil qilsak, ushbu muhim ijtimoiy-siyosiy tadbirga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonida fuqarolarning so'z va fikr erkinliklari huquqlarini amalga oshirishi alohida ahamiyat kasb etadi¹

O'z navbatida, ommaviy axborot vositalarining erkinligi tanqid qilish huquqini siyosiy senzurasiz, qo'rqitmasdan yoki vakillarga, hakimiyat nomzodlariga va boshqa raqiblarga qarshi har qanday siyosiy bosimsiz amalga oshirishni anglatadi. Bunday erkinlikning sifatli natijasi bo'lgan jurnalistning so'zi aksariyat hollarda ijtimoiy fikrni tubdan o'zgartirishi mumkin.

Jurnalistlarning zimmasiga yuklatilgan mas'uliyat amaldagi qonunchilikka va ijtimoiy - siyosiy va huquqiy savodxonlik talablariga muvofiq ommaviy axborot vositalarida jamiyatda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarni ob'ektiv yoritish zarurligini belgilaydi

So'z va axborot erkinligini ta'minlash, amalga oshirilayotgan barcha islohotlar va jarayonlarning ochiqligi, ravshanligi ko'p hollarda matbuot va boshqa ommaviy axborot vositalari tomonidan erkin va demokratik tarzda yoritilgan jarayonlarga bog'liq, chunki so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari faoliyati erkinligi demokratiyaning o'ziga xos belgisidir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek: “demokratiya boshqaruvning barcha bosqichlarida erkinlikdir. Eng muhimi, so'z erkinligi huquqini beradigan kuchli qonunlarga ega bo'lishdir”.

So'z va matbuot erkinligi, jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlarning ochiqligi, ravshanligini ta'minlaydigan demokratik tamoyillar so'z va qog'ozda mavjud bo'lmasligi, balki amaliy hayotga tatbiq etilishi va jamiyatni sifatli yangilash va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi bo'lishi kerak. so'z erkinligi, matbuot erkinligi, fikr erkinligi mohiyatan ochiqlik, ravshanlik, adolat va demokratiya tushunchalariga mos keladi, bu jamiyatda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning mohiyatini to'liq ochib beradi.

¹ Muxamadiyev A.U. So'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari faoliyati erkinligi demokratiyaning o'ziga xos belgisi.// Huquqiy informatika va axborot xavfsizligi sohalarini takomillashtirishning dolzarb masalalari. Ilmiy – amaliy konferensiya materiallari- Toshkent ,TDYUI, 2011, 28aprel.6-10 b.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida so'z, matbuot va fikr erkinligini ta'minlashga qaratilgan asosiy tamoyillar mustahkamlangan. Ushbu konstitutsiyaviy printsiplarni ikki guruhga bo'lish mumkin.

Asosiy Qonunimizning 29-moddasida ta'kidlanganidek, “har bir inson fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga ega. Har bir inson mavjud konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan va qonunda nazarda tutilgan boshqa cheklovlardan tashqari har qanday ma'lumotni qidirish, olish va tarqatish huquqiga ega. Fikrlar va ularni ifoda etish erkinligi davlat yoki boshqa sir asosida qonun bilan cheklanishi mumkin”.¹

Amalga oshirilayotgan barcha islohotlarda milliy qonunchilikda ommaviy axborot vositalari erkinligini suiste'mol qilishning oldini olish bilan bog'liq ishlar ko'zda tutilgan. Ushbu muammo bilan bog'liq normalar xalqaro hujjatlarda ko'zda tutilgan va tegishli kafolatlar bilan mustahkamlangan. Bu “inson huquqlari bo'yicha xalqaro deklaratsiya” ning 29-moddasi, “fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt” ning 19-moddasi, “inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Evropa konventsiyasi” ning 10-moddasi, “inson huquqlari bo'yicha Vena deklaratsiyasi va harakat dasturi” va boshqa xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar. Xalqaro va xorijiy amaliyotda siyosiy munozaralarda ochiq ifodalangan ma'lumotlar va g'oyalarni himoya qilish darajasi ancha yuqori.²

Bu tushunarli va adolatli mezondir, chunki odamlar har bir inson bilan bog'liq voqealar va narsalar to'g'risida iloji boricha xabardor bo'lishlari kerak: “haqiqiy demokratik matbuot ko'rsatmalarga muvofiq yashay olmaydi va ular bilan yashamaydi”. O'zbekiston Respublikasida so'z va matbuotning amaldagi erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalarini “to'rtinchi hokimiyat” ga aylantirish bilan bog'liq barcha islohotlar va jarayonlar so'zning to'liq ma'nosida demokratik tamoyilga asoslanadi.

“Mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” ning uchinchi yo'nalishi axborot sohasini isloh qilish, so'z va axborot erkinligini ta'minlashni nazarda tutadi. Shubhasiz, demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish uchun ommaviy axborot vositalarining erkinligini ta'minlash odamlarning fikrlari va g'oyalarini, atrofdagi voqealarga munosabati va qarashlarini erkin ifoda etishni minbarga aylantirishi kerak.

Shu ma'noda, Kontseptsiyada o'tgan yillar davomida so'z erkinligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli tashkiliy-huquqiy tadbirlar alohida qayd etilib, axborot sohasidagi o'zgarishlar hayotiy misollar asosida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muxamadiyev A.U. So'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari faoliyati erkinligi demokratiyaning o'ziga xos belgisi.// Huquqiy informatika va axborot xavfsizligi sohasini takomillashtirishning dolzarb masalalari. Ilmiy – amaliy konferensiya materiallari- Toshkent, TDYUI, 2011, 28aprel.6-10 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.:O'zbekiston, 2016 y.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.:O'zbekiston, 2016 y.

² Inson huquqlari bo'yicha xalqaro deklaratsiya. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948 yil 10 dekabrda Assambleyasi.

1966 yil 19 dekabrda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt.

1950 yil 4-noyabrda inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Evropa konventsiyasi.

3. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro deklaratsiya. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948 yil 10 dekabrda Assambleyasi.
4. 1966 yil 19 dekabrda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt.
5. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
6. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
7. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
8. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
9. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
10. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

МАВЛОНО МУҲАММАД ҚОЗИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ВА УНИ ТАРБИ ЯЛАШ ХУСУСИДАГИ ҒОЯЛАРИ

**Алимов Мансур Нарбоевич
СамДЧТИ мустақил тадқиқотчиси**

Аннотация: Ушбу мақолада нақшбандия тариқатининг пири муршиди Мавлоно Муҳаммад Қозининг жамият сиёсий ҳаётида комил инсон ва уни тарбиялашдаги фалсафий мушоҳадалар келтирилган. Шунингдек, мақолада инсон маънавий оламнинг юксалишига таъсир қилувчи тарбиянинг роли ва аҳамияти очиқ берилган.

Инсон маънавий оламнинг юксалиб бориши натижасида маънавий бакам оллик сифатлари шаклланади. Комил инсон тушунчаси маънавий баркамол инсон тушунчаси билан ҳамоҳанг бўлиб, маънавий баркамоллик комил инсон даражасига эришиш учун интилишдир. Биринчи Президентимиз И.Каримов таъкидлаганидек, «Аллоҳнинг ўзи бизга буюрган комил инсон бўлиш, ҳалоллик ва адолат билан ҳаёт кечириш каби олийжаноб фазилатларнинг маънавомазмунини нафақат чуқур англаш, балки анна шундай хусусиятларига эга бўлиш, уларга амал қилиб яшаш-одамзоднинг маънавий бойлигини белгилаб берадиган асосий мезон, десак, ҳеч қандай хато бўлмайди. Ўйлайманки, бундай хулосани инсоният ўз онгли ҳаёти давомида доимо орзу қилиб, интилиб келган

юксак маънавий идеалнинг фалсафий ифодаси, мантикий натижаси сифатида қабул қилиш ўринлидир».[2.25]

Маънавий баркомол инсон тушунчаси соғлом авлод тушунчаси билан боғланиб кетади. Комиликка инсон бутун умри давомида интилиб, эришиб боради. Учала тушунча: соғлом авлод, маънавий баркомол, комил инсон даражама-даража чуқур маъно касб этиб, маънавий баркомол инсон тушунчаси соғлом авлод тушунчаси билан боғланиб кетади. Комил инсон ғоялари асрлар давомида сайқаллашиб келган. Шарқда дастлабки манбалардан бири ҳисобланган «Авесто»да комил инсон тарбияси жамиятнинг асосий вазифаси эканлиги эътироф этилган бўлиб, комил инсонларни устоз тарбиялаши ҳақидаги фикрларга урғу берилган. Яхши устозлар «соғлом ақл-хушли фарзандларни, жасур, доно ва турли тилларни биладиган ўғил-қизларни, элни бало-қазолардан ҳимоя эта оладиган ўғлонларни, яхши келажак, порлоқ ҳаётни равшан кўзи билан кўра оладиган авлодни» тарбиялайди.[5.24]

IX-X асрларда яшаган Уйғониш даври мутафаккирлари Фаробий, Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб ва бошқалар ўзларининг асрларида юксак даражадаги ахлоқли кишилар тўғрисида фикрларни билдирганлар. Фаробий инсоннинг қай даражада тарбия топиб, комилик сифатларига эга бўлиши нормаларни келтиради. Агар мазкур нормаларга инсон риоя қилса, юксак ахлоқли бўлиб, жамиятнинг тирик виждонларига айланишини такидлайди. Масалан, комилика, инсонийликка тўлиқ маънода мос келиш Фаробий назарида ҳар бир кишида ўн икки хислатни талаб қилади. Мутафаккир бу хислатларни санаб ўтар экан, у ўзига хос бўлган ахлоқий кодексини ишлаб чиқди, чунки, бу хислатлар тизими инсоннинг ҳамма фаолият турларини ўз ичига қамраб олади. Берунийнинг комил инсон ғоялари ўзига хос бўлиб, инсонни юксак ахлоқийликка эришишда атроф- муҳит, кишиларнинг таъсири борлиги ҳақидаги фикрларни илгари сурди. Мутафаккирнинг фикрича, шахснинг ахлоқи жамият олдидаги бурчини сидқидилдан бажариши билан белгиланади. Инсоннинг ташқи қиёфаси табиат инъомидир, уни ўзгартиришнинг имконияти йўқ.

Комиликнинг олий белгиси Ҳақ йўлидан бориб, халққа фойда келтиришдир. Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан одамларга қанчалик наф келтирса, ёмонларни тўғри йўлга солса, Ҳақ йўлида фидо бўлса, у шунча комилдир дейди. [4.136]

Бироқ ахлоқий қиёфани ўзгартириш инсоннинг ўз кўлида. Демак, уни ёмон хулқдан яхши фазилатлар томон айлантириш имкониятлари чексиз. Алишер Навоий назарида комил инсон хаёлий бир нарса эмас, балки реал ҳаётлий одамлар, бироқ, шуниси борки, бундай одам тариқат сулкини қабул қилган чинакам дарвеш бўлиши керак. Бошқача айтганда, идеал инсон-бу камида гўзал ахлоқли, зоҳирий ва ботиний илмларни эгаллаган фоний табиат мфаккир кишидир. Шонли тарихимизда юзага келган тасаввуф таълимоти халқ ва мамлакат тарихида катта маънавий-ахлоқий тарбия ролини бажарган. Бу таълимотда илгари сурилган асосий ғоя комил инсон ғояси бўлиб, инсонни тарбиялаш, вояга етказиш каби масалалар мутасаввуфларнинг диққат марказидаги масалалардан бири бўлган. Тасаввуфда инсонни баркомолликка

етакловчи ғоялар илгари сурилган бўлиб, кишининг моддий ва маънавий ҳаёти, орзу-умидлари, жамиятга бўлган соғлом муносабати биринчи ўринга қўйилади. Шунингдек, содир бўлаётган жараёнларга бефарқ бўлмасдан, доимий тарзда огоҳлик ва хушёрлик сари дадил боришга даъват қилган. Ана шундай эзгу ғояларни илгари сурган тасаввуфда XIV асрда пайдо бўлган Накшбандия таълимоти муҳим ўрин тутди. Кўхна тарихимизда юзага келган бу тасаввуф таълимоти халқ ва мамлакат тарихида катта маънавий-ахлоқий тарбия ролини бажарган. Бу таълимотда илгари сурилган асосий ғоя комил инсон ғояси бўлиб, инсонни тарбиялаш, вояга етказиш каби масалалар мутасаввуфларнинг диққат марказидаги масалалардан бири бўлган. XV аср охири XVI аср бошларидаги оғир ижтимоий-сиёсий инқирозлар шаротида яшаган Мавлоно Муҳаммад Қози комил инсон ҳақидаги ғояларни шарият, тариқат ва футувват ғояларининг уйғунлигида ривожлантирди яъни уни амалий жиҳатдан замон ва макон билан боғлади. Мавлоно Муҳаммад Қози ҳақида маълумот берувчи шахслардан бири Алишер Навоий томонидан «Мажолисун-нафоис» асарида:— «Мавлоно Ҳусайн Воизнинг ўғлидур. Бағоят дарвешваш ва фоний сифат ва дардманд шева йигитдур» -деб таърифланган Мавлоно Сафий ҳисобланади.[3.79] Фахриддин Али Сафий томонидан «Рашаҳоту айнил-ҳаёт» асарида ёзишича «Бизнинг одамларимиздан ҳар киши фақри ғинодан бир нимарса ихтиёр этсин». Аввал мартаба, Мавлоно Муҳаммад мутававҷиж бўлдиларким: «Аввал сен ихтиёр этгил». Мавлоно Муҳаммад айтдилар: «Ман они ихтиёр этдимким, сизнинг мухторингиз турур». Ойтдилар: «Бизнинг мухторимиз фақир турур». Ондин сўнг саркорларнинг бирига ишорат этдиларким: “Мавлоно Муҳаммадга тўрт минг шохрухий берилгинким, ул фақир ихтиёр этди, то они фукороларнинг фароғати учунким, онинг атрофида бўлурлар, дастмоя этсун». Мутасаввиф томонидан комил инсон ҳақидаги инсонпарварлик концепциясини яна бир муҳим томони шундаки, у ҳар қандай оғир шароитда ҳам кишиларни иноқликка, тинч-тотув яшашга чақирди. Унинг назарида ҳар қандай қон тўкишга сабаб бўлувчи чиқиш ва норозилик халққа қарши исендир. Мутасаввуф ўзининг идеалидаги инсоннинг ахлоқий сифатларини очиб бериб, уни баркамол инсон тарбиясидаги муҳим ўрнини кўрсатди. Бу ўрин энг аввало раият билан даҳлдорлик ҳиссида намоён бўлди. Муҳаммад Қозига даҳлдорлик даражасида эл манфаати йўлида камарбаста бўлишни уқтирган устози Хўжа Аҳрор Валий комил инсон биринчидан, ҳар қандай ҳолатда одамларга хизмат қилиши, мушкулни осон қилиш, химоя қилиш, ёрдам бериш, аҳволни яхшилаш, иккинчидан, Аллоҳ талабини бажо келтириш. Хўжа Аҳрор ушбу икки мақсадни ҳаёти фаолияти давомида амалга ошириб, бошқаларга астойдил хизмат қилиш, ҳожатини чиқариш ҳар бир мусулмоннинг вазифаси эканлигини таъкидлаган. Шунингдек, тасаввуф тарихида биринчи бўлиб, суфийларнинг асосий вазифаси мусулмонларга узокдан туриб хайрихоҳлик қилиш эмас, балки бевосита жамоат ва давлат ишларига хизматга ўтиб, одамларга наф келтирадиган фаолият билан шуғулланиши деб уқтирди. Бунинг амалий жиҳати ҳақида Мавлоно Муҳаммад Қози томонидан ёзилган «Силсилат ул-орифин» асарида шундай ҳикоя қилади:

«Тошкандда эканимизда бир куни мени, Муҳаммад Қозини, ўз ҳузурларига чакриб айтдилар: ошхона ишлари билан шуғулланувчи мавлоно Лутфуллоҳни муҳим иш билан Самарқандга юбордик. Энди ошхона ишлари, ошпазлик, сенинг зиммангда бўлади ва умрим охирида истардимки, ота-боболаримиз Туркистоннинг оч-ялонғочларни овқат билан таъминласам, чунки бу замонда Туркистонда қаҳатлик бўлган сабаб бева-бечораларнинг аҳволи ниҳоятда оғирдир. Бу ишни сен бажарасанми ёки ўзим қилайинми?» Мен бу ишни бажаришга вада бердим. Ҳар куни еттига қўй сўйилар, етти юзта нон ёпиларди. Мен уларнинг ҳаммасини ўз қўлим билан фуқарога тарқатар эдим. Бунинг устига Тошканд атрофидаги қишлоқларда етиштирилиб, сотилмайдиган қовунларни ҳам шундай тарқатишга тўғри келарди. Бундай хусусият, яъни инсонларга хизмат қилиш Хожа ҳазратлари фаолиятининг асосий мағзини ташкил этгани учун ҳам ҳамма жойда ва ҳамма вақт масалаларга шу нуқтайи назардан ёндашдилар. «Хожа ҳазратлари қуйидаги байтни ёддан ўқурдилар», - деб эслайди Муҳаммад Қози:

Ҳиммат туро ба кунгураи кибриё кашад, -
Ин садфи хоҳро Беҳ аз ин нордбон маҳоҳ.

Мазмуни: ҳиммат сени фалакнинг юқори поғонасига кўтарди. Бу баланд дунё – осмонга чиқмоқни хоҳласанг, бундан (ҳимматдан) яхшироқ нарвон бўлмас. Кимнинг қаламига мансублиги номаълум бўлган бу байтни ўқиётганда Хожа ҳазратлари ўз ақидаларидан келиб чиқиб, Шарқ адабиётшунослигида дахлия деб аталадиган санъатни қўллаб, биринчи мисра аввалидаги «ҳиммат» сўзини, Мен «хизмат» сўзи билан алмаштираман ва шундай ўқийман, дер эканлар:

Хизмат туро ба кибриё кашад, -

Яъни хизмат - сени фалакнинг юқори поғонасига кўтаради. Бошқача қилиб айтганда, обрў-этиборингни оширади. Шундан келиб чиқиб иккинчи мисра шарҳланса унда «бу баланд осмонга (обрў-этибор, ҳурматга) чиқмоқчи бўлсанг, хизмат қилишдан яхшироқ нарвон бўлмас» деган маъно келиб чиқади Хожа ҳазратларининг дахлияси натижасида байт мазмуни бизнинг замонамиз учун мувофиқлиди ўз ўзидан аёндир. [1.14]

Мавлоно Муҳаммад Қози фикрича комил инсон илоҳий нур, файз, мададга интизор, камтарин инсондир. У бутун башарга хизмат қилиб, илоҳий лутф-у марҳамат, муҳаббатга, унинг розилигига сазовор бўлмоқчи. Шунинг учун комил инсон халққа беминнат, риёсиз хизмат қилади. Мутассаввуф фикрича, комил инсон маъсулиятни тўла англаган инсондир. У аввало ўзини ҳазрати инсон бутун борлиқда энг қадирли, энг азиз ва мукаррам қилиб яратилган хилқат эканлигини англаб, унга берилган омонат - имкониятлар, умр, вақт нафас, ақл идрок, фаҳим-фаросат, сўзлаш, мол-мулк ва бошқаларни эзгуликка сарфлаши лозимлигини англатади. Мавлоно Муҳаммад Қози нақишбандия тариқатининг йирик пири муршиди сифатида устози Хўжа Аҳрор Валийнинг: бизнинг дунё (мол-мулк) билан шуғулланишимиз саховат ва қарам қилиш учун эмас, балки одамларни тамаъ қилишдан қутқариш учундир деган ғояларини давом этириб, агар ҳукумдорлар комилликка эришмоқчи бўлсалар

«подшоҳ давлат ва мамлакатга таҳдид қиладиган хатардан ғофил қолмаслиги керак» деган сўзлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас. Янги Ўзбекистонимизда Учинчи Ренессанс қуриш учун айнан иймони мустаҳкам ва ижтимоий фаол ёшларни тарбиялашда, юртимизда таълим ислохатлари олиб борилаётган айна дамда, Мавлоно Муҳаммад Қозининг инсонни ҳам руҳан, ҳам жисман покланишни тарғиб этган ғоялари, комил инсон ҳақидаги қарашлари жамиятда мафкуравий, маънавий, жисмоний соғлом авлодни тарбиялашдек муҳим вазифаларни амалга оширишда назарий манба бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б. Валихўжаев. Буюк маънавий муршид. Тошкент. 2004-й 14-бет
2. И. Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент «Маънавият, 2008, - Б.25
3. Мажолис ун-нафоисъ либрарй.зиенет.уз/. 79-бет
4. Н. Комилов. Тасаввуф. Т. «Movarounnahr», 2009. – Б. 136 bet
5. С. Каримов. Шарқ ижтимоий – сиёсий фикрлар тарихидан. Тошкент. «Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти», 2016 й 24-бет
6. Фахриддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт. Тошкент. «Ибн Сино» 2004-й 470-бет
7. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
8. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.
9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
10. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
11. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o ‘zbekistonda bag’rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
12. Холиков, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШДА ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ

Ш. Суюнов, СамДЧТИ,
Ёшлар билан ишлаш маънавият
ва маърифат ишлари бўлими бошлиғи

Аннотация: Мазкур мақолада миллий ўзликни англашда ўзбек тилининг аҳамияти акс эттирилган. Миллий ўзликни англаш мураккаб жараён бўлиб, миллат халқларининг умуммиллий хоҳиш истагини ҳар нарсадан устун қўйиш маласи билан бевосита боғлиқдир. Миллий ўзликни англаш миллат тараққиёти йўлида ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий соҳада миллатни умуммақсадлар йўлида бирлаштирувчи ғоядир.

Калит сўзлар: Миллий ўзликни англаш, глобал, стратегия, “Зуллисонайн”, тараққиёт стратегияси.

Аннотация: В данной статье отражено значение узбекского языка в понимании национальной идентичности. Реализация национального самосознания – сложный процесс, и он напрямую связан со способностью людей нации ставить желание нации превыше всего. Реализация национальной идентичности – это идея, объединяющая нацию для достижения общих целей в социальной, экономической и политической сферах.

Ключевые слова: Национальная идентичность, глобальность, стратегия, «Зуллисонайн», стратегия развития.

Миллий ўзликни англаш масаласи ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг глобал трансформацияси натижасида замон талаби нуқтаи назаридан долзарб масалага айланиб бормокда. Бугунги кунда тез суръатларда ўзгараётган дунё ҳамжамияти ва унда юзага келаётган миллий ва этник можароларнинг ҳам замирида тил, маънавият ва миллийликнинг интеграциялашуви муҳим ўрин эгаллайди. Шундай экан, ҳар бир миллат ва давлат учун миллий ўзликни англаш, уни ривожлантириш, тарихий-фалсафий феноменини очиб берган ҳолда келажак авлодга миллий ғурур рамзи сифатида етказиб бериш масалалари сиёсий стратегиянинг бир бўлаги сифатида эътироф этилиши шубҳасиздир. Чунки, ҳар кайси жамиятнинг, шу жумладан, Янги Ўзбекистоннинг ҳам ўз олдига қўйган аниқ, стратегик мақсад ва вазифалари мавжуд. Миллий ўзликни англаш масаласи эса аниқ мақсадларни ифода этадиган ана шундай куч-қудрат манбаидир.

Миллий ўзликни англашда мақсад асосий ўринни эгаллайди. Чунки, айнан ўша миллийликка асосланган мақсад халқни, миллатни бирлаштирувчи, йўлбошчи сифатида намоён бўлади. Шундай экан бундай мақсад бутун ўзбек халқининг хоҳиш-иродасини, орзу интилишлари ва куч-қудратини ўзида мужассаслаштиради. Лекин, шуни ҳам унутмаслик керакки миллий ўзликни англаш орқали мақсад сари одимлаб борар эканмиз, миллий тилининг ҳам қудрати ва улуғворлигини унутмаслигимиз даркор. Чунки айнан она тили ҳар бир миллат фарзандининг бор умиди, ишончи, билим ва тафаккури қолаверса, келажак режаларигача равон ифода этар экан аждодлар тимсолини тараннум

этиш орқали миллий ўзликни англашда ҳам айнан миллий тилнинг ўрни бекиёсдир. Шу билан бирга миллийлик давлатимиз, халқимиз ва келажак авлодларимиз мақсад-муддаосини ўзида ифода этмоғи, миллий тилимиз эса ўзининг улугворлиги, ҳаётийлиги ва ҳаққонийлиги билан дунё ҳамжамиятини жалб этадиган бўлмоғи лозим.

Ўзликни англаш - тарихий хотирани тиклаш демакдир. Инсон авлодлари ким бўлганлигини, насл-насаби ва ворисидан фахрланиб, андоза олиб ўзига мос жамият барпо этишга ҳаракат қилади. Инсон ана шу саволларга жавоб излар экан, миллатига нисбатан фахр туйғуси шаклланиб, камолот сари йўл олади. Бу йўл ўзликни англаш йўли бўлиб, фақат ўзлигини англай олган ёки англай бошлаган кишигина комил шахс даражасига кўтарилади. Шундай экан ўзликни англаш, аввало ҳар бир инсоннинг шахси ва алоҳида хулқи билан боғлиқдир.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш керакки, ўзликни англаш масаласи фақатгина бугун эътибор қаратилаётгани жабҳа эмас балки ўзликни англаш борасидаги қарашларнинг пайдо бўлиши қадимги антик давр жамиятига бориб тақалиши манбаларда кўрсатилган. Жумладан, Эфеслик Гераклит (м.ав. 535-475) “Ўзини англаш ва фикрлаш ҳамма одамларга хосдир” деган бўлса, “Ўзлигини англа” шиори қадимги апполон ибодатхонасининг деворларига ўйиб ёзилган. Қадимги юнон файласуфи даҳоларидан саналган Суқрот эса “ўзлигини англа” ҳикматини ўзининг донишмандлик қоидасига айлантирди. Суқротнинг эътироф этишича, “Ўзини англаган инсон ўзи учун нима фойдали эканлигини билади. Ўз меҳнати билан шуғулланиши асносида ўз эҳтиёжини қондиради ва саодатга эришади. Бунадй киши ўзга одамларни қадрлайди ва улардан эзгулик йўлида фойдаланади”¹.

Миллий ўзликни англаш кишилик жамиятида ижтимоий-этник бирлик сифатида миллатнинг тарихан шаклланиши, унинг ахлоқий, диний, илмий, бадий, фалсафий ва мафкуравий қарашларда яхлит намоён бўлиши намоён бўлиши билан характерланади. Ўз навбатида миллий онг миллий ўзликни ва миллий манфаатни англашдан келиб чиқади. Шундай экан миллий ўзликни англашнинг асосий таркибий қисмини миллий ахлоқ ташкил этади. Ҳеч кимга сир эмаски Марказий Осиё халқлари тарихида қадимги Турон заминида илк ахлоқий тарбия ва инсонийлик масалалари зардуштийлик таълимотида шаклланган бўлиб, унинг негизида эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амалнинг бирлиги маънавий мезон сифатида эътироф этилган. Натижада, туронзамин халқлари ҳаётида мазкур маънавий мезон анана тусига айланиб, миллий маънавиятнинг моҳиятини ташкил эта бошлаган. Мақсад эса ягона – миллий ўзлигини англашда адашмайдиган комил инсонни шакллантиришдан иборат бўлган.

Ўзбек тилимиз комил инсон моҳиятини ниҳоятда теран ифодалайди “зиёли”, яъни ўзидан атрофга зиё, нур таратувчи. Зиёли инсон атроф зулматни ёритади, ўзга инсонлар руҳини ҳам маърифатли этади, кўнгилларни нурлантиради. Зиёли, яъни ўзлигини англаб етган инсонда илм, имон ва амал

¹ Қаранг: Ҳақиқат манзаралари. 96 мумтоз файласуф. Тўпловчи ва таржимон С.Жўраева. Т.: “Янги аср авлоди”, 2011. – Б. 59.

бирлиги вужудга келади. Ўз нафсини енгган киши орифдир, унинг етишган маърифати эса ирфондир. Ирфон бу – ўзликни англашдир.

эканмиз, аждодларимиз саъйи-ҳаракати билан айнан Мовароуннаҳр заминида IX – XII ва XIV- XV асрлардаги бир эмас, иккита ренессанснинг илмий асосда башарият тарих зарварақларида қайд этилганли ҳайратланарлидир. Ўрта асрларда Марказий Осиё минтақасида илм-фан, маданият ва санъатнинг қадимий бешиги сифатида шуҳрат қозонган, Мовароуннаҳрнинг юраги бўлган биргина кўҳна Самарқанднинг ўзида IX - XII асрларда ўн еттита мадраса фаолият юритган. Бу дунё минтақаларидаги айрим давлатларнинг ҳали вужудга келмасидан олдин диёримизда илм-фаннинг гуллаб яшнаганининг далилидир. Бунинг натижасида чоп этилган илмий асарлар ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Шарқшунослик институти фондларида сақланмоқда. Қарийб юз мингдан ортик нодир кўлёмалар ана шу мадрасаларда таҳсил олган аждодларимиздан қолган буюк меъросларнинг намунаси. Марказий Осиёда “Ислоҳ маданиятининг олтин асири” саналмиш IX – XII асрларда порлаган илм машъаласи, суронли чингизийлар босқинини парчалагани ҳам миллий ўзликни англашнинг асоси эди десак муболаға бўлмайди.

Адабиётлар

1. Ҳақиқат манзаралари. 96 мумтоз файласуф. Тўпловчи ва таржимон С.Жўраева. Т.: “Янги аср авлоди”, 2011
2. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
3. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.
4. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
5. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
6. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.
7. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
8. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
9. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные*

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

М. Н. Меликова
Кафедра Гуманитарных наук
и информационных технологий
СамГИИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу концепции совершенной личности, которая нашла свое отражение в творчестве Алишера Навои. Особо рассматриваются вопросы духовного возвышения человека посредством самосовершенствования, самовоспитания, самоанализа. Подробно рассмотрены произведения «Язык птиц», «Смятение праведных», «Фархад и Ширин».

Ключевые слова: совершенная личность, бытие, бытие человека, гуманизм, вахдат-ул-вужуд.

Annotatsiya. Ushbu maqola Alisher Navoiy ijodida o'z ifodasini topgan komil shaxs tushunchasi tahliliga bag'ishlangan. O'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tahlil qilish orqali shaxsni ma'naviy yuksaltirish masalalari alohida ko'rib chiqiladi. "Qushlar tili", "To'g'rilar sarosimasi", "Farhod va Shirin" asarlari atroflicha ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: komil shaxs, borliq, inson, insonparvarlik, vahdat-ul-vujud.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the concept of a perfect personality, which is reflected in the work of Alisher Navoi. The issues of spiritual elevation of a person through self-improvement, self-education, self-analysis are especially considered. The works "Lison-ut-tayr", "Xayratul abror", "Farhad and Shirin" are considered in detail.

Key words: perfect personality, being, human being, humanism, vahdat-ul-vujud.

Труды Алишера Навои так или иначе затрагивают вопросы совершенствования личности. Модель совершенной личности у мыслителя тесно переплетается с философскими проблемами онтологии, гносеологии. Согласно существовавшей в эпоху средневековья концепции мироздания бытие является отражением божественного начала (таджалин), а человек в данной системе является воплощением божественной сути. Это учением было основано на так называемой концепции вахдад ул вужуд (единство бытия), которое опирается на божественное единство как первоисточник бытия всего сущего. В рамках данной концепции мир подразделяется на две ипостаси, в котором в первом случае подразумевается необходимое бытие или ваджиб ул вужуд, под которым понимается Аллах, и во втором случае возможное сущее, под которым понимается акциденции. Необходимо отметить, что две эти ипостаси ни в коей мере не противопоставлены друг другу, а подобно инь и янь взаимосвязаны друг с другом.

В духовном наследии Алишера Навои четко прослеживается попытка разрешения одного из главных вопросов философии – вопроса о соотношении материального и духовного. Идеи мыслителя отражены в вопросах о сотворении мира, суждениях о сущности бога, взаимосвязи природы и человека, духовного и материального мира, которые наиболее ярко проявились в концепции о человеке, целях его земного бытия и смысла жизни в мире.

Согласно концепции Алишера Навои под божеством он понимает первичную необходимость, которая выражается единством (ахадият), а под миром многообразия он представляет переход от единого к множественному как итог саморазвития, эманации. По Навои бог является художником, который посредством своей творческой природы создает всю природу как свое творение в своем многообразии и сложности. Создание природы имеет конечную цель и каждое ее проявление есть выражение Абсолюта. Человек, стремящийся к познанию природы, озаряясь внутренним божественным светом, в конечном итоге может познать суть замысла Творца. Основанием для такого суждения мыслитель считает понятие хайрат, что значит удивление, который включает в себя взаимосвязь божественного (духовного) и природного (материального). Эти суждения Навои находят свое яркое выражение в первой беседе в поэме «Смятение праведных», где описаны стадии «удивления души», где он высказывает свои идеи о первичности Божественного – Истины, которая является извечной субстанцией. Свойства божественного способны проявляться в возможностях, которые обозначены им как мумкинат гульшани внутри самой природы, а возможность познания жемчужин мироздания посредством созерцания необходимо в материальном мире, проявляющих себя в явном, которое определено поэтом как зухур.

Навои представляет Божество как извечное бытие, являющееся двигателем всего в окружающей действительности. Таким образом, Творец является потенциалом для реализации во вселенной тех целей, которые поставлены божественным началом извне, и проявляющихся через определенные явления в природе. В духовном наследии Навои можно проследить отрицание им наличия идей о божественном первоначале, божественном властелине, который всецело властвует над природой и отделенного от нее изначальными характеристиками. Навои считает, что существует некая взаимосвязь Бога и мира явлений, так как все явления и события имеют своей отправной точкой Бога и в конечном итоге все возвращается в его лоно: «существуешь только ты, нет ничего кроме тебя. Все, что видимо, это есть ты, - а не что-нибудь другое. Не было других начал, существовал ты, и все, уничтожаясь, возвращается к тебе. В определении твоей сущности заключен признак вечности». [1, с.885] А это значит, что Абсолюту свойственны первоначальность и вечность, а его акциденции лишены таковых признаков:

*Все – лишь бог, и сильней не бывало начал,
Все там бrenно, бог вечен – начало начал.* [6, с.262]

Из этого можно заключить, что природа является внешним выражением, отражением Творца, то есть таджалли, к качественным характеристикам которого можно отнести единство (ахадият), первоначальность (аввал),

извечность (аззал), бесконечность (абад). К внешним характеристикам он относит свойства к многообразию явлений природы. Здесь необходимо отметить, что идеи Навои о Боге во многом различны от религиозных концепций, что конечно же говорит о том, что мыслитель имел неординарные познания в области философских наук, исходя из которых он представляет Творца как некую единую субстанцию, самопроявляющуюся во Вселенной:

*Суть едина и образ один у него,
Больше тысячи свойств и личин у него.
Все они, где природа жива, проявились,
Все в единстве его существа проявились.* [6, с.262]

В творениях Навои Творец проявляется как Абсолют красоты, совершенства, великолепия и превосходства. Через проявление эстетических качеств осуществляется наивысшее бытие Творца в природе, которое выявляется в эманации как закономерном результате демонстрации его Красоты, отраженной в зеркале – природе: «Сиянию твоей красоты не было предела, понадобились для ее отражения бесчисленные зеркала (миры). Раскрылось в них множество роз (явлений, творений), в каждой из которых отражена твоя Красота». [1, с.14]

Навои утверждает, что процесс эманации является вполне закономерным и необходимым условием целеполагания Абсолюта. Он аргументирует это смысловой характеристикой добра и справедливости, воплощаемых через явления в природе и социальные действия:

*Он и сам на свое естество любовался,
И народ отраженьем его любовался.
А пока он не сделал такого зерцала,
Красота его людям добра не давала.
А теперь от красы сам изведаль он прок
И смотревших красою он радовать мог.* [6, с.102]

В воззрениях Навои суждения о надприродном господстве Творца ближе к пантеизму, в основе которого лежит идея о сущности Абсолютного божества как Абсолютном проявлении красоты в природе. Таким образом, Творец и его отражение в природе и космосе, не противостоят друг другу, а взаимосвязаны друг с другом. Творчеству Навои не свойственен антропоморфизм, он видит во всех явлениях природы, будь то закат и восход Солнца, затмение Луны, движение звезд закономерность, в которых указывает на могущественную силу и величие Творца. Исходя из вышесказанного, отражение действительности человеком является одним из рациональных способов достижения Истины, ведущей к познанию самого Творца. Таким образом, мы можем указать на достаточно своеобразную телеологическую концепцию Навои, в основе которой лежит концепция вахдат ул вужуд.

Согласно взглядам Навои, Творец проявляется в различных картинах мироздания, причем внешними его проявлениям являются добро (хайри мутлак) и справедливость (адли мутлак), а также они проявляется через такие эстетические категории как красота, любовь, совершенство, величие, исходящие из принципов суфийского учения.

Постижение Творца по мнению Навои является активным творческим процессом, а не отказом от внешнего мира и отшельничеством, на какой вступили многие последователи суфизма. В своих работах мыслитель исходит из такой позиции, что отражение действительности в сознании человека по существу является доказательством существования Творца. Причем познание Абсолюта происходит различными путями и способами, среди которых Навои выделяет активное познание через путешествия по миру в поисках истинной сути вещей и их строения. Такое познание действительности является по мнению мыслителя активным познанием. Другой вид познания Навои определяет через стремление к истине посредством чтения книг, через познание мудрости людей и самосовершенствование. Третий путь является преобразовательным, который предполагает активное вмешательство в явления природы и социальной действительности, свершение добрых дел и борьбу со злом: «В поисках живут люди истинного пути, этим путем они идут от открытия к открытию. Если ты тоже хочешь обрести радость и найти в этом мире свою цель (счастье), то спеши вступить на путь исканий, а ищущему покоряется все». [1, с.140]

Концепция человека Навои тесно связана с его пантеистическими идеями. Согласно этой концепции человек является целью и конечным смыслом мироздания, единственным существом, которое включает в себе божественный разум, вместивший в себя индивидуальность бытия (фардият) и божественную суть (мохият) и удостоенное чести быть собеседником Творца (мусахиб): «Ты создал столько диковин, сделав их всех зеркалом своей красоты. Среди сокровищ твоих было много наличностей, но из всех их твоей целью был человек». [1, с.15]

Навои полагал, что человек является отражением божественной разумности, душа его хранит печать божественного бытия. И потому человек является венцом мироздания, обладающей способностью самопознания и постижения Истины. Все это постигается человеком в процессе отражения действительности, познания красоты и гармонию природы. В красоте заключены тайны Вселенной и жизни, которую возможно постичь посредством любви. Постижение этой тайны – цель существования человека, проявление его духовной сущности: «Человек – совершенство, достойное твоего удивительного слова, он же – выразитель твоих сокровенных тайн. Его душу ты сблизил с частицей сокровенности, а тело его ты сделал талисманом для той сокровенности». [1, с.15] Человек – венец творения, способный к самопознанию тайн своего бытия и тайн творения:

Знай же мудрость творца четырех этих сил:

На земле человека создать он решил.

Сделал он человека вершиной творенья,

Нет в созданных земных человеку сравненья.

Силу знания в сердце его заключил он,

И в тайник тот свое существо заключил он. [1, с.15]

Душа человека является вместилищем творческого потенциала Вселенной, через осознание которой человек обретает свою суть. В творчестве

мыслителя это выражено посредством художественных образов: он выражает их через такие аллегории как душа – соловей, светильник: «Сердце является соловьем в саду сокровенности, оно украшает своим сиянием чистоту святилища. Благоухание рая заключено в нем, сияние луча светильника истины тоже в нем». [1, с.53]

Посредством таких представлений о Творце, человеке, Навои формулирует свою концепцию гуманизма: возвышает Человека, требуя уважительного отношения к его индивидуальности, в котором видит божественное начало, зачастую смягчая религиозные моральные принципы, призывая человека к самосовершенствованию.

Навои в своих воззрениях стоит на принципах нравственного совершенствования личности, которые он видит в тесной взаимосвязи с пантеистическими идеями взаимодействия Творца с человеком (таухид). Она в корне отличается от существовавшей в тот исторический период концепции богопознания, исходящей из теологии ислама (калам). Напротив, Навои склоняется в этом вопросе к принципам суфийского учения тасаввуф, которая ставит моральные, этические принципы выше стороны обрядности, придавая религиозной стороне жизни мусульманина индивидуальный (личностный) характер. Навои в идее таухида видит своеобразный путь нравственного самосовершенствования человека. Его видение этой дороги очищения отчетливо проявилось в поэме «Язык птиц», где он исходит из принципа соединения в человека божественного в необходимом и природного в возможном. И именно поэтому человек в течении своей жизни должен стремиться к соединению с Творцом и при помощи духовных практик переходить от внешних форм к достижению внутренней сути, от количества (внешнего, мирского) к качеству (сущности). Но это процесс очень трудный, требует от человека стойкости духа, больших усилий по воспитанию силы воли, преодолению мирских соблазнов и греховного поведения. Одним из главных условий достижения таухид является любовь. В поэме в «Мольбе об одолении пути единения» Навои пишет, что соединение с богом является главной задачей человека, проявлением его сути. И тот, кому судьбой предначертано это соединение может спасти себя в этом мире от эгоизма, а тот, кому это соединение с Творцом не суждено, тот будет находиться в состоянии невежества и духовной нищеты. Человек на пути единения с Богом не подвластен влиянию зла, так как его сердце заполнено любовью к всевышнему.

Этические основы суфийской доктрины, которые воспринял Навои, позволили ему глубоко проникнуть в смысл жизни, стараясь избегать обрядовые принципы. Навои часто использует суфийскую терминологию в своих произведениях, ассоциируя бога с понятиями возлюбленный, кумир, стремление к богу отождествляя с понятием страсть, а вино, опьяненное состояние означает достижение экстаза. Так, в поэме “Язык птиц” поэт описывая долину любви подразумевает под ней одну из ступеней восхождения в суфизме – совершенства на духовном пути к богу:

*Выпью чашу – и жизнь свою разом забуду,
Веру в бога, рассудок и разум забуду.*

*Дом неверия лучшим из мест я признаю,
Повяжу я зуннар, даже крест я признаю.
Захмелев в кабачке, забуду я честь
И, спаливши Коран, стану идолов честь.
Где пристанище страсти – туда мне дорога,
И избавлю я душу от чести и бога. [6, с.105]*

Однако это вовсе не значит, что Алишер Навои забыл о благочестии и не признает ислам.

Алишер Навои в своих работах особый акцент делает на духовность и интеллект человека как главное условие его социализации. Человек без духовных ценностей является низменным и уподобляется животному миру. Навои пишет, что мораль является основным критерием развития личности: “Лишь тот достоин носить звание человека, кто чист собой и смотрит на мир чистым взором”. [7, с.155]

Нравственные ценности для мыслителя выступают не как абстракция добра или зла, справедливости и чести, их некой теорией, а, напротив, они являются практическим руководством, в котором соединены мораль и добродетель. И отсюда можно заключить, что нравственность является повседневной, трудоемкой работой по приобщению человека к добродетели, умению воздержания от грехов и пороков. Сутью нравственности является непрестанная борьба добра и зла, добродетелей с грехами, стремление к самосовершенствованию личности через преодоление пагубных страстей и склонностей. Такое восприятие нравственных ценностей можно проследить во всем творческом наследии Алишера Навои.

Библиография:

1. Алишер Навои. Пять поэм. М. Изд-во худ. лит-ры. 1972. 472 с.
2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Фархад и Ширин. Т IV. Т. Фан.1968. 408 с.
3. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Лейли и Меджнун. Т V. Т. Фан.1968. 206 с.
4. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Семь планет. Т VI. Т. Фан.1968. 332 с.
5. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Стена Искандара. Т VII. Т. Фан.1968. 414 с.
6. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жиззах воҳаси–марказий осий цивилизацияси тизимида (сийсий, иқтисодий, маданияй ҳаёт)*: 261.
7. Меликова, М. Н., and О. А. Исмагуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
8. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

9. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science 7* (2019): 18-21.

ПЛАТЬЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДОВ САМАРКАНДА В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ

Очилова Шоира Сайфиевна
Кандидат исторических наук, Доцент кафедры
«Гуманитарные науки и информационные технологии»
Самаркандского государственного института
иностраннных языков

Аннотация: Женская национальная одежда как отражение национальной специфики народов Самарканда и их самобытные и неповторимые черты

Ключевые слова: национальная одежда, традиция народа, дизайн, народный костюм, колорит, вышивки золотом

Одежда неотъемлемый атрибут человечества. Она имеет многовековую историю. Исторические сведения об одежде наших древних предков сообщают нам археологические находки, особенно красочные панно и настенные рисунки, различные изображения на бытовых предметах, великолепные книжные миниатюры прошлых столетий. Именно они помогают находить истоки народной одежды всех видов.

Вместе с развитием человека развивается совершенствуется и одежда. Создание различных видов одежды - один из важнейших признаков культуры и отличия человека от животных. Это творение человеческого общества. Под одеждой подразумевается – защита человека от воздействия внешней среды и следовательно выступает в качестве оберега.

В среднеазиатском регионе также проживают множество народностей, и стиль одежды женщин разных районов региона имели отличия в стиле, выборе цвета, изготовлении украшений, манере ношения и вместе с тем имелись и много общих элементов, что свидетельствует об их общей исторической судьбе, взаимовлиянии различных культур, сложившихся в течение многих веков, общих чертах национальной одежды и украшений.

В Самарканда в историческом прошлом одежда женщин Самарканда состояла из рубахи (платья), штанов, верхней одежды — мунисак, паранджа, халат, головной убор и обувь. Повседневная и традиционно обрядовая женская одежда этой местности по своему покрою не отличались. В основном различия имелись в обрядовом костюме ритуального назначения, то есть цвет, фактура материала и декоративное решение.

В женской одежде иногда происходили изменения под взаимовлиянием культур ближних городов, особенно Бухары и Ташкента, в результате которого одежда женщин дополнялась и обогащалась новыми формами и элементами. Сегодня в современной одежде жителей города сохранены все богатство культурных традиций восточных людей и историческая связь, уходящая

корнями глубоко в древность. Имелись различия в одежде разных социальных слоев общества зависящее от количества одежды и качества используемой ткани, колорита, размеров рукава. Верхушка общества использовали шелковые, середняки полупшелковые, шелковые кустарные и привозные фабричные ткани; бедные семьи шили одежду из кустарных хлопчатобумажных тканей.

Но все же традиционная женская одежда Самарканда состояла из платья (рубахи) - куйляк (курта) и шаровар (лозим). Куйляк как особенный вид одежды похож на тунику с прямыми не очень длинными рукавами, оставляя кисть открытой или приоткрытой на середине. Со временем шел процесс к сужению рукава.

Могли иметь место небольшие разнообразия в фасонах платьев, но и они возникли только к началу прошлого столетия. Платья в основном носили длинные, доходившее до пят, с прямым, иногда немного расширяющимся станом или более короткие примерно на 20 сантиметров выше шиколоток. Российский ученый О. Сухарева, считает, что рубахи в старину кроили совершенно прямыми. По мнению других ученых они стали прямыми со временем. В записках китайского путешественника Чань-Чуня говорится: “Рубахи самаркандцев, и мужчин и женщин, шились из тонкой шерстяной материи белого цвета, сшитой в виде мешка, сверху узко, книзу широко, с рукавом”.

Молодые девочки носили платья с разрезами воротничков горизонтального покроя. Воротник мог быть выполнен стоечкой для замужних женщин, которые входили в моду в 80-90 гг. XIX века и получили широкое распространение. Со временем верхний край воротника украсили сборками или мелкими складками. В Самарканде мода на такие воротники продлилась до 20-х гг. XX в. В те времена стал совершаться переход на платья с отрезной кокеткой. В этих платьях края ворота женских платьев с вертикальным вырезом обшивали тесьмой из золотого шитья или вышивкой (пешкурта). Вышивки золотом в основном наносились на благородные материалы, такие как шелк и бархат. Узоры вышивались в основном на растительную тематику, редко встречался и геометрический орнамент в золотошвейных нарядах.

В прошлом в жаркое время года дамы носили дома по одному платью, в холодное время года – по два. Двухслойная одежда женщин Самарканда имела место на рубеже XV и в начале XVI вв. и состояла из верхней и нательной одежд на подкладке разных цветов. Это был своеобразный комплекс одежды местного покроя, отличавшийся многокрасочностью, простотой и своеобразным очарованием.

Имущие слои населения на торжествах могли появиться и в трех платьях одновременно. Платья одеваемые сверху шили, как правило, из богатых материй (шелк, бархат). Нижнее платье шилось, как правило, из белой хлопчатобумажной ткани. Отличались своеобразием рукава, длинные концы которых отворачивались на рукава верхнего платья; при этом рукава их были одинаковой ширины, но разной длины, чтобы концы рукавов, украшенные вышивкой, виднелись один из-под другого. Иногда если хотели показать богатство своего гардероба и молодые женщины в первое

время после свадьбы брали с собой несколько платьев, и, придя в гости, время от времени меняли туалет. В Самарканде как и в Бухаре количество платьев предназначенных для демонстрации в обществе доходило среди зажиточных до семи. Характерно, что такая традиция сохранилась и в наши дни, когда молодые невестки на праздничных мероприятиях демонстрируют и более 20 нарядов и это только предназначенных для показа. Хотя гардероб современных невест многократно больше.

Самаркандских женщин привлекали красивые и удобные одежды. Особенно привлекало внимание расцветка материала. До замужества девушки предпочитали все оттенки красного. Традиционно красный цвет был символом любви, плодородия и торжества. Женщины среднего возраста подбирали себе ткани с преобладанием синих оттенков. Сине-голубому колориту отдавали предпочтение пожилые женщины, старые женосили в основном белый цвет считавшимся символом невинности и чистоты. Нажмиддина Кубро, оценивал белый цвет в как символом “очищения”. Возможно ношение пожилыми людьми одежды белого цвета связано с представлениями о том, что перед тем, как спокойно “перейти в мир иной”, нужно очиститься от всех своих грехов.

В праздничные дни особенно на таких мероприятиях как свадьба все другие атрибуты одежды являлись обязательным для ношения, что говорит о богатых традициях узбекского народа, которые этот народ уважает. По утверждению М. Ашрафи, ни в одно другое время одежда в этих краях не была настолько нарядной, многокрасочной, простой и чарующей.

Таким образом, одежда женщин Самарканда отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора, отражает художественные особенности, архаичные черты народных промыслов, этнографические и региональные формы развития одежды.

Список использованной литературы.

1. Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в). — Ташкент: Фан, 1978.
2. Ершов Н.Н., Широкова З.А. Альбом одежды Таджикив. — Душанбе, 1969.
3. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР. М.: «Планета», 1990.
4. Костюм народов Средней Азии: историко-этнографические очерки. — М: Наука, 1979.
5. Сухарева О.А. История Среднеазиатского костюма: Самарканд (2-ая половина XIX- нач. XXв.). — М., 1982.

МИГРАЦИЯ ФУНКЦИЯЛАРИ

**Бозоров Мустафо Жабборович,
Фалсафа фанлари номзоди, доцент**

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб аҳоли миграцияси глобал муаммолардан бирига айланди. Миграция ижтимоий ҳодиса бўлиб, одамларнинг яшаш жойини ўзгартириши ва кўчиши билан боғлиқдир. У дунёнинг барча мамлакатлари, жамият ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётининг кўплаб соҳалари, ижтимоий қатламлар ва гуруҳларни қамраб олди ва умумжаҳон миқёсга эга бўлди. С.А. Ганифаева миграцияга мигрантлар чиқиб кетадиган ва улар жойлашадиган ҳудудлардаги аҳоли таркибини ўзгартиришнинг энг муҳим омили сифатида қарайди. Миграция ҳодисалари кўп жиҳатдан аҳолининг муайян ҳудудий популяциясига нисбатан ҳисобланади, деган фикрни билдиради.[1]

Аҳоли миграцияси ҳар қандай жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бажарадиган ва унинг моҳиятини акс эттирадиган муайян функциялар орқали таъсир кўрсатади. Л.Л. Рыбаковскийнинг қайд этишича, функция –бу аҳоли миграциясининг жамият ҳаёт фаолиятида ўйнайдиган конкрет ролларидан иборатдир Табиийки, функциялар миграция ҳодисанинг моҳияти ва хусусиятларини акс эттиради.[2;19]. Бу функцияларнинг барчаси жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий тизимининг даражасига қараб фарқланади. Шу билан бирга, аҳоли миграцияси ўз вазифасини амалга ошириш орқали ижтимоий тараққиётга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Шунини таъкидлаш зарурки, XX асрнинг 60-йиллари охирида илмий адабиётларда миграциянинг функциялари тўғрисида дастлабки мулоҳазалар пайдо бўлди. Шу даврда Т.И. Заславская “миграция функциялари” мавзусига ўз эътиборини қаратди. У иқтисодий ҳодиса бўлган аҳоли бандлигини миграция функцияларига киритди. Шу билан бирга, у миграция нафақат иқтисодий нафақат функцияси нафақат ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги мувофиқликни таъминлайди, деб ҳисоблади. Л.Л.Рыбаковский бу олиманинг 1980 йиллардаги илмий ишларида миграциянинг ижтимоий функцияси тўғрисида сўз юритилганлигини таъкидлайди. Т.И. Заславскаянинг нуқтаи назарича - бу ходимларнинг меҳнат ва ижтимоий ҳаракатчанлиги, уларнинг касбий ривожланиши, таълим даражасини оширишга ҳисса қўшадиган воситадир.[3; 283] Олим В.Староверов миграция функцияларини турли йўналишлар нуқтаи назаридан таҳлил қилади. Унинг фикрича, миграция демографияда демографик, этнографияда этнографик, иқтисодий географияда урбанизация ва шу каби ҳар бир йўналишда ўзига хос функцияларни бажаради.Бунда миграция функцияларининг умумий характери эътибордан четда қолади.Шунинг учун В. В. Мотижев юқорида билдирилган фикрларга қўшилмасдан, аҳоли миграциянинг функциялари бир маъноли эмас, деган хулосага келади. Бу олимнинг эътироф этишича,улардан баъзилари ижтимоий-иқтисодий тизимнинг турига ва алоҳида жамиятларнинг хусусиятларига боғлиқ бўлмайди, бошқаларининг табиати эса аниқ мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий

шароитлари билан белгиланади. Биринчиси, миграциянинг умумий функциялари бўлса, иккинчиси, маълум бир цивилизация ёки алоҳида ижтимоий-иқтисодий формациянинг ўзига хос функциялари ҳисобланади.

Ижтимоий-иқтисодий тузумга ва муайян жамият тараққиётининг хусусиятларига боғлиқ бўлмаган функциялар умумийдир. Л.Л. Рыбаковский аҳоли миграциясини таҳлил қилар экан, унинг энг умумий қайта тақсимлаш, селектив ва тезлаштирувчи функцияларини ажратиб кўрсатади.[4]

Миграция функцияларидан биринчиси аҳолини қайта тақсимлаш жараёнидан иборатдир. У ишлаб чиқарувчи кучлар, ишлаб чиқариш қувватлари ва инвестицияларни мамлакатнинг алоҳида ҳудудлари, шу жумладан табиий зоналар, турли хил қишлоқ ва шаҳар аҳоли пунктлари ўртасида тақсимлаш билан боғлиқ бўлади. Миграция қайта тақсимлаш функциясини бажариб, нафақат маълум ҳудудлар аҳолисини кўпайтиради, балки демографик жараёнлар динамикасига билвосита таъсир кўрсатади, чунки мигрантлар аҳолининг кўпайишида иштирок этади, деб ҳисоблайди. Шунинг учун ҳам мигрантларнинг муайян ҳудуд аҳолиси сонининг ўзгартиришдаги ўрни сезиларлидир. Шунинг учун аҳолининг кўпайишида миграциянинг ўрни табиий ўсиш интенсивлиги нисбатан паст бўлган ҳудудларда катта аҳамиятга эга.

Миграциянинг қайта тақсимлаш функцияси жамиятнинг ишлаб чиқарувчи кучлари, ишлаб чиқариш қувватлари ва инвестицияларни мамлакатнинг алоҳида ҳудудлари (табиий зоналар, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг ҳар хил турлари) ўртасида тақсимлаш билан боғлиқдир. Бу функция маълум ҳудудлар аҳолисининг сони, жинси ва ёш хусусиятларига таъсир қилади. Чунки мигрантларнинг кўпчилиги аҳолини кўпайтиришда иштирок этадиган меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамлардир. А.С. Прудниковнинг таъкидлашича, миграциянинг муайян ҳудуд аҳолисини ўзгартиришдаги аҳамияти бу ҳудуд аҳолиси таркибидаги мигрантлар улушидан ҳаммиша каттароқдир. Аҳолининг кўпайишида миграциянинг роли табиий ҳаракат интенсивлиги нисбатан паст бўлган ҳудудларда катта аҳамиятга эга.[5;76-77]

Қайта тақсимлаш функциясининг ўзига хос хусусияти унинг ҳудудлараро табиати билан боғлиқ, чунки қайта тақсимлаш камида иккита минтақа аҳолисининг ўзаро таъсирини талаб қилади.[6] Миграция қайта тақсимлаш функциясини бажариб, аҳолининг жойлашишини ўзгартиради. Табиийки, миграция жараёнлари қанчалик шиддатли бўлса, аҳоли ижтимоий тузилишининг турли томонларига қанчалик жиддий ўзгаришлар киритилса, унинг ҳудудий тақсимооти ҳам шунчалик ўзгаради.

Миграциянинг иккинчи функцияси селективликдир. Унинг моҳияти шундаки, миграцияда турли ижтимоий-демографик гуруҳларнинг нотекис иштирок этиши турли ҳудудлар аҳолисининг сифат таркибининг ўзгаришига олиб келади.[7;8] Миграциянинг умумий функциялари маълум бир мустақилликка эга ва шу билан бирга бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ҳамдир. Аҳолини ҳудудий қайта тақсимлаш ва унинг сифат таркибини ўзгартириш фақат тегишли ҳаракатчанлик билан амалга оширилади. Аҳолининг миқдорий қайта тақсимланиши мигрантларнинг чиқиб кетаётган ва кириб келаётган ҳудудларида унинг сифат таркибининг ўзгаришига мос келиши ёки

келмаслиги мумкин. Худди шу тарзда, ҳатто қайта тақсимлашнинг миқдорий натижаси аҳамиятсиз бўлганда ҳам, популяцияни интенсив сифатли танлаш ҳам амалга ошириш мумкин. Ҳатто, миграция жараёни кичик баланс(сальдо)га эга бўлган ҳудудларда ҳам мигрантларнинг танлаб олиниши натижасида аҳоли таркиби сезиларли даражада ўзгариши мумкин. Ўз навбатида, аҳолининг айрим ҳудудлардан чиқиб кетиши ва у ерга бошқа жойлардан мигрантлар оқимининг кириб келиши аҳоли таркибини сезиларли даражада янгилайди ва унинг фаоллигини ўзгартиради. Қайта тақсимлаш, селективлик ва жадаллаштириш функциялари миграциянинг турли кўринишларида бир хил тарзда намоён бўлмайди. Расмий, ташқи томондан қараганда, миграциянинг умумий функциялари барча цивилизациялар ва жамиятлар учун ўхшашдир. Ҳамма жойда миграция жараёнларига қайта тақсимлаш, селектив(танлаш) ва жадаллаштириш функциялар хос бўлиб, улар биргаликда аҳоли ривожига катта ҳисса қўшади. Селектив функция шундан иборатки, ҳудудий кўчиш жараёни мигрантларнинг кирадиган ва чиқадиган ҳудудларида ҳам аҳолининг сифат таркибининг ўзгаришига олиб келади. Бу бир хил бўлмаган ижтимоий-демографик гуруҳларнинг ҳудудий ҳаракатчанлиги турли даражаларга эга эканлиги билан боғлиқ. Одатда, меҳнат қилиш қобилиятига эга бўлган эркаклар миграция ҳаракатида аёллар ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга қараганда фаолроқ қатнашадилар. Шунингдек, турли миллат вакиллари ҳам бир хил даражадаги ҳаракатчанликка эга эмас.

Миграциянинг жадаллаштирувчи функциясининг моҳияти аҳолининг масофавий ҳаракатчанлиги ва айланмасининг маълум даражасини таъминлаш, фуқароларнинг яшаш жойларини кенгайтиришдан иборатдир. Аҳолига хос бўлган мобиллик уни фаолроқ бўлишига ҳам ҳам замин яратади. Ҳудудий ҳаракатлар дунёқарашнинг кенгайиши, тажриба ва билимлар тўпланиши, моддий ва маънавий эҳтиёжларнинг ривожланишига, мигрантларнинг ижтимоий-психологик хусусиятларининг ўзгаришига ёрдам беради.

Шуни таъкидлаш керакки, миграциянинг бу функциялари амалда бир-бири билан узвий боғлиқ бўлганлиги учун улар соф ҳолда мавжуд бўлмайди. Бу функциялар миграциянинг ҳар бир турида ўзига хос тарзда намоён бўлади. Баъзи ҳолларда, жумладан, эпизодик(мунтазам бўлмаган) миграциядаэнг муҳим функция жадаллаштиришга тегишли бўлса, бошқаларида барча функциялар ўзини тўлиқ намоён қилади. Шунинг учун миграциянинг функциялари унинг моҳиятини очишда муҳим роль ўйнайди.

Миграциянинг юқорида кўрсатилган функцияларидан ташқари, бир қатор тадқиқотчилар миграциянинг иқтисодий, ижтимоий, маданий функцияларини ажратиб кўрсатадилар. Аммо баъзи олимлар уларни миграциянинг мустақил функциялари сифатида ажратиш мақсадга мувофиқ эмас, деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, миграциянинг фақат қайта тақсимловчи, селектив ва тезлаштирувчи функциялари бор, деган фикрни билдирадилар.[8:76]

Бироқ, миграциянинг моҳияти фақат бу функциялардан иборат эмас. Миграция жараёни янақаида иккита функцияга эга. Улар, аҳолининг турмуш шароитини ўзгартиришга ёрдам берадиган иқтисодий ва ижтимоий функциялар

ҳисобланади. Бу функциялар аҳолининг ҳудудий қайта тақсимланишининг ижтимоий-иқтисодий механизми ва меҳнатга лаёқатли қисмига боғлиқдир. Миграциянинг ўзига хос функциялари (иқтисодий ва ижтимоий), умумий функциялардан фарқли ўлароқ, ҳар хил ижтимоий-иқтисодий шароитларда ўзини турлича намоён қилади.

Аҳоли миграциясининг иқтисодий функцияси энг умумий кўринишда ишчи кучини ишлаб чиқариш воситалари ва унинг субъекти бўлган - меҳнатга лаёқатли аҳоли билан боғлашга олиб келади. Миграциянинг қайта тақсимловчи, танлаб олинувчи(селектив)тезлаштирувчи функцияларининг тўлиқ амалга оширилиши ишлаб чиқаришнинг моддий ва шахсий омиллари ўртасидаги миқдор ва сифат мослигини таъминлашга олиб келиши мумкин.[9;106] Иқтисодий функция мавжуд ишлаб чиқариш воситалари ва меҳнат ресурслари ўртасидаги миқдор ва сифат мослигини таъминлашга қаратилган. Т.Ю. Юдинанинг таъкидлашича, умумий кўринишда аҳоли миграциясининг иқтисодий функцияси ҳудудий тақсимланган ишлаб чиқариш воситаларини зарур ишчи кучи билан боғлиқлигини ва ишлаб чиқариш жараёнини таъминлашдан иборатдир. Миграциянинг умумий функцияларини амалга ошириш асосида бу вазифани тўлиқ ҳажмда бажариш ишлаб чиқаришнинг моддий ва шахсий омиллари ўртасидаги сифат ва миқдор мувофиқлигини таъминлашга олиб келади.[10]

Аҳоли миграциясининг ижтимоий функцияси энг аввало мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ва ва шунингдек бошқа омиллар билан ҳам белгиланади. Бу доирада мигрантлар ўзларининг ҳаётий муаммоларини ҳал қилишга интиладилар. Бу мигрантлар оилавий ҳаётининг яхшиланишига имконият яратиши мумкин.Миграция жараёнида ижтимоий функциянинг амал қилиши натижасида кўчиб келаётган аҳоли турмуш даражаси ўсишида интеграция самарадорлиги кўриш мумкин.

Жамиятнинг уйғун ривожланиши учун иқтисодий ва ижтимоий функцияларнинг бир-бирига зид бўлмаслиги жуда муҳимдир. Албатта миграциянинг иқтисодий ва ижтимоий функцияларини аниқ ифодалаш, унинг моҳиятини тўғри тушуниш учун имконият яратади. Энг асосий масала иқтисодий ва ижтимоий функцияларнинг ўзаро уйғунлигидадир. Иқтисодий ва ижтимоий функциялар ўртасида мувофиқлик мавжуд бўлганда, аҳолининг миграцияси оқилона ҳисобланади.

Демак, шуни таъкидлаш керакки, биринчидан, илмий ишларда миграциянинг қайта тақсимловчи, селектив(танлаш), жадаллаштирувчи функцияларига оид умумий қарашлар мавжуд бўлиб, олимларда улар асосий, деган фикр шаклланган, иккинчидан, бу функцияларнинг тавсифида умумий нуқтаи назар кўзга ташланади, учинчидан, адабиётларда миграциянинг иқтисодий ва ижтимоий функциялари ҳам бор, деган фикрлар ҳам учрайди, тўртинчидан, тадқиқотчилар бу функцияларнинг миграция жараёни учун муҳим аҳамиятга эга эканлиги яқдиллик билан таъкидлайдилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.С.А.Ганифаева. Функции и стадии миграционного процесса.

http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/ganifaeva_migration.pdf.

2. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Вып. 5. Стадии миграционного процесса. Приложение к журналу «Миграция в России». - М., 2001.

3. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: учебное пособие для вузов/Л.Л.Рыбаковский–Москва:Издательство Юрайт, 2019.

4. Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. Гл.6. - М.: ЦСИ, 2005

5. Государственно-правовые основы миграции населения/Под.ред. А.С. Прудникова, М.Л. Тюркина.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

6. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика / Под ред. Т. И. Заславской. – М., 1987.

7. Ганифаева С.А. Функции и стадии миграционного процесса. http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/ganifaeva_migration.pdf.

8. Нурмагамбетов А.М., Нурмуғабетова С.Б. Миграция населения: сущность функции и виды (правовой аспект) // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. № 2(18) 2010 г.

9. Назарова Е.А. Особенности современных процессов миграции // СОЦИС. – 2000. – № 7.

10. Юдина Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного направления / Моск. гос. социал. ун-т. – М.: Дашков и К, 2004.

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИДА ИНСОНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

**Хандамова Маърифат Акрамовна
Фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Қўчқоров Самандар Нематович**

Абу Райҳон Беруний даври – бу X асрнинг охириги чорагидаги ва XI асрнинг биринчи ярми бўлиб, бу асрларда, улардан аввалги IX аср билан биргаликда, ислом мамлакатларида, айниқса унинг Яқин Шарқ, Мовароуннахр ва Хуросон қисмларида илм-фан, фалсафа, адабиёт, маданият ва ишлаб чиқариш гуркираб ривожланди.

IX-XI аср Шарқ халқлари фани ва маданиятидаги илмий юксалиш, шубҳасиз, кўп жиҳатлари билан Марказий Осиё олимларининг самарали ижоди туфайли вужудга келди. Бу даврда риёзиёт, фалакиёт, табобат, кимё, жуғрофия, тилшунослик, ҳадисшунослик, фалсафа, адабиёт ва бошқа соҳалардаги янги кашфиётларни Марказий Осиё олимларининг хизматларисиз тасаввур этиб бўлмайд.

Маълумки, Абу Райҳон Берунийнинг илмий фаолияти, X аср охири XI асрнинг биринчи ярмига тўғри келади. Худди мана шу даврда Марказий Осиё халқларининг фани ва маданияти юксалди ва кўплаб қомусий олимлар етишиб чиқди. Ҳозирги замон фанлари асосини яратган буюк олимлар – Муҳаммад Мусо ибн ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Наср ал-Форобий, Абу

Райхон ал-Беруний, Абу Али ибн Синолар уйғониш даврининг энг йирик вакиллари ва мазкур давр ҳосиласи эдилар.

Беруний ёшлик чоғларидаёқ математика, астрономия ва бошқа фанлардан ҳам чуқур билимларга эга бўлиб, 16-17 ёшларида етук олим ҳисобланган. Энг аввало унинг кўп тилларни билганлиги диққатга сазовордир. Олимнинг барча асарлари араб тилида ёзилганлигига қараганда, у ўша даврнинг ислом тарқалган ерлардаги умумий илмий тили бўлган араб тили ва унинг грамматикасини ҳар томонлама чуқур билган. Унинг “Минералогия”, “Ҳиндистон” ва бошқа асарлари олим араб поэзиясини, ундаги вазнларни мукамал билганлигидан далолат беради¹. “Ёдгорликлар”, “Қонуни Масъудий” ва “Сайдана” каби асарлари Берунийнинг хоразмий, суғдий ва форсий-дарий тилларини ҳам билганлигини кўрсатади. Юқорида “Сайдана”дан келтирилган парчага кўра, Беруний болалик чоғлариданоқ юнон тилини ўрганиш билан шуғулланган, у санскрит тилини ҳам ёшлик чоғларида Хоразмдалигида ҳинд савдогарларидан ўргана бошлаган деган гипотеза ҳам бор. Беруний ёшлик йилларида мазкур тилларда ёзилган тарихий асарлардан ҳам хабардор бўлганлиги унинг энг биринчи йирик асари “Осор ал-боқия” (998-1004 йилларда ёзилган) асарида ўз аксини топган².

Мутафаккир илм ўрганишнинг ахлоқий ва гуманистик аҳамиятини таъкидлаб, “Илм орқали халосга етишиш фақатгина ёмонликдан тийилиш билангина вужудга келади. Ёмонликнинг шаҳобчалари кўп бўлса ҳам, уларнинг асоси тамаъ, ғазаб ва илмсизликдир”³, деб таърифлаган эди.

Берунийнинг асарлари орасида “Тафҳим”⁴ (“Илм-и нужумдан бошланғич маълумотларни англатиш”) асари ҳам алоҳида ўринни эгаллайди. Ушбу асар икки тилда учрайди. Дунё қўлёзма хазиналарида унинг араб, форс тилларида ёзилган 23 та қўлёзма нусхалари сақланиб қолган. Келтирилган маълумотлардан асар ўрта асрларда жуда кенг тарқалганлигидан далолат беради.

Мутахассислар томонидан Шарқ қўлёзмалари каталогларида Берунийнинг “Тафҳим” асари ҳақида берилган маълумотларни ўрганиш натижасида бу асарнинг Тошкент нусхаси дунёда энг эски нусхалардан бири эканлигини аниқланган⁵.

Асар астрологияга бағишланган бўлса-да, мазмун жиҳатидан фанлар классификациясини ўзида жамлаган бўлиб, уни арифметика, геометрия, астрономия, география ва хронология каби фанлардан дастлабки тушунчаларни берувчи дарслик сифатида ёзилган. Бу асар 530 та савол ва жавобдан ва етти бобдан иборат. Ҳозирги даврда ҳам бу асар ўз аҳамиятини йўқотмаган, чунки фанларни ўқитишда педагогик маҳорат, ўқитишнинг дидактик усули қўлланилган ва Беруний ўз тажрибасида синаб, бу масалага креатив (ижодий)

¹ Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. Том III. Геодезия. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи А.Аҳмедов. – Т.: Фан, 1982. –Б.41-42.

² Юқоридаги манба, –Б.24 бет

³ Юқоридаги манба, -Б.70.

⁴ Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. Т.VI. Книга вразумления начаткам науки о звездах. - Т.: Фан, 1975. -С.21.

⁵ Муниров Қ. “Тафҳим”нинг Тошкент қўлёзма нусхаси ҳақида. // Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига бағишланган тўплам. – Т.: Фан, 1973. –Б.124.

ёндашганлигини куйидаги мисолда кўрамиз. Асарнинг муқаддимасида бундай деб ёзилган: “Мазкур асарни хоразмлик Хасаннинг қизи Райҳонанинг илтимосига кўра, ўрганишга осон бўлиши учун савол ва жавоб тарзида ёздим”¹. Берунийнинг “Тафҳим” асари 420/1029 йили тасниф этилган бўлиб, мазкур асар куйидаги фанларга оид эканлиги ҳақида, асарнинг муқаддимасида келтирилган: “Мен геометрия илмидан бошладим. Сўнгра ҳисоб ва сон, кейин оламнинг кўриниши ва тузилиши, ундан кейин эса астрология ҳақида ёздим. Чунки мана шу тўртта фанни тўла ўзлаштирамаган кишилар мунажжим деган номга сазовор бўлолмайдилар”² деб, аниқ фанларни ўрганиш мумҳимлигини кўрсатади.

Берунийнинг “Тафҳим” деб танилган йирик асари ҳам фалсафий маънога эга. Асар саккиз бобдан иборат бўлиб, 530 та савол ва уларга жавоб тарзида баён қилинган. Бобларнинг биринчиси – геометрияга, иккинчиси – арифметикага, учинчиси – астрономияга, тўртинчиси – географияга, бешинчиси – астрологик астрономияга, яъни – астрономиянинг астрологияда ишлатиладиган тушунчаларига, олтинчиси – хронологияга, еттинчиси – астуриобларга ва ниҳоят, саккизинчиси – астрологияга бағишланган. Лекин бу охириги боб асар деярли ярмини ташкил қилади. Шунга кўра, асарга Р.Райт берган таржимани, яъни “астрология” деб қаралишини тўғри деб қаралса бўлади. Чунки, унда аввалги етти боб саккизинчи бобда қўлланиладиган асосий тушунчаларни билдирувчи бошланғич боблар ролини ўйнайди.

Шуниси диққатга сазоворки, асар қандайдир хоразмлик ал-Хасаннинг қизи Райҳонага аталган. Демак, у қиз ёш бўлган. Шунинг учун асар “Бу нима?” дейилувчи саволлар ва уларга жавоблар тарзида тузилган. Демак, у дидактик характерга ҳам эга. Унинг фалсафийлиги шундаки, муаллиф ўз баёнида соддаликдан мураккабликка қараб мантиқий изчиликка асосланган.

Академик Ю.И.Крачковский “Тафҳим” асари ҳақида куйидаги фикрларни билдирган эди: “Бу асар бир катта энциклопедия бўлиб, унда геометрия, арифметика, астрономия ва астрологиянинг муҳим масалалари ва терминлари тушунтирилади. Ўз даврининг қатор фанлари бўйича маълумотлар берувчи, содда тилда ёзилган бу қомусий асар, сақланиб қолган қўлёмаларнинг кўплигига қараганда, Берунийнинг энг машҳур асарларидан ҳисобланади”³ – деб асарнинг ҳозирги кунда ҳам қимматини йўқотмаганлигини айтади.

Абу Райҳон Беруний ўзидан жуда катта илмий мерос қолдирган бўлиб, унинг асарларини умумий сони 180 га яқин. Шулардан 70 таси астрономияга, 20 таси математикага, 12 таси география ва геодезияга, 4 таси картографияга, 3 таси об-ҳаво масалаларига, 3 таси минералогияга, 1 таси физикага, 1 таси доришуносликка, 15 таси тарих ва этнографияга, 4 таси фалсафага ва 18 таси адабиётга бағишланган бўлиб, қолганларининг илмий йўналиши номаълум. Афсуски, бу асарлардан фақат 30 га яқини бизгача етиб келган⁴. Д.Буалонинг

¹ Беруни Абу Райхан. Избранные произведения. Т. VI. Книга вразумления начаткам науки о звездах. - Т.: Фан, 1975. - С. 21.

² Юқоридаги манба, - С.21.

³ И.Ю.Крачковский. Избранные сочинения. - М-Л.: Изд-во АН СССР, 1957. -С.257-259.

⁴ Biolot, D.J.L'oeuvre d'al-Beruni, Essai bibliographique. Institute Dominicain d'études orientales du Caire, Mélanges, 2, Le Caire, 1955.: Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни. – Т.: Фан. 1972. -С.290-313; Каримов У.И. Абу Райҳон Беруний. // Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига бағишланган тўплам. 1973. –Б.29.

изланишлари натижасида дунё кутубхоналарида мавжуд бўлган барча манба, қўлёзма, катологлар, ўзигача мавжуд бўлган аллома асарлари мутафаккир асарлари юзасидан олиб борилган тадқиқотлардаги маълумотларни қиёслаган ҳолда, Беруний асарлари рўйхатини 180 тага етказган. Ҳозиргача бизга 33 та асар етиб келганлигини ҳисобга олсак, Беруний асарларининг катта қисми ҳали ўрганилмаган деган хулосага келиш мумкин. Унинг топономик (жой номларининг келиб чиқиши), тригонометрия ва сферик геометрияга, алгебра ва астрология, диншунослик, биология ва зоологияга оид асарлари ҳам бор. Беруний бутун бошли илмий академия амалга оширадиган ишларни бажара олган. Олимнинг меросини ўрганиш бўйича кўпгина илмий тадқиқотлар олиб борилган бўлса ҳам, унинг кам ўрганилган асарларини таржима қилиш тарихимизнинг саҳифаларини тўлдиради, деб аниқ айта оламиз.

Абу Райҳон Берунийнинг инсонпарварлик қадриятларини, турли миллат вакиллари ўртасида ўзаро ҳамжихатликни янада мустаҳкамлаш борасида қарашлари бугунги кунда ҳам аҳамиятлидир. Мутафаккир фалсафа, жамият ҳақидаги фикрларини таҳлил қилишда, илм-маърифат, одоб-ахлоқ ҳақидаги қарашларини ҳам ёритиб берган. Буюк олим қандай асар ёзган бўлмасин, у инсоннинг у ёки бу мақсадларини қўзлаб қилинган ишдир. Олим ўзининг “Геодезия” асарида ёзишича: “Илм ўз зоти билан матлубдир, ҳақиқатан ҳам у барча нарсалардан лаззатли. Илмдан бошқа қандай нарсада манфаат зохирроқ ва қандайда фойда кўпроқ бўлади, фақат илм билангина ҳам дин, ҳам дунё учун хайрли ишларни қилиш ва уларга зарар келтришдан сақланиш мумкин. Агар илм бўлмаганида биз жалб қилаётган нарса ёмонлик эмаслигига ва четланаётган нарса яхшилик эмаслигига ишонч бўлмас эди”¹. Ушбу ҳикматли сўзлар бизга Имом Бухорийнинг “Илмдан бошқа нажот йўқдир” машҳур ҳадисини эслатади.

Беруний инсон камолоти ва маънавий юксалишида уч нарса муҳим эканлигига тўхталиб ўтади; насл-насаб, ижтимоий муҳит ва тўғри берилган таълим-тарбиядир. Бу орқали инсонни улуғлаш ҳақида XV аср гуманизм вакиллари – Петрарка, Бокаччо, Солютаттилардан илгарироқ фикр юритган ҳамда инсон камолоти шу уч ҳолатнинг нақадар юксак шаклланишида эканлиги ва кўп билимга эга бўлиш билан бирга юксак ахлоқийликни ҳам муҳим жиҳат сифатида келтириб ўтади².

Берунийнинг таъкидлашича, инсон юксак фазилатга эришиши учун “файласуф ҳам бўлиши, яъни ҳикматларни севиши, уни излаши керак. Фалсафа, яъни ҳикмат юнонларда жамий мавжудотдаги мавжуд барча нарсанинг ҳақиқатини билишдан иборат. Агар инсон изловчан ва аниқликни талаб қилувчи бўлса, илм тармоқларидан бирор тармоқнинг тўла маъноси ҳақида сўзлай олиши мумкин. Бунинг учун у албатта файласуф бўлиши, ҳамма билимларнинг асосларини эгаллаган бўлиши лозим”³. Демак, Берунийнинг айтишича, фозил инсон фалсафий билимларга эга бўлиши лозим.

¹ Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Том III. Геодезия. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи А.Аҳмедов. – Т.: Фан, 1982. –Б.61-62.

² Тожиёв Д. Абу Райҳон Берунийнинг илмий хазинаси тарихига бир назар// “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal. - Vol. 1 No. 2 (2020). –Б.85-90.

³ Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Том III. Геодезия. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи

Берунийнинг илмий билимларни эгаллаш йўллари, усуллари ҳақидаги фикрлари ҳозирги давр учун ҳам долзарбдир. Ўқувчига билим беришда:

- ўқувчини зериктирмаслик;
- билим беришда бир хил нарсани ёки бир хил фанни ўргатавермаслик;
- узвийлик, изчиллик;
- янги мавзуларни қизиқарли, асосан, кўرғазмали баён этиш кераклиги айтилади¹.

Мутафаккир талабаларига қалбини ёмон иллатлардан, инсон ўзи сезиши мумкин бўлмаган ҳолатлардан, хурофотлар, ҳирсдан, беҳуда рақобатдан очкўзликдан, шон-шуҳратдан сақланиши зарурлигини уқтирган. У барча иллатларнинг асосий сабаби илмсизликда деб билади. Илмларни эгаллашда эса шахсда интилиш ва қизиқиш, муҳит асосий ўринда эканлигини таъкидлайди.

Билим олишда тушуниб ўрганиш, илми толибнинг покликка риоя этишга алоҳида эътибор беради, жамиятнинг равнақи маърифатнинг ривожига боғлиқ деган ғояни илгари суради ва билим олишни ахлоқий тарбия билан боғлайди. Албатта мутафаккир, ёшларни тарбиялашда ислом дини талабларидан келиб чиқиб ёндошади.

Унинг фикрича, ахлоқийлик яхшилик билан ёмонлик ўртасидаги кураш натижасида намоён бўлади дейди.

Беруний фахрланишни яхши хулқ маъносида ишлатиб, “Осор ал-боқия” асарида шундай дейди: “Фахрланиш – ҳақиқатда яхши хулқлар ва олий феълларда олдин кетиш, илму ҳикматни эгаллаш ва имконият борича, мавжуд нопокликлардан тозаланишдир. Кимда шундай сифатлар топилса, ҳукм унинг фойдасига ва кимда булар етишмаса, ҳукм унинг зарарига бўлади”². Демак, инсоннинг маънавий қиёфасидаги барча ахлоқий хислатларни яхшилик ва ёмонлик каби икки турга бўлади.

Беруний кундалик турмуш масалаларига ҳам катта эътибор берган. Ҳар бир ахлоқан баркамол инсон ўзининг турмуш тарзини ҳам уйғун, гўзал эта олади. Уйғунлик гўзаллик ва нафосатнинг асоси саналади. Беруний инсоний хислатлардан муҳими – озодалик, тарбиялилиқ бўлса, инсонга энг яқин нарса унинг табиати руҳи дейди. Шунинг учун инсон ўз табиатига ёқадиган ишларни бажариши зарур деб кўрсатади.

А.Аҳмедов. – Т.: Фан, 1982. –Б.203.

¹ Ҳошимов К., Нишонова С., Иномова М. Педагогика тарихи. Тошкент “Ўқутувчи”, 1996, 84-бет.

² Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар I том. Тошкент, 1968, 151-бет.

ОИЛАНИНГ АХЛОҚИЙ МОҲИЯТИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ

**Рўзи Комилов, фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори(PhD), доцент
Самарқанд давлат чет тиллар институти**

Инсоният тарихининг ҳар бир даврида оила масаласига эътибор бермаган ижтимоий-фалсафий, диний-ориғий таълимот бўлмаган. Уларда оилавий ҳаётнинг ижтимоий, ахлоқий, ҳуқуқий мезонлари ҳам белгилаб берилган. Оила, оилавий муносабатлар шаклланиши ва ривожланишининг турли даврлар, шароитлар билан боғлиқ мезон ва меъёрлари ҳам бўлган. Шу сабабли оилавий муносабатларнинг турли даврлар, шароитлар, мамлакатлар, этник гуруҳлардаги шаклланини айнан тенглаштириб бўлмайди. Уларнинг ташкилий, ахлоқий, ҳуқуқий мезонларида бир-биридан фарқ қилувчи томонлари бор. Оиланинг ахлоқий моҳияти, шаклланиши ва ривожланиши сабаблари эса ҳамма жойда асосан бир хил бўлган. Шу маънода оила-жамиятнинг муҳим таркибий қисмидир.

Оиланинг шаклланиши ва ривожланиши жамият ҳаётидаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий муносабатлар билан бевосита боғлиқ равишда амалга ошган. Тарихий тараққиёт жараёнида оилавий муносабатлар ривожига жамият жамоатчилиқ таъсирини ўтказиш, уларни бошқариш зарурияти ҳам кучаяди. Бу зарурият натижасида никоҳ билан боғлиқ муносабатлар келиб чиққан. Никоҳ-оила қураётган икки ёш ўртасидаги муносабатларни давлат, жамият томонидан муайян ахлоқий, ҳуқуқий мезонлар асосида бошқарилиши зарурияти натижасида вужудга келган маросимдир. Никоҳ икки ёшнинг розилиги асосида қайд қилинади ва ўзаро ишонч, ҳурмат ва муҳаббатга таянади. Никоҳ-оила қураётган икки ёшнинг бир-бирига, жамиятга, фарзандларига нисбатан бўлган маънавий, ҳуқуқий бурчи ва масъулиятини белгилашдир. Никоҳ муқаддас деб саналиши ҳам оила барқарорлигининг асосий омилларидан бири бўлиб келмоқда. Бу ёруғ оламга энди келаётган янги авлоднинг маънавияти шаклланиши никоҳнинг ҳаққонийлиги ва оиланинг мустаҳкамлигига боғлиқ. Маънавий бирлик, севги, муҳаббат эътиборга олинмай тузилган никоҳ оилани заифлаштиради, фарзандларнинг маънавияти шаклланишига ҳам салбий таъсир этади.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов ҳам ўз асарларида ўзимизнинг шарқона ахлоқ кодексимиздан ўринли фойдаланиш лозимлигини таъкидлаганлар: - “Улуғ аждодларимиз ўз даврида комил инсон ҳақида бутун бир ахлоқий мезонлар мажмуини, шарқона ахлоқ кодексини ишлаб чиққанликларини эслаш ўринли, деб биламан. Ота – боболаримизнинг онгу – тафаккурида асрлар, минг йиллар давомида шакилланиб, сайқал топган ор – номус, уят ва андиша, шарму ҳаё, ибo ва ифғат каби юксак ахлоқий туйғу ва тушунчалар бу кодекснинг асосий маъно – мазмуини ташкил этади.”[1, 118]

Дарҳақиқат, азалдан Шарқ ҳам Ғарб ҳам диний-фалсафий таълимотларида ахлоқий тушунчалар орқали “Инсоннинг моҳияти нима, у

ўзига, бошқаларга бўлган муносабатларида қандай маънавий мезонларга таянади?- деган саволга жавоб топишга интилишган. Ислом фалсафаси ва ҳуқуқининг етук билимдонларидан бири, машҳур мутафаккир Ризоуддин ибн Фахруддин оиланинг жамият ҳаёти ва тараққиётидаги ўрни, аҳамияти ҳақида қуйидаги фикрларни айтган эди: “Инсонлар дину-дунёларини тузатмоқ матлуб бўлса, энг аввало гўзал хулққа эга бўлмоқ ила оилаларни тузатингиз! Оилалар тузалгандан сўнг ҳам дин, ҳам дунё тузалади”. [2, 84] Оиланинг шаклланиши, ривожланишига асос бўлган ахлоқий, ҳуқуқий, ижтимоий омиллар қуйидагилардир:

1. Оила икки жинсга мансуб бўлган ёшларнинг балоғатга етиб бирлашуви, табиий эҳтиёж, муайян анъаналар. Ахлоқий қадриятлар, ҳуқуқий мезонларга таяниб бирга турмуш қуришидир.

2. Оила инсонларга хос бўлган ахлоқий қадриятлар –ўзаро ҳурмат, ишонч, муҳаббат, ҳамкорлик, ҳамдардлик туйғуларининг кундалик турмушда намоён бўлишидир. Йигит ва қиз икки жинсга мансуб бўлгани учунгина эмас, балки бир-бирини севгани, бир умр бирга бўлиб, аҳил яшашга, фарзандлар кўришга, қўша-қаришга, ҳаётнинг барча оғир энгилликларини енгиб ўтишга ишонгани учун ҳам оила қуради. Оилавий муносабатларда табиий эҳтиёждан кўра ижтимоий, маънавий омиллар устувор аҳамият касб этади.

3. Оилада болалар тарбияси катта ижтимоий аҳамиятга эга. Болалар ақлли, одобли, меҳнатсевар, ҳалол, иймонли, инсофли бўлишидан отаонагина эмас, балки биринчи навбатда бутун жамият манфаатдордир. Чунки жамият тараққиётини, инсониятнинг ёрқин истиқболини маънавий етук, жисмоний соғлом ёшларгина таъминлай олади.

4. Оилада кишиларнинг қондошлик, қариндош-уруғчиликка асосланган муносабатлари шаклланади. Бу ҳам инсоният учун ниҳоятда муҳимдир. Қариндош-уруғчилик билан боғлиқ муносабатлар ҳам жамият ҳаёти ва тараққиётида катта ўрин тутади. Қариндош- уруғчиликни англаш, мустаҳкамлаш билан боғлиқ анъаналар ўзбек халқининг олижаноб маънавий қадриятларидан бири ҳисобланади. [3, 21]

Қуръони Каримда ҳам қариндош-уруғларга меҳр-мурувватли бўлиш инсон қилиши лозим бўлган савобли ишларнинг бири сифатида тасвирланган. “Нисо” сурасида шундай оятлар бордир: “Оллоҳга ибодат қилинглар, унга ҳеч кимни шерик қилманглар. Ота-онага, қариндошларга, етимларга, камбағалларга, қўшниларга, оддий кишиларга, оила аъзоларингизга яхшилик қилинглар”. [4, 36] Ўзбек оилаларда ота-оналарга, фарзандларга, қариндош-уруғларга муносабат масаласида ҳам ҳуқуқий бурчга нисбатан ахлоқий масъулият устуворлик қилади. Ота-боболаримиз асрлар давомида оила қуришга масъулият билан ёндашганлар, ёшлар маънавиятли бўлиб тарбияланишига катта эътибор берганлар. Оила инсон авлоди ривожланишининг давомийлигини таъминлайди. Оилада камол топган бола жисмонан етук, муайян маънавий фазилатларни эгаллаган, ижтимоий ва ҳуқуқий бурчини англаган инсон сифатида тарбияланади.

Инсоннинг асосий моҳияти маънавият экан, унинг дастлабки куртаклари ҳам оиладаги тарбия жараёнида шаклланади. Ҳаёти давомида инсоннинг

маънавий камолотига жуда кўп омиллар таъсир этади. Лекин уларнинг бирортаси ҳам оиладаги тарбиянинг ўрнини эгаллай олмайди. Оиланинг жамият учун муҳимлиги- инсон маънавий камолотидаги ўзига хос, бетакрор мактаб эканлигидадир. Шу сабабли ҳам барча даврларда оила барқарорлиги, ундаги маънавий муҳит жамият, жамоатчилик эътиборида бўлган.

Жамият тараққиётининг барча даврларида ҳам ёшлар бир-бирини севиб оила қуриши масаласига катта эътибор берилган. Янги оила пайдо бўлишини ҳамма вақт тантанавор нишонлаш турмуш қураётган икки ёшга билдирилаётган ҳурматгина эмас, балки уларнинг зиммасига юкланилаётган ижтимоий, маънавий масъулият ҳамдир. Оила барқарорлигига асос бўлган ҳуқуқий, ахлоқий мезонлар ҳамма даврларда ҳам айнан бир хил бўлган эмас.

Жамият ҳаётидаги иқтисодий, сиёсий муносабатлар, диний эътиқодлар, миллий анъаналар, конкрет тарихий шароитлар оилавий муносабатларнинг шакли ва мазмунига ҳам маълум ўзгаришлар киритиши табиийдир. Баъзи даврларда оила барқарорлиги заиф, баъзи даврларда эса мустаҳкам бўлган. Ҳозир баъзи мамлакатларда оила қуриш худди ўйинчоқдек бўлиб қолган. Ёшлар ҳаётга енгил-елпи қараб, баъзан ота-она билан ҳам маслаҳатлашмай оила қурадилару, орадан кўп вақт ўтмай ажралиш тараддудига тушиб қоладилар. Бунинг сабаби ҳам оилавий муносабатларга асос бўлган маънавий омилларнинг заифлигидир. Натижада кўплаб гўдақлар етим қолиб, ота-она меҳридан маҳрум бўлмоқдалар. Ота-онасиз қолиб, етимлар уйида тарбияланаётган болаларнинг сони кўпайиши жамият ҳаётидаги маънавий инкироз янада кучайишига олиб келади. Оиладаги маънавий муҳитнинг даражаси демографик жараёнларга ҳам таъсир этмоқда. [3, 29-30]

Ҳозир жаҳонда рўй бераётган жараёнлар оилавий муносабатлар маданияти масаласига ниҳоятда катта эътибор беришни талаб қилмоқда. Оилаларда юзага келаётган оғир вазият фақат моддий қийинчиликлар билангина боғлиқ эмас. Ўзи камбағал бўлиб, кўп фарзанд кўраётган, уларга яхши тарбия бераётган ота-оналар ҳам кам эмас. Бу соҳада асосий масала маънавиятга, оиладаги маданий муҳитга бориб тақалмоқда. Бу жараённинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, психологик, амалий ва назарий муаммоларини ўрганиш энг муҳим вазифалардандир. Маълумки, оиладаги маданий муҳитнинг шаклланиши ва ривожлантириши омиллари ижтимоий амалиёт билан боғлиқ ҳолда, авлоддан-авлодга ўтиб, бойиб такомиллашиб боради.

Зотан инсон шахси ва унинг ички оламининг таркиб топиши ҳам асосан маънавиятдир. Оиладаги ўзаро муносабатлар ҳақида фикр юритар эканмиз, улар ҳам муайян ижтимоий-маданий тизимини ташкил этилиши кўзга ташланади. Шу сабабли оилавий муносабатлар маданияти масаласини алоҳида олиб ўрганмоқ керак. Оилавий муносабатлар маданияти ҳар бир давр, мамлакат, миллат ҳаётида маънавий камолотнинг даражаси билан белгиланади. Шу сабабли оилавий турмуш маданияти моҳияти ва даражаси илдизларини биринчи маротаба жамиятнинг ўзидан кейин оиладаги шароит ва вазиятдан изламоқ керак. Оилавий турмуш маджанияти даражасини ўлчаш, аниқлаш мезонлари ҳам ҳамма жойда, барча даврларда бир хил бўлган эмас. Оилавий муносабатларда тарихий, диний, миллий омиллар билан белгиланган ўзига

хосликлар мавжуд экан, уларни бир хил мезонлар билан ўлчаб бўлмайди. Бу борадаги муаммоларни баҳолашга бир хил мезонлар билан ёндошиш кўп ҳолларда жиддий хатоликларга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият енгилмас куч. Т., Маънавият, 2008. 118-б
2. Шарқ юлдузи, 1992 й., № 10, 84 бет
3. Юсупов Э., Юсупов У. Оила маънавият булоғи. Тошкент, 2003 йил 21 бет
4. Куръони Карим “Нисо” сураси, Тошкент, 1992, “Ёзувчи”, 36 бет
5. Холиқов, Юнус Артиқович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
6. Holiqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
7. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.
8. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.
9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.
10. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUSTAQILLIGI SHAROITIDA BAG‘RIKENGLIK VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Meliqulov Bobur
SamDCHTI Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari kafedراسи o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Maqola O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganidan so‘ng millatlararo munosabatlar va diniy bag‘rikenglikning huquqiy asoslariga bag‘ishlangan bo‘lib, bu maqolada dunyo e‘tirof etgan xalqaro hujjatlar: Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt kabi hujjatlarni **O‘zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilinishi, hamda mamlakatimizda** inson huquqlari bo‘yicha tashkilotlar faoliyati yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar:Inson huquqlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, ombudsman, Konvensiya, YUNESKO.

Annotation: The article is devoted to the legal foundations of inter-ethnic relations and religious tolerance in the Republic of Uzbekistan after independence, and international documents recognized by the world: the Universal Declaration of Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights. The ratification of documents such as the International Covenant on Civil and Political Rights by Uzbekistan, as well as the activities of human rights organizations are highlighted in our country.

Key words: Human rights, United Nations Organization, International Labour Organization, Ombudsman, Convention, UNESCO.

Аннотация:Статья посвящена правовым основам межэтнических отношений и религиозной толерантности после обретения Республикой Узбекистан независимости, а также международным документам, признанным в мире: Всеобщей декларации прав человека, экономических, социальных и культурных прав. освещаются такие документы, как Международный пакт о гражданских и политических правах Узбекистана, а также деятельность правозащитных организаций в нашей стране.

Ключевые слова: права человека, Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, омбудсмен, Конвенция, ЮНЕСКО.

Oʻzbekiston mustaqillikka erishganidan soʻng, fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy davlat qurishni oʻz oldiga pirovard maqsad qilib qoʻydi. Demokratik qadriyatlar jamiyatimiz uchun oliy qadriyatlar sifatida belgilab olindi. Ana shulardan – “Inson huquqlari va demokratiya singari umumbashariy qadriyatlar Respublikamizning milliy davlatchilik manfaatlariga toʻla mos keladi» [1, 78-79]. Mustaqil Oʻzbekiston Konstitutsiyasi zamirida ham xalqaro huquqning umumiy qoidalari asosida insonparvar, demokratik, huquqiy davlat barpo etish maqsadi turibdi. Demokratik-huquqiy davlat barpo etishning eng asosiy shartlaridan biri inson huquqlariga rioya etish va ularning huquqiy himoyasini taʼminlashdan iboratdir. Ayniqsa, respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan turli millat vakillarining qiziqishlari, huquqlarini muhofaza qilishning qonuniy asoslari yaratilib, har bir fuqaro milliy, diniy mansubligidan va siyosiy eʼtiqodlaridan qatʼi nazar, teng huquqlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi.

Shu maʼnoda, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, eʼtirof etish kerak, inson huquqlarini hurmat qilish va rioya etishning xalqaro umumeʼtirof etilgan barcha asosiy normalarini oʻzida mujassmlashtirib, fuqarolarning bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligini, ijtimoiy kelib chiqishidan qatʼi nazar, qonun oldida tengligini taʼminlaydi va kafolatlaydi. Zero, Asosiy qonunimizning 8-moddasida qayd etilganidek, Oʻzbekiston xalqini, millatidan qatʼi nazar, Oʻzbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi” deb belgilab qoʻyilgan. «Oʻzbekiston xalqi» tushunchasi mamlakatimizda yashab, yagona maqsad yoʻlida mehnat qilayotgan turli millat va elatlarga mansub kishilar oʻrtasidagi oʻzaro hurmat, doʻstlik va hamjihatlik uchun maʼnaviy asos boʻlib xizmat qiladi.

Qomusimizning 4-moddasida qayd etilganidek, «Oʻzbekiston Respublikasi oʻz hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va anʼanalari hurmat qilinishini taʼminlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit

yaratadi». O‘zbekistonning bu borada olib borayotgan oqilona siyosati Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi kabi umummilliy g‘oyalarni barcha yurtdoshlarimiz bilan hamkor va hamjihat bo‘lib amalga oshirishimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Inson huquqlari himoyasini amalga oshirishda nafaqat milliy qonunlarimiz, balki inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Aytish joizki, Konstitutsiyamizda xalqaro huquq ustuvorligi ham e‘lon qilib, turli toifadagi fuqarolar (xotin-qizlar, bolalar, nogironlar, etnik guruhlar)ning huquqlarini mustahkamlashga va himoya qilishga qaratilgan 70 dan ortiq xalqaro hujjatlarga qo‘shildi va o‘z hududida inson huquqlari hamda erkinliklarini rag‘batlantirish va himoya qilish uchun zarur tashkiliy-huquqiy asoslari va kafolatlarini shakllantirilibgina qolmay, inson huquqlarini rag‘batlantirish va himoya qilish bo‘yicha tashkiliy mexanizm, tegishli infratuzilma ham yaratilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavsiyalariga ko‘ra O‘zbekistonda inson huquqlari bo‘yicha quyidagi milliy institutlar tuzilgan va ishlab turibdi:

1. Inson huquqlari bo‘yicha Oliy Majlis vakili (ombudsman) (1995 yil).
2. Prezident huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti (2005 yil) (dastlab Oliy Majlis huzuridagi 1996 y.).
3. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi (1996 yil). Markaz faoliyati dasturining g‘oyaviy asosi – Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasida bayon etilgan huquqiy madaniyatni rivojlantirishning umumbashariy tamoyillaridir.

Bu sohaning shakllanishi va rivojlanishida inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan hujjatlar katta ahamiyatga egadir. Inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro hujjatlarning o‘rni yana shu bilan ham belgilanadiki, unda umumjahon manfaatlariga xizmat qiladigan huquqiy me‘yorlar mujassamlashgandir.

Hozirgi kungacha, inson manfaatlarini ko‘zlab ko‘plab xalqaro hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, ular universal va mintaqaviy xarakter kasb etadi. Jumladan, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 80 ga yaqin, Evropa Kengashi tomonidan 160 dan ziyod, YUNESKO tomonidan 70 dan ortiq, Evropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti tomonidan 30 dan ortiq, turli mintaqaviy xalqaro tashkilotlar tomonidan ham ko‘plab inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalar, konvensiyalar (lot. shartnoma, bitim), deklaratsiyalar (lot. bayonnot, e‘lon), paktlar qabul qilindi. Hozirgi kunda hammasi bo‘lib inson huquqlari bo‘yicha 500 ga yaqin xalqaro hujjatlar mavjud. Bu xalqaro hujjatlarda inson huquqlariga oid jahon andozalari belgilab qo‘yilgan va ularning milliy qonunlardan ustivorligi tamoyili aksar davlatlar tomonidan tan olingan.

O‘zbekiston Respublikasi qo‘shilgan inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalar.

Bugungi kunga qadar respublikamiz tomonidan 70 dan ortiq inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlar imzolangan. Ushbu xalqaro hujjatlar mamlakatimizda inson huquqlari va erkinliklari muhofazasiga qaratilgan qonun va qonunosti hujjatlarining qabul qilinishida asosiy mezon bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi qo‘shilgan inson huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro hujjatlarni ham alohida tasniflash mumkin. Mamlakatimiz qo‘shilgan xalqaro shartnomalarni mazmunan uchta guruhga ajratish mumkin.

Birinchi guruh – odatdagi tinchlik-osoyishtalik sharoitida amal qiladigan inson huquqlari bo‘yicha universal va mintaqaviy mazmundagi xalqaro shartnomalarni qamrab oladi. Ushbu hujjatlar qatorida 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi, 1966 yilda qabul qilingan Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt va unga qo‘shimcha I Bayonnoma, 1989 yilda qabul qilingan Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya kabi hujjatlarni sanab o‘tishimiz mumkin. [2,]

Ikkinchi guruh – Xalqaro Mehnat Tashkiloti xalqaro-huquqiy hujjatlaridan iborat. XMT tomonidan qabul qilingan xalqaro hujjatlarning aksariyati mehnat munosabatlariga oid iqtisodiy, ijtimoiy huquqlarni muhofaza qilishga qaratilgan. Ushbu hujjatlar quyidagilardan iborat: 1935 yilgi Ishning davom etish muddatini haftasiga 40 soatgacha qisqartirish to‘g‘risidagi 47-Konvensiya, 1936 yilgi Haq to‘lanadigan yillik ta‘tillar to‘g‘risidagi 52-Konvensiya va hokazo.

Uchinchi guruh – mazmun va hajm jihatidan anchayin keng qamrovli hujjatlar turkumidan iborat bo‘lib, qurolli mojarolar davrida inson huquqlariga rioya etishga doir xalqaro hujjatlarni o‘z ichiga oladi. Bu o‘rinda, xususan, 1949 yil 12 avgustda qabul qilingan to‘rtta – Harakatdagi qurolli kuchlardagi yaradorlar va bemorlarning qismatini engillashtirish to‘g‘risidagi, Dengizdagi qurolli kuchlar tarkibidan bo‘lmish yaradorlar, bemorlar va kema halokatiga uchragan shaxslarning qismatlarini engillashtirish to‘g‘risidagi, Harbiy asirlar bilan qilinadigan muomala to‘g‘risidagi hamda Urush vaqtida fuqaro aholisini himoya qilish to‘g‘risidagi Jeneva Konvensiyalari, shuningdek, 1977 yilda imzolangan ikkita Qo‘shimcha Bayonnoma (biror masala yuzasidan rasmiy yozma bildirish, hujjat)– Xalqaro qurolli mojarolar qurbonlarini himoya qilishga taalluqli I Bayonnoma va Xalqaro tusda bo‘lmagan qurolli mojarolar qurbonlarini himoya qilishga taalluqli II Bayonnoma haqida gap bormoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi 1992 yilda BMT ning Inson huquqlari butunjahon Deklaratsiyasiga qo‘shildi. Deklaratsiyaning tegishli bandleri Konstitutsiyaning 18, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 57 (odamlarning teng huquqligi, fuqarolik huquqlari, so‘z, fikr erkinligi, siyosiy huquqlari, mehnat qilish, dam olish, ta‘lim olish), Jinoyat kodekslarining tegishli moddalarida o‘z aksini topgan.

1995 yili mamlakatda yashayotgan har bir millat va elat vakillarining huquqlarini ta‘minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to‘g‘risidagi Xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qildi hamda Durban deklaratsiyasini, Durban anjumanida qabul qilingan Harakat dasturi va Yakuniy hujjatni to‘liq qo‘llab-quvvatladi. 1997 yilda esa Din va e‘tiqodga ko‘ra kamsitishning barcha shakllarini tugatish to‘g‘risidagi deklaratsiyaga qo‘shildi.[2,22-23]

O‘zbekiston Respublikasi yuqorida nomlari keltirilgan inson huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro hujjatlardan tashqari yana bir qator xalqaro hujjatlarga qo‘shilgan bo‘lib, quyida ularning ayrimlari xususida to‘xtalib o‘tamiz.

Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya 1989 yil 20 noyabr kuni Nyu-Yorkda qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi ushbu xalqaro hujjatga 1992 yil 9 dekabrda Oliy Kengashning №757-XII qaroriga asosan qo'shildi. Mazkur Konvensiya bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bolalarning sog'lig'i, o'sishi va yashashi uchun sharoit yaratish, bolalar uchun g'amxo'rlik qilish, ularni himoya qilish, ularning o'z qarashlari bo'yicha erkin tasavvur qilishi uchun imkoniyatlar yaratib berish kabi bir qator majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan.

BMTning YUNESKO tashkiloti tomonidan 1995 yili "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi" qabul qilingan. Inson huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro hujjatlardan yana biri – Yangi Evropa uchun Parij Xartiyasidir. Ushbu hujjat 1990 yil 21 noyabrda Parijda EXHT ga a'zo davlatlar tomonidan qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi uni 1993 yil 27 noyabr kuni Parij shahrida imzoladi. Yangi Evropa uchun Parij Xartiyasiga binoan O'zbekiston Respublikasi har bir inson tengligini ta'minlovchi huquqlarga rioya qilish, demokratiyani rivojlantirish, shaxsning asosiy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish va boshqa majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan.

NATO doirasida «Tinchlik yuzasidan hamkorlik to'g'risida»gi shartnoma ham inson huquqlarini himoya qilishga oid qoidalarni o'z moddalarida mustahkamlab qo'ygan. Ushbu hujjat 1994 yil 10 yanvarda Bryusselda imzolangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi unga 1994 yil 13 iyulda qo'shildi. Ushbu shartnomaga binoan, O'zbekiston tinchlik va adolatni, erkinlikni, insonning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilishi va qo'llab-quvvatlashi hamda BMT Nizomidan kelib chiquvchi majburiyatlarga oqilona rioya qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi o'zining 1995 yil 6 mayda bo'lib o'tgan 2-sessiyasida bir qator inson huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro hujjatlarga qo'shilish haqida qarorlar qabul qildi. Ushbu xalqaro hujjatlar quyidagilardan iborat: 1935 yil 21 iyunda Jenevada qabul qilingan Haftasiga 40 soatgacha bo'lgan ish vaqtini cheklash to'g'risidagi 47-Konvensiya, 1936 yil 24 iyunda Jenevada qabul qilingan Yillik haq to'lanadigan ta'tillar to'g'risidagi 52-Konvensiya, 1919 yil Jenevada qabul qilinib, 1952 yil 28 iyunda qayta ko'rib chiqilgan Onalikni muhofaza qilish to'g'risidagi 103-Konvensiya, 1964 yil 9 iyulda Jenevada qabul qilingan Bandlik sohasidagi siyosat to'g'risidagi Konvensiya, 1974 yil 18 dekabrda Nyu-Yorkda qabul qilingan Ayollarga nisbatan har qanday kamsitishlarni bekor qilish to'g'risidagi Konvensiya. Mazkur xalqaro hujjatlar yuzasidan O'zbekiston ish vaqtini 40 soatdan oshirmaslik tamoyiliga rioya qilish, har bir ishlovchi fuqaroning bir yilda 6 kundan kam bo'lmagan haq to'lanadigan ta'tilga chiqish huquqini ta'minlash, ayollarga 12 haftalik tuqqunga qadar tug'ish ta'tilini berish, ayolga o'ziga va bolasiga etarli miqdorda mablag' ajratish, har bir shaxsning o'z mutaxassisligiga qarab erkin kasb tanlash huquqini ta'minlash, erkaklar va ayollarning tengligi tamoyiliga rioya qilish, bu tamoyilni Konstitutsiya va qonunlarda aks ettirish, ayollarga nisbatan turli cheklovlarni ta'qiqlash yuzasidan choralar ko'rish majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning 1995 yil 31 avgust №129-I qaroriga binoan, Har qanday shakldagi irqiy kamsitishni bekor qilish to'g'risidagi Xalqaro Konvensiyaga qo'shildi. Ushbu xalqaro hujjat 1965 yil 21 dekabrda Nyu-

Yorkda qabul qilingan edi. Mazkur Konvensiya yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi irqiy kamsitish bilan bog‘liq har qanday harakatlarni alohida shaxsga, guruhga yoki muassasalarga nisbatan amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik majburiyatini o‘z zimmasiga oladi. Davlat organlari va davlat muassasalari mazkur qoidadan kelib chiqqan holda harakat qilishlari lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha Milliy Markazi Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya, Ayollarga nisbatan har qanday kamsitishlarni bekor qilish to‘g‘risidagi Konvensiya, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt, Har qanday shakldagi irqiy kamsitishni bekor qilish to‘g‘risidagi Xalqaro Konvensiya va Jazo tayinlangan shaxslarga nisbatan og‘ir g‘ayriinsoniy uqubatlarni qilishga qarshi qaratilgan Konvensiya bo‘yicha BMT ning tegishli qo‘mitalariga ular yuzasidan amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar, mavjud kamchiliklar hamda ularni tugatish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi milliy ma‘ruzalarni taqdim etadi.

Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro hujjatlarga O‘zbekiston Respublikasining ularga qo‘shilishi mamlakatda huquqiy-demokratik davlat barpo etish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu xalqaro hujjatlar inson huquqlari sohasidagi milliy qonun va qonun osti hujjatlarimizning qabul qilinishida asosiy mezon bo‘lib xizmat qilmoqda, ya‘ni mamlakatda jahon andozalariga mos keladigan ushbu sohaga tegishli huquqiy me‘yorlar qabul qilinmoqda va ushbu xalqaro hujjatlarning me‘yorlari milliy qonunchiligimizda o‘z ifodasini topmoqda. Bu borada Inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro Bill normalari etakchi o‘rin tutadi. Respublikamiz qo‘shilgan xalqaro shartnomalarni hayotga tatbiq qilish yuzasidan mamlakatimizda ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Bola huquqlari to‘g‘risida Konvensiya va Ayollarga nisbatan har qanday kamsitishlarni bekor qilish to‘g‘risidagi Konvensiya yuzasidan amalga oshirilayotgan tadbirlar, ayniqsa, diqqatga sazovordir. Biroq ba‘zi xalqaro shartnomalarning talablarini bajarishda bir qator kamchiliklar uchramoqda.

Yurtimizda millatlararo va fuqarolararo totuvlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan yangi g‘oya va tashabbuslar paydo bo‘layotgani tom ma‘nodagi do‘stlik qo‘rg‘onining yanada mustahkam bo‘lishiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari e‘tirof etganidek, «O‘zbekistonning boyligi ko‘p, lekin bizning eng katta boyligimiz, eng yuksak qadriyatimiz — jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik, millatlararo do‘stlik va hamjihatlikdir».

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yxati.

1. И.А.Каримов, Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-том, Т.,1996, 78-79-бетлар.
2. О. Ата-Мирзаев, В. Генштке, Р. Муртазаева. Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность. – Ташкент: Университет, 2004. – С.22-23.
3. Меликова, Мартаба Нумонова. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
4. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

5. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ДЕМОГРАФИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР

Ахмедова Зарнигор Фарходовна
Ўзбекистон-Финландия педагогика институти
ўқитувчиси

Зарафшон воҳаси марказида жойлашган Самарқанд вилояти турли тарихий даврларда ўзининг демографик манзараси билан ажралиб турган. Бундай манзара аҳоли динамикаси, унинг жойлашуви, миллий ва этник таркиби ва ҳ.з. каби жиҳатларнинг ўзгаришида намоён бўлди. Самарқанд вилояти 1886 йилда Зарафшон округи негизида “Туркистон ўлкасини бошқариш Низом”ига мувофиқ ташкил топди ва Жиззах, Каттақўрғон, Самарқанд ва Хўжанд уездларини ўз ичига олган эди. Худудларнинг демографик ҳолатига Россия империясининг ўлкада олиб борган мустамлакачилик сиёсати маълум даражада таъсир ўтказди.

1897 йилда Россия империяси томонидан ўтказилган Биринчи аҳолини рўйхатга олиш тадбири нафақат Туркистон ўлкаси, балки унинг аҳоли зич жойлашган худудларидан бири - Самарқанд вилояти демографик ҳолатига ойдинлик киритади. Маълумотларга кўра, вилоятда жами аҳоли 860021 кишини (ҳар иккала жинс) ташкил этган бўлиб, шундан 472443 (54,92 %) нафари эркак ва 387578 нафари аёл (45,08 %) лар ташкил этган. Вилоятнинг уездлари бўйича бу тақсимот куйидаги кўринишга эга бўлган.

1-жадвал [2,С.14]

Уездлар	Эркак	Аёл	Ҳар иккала жинс (минг ҳис.)
Самарқанд уезди	190,644	151,553	343,197
Жиззах уезди	120,228	102,455	222,683
Каттақўрғон уезди	60,897	49,109	110,006
Хўжанд уезди	100,674	84,461	185,135
Жами	472.443	387.578	860.021

Агар аҳоли сони 1872 йилда Зарафшон округи, яъни фақат Самарқанд, Каттақўрғон бўлимлари ва Зарафшоннинг юқорисида жойлашган тоғли туманлардан иборат бўлган округ билан қиёсланганда, фарқ сезиларли эканлигини кўриш мумкин. Хусусан, округда шу йилда 280950 киши ҳисобга олинган бўлса, 1897 йилга келиб вилоятга айрим уездларнинг қўшилиши билан худуд кенгайиши ҳисобига аҳоли 860021 кишига етган. Бундан ташқари, бу ўсишга вилоятда рўй берган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар (товар-пул, савдо муносабатлари, ишлаб чиқариш, темир йўллар қурилиши)нинг таъсири ҳам катта бўлган. Вилоят аҳолисининг таркибида туб жой миллий гуруҳлар - ўзбеклар, тожиклар, яҳудийлар, форслар, лўлилар, афғонлар, хиндлар билан биргаликда, кейинчалик, Россиянинг Европа қисми, Волгабўйи, Сибирь ва Кавказ ҳамда бошқа минтақадан кўчириб келтирилган мигрантлар ҳисобига этник таркибнинг ўсиши кузатилади. Самарқанд вилоятидаги туб халқларнинг

умумий сони 1889 йилда 707674 кишини, 1897 йилда 840077 ва 1914 йилда эса 904960 кишини ташкил этган [1, Б.78].

Лекин Биринчи аҳоли рўйхати олингунга қадар 1880 йилги маълумотларга кўра Зарафшон округи ўлканинг бошқа вилоятлари билан солиштириганда қуйидаги аҳоли миллий таркибига эга бўлади:

1-жадвал [3, С.326]

Вилоятлар	Руслар	Татарлар	Сарглар	Тожиклар	Ўзбеклар	Қорақалпоқлар	Қипчоқлар	Туркманлар	Дунганлар	Таранчи.	Қирғизлар	Курама	Қалмиқлар	Мўғуллар	Форслар	Ҳиндлар
Еттисув	44,585	2,978	3,365	-	-	-	-	-	19,657	36,265	595,23	-	24,787	21,932	-	-
Сирдарё	8,477	4,321	210,77	57,841	25,771	-	-	-	-	-	709,37	77,301	-	3	-	135
Фарғона	1,229	-	344,02	11,580	19,852	7,060	70,107	-	343	-	126,00	-	-	182	-	370
Зарафшон	3,838	-	132,13	67,862	140,15	-	-	-	-	-	695	-	-	-	2,211	352
Амударё	1,184	10	5	110	16,19	51,71	-	5,860	-	-	31,38	-	-	-	715	-
Жами	59,283	7,300	690,305	137,283	182,120	38,770	70,107	5,860	20,000	36,265	1,462,69	77,301	24,787	22,117	2,926	857

Таҳлилларга қура, 1880 йилда Зарафшон округида ҳудудлар орасида рус миллатига мансуб аҳоли нисбатан Еттисув ва Сирдарёда кўпчиликни ташкил этиб, ўзбеклар ва тожиклар эса Еттисув, Сирдарё ва Амударё вилоятларига нисбатан Зарафшон округида кўпроқ истиқомат қилган экан. Бундан ташқари аҳолининг миллий таркибида қорақалпоқ, қипчоқ, туркман, курама, форс ва ҳинду миллатлари ҳам муҳим рол ўйнаб, улар асосан Амударё ва Фарғона ҳудудларида сон жиҳатидан кўпчиликни ташкил этган.

Аҳоли этник таркибининг турлилиги бўйича эса, агар 1888 йилда вилоятда бтадан ортиқ миллат вакиллари истиқомат қилган бўлса, 1897 йилга келиб, 17дан зиёд миллат вакиллари истиқомат қилган. Империянинг миллий ҳудудларидаги вакиллар - татарлар, бошқирлар, арманлар, грузинлар, литвалик ва латишлар, поляклар, молдаванлар, французлар ва италянлар, немислар ҳамда шарқ мамлакатлари вакиллари билан бойиди [1, Б.79].

2-жадвал [4, С 33].

	Миллий таркиб.	Фоиз ҳис.
	руслар	1,477%
	поляк ва литваликлар	0,137%
	немислар	0,024%
	словак ва греклар	0,001%
	грузинлар	0,003%
	арманлар	0,071%
	Кавказнинг бошқа миллатлари	0,002%
	форслар	0,009%
	ҳиндлар	0,002%
	афғонлар	0,013%
0		
1	ўзбек, тожик, қирғиз ва бошқа ўтроқ аҳоли	97,521%
2	татарлар	0,003%
3	лўлилар	0,037%
4	яхудийлар	0,601%
5	Ғарбий Европалик хорижликлар	0,004%
	Жами	100%

Юқорида келтирилган жадвалда империянинг аҳолининг кўчириб олиб келиш сиёсати натижасида аҳоли миллий ва этник таркиби кенгайиб бориши билан бирга, бу миллатлар сони бўйича ҳам фарқлар сезилган. Жумладан аҳоли этник таркиби орасида ўзбек, тожик, қирғиз ва бошқа ўтроқ аҳолидан кейинги ўринда руслар, поляк ва литваликлар, немис ва арманлар турган бўлиб, татар, грузин, ҳинд, словак ва греклар сон жиҳатидан озчиликни ташкил этган.

Россия империясининг ўлкада олиб борган янги мустамлака бошқарув тизимининг кенгайиб бориши натижасида аҳолининг ижтимоий табақаланиш доираси кенгайиб борди, вилоят ижтимоий ҳаётида қуйидаги аҳоли қатламлари: амалдорлар, руҳонийлар, зиёлилар, савдогарлар, миллий буржуазия (мулкдорлар) деҳқонлар, хунармандлар, ишчилар қатлами ва бошқалардан иборат бўлди.

1888 йилдаги Самарқанд вилояти Европа аҳолисига мансуб таркиб таҳлил қилинган бўлиб, қатламлар орасида дворянлар (наслий зодагон табақа) қуйи давлат хизматчилари кўпчиликни ташкил этган. Ундан кейинги ўринда, мецчанлар (майда савдогарлар, ишлаб чиқарувчилар), деҳқонлар ва бошқалар турган. Бундан кўринадикки, империя ҳукуматининг ўлкани бошқаришдаги таянч қатлами бу давлат хизматчилари (маъмурлар, ҳарбийлар) бўлиши баробарида, иқтисодий муносабатларда мецчан ва савдогарлар ҳам муҳим роль ўйнаган.

Жадвалда келтирилган маълумотлар аҳоли ижтимоий муносабатлари орасида туғилиш, ўлим ва никоҳ соҳасида маълум даражада вилоятдаги демографик жараёнларга аниқлик киритди. 1897 йилги аҳолини рўйхатга олиш маълумотлари асосида Самарқанд, Жиззах, Каттакўрғон ва Хўжанд уездлари кесимида никоҳ муносабатлари таҳлил этилган бўлиб, Вилоят бўйича никоҳ муносабатларида асосий улуш оилалиларга тегишли бўлиб, бунда кўп сонли оилалар 30-39, 40-49 ва 20-29 ёшдагиларни ўз ичига олади. Кейинги ўринни бевалар, оилалик ҳолати аниқ кўрсатилмаган ва ажрашганлар ташкил этади. Шу билан бирга, бу жадвалда кўрсатилган никоҳ-оила ҳолатлари асосан кўп сонли туб аҳоли улушига тўғри келади [2, С.14].

Вилоят маркази ҳисобланган Самарқанд шаҳри - асосий сиёсий-маъмурий ва иқтисодий марказ бўлган. Шу боис, вилоят ва унинг марказини бошқариш учун маъмурий-ҳарбий, ижтимоий-хўжалик ва бошқа вазифалар нуқтаи назаридан аҳамиятга молик “Янги шаҳар” ёки “Рус қисми” барпо этилган. “Янги қисм”лар билан биргаликда кўчириб келинган аҳоли учун рус посёлкалари ҳам ташкил этилган. 1886 йилда дастлаб 4 та посёлка, яна ўн йилдан сўнг 4 та посёлка ташкил этилди ва 1898 йилга келиб уларнинг сони 9 тага етди [5,С.32].

Қисқача хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Самарқанд вилояти Туркистон ўлкасида аҳолиси сони жиҳатидан зич жойлашган худуд саналган ва асосан XIX асрнинг иккинчи ярмидан сўнг бошқа вилоятларга нисбатан туб жой аҳоли улуши сақланган худуд саналган. Россия империяси томонидан илк бор ўтказилган Биринчи аҳолини рўйхатга олиш тадбири натижалари, нафақат ўлка, балки Самарқанд вилоятининг аҳоли демографик жиҳатларига ҳам маълум даражада таъсир ўтказди. Рўйхатга олиш жараёнида вилоят ва уездлардаги туғилиш, ўлим, оилавий муносабатлар никоҳ ва ажримларга аниқлик киритди. Империя ҳукуматининг ўлкада олиб борган кўчириш сиёсати натижасида аҳоли этник таркибининг ўзгариши, шу жумладан, аҳоли миллий, диний таркибининг ўсишига ҳам таъсир кўрсатган. Кўчиб келишлар ҳисобига аҳолининг ижтимоий таркиби ҳам ўзгарди ва кенгайиб борди. Шу билан бирга, аҳоли ижтимоий табақаланишининг кучайиб бориши янги ижтимоий қатлам, гуруҳларни юзага келтирди. Янги ташкил этилган “Рус қисм” лари ва кўчириб келтирилган рус аҳолиси учун рус посёлкаларининг вужудга келиши вилоят аҳолисининг демографик манзарасига сезиларли таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

- 1.Нормуродова Г.Б. XIX аср охири XX аср бошларида Самарқанд вилояти аҳолисининг ижтимоий стратификацияси. - Тошкент, 2013.
- 2.Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Самаркандская область. – СПб., 1905.
- 3.Костенко Л.Е. Туркестанский край. Т1. - СПб., 1880.
- 4.Обзор Самаркандской области за 1905. -Ташкент, 1906.
- 5.Обзор Самаркандской области за 1900 г. – Самарканд, 1901.
6. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.

7. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.

8. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

ЁШЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИДА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ЁНДАШУВЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.

**Абдуллаев Сардор Туйчиевич
Самарқанд давлат университети**

Ҳозирги мураккаблашиб бораётган даврда дунёдаги мавжуд муаммоларни ўрганиш ва олдини олишга бўлган ёндашувлар шуни кўрсатадики, инсониятнинг маънавий, ижтимоий-маданий муаммоларни ҳал этишининг янги илмий-методологик асосларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу жараёнда эса ўзига хос тарзда тадқиқ қилинаётган муаммолар, масалалар тизимини аниқлаштиришда, айниқса, маънавий кадрлар ва меъёрларни янгидан шакллантириш ва амалий ҳаётга жорий қилиш заруратини юзага келтирмоқда. Шу сабабли маънавият муаммоларини, фундаментал (асосий) ахлоқий меъёрларни замонавий нуқтаи назардан илмий асослаш, уларнинг фалсафий асосларини, муайян ижтимоий муҳит, шахснинг ўзини борлиқнинг бир қисми сифатида англаган ҳолда тафаккурини шакллантириш масалалари билан ўзаро муносабатларини аниқлаш ҳар доимгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Давлатимиз раҳбари айтганидек, “Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарор таракқиёт ва халқларнинг тадрижий ривожланишига раҳна соладиган турли таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият билан боғлиқ масалалар тобора долзарблашиб бормоқда.

Бу, ўз навбатида, янги Уйғониш даври пойдеворини яратиш жараёнида энг ривожланган жамиятлар талабига жавоб берадиган, эркин ва ҳур фикрли, замонавий ва инновацион маънавий маконни шакллантириш зарурати ниҳоятда муҳим масалага айланаётганидан далолат беради”[1, 276]. Шу нуқтаи назардан, фуқароларимиз, айниқса, ёшларимизнинг маънавиятини юксалтириш механизмлари ва мезонларини тадқиқ қилиш муҳимдир. Бунда эса, аввало, ёшлар таълим-тарбиясига ахлоқий-эстетик тушунчаларни жорий этиш ва ушбу йўналишдан келиб чиқиб ёшлар ижтимоий ҳаётидаги конструктив аҳамиятлиги ўрганиш устувор аҳамият касб этади.

Ёшларимизни ҳар томонлама соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш,

маънавият кўрғони бўлмиш оилани мустаҳкамлаш ҳамда таълим жараёни бўйича назоратни олиб бориш барчамизнинг бурчимиздир.

Замонавий дунёда ёш авлодни тарбиялаш муаммоси бутун жамият учун долзарбдир. Ёшлар ўтмиш авлод ва аждодларнинг касб-кори, билими ҳамда тажрибасини ўзлаштиради, давом эттиради. Комилликнинг дастлабки ва зарурий шартларидан бири ёшларнинг ана шундай аждодлар билими ва тажрибасини ўзлаштириб, ўз маънавиятини шакллантириши ва ривожлантиришидир. Мустақилликка эришилгандан кейин мамлакатимиз олдида турган асосий вазифа ривожланган мамлакатлар қаторига чиқиб олиш эди.

Ёшлар маънавиятинининг таркибий қисми бўлган эстетик тафаккур масалалари тўғридан-тўғри маънавий қадриятлар билан боғлиқ ҳодисадир. Инсоннинг нафақат эстетик, балки, ахлоқий ўзгаришини (яхшиланишини, такомиллаштирилишини) назарда тутадиган энг юқори қадриятлар (идеал) - бу ахлоқ фалсафаси нуқтаи назаридан маънавиятнинг энг умумий тушунчасидир.

Маълумки, ахлоқийлик фақат инсоннинг хатти-ҳаракати, қилмиши орқали юзага келади. Одам токи ҳаракатсиз экан, биз унинг на яхшилигини, на ёмонлигини биламиз. Муаяйн хатти-ҳаракат содир қилинганидан кейингина биз уни ё эзгулик, ё ёвузлик, ё яхшилик, ё ёмонлик сифатида баҳолаймиз. Гўзаллик эса, ўзини ҳаракатсиз ҳам намоён этаверади. Шу боис этика (ахлоқшунослик) билан эстетика (нафосатшунослик) фанларининг инсонга муносабати деярли бир хил ва бир-бирига яқин. Бироқ, бундай яқинлик, юқорида айтганимиздек, асло айнанликни англамайди. Бу иккала фаннинг тадқиқот объектлари орасидаги фарқни биринчи бўлиб қадимги Юнон файласуфи Арасту «Метафизика» асарида назарий жиҳатдан исботлаб берган эди. Унинг фикрича, “токи эзгулик билан гўзаллик бир хил нарса эмас экан (биринчиси доим ҳаракатда, гўзаллик эса, ҳаракатсиз ҳам намоён бўлади) математикага эзгулик ва гўзаллик таалуқли эмас, деган кишилар хато қилади”[2, 326].

Бундан ташқари, этика фани ҳам эстетика фани ҳам тарбия жараёнида бир-бирига янада яқинлашади. Чунки, эстетика –инсоннинг ҳаётга завқий муносабатини ўрганувчи фан ҳисобланади. Дарҳақиқат бу фан нафақат инсонга нафосат ва гўзаллик оламини идрок этишни, шу билан бирга ҳаётнинг барча кўринишларига ижобий, оптимистик руҳда қарашни ҳам ўргатади. Чунончи, санъатшунослик фанига хос билимлар санъатнинг барча турларига хос, муштарак бўлган хусусиятларини ва уларнинг тараққиёт қонуниятларини очиб бериб, ўргатади, санъатнинг энг муҳим йўналишлари, чунончи биз тадқиқ этаётган дизайн, тасвирий санъат тўғрисида чуқур мазмунли ва кенг миқёсли билимлар ҳосил қилишга кўмаклашади. Шу боис эстетик тарбия жамиятда маънавий муҳитни пайдо қилишга кўмак берувчи муҳим унсур бўлиб, у инсон дидини шакллантирувчи, ривожлантирувчи ҳамда ана шу орқали инсонни жамият муносабатларига яқинлаштирувчи куч эканлиги бежиз эмас.

Бугунги кунда ёшлар ўртасида эстетик тарбия жараёнларини янада мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни турли таҳдид ва ҳужумлардан огоҳ этиш ва асраш эътибордаги муҳим вазифалар сирасига киради. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасини биринчи

Президентининг “Баркамол авлод йили” давлат дастури тўғрисидаги Қарорида ҳам “ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, уларни ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатларидан, бошқа турли ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган диний ва экстремистик таъсирлардан, тубан “оммавий маданият” хуружларидан ҳимоя қилишга доир қуйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш[3, 9] алоҳида қайд қилинган:

биринчидан, миллий мустақил тафаккурни, юз бераётган ҳодисаларга дахлдорлик туйғусини шакллантириш, ахлоқий маданиятни ва Интернетдан фойдаланиш маданиятини ошириш, паст савияли “оммавий маданият”нинг кириб келишига қарши курашиш;

иккинчидан, ёшлар томонидан тарихий, маданий қадриятларни, аждодларимизнинг ижодий меросини ўзлаштириш;

учинчидан, ёшларни зарарли ва маданиятимизга, анъаналаримизга ва дунёқарашимизга ёт бўлган, Интернет каналлари орқали келаётган материаллардан муҳофаза қилиш мақсадида Интернет-клублар фаолиятига талабларни ошириш.

Юқоридаги масалалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизликдан, четдан кириб келадиган экстремистик марказлар ҳамда паст савияли “оммавий маданият” иллатларининг зарарли таъсирлари, таҳдиддан муҳофаза қилиш орқали “миллий мустақил тафаккурни, юз бераётган ҳодисаларга дахлдорлик туйғусини шакллантириш, ахлоқий маданиятни ва Интернетдан фойдаланиш маданиятини ошириш, паст савияли “Оммавий маданият”нинг кириб келишига қарши курашиш; - ёшларни зарарли ва маданиятимизга, анъаналаримизга ва дунёқарашимизга ёт бўлган, Интернет каналлари орқали келаётган материаллардан муҳофаза қилиш мақсадида Интернет-клублар фаолиятига талабларни ошириш” масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Бу талаблар бевосита эстетик тарбияни янада такомиллаштиришни тақозо этадиган маънавий ҳодиса ҳисобланади. Буни қуйидаги жиҳатлар орқали изоҳлаш мумкин:

биринчидан, инсон пайдо бўлгандан буён унинг моҳияти, камолоти, ҳаёт тарзи хусусидаги баҳслар якунланмаган; *иккинчидан*, бу борада дин, фалсафа ҳатто, замонавий фанлар ҳам тугал фикрни айта олган эмас. Гарчан, инсоннинг жисмоний жиҳатдан биологик тадрижийлиги поёнига етган бўлса-да, асрлар давомида у ўз «мен»и ва уларни юзага чиқариш йўлида зарур бўлган муҳитни яратиш учун олиб борган ишлари давом этмоқда; *учинчидан*, ҳозиргача инсон ва борлик, инсон ва жамият, инсон ва техника ўртасидаги муносабат масаласи кўплаб илмий соҳаларнинг тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Шунга қўра, гўзаллик фалсафаси ҳисобланган эстетика айти пайтда, инсон гўзаллигининг моҳиятига доир муаммоларни тадқиқ этишни ўзининг муҳим вазифаси қилиб белгилайди.

XXI глобаллашув асрида оммавий маданият замонавий қиёфада – гўё ривожланган маданий дунёга интеграциялашиш, либераллашиш, демократлашиш ниқоблари остида намоён бўлмоқда. Бу ниқоблар остидаги салбий ҳолатлар ва улар шакллантириши мумкин бўлган иллатлар билан

умуминсоний қадриятлар орасидаги кескин тафовутни англай билиш замон талабидир. Оммавий маданият, энг аввало миллий ахлоққа зарба бериб, жамиятнинг ғоявий тизимини издан чиқариши билан хатарли эканлигини ҳам тўғри тушуниш керак. Бу хавф-хатарга қарши қатъий тура оладиган шахсни шакллантиришда тарбиянинг барча кўринишларини уйғун ҳолда олиб бориш шарт. Юқорида айтиб ўтилганидек, эстетик тарбия айнан шу мақсад йўлида ёш авлодни миллийликка зид бўлмаган эстетик идеал тимсолида, юқори эстетик дидли қилиб шакллантириши долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Замонавий маданият ютуқларига холисона ва керак бўлганда танқидий ёндашиб, тўғри саралай олиш учун ҳам эстетик тарбия зарур. Шу билан бирга, эстетик тарбия доимо ахлоқий тарбия билан алоқадорликда бўлиб, ҳақиқий нафосат олами эзгулик ва одоб-ахлоқ қонунларидан ажралмаган ҳолда амал қилишини эслатиб ўтиш ўринли. Бу алоқадорлик турли беҳаёлик, одобсизлик, ахлоқсизлик каби маънавий қашшоқликка олиб келувчи иллатларга қалқон бўла олади.

Юқоридаги қисқача тадқиқотдан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, *биринчидан*, гўзаллик баркамол авлод таълим ва тарбиясида муҳим аҳамият касб этадиган ва жамият ҳаёти учун зарур бўлган долзарб муаммо саналади; *иккинчидан*, маънавий қадриятлар тизимида гўзалликнинг ўрнини - халқимизнинг азалий анъаналарига, удумларига, руҳиятига асосланиб келажакка ишонч ва маърифат туйғуларини онгимизга сингдириш билан белгилашни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз; *учинчидан*, қадриятларсиз инсон, жамият, тузум бўлмаганидек, улар гўзалликсиз ҳам яшай олмайди. Қадриятларнинг гўзаллиги инсон баркамоллигига, жамият равнақига, тузумнинг инсонпарварлигига хизмат қилади; *тўртинчидан*, аксинча, моҳиятан гўзалликка хизмат қилмайдиган қадриятлар устувор бўлган жамият, инсон, ижтимоий-сиёсий тузум аста-секин инқирозга юз тутаяди.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б 276.
2. Аристотель. Метафизика. 1078в. // Сочинения в 4 т. Т.1. – М.: “Мысль”, 1975.С.326.
3. Баркамол авлод йили Давлат дастури. Тошкент. “Ўзбекистон” 2010, 9-бет.
4. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
5. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.

7. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

8. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

9. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

10. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХЛОҚИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Холиқов Юнус Ортиқович
Самарқанд давлат чет тиллар институти, доценти

Аннотация: Ушбу мақола миллатлараро бағрикенгликнинг ахлоқий тамойилларини очиб беради, янги Ўзбекистоннинг маданий, ижтимоий, ахлоқий ва индивидуал ҳаётини қарашларини очиб беради ва ахлоқ инсон бағрикенглигининг илдизи, миллатлараро маданиятнинг асоси эканлигини кўрсатиш мумкин. Миллатлараро бағрикенглик ахлоқнинг асосий қадрият йўналиши, жаҳон цивилизациясининг мустаҳкам таянч нуқтаси ва инсон руҳининг қайтиш маскани эканлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: маданият, индивидуал онг, толерант онг, саховат, сабр-каноат, меҳр-оқибат, тараққиёт, ўтмиш, меҳмондўстлик, эзгулик, ахлоқ.

Аннотация: В данной статье раскрываются нравственные принципы межэтнической толерантности, раскрываются культурно-социальные, нравственные и индивидуальные взгляды на жизнь нового Узбекистана, а также можно показать, что нравственность является корнем толерантности человека, основой межнациональной толерантности. этническая культура. Объясняется, что интернациональная толерантность является основным ценностным направлением нравственности, прочным фундаментом мировой цивилизации и местом возвращения человеческого духа.

Ключевые слова: культура, индивидуальное сознание, толерантное сознание, великодушие, терпение, доброта, прогресс, прошлое, гостеприимство, добро, нравственность.

Annotation: This article reveals the moral principles of inter-ethnic tolerance, reveals the cultural, social, moral and individual life views of the new Uzbekistan, and it is possible to show that morality is the root of human tolerance, the basis of inter-ethnic culture. It is explained that international tolerance is the main value

direction of morality, the strong base of world civilization and the place of return of the human spirit.

Key words: culture, individual consciousness, tolerant consciousness, generosity, patience, kindness, progress, past, hospitality, goodness, morality.

Бутун дунёдаги турли мамлакатлар, миллатлар ва маданий анъаналардан келган одамлар, ХХІ асрга қадам қўйганларида, енг муҳими, ўтмишдаги жаҳон тараққиёти тарихини қайта кўриб чиқиш ва келажакка умид қилишдир. Бошқа томондан, одамлар ХХІ асрда дунё тобора интеграциялашган жамиятга айланиб бораётганини ва миллатлараро бағрикенглик маданиятнинг "глобал интеграция" ва "дунё социализацияси" тенденцияси қайтариб бўлмайдиган ахлоқий тенденцияга айланганини аниқладилар. Бугунги кунда дунёда турли миллатлар, халқлар, турли ижтимоий тизимлар, ривожланган мамлакатлар ва ривожланаётган мамлакатлар Ўртасида ҳали ҳам кескин курашлар давом этаётган бўлса-да, миллатлараро бағрикенглик маданиятининг интеграциялашуви ҳамда миллатлараро бағрикенглик маданияти тобора ривожланиб бориши туфайли янги маданиятлараро ижтимоий шакли шакллана бошлади. Файласуф олим И.Жабборовнинг айтганидек, бу ерда ўтмиш ва бугунги кун ўртасидаги диалектик алоқадорлик амал қилади. Бинобарин, «ўтмиш хотираси маънавий ва маданий тараққиёт учун муҳим омиллардан бири бўлса, асрлар давомида тўпланиб келган тажриба инсоннинг камол топишида, элат ва халқнинг тарихий ривожидида энг зарур замин ҳисобланади»[3 – Б. 259.].

Бугунги глобаллашув жараёни интеграциялашган жамиятга айланиб бораётгани бир вақтда миллатлараро бағрикенглик маданиятни инсоният жамияти ривожланишининг асосий сабабидан бирига айланиб бормоқда. Бу ХХІ асрда кашф етилган тарихий қонуниятдир. Биз биламизки инсон табиат маҳсули бўлса-да, миллатлараро бағрикенглик маданияти инсон томонидан яратилган ахлоқий тизимдир. Бу бутун бир жамиятни инсонпарварлаштириш барча инсон фаолиятининг маҳсулидир. Миллатлараро бағрикенглик маданияти маданиятлараро тараққиётга туртки инсон руҳидан келиб чиқади, миллатлараро бағрикенглик маданияти эса инсон руҳий донолиги нурунинг ташқи шаклидир. Бугунги глобаллашув инсон оғ ва қалбини эгаллашга кетаётган ахборот хуружлари кетаётган бир даврида миллатлараро бағрикенглик маданият доирасини ўзи аниқлаш осон эмас. Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев нутқлари ва маърузаларида ёшларни маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш, миллатлар ва динлараро тинчликни таъминлаш, бағрикенглик муҳитини қўллаб-қувватлаш асосий тамойил сифатида илгари суриб келинмоқда. “Маълумки, бизнинг қадимий ва саховатли заминимизда кўп асрлар давомида турли миллат ва элат, маданият ва дин вакиллари тинч-тотув яшаб келган. Меҳмондўстлик, эзгулик, қалб саховати ва том маънодаги бағрикенглик бизнинг халқимизга доимо хос бўлган ва унинг менталитети асосини ташкил қилади”[2 – Б. 296.]. Гарчи инсон маданияти жуда кўп турли хил хусусиятларга эга бўлса-да, уларнинг барчаси турли жиҳатлардан ҳаётнинг қийматига ўзларининг ташвишларини қўйдилар, қадриятлар тизими тўпламини ўрнатадилар ва бу турли маданиятларнинг қадриятларини фарқлайдилар турли хил маданиятларни ўрганишимиз учун асосдир.

Нима учун дунёдаги баъзи қадимий цивилизациялар бирин-кетин қулаб тушди, лекин Ўзбек халқининг қадимий цивилизацияси узок давом етди. Бунинг сири шундан иборатки, миллатлараро бағрикенглик маданияти, Ўзбек цивилизациясининг асоси сифатида, миллатлараро бағрикенглик маданияти асосида кучли қайта тиклаш қобилятига эга. Ўзбекистон миллатлараро бағрикенглик маданияти асосида буддизм ва насроний цивилизациясини қабул қила олди. Бу турли хил гуруҳларни уйғунлаштиришда яхши маданиятлар Ўзбекистон тарихига назар соладиган бўлсак барча қуролик, подшолик, ёки хонликлар ҳукмдорлари ҳам миллатлараро бағрикенглик маданияти билан муваффақиятга эришган.

Миллатлараро бағрикенглик маданияти асосида давлат ва жамиятда тинчлик ва цивилизацияга эришганини кўришимиз мумкин. Хусусан Махдуми Аъзам ўз фаолиятида сиёсий бағрикенгликни очик намоён қилди. Темурий шаҳзодалар ва шайбонийларнинг ўзаро зиддиятларини бартараф қилишга ҳаракат қилди. Убайдуллахон, Жонибек Султон ва бошқа подшоҳларни пири сифатида давлат ишларида уларни қўллаб-қувватлайди. Шу билан биргаликда, темурий шаҳзода Мирзо Бобур ҳам Махдуми Аъзамга қўл бериб, ўзининг пири сифатида мурожаат қилади. Махдуми Аъзамнинг — “Рисолаи Бобурия” номли асари Мирзо Бобурга атаб ёзилган бўлиб, унда ижтимоий-сиёсий бағрикенглик ғоялари илгари сурилган. Дунёда юз бераётган сиёсий жараёнларда бағрикенглик ғояси долзарб аҳамият касб этмоқдаки, ундан кутилган натижа тинчликни таъминлашдир. Мутасаввиф сиёсий бағрикенгликни тарғиб қилар экан, асосий мақсад мамлакатни тинчлик йўлида бирлаштириш бўлган. Мамлакатимиз давлат бошқарувида сиёсий бағрикенгликни таъминлашда мазкур ғояларнинг аҳамияти катта[4 – Б. 153.].

Жаҳон миқёсидаги интеграциянинг умумий тенденциясида барча халқлар ўз-ўзини таъминлаш ҳолатидан ўзаро боғлиқлик ҳолатига ўтди. Инсон яратган моддий маҳсулотлар бир-бири билан муомалада бўлиб, турли халқларнинг маънавий маҳсулотлари инсониятнинг умумий мулкига айланиши муқаррар. Ўзбек маданияти миллатлараро бағрикенглик маданиятини ўз асоси сифатида қабул қилади ва инсоннинг маънавий салоҳиятини ривожлантиришга қаратади. Унда ифодаланган ахлоқий тамойиллар ва нейтраллаш тамойиллари каби диалектик қонуниятлар, инсон жамияти ва руҳий дунёнинг космик қонунларидир. Шунинг учун, бу асли ўзига хосдир. Бугунги глобаллашув даврида дунёнинг турли бурчакларида одамлар миллатлараро бағрикенглик маданиятининг ахлоқий тамойилларига эътибор беришлари бежиз емас. Маълумки, ахлоқ – кишилар орасида муносабатларни тартибга солишнинг ўзига хос тартиб, қоидалари йиғиндиси. Ахлоқ кишилар хулқ-атворлари, мулоқотлари, муносабатларининг ёзилмаган, лекин жамият томонидан қабул қилинган ҳамда қўллаб-қувватланадиган “олтин қоидалар”ни ифодалайди. Ахлоқ кишилар орасидаги муносабатларнинг барча тур ва кўринишларига мансуб ва тааллуқли бўлиб, у ёки бу хати-ҳаракатлар, алоқа ва муносабатлар ҳақида фикр юритиш (маъқуллаш ёки қоралаш)ларидир[5 – Б. 35.].

Шуни таъкидлаш мумкинки, миллатлараро бағрикенгликнинг ахлоқий тамойиллилари инсоният цивилизациясининг энг юксак ҳикматини ўзида

мужассам етган, янги Ўзбекистон халқининг енг катта маданий манбаи бўлиб, жаҳон цивилизацияларининг ўзаро интеграцияси учун бирлашма нуқтаси бўлиб қолади. Миллатлараро бағрикенглик нафақат янги Ўзбекистон маданиятининг асоси, балки дунёдаги барча халқларнинг маданиятларини пайвандлаш учун асос бўлиб, дунёдаги турли хил маданиятларнинг учрашиш нуқтасидир. бағрикенгликнинг ахлоқий тамойиллари миллатлараро маданиятини енг юқори трансценденсияга ва енг катта бағрикенгликка эга қилади. Ушбу турдаги максимал инклюзивлик бағрикенгликнинг ахлоқий тамойиллари нафақат янги Ўзбекистон халқининг тафаккур моҳиятини, балки Шарқ ва Ғарбнинг турли хил маданиятларидан ажойиб фикрларни бирлаштиришга имкон беради. Бу юксак трансценденсия миллатлараро маданиятни ҳар қандай даврда ҳам илғор онгнинг ўзига хос турига айлантиради. Миллатлараро маданиятнинг ҳикмати нафақат инсон ва олам яратилган ўтмишга назар ташлаш, балки инсоният ва бутун оламнинг келажагини олдиндан кўра билиши ва яратиши мумкин. Миллатлараро бағрикенглик маданияти илм-фан ва инсонпарварлик руҳини қайта бирлаштиради, фан, фалсафа, дин, адабиёт ва санъат ва ижтимоий ахлоқ ўртасидаги тўсиқларни йўқ қилади, турли табиий ва гуманитар фанлар ўртасидаги тафовутни йўқ қилади ва инсонни дунёни тушунишга олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Хорижий давлатлар билан миллатлараро муносабатлар ва дўстона муносабатларни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида жамиятда барқарорлик, тинчлик ва ҳамжиҳатликни янада таъминлашга, фуқаролар онгида катта, бирлашган кўп миллатли оилага мансублик ҳиссини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган. миллий маданий марказлар ва дўстлик жамиятлари фаолиятини янада ривожлантириш, хорижий давлатлар билан маданий ва маърифий алоқаларни кенгайтириш масалалари ўз аксини топган[1.]. Жаҳон социализациясининг умумий тенденцияси шароитида ХХІ асрда инсониятнинг ижтимоий ўзгаришлар суръати тезлашади, миллатлар ўртасидаги маданий алмашинув даражаси чуқурлашади. Бу тенденция туфайли, бир томондан, турли этник гуруҳларнинг турли хил бўлмаган маданиятлари тўлиқ ўрганилади ва ривожланади; Миллатлараро бағрикенглик маданияти турли миллат ва элат ўртасидаги маданий алмашувлар учун кўприк бўлиб, инсонлар донолигининг тўпланиш нуқтасидир. Турли миллат маданиятларининг бир-бирини тўлдирувчи кўринишида турли хил маданиятларнинг афзалликларини ўзида мужассам етган янги миллатлараро бағрикенглик цивилизацияси вужудга келади. Турли миллат ва элатдан қатъий назар, ўтмиш, ҳозирги ва келажакка қарамасдан, Янги Ўзбекистон инсоният цивилизацияси учун миллатлараро бағрикенглик маданиятининг маёқидир.

Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистон ҳукумати оқилона, миллатлараро бағрикенглик сиёсатини олиб бормоқда. Бундай маънавий ислохотларнинг негизида миллий мафкуранинг муҳим ғояси бўлган диний бағрикенглик негизида барча миллат ва элатларни ҳурмат қилиш, Ватанга садоқат туйғусини кучайтириш, шу юртда яшаётган турли миллат вакилларининг ўзаро ҳамкорликда ҳамжиҳат бўлиб яшашлари акс этади. Бугун Ўзбекистондаги динга муносабатнинг бағрикенгликка асосланганлигини барча миллат

вакиллариинг мақсад ва маслакларида яқдиллик, шу юрт келажаги йўлида бирлашиб озод ва обод Ватанни барпо этишга интилаётганлигида, азалдан мавжуд анъана ва урф-одатларни сақлаб келаётганлигида кўришимиз мумкин бўлади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 22.05.2017 // lex.uz
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018. 296-бет.
3. Жабборов. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994, 259-бет.
4. Хуршид Саматов Нақшбандия ғояларининг халқ билан мулоқот қилишдаги аҳамияти. «Инсон, унинг эътиқоди, жамият, коинот: тараққиёт муаммолари ва ҳозирги замон» мавзусида илмий-назарий анжуман материаллар тўплами. – Самарқанд.: 2020. 153-бет.
5. Фалсафа (энциклопедик луғат): “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т., 2010 й., 35 бет
6. Холиқов, Юнус Ортиқович. "Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари." *Journal of Integrated Education and Research* 1.6 (2022): 17-21.
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi O'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.
9. Холиқов, Юнус Артиқович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

ВАДУД МАҲМУД ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

**Ашурова Хуршида
СамДЧТИ**

XX аср бошларида жаҳидларнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари замирида жаҳид адабиёти майдонга келди ва миллат истиқболига ўзини масъул санаган ҳар бир ижодкор, аввало, ижтимоий фойдали мавзунини тасвирлаши тарафдори бўлди. Шу боисдан анъанавий образлар танқид остига олинди.

Шу даврнинг етук вакилларида Вадуд Маҳмуд: “Илмий асарларни илмий жиҳатдан, фанний асарларни фан назаридан, таълим-тарбияга оидларини ўз тўғрисида, адабийларини ҳам санъат ўлчаги билан ўлчаб текшириш вақти, қисқаси, “интиқод – танқид” замони келди” [4.71.] – деб таъкидлаган эди.

Ижтимоий асосга воқелик ва бадий адабиёт муносабатини мисол қилиш мумкин. Миллат тараққий этмоғи учун уни уйғотиш масаласи кун тартибига қўйилгач, бадий адабиёт шу мақсадга йўналтирилди. «Навоий гуманистик концепцияси, Турди ва Машрабдаги антиклерикал рух, Огаҳийдаги халқ қудратини ҳис қила билиш, Муқимий даври реалистик сатираси ўртасидаги узвий боғланиш. Буларга яхлит бир жараённинг, ижтимоий идеалнинг адабиётга кириб келиш жараёнининг турли даврдаги турли босқичлари деб қаралиши даркор».[5.69.] Маърифат ғоялари анъанавий шеърят мазмунига сингиб боргани ҳолда жаҳид адабиётида яхлит моҳият касб этди. Ижтимоий-сиёсий муаммолар дастлаб шеърятдан, кейинчалик драма ва наср мундарижасидан ҳам ўрин эгаллади.

Хусусан, Самарқанд жадидаларининг ижтимоий-сиёсий қарашлари, уларнинг ижодларида намоён бўлди. «Ҳар бир асар ёзувчининг бадий нияти асосига қурилади. Белгиланган мақсад яратилаётган асарнинг шакл ва мазмунини тайин этишда муҳим ўрин тутди. Бадиийликнинг мукамаллигини англатувчи мезонлардан бири – мазмун ва шакл бирлигидан ташқари ҳар иккисининг ижодкор идеали билан нурланган уйғунлиги ҳам мавжуд».[6.11.]

XIX аср охири – XX аср бошларидаги маърифатчилик озодлик мафкурасининг бўёғи қуюқлиги, руҳий кечинмалар, қалб эврилишларидан кўра кўпроқ ижтимоий-сиёсий мазмуни билан алоҳида ажралиб туради. «Узун тартибсизликлар орқасида бузулган, биткан ўлкамизнинг оқибат ўлдиргувчи истибдод идораси остида ижтимоий ва иқтисодий ҳаётимиздаги пастланиш адабиёт тарихимизда очик сезилади. Чунки тарихимизнинг ҳеч бир даврида иқтисодий ва ижтимоий ҳолимиз бу қадар пастланган даври йўқдир» деб таъкилайди Вадуд Махмуд.[7.11-12.]

Вадуд Махмуднинг бу фикрларида ижтимоий муаммоларнинг кўплиги ўша даврнинг ижтимоий ҳаётига нақадар муҳим таъсирини исботлайди. Зероки, бу давр халқимиз бошдан кечирган ижтимоий – сиёсий муаммолари долғали воқеалар талқини ҳамдир. Ўтмиш ғояларидан фарқли ўлароқ миллий уйғониш даври ғоялари маърифат ғояларидан амалий ҳаракатга айланди. Вадуд Махмуд “Навоийгача турк адабиёти” мақоласида Навоий яшаган замонни Ўрта Осиёнинг “олтун даври” деб атайди.[4.30.]

Самарқанд жаҳидларнинг қарашларида ижтимоий-сиёсий муаммоларнинг долзарблиги кенг ҳолда замонавий кўриниш касб эта борди. Бу даврдаги аксарият ижод намуналарида жаҳолат, ўз ҳаётига лоқайд кишилар, фикрсизлик қаттиқ танқид қилинди. Хусусан жаҳид Абдулла Авлонийнинг идеали мактаб, маърифат тушунчалари билан бевосита боғлиқ. “Оила мунозараси” шеърда давр муаммоси зиддиятлар қарама-қаршилигида ифодаланади. Шеърдаги янгиликдан хабардор, мактабни тарғиб қилувчи шахс – эр образи ижодкор идеалини белгилаган. “Бир неча йилдан бери адабиёт отида бир-икки шеър мажмуасидан бошқа нима чикди? Бу билан адабий ишларимиз тузук борадир, дейиш мумкинми? Албатта йўқ” дея таъкидлайди Вадуд Махмуд ўз мақолаларининг бирида.[4.102.] Вадуд Махмуднинг қарашларида жамият манфаарларига хизмат қилувчи маърифатпарварлар ва халқнинг тақдирдан қайғуриб ёзган фикрларидан кўринадики, ижтимоий ғояларнинг

ривожини учун Фитрат айтмоқчи булганидек “сингирларни ўйнатиб, қонни қайнатадиган” асарлар даркор.

Жадидлар ижодида 1917 йилгача кўпроқ маърифат, жаҳолат мавзуси талқин қилинган бўлса, 1916-1917 йиллар оралиғидаги талотўплар натижасида бироз тушкун кайфият, умидсизлик руҳи ифодаланганини куришимиз мумкин. Дарҳақиқат, янги жамият ва унинг аъзоларига хос олий фазилатларни қўйлаган жадидлар энди асар марказига инсон омилини олиб чиқа бошлади. 1917 йил миллий истиқлол ҳаракати намояндалари бўлган жадидлар учун ҳам, халқ учун ҳам оғир ва фожели келганилиги тарихий фактдир.

Бу ҳол жадидларнинг барча фаолиятларида ўзига хос тарзда акс этди. Кўринадики, ватанпарварлик тўғриси маърифатчиликдан миллий истиқлол орзуси қадар ўзгариб борди. Бу ғоя қарийб барча туркий халқлар зиёлилари ва маърифатпарварларининг ижодлари учун ҳам хосдир.

Ўз даврида Театрнинг миллий онга таъсирини яхши англаган жадид зиёлилар уни “ибрат ойнаси” деб атади. Театр тараққийнинг биринчи шартини экани тўғрисида Бехбудий (“Тиётр надур?”) мақоласида эълон қилди. Субъектнинг ўрганилаётган объектга муносабатида моҳиятга қараб ижобий ёки салбий ёндашув юзага келади. Уни қониқтирмаётган воқеликлар, жамият ва инсон борлиғига нисбатан нафрат асарда фожелий ёки ҳажв йўли билан ифодаланиши мумкин. “Падаркуш”даги бойнинг “ҳамбозасини кўриб халқ бетўхтов кулиши”нинг сабаби шунда. Бу образнинг антиподи – Домулла ва Зиёлининг фикри бир нуқтада туташиб, ёзувчининг идеали – замона одамларини тарбиялаш ва миллат равақини йўлида хизмат эттиришдек улғувор ғояни ташкил этади.

Адабиётлар рўйхати

1. И.А.Каримов. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Т.: Ўзбекистон, 7-жилд. 1999. – Б.153
2. Жабборов Н. Маърифат надир. – Т.: Маънавият, 2010. – Б.3-11.
3. У.Саидов. Европа маърифатчилиги ва миллий уйғониш. – Т.: Академия, 2004. – Б.10
4. Вадуд Маҳмуд. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2007. – Б.71
5. Қосимов Б. Излай-излай топганим. Т.: Адабиёт ва санъат, 1983. – Б.69.
6. Саримсоқов Б. Адабиётда шакл ва мазмун муносабатларининг айрим муаммолари, //ЎТА, 1997. –№6. - Б.11
7. Вадуд Маҳмуд. Турк шоири Ажзий. //Инқилоб. – 1924. - №11-12
8. Ҳожи Муин. Эски мактаб, янги мактаб. – Ш. Ризаев. Жадид драмаси. – Т.: Шарқ, 1997. – Б.260
9. Вадуд Маҳмуд. Чин севиш. “Қизил байроқ”. 1921, 17, 22 сентябр

ИСЛОМ РАЦИОНАЛИЗМИ МИЛЛИЙ ИМПЕРАТИВНИНГ ДЕТЕРМИНАЦИЯСИ СИФАТИДА

Э.С.Улуғмуродов СамДЧТИ
катта ўқитувчиси, фалсафа фанлари бўйича (PhD)

Ислом теологиясининг эпистемологик моҳияти унинг ишонч асосидаги илмий, ақлий ва тафаккурий плюрализми ўзаро баҳс-мунозаралар муҳотида эканлигини кўриш мумкин. Ислом илоҳиётида инсон ақли ва тафаккури жуда қадрланган ва унинг имкониятлари, Аллоҳни англашдаги роли юқори баҳоланган. Шу боис ҳам ислом фалсафаси, ислом маданияти ўзининг юксак ривожланиш чўққисига чиқа олган.

Дунёнинг илғор илмий тадқиқот марказларида ислом фалсафаси, ислом маданияти, шарқона исломий мезонларини аниқлаш ва бу борада шарқшуносликка оид тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга доир кўплаб изланишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Буюк Британиянинг Бирмингем шаҳрида “Ислом ва Ўрта Шарқ тадқиқотлари маркази” ташкил этилган ва унинг “Фалсафа, диншунослик ва дин бўлими” фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, Institute of Islamic Studies - University of the Philippines (Филлипин), Institute of Islamik Studies (Канада), The Institute for Islamik World Studies, Zayed University (БАА), Cembridge, Oxford, London universities (Буюк Британия), Institute of Islamic Studies (Германия), Institute of arab and Islamic Studies (UK), Departament of Asian and Asian American Studies at Stony Brook University (АҚШ), The Islamik Studies program at the University of Detroit (АҚШ), Sorbone University (Франция), International Institute for Islamic Studies (Iran) каби дунёнинг ривожланган давлатларидаги илғор олий таълим муассасалари ва илмий тадқиқот марказлари, шарқшунослик марказларида ислом таълимотини ўрганиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бормоқда.

Диний эътиқоднинг тарихий рационал феномен тариқасида тадқиқ қилиниши кишилик жамияти ривожининг барча даврларида кечган ижтимоий-маданий жараёнларни диний рамзлар орқали очиб беришга асос бўлди. Хусусан, ислом дини таълимотининг рационал ижтимоий ҳодиса сифатидаги хусусиятлари ҳам шундай мазмунга эгадир. Бундай ҳолатда ислом динидаги арконлари билан нафақат яккахудоликни тарғиб этади, балки унга эътиқод қиладиган кишиларнинг турмуш тарзи ва менталитетини ташкил этишга фаол таъсир кўрсатувчи катта салоҳиятига эга эканлигини намоён этади.

Ислом теологияси ўзининг мустаҳкам эпистемологик асоси орқали ривожланиб борган. Яъни бу даврда ислом теологик мафкураси асосида шаклланган эпистема билиш фаолияти учун барқарорликни таъминлаб берган. Ишонч орқали ислом фалсафаси янада мустаҳкамланиб, теологик ва гносеологик фаолиятда ҳамжихатлик ва бирдамликни яратган бўлса, ақл орқали уларнинг моҳияти янада аниқ ва тушунарли бўлиб борган. “Ислом таълимотлари ҳам дунё ишларини шу ақл йўриғи ва тадбирига биноан бошқаришга йўл кўрсатади, мақсад ва қизиқишлари ҳар хил бўлишига қарамай,

қилинадиган ишларни икки қисмга ажратади. Биринчиси, ақлга биноан қилиш вожиб бўлган қисмни шариат қувватлайди. Иккинчиси, ақлга биноан қилиш жоиз бўлган қисми шариат тасдиқлайди. Ақл ана шу икки қисмга устун ва таянч вазифасини бажаради. Зеро, мутааллим, яъни илм ўрганувчи аввал ўз нафсини разил ахлоқлар ва жирканч сифатлардан покламоғи лозим, зотан илм қалбнинг ибодатидир”(1.)

Мазкур дин асосларининг оддийлиги ва зиддиятли бўлмаганлиги, унда мураккаб метафизик конструкцияларнинг мавжуд эмаслиги, дунё ва жамиятнинг тўлиқ ҳамда тушунарли манзарасини бера олишга қодирлиги – буларнинг барчаси янги кишиларни исломга оммавий тарзда қизиқишига хизмат қилмоқда. Ислом дини қадриятлари ва улар негизида шаклланган ахлоқий маъёрлар ҳамда ижтимоий назорат механизмларининг ҳар қандай шароитларида бу динга эътиқод қиладиганлар учун уларнинг турмуш ва тафаккур тарзининг ажралмас қисми бўлиб намоён бўлади.

Ислом фақат ибодат ва расм-русумлар йиғиндисидан ташкил топган дин эмас, балки у ўзининг рационалликка асосланган тартиб-меъёрлари билан кишилар ҳаётини мувофиқлаштириб турувчи ижтимоий-тарбиявий тизим ҳамдир. Унга эътиқод қиладиган, фуқаролар аҳолининг кўпчилигини ташкил қиладиган, айрим жамиятларда ушбу тизим расмий, бошқаларида эса, айниқса, секулярлашганларида эса норасмий маъно касб этади. Шунинг учун ўзини мусулмонликка мансуб ҳисоблайдиган кишилар кундалик ва ижтимоий ҳаётларида ислом дини аҳкомлари ҳамда кўрсатмаларига амал қилишга ҳаракат қилишларида уларнинг мазмуни оқилоналик асосида намоён бўлишига қатъий ишонадилар. Зеро, ҳар қандай шароитларда ҳам мазкур тизимнинг ядросини ислом рационализи тамойили ташкил этади. Ислом рационализи – бу ислом динига эътиқод қилувчиларнинг турмуш ва тафаккур тарзи (менталитет)ни шакллантириш ҳамда уларни ривожлантиришга йўналтирилган исломий билимлар, қадриятлар, ахлоқий меъёрлар, ижтимоий тартиб-қоидалар, интизом, шунингдек, инсонпарварлик ва бағрикенглик каби гуманистик ғояларини ўзида ифодаловчи социологик категориядир.

Мазкур таърифга таяниб, шундай хулосага келишимиз мумкин, ислом рационализи бевосита миллий менталитетнинг муҳим элементи бўлиб гавдаланади. Бу эса авваламбор илмга таянадиган ҳодисадир. Зеро, айнан илм ислом динининг мазмунини ташкил этади ва ислом цивилизацияси тараққиётининг пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Ақл ва унинг сифати тўғрисида теологлар турлича фикрда бўлишган. Бир тоифа теологлар фикрича, ақл латиф жавҳар, у туфайли хабар ва маълумотлар ажратиб олинади. Бу фикр тарафдорлари ақлнинг асл жойи қаерда бўлиши тўғрисида ихтилоф қилишган. Бир тоифа ақлнинг жойи мия, уни ҳис этиш ўрни деса, бошқа бир тоифа ақлнинг жойини қалб дейди ва уни ҳаётнинг манбаи ва сезгилар асосидир, деб таърифлашган. Ислом илоҳиётшуноси Абул Ҳасан Мовардий ўзининг “Дунё ва дин одоби” китобида келтиришича, “ақлни латиф жавҳардир, деган фикр икки жиҳатдан тўғри эмас: биринчидан, жавҳарлар бир-бирига ўхшаш бўлиб, бири тақозо этганини бошқа бири тақозо

этса, оқил киши ўзи тирик бўла туриб ақлнинг мавжуд бўлишидан беҳожат бўларди. Иккинчидан, жавҳарнинг ўз-ўзича мавжуд бўлиши тўғридир. Агар ақл жавҳар бўлса, унинг ақлсиз кишида бўлишини инкор этиб бўлмасди. Худди ақлсиз жисм бўлиши жоиз бўлганидек. Мана шу икки сабаб туфайли ақлни жавҳар дейиш тўғри эмас”(2.). Демак, мутафаккир ақлнинг шаклланиши ва ривожланишини алоҳида таъкидлаб, ўз-ўзича мавжуд бўлмаслигига урғу беради.

Ислом илоҳиётшуноси Абул Ҳасан Мовардий яна бир тоифа мутафаккирларни фикрларини таснифлайди. Унга кўра, ақл бир нарсани моҳиятини идрок этувчи сифатида келтирилади. Аммо бу фикрга қўшилиб бўлмайди. Чунки идрок жонли мавжудотга хос сифатдир. Ақл эса араз бўлиб, идрок араз бўла олмайди. Ҳолбуки, идрок жонли мавжудот сифатларидан биридир. Ақл араздир. Идрок араз бўла олмайди. Чунки араз тирик нарса эмас, шундай экан, жонсиз нарсага лаззатланувчи, оғрикни сезувчи ва хоҳловчи, деган сифатни бериш тўғри эмас. Шунингдек, ислом теологиясида ақл зарурий илмлар йиғиндиси сифатида ҳам таърифланган. Бу таърифнинг умумийлик ва эҳтимолликни қамраб олганини инобатга олсак, уни аниқ таъриф деб бўлмайди. Чунки таърифнинг вазифаси ўздан умумийлик ва эҳтимолликни кетказиш туфайли маҳдудликни очиб беришга қаратилган. Шу боис умумийлик ва мавҳумликни очиб беришга қаратилмаган фикрни таъриф дейиш мумкин эмас. Умумий ва мавҳум фикрлар изидан аниқ ва изчил фикрлар бирлиги таҳрифни шакллантиради. Ислом теологиясида ақл англаш имконияти бўлса, ўткир фаросат ҳосиласи – зийраклик, туғма қобилиятдан келиб чиққан гўзал бадиҳа, шу билан бирга, кўп йиллик тажриба ва турли синовларни бошдан кечириш ва турли синовлар билан умрини ўтказиб, унда қўлланган чоралар – мана шу икки жиҳат муктасаб ақлдан жамланса, фозил кишида бўладиган мутлақо етук ва комил ақл саналган.

Адабиётлар руйхати

1. Имом Аҳмад ибн Қудома Мақсудий. Минҳожул қосидин мухтасари: Саодат изловчиларга қўлланма. Тарж: Абдулҳамид Муҳаммад Турсун. – Тошкент: Moʻraoʻnnahr, 2014.-Б. 15.

2. Мовардий Абул Ҳасан. Дунё ва дин одоби. –Тошкент:HILOL-NASHR, 2017. –Б. 12-13.

3. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе.- Москва: Наука, 1978. –С. 37.

4. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

5. Ortigovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

6. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.

7. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней Азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.

АДОЛАТ ФЕНОМИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ

**Ш.Саъдуллаева
СамДЧТИ ўқиувчиси**

Адолат ижтимоий фалсафий ахлоқий ва ҳуқуқий тушунча. Кишилар ижтимоий сиёсий онгида катта рол ўйнайди. Муайян ижтимоий гуруҳлар ва айрим шахсларнинг ўзида акс эттиради. Сиёсий хатти ҳаракатлар ҳуқуқ ва бурч меъёрлари, ахлоқий муносабатлар, меҳнат, тақдирлаш, жиноят ва жазо, хизмат ва уни тан олиш, кадр қимматни эътироф қилиш мазкур тушунча орқали баҳо берилади. Адолат тушунчаси муайян тарихий шарт шароитлар ва ижтимоий иқтисодий муносабатлар билан белгиланади. Адолатнинг ижтимоий фалсафий жиҳати жамият аъзоларининг хилма хил муносабатларидаги ўзаро тенгликни назарда тутаяди.

Ахлоқий жиҳати инсонлараро муомалада бир хил муносабатда бўлишни бир бирини иззат нафсига тегмасликни ахлоқ одоб қоидаларига амал қилишни билдиради. Адолатнинг ҳуқуқий томони қонунларга риоя этишни сиёсий томони эса давлатни адолат қоидалари асосида бошқаришни англатади. Ривожланган жамиятда адолат кишиларни демократик қонунлар асосида иш юритишни тақазо этади. Унда ҳар бир одам ўз меҳнати, тадбиркорлиги, ақл заковати туфайли топган мол-мулки ҳисобига яшайди. Давлат ўз фаолиятида фуқаролар томонидан адолат қоидалари ва қонунларига амал қилишни назарда тутаяди. Жамият аъзоларини мол-мулки дахлсизлиги ва қонун олдида тенглигини таъминлайди.

Адолат, араб тилида одиллик ва тўғрилиқ маъносини билдириб, у ижтимоий, фалсафий, ахлоқий ва ҳуқуқий тушунчалар туркумига киради. Халқимизнинг энг қадимги оғзаки ижодида ҳам, ёзма манбаларда ҳам адолат тушунчаси ҳақида фикр юритилганда, у инсонлар ўртасидаги эзгулик, одамийлик, яхшилик тамойили сифатида қайд этилади. Дарҳақиқат, адолат сўзининг замирида қанча-қанча ҳикмат бор, ҳар бир инсон қалбан, жисман адолатга интилади. Чунончи, аждодларимизнинг қадим битиги бўлмиш “Авесто”да сиёсий-ҳуқуқий меросимиз тарихи ҳамда юртимизда яшаган эл-элатлар, афсонавий қаҳрамонлар, салтанатлар, давлат ва унинг бошқарув тизими, халқларнинг машғулоти баён этилади. Унда зардуштийлик динининг қонун-қоидалари билан бирга, адолат, ижтимоий ҳаётдаги тенглик, адолатлилик ҳақида ёзилган.

«Авесто»да инсон ижтимоий меҳнати туфайли барча ёмонликдан, ёвузликдан қутулиши мумкинлиги ғояси ётади. ғаразғўйлик, ҳасад, манманлик, ўғрилиқ, талончилик, ноҳақлик иллатлари қораланади. Ушбу иллатларга қарши курашиш жамиятда адолат қарор топишига олиб келиши

кайд этилади. “Ҳақ сўздан ўзга ҳеч нарса тўғрисида ўйлама, ҳақ сўздан ўзга ҳеч нарса тўғрисида суҳбатлашма, ҳаққоний амалдан ўзга ҳеч нарса билан шуғулланма”, - деб ёзилади “Авесто”да. Жумладан XI асрда яшаб ижод этган атоқли давлат арбоби, илк туркий дostonнавис шоир Юсуф Хос Ҳожиб шундай дейди.

Адолат учун ҳамма оёққа турар,
Қарорли учун ерда ўт, ем унар.
Тетик бўлсин, эй бег ва қилсин тоқат,
Адолатли бўл, халққа қил марҳамат.

Маърифатли жамият маънавияти юксак, адолатпарвар инсонлардан таркиб топади. Бундай жамиятда соғлом ақл- идрок, соғлом фикр ва адолат устуворлик қилади ва бу йўлда фидоий донишмандлар кураш олиб борадилар. Бунга Шарқ цивилизациясининг ютуқлари, ўтмиш аждодларимизнинг маданий ва маънавий бойликлари яққол мисол бўла олади.

Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Абул Қосим Маҳмуд Замахшарий, Абу Наср Фаробий, Абдурахмон Жомий, Ҳусайн Воиз Кошифий, Алишер Навоий, Хўжа Самандар Термизий, Амир Темур, Низомий Ганжनावий, Муҳаммад Жавҳар Заминдор, Муҳаммад Жабалрудий, Абулбарокат Қодирий, Фариддин Аттор, Маҳмуд Асад Жўшон, Абу Бакр ал- Хоразмий, Мунис Хоразмий каби Шарқнинг юзлаб оламга машҳур донишмандлари ўтганки, уларнинг инсон ҳақида, ҳаёт, борлиқ, инсоний ахлоқ ва одоб, маънавий камолот ва адолат ҳақида қолдирган мерослари, аёло фикрлари ҳозирги авлодни ҳам яхши ахлоққа тарғиб этишда, уларнинг руҳий оламини бойитиш, қалблари маърифат нури билан сийлаш ва ёшларни адолатпарвар гўзал ахлоқли инсон қилиб тарбиялашда мислсиз аҳамият касб этиб келмоқда.

Улуғ мутафаккир Алишер Навоий ҳам шоир, ҳам давлат арбоби сифатида адолатни ёқлади, бутун умри давомида уни тараннум этди. Навоийнинг адолат тўғрисидаги сиёсий қарашлари унинг ўлмас асарларида, хусусан, “Садди Искандарий”да ўз аксини топди. Улуғ шоир бу дostonда адолатли шоҳ образини яратиш билан адолатли давлатга, тартибга эришишни орзу қилади.

Адолат ҳалоллик ва ҳақгўйликни, номусли ва виждонли бўлишни талаб қилади. Инсон ақлининг пойдевори бўлган номус ҳеч қачон эгриликка тоқат қилолмайди. Айниқса, кўпчилик учун манфаатли ишга ҳар қандай вазиятда ҳам журъат эта билиш инсонлардаги чинакам номуслиликни англади. Шунинг учун ҳам номусим зинҳор озор чекмасин деган одам энг оғир дақиқаларида ҳам адолат йўлида қатъият ва ирода билан иш юритади. Инсоннинг ўз мавқеини сақлаш, улуғлаш ва ардоқлаш, хижолат тортиш туйғуларини, оила ва аждодлар шаънига доғ тушурмаслик маъносини ифодаловчи номус хатто қонун тақиқлай олмаган нарсаларни ҳам тақиқлай олади.

Адолатли инсонга энг керакли зийнат виждон бўлиб, у инсон ҳаётининг одил раҳнамоси ва қонунлар қонундир.

Виждонли киши ноҳақ, адолатсиз ишлардан ғазабга келади ва буларга қаршилиқ билдиради, лекин виждон азобидан қийналмаган одам адолат ҳақида ўйламаса ҳам бўлади. Шундай экан, покликнинг сардори, одамийликнинг дуру гавҳари ва инсоннинг кадр- қимматини белгиловчи виждон адолатпарвар инсоннинг энг олийжаноб фазилати бўлиб қолмоғи лозим.

Жамиятда адолат ўзидан-ўзи жорий этилиб қолмайди. Адолат шиорини айтиш ёки ёзиб қўйиш билан иш ҳам битмайди. Ҳар бир инсон ўзи ҳаётида адолатни ҳимоя қилиши ва адолатсизликка қарши чиқа олиши зарур, бўлган ҳолатларга тушади. Ана шундай нозик ҳолатларда бировларнинг панд-насихати эмас, балки инсоннинг ички маънавий олами гўзаллиги, софлиги ёки хунуклиги, нопоклиги ёки лоқайдлиги билиниб қолади. Бундай лаҳзаларда одам танлаган маънавий ахлоқий йўл орқали маънавий дунёси қандай бўлишини белгилайди.

Инсон адолатпарвар бўлиши учун доимо ва фаол равишда улғайиб, камол топиб бориши керак. Шу маънавий улғайиш адолатпарварлик шартидир.

Адабиётлар

1. Н. Комилов Комил инсон – миллат келажаги. Т., 2001 йил.
2. Г.А. Носирхўжаева “Этика”. Т.: 2003
3. И.М. Мўминов Амир Темирнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. «Тошкент», 1993 йил.
4. А. Иброҳимов, Ҳ. Султонов, Н. Жўраев. “Ватан туйғуси”. Тошкент. “Ўзбекистон”, 1996 й.
5. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
6. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.
7. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
8. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
10. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

11. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

MA'NAVIY-FALSAFIY VA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.

A.Kuraxmedov
Tarix fanlari nomzodi, dosent

Globalashuv jarayoni jadal o'sib borayotgan bir davrda uning to'xtovsiz harakatlanishi uchun quvvat manbai- inson tafakkuri hisoblanadi. Shuning uchun ham uni antropogen hodisasining hosilasi deb aytish mumkin, ya'ni inson omili bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Globalashuv - yer sharining fan-texnika yutuqlari tufayli insoniyat ixtiyoridagi xuddi bir butun sharga, kurraga aylanishini tushuntirish uchun ishlatiladi. Globalashuv haqida bildirilgan fikrlar, ta'riflar juda ko'p bo'lib, ularning ichida fransuz tadqiqotchisi B.Bandining bergan ta'rif to'liqroq qamrab olingan. Bandining ta'rifida globalashuv jarayonining uch o'lchovli ekanligiga urg'u berilgan:

- Globalashuv- mustaqil davom etadigan tarixiy jarayon;
- Globalashuv- jahonning gomogollashuvi va universallashuvi jarayoni;
- Globalashuv- milliy chegaralarning yuviliv ketish jarayoni.

Mana shunday jarayonda insonlardagi, xususan yoshlardagi ma'naviy-falsafiy va tarixiy tafakkurni rivojlantirishning ahamiyati beqiyos ekanligi ayni haqiqatdir. Ma'naviyat jamiyat taraqqiyoti, millat kamoloti va shaxs barkamolligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Chunki, ma'naviy rivojlangandagina jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik vujudga keladi, mamlakat va millat taraqqiy etadi. Bu o'z navbatida shaxsning barkamol rivojlanishi uchun zarur bo'lgan zamin bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda ma'naviy tafakkurning shakllanishiga to'sqinlik qiladigan ayrim yot g'oyalar nazarga tashlanadi. Bunday muammolarning oldini olishda esa yoshlarni ma'naviy shakllantirish va bunda ijtimoiy institutlarning ta'sirini oshirish zarur. Yoshlarning yangicha tafakkur, sog'lom fikr yuritishi va ma'naviy-axloqiy jihatda yetuk bo'lib kamol topishida oila, mahalla, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilikning o'rni beqiyosdir. Aynan ushbu omillar yoshlarning ma'naviy tafakkuriga ta'sir doirasi kuchli bo'lib, ularda yuksak ma'naviy-ma'rifiy fazilatlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida: "Ma'naviyat haqida har qancha da'vatlar, muhim nazariy fikrlar bildirishmasin, agar ularni jamiyat ongiga singdirish uchun doimiy ish olib bormasak, bu boradagi faoliyatlarimizni har tomonlama puxta o'ylangan, tizimli ravishda tashkil etmasak tabiiyki, biz ko'zlangan maqsadga erisholmaymiz, ya'ni inson qalbiga yo'l topolmaymiz. Shuning uchun ham biz bugungi kunda ta'lim-tarbiya, san'at, ma'naviyat, internet, sport, bir so'z bilan aytganda insonning qalbi va tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan barcha

sohalardagi faoliyatni xalqning ma'naviy ehtiyojlari, zamon talablari asosida yanada kuchaytirishimiz, yangi bosqichga olib chiqishimiz zarur" deb keltirib o'tilgan. Ma'naviy tafakkurni rivojlantirishning eng samarali usullaridan yana biri bu mutoala hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha muhim 5ta tashabbus asosida barcha barcha soha va tarmoqlarda ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu 5 ta muhim tashabbusning to'rtinchisi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil qilish"ga yo'naltirilgan bo'lib, bu bevosita ma'naviy tafakkurni oshirishga, yoshlarni bilimli qilishga qaratilgandir.

Falsafiy tafakkurning dolzarbligi bugungi globallashuv davrida ma'naviyat sohasida vujudga kelyotgan dolzarb muammolarni hal etish, ajdodlarimiz ma'naviy me'rosini asrash va yanada yuksaltirish, yoshlarning falsafiy tafakkurini shakllantirish, ongini turli zararli g'oyalardan saqlash, ularni falsafiy bilimlar bilan qurollantirish zarurligi bilan belgilanadi. Yoshlarning falsafiy tafakkurini oshirishda Misr va Bobil falsafiy maktablari, Markaziy Osiyoda "Avesto" ta'limotidagi falsafiy fikrlar, Konfutsiy va Lao Szi ta'limoti, Islom dinining vujudga kelishi va falsafiy ta'limoti, Sharq uyg'onish davri madaniyati, Sharq panteizmi va peripatetizmi sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy ta'limotlari, ilk o'rta asrlarda tasavvuf va islom ilohiyotshunoslik ta'limotlari, ularning dunyoqarashlari mazmuni, Temuriylar sulolasi davri, Abdurahmon jomiy va Alisher Navoiy ijodidagi g'oyalar, qadimgi yunon-rim falsafiy maktablari ta'limotlarining o'rni beqiyos. Ushbu bilimlar globallashuv jarayonida o'sayotgan yoshlarning falsafiy tafakkurlarini boyitadi. Globallashuv sharoitida yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish, ularga axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini singdirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilayotgani esa bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish va bu orqali kelajak poydevorlarini mustahkam qo'yishga xizmat qiladi.

Yoshlarning tarix darslarida oladigan bilimlarini shakllantirish jarayoni o'zaro bog'langan bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, hozirgi kunda yoshlarning tarixiy tafakkurlarini shakllantirishda bunday tarkibiy qismlardan foydalanish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Tarixiy tafakkurning rivojlanishida tarixiy bilimlarni chuqur egallash talab etiladi. Tarix bizga nafaqat o'tmishda sodir bo'lgan voqealarni tushuntiradi, balki turli davrlarda sodir bo'lgan voqealarni o'rganish, taqqoslash va tahlil qilish, bu orqali esa dunyo haqidagi tarixiy tafakkurimizni shakllantirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining isloh qilinishi natijasida ilg'or o'qituvchilar o'z faoliyatlarida turli usullarni qo'llab, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirish maqsadida dars jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish usulini tez-tez qo'llashmoqda. Muammoli vaziyat yaratish usullaridan biri- dars mavzusini muammoli qilib qo'yishdir. Tarixiy tafakkurimizni

rivojlantirishda shuningdek, tarixiy faktlarning, qadimdan saqlanib qolgan va o'tmishdagi hayotdan guvohlik beruvchi tarixiy obidalar, yodgorliklar, topilmalar, asarlar va xaritalar muhim rol o'ynaydi. Tarixiy xaritalar o'quvchilar ongida o'tmishda sodir bo'lgan voqea-hodisalarning o'rni, geografik va ijtimoiy joylashuvi haqida aniq ma'lumotlar beradi. Har qanday tarixiy voqeaning yuzaga kelishi, davom etishi va yakun topishida geografik tasviri ham ahamiyatlidir. Biz xaritalar orqali tarixiy voqealarni va dunyo mamlakatlari taqsimotini osonroq va qulayroq o'rganib chiqishimiz mumkin. Shuningdek, xaritalar tarixiy voqea va jarayonlarni ketma-ketlikda tasniflashga imkon beradi. Masalan, "XIX asrda AQSHda bosib olingan hududlar", "AQSHda fuqarolar urushi" xaritalariga asoslanib AQSHda mustaqil demokratik respublikaning yaratilishi bosqichini bilib olish mumkin bo'lsa, hozirgacha shakllanib kelgan "Dunyoning siyosiy xaritasi" orqali yer sharida bugungi kunda mavjud bo'lgan davlatlarning geografik tasviri, okean va materiklar joylashuvi, davlatlarning o'zaro chegfaradoshligini tasvirda ko'rib, xayolan tasavvur qilish imkoniyatini beradi. Tarixiy tafakkurni shakllantirishda shuningdek, qadimgi arxitektura yodgorliklari, turli xil topilmalar, muzey-qo'riqxonalarining ham ahamiyati katta. Aynan ular o'tmishda sodir bo'lgan voqea-hodisalardan guvohlik berib, real tasavvurimizni boyitishga xizmat qiladi. Masalan, qadimgi Afrosiyob manzilgohi miloddan avvalgi VIII asrda mavjud shahar va undagi turmush tarzi, urf-odatlar haqida ko'plab faktlarni beradi. XI-XX asrlarda bunyod etilgan Shohizinda ansambli o'zida haqiqiy sharq afsonaviy bezaklarini aks ettirgan bo'lib, nafaqat arxitektura yodgorligi sifatida, balki ulkan tarixiy voqeliklarni o'zida mujassam etgan muqaddas ziyoratgoh sifatida ham tarixiy tafakkurimizni boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch"- I.A.Karimov T.Ma'naviyat 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. – "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz".T.O'zbekiston-2016
3. Mirziyoyev Sh.M. – "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" .T.O'zbekiston-2017
- 4.Globallashuv asoslari fanidan ma'ruzalar matni. - Termiz davlat universiteti- Allamuratov Sh.A.

**ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИДАГИ ОНТОЛОГИК ҚАРАШЛАРНИНГ
ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ**

**Э.С.Улуғмуродов СамДЧТИ
катта ўқитувчиси, фалсафа фанлари бўйича (PhD)**

Тасаввуфни суфийлик, суфизм деб ҳам юритишади. Тасаввуф-исломдаги диний-фалсафий оқим бўлиб, у VIII-асрда араб мамлакатларида вужудга келган. Тасаввуф мусулмон мамлакатларида ижтимоий тараққиётнинг хусусиятлари билан боғлиқ равишда пайдо бўлган. Унинг шаклланиши ва ривожланиши узоқ тарихий жараёнлар, мураккаб даврларни қамраб олади. Шунингдек, халқларнинг моддий ва маънавий меросида, ижтимоий ва ахлоқий ҳаётида катта из қолдириб, жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган ижтимоий ходисадир.

Маълумки, ўзбек халқи маънавий мероси ва муқаддас қадриятларининг катта қисмини ислом маънавияти ва миллий анъаналар удумлар ташкил этади. Диний қадриятларнинг манбалари эса Қуръони Карим, Ҳадиси шарифлар, тавсирлар, шариат аҳкомларида ўз ифодасини топган. Исломиё меросимизнинг муҳим қисмини ирфоний мерос бўлмиш тасаввуф таълимоти ва қадриятлари, хусусан бу таълимотнинг йўналиши ватанимиз-Туркистонда шаклланиб, эндиликда бутун жаҳонга тарқалган жаҳон маънавий маданияти, умуминсоний қадриятлари тараққиётига жуда катта ҳисса қўшган уч буюк тасаввуфий тариқатлар: яссавия, кубровия ва хожагония-нақшбандия ирфония-тасаввуф тариқатлари ташкил этади.

Зоҳидлик асосига қурилган бу таълимот ҳаётий муаммолар билан боғлиқ бўлган илоҳий ҳақиқатга эришиш босқичма – босқич амалга ошади, деган ғояни илгари суради. Булар 4 босқичдан иборатдир. Чунончи-шариат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат. Ҳар бир босқичнинг мураккаб талаблари инсон умрини тамомила қамраб олади. Уларнинг мазмуни қуйидагича:

шариат – ислом маросимларини, шариатнинг амалий талаблари, қонун-қоидаларини билиш ва уларга сидқидилдан риоя қилиш;

тариқат-суфий томонидан «восил бўлиш» учун танланган йўл. Бу йўлни танлаган суфий ўз пири амалларига эргашган ҳолда нафси тийиш, комиллик йўлига ўтишга интилади;

маърифат-суфий томонидан Аллоҳни таниш ва уни қалбдан билишдир. Аллоҳ сифатларини билишга интилиш борасида Аллоҳни бутун борлиқнинг, мавжудоднинг асосчиси, яратувчиси эканлигини билишдир;

ҳақиқат-илоҳий ҳақиқатга эришишнинг юқори босқичи бўлиб, унда суфий худо васлига етади. Бу даражага етган суфий авлиёлик даражасига етган бўлади.

Тасаввуф, бир томондан, дин ва шариат, иккинчи томондан, фалсафа ва ҳикмат илми билан боғлиқ ҳолда ривожланиб келган ўзига хос таълимотдир.

Аммо шуниси борки, сўфийлар ўзларини ҳар доим файласуфларга ва калом аҳли (шариат аҳли уламолари)га қарама-қарши қўйиб келганлар. Нега? Чунки калом аҳли қуръон оятлари, Пайғамбар ҳадисларини зоҳиран ўрганиш, олам яратилиши ва тузилишини айнан диний тасаввурлар билан тушунтиришдан нарига ўтмас, исломни ҳам, иймонни ҳам ақл билан қабул қилиш ва аҳкомларнинг расм-русумлари, одатларни мустаҳкам сақлаш учун курашганлар. Шу боис сўфийлар аҳли каломни “муқаллидлар”, яъни ўтганларга тақлид қилувчилар, қуруқ ақидапарастлар деб атаганлар. Файласуфлар (чунончи, Форобий, Ибн Сино, Ал-Киндий, Ибн Рушд каби) эса юнон донишмандлари Афлотун, Арасту ва бошқаларнинг тажриба ва кузатув, мантиқий таҳлил ва умумлашмалар орқали табиат, инсон ва жамиятни тадқиқ этиш йўлидан борганлар. Кўринадик, аҳли каломда ҳам, аҳли ҳикматда ҳам ақлий-мантиқий илм, тажриба қилиш, билим йиғиш етакчилик қилади.

Файласуфлар Худони ҳам шу йўсинда ўрганиб, уни Сабаби аввал, Биринчи туртки берувчи ёки Жавҳар деб таърифлаганлар. Гарчи Афлотун ва унинг издошлари Худони мутлоқ руҳ деб, инсон ва оламда руҳ бирламчи асос эканлиги тан олинса-да, бироқ бу руҳни ўзидан ўтказиб эмас, балки “объектив борлиқ” сифатида, бир асбоб сифатида четдан туриб ҳиссиз қараб чиқиш кўзга ташланади. Фалсафада одамни табиий тараққиётнинг олий кўриниши, Парвардигор яратган энг мукамал ва мўътабар хилқат деб қараш мавжуд. Форобий ва Ибн Сино асарларида бу тез-тез тилга олинади. қуръони Каримда ҳам “Валақад каррамно бани одама” (“Одам болаларини мукаррам қилиб яратдик”) деб инсон улуғланади ва фаришталар унга сажда қилдирилади.

Тасаввуф инсон ҳақидаги бу қарашларни қабул қилган. Шу каби инсоннинг икки асос – жисм ва руҳдан иборатлиги, инсон жисмида тўрт унсур – сув, олов, ҳаво ва тупроқ хусусиятлари жамлангани қайд этилади. Инсон ўз руҳи билан фаришталарга, жисми билан эса табиатга, яъни ҳайвонларга бориб тақалади, дейди тасаввуф шайхлари. Бироқ уларнинг ҳаммаси тасаввуфда ўзга мақсад, ўзига хос йўлда талқин қилинади. Бу ўзига хослик нималарда кўринадими?

Биринчидан, бу – дунёга **антропоцентризм** нуқтаи назаридан қарашда кўринадими. Яъни инсонни “олам меҳвари” деб билиш, оламдаги барча ҳаракат, воқеа-ҳодиса, ўзгариш-янгилинишларни инсонда мушоҳада этиш ва инсон орқали тушунтириш. Табиатдаги жамики ички зиддият ва ривожланиш, ўсиш-улғайиш, руҳнинг мўъжизалари инсонда бор, деб таърифлайди Жалолиддин Румий “Маснавий маънавий” асарида. Шу каби Оламни ва Одамни яратган Парвардигор жавҳари, исмлари, қудрати ва моҳиятини англаш ҳам инсон руҳи хусусиятларини ўрганиш ва англаш билан амалга ошади.

Иккинчидан, Парвардигорни ва Унинг қудрати, мўъжизалари, ғайб оламини фақат ақл билан билиб бўлмайдими. Мен “фақат” сўзининг остига чизиб таъкидладим. Чунки баъзи ишларда тасаввуфнинг билиш назарияси бўлган ирфон илмини иррационализм ёхуд мистика деб таърифлаш расм бўлиб келмоқда. Тўғри, тасаввуфда иррационал(важдий) билиш етакчилик қилади. Аммо, бу тасаввуфда ақл бутунлай инкор этилган, деган гап эмас. Тасаввуфда ҳам ақлий билиш, ақл қудрати тан олинади. Бироқ ақл дунёвий билимлар,

далил билан исботланиши мумкин бўлган билимларга ярайди, ғайб илми идрок этишга эса ақл ожиз, дейди сўфийлар. ғайб илми, Худованд оламидаги беҳад-беҳудуд илмларни сўфий алоҳида ҳиссий-важдий тафаккур билан, қалбга тушган каромат нури билан англаб идрок этади. Шу боис тасаввуфда мукошафа, кашфу каромат, ҳол-сукра тушунчаларига алоҳида эътибор берилади.

Худди шу ерда тасаввуфдаги учинчи ўзига хослик келиб чиқади. Яъни ақлий тараққиёт, бор билимларни эгаллаш билан қаноатланмасдан, балки руҳни чиниқтириб, қалбни мусаффолаш орқали чексиз камолотга интилиш, ўз-ўзини такомиллаштириш, янги-янги мақомлар-мартабаларни эгаллаб бориш. Бу эса фақат назарий тайёргарлик, таълим-тахсил билан бўлмайди, бунинг учун муайян руҳий-маънавий йўл-тариқатни босиб ўтиш, қаттиқ ва қатъий чекланиш ва маҳрумликларни бошдан кечириш лозим, дейди сўфийлар. Шундай қилинмаса, руҳ тана устидан, нафс устидан табиат, устидан ғолиб бўлолмайди. Инсон ўз асли бўлмиш Мутлақ руҳ ҳолатига яқинлашиш, Унинг васлига етишиш учун ҳам шундай қилиши керак.

Шундай қилиб, комиллик сари интилиш, фаришта хусусиятини касб эта бориш ва унданда ўзиб кетиш кенг тарғиб қилинади. Бунинг амалий одоби, расму русуму, кодекслари ишлаб чиқилиб, булар тариқат деган тушунчада жамланди.

Кўринадики, тариқат ижтимоий ҳодиса сифатида жамият тараққиётига хизмат қилган. Тариқат асосида тасаввуфнинг яхши, идеал жамият ҳақидаги қарашлари вужудга келган. Масалан, Жомийнинг “Хирадномаи Искандарий” ва Навоийнинг “Садди Искандарий” дostonларида подшоҳсиз одамлар, яъни солиҳ кишилар жамияти ҳақида гап боради. Тасаввуф бундай жамиятга зўрлик, инқилоб йўли билан эмас, ҳар бир инсонни ахлоқий тарбиялаш орқали етиш мумкин, деб ҳисоблаган.

Инсоннинг мутлақ ҳақиқат, мутлақ адолат ва покликка эришиш истаклари тасаввуфда мужассам бўлди. Бу эҳтиёж, орзу кучли завқ ва иштиёқни, ўзини унутиш ва беҳудликка олиб борган Ишқни келтириб чиқаради.

Шундай қилиб, тўртинчи хусусият – тасаввуфда Илоҳий ишқ орқали покланиш ва пок Парвардигор васлига етишиш ғоясидир (яъни Инсон ва Илоҳнинг қоришиб, қўшилиб кетиши ғояси). Парвардигор – бир Идеал, Унинг олами Мутлақ поклик олами. Шунинг учун инсон ҳам батамом пок бўлгандагина бу оламга эриша олади. Пок бўлиш учун эса қалбда шу поклик тимсоли улуғ Тангрига беҳудуд ва адо бўлмас муҳаббат бўлиши керак. Бу муҳаббат мавҳум бир туйғу эмас. Балки Илоҳ яратган моддий оламдаги гўзаллик – Илоҳнинг каломи ва жамоли акс этган нарсалар ва унинг гултожи инсонга муҳаббат орқали боради. Шу тариқа дунёвийлик билан илоҳийлик ўзаро боғланади. Шуниси ҳам борки, илоҳий муҳаббат – бу бир ирфоний туйғу, яъни билиш завқи, англаш завқидан, ғояга, маърифатга айланиш завқидан бошқа нарса эмас. Сўфий муҳаббат оташида ёниб, гўё моддийликдан қутулиб, яхлит бир ғоя – бир маърифат парчасига айланади. Шундай қилиб, агар тасаввуфга шу нуқтаи назардан таъриф бермоқчи бўлсак, унда: тасаввуф ишқ

оташида туғилган туғёнли тафаккурдир деган жумла ҳосил бўлади. Демак, бунда ҳам инсонни – олам меҳвари деб қараш ўз моҳияти билан намоён бўлмоқда. Зеро, ишқий тафаккур суратдан моҳиятга қараб бориш, руҳнинг номаълум жилолари, манзараларини кашф этишга етаклайди. Бежиз эмаски, ҳозирги ғарб файласуфларида кўринадиган психологик билимлар мажмуи (психонализ, парасихология, экзистенциализм) кўп жиҳатлари билан ориф сўфийлар ва Ф.Аттор, Ж.Румий, Ибн Арабий каби мутафаккирларнинг фикрларини эслатиб туради.

Бешинчидан, тасаввуфдаги онтология, яъни борлиқ ҳақидаги қарашлар ҳам ирфоний муҳаббат тушунчаси билан боғлиқ эканлигини сезиш мумкин. Олайлик ўша тасаввуфда кенг тарқалган ваҳдатул вужуд таълимотини. Бу таълимотга биноан, Худованд оламларини Ўз жамоли ва камолини намойиш этиш учун яратди. Яъни У Ўз ҳуснини томоша қилиш учун ўзига кўзгу яратдиким, бу бизни ўраган моддий оламдир. Аммо, бу кўзгунинг жавҳари – инсон қалбидир. Бошқача қилиб айтганда, Парвардигор инсон қалбида Ўзини кўради. Демак, олам – муҳаббат маҳсули, инсон – Худонинг энг севган махлуқи. Шундай экан, муҳаббат, интилиш икки томонлама – биз Худога интиламиз ва худо бизга таважжуҳ этади. Ошиқ ва маъшуқ тушунчалари бири бири билан алмашиб, қоришиб кетади.

Албатта, буни оддий фалсафий тил билан тушунтириб бўлмайди, буни шарият аҳли ҳам қабул қилмайди. Чунки бундай оламни ва Худони бир нажиб поэтик маънода тасаввур этиш инсоннинг абадий ҳаётдан умидвор қалбининг соғинчи ва армони, тасаввурдир. Тасаввуф бўйича, Парвардигор аввал жабарут (буюклик) оламини, кейин малакут(фаришталар) оламини кейин мулк(моддий) оламни, кейин инсон бадий оламини, яратган. Кўнгил(руҳ) шу оламларни сайр этиб, инсонга нузул этади ва яна шу оламлар бўйлаб уруж этади(кўтарилади). Оқибатда Руҳнинг бегоналашуви ва яна бирлашувидан бир доира якун топади.

Адабиётлар.

1. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир Ибн Муҳаммад Али. Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд.-Т.: Ёзувчи, 1993, 208 б.

2. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар.-Т.: /офур /улом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.-256 б.

3. Фалсафа қомусий луғат.-Т.: 2004.

4. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. 1-китоб.-Т.: Ёзувчи, 1996.-272 б.

5. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.

7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.

8. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.

9. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

10. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

ЁШЛАР ЭСТЕТИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ОИЛАНИНГ РОЛИ

**Алламуратова Нилуфар Тангировна,
СамДЧТИ тадқиқотчи**

Аннотация: Ёшларида эстетик тафаккурни шакллантириш шахс фаолиятидаги уйғунликни, ҳар томонлама ривожлантиришда оилани орни очиб берилган. Яъни ёшларни комил инсон бўлиб шаклланишда эстетик тафаккур, гўзаллик ҳақидаги тасаввурлар катта аҳамият касб этиши таҳлил қилинган. Инсон ўз фаолияти ва турмуш тарзидан завқ олсагина, ўз идеалини гўзаллик қонуниятларига ҳамоҳанг тарзда тасаввур этиши, унинг эстетик туйғуларини навбатдаги ижод, ташаббусларга рағбатлантириши, инсонда инсонийликни кучайтириши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: ҳиссиёт, эстетика, таъсир, тафаккур, субъект, объект, гўзаллик, ҳаёт, хатти-ҳаракат, оила, тарбия, жисмоний, ахлоқий, ёшлар.

Ёш авлодни эстетик тафаккури шаклланиши унинг илк болалик даврининг биринчи қадамларидан, унинг биринчи сўзларидан, жумлаларидан ва ҳаракатларидан келиб чиқади. Атроф-муҳитдан бошқа ҳеч нарса унинг бутун умри давомида қалбида ўз изини қолдирмайди. Ота – оналар, қариндошлар, дўстлар ва оқсоқоллар билан ўзаро муносабатлар, бошқаларнинг хатти-ҳаракатлари, уларнинг руҳий ҳолати, сўзлари, ҳиссиётлари, имо-ишоралари, юз ифодалари буларнинг барчаси онга сингиб кетган, қолдирилган, собит. Хўш, эстетик тарбия, эстетик тафаккур Ёш авлоднинг тўлақонли ривожланишига тўла таъсир этиши учун қандай бўлиши керак ва у қандай мезонларга боғлиқ [1. - С. 67-73].

Кенг маънода эстетик тафаккур инсоннинг воқеликка эстетик муносабатини мақсадли ривожлантиришни англатади. Бу субъект (жамият ва унинг ихтисослашган муассасалари) томонидан объектга (шахс, шахс, гуруҳ, жамоа, умумийлик) нисбатан эстетик ва бадий кадриятлар дунёсида ушбу муайян жамиятда уларнинг табиати ва мақсади ҳақидаги ғояларга йўналтиришнинг сўнгги тизимини ривожлантириш мақсадида амалга ошириладиган ижтимоий аҳамиятга эга фаолиятнинг ўзига хос тури. Таълим жараёнида шахслар кадриятлар билан танишадилар, уларни интериоризация қилиш орқали ички маънавий мазмунга айлантирадилар. “Шу асосда инсоннинг

эстетик идрок ва тажриба қобилияти, унинг эстетик диди ва идеал ғояси тараққий этади ва ривожланади” [2. 21]. Гўзаллик билан ва гўзаллик орқали таълим нафақат шахснинг эстетик ва қадрият йўналишини шакллантиради, балки ижодкорлик, меҳнат, кундалик ҳаёт, хатти-ҳаракатлар ва албатта, санъатдаги хатти-ҳаракатларда эстетик қадриятларни яратиш қобилиятини ривожлантиради.

Ўзбек этномаданиятида халқлар, миллатлар, давлатлар ўртасидаги дўстона муносабатларни, интеграцияни қўллаб-қувватловчи кўплаб ғоялар, сюжетлар акс этган. “Алпомиш” достонининг деярли барча туркий халқларда тарқалгани, “Уч оға-ини ботирлар” эртагининг кўплаб халқлар оғзаки ижодида учраши, турли миллат вакиллариининг дўстлигини куйлаган сюжетлар, ишқий саргузаштлар халқаро кўчма тасвирлар экани халқ маданияти мудом интеграция таъсирида бўлганини кўрсатади. Изолюционизм халқ маданиятларига хос ҳодиса бўлмаган, халқаро алоқалар ва мулоқотлар эса этномаданий жараёнларга умуминсоний мотивлар, мавзулар, эстетик идеални олиб кирган [3. - С. 16].

Эстетик тафаккур ижоднинг турли соҳаларида зарур бўлган шахснинг барча, истисносиз, маънавий қобилиятларини уйғунлаштиради ва шакллантиради. Бу ахлоқий тарбия билан бевосита боғлиқ, чунки гўзаллик инсон муносабатларининг махсус регуляторидир. Гўзаллик ёрдамида шахс кўпинча онгсиз равишда яхшиликка интилади [4. 48-51]. Гўзалликнинг эзгуликка тўғри келадиган даражадасидан кўриниб турибдики, эстетик тарбиянинг маънавий-ахлоқий вазифаси ҳақида гапириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ - 3271-сон қарорида халқимиз, аввало, ёшларнинг маънавий-маърифий, бадий-эстетик талабларига жавоб берадиган китобларни юксак сифат билан чоп этиш, жойларга, таълим муассасаларига вақтида ва мақбул нархларда етказиш, миллий ва жаҳон адабиётининг энг сара намуналарини таржима қилиш, фарзандларимизда болалиқдан бошлаб китоб, жумладан, электрон китоб ўқиш кўникмасини шакллантириш, жамиятимизда мутолаа маданиятини юксалтириш билан боғлиқ муҳим масалаларидан бири бўлиб қолмоқда [5], дейдилар.

Шу билан бирга, эстетик таълимга “интеллектуал йўналиш”ни шакллантиришнинг ўзига хос усули сифатида хурмат кўрсатган ҳолда, гносеологик ёндашувни мутлақлаштириб бўлмайди, уни амалда эстетик тарбиянинг, охир-оқибат бадий таълим ва ўқитишнинг моҳияти ва вазифаларини фақат тарбиявий тушунишда ифодалаш мумкин. Шахсни эстетик фаолиятнинг тайёр маҳсулотларини идрок этишга ўргатиш муҳим, аммо ҳар қандай ижодий фаолиятнинг ўзига хос жиҳати сифатида вазифаларнинг бутун мажмуасини тўлиқ эмас, чунки бу эстетик тарбиянинг асосий вазифаси сифатида қаралиши керак бўлган шахснинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришдир [6. 43].

Эстетик тарбия, одамларни жаҳон маданияти ва санъати хазинаси билан таништириш – буларнинг барчаси, истисносиз, эстетик тарбиянинг асосий мақсади – гўзаллик қонунларига мувофиқ фаолият юритувчи яхлит шахсни, ижодий ривожланган индивидуалликни шакллантиришга эришишнинг муҳим

талабидир. Бу борада биринчи Президентимиз И.Каримов шундай дейди: “Агар оила соғлом ва кучли бўлса, маҳаллада тинчлик ва осойишталикка эришиш мумкин. Шу сабаб агар маҳалла-ҳудуд кучли бўлса, унда бундай давлатда тинчлик ва барқарорлик ҳукм суради” [7. 252-253].

Оила халқнинг, жамиятнинг ҳаёти, турмушига оид урф-одатларини ўзида синовдан ўтказди. Яхшиларини ўз бағрида асраб-авайлаб келажак авлодларга етказди. Оилада ота-оналар ўз фарзандларини тарбиялаб, уларга умуминсоний қадриятларни сингдириш билан уларга бошланғич ижтимоий йўналиш беради. Шу ўринда айтиш мумкинки, бугунги кунда ўзбек оиласида фарзанд тарбияси масалалари трансформацияланиши натижасида миллийликни замонавийлик билан уйғунлаштириш орқали бугунги давр талабларига жавоб берадиган ёшларни тарбиялаш энг муҳим масалалардандир [8. 764-774].

Оилада ёшлар тарбиясида ўқишга алоҳида ўрин берилиши керак. Мактабгача ёшда бола, айниқса, катталар унга ўқиган эртақларни, одамлар ва ҳайвонлар ҳаётидан ҳикояларни тинглашни яхши кўради ва тинглашни хоҳлайди. Китоблардан турли одамлар ҳақида, уларнинг ишларини ўрганади, ҳайвонлар, ўсимликлар ҳақида билиб олади. Эртақда кучли, эпчил, адолатли, ҳалол ва меҳнатсевар одам доимо ғолиб чиқади, ёвуз, меҳрсиз одам эса одамлар ва жамият томонидан жазоланади. Эртақни тинглаб, бола қаҳрамон тақдирига бефарқ бўлмайди, у қайғуради, ташвишланади, қувонади ва хафа бўлади, яъни туйғулар шаклланади, китобга қизиқиш аста-секин пайдо бўлади. Болани мактабга қабул қилиш билан, у ўқишни ўрганганда, қизиқишни тузатиш ва мустақил ва тизимли ўқиш маҳоратини шакллантириш муҳимдир [9. 420-425]. Бу маҳорат ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, биз мактаб ва оиланинг мувофиқлаштирилган ва мукамал ишига муҳтожмиз. Фақат бу кичкина одамни ўқиш билан таништиради ва у китобларни янги билим ва кўникмаларни эгаллашда унинг ёрдамчилари деб ҳисоблай бошлайди. Ўқишга белгиланган қизиқиш болани кутубхонага, китоб дўконига олиб боради. Унинг ўз қаҳрамонлари бўлади, улардан ўрнак олади.

Ёшларнинг ҳаёт тарзи миллий менталитетимизга асосланган. Миллий менталитет ёшларнинг ижтимоий-руҳий ривожланиш шарти бўлиб, оиладаги социал муносабатлар таъсирида инсонлар билан ўзаро мулоқот натижасида юзага келади. Ёшларнинг онги алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, улкан ахборот қабул қила олади. Мана шу вақтда ёшлар онгида сиёсий қарашлар профессионал қизиқиш, онг ривожланиши ва ўзининг хулқ-атворида ўзгаришлар рўй беради. Бу жараёнлар негизида ёшларнинг жамиятдаги ўрни ўзгариш, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ортиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, ўсмирлик чоғида бир қанча стереотипларнинг ҳаракатлари давом этади. Боланинг ёшлигидан қолган айрим хатти-ҳаракати унинг характерида янги элементларни келтириб чиқаради. “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттираемиз. Нафақат давом эттираемиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун ҳамон талабқилаётган юксак даражага кўтарамиз” [10. 145-146.].

Ёшлардаги ижтимоий-руҳий ривожланиш ҳар доим ҳам силлиқ кечавермайди. Ривожланиш натижасида ёшлар жисмоний ўсиб, ҳаётга қизиқиши оради, маънавий қуввати, қобилияти юксалади.

Хулоса қилиб айтганда эстетик тафаккур - бу исталган натижаларга эришиш учун ота-оналар ва бошқа оила аъзолари томонидан болаларга таъсир ўтказиш жараёнларининг умумий номи. Оиланинг белгиловчи роли унинг унда ўсаётган одамнинг жисмоний ва маънавий ҳаётининг бутун мажмуасига чуқур таъсири билан боғлиқ. Оила қанчалик яхши ва у тарбияга қанчалик яхши таъсир этса, шахснинг жисмоний, ахлоқий ва меҳнат тарбияси натижалари шунчалик юқори бўлади. Оила асл маънода шахсни шакллантиришнинг бешигида туради, одамлар ўртасидаги муносабатларнинг асосларини яратади, инсоннинг қолган иши ва ижтимоий ҳаёти учун йўналишларни шакллантиради. Оиланинг болага таъсири бошқа барча тарбиявий таъсирлардан кучлироқдир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Беляев А.В. Социализация и воспитание детей опережающего развития / А.В. Беляев // Педагогика : журнал . - 2013 .- №2.
2. Холиқов, Юнус Ортиқович. Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. // *Journal of Integrated Education and Research* 1.6 (2022).
3. Мухитдинова Д.М. Национальная эстетическая культура: самобытность и проблемы развития (социально философский аспект). Автореф. дисс... канд. филос. наук. –Ташкент: 2005.
4. Kholikov, Yunus Ortikovich. “Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance”. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
5. Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори ПҚ - №3271.
6. Холиков, Юнус Артиқович. “Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида” *Философия и жизнь международный журнал* SI-1 (2022).
7. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан курашимиз. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1999. 7-жилд.

ШАРҚ ФАЛСАФАСИДА РАҲБАР АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АДОЛАТНИНГ ЎРНИ

Джавотова Маржона Джамоловна
Самарқанд давлат чет тиллар институти тадқиқотчиси

Аннотация: Марказий Осиё қадимдан илм-фан ривожланган ва юксак чўққиларга эришган ҳудуд эканлиги тадқиқ этилган. Мазкур ривожланиш асоси миллий давлатчилик тарихи раҳбар ахлоқи мезонлари, жамият бошқарувининг

ноёб тарихи, ижтимоий-фалсафий жихатдан тахлил этилган. Мазкур кадриятлар миллий давлатчилигимизнинг пойдевори эканлиги, уни ўрганиш, татбиқ этиш, замонавий давлатчилик талаблари билан уйғунлаштириш миллатимизнинг ўзига хос анъаналарини ривожлантириш имкониятларини янада кенгайтириш фалсафий жихатдан далилланган.

Калит сўзлар: бошқарув, етук раҳбар, жасурлик, дўстлик, садоқат, илмий-маънавий, уй-қўрғон, эзгу фикр, эзгу калом, эзгу амал, адолат, инсоф, диёнат, меҳр-оқибат.

Бугунги кунда мамлакатимиз илм-фанида Марказий Осиё халқларининг ижтимоий-фалсафий тафаккури, маърифатчилиги, унинг йирик вакилларининг асарлари юзасидан салмоқли илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, уларнинг инсоний фазилатлар, фозил жамият, адолатли бошқарув, етук раҳбар, жасурлик, дўстлик, садоқат, вафодорлик каби тушунчаларнинг аксиологик талқинини очиб бериш ва шу асосда ёшларнинг маънавий қиёфасини шакллантириш, ёт мафкура, ғоявий таҳдид ва ахлоқий инқироздан ҳимоя қилишда.

Ҳозирги вақтда фуқаролик жамияти қуриш йўлида мустақил мамлакатимизнинг буюк келажаги бевосита Шарқ ва Ғарб дунёқарашидаги ижтимоий-фалсафий фикр, дунёвий маданият тараққиётидаги ўрни ва унинг бугунги кунда раҳбарлик кўриниши ҳамда жамият тараққиёти ҳамоҳанглиги билан уйғун тарзда ўрганиш ҳар қачонгидан долзарбдир.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган жадал ислохотлар даврида жаҳон цивилизациясига ўзининг бой маънавий мероси билан муҳим ҳисса қўшган буюк алломаларнинг шахсияти, илмий-маънавий меросини ҳар томонлама, чуқур ўрганишга катта эътибор берилмоқда. Мазкур масалада Президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида “Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг китоб фондларида 100 мингдан зиёд қўлёзма асарлар сақланмоқда. Афсуски, бу нодир китоблар ҳали тўлиқ ўрганилмаган, улар олимлар ва ўз ўқувчиларини кутиб турибди. Ушбу ноёб асарларда бугунги давр ўртага қўяётган жуда кўп долзарб муаммоларга жавоб топиш мумкин”[1. 82.], дея таъкидлайди. Шу боис, жамиятда раҳбар кадрларда ахлоқий-эстетик маданиятни юксалтириш, уни давлат барқарорлигини сақлашдаги конструктив роли ҳақидаги турли даврдаги буюк мутафаккир, аллома ва жамоат арбобларининг илмий-фалсафий қарашларини чуқур тадқиқ этсак, жаҳоннинг ривожланган демократик давлатларининг юксалиш тарихини ўргансак, мамлакатимизни умуминсонийлик тенденцияларига мос равишда юксалтиришимиз [2. 17-21], халқимизни давлат ва жамиятнинг миллий юксалишида фаол иштирок этишга сафарбар эта оламиз.

Ҳолбуки, уларнинг қарашларидаги улкан ҳаётий тажрибага асосланиб давлат ва жамият бошқаруви, бунда раҳбарликнинг ўрни масаласини тадқиқ қилиш бугунги кунда ҳам бошқарув соҳасидаги муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Мазкур фикрлар тизими маънавият тарзида халқнинг уйғоқ тафаккурини янада бойитди, бугунги кун воқелигини янада чуқурроқ тушуниб, унинг кадрига етишга ёрдам беради.

Бу соҳада тадқиқот олиб борган тарихчи олим профессор А.Сағдуллаев “Авесто” китоби асосида қурилган жамиятни қуйидагича таърифлайди: “Милоддан аввалги VII-VI асрларда Ўрта Осиё жамиятининг асоси кичик-кичик оилалардан иборат бўлиб, ҳар бир кичик оила 5-6 кишидан ташкил топган. Улар катта патриархал оила аъзолари ҳисобланган. Катта оила эса 20-25 кишидан ташкил топган бўлиб, умумий уй-жойда яшаган. Бу уйларда айрим кичик оилаларга махсус турар жойлар тегишли бўлса-да, лекин уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти - “умумий том остида” катта оила (уй эгаси) раҳбарлигида ўтганлиги билан изоҳланади”[3. 17]. Профессор А.Сағдуллаев “Авесто”да қўлланилган давлат ва жамият бошқаруви мансабдорларни ифодаловчи атамалар воситасида ўша даврлардаги давлат бошқаруви иерархиясини қуйидагича белигилайди: уй-қўрғон раҳбари (нманопати) қишлоқ жамоаси раҳбари (виспати) туман - бир неча қишлоқ жамоалари раҳбар(лар)и кенгаши (ханжамана) вилоят - бир неча туман раҳбари (дахъюпати) мамлакат раҳбари (кави)[3. 36], деб тушунтиради. “Авесто”да давлат мансабдорларини тайинлашни сайловлар воситасида амалга оширишга даъват қилинган, номзодлар учта маънавий, ижтимоий-фалсафий сифатларни: эзгу фикр, эзгу калом, эзгу амални ўзида мужассамлаштирган бўлишига эътибор берсак, давлатчилигимиз тарихининг илк босқичларидаёқ раҳбар кадрларни танлашнинг халқчил усуллари қўлланилганлигига гувоҳ бўламиз.

Илк Шарқ уйғониш даврининг буюк мутафаккирларидан бири Абу Наср Форобий ўзининг “Фозил одамлар шахри” асарида кишилиқ жамиятининг вужудга келиши ва ривожланишининг табиий сабабларини, адолат ва ахлоқ шаклланишининг узвий қонуниятларини, инсон ва жамиятнинг ўзаро муносабатларини, айна пайтда, жамоаларнинг ижобий ва салбий хусусиятларининг таснифларини яратади. Бу билан аллома давлат бошқарувининг мунтазам ва изчил тизимини шакллантиради. Жамиятнинг ривожланиб боришини фозил раҳбарларнинг ахлоқий фазилатлари билан боғлайди.

Абу Наср Форобий бошқарувни (идорани) бахтга эришишнинг асосий омилларидан бири сифатида талқин қилади. Бундай фаолият билан шуғулланувчи (фазилатли шахарни идора қилувчи) раҳбар (хукмдор) ўзида 12 туғма хислатни бирлаштириши лозимлигини уқдиради. Зотан, хукмдор барча органлари мукамал тараққий этган (соғлом), барча масалани тездан ва тўғри тушуна оладиган, хотираси бақувват, зеҳни ўткир, мулоҳазалари равон, ҳар қандай билимни осон ўзлаштирадиган, кимордан йироқ, ҳақиқатни ва ҳақиқат тарафдорларини севадиган, ўз виждонини кадрлайдиган, динор ва шу каби турмуш буюмларига жирканиш билан қарайдиган, адолатпарвар ҳамда ўзбилармонлик, қайсарликка берилмаган шахс бўлиши керак[4. 135]. “Шаҳар ҳокими, яъни бошлиғи, - деб ёзади Форобий, - шундай идора қилмоғи лозимки, токи шаҳар қисмлари орасида ўзаро алоқа ва ўзаро келишиш юзага келсин, кишилар бир-бирига ёвузликни йўқотишда, осойишталикка эришишда ёрдам берадиган бўлсин”[5. 764-774]. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, фозиллар шахри ҳокими ҳам жисмоний, ҳам маънавий жиҳатдан мукамал, қобилятли, ҳар томонлама етук бўлиши билан бир қаторда доно ҳам бўлиши зарур. “Доно

бўлмаса, фозиллар шаҳри яхши ҳокимсиз қолади, бундай шаҳар ҳалокатга юз тутади, фуқаролари эса жабр-зулмга мубтало бўлади”[6. 65-69], дейди Форобий.

Алишер Навоийнинг раҳбар сифатлари ҳақида қарашлари “Хамса”, “Маҳбуб-ул қулуб”, “Зубдат ут-таворих”, “Садди Искандарий” каби асарларида давлат сиёсатининг ахлоқий мезонларининг ёрқин ифодаси сифатида намоён бўлади. Навоий қарашларида, аввало, одил ҳукмдор фаолияти ва ҳукмдор юритаётган ахлоқий сиёсат асосида фаровон жамиятни қуриш мумкинлиги таъкидланиб, адолатсизлик ва зулм давлатни таназзулга, жамиятни жаҳолатга олиб келиши тўғрисидаги қарашлар ўз ифодасини топган. Мутафаккир подшо атрофидагилар хусусида тўхталиб, эътиборли, нуфузли, маърифатли инсонларнинг давлат бошқарувидаги иштироки жамият равнақини таъминлайдиган омил, деб қарайди. Унинг сиёсий қарашлари асосини адолат, инсоф, диёнат, меҳр-оқибат каби эзгу амаллар белгилайди. Яъни, давлат бошқарувининг барча тузилмаларида адолатли тартиб бўлишини, табақалар, гуруҳлар манфаати ифодаси, шоҳ ва халқ ўртасидаги муносабатлар ахлоқий меъёрларга асосланиши ва шу меъёрларнинг таъминланиши тўғрисидаги муҳим фикр-мулоҳазаларнинг баёнини беради[7.11]. Алишер Навоий адолат тўғрисидаги қарашларида инсоннинг ахлоқий тарбияти билан боғлиқ ижтимоий иллатларнинг моҳиятини излайди. Жамиятда ёвузликнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил этади. Адолатли жамиятга эришишда нафақат подшоҳ одиллиги, балки фуқаролар ўртасидаги муносабатлар ахлоқий бўлиши лозимлигига эътиборни қаратади. “Оламда бўлмиш ҳар навъ одам билан кўришдим; катта-кичикнинг феълу атворини ўргандим; яхши-ёмоннинг хислатларини тажрибадан ўтказдим; яхшилик ва ёмонликларнинг шарбатини ичиб, захрини тотиб кўрдим. Бахил ва пасткашларнинг захмини, саховатли кишиларнинг малҳамини кўнглим дарҳол сезадиган бўлиб қолди”[7. 13], дейди.

Миллий давлатчилигимиз тарихида раҳбар кадрлар танлашга доир бир қатор асарлар яратилган бўлиб, биз уларни бугунги кунда раҳбар кадрлар тайёрлаш, танлаш ва тайинлашга бевосита дахлдор асарлар, айтилиши мумкин, илмий-назарий манбалар сифатида қайд этшимиз мумкин. Бу асарларда раҳбар кадр танлаш масалалари турли тарзда ёритилади [8. 420-425]. Уларнинг баъзиларида давлат ва жамият мансабдорларини танлаш давлат ва жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий тараққиёти жараёнлари билан боғлиқ равишда таҳлил этилган бўлса, бошқаларида раҳбар кадрлар танлаш ва тайинланишга доир тамойилларнинг ўзи ривожлантирилиб, бу соҳада ўзига хос дастуриламал вазифасини бажаради.

Хулоса қилиб айтганда жамиятни бошқаришда ижтимоий адолат тамойилларига ҳаммининг бир хилда бўйсунуши лозимлиги тўғрисида фикр юритади. Бинобарин, жамият тараққиёти ва бошқариш тизими муайян ижтимоий қонуниятларга бўйсунар экан, барча ҳукмдорлар ана шу қонуниятлар асосида иш юритиши лозим. Бу қонуниятлар бузилган жойда, жамиятда тартибсизлик, норозилик вужудга келиб, салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёев. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
2. Холиқов, Юнус Ортиқович. "Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари." *Journal of Integrated Education and Research* 1.6 (2022): 17-21.
3. Сағдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. -Т.: Akademiya. 2006.
4. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).
5. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

ЖАМИЯТДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АХЛОҚИЙ МАСАЛАЛАРИ

**Джураев Ахмаджон Эшбоевич
СамДЧТИ тадқиқотчиси**

XXI асрдаги фан-техника инқилоби инсониятнинг мислсиз даражада юксак онгга эга бўлишига, замонавий билимлар негизида борлиқнинг энг майда заррачасидан тортиб коинотгача бўлган ҳудудларни таҳлил этишига кенг йўл очди. Бунинг натижасида ҳар бир соҳа ўзининг ривожланиш жараёнида объектив шарт-шароитларни ўзгартириб, субъектив омилларга ин сонларни буйсунишига олиб келди. Мана шундай воқеликлардан бири XX асрнинг ажойиб мўжизаси сифатида ижтимоий ҳаётда кенг қулоч ёйган техника инқилобининг маҳсули йўлларда ҳаракатланиш тизимининг бутун жаҳонда амал қилиши бўлди. Бундай жаарённинг глобаллашув оқибатида жадаллашиши бевосита инсоният учун барча давлатларнинг иқтисодиёти ривожланишига олиб келиши билан бир қаторда, ҳаёт учун хавф-хатарларнинг вужудга келишига, йўлларда турли-туман бахтсиз ҳодисаларнинг содир бўлишига имкониятлар яратди. Бу жараёнлардан огоҳ бўлиб яшаш ҳар бир шахснинг кундалик турмуш тарзига айланиб кетиши эса фуқароларнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятини юксалтириш давр талаби эканлигини кўрсатиб берди. Бу борада Президент Ш.Мирзиёев ўзининг фикрларини билдирар эканлар “Йўловчи, ҳайдовчи ва пиёдаларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, йўллардаги тирбандлик масаласини ечиб, аҳоли норозилигига йўл қўймаслик, йўловчи ташиш хавфсизлигини таъминлаш ва уларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш - йўл ҳаракати хавфсизлиги масъул ходимлари учун энг устувор йўналиш экани қатъий қоида этиб белгиланиши даркор” [1.334], дейдилар. Албатта бугун аҳолининг барча қатламлари учун йўлларда қулай шарт-шароитларни яратиш, хавфсиз йўлларни ташкил этиш жамиятдаги ислохотларнинг бош мақсади бўлиб, бу жараённинг фаол иштирокчиси

сифатида ёшларнинг онгида йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятини шакллантириш барчамизнинг вазифамиздир.

Мамлакатимизда ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларнинг бевосита ахлоқий жиҳатлари алоҳида аҳамият касб этади. Биз бугун фарзандларимизга йўлларда ҳаракатланиш билан боғлиқ тушунчаларни ўргатиш жараёнида уларнинг ахлоқий онгини ҳам ривожлантириб боришимиз, уларнинг маънавий дунёсини миллий ғоя руҳидаги юксак ахлоқ билан бойитишимиз даркор. Бу борада янги Ўзбекистоннинг ислоҳотларини тўғри йўналтирилган фалсафий ғоялар билан бойитиш, ахлоқнинг юксак фазилатларини ёшларга сингдириб бориш даврнинг маънавий қиёфасида акс этади. “Янги Ўзбекистонда ахлоқий тарбия маънавий ислоҳотлар марказида бўлиб, ахлоқ инсонни фуқаролик жамиятидаги ўрнини, миллат маънавий кўзгусидаги хуснини, ижодий муносабатлар мезонини белгилайди. Чинакам ахлоқ инсонни Ватан, халқ ва инсониятни беминнат севишга чорлар экан, одамни тор ва шахсий манфаатпарастлик ҳиссиётларидан фориғ этар экан, бу деган сўз ахлоқий камолот маданият билан, маданият ахлоқий комилликка олиб келишидан дарак беради” [2. 400]. Мана шу жиҳатларнинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда ёшларнинг ахлоқни сингдириб боришда йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятини ўргатиб бориш ўзига хос ижобий самарани беради. Бугун йўлларда содир бўлаётган айрим салбий ҳодисаларнинг олдини олишда мазкур ахлоқий муносабатлар фарзандларнинг камол топишида ижобий бўлиши билан бирга, уларнинг онгида йўлда ҳаракатланиш бўйича янги тушунчалар ва қарашларнинг шаклланишга олиб келади. Бу эса, ўз навбатида бахтсиз ҳодисалар сонининг камайишига, жамиятда йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятининг ўсишига хизмат қилади. Бугун янги Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида йўлларда ҳаракатланиш юзасидан аввало ота-оналарнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятини юксалтириш, уларнинг ахлоқий онгида миллий руҳда ривожланиши учун ислоҳотларни янада жадаллаштириш бўйича изчил ишлар қилинмоқда. Ҳар бир ота-она ўз фарзандининг ҳаётини барча нарсалардан устун эканлигини англаган ҳолда уларга ахлоқий тарбияни миллий қадриятларимиз руҳида сингдириб бориши мақсадга мувофиқдир. Жамиятда ҳар қандай инсон фарзандининг “маънавий-эстетик маданияти шаклланишида оилавий муҳит ва болалар дунёсига таъсир этувчи нарсаларнинг нақадар катта тарбиявий кучга эга эканлигини ҳар бир шахс чуқур англаб етиши, айниқса, ўзининг кундалик фаолиятида эстетик маданиятнинг ахлоқий жиҳатларини барчага миллий қадриятлар руҳида етказиб берса мақсадга мувофиқ бўлар эди” [3. 53]. Демак, ёшлар оила муҳитида фаолият олиб борар эканлар, уларнинг онгида йўллардаги ҳаракатланишга доир ахлоқий тушунчаларни шакллантириш долзарб аҳамият касб этади. Чунки биз ёшларнинг онгида шаклланидиган ахлоқий тушунчаларнинг жамият учун ижобий самара беришига эътибор қаратишимиз, уларнинг онгида маънавий бўшлиққа йўл қўймаслигимиз керак. Барча ота-оналар ўз фарзандларининг йўлларда турли ахлоқсиз иллатлар орқали ҳайдовчиларнинг онгини чалғитадиган қилиқларни қилишлари йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятига тўғри келмайдиган ҳолатлар эканлигини

тушунтириб бориши, бу борадаги тарғиботларни узлуксизлигини таъминлаш муҳимлигини ўргатиб боришимиз даркор.

Ёшларнинг жамиятда ўз фуқаролик позициясига эга бўлиши асосида йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятига доир билимларини бойитиш боришларида жойлардаги тарғибот ишларининг натижаси катта бўлади. Уларнинг онгида Ватанга садоқат руҳини юксалтиришда бағрикенгликка эътибор қаратиш лозим. Чунки ўзбек халқи кўп миллатли бўлиб, бу юртда яшаётган фуқароларнинг барчаси учуг бир хил амалда бўлган йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятини таъминлаш асосий масала ҳисобланади. “Мамлакатимизда турли миллат ва элатларнинг тинч-тотув яшаб келаётганлиги халқимизнинг бағрикенглигини кўрсатади, бу жаҳон ҳамжамияти томонидан ҳам эътироф этилмоқда. Ўзбекистондаги миллатлараро дўстона ҳамкорликка асосланган манфаатлар уйғунлиги уларда ўзларига хос бағрикенгликни фаоллаштириб, ёшларнинг бир мақсад сари интилишига йўналтирилганлигидадир. Бу юрт ёшларнингкўча ҳаракатига амал қилиши, тартиб-интизом қоидалари қонунлар акс этиши, жамият манфаатларига мослаштирилганлиги бағрикенгликнинг асосий йўналиши ҳисобланади” [4. 68]. Биз ёшларга таълим-тарбия берар эканмиз, уларнинг йўлларда билан боғлиқ бўлган бағрикенглик маданиятини ошириб боришимиз, жамиятдаги ислохотларда фаол тарғиботчилигини мустаҳкамлашимиз керак.

Бугун жамиятдаги ҳар бир ислохотда янги Ўзбекистоннинг руҳи акс этаётганлиги барчамиз учун қувонарли ҳолдир. Давлатимиз томонидан берилаётган ҳар бир имтиёздан самарали фойдаланиш жойларда маҳалла инспекторлари билан ҳамкорликда ишларни ташкил этиш лозим. Бугун биз “ҳайдовчи ва йўловчиларнинг йўлларда ҳаракатланиш қоидаларига оғишмай риоя этишларига хизмат қиладиган ҳуқуқий тарғибот ишларини олиб бориш, йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олишга доир чора-тадбирларни бажариш” [5. 58] ишларини янада жонлаштиришимиз даркор. Бунинг учун жамиятда ҳар бир фуқаронинг фаоллиги, йўлларда маънавий-ахлоқий ва йўл ҳаракати хавфсизлиги маданиятига риоя этишига эришиш ўзининг долзарблигини намоён этиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: 1-жилд, Ўзбекистон, 2018.
2. Ғайбуллаев О.М. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 23.
3. Ғайбуллаев О. М. Национальные и идеологические виды эстетической культуры личности в процессе глобализации //научный вестник scientific reports. 2016.

4. Икрамов Ш.Т., Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктлари негизида ҳамкорликни ташкил этиш ва бошқариш. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, -Тошкент: 2013.
5. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
7. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
8. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
9. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

СУҒД ҲУДУДИДА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ ҚАРАШЛАРИ ВА ДАФН МАРОСИМЛАРИ (АРХЕОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАР ТАҲЛИЛИ АСОСИДА)

Индиаминова Шоира Амриддиновна
Самарқанд давлат чет тиллар институти.
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Шарқдан Ғарб ва Жанубдан Шимолга ўтувчи қитъалараро савдо қарвон йўлининг гавжум тарихий чорраҳасида жойлашган Суғдда қадим -қадимданок турли маданият, қадрият ва динлар ассимиляцияси содир бўлган. Айнан шу макон миллий давлат ва жаҳон динларининг ўзаро тўқнашган нуқтаси ҳисобланган.

Марказий Осиёдаги қадимги динлардан бири зардуштийлик бўлиб, унга Турон ва Эрондаги маҳаллий аҳоли эътиқод қилган. Зардуштийлик христианлик ва ислом динлари сингари полиэтник характерга эга бўлмасада, типологик ўхшашлиги, шунингдек, ушбу диний таълимотларга узоқ ва чуқур таъсир кўрсатганлиги сабабли, дунёвий динлар билан бир қаторга қўйилади [1.12]. Зардуштийлик милоддан аввалги VI асрдан то милоднинг VIII асригача, Суғд, Хоразм, Чоч, Фарғона ва Бактрия ҳудудида асосий дин сифатида амал қилан. Зардуштийлик тасаввурлари Марказий Осиё халқларининг маънавий маданияти (урф-одатлар, маросимлар, оилавий, ижтимоий ва ахлоқий меъёрларга) катта таъсир кўрсатди. Шунинг учун Авесто тарихи билан

шуғулланган аксарият тадқиқотчилар зардуштийликнинг пайдо бўлиши Марказий Осиё худуди билан боғлиқ, деб билдирган фикрлари далилларга асосланади.

Халқ оғзаки ижоди анъаналари ҳам бу борада анча барқарор, уларда бир қатор Авесто қаҳрамонлари Марказий Осиё шаҳарларининг ҳомийлари ёки асосчилари деб талқин қилинади [2.58]. Ниҳоят, Зардуштийликнинг бу худуддаги нуфузи Суғд ва Хоразм тақвимларидаги кунлар ва ойларнинг номларида ҳам кўринади. Тадқиқотчи В.А. Лившиц, худоларнинг ҳафта кунларига мос келувчи номларининг суғдийча шакллари таҳлил қилиб, бу ерда зардуштийлик тақвими аҳамонийлар даврида қабул қилинган, деган хулосага келади [3.331-332].

Ўзбек халқи турмуш тарзида зардуштийлик дини унсурлари билан боғлиқ кўплаб урф-одатларнинг мавжудлиги ҳозирги ўзбекларнинг минтақа қадимий эътиқодлари ворислари эканлигини яна бир бора тасдиқлайди. Кейинги йилларда олиб борилган тадқиқотлар зардуштийлик динининг макон ва замон, инсон ва табиат тўғрисидаги концепцияси ислом дини ҳукмронлиги даврида ҳам синкретик шаклда сақланиб қолганлигини кўрсатди. Чунончи, ўзбек халқининг сув, олов, ер ва ҳавонинг мусаффолиги ва поклигини асраш билан боғлиқ удумларини келиб чиқиш асослари зардуштийлик анъаналари билан бевосита боғлиқдир. Шунингдек, Наврўз, Меҳржон ва йил фасллари билан боғлиқ байрамлар, аждодлар эътиқоди, турли дуолар ўқиш, покланиш каби анъаналарга дахлдор айрим кўринишлар ўзбек халқи турмуш тарзида ҳозиргача сақланиб қолганлигини ҳам кўрамыз. Дехқончилик, хўжалик анъаналарига боғлиқ ҳолда кенг тарқалган “Бободехқон” култи келиб чиқиши асосига кўра Митра илоҳи номи билан боғлиқлиги ҳам кўпчилик тадқиқотчилар томонидан эътироф қилинган [4.34].

Шу билан бирга, Суғд худудида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида ҳосилдорлик соҳасига оид бир қанча қимматли материаллар қўлга киритилган. Ушбу материаллардан диққатга сазовори ҳосилдорлик ва сув худоси Анахита образи акс этган ҳайкалчалардир. Маълумки, зардуштийлик маъбудаси Анахита машҳурлиги билан ажралиб турган ва алоҳида эътиборга сазовор бўлган. Анахита ҳосилдорлик, сув, қут-барака маъбудаси бўлиб, у айниқса Суғдда жуда юксак қадрланган [5.172]. Зеро илк ўрта асрларга мансуб маданий қатламлардан унга бағишланган ҳайкалчаларнинг кўплаб топилиши бунинг далилидир.

Самарқандда зардуштийлик жамоаларининг яшаганликлари ҳақида ўрта аср араб географлари ҳам гувоҳлик берадилар. Масалан, Ибн Хавқалнинг хабар беришича, Самарқанддаги зардуштийлар жамоасига Жуи – Арзиз кўрғошин ариғини кўриқлаш топширилган [6.15]. Ҳатто IX-X асрларда ҳам Беруний Суғддаги магларни (зардуштийлар) эслатади. Юқорида келтирилган далилларнинг барчаси зардуштийликнинг Марказий Осиё икки дарё оралиғида нафақат муҳим рол ўйнаганлиги, балки Суғдда ҳукмрон дин бўлганлигини кўрсатади [7.39].

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра археологик материаллар, хусусан дафн маросимлари материаллари зардуштийликка бевосита алоқадор бўлган.

Шунинг учун остадонли дафн маросимлари хақида гап борганда, тадқиқотчиларнинг аксарият қисми Суғд ва Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудларида асосий дин зардуштийлик бўлган, деб ҳисоблайдилар. Масалан, шундай ғоя ҳам мавжудки, маҳаллий зардуштийлик илк зардуштийликдан кўплаб “ибтидоий маросимларнинг сақланиши билан” фарқ қилган. Аввалги динлар кўринишларига, масалан, Панжикент ибодатхоналари ва бошқа ёзма манбаларда тасвирланган, ўликлар учун йиғлаш, бутларга сиғиниш кабилар кириб, бундай тасвирлар ибодатхоналар ва остадонларда учрайди [8.92-97]. Шунинг учун ҳам Суғддаги маҳаллий диннинг зардуштийлик билан яқинлиги, бироқ унда қадимий маросимларнинг борлигини кўрсатган, Б.Я. Ставиский уни “маздаизм” деб аташни таклиф этади. Дастлаб илмий ва оммабоп адабиётларга киритилган ушбу атама, кейинчалик қаттиқ танқидга учради. Масалан, В.Г. Шкода терминологик жиҳатдан бундай ажратишга зарурат йўқ, Марказий Осиё маздаизмини Сосонийлар зардуштийлигидан фарқлаш ноўрин, чунки зардуштийликнинг ўзи Ахура Мазда Заратуштрани кашф этганлиги ёки бу худо эронийларда илгаридан мавжуд бўлганлигидан қатъий назар, “маздаизм” ҳисобланади, деб кўрсатади. Бу олим тўғри таъкидлаганидек, Сосонийлар Эронидаги зардуштийлар ўзларини маздаяснийлар, (яъни “Маздага сажда қилувчилар”) деб атаганлар, бошқача айтганда маздаистлар бўлган [9.14].

Ўрта асрлардаги археологик ёдгорликларни комплекс тадқиқ қилиш маданиятнинг муҳим компоненти бўлган, дафн маросимлари муаммосини кўтарди. Жумладан, булар Марказий Осиё зардуштийлиги учун хос бўлган остадонларга дафн этиш одатининг вужудга келиши, тарқалиши ва ҳудудлашуви, рамзлари кабилардир. Ушбу муаммо Қашқадарё ва Самарқанд Суғдида (Юмалоқтепа, Сангиртепа, Хонтепа, Мўллақўрғон ва б.) остадонлар топилиши билан характерланади. Бу остадонларда соф зардуштийлик излари яққол кўринади. Сағана-наус каби ибодат иншоотларининг пайдо бўлиши билан Марказий Осиё зардуштийлигининг алоҳида хусусиятлари намоён бўлади. Бундай дафн иншоотлари Ўзбекистоннинг деярли барча тарихий-маданий минтақаларида топилган.

Маълумки, зардуштийлар ибодатхонаси барпо этилган Жартепа илк ўрта асрларда Варақсар, яъни “тўғонбоши”-деб номланган. Айнан ибодатхона яқинидан Зарафшон дарёси тоғ қоялари куршовидан текисликка чиқади ва шу ердан Дарғом канали бошланади. Шунинг учун ҳам бу ерда ибодатхона қурилган ва у Зарафшон дарёсига бағишланган. Ибодатхона деворларига чизилган суратлар ёнғиндан қаттиқ шикастланган, аммо қийинчилик билан бўлса-да, бу суратлар мазмунини англаш мумкин.

Панжикент деворий суратларидаги шер тасвири Венера сайёрасининг рамзи бўлиб, бу орқали ҳам уларнинг осмон жисмларига сиғинганларини билса бўлади. Эҳтимол, зардуштийлик маросимлари қадимда ҳам, худди ҳозиргидек қатъий тартибланган. Мўллақўрғондан ва Қизил дарёдан топилган остадонлар, шунингдек VI асрга мансуб Хитойдан топилган Суғдийлар қабрларидаги тош рельефлардаги тасвирларга кўра, руҳонийлар узун енгли оқ кўйлак кийган ва албатта маросим белбоғи (кушти) боғлаганлар. Олов ёниб турган оташдонга яқинлашган ёки унинг яқинида маросим амалларини бажарганлар, муқаддас

оловни ўз нафаслари билан ҳақоратламаслик учун оғиз ва бурунларини оқ матодан тикилган махсус боғич (падан) билан ёпиб олганлар. Баъзида алтарда бошқа қурбонликлар излари, жумладан-қушлар суяклари ҳам топилган бўлиб, улар ўлиб кетган аждодлар ёки ҳосидорликни таъминловчи худодлар (Сиёвуш ёки Нана) шарафига бажарилган бўлиши мумкин. Масалан, Муҳаммад ан - Наршахийнинг “Бухоро тарихи” асарида аҳоли Сиёвуш шарафига қурбонлик қилиш учун хўроз келтиргани айтилади [10.33].

Зардуштийликни бошқа диний эътиқодлардан ажралиб турадиган яна бир фарқли жиҳати, инсон вафот этгандан кейин амалга ошириладиган маросимлардир.

Оловга сиғинишга хос бўлган бошқа динлар орасида Зардуштийликни яққол ажратиб турувчи белги – бу ўзига хос дафн этиш одатлари бўлиб, марҳум суяклари этидан ажралгунига қадар махсус жойга қўйилади ва шу тарзда тозаланган суяклар кейинчалик қайта кўмилади.

Ҳозиргача тадқиқотчилар орасида остадон – суякларни сақлаш учун фойдаланиладиган идишми ёки махсус қурилиш – сағанамиде – наусми, деган масала устида мунозаралар давом этмоқда. Шу билан бирга Суғд, Тошкент воҳасида олиб борилган кўплаб тадқиқотлар натижасига кўра, жасадлар қўйиладиган жой сифатида науснинг ўзидан фойдаланиш мумкин бўлган. Жасаднинг юмшоқ қисмлари чиригандан сўнг, суяклари тўпланган ва остадонларга солинган ёки оддийгина деворлардан бири ёнига суриб қўйилган [11.231]. Агар остадонлар ҳақида фикр юритадиган бўлсак, шуни таъкидлаш жоизки ёзма манбаларда улар ҳақида ҳеч қандай маълумот берилмаган. Остадонлар тоза суяклар солинадиган идиш бўлган. Бундай мақсадлар учун хўжалик идишлари ёки махсус тайёрланган дафн этиш идишлари, шунингдек тошдан, ганчдан, сополдан ёки оддийгина пиширилган тупроқдан ясалган қутилардан фойдаланилган. Яқин вақтларгача остадонда дафн этиш фақат Хоразм, Суғд, Чоч ва қисман, Уструшонада бўлган деб ҳисобланиб, Фарғона ва Тохаристонда топилмаган эди. Бироқ ҳозир Фарғона ва Сурхондарё вилоятларида ҳам остадонлар топилгани тўғрисида маълумотлар бор. Кўпинча остадонлар наусларга жойлаштирилган, баъзан эса улар тепаликлар, эски кўрғонларга жойлаштирилган ёки ерга кўмилган, Бундай ҳолларда алоҳида мустақил остадонлар қабристониди пайдо бўлган. Остадонлар Тошкент воҳаси, Суғд, Хоразмнинг қишлоқларидан анча ташқарида, унча чуқур бўлмаган ерларга кўмилган. Остадонлар баъзида ўрани эслатувчи, кичик ўлчамли ер ости хоналарининг деворларида ишланган токчаларга ҳам қўйилган [12.115].

И.А. Сухарев 1937 – 1938 йилларда Самарқанддан 18 км. жануби – шарқда жойлашган Кофирқалъада олиб борган тадқиқотлари натижасида науслар, тангалар, безаклар, сопол буюмларни топишга муваффақ бўлди. Кейинги йилларда ЎЗР ФА Археология институти олимлари томонидан Қофирқалъа манзилгоҳининг айвон поли устидан 900 дан ортиқ буллалар (булла-муҳр, ҳукмдор ёки амалдор муҳрининг нусхаси) топилган. Буллалар ноёб археологик топилма бўлиб, улар одатда ҳукмдор ёки йирик амалдорларга алоқадор ёдгорликларда учрайди. Ҳукмдорлар элчилик ёзишмалари, хатлар ва

шартномалар ёки муҳим ҳужжатларни муҳрлаб жўнатишда буллалардан фойдаланганлар. Ҳар бир буллада муайян хос тасвир бўлган [13.97].

Бухоро воҳасидаги дафн қиладиган иншоотлар Панжикентдагидан анчагина фарқ қилади. Пойкент яқинидаги мақбаралар монолит квадрат шаклдаги алоҳида миноралар кўринишида бўлиб, улар пандус орқали кўтарилган. Қурилишнинг нима учун мўлжалланганлиги аниқ эмас. Суғд ва Хоразмда шаҳар четидаги ташландиқ ҳовлилар кўпинча остадонда дафн этиш учун фойдаланилган [14.235]. Масалан, Самарқанд (Кофирқалъада), Панжикент ва Қўйқирилган қалъада қишлоқ аҳолиси шундай ҳовлилардан фойдаланган.

Самарқандда 1899 йили бир қаторга қўйилган олтита остадонлар топилган [15.72]. Панжикентдан бир км. Жанубий Шарқда жойлашган, Дашти Ўрдакон деган жойда VIII асрга оид шаҳар қабристонининг бир қисми топилган. У катакомбалар ва қазилган чуқурлардан иборат. Катакомбалардан бирида, хом ғиштлар устида учта жасад қўйилган. Кейинчалик бу ерга эркак, аёл ва боланинг ҳайвонлар (итлар) томонидан тозаланган суяклари солинган хум ҳам қўйилган. Суяклар сақланувчи дахмаларнинг бошқача кўриниши Қўшрабод атрофида аниқланган. Бу ерда бир нечта остадонли қабристонлар топилган. Барча остадонларда одам суяклари мавжуд бўлса-да, аммо бирор бир иншоот қурилмаган.

Суғднинг турли воҳалари учун остадонларнинг хилма-хил шакллари хос бўлган, деб тахмин қилиш мумкин. Марказий Суғд ва Қашқадарё учун тўғрибурчаклиси хос. Панжикентда овалсимон остадонлар кўпроқ учрайди [16.9-12]. Самарқанд Суғдининг шимолий воҳаларида (Тўсинсой, Қўшрабод) асосий турдаги остадонлар тўғрибурчакли корпусда (баъзида овалсимон бурчакли), устки қисми корпусдан ажралмаган ҳолда, гумбазли ва тумшук қисм эса очик ҳолда бўлган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки зардуштийлик дини Марказий Осиёда жумладан, Суғдда ҳам кенг ёйилган эди. Буни Суғд ҳудудидан кўплаб топилган турли остадонлар орқали билишимиз мумкин. Марказий Осиёдаги зардуштийликнинг ўзига хос хусусияти эса, қадимги архаик диний қарашлар билан қоришиб кетганлиги эди. Шунинг натижасида жуда кенг оммалашди ва баъзи бир элементлари бошқа динларга ҳам таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Лелеков Л.А. Зороастризм: явление и проблемы // Локальные и синкретические культы. Москва, 1991.-С.12.
2. Ртвеладзе Э. В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Ташкент, 2005. -С. 58.
3. Лившиц В.А. Зороастрийский календарь // Бикерман Э. Хронология древнего мира: Ближний Восток и античность. Москва, 1975.-С.331-332.
4. Аширов А. Ўзбек ҳалқининг қадимий эътиқод ва маросимлари.- Тошкент,2007. - Б.34
5. Средняя Азия в раннем средневековье// Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Москва, 1999,-С.172.

6. Бетгер Е.К. Извлечения из книги «Пути и страны» Абу-л-Касыма ибн Хаукаля // Труды Среднеазиатского государственного университета. Археология Средней Азии. Ташкент, 1957. - С-15.

7. Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. 2. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. Москва, 1962. -С.39

8. Ставиский Б.Я., Большаков О.Г., Мончадская Е.А. Пенджикентский некрополь // Материалы и исследования по археологии СССР. №37. Москва, 1953.-С.97-92.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

10. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.

АРХЕОЛОГИЯ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВЕКАМИ И ПОКОЛЕНИЯМИ.

**Хасанова Л. Т.-
старший преподаватель СамГАСИ.**

Археология как наука-это отдельная отрасль исторического знания, оперирующая собственными методами. В основе её, однако, всегда находится историческая наука. Археология и история тесно связаны и одна наука с трудом может обойтись без знаний второй.

Основное назначение археологии- накапливать материалы по разным периодам. После накопления археологических фактов и их констатации в дело включается история. Археологию можно считать как отраслью гуманитарных наук, так и социальной наукой. Нет единого мнения, является ли эта наука самостоятельной. Например, в Северной Америке археология является областью такой науки как антропология, тогда как в Европе её рассматривают как самостоятельную дисциплину. Основной принцип археологии- любая деятельность человека оставляет «следы». В истории ничто не исчезает бесследно. И чем ближе история к нашему времени, тем больше «следов» прошлого.

На сегодняшний день разрабатывается проект создания в Узбекистане первого археологического парка в Бухаре. Будущий археологический парк внесёт большой вклад в историю области, развитие туризма, а также послужит новым туристическим направлением для прибывающих сюда местных и иностранных туристов. Проект позволит не только открыть новую страницу в истории и культуре области, но и сделать её одним из самых важных исторических мест в Узбекистане, всей Центральной Азии. Этот проект подготавливается Международным институтом центральноазиатских исследований в Узбекистане (МИЦАИ).

Археология, как и всякая наука, не может существовать и развиваться изолированно. В той или иной степени она связана почти со всеми науками- гуманитарными, естественными, и даже, точными- от языкознания до астрономии. Археология- не точная наука, но даже точность самой точной науки- математики заключается в том, что она может указать степень неточности. Всякая наука для своих обобщений и выводов прежде всего обращается к фактам. Но иногда фактов не хватает, тогда призывают на помощь интуицию и логику. Факты, интуиция и логика создают научную гипотезу. Археология разрешает весьма сложные проблемы, располагая сравнительно небольшим количеством фактов. Ввиду того, что значительная часть археологических материалов представляет массовые находки, большое значение в археологии имеет применение методов математической статистики.

Археология тесно связана и с естественными науками не только в использовании их методов, но и в привлечении их выводов для истолкования археологических данных, и сама, со своей стороны, представляет естественным наукам ценные материалы.

Ещё теснее связь археологии наблюдается с общественно- гуманитарными науками, один из разделов которых она представляет: с историей, этнографией, историей искусства, социологией, а также с так называемыми вспомогательными историческими дисциплинами: эпиграфикой- наукой о надписях на камне, металле, глине и дереве; нумизматикой- наукой о монетах; сфрагистикой- наукой о печатях; геральдикой- наукой о гербах.

Таким образом, археология является источниковедческой наукой, данные которой используются как источник для истории, географии, литературы, лингвистики, этнографии и многих других наук. Каждая наука имеет ряд признаков, позволяющих выделить археологию как науку. В нашей республике придаётся огромное значение изучению историко- археологического и духовного наследия народа, воспитанию нашей молодёжи по принципам высокой нравственности и богатой духовности, на добрых традициях отечественной и всемирной истории.

« В нашей стране духовность возведена до уровня государственной политики, сегодня приносит свои плоды и результаты, которые придают силу и энергию созидательным устремлениям нашего народа».[2,9]

Исторические, и в частности, археологические знания способствуют осознанию не только своего прошлого, но и позволяют ориентироваться в современных проблемах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь в будущее.

Одной из актуальнейших проблем, стоящих перед народом Узбекистана является задача воспитания молодёжи в духе идеологии национальной независимости. Решение этой задачи невозможно без обращения к богатейшей истории нашего народа и к тем археологическим примечательностям, которые являются подлинным доказательством добрых традиций нашего исторического прошлого.

« Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости.»[1, 25-26].

Народ Узбекистана прошёл долгий и славный исторический путь. Люди осваивали пустыни, строили города и сражались с многочисленными врагами, возводили прекрасные здания и раскрывали тайны звёздного неба. И сегодня в плодородных долинах рек, в пустыне и в горах можно встретить остатки больших и малых городов, крепостей и древних храмов. Давным- давно ушли люди из этих мест, спасаясь, может быть, от нашествия врагов. Не шумят восточные базары, засыпаны безжалостными песками древние руины городов. Молчат развалины, поросшие ковылём и кустарником. Однако даже в самые неприступные места дошли историки и археологи. Именно с их помощью многочисленные руины древних городов и развалины крепостей, засыпанные песком русла древних каналов стали «рассказывать» о далёких событиях прошлого. Благодаря самоотверженному труду учёных-археологов мы можем сегодня изучать богатую историю нашего Отечества.

« Великая история не исчезает бесследно. Она хранится и воспроизводится в генетическом коде народа, в его исторической памяти и в его деяниях. Именно в этом и заключается её могучая сила. Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение исторического наследия является одним из главных приоритетов нашего государства.» [1,27].

Народы Узбекистана оказали заметное влияние на всю мировую историю и внесли много нового и самобытного в общую историю всех народов нашей планеты. Например, в Самаркандской области археологами обнаружены останки человеческих поселений «начала времён», их возраст насчитывает более десяти тысяч лет. Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что Самарканд являлся одним из крупнейших торговых и культурных центров Средней Азии. Между Самаркандским археологическим институтом и Корейским фондом культурного наследия подписан проект «Повышение туристического потенциала культурного наследия» на 2022-2026 годы. В рамках этого проекта в Самарканде планируется создать Центр консервации культурного наследия, где будут проводиться археологические раскопки, использоваться новые технологии в области археологии и сохранения наследия прошлого. В центре будет проводиться подготовка специалистов в области археологии и культурного наследия в Узбекистане, а также планируется организация учебных курсов в Корее. Следует отметить, что Самарканд включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2001 года под названием «Перекрёсток культур».

На сегодняшний день значение археологии как науки очень велико, так как именно современная археология в полной мере раскрывает свои возможности как наука, создающая новую картину больших исторических процессов и крупных исторических сдвигов. Исследования материальных объектов позволяет увидеть не только отечественную, но и мировую историю как поступательное движение, со своими подъёмами и кризисами. И если современные технологии создают барьеры между современной личностью и

прошлым, то задача науки археологии- снимать эти барьеры, возводя мосты между прошлым и настоящим.

Литература:

1. Мирзиёев Ш. М. Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе. Т-«Узбекистан»-2018.
2. Каримов И. А. Человек, его права и свободы- высшая ценность. Т-«Узбекистан»-2006.
3. Коллектив авторов. История Узбекистана. Т-« Университет»-2004.
4. Муртазаева Р. Х., Дорошенко Т. И. История Узбекистана. Т-«Университет»-2014.
5. Абдунабиев А. Р. Вклад в мировую цивилизацию. Т-«Узбекистан»-1998.
6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
7. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
8. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.
9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

ЁШЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Х.СИРОЖИДИНОВ

СамДЧТИ мустақил тадқиқотчиси

Асрлар мобайнида халқимиз умуминсоний, миллий ва маънавий-ахлоқий қадриятларни ривожлантириш, шахс онги ва қалбига сингдириш ахлоқий тарбия воситасида кечган. Чунки ахлоқий тарбия инсоннинг шахс бўлиб етишишида энг асосий омил ҳисобланиб, у орқали индивид ахлоқий қадриятларни англайди, ахлоқий тамойиллар ва меъёрлар асосида яшайди, умуман ахлоқий фазилатлар сохибига айланади. Ахлоқий тарбия инсон фарзандини комилликка етказиш йўлларида бири бўлиб, унда анъанавий ва замонавий воситалардан кенг фойдаланилади.

Абдурауф Фитрат ахлоқий тарбияни жисмоний ва ақлий тарбиядан кейинги - учинчи бўғин тарбия сифатида уқтириб, у "Инсонни комил, чиройли

ахлоқ эгаси, жамиятга фойдаси тегадиган аъзо қилиб шакллантириш”[1, 157], деб уни амалга оширишнинг қуйидагн тизимини таклиф қилади.

1. Болага ҳикоятлар воситасида ахлоқ қоидаларини тушунтириш. А.Фитрат Шайх Муслихиддин Саъдийнинг маслағи ва ҳикоятларини тавсия қилади, унинг “Тулистон” ва “Бўстон” асарларида кичик ҳикоятлар воситасида ахлоқ қоидаларини баён қилади[2, 145-155].

2. Тарбиячининг ўзи ибрат бўлиши лозимлиги. Тарбиячининг сўзи билан хатти-ҳаракати уйғун бўлиб, у хатти-ҳаракати билан барчага ибрат, ўрناق намуна бўлмоғи лозим. Бу борада олиб борилган илмий тадқиқотларда “шахснинг маънавий-ахлоқий камолотида ибрат муҳим ўрин тутати, инсон феъл-атворини фақат панд-насихат, дашном ва ваъз айтишлар эмас, балки муносабат ва ибрат шакллантиради”[3, 22], жумладан, ахлоқий онг, ахлоқий хатти-ҳаракат ва ахлоқий муносабат уйғун ҳолда инъикос этади.

3. Ёмонларнинг ёмонлигини кўрсатиб, яхшиларнинг яхшилигини уқтириб боришда муайян ижтимоий тузум ва муҳитни ҳисобга олиш, яъни ахлоқий тарбия реал воқелик ва амалий жиҳатлари билан маънавий-ахлоқий муҳитни муайян даражада барқарорлаштиради. Демак, ахлоқий тарбияни онгли ва мақсадли олиб бориш функционалигини таъминлаш инсонда эзгу ахлоқни шакллантиришга асос бўлади. Муайян маънавий-ахлоқий фазилатларнинг тизимли тахлили жамият маънавий-ахлоқий муҳити тарақиётига ривожлантирувчи таъсир кўрсатади. Жумладан, қарамлилик -саховат, яхшилик, демакдир. Бу ҳалол ва пок, меҳнатқаш, меҳрибон бўлиш ва виждон амрига буйсуниб яшашдир. Қарамлилик маънавий-ахлоқий покланиш, ногиронларга, етим-есирларга хайри-эҳсон, яхшилик қилиш, уларнинг кўнглини кўтариш, моддий ёрдам бериш каби инсоний фазилатларни қамраб олади. А.Фитрат уни “одамларга яхшилик қилиб, миллатни юксалтириш”, деб тушунтиради.[1, 77] Унга кўра, инсонда қарамлилик туйғуси юксак даражада шаклланса, миллат равақ топади. Чунки қарамлилик миллатга мададдир. Қарамли бўлиб вояга етган киши вақти келиб юксалади, у ўзини, ўз фаолиятини, ҳаётини миллат равақсиз тасаввур қила олмайди. Қарамли инсон нафақат яхши хулқлар билан безанади, балки эл манфаатини ўз манфаатидан устун қўя олади. Ахлоқий фазилатлар тизимини қарамлиликдан кейин шижоат тўлдирати. Чунки инсоннинг ўз ҳақ-ҳуқуқларини билиши, ҳуқуқий маданият соҳиби сифатида ҳуқуқ ва демократияга асосланган фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий фаоллик кўрсатиши бевосита шижоатлиликдан далолат беради. А.Фитрат шижоат фазилатини изоҳлаб шундай ёзади: “Менинг орзуим, фалон жамоани писмадон ғайришаръий ишдан манъ этишдир.... Бу эса менинг ишим, биров мени бу вазифадан ман етолмайди, чунки бу менинг ҳуқуқимдир... Аслида комил инсон бундай мушкilot ва бемаъни тўсиқдан андишасига бормаи эркинлик билан ҳақ-ҳуқуқларидан фойдаланади ва ўз вазифаларини бажо келтиради.”[1, 82] Зеро, шижоат инсонийлик шарафи бўлиб, у инсонга қадр-қиммат ато қилади. Шижоатнинг ҳақакати қалбнинг матонатидан, руҳнинг саломатлигидан иборат. Бу ахлоқий фазилат замирида мақсадлар сари интилиш туйғуси мавжуд. Хар бир ёшда мазкур туйғуни шакллантирилиши, унинг онги ва қалбига мазкур фазилат уруғи сепилиши керак.

Яна бир ахлоқий фазилат ҳалимлилик бўлиб, одамни одамга биродар ва дўст қилувчи. яхшилик ва эзгуликка чорловчи хусусиятга эга. А.Фитрат “Комилу олим инсонлар нафсларини (ўзликларини) шундай тарбиялайдиларки, натижада, афв ва мадора, мулойимлик одатларига айланади”[1, 104] деб ёзади. Демак, ҳалимлик афв (кечиримлилик); муроса (келишувчанлик); мулойимлик (мўътадиллик) каби хулқларни шакллантириш орқали юзага келади. Ўзлигида ҳалимлик фазилати бўлган киши руҳан кучли, хушхулқ, нодонликка қарши курашувчи тинчликсевар инсондир. Ҳалимлиқни мазмунан тўлдирувчи фазилат садоқатлилик ва садоқат кўрсатиш, яъни инсоний ва фуқаролик ҳуқуқларимиздан фойдаланиш, барча бурч ва вазифаларимизни ҳазрати инсон мавқеига муносиб бажаришни англатади. Садоқат ижтимоий ахлоқ тизими сифатида инсонни икки оламда бахтга етакловчи ва маънавий-ахлоқий омилдир. “Бу дунёда мўтабар, охиратда бахтиёр бўлишни истаганлар, - деб ёзади А.Фитрат, - ўзларида сидқни пайдо қилиб, доимий одатларига айланттиришлари керак. Ижтимоий алоқаларнинг ягона назоратчиси сидқу садоқатдир”[1, 104]. Киши ўзлигидаги садоқат туйғуси билан ижтимоий фойдали шахсга айланади. Садоқат эзгу ишларга фидойи бўлиш натижасида шаклланади. Шу маънода, садоқатли киши ҳақиқатгўй шахс сифатида талқин қилинади. Агар оилада садоқат бўлмаса, у уйда осойишталик ҳам бўлмайди, шу боисдан, у аввало микро муҳитдаги ахлоқий ҳаракат ва муносабатларда намоён бўлади. Садоқат ҳислати муайян кишида шаклланиб аста-секин куйидан юқорига, оддийдан мураккабга, хусусийдан умумийга қараб силжийди ва муайян муҳитларда ўзига хос характерни ифодалайди. Юқоридаги фазилатлардан фарқли ўларок садоқат шахснинг ижтимоийлашув жараёнида, яъни муайян маънавий-ахлоқий муҳитда муҳим урин тутати.

Ахлоқий фазилатлар узвийлиги ва функционаллигини таъминлашда қаноатнинг ўзига хос ўрни бўлиб, у инсонни воқеийликда ҳалол меҳнат орқали топилган неъматларга шуқур қилиб яшаш орқали инсоний мартабани сақлаш ва яхшиликка интилишдир. Ўз даврида А.Фитрат замонида таркиб топган қаноат талқинини танқид қилиб, “Биз туркистонликларда ажиб бир ҳолат борки, ахлоқий фазилатларни ва шаръий амалларни билмасдан, ё билиб, яъни қасддан хато, ғалати тушунамиз. Масалан, бугун уйда ўтириб, ҳеч ерга чикмай, саъй-ҳаракат қилмай, қотган нонга рози бўлишлиқни қаноат деб ўйлаймиз”[1, 108] деб ёзган. Бу қаноат эмас, балки танбаллик ва ношудликдир. Қаноат ахлоқий фазилат сифатида мавжуд нарсаларга шуқур қилиш, нафсни жиловлаш замирида ахлоқий онг, ахлоқий хатти-ҳаракат ва ахлоқий муносабат орқали ўзи ва халқига манфаат келтирувчи фаолиятдир. У инсонийликни сақловчи мезон, ахлоқнинг таркибий қисми сифатида мавжуд ахлоқий муҳитни шакллантириш ва ривожлантиришда ахлоқий назорат, ахлоқий бошқарув ва ахлоқий тарбия вазифасини бажаради. Чунки юқорида келтирилган занжир халқалари тизимида ахлоқ ижтимоий онгнинг таркибий қисми сифатида ижтимоий муҳитда ижтимоий тарбияни амалга оширади. Ахлоқни ижтимоий тарбия ва онгнинг ҳосиласи сифатида тушуниш ислом маданиятида ҳам бўлган. Абу Наср Форобий илмли, ақлли бўлишни ахлоқ фазилатисиз тасаввур қилмаган, “билим, ақл, албатта, яхши ахлоқ билан безалмоғи лозим” [4, 14], дейди. Ахлоқни

шакллантиришдаги инсоний фазилатлардан фойдаланиш тушунчаси кишининг ўзлигини топиши, ҳуқуқини билиши, янгиликка интилиши, тинчликни севиши, ҳаракатчан бўлиши, инсонийликни яратишини ифодалайди. А.Фитрат ахлоқ фазилатларининг акси бўлган салбий ҳислатларни айтиб, уларни рад этади. Бу борада у, айниқса, нодонлик, худбинлик, исрофгарчилик, бахиллик, журъатсизлик, манманлик, иккиланиш, қайсарлик, ғазаб, уятсизлик (важохат), нифок, хушомадгўйлик(шалок), бекорчилик (ихмол), хирс, мунофиқлик (риё), молу дунёга ўчлик (сарват) каби иллатларни изоҳлаб ўтади. Фитрат бу салбий хусусиятлар шахсни ғофиллик ва инқирозга бошлашини алоҳида уқтиради. Бизнингча, ёшларни ахлоқий тарбиялашда қуйидаги ахлоқий меъёрларга асосланиш кутилган[5, 26] самарани беради:

1. Ёшлар иродасини шакллантириш. Ирода ички ҳис-туйғу, аммо муҳим инсоний фазилатдир. Ирода кишида билиш, ҳис қилиш ва чиниқиш қувватини ҳосил қилади. Ирода воситасида шахс олам ва одамни, воқеа ва ходисаларни англаб етади, ҳақиқатни теран ҳис қилади, яхшилик ва ёмонлик таъсирида бардошлилик кўникмасини ҳосил қилади. “Шахсда ирода ўз-ўзидан пайдо бўлмайди, балки у муайян вақт давомида шакллантирилади. И.Саифназаров ўз тадқиқотларида маънавий баркамолликка эришиш мумамосини тадқиқ этар экан, “...комиллик унинг кўнглидаги, иродасидаги табиий интилишга асосланиши керак” дейди, демак, иродали инсон жамиятнинг онгли индивици сифатида фаолият кўрсатади, бунинг акси бўлган иродасиз инсон эса онгсиз, муте ва ўзгаларга кул сифатида шаклланади. Ёшлар ахлоқий жиҳатдан юксалиши натижасида унинг иродаси ҳам кучаяди.

2. ёшларни ҳақиқатгўй қилиб вояга етказиш. Ҳақиқатгўйлик муҳим ахлоқий қадрият сифатида ёшларнинг маънавий - ахлоқий қиёфасида алоҳида ўрин тутади. Ҳақиқатга интилиш ёшларни жамиятда ўз ўрнини топишига ёрдам беради. Шу маънода, ҳақиқатгўйлик ёшлар характерини шакллантирувчи омиллардан биридир.

3. Ёшларни инсонпарвар қилиб вояга етказиш. Инсонпарварлик ёшлар фаолиятига таъсир кўрсатувчи ва уни баҳоловчи муҳим ахлоқий тамойиллардан бири. Ёшлар ўз фаолиятида инсонпарварлик фазилатини намоён қилмас экан, у жамиятнинг илғор кишисига айлана олмайди. Зеро, жамиятимиз ривожининг ҳозирги босқичида маънавий-ахлоқий тарбия муҳим ўрин тутади. Чунки жамиятимиз демократик қадриятларни қабул қилиб борган сари унинг аъзоларини “тарбияловчи” давогарлар кўпайиб бормокда. Айниқса, турли диний оқимлар ўз мутаассибона, иллюзионизм хусусиятига бой тарбия йўллари тикиштиришга уринишмоқда. Бундай шароитда ахлоқий тарбия йўналишларини аниқ белгилаб олиш долзарб масала ҳисобланади. Шу маънода, ахлоқий тарбия қуйидаги тамойилларга асосланади: мақсадлилик, онглилик, самарадорлик. Бу тамойиллар ёшларни вояга етказиш билан жамият маънавий-ахлоқий муҳитини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фитрат А. / Ш.Воҳидов таржимаси. Тошкент: Шарқ, 2001. 157 б.

2. Хошимов К. Ва бошқ. Педагогика тарихи. Тошкент: “Миллий кутубхона”, 2006. - В. 145-155.
3. Очилова Б.М. Аждодлар меросига ихлосмандлик ва шахс маънавий-ахлоқий камолоти. Ф.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. Тошкент: ЎзМУ, 2005. Б- 22.
4. Абу Нарс Форобий. Фозил одамлар шахри. Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси. 1996. Б- 14.
5. Саифназаров И. Маънавий баркамоллик ва сиёсий маданият. Тошкент: Шарқ, 2001. Б- 26.
6. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
7. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.
8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.
9. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
10. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИНИ ЎСТИРИШ МУАММОЛАРИ

Равшанбек Махмудов
фалсафа фанлари номзоди, Гулистон
давлат университети профессори

Аннотация: Мазкур мақолада Янги Ўзбекистон ёшлари фалсафий тафаккурини ўстириш муаммолари акс эттирилган. Комил инсон ғояси энг яхши ғоя, энг яхши орзу. Ёшларни билим олишлари учун бугун барча шарт-шароит яратилмоқда.

Калит сўзлар: Комил инсон, ахлоқ, нафосатлилик, Маънавиятлилик.

Аннотация: В данной статье отражены проблемы развития философского мышления молодежи Нового Узбекистана. Представление об идеальном человеке — лучшая идея, лучшая мечта. Сегодня создаются все условия для получения молодыми людьми образования.

Ключевые слова: Совершенный человек, нравственность, элегантность, духовность.

Мамлакатимизда мустақиллиги йилларида илм-фан ўсди. Айниқса, сўнги олти йил ичида илм-фанга, ёшларга эътибор тубдан ўзгарди. Ёшлар ҳаётига, фаолиятига оид ўнлаб қонунлар, меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Ўзбекистон Фанлар академияси қайта тикланди, ҳар икки йилда янги академиклар сайланмоқда. Фанлар академиясига қарашли илмий-текшириш институтлари қайта ташкил этилди. Мактаб битирувчиларини олий таълимга қамраб олиниши йигирма саккиз фоизга ўсди. Мамлакатимиздаги олий ўқув юртлари сони 187 тага етди. Нодавлат олий ўқув юртлари ташкил этилди. Жаҳоннинг энг нуфузли олий ўқув юртларининг филиаллари турли шаҳарларимизда фаолият кўрсатмоқда.

Буларнинг барчаси ниҳоятда яхши. Муҳтарам Президентимиз ташаббуслари билан ҳар йили 30-июн “Ёшлар куни” сифатида байрам қилинмоқда. Мамлакатимиз раҳбари Сирдарё вилоятига ташриф буюрганларида ўттиз мингдан ортиқ ишсиз ёшларга яхши унумдор ерлардан 0.25, 0.50 сотихдан ер бўлиб бериб улар бандлиги таъминлансин деган топшириқ бердилар. Бу ишларнинг ҳаммаси ниҳоятда яхши, аъло.

Янги Ўзбекистон ёшларининг дунёқарашларини, тафаккурларини ўзгартириш, ўстириш соҳасида қандай ишлар амалга оширилмоқда?

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобида шундай ёзган эдилар: “**Энг катта бойлик - бу ақл заковат ва илм, энг катта мерос - бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик - бу билимсизликдир**” [1.24]. Ёшларни билим олишлари учун бугун барча шарт-шароит яратилмоқда. Президент мактаблари, фанларни чуқур ўқитишга ихтисослашган мактаблари, ижод мактаблари кабилар замонавий жиҳозланган, чет эллик етук мутахассислар дарс беришмоқда. Мақсад, “Халқимизнинг орзу-интилишлари Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби Иккинчи уйғониш даврининг буюк сиймоларини уйғотди, уларнинг асарлари ва фаолиятида ўз талқинини топган одил подшо, адолатли жамият, комил инсон ғояларида намоён бўлди” [2.18].

Бугунги кунда комил инсон бўлиш учун нималарга эга бўлиш, қайси хислатлар, фазилатлар устувор бўлиши талаб этилади. Комил инсон ғояси энг яхши ғоя, энг яхши орзу. Лекин орзуни ўзи билан инсон баркамол бўлиши ниҳоятда қийин. Бунинг учун менимча, бир қатор ишларни амалга ошириш лозим. Ёшларни юртбошимиз айтганларидек эл корига ярайдиган, рақобатбардош мутахассислар, дунёқараши кенг, билими етарли, ўқиган, уққанларини ҳаётда қўллай оладиган, ҳаёт мактабига теран қарайдиган, ўрганганларини фаолиятида фойдаланадиган инсон бўлишлари учун қандай ишлар амалга оширилиши лозим.

Биринчидан, “...азалий қадриятларимиз, ота-боболаримиздан мерос бўлиб келаётган одоб-ахлоқ қоидаларини” ёшларга таъсир этадиган шаклда ўргатиш.

Иккинчидан, “...ёшлар ўртасида маънавий-маърифий ишларни сифат ва мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтаришимиз керак” [3.278].

Учинчидан, “миллий маънавиятимизни ривожлантириш, уни халқимиз, айниқса, ёшларимиз ҳаётига сингдиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг аҳамияти катта”.

Тўртинчидан, мактаб, коллежлар, лицейларда мантиқ фанини ўқитишни қайта тиклаш лозим. Чунки ёшларни узокни кўра оладиган, дунёқараши кенг бўлиши учун аввало, мантиқий фикрлашни ўрганишлари орқали фалсафий дунёқараши мужассамлашади.

Бешинчидан, олий ўқув юртларида “Ахлоқ”, “Нафосат”, “Диншунослик” фанларини қайта тиклаш зарур. Инсонни инсонлиги унинг ахлоқи, одоби, фазилатлари, хислатлари, фаҳм-фаросати, иймон-эътиқоди билан ўлчанади. Янги Ўзбекистоннинг, янги ёшлари, янги мутахассисларини ахлоқи намунали, диди юксак, меҳнатсевар, инсонларни олий мавжудод сифатида ҳурматлайдиган, дунёқараши кенг бўлиши шарт.

Олтинчидан, олий ўқув юртларининг барча бакалавират йўналишларида “Маънавиятшунослик”, “Нотиклик санъати ва нутқ маданияти” фанлари ўқитилиши зарур. Чунки олий маълумотли мутахассис маънавиятимиз тарихини, Марказий Осиё мутафаккирлари маънавий мерослари ҳақида билимга эга бўлмасдан туриб етук ватанпарвар бўлишларига шубҳа бор. Ҳар бир олий маълумотли мутахассис ўз фикрларини равон, ифодали, тушунарли баён қила олишлари зарур. Афсуски, кўплаб зиёлилар ҳам нима гапираётганлигини ўзи ҳам, бошқалар ҳам тушунмайдилар. Ҳар бир зиёли қайси гапни, қачон, қаерда, қанчасини, қандай гапиришни билиши керак. Ҳар бир зиёли одамлар билан муомала қилади, шунинг учун ҳам унинг нутқи санъат даражасида ёқимли, мазмунли ., тушунарли бўлиши талаб этилади [5.17].

Еттинчидан, инсон дунёқараши доимо ўқиб ўрганиши натижасида, ўсиб, кенгайиб боради. Шу жиҳатдан олганда, олий ўқув юрти талабалари ўртасида “Энг янги ўзбек адабиёти намоёндалари” мавзусида қисқа махсус курс ташкил қилиш зарур. Афсуски, бугун ўзбек адабиёти намоёндаларини кўпчилик зиёлилар яхши билмайдилар, роман, қиссаларини ўқимайдилар, вақтлари ҳам йўқ.

Саккизинчидан, ёшларда фалсафий дунёқарашни ўстиришда бадиий адабиётнинг роли катталигини ҳисобга олиб ҳар бир кишлоқларда, туман марказларида янги кутубхоналар ташкил этилиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ёшларни ҳаётга муҳаббатларини орттириш, фалсафий дунёқарашларини ривожлантириш учун Марказий Осиё мутафаккирларининг маънавий меросларини, илмий асарларини ўргатишимиз керак. Ёшларда ўтмишимиздаги ҳамда бугунги кунда мустақиллик йилларидаги қаҳрамонлар Озод Шарофиддинов, Иброҳим Ғофуров, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, севимли ижодкорлар Худойберди Тўхтабоев, Иқбол Мирзо, Маҳмуд Тоир, Тўра Сулаймон, Ҳалима Худойбердиева кабилар ҳақида ҳужжатли, бадиий фильмлар яратиб ёшларга намоиш қилиш зарур. Мактаб ўқувчиларига “Сен, етим эмассан” бадиий фильмини ҳар йили махсус кўрсатиш лозим деб ҳисоблайман.

Таклифларим:

1. Уйғониш даврлари мутафаккирлари маънавий мерослари билан илмий тадқиқот олиб борадиган Фанлар Академияси ҳузуридаги Фалсафа институти қайта тикланса яхши бўлар эди.

2. Олий ўқув юртларидаги барча бакалаврият, магистратура йўналишларида “Нотиклик санъати ва нутқ маданияти” фани ўқитилиши керак.

3. Мамлакатимиз раҳбарининг махсус қарори асосида ташкил этилган “Маънавиятшунослик” ва “Касбий маънавият” фанлари барча йўналишларда ўқитилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. “Ўзбекистон”- 2021. 24 б.

2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. “Ўзбекистон”- 2021. 18 б.

3. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. “Ўзбекистон”- 2021. 278 б.

4. Маънавият асосий тушунчалар луғати. Тошкент, 2022 .

ТАСАВВУФИЙ ТАРИҚАТЛАР ФАЛСАФАСИ

Ж.А Қушвахтов Самарқанд давлат чет тиллар институти мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мазкур мақолада тасаввуфий тариқатлар фалсафаси акс эттирилган. Тасаввуфда инсоннинг нафса эрк бермаслиги ва уни ўз вақтида жиловлай олиши эътироф этилган. Ўрта асрларда машҳур исломшунос мутасаввуфлар раҳнамолигида турли тариқатлар вужудга келган. Тасаввуфий тариқатлар таълимоти ва ғоялари орқали комил инсонни тарбиялашни тарғиб қилиниб ушбу тариқатлар умумбашарият томонидан тан олган.

Калит сўзлар: Тасаввуф, тариқат, мавлавия, накшбандия, дарвеш, зоҳид.

Аннотация. В данной статье отражена философия суфийских тарикаты. В суфизме признается, что человек не дает воли своей похоти и может контролировать ее. В средние века создавались различные тарикаты под руководством известных исламских ученых и мыслителей. Эти направления получили всеобщее признание, способствуя воспитанию совершенного человека с помощью учений и идей суфийских тарикаты.

X-XI асрларга келиб ислом оламида машҳур исломшунос мутасаввуфлар раҳнамолигида турли тариқатлар пайдо бўла бошлаган. Ушбу тасаввуфий тариқатлар оқимларининг сони ўттиз бештадан ортиқ бўлиб, улардан накшбандия, яссавия, кубровия ва қодирия каби тариқатлар Марказий Осиёда кенг тарқалган.

Тариқат диний-фалсафий камолот йўлидир. Тўғри йўлнинг бошида бу ҳаракат шариат доирасида бўлади. Кейинчалик унинг даражаси юксалади.

Ҳақиқат даражасига етган йўлчи учун диний, жинсий, ирқий, каставий, миллий ва бошқа чегаралар қолмайди. Унинг ҳаракати умумбашарий, умумжаҳоний доирада юксала боради. Шунинг учун тариқатни руҳий, маънавий тараққиёт йўли дейиш лозим. Бу йўл маълум чизикдаги ёки маълум доирадаги йўл бўлмай, инсон руҳини олий ҳад даражасига юксалтирадиган камолот йўлидир. Тариқат - арабча “йўл” деган маънони билдириб, тасаввуф адабиётида “Аллоҳга яқинлашмоқ ва Унинг розилигига эришиш мақсадида юриш керак бўлган йўл” демакдир. Ушбу йўлга юрган кишига эса “солик” дейилади. Солик бу йўлда юриш давомида Аллоҳни билиб-танигунга қадар турли манзиллар ва мақомларни босиб ўтади. Тариқат тушунчасидаги йўл моддий ҳаётдаги бир манзилни бошқасига туташтирувчи маъносида эмас балки, руҳий камолот йўли маъносида қўлланилади.

“Тариқат – ҳақиқатни мистик билишнинг услубидир”. “Тариқат” – амалий услуб бўлиб, толибни тафаккур, ҳиссиёт ва амалларга йўналтиради, уни босқичма-босқич мақомлардан ўтказиб, ҳолатлар, деб номланувчи психологик тажрибалар билан илоҳий ҳақиқатга етказди” дейди тариқатларни исломшуносликда махсус тадқиқ этган инглиз олими Дж.С.Тримингэм [3. Тримингэм, – Б. 17]. Тариқат “илоҳий маърифатни эгаллашга бел боғлаган кишининг руҳий-ахлоқий йўли. Тариқат тасаввуфнинг амалий қисми” деган таърифлар бор. Профессор Н.Комилов тариқатга “тараққиёт йўли” деб баҳо беради [4. Комилов, – Б. 61]. Тараққиёт йўлига кирган толиб бунга ўзини онгли равишда бағишлаб, бу жараёни тезлаштирмоқчи бўлади, ўзлигидан, нафсидан голиб келади.

Тасаввуф “тариқат йўлига кирган”ларни дунёвий завқ-шавқдан воз кечишга, камтарин ҳаёт кечиришга, тарки-дунёчилардан ибрат олишга чақирган, аммо илоҳий ишқни тараннум этиб, шу билан бирга ўзининг илоҳий ғоялари билан ҳаётбахшлик куйчилари бўлмиш Низомий Ганжавий, Ҳофиз Абру, Абдурахмон Жомий, Умар Ҳайём, Жалолиддин Румий, Алишер Навоий каби буюк алломаларга илҳом бағишлаган.

Ўз даврида буюк “иккинчи муаллим” ҳисобланган Абу Наср Фаробий таъкидлаганидек, тасаввуф — жаҳолатпарастлик иллатидан бутунлай фориг таълимотдир. Тариқат амаллари шариат амалларини янада мукаммал бажаришга риоя қилишни ўз ичига олади. Тариқат ислом шариатига асосланган ибодатларни бажаришга қаратилган махсус маънавий йўлдир. Ўз-ўзидан маълумки, қанча кўп ибодат қилинса, шунча кўп савоб ҳосил бўлади. Ушбу таълимот ва вазифаларни муршиди комил муридларига ўргатади ва раҳнамолик қилади. Тариқат ота-онага, пиру устозга муҳаббатли бўлиш, Нажмиддин Кубро каби она Ватан учун жон фидо қилиш, Хожа Аҳрори Валий каби юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги учун бор куч ва имкониятини бахшида этишдир.

Алишер Навоий ўз асарларида “Кўнгил кўзгуси дунёвий истаклардан Мосуво бўлгач, яъни яратувчи ёдидан бошқа нарсалардан покланиб сайқал топганидан кейин унда илоҳий нур тажаллий қилиши — порлашига муносиб бўлади. Инсон қалби илоҳий сирлар хазинасига айланади” деб таъкидлаган [1. Алишер Навоий, – Б. 122].

Шариат ва бошқа илмларни ўрганиш йўллари турли-туман бўлганидек, тасаввуфда ҳам бир қанча тариқалар мавжуд. Ҳар бир тариқат ўзига хос йўлдан ҳақиқатга эришади. Тасаввуфий тариқалар хилма-хил бўлса-да, уларнинг асосий мақсади битта, яъни Ҳаққа яқинлашишдир.

Ўрта асрларда мусулмон мамлакатларида кубравия, суҳравардия, мавлавия, чиштия, сафавия, ҳайдария, яссавия, қодирия, нашқбандия, жалолия, бектошия, шозалия, неъматуллоҳия, рифоия каби тасаввуф оқимлари вужудга кела бошлаган. Жумладан Нақшбандия, Яссавия, Кубравия ва ҳозиргача айрим Шарқ мамлакатларида сақланиб келаётган Қодирия (Эрон ва Афғонистонда), Рифоия (Эронда), Тайфурия (араб мамлакатларида), Мавлавия (Туркияда), Чиштия (Ҳиндистон ва Покистонда), Бектошия (Туркияда), Савафия (Эронда) ва бошқалар шулар жумласидандир. Ушбу тариқатлар силсиласида нақшбандиянинг ҳам ўз ўрни бор. Нақшбандия тариқати Ўрта Осиё, Туркия, Ҳиндистон ва бошқа ерларда энг кенг тарқалган тариқатлардан бири бўлиб, XIV аср ўрталарида вужудга келган мумтоз тариқатларнинг охиргисидир.

XIV асрнинг иккинчи ярмида вужудга келиб Ўрта Осиёда кенг тарқалган ва яссавия тариқатидан ҳам кучлироқ нуфузга эга бўлган нақшбандия тариқати Абдулҳолиқ Ғиждувонийнинг хожагон тариқати асосида вужудга келган. Нақшбандия тариқати ва таълимотининг ўқ илдизи Хожагон тариқати ва унинг намояндалари ирфоний меросидан озикланади. Жумладан Ориф Ревгарий ва Хожа Али Ромитаний илмий-ирфоний мероси ва уларнинг таълимоти Баҳоуддин Нақшбанднинг қарашларига кучли таъсир кўрсатган.

Фаҳруддин Али Сафийнинг “Рашаҳоту айн ул-ҳаёт” асарида Ревгарий Абдулҳолиқ Ғиждувонийнинг тўртинчи халифаси эканлиги, туғилган ва рихлат этган жойи ва ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд насаб ва иродатлари хожа Абдулҳолиқ Ғиждувонийга шу халифа орқали бориб тақалиши кўрсатилган [5. – Б. 78].

Хожагон тариқатига Абдулҳолиқ Ғиждувоний (1180-1220) томонидан асос солинган бўлиб, Хожагон тариқатининг олти йирик Пири-муршиди — Абдулҳолиқ Ғиждувоний, Хожа Ориф Ревгарий, Махмуд Анжир Фағнавий, Хожа Али Ромитаний, Муҳаммад Бобои Самосий, Ҳазрат Амир Кулол билан еттинчи пир сифатида нақшбандия тариқатининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбанд кўшилиб, ҳозирги кунгача мусулмон оламида “Етти Пир” номи билан машҳурдир. Хожагон тариқатининг асосий талаб ва ғояларини нақшбандияда тўла қабул қилиниб, ривожлантирилган

XIV асрга келиб тасаввуфда дунё ва охират ишларини биргаликда олиб бориш ғоялари илгари сурилиб, бунда Баҳоуддин Нақшбанднинг “Дил ба ёру даст ба кор”, яъни “Кўнгил Аллоҳда, қўл ишда бўлсин” деган шиори асосий ғоя бўлиб хизмат қилган. Сўфийлик тариқатининг Баҳоуддин Нақшбандга тааллуқли деб тан олинган “Дил ба ёру, даст ба кор” иборасини Хожа Юсуф Ҳамадоний мактабига мансуб тариқат намоёнчаси, туркийзабон шоир Хожа Аҳмад Яссавий биринчи бор “Ниятинг худода, ишда қўлинг” шаклида баён этган. Бундан кўринадики Яссавия тариқати билан Нақшбандия таълимоти моҳиятан яқин бўлиб, ўша машҳур ибора илк бор XII асрда туркий, XIV асрда эса форсий тилда айтилган [2. Назаров, – Б. 69-70]. Аҳмад Яссавий Куръон

ҳикматлари, ҳадислар мазмунини ва тасаввуф ғояларини қўшиб, уни инсофу адолат, ҳалоллик ва тўғрилиқни орифлик, ошиқлик, хилват ва узлат билан боғлаган.

Хулоса қилиб айтганда тариқатлар моҳиятан инсонларни ҳамиша поклик ва эзгуликка чорлаган, тўғрилик, ростгўйлик, ҳалоллик ва тинчликни тарғиб қилган, ёмонларни йўлга солишига даъват этган таълимотдир. Тасаввуф шайхлари ҳамда уларнинг шогирдлари тариқат йулини тутган кишиларни на дунёдан ва на охиратдан таъма қилмасликка, нафс кўчасидан ўтмасликка ундаганлар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Т.: Янги аср авлоди, 2006.
2. Назаров Қ. Фалсафа асослари. Тошкент: Ўзбекистон, 2005.
3. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. Пер. с англ. А.А.Ставиской. М.: Наука, 1989.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Тошкент: O`zbekiston, 2009.
5. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳот айн ал-хаёт. Т.: Абу Али ибн Сино, 2003.
6. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.
7. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." *DOI: http://doi.org/10.37057/M_13* 1.
8. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
10. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

МОВАРОУННАҲРДА ИСЛОМ ФАЛСАФАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ

Имомов У.Ҳ. ф.ф.н. НавДШИ

Аннотация: Мазкур мақолада Мовароуннаҳрда ислом фалсафасининг вужудга келиши тарихи қисқача акс эттирилган. Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари қадимдан бой фалсафий, ижтимоий-ахлоқий анъаналарга эга бўлганлар. Ислом илмлари ичида калом, ҳадисшунослик, ҳуқуқшунослик, Қуръон тафсири муҳим ўрин эгаллаган.

Калит сўзлар: Калом, ҳадисшунослик, фикҳ, тасаввуф, тариқат.

Аннотация: В данной статье кратко отражена история возникновения исламской философии в Мовароуннахре. Народы Ближнего и Среднего Востока с древних времен имели богатые философские, социальные и нравственные традиции. Среди исламских наук важное место занимают калям, хадисоведение, юриспруденция и интерпритации Корана.

Ключевые слова: Калям, хадисоведение, юриспруденция, суфизм, тарикат.

Қадим Мовароуннахр ўлкаси илм-фан ва маърифат, санъат, маданият ва меъморчиликнинг манбаи бўлган. Шу сабаб ҳам “Самарқанд рўйи замининг сайқали, Бухора эса, ислом дининг қувват берувчи шахри” деган ҳаққоний бир ибора пайдо бўлган. Икки дарё оралиғида жойлашган мазкур заминни Шарқу Фарб тан олган.

Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари қадимдан бой фалсафий, ижтимоий-ахлоқий анъаналарга эга бўлганлар. Айниқса, Ўрта Осиё, Эрон ва Афғанистон халқлари ўртасида кўп муштараклик ва ўхшашликлар мавжудки, улар азалдан бир-бирлари билан иқтисодий ва маданий алоқада бўлганлар. Боз, устига шундай даврлар бўлганки, ушбу мамлакатлар бир давлат таркибида бўлиб, ўрта асрларда Хуросон ҳозирги Эрон ва Афғанистоннинг ҳудудлари қамраб олинган. Ушбу минтақа асосан туркигўй ва форсгўй халқлардан иборат бўлиб, XIV-XV асрларда Темурийлар бошчилигидаги марказлашган давлатга асос солинган. Шу сабаб ушбу мамлакатлар халқларининг ўзига хос маданияти бўлиши билан бир қаторда, улар ўртасида маънавий яқинлик ҳам ривожланиб борган. Зеро, уларнинг тарихий тақдири бир хил бўлиб, моддий ва маънавий бойликлар бири-бирига ўтиб ва таъсир қилиб турган. Айниқса, бу ҳол уларнинг урф-одатлари, маросимлари, хулқ-одоби, турмуш тарзида яққол намоён бўлган.

Ўтмишнинг машҳур мутафаккирлари эса ўз фалсафий таълимотини асослашда фақат қадимги юнон мутафаккиларининг бой илмий меросидан фойдаланиш билан чегараланиб қолмасдан, қўшни араб мамлакатлари, Туркия, Эрон, Афғанистон, Ҳиндистон, Хитой маданияти илмий ютуқлари, фандаги кашфиётларидан ҳам огоҳ бўлганлар.

Ислом дини VIII асрнинг бошларида Марказий Осиёга кириб келгач, Хуросон ва Мовароуннахрда зардуштийлик, монийлик, буддавийлик каби динлар билан курашиб туб аҳоли ўртасида сингдирилиб борилган. Ислом дини дунёқараш сифатида кенг тарқала бориши билан бирга, аста-секин унинг назарий, фалсафий, ҳуқуқий, адабий каби томонларини ишлаб чиқишга эътибор кучайган. IX-X асрларга келиб Қуръонга асосланган махсус ислом илмлари, яъни исломнинг турли томонлама асосини мустаҳкамлаш ва уни талқин этишга қаратилган махсус диний илмлар шакллана бошлаган [2].

Исломий илмларнинг шаклланиши ва ривожланишида мусулмон Шарқидаги қадимий маданий анъаналарга бой бўлган Хуросон ва Мовароуннахрдан етишиб чиққан олимлар, кўп ҳолларда зўр истеъдод ва ижод намуналарини кўрсатиб, мусулмон оламида шуҳрат қозонганлар. Масалан, IX-X асрларда ҳадисшуносликнинг машҳур бўлишида ватандошларимиз бўлган Имом ал-Бухорий, Ҳаким ат-Термизий, Абу Исо ат-Термизий, калом илмининг ривожига эса Абу Мансур ал-Мотуридий, Абу Муъин ан-Насафий, фикҳ-ислом

ҳуқуқшунослигида Қафғол Шоший, Бурҳониддин Марғиноний, ал-Косоний кабиларнинг улуши беқиёс бўлган.

IX-X асрларда яшаб ижод этган, қадимги илмий анъаналар, жумладан, юнон, ҳинд илмларидан яхши хабардор бўлган ҳамда ислом динининг маънавий таъсирини бевосита гувоҳи бўлган қомусий олимлар ўз асарларида ислом фалсафасини баён этганлар. Анъанавий илмлар қадимги юнон илмлари асосида вужудга келган фалсафий илмларнинг турли йўналишларини масалан, математика, физика, география, кимё каби, шунингдек, фалсафа, мантик, ахлоқ каби илимларни ташкил этган. Ўша давр олимлари бўлмиш Форобий, Абдуллоҳ Хоразмий ва бошқа мутафаккирлар диний, исломий илмлар, сифатида ислом фалсафаси назарияси бўлмиш калом илми, ҳадисшунослик, шариатга асосланган фикҳ – ҳуқуқшунослик, Қуръонни тафсирлаш каби масалаларни таҳлил қилганлар. Ислом илмлари ичида аввалам бор илоҳиёт фалсафаси сифатида калом, сўнг ҳадисшунослик, фикҳ яъни ҳуқуқшунослик, Қуръон тафсири муҳим ўрин эгаллаб, соф диний масалалардан ташқари турмушнинг барча жиҳатларини қамраб олган.

IX-XII асрларда исломнинг қонун-қоидаларига асосланган тасаввуф йўналиши шаклланиб, Марказий Осиёда кенг ёйилган. Ушбу йўналиш, диний дунёқараш асосида фан ва маданиятнинг ривожланиши имкониятларини кенгайтириб, уларнинг ютуқларидан фойдаланиш йўлларини бойитиб борган. Шу сабаб, тасаввуф, зиёлилар орасида кенг тарқалган.

Марказий Осиёда тасаввуфнинг кубравия, яссавия ва унинг давоми бўлган нақшбандия йўналишлари вужудга келган. Бугунги кунда тасаввуф тарихи, унинг турли ўлкаларда намоён бўлиши, фалсафа, адабиёт ва маънавиятга таъсири каби масалаларга бағишланган жуда кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. VIII асрдан бошлаб исломнинг ичида турли оқим, гуруҳлар вужудга келган ва улар орасида зиддиятлар кучайган. Турли шароит, сиёсат, куч, мафкура кўринишлар уларга таъсир кўрсатган. Ислом олами сарҳадларининг кенгайиши туфайли мазкур ҳудудда яшовчи бошқа динга мансуб кишиларнинг фуқаролик мақомида бўлиши, уларнинг маънавий дунёсини ўрганиш орқали умумбашарий эътиқодга эришиш вазифасини кўндаланг кўйган. Турли халқларнинг дин ва мазҳабларини муттасил равишда илмий асосда ўрганиш масалалари оид тадқиқотлар мусулмон олимлари томонидан амалга оширилган.

Бунга эса Аббосий халифалар ҳукмронлиги бошланган даврдаги барча маданий меросни ўрганишга бўлган рағбат туфайли вужудга келган қулай шароит сабаб бўлган. Халифа Маъмун саройида илмий баҳслар юритиладиган маълум соатлар белгиланган эди. Илмий мунозара халифа ҳузурида ярим кечагача давом этган. Бундай мажлисларда бошқа диндаги халқларнинг вакиллари, масалан, маъжусий динининг пешвоси, моний мазҳабидагиларнинг руҳонийси, ҳатто ҳеч қандай мазҳабга эътиқод қилмайдиган, яъни динсизлар вакили ҳам иштирок этганлар. Маъмун бундай баҳсларни “ҳақиқатни топишга бошловчи энг асосий восита” деб билган. Унингча, фикрий ғалаба қудрат асосида эмас, балки ҳужжат ва далил асосида бўлмоғи лозим бўлган. Ушбу анъаналар туфайли мусулмон уламолари исломнинг илк ривожланиш

давридаёқ Таврот ва Инжил китоблари билан танишганлар. Абу Райҳон Беруний ўзининг “Осорул боқия” асарида Инжиллар мазмунини турлича эканлигини қайд этган. Абу Ҳомид Ғаззолий ва Ибн Таймия (XIV аср) ҳам Инжил китоблари ҳақида тўлиқ маълумотларга эга бўлганлар [2].

Хулоса қилиб айтганда ислом фалсафаси деб аталган тушунча фақат қотиб қолган қоидалар йиғиндисидан иборат бўлмай, ўз ичига ташаббускор ғояларни ҳам жамлаган кенг маънодаги қарашлар мажмуаси бўлган. Ақл билан динни бир-бирига уйғунлаштириш Ибн Синодан олдин ал-Киндий ва Абу Наср Форобийлардан бошланиб, узлуксиз давом эттириб келинган. Қалом, даставвал исломда пайдо бўлган хилма-хил диний-сиёсий оқимлар (хорижийлар, қадарийлар, жабарийлар, муржийлар) пайдо бўлиши билан боғлиқ равишда келиб чиққан баҳслар, ҳамда мусулмон ақидасига эга бўлмаган ақида вакиллари (маздакийлик, христианлик) билан бўлган фикрий курашлар натижасида вужудга келган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуқодир Зоҳидий. Туркистонда Ўрта аср араб-мусулмон маданияти. Тошкент, 1993.
2. Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машур сиймолар, алломалар, адиблар) // Тўпловчи ва масъул муҳаррир: М.М.Хайруллаев. Тўлдирилган қайта нашр. Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001. 408 б.
3. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.
4. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жижзах воҳаси–марказий осие цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.
5. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
6. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Холиков, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

ТУРКИСТОНДА ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИНГ ТАРАҚҚИЁТИ

Мансуров Улуғбек Жумаевич
Шароф Рашидов номидаги
Самарқанд давлат университети
таянч докторанти.

Аннататсия. Ушбу мақолада жади́дчилик ҳаракатини келтириб чиқарган ижтимоий ва сиёсий шароитлар очиб берилган. Шунингдек, жади́дчилик ҳаракатининг шаклланиши босқичлари ва уларниш маърифат ҳақидаги қарашлари ёритилган. Бу мақоланинг аҳамияти Туркистон аҳолиси орасидаги турли хил ғоявий курашларда маърифат ғоясининг устунлиги қиёсий таҳлил қилинганлигидир.

Калит сўзлар: миллий-диний қадриятлар, миллий маърифатпарвар, ижтимоий-сиёсий ҳаракат, жади́дчилик ҳаракати, миллий озодлик ғоялари.

XX асрда Чор Россияси томонидан забт этилган Туркистон мустамлакачилик зулмининг ёркин намунасига айлантирилган эди. Маҳаллий халқ турмуш шароитининг ёмонлашиб бориши, миллий-диний қадриятларнинг оёқ ости қилиниши, чет эл сармоясининг ўлкага шиддат билан кириб келиши, ўлка бойликларининг босқинчилар томонидан шафқатсизларча таланиши илғор фикрли маърифатчиларни ҳаракатга ундаганлигини айтиш мумкин. Шу жараёни чуқур таҳлил қилган миллий маърифатпарвар томонидан мустамлакачилик зулмидан қутилиш ва тараққиёт учун курашнинг турли даражадаги усул ва воситалари ишлаб чиқилганлигини таъкидлаш лозим. Ушбу ҳаракатлар натижасида XIX аср охирига келиб жади́дчилик ҳаракати юзага келишига олиб келган. Туркистондаги бу ҳаракат XIX аср охиридан 1938-йилларгача маърифатпарварлик ҳаракатидан кенг кўламли ижтимоий-сиёсий ҳаракат даражасига кўтарилган. Ушбу вақт оралиғида бутун Туркистонда бўлгани каби, водийдаги зиёлилар қатлами орасида ҳам турли гуруҳларга ажралиш жараёнлари тезлашди. Уларнинг маърифий қарашлари турлича бўлишига қарамай, ўлка зиёлиларини ягона Туркистон мустақиллиги ғояси бирлаштириб турганлигини эътироф қилиш зарур.

XX аср бошларига келиб жаҳон миқёсида содир бўлаётган инқилобий ўзгаришлардан хавфсираган мустамлакачилар Туркистон халқлари устидан сиёсий назоратни жуда мустаҳкамлаган. Бунинг сабаби, Россия мусулмонлари орасида пировард мақсади миллий мустақиллик бўлган жади́дчилик ҳаракатининг кенг ёйилиши, Туркия, эрон инқилоблари, турли хил сиёсий, ижтимоий даражадаги нашр ва адабиётларнинг бу ўлкага кириб келиши натижасида XX аср бошларига келиб маҳаллий аҳоли, хусусан зиёлиларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигининг дастлабки қадами бўлган, деб бемалол айтиш мумкин. Шўролар ҳудудидаги ишларда жади́дчилик ҳақида бир вақтлар ҳиёл ижобий фикрлар айтиш кўзга ташлансада кейин, бора-бора у шўро тузумига

қарши аксилинқилобчи ғоявий ҳаракат, миллатчилик, туркчилик, исломчилик ва ҳокозалар тарзида фақат салбий баҳолаб келинди¹.

Адабиётлар таҳлиliga кўра 1908-йилнинг бошларида Марказий Осиёда бўлган франсуз маёри Лякоста Туркистонда ўз миллий дастурига эга бўлган ёш сартлар партияси борлиги ҳақида маълимотларни берган. Шунингдек, аҳоли турмуш даражасининг тушиб бориши, шариат меъёрларининг бузилиши, миллий ва диний кадрларнинг оёқ ости қилиниши, жиноятлар сонининг ортиб бориши, маҳаллий аҳолининг мавжуд тузумга нисбатан нафратини янада оширар эди. Шу боис турли ижтимоий табақалар мустамлака зулмидан халос бўлишнинг ҳар хил йўллари излардилар.

Дарҳақиқат, маҳфий полисия хизматчиси «Туреский»нинг 1913-йил 3-сентябрда берган маълумотларига кўра, шу даврда Бухорода мусулмонларнинг «Иттиҳод» жамияти мавжуд бўлиб, бу ташкилотнинг асосий мақсади, мусулмонларни ғайридинлар қўл остидан озод қилиш бўлганлигини таъкидлаш мумкин. Хусусан, ушбу янги кўринишдаги жамиятнинг Бухоро, Самарқанд, Қўқон ва унинг атрофидаги шаҳарларда ҳам аъзолари бўлган эди. Жумладан, улар у ерларда сиёсий-диний ташвиқот ишларини олиб борганлар. Подшо ҳукумати аҳоли фаоллигининг ошиб бораётганлигидан чўчиб, Туркистон халқларини жаҳон тараққиётидан узиб қўйиш мақсадида мусулмон давлатларидан ўлкага кириб келаётган илғор нашрларни таъқиқлаш чораларини кўрди. Шундай бўлишига қарамай, бирмунча тараққиётга эришган мусулмон мамлакатларидаги инқилобий воқеалар тафсилотларига бағишланган адабиётларнинг бу ерга кириб келиши тўхтамаган. Бундай адабиётларнинг ўлкага кириб келиши аҳоли турли табақаларининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошиши ва миллий озодлик ғояларининг шаклланишига ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатди.

Туркистонда миллий матбуот юзага келгунга қадар Боғчасаройда чиқувчи «Таржимон», Қозондан чиқадиган «Вақт», «Юлдуз» ва бошқа газета ва журналлар Туркистон жадиidlари фаолиятида жуда катта ёрдам беради. Ушбу нашрлар орқали тараққийпарварлар дунё халқларининг миллий уйғониш ғоялари билан танишиб борганлар. Масалан, Фарғонанинг пешқадам тараққийпарварларидан Исҳоқхон Ибрат ҳам 1883-1885-йилларда «Таржумон» газетаси билан мунтазам равишда танишиб борган. Жумладан, Ибрат томонидан ташкил этилган «Ишоқия» кутубхонасида «Таржумон» газетасининг ҳатто 1884-йилги бойламлари ҳам бўлганлигини асослаш мумкин. Шу билан биргаликда жадиdчилик ҳаракати дастлабки вақтларда маданий – маърифий оқим сифатида пайдо бўлганлиги табиийдир, албатта. Чунки, илғор мусулмон зиёлилари ижтимоий ва мустамлакачилик зулмининг асосий сабабларини замонавий илм-фан ютуқларидан беҳабарликдан ва маориф ишларидаги қолоқликдан изладилар. Шу сабабли, улар мавжуд ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг ягона йўли таълим ислоҳоти деб қарадилар ва маърифатпарварликка асосий эътибор бердилар. Янги усул мактаблари, кутубхоналар очдилар, дарслик, ўқув қўлланмалари ёздилар ва нашр эттирдилар. Жадиdларнинг

¹ Х.Болтабоев. Жадиdчилик: ислоҳат, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. - Тошкент: Университет, 1999. 3-б.

маърифатпарварлик мафкураси ижтимоий жихатдан анча бой ва ранг-баранг бўлган. Унда ҳозирги кунимизда ҳам жамиятни тўлқинлантирадиган, ҳаяжонга соладиган тарихий вазифа ва масалалар ўз аксини топган. Усули жаҳид мактабларининг ҳар қандай таъқиб ва тазйиқларга, мутаассиб уламоларнинг дашномларига, бўҳтонларига қарамай, халқ эътиборини қозониши, унинг сўнги қатламларигача кириб бориши, айниқса, мусулмон қардошларнинг бу борадаги ҳамжихатликлари рус сиёсатдонларини, мафкурачиларини анча ташвишга сола бошлади¹.

Жаҳидчилик ҳаракати тарихини ўрганиш бугунги кунда шунинг учун ҳам долзарбки, бу ҳаракат вакиллари истиқлолимиз учун ўша даврдаёқ кураш бошлаганлар. Аввал бошда маърифат соҳасида фаолият кўрсатган жаҳидлар, аста-секин ижтимоий тараққиёт курашчилари сифатида майдонга чиқдилар. Шунингдек, Беҳбудий ўз мақолаларидан бирида Қуръон оятлари ва ҳадислардан намуналар келтириш билан ислом халқ таълими ва барчафанларга, шу жумладан, тарих фанига қай даражада аҳамият берганлигини исботлаб берган². Жаҳидлар маърифатчилик фаолиятининг яна муҳим бир тармоғи - театр санъати эди. Туркистон театр санъатининг тўнғич сахна асари Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг «Падаркуш» драмаси эди. Бу асар Самарқанд, Тошкент ва бошқа шаҳарларда ижро этилгач, 1914-йилнинг феврал ойи охирларида муаллиф бошлиқ Самарқандлик ҳаваскорлар ва маҳаллий ёшлар ҳамкорлигида Қўқонда ҳам сахнага қўйилади. Шунингдек, театр орқали маърифат тарқатиш ғоясига эътибор қаратиб, Андижон жаҳидлари ҳам 1914-йилда «Падаркуш»ни сахнага қўйдилар.

Тараққийпарварлар халқ оммасини миллий урф-одатларни асраб-авайлашга, маънавий-маърифий савиясини юксалтиришга чорладилар, ҳашамдор тўйлар, серҳаражат ва сермашаққат аздорлик маросимлари, тўй ва азаларни риёкорлик, дабдабазлик билан ўтказишга жиддий равишда қарши чиқдилар. Қолаверса, янги усулдаги мактаб хоналарининг ички тузилиши, эски мактаблардан парта, ёзув тахтаси, географик харита ва ўқитувчи учун стол-стулнинг борлиги билан ажралиб турган. Мактабларда болалар 2-3 йил ўқишни давом эттирганлар. Усули савтия мактаблари эски усул мактабларидан таълимнинг сифати билан ҳам фарқ қилган. 1901-йилдан Қўқон ва Тошкентда, 1903-йилдан Самарқандда янги мактаблар очила бошлади³. Бу эътирофлар ўша давр матбуотида ҳам ўз аксини топган. Масалан, Андижондаги Азим Қодиров мактаби 3-синфли бўлиб, 1-синфда болаларга ўқиш ва ёзиш, 2-синфда тажвид, ҳисоб, 3-синфда эса ибодати исломия, сарфи туркий ўргатилган. Жаҳид мактабларининг сони ортиб борган сари, улардаги таълим тизими ҳам такомиллашиб борган. Имтиҳонлар кенг халқ оммаси кўз ўнгида, қишлоқ ёки шаҳарларнинг илғор зиёлилари даврасида «Имтиҳон мажлиси» номи билан ўтказилган. Бундай ҳолатларда янги усул мактаблари ўзининг афзаллик томонларини тўлиқ намоиш эта олган. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, жаҳидларнинг барча ҳаракатлар халқни илм ва маърифат орқали бирлаштириш

¹ У.Долимов. Туркистонда жаҳид мактаблари. - Тошкент: Университет, 2006. 16-б.

² М.Беҳбудий. Тарих ва жўғрофия // Ойна. - 1914. 505-б.

³ Х.Муин. Биринчи ўзбек алифболари. "Маориф ва ўқитувчи журнали", 1926. 2-сон.

бўлган. Шу орқали халқни мустамлака зулмидан озод қилиб ва пировард натижада мустақилликка чорлаш бўлганлигини айтиш мумкин.

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ИЖТИМОЙ ТАФАККУРИДА СТАРТИФИКАЦИОН ЖАРАЁНЛАР ВА ИЖТИМОЙ ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИГА ОИД ҚАРАШЛАР ТАСНИФИ

**Худойбердиева А.Ҳ.
Навоний давлат кончилиқ ва
технологиялар университети**

Ўзбекистон диёрида қадимдан турли цивилизация вакиллари, маданий қатламлар, хилма-хил эътиқод ва дунёқарашга эга халқлар ёнма-ён яшаб, ижтимоий ҳамкорлик асосида ривожланиб келган. Бу замин Шарқ ва Ғарбнинг туташган жойи, Марказий Осиёнинг юраги, инсоният фани ва маданиятининг энг кўхна манзилларидан биридир.

Ўзбек миллий тафаккурида страталар ўртасида тафовутлар бўлмаслиги ҳамда ижтимоий ҳамкорликка эришиш тараққиётнинг ҳал қилувчи омили эканлигини назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида “Ўзбекистон халқини, миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади”, деб аниқ белгилаб қўйилган. “Ўзбекистон халқи” тушунчаси мамлакатимизда яшаб, ягона мақсад йўлида меҳнат қилаётган турли миллат ва элатларга мансуб кишилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат, тенглик, дўстлик, ҳамжиҳатлик асосида жамиятда ижтимоий ҳамкорликнинг таъминланиши учун ҳуқуқий-маънавий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Миллий ғоямизнинг асосий тамойилларидан бири ҳам ижтимоий ҳамкорликдир. Бугунги кунда ана шу тамойил асосида юртимизда турли миллат, қатлам ва гуруҳлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш, ҳамкорликни янада кучайтириш миллий тараққиётимизда устивор аҳамият касб этмоқда.

Мафкуравий қарашлар кучайиб бораётган бугунги кунда фуқароларимиз ўртасида ижтимоий ҳамкорликни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, ҳамкорлик бўлмаган жамиятда бошбошдоқлик, турли миллат ва элат вакиллари ўртасида ишончсизлик ортиб, қарама-қаршилик ва зиддиятлар авжига чиқади, бундай ҳолат давлатни инқирозга олиб келиши мумкин. Бу борада мамлакатимиз фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига амал қилинишини таъминлаш, Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва худудий яхлитлигини муҳофаза этиш юзасидан зарур чора-тадбирлар кўриш, республика олий ҳокимият ва бошқарув органларининг ҳамкорликда ишлашини таъминлаш, яқин ва узоқ кўшни давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш энг асосий вазифадир.[1]

Маълумки, жамиятнинг барқарор тараққиёти, стратегик мақсад ва вазифаларининг амалга ошишида ҳамда унинг механизмларини ҳаракатга келтиришда давлатнинг ўрни каттадир. Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига

Ўтишнинг муҳим тамойилларидан бири давлатнинг бош ислохотчи эканлигидир. Ушбу тамойилдан кўришимиз мумкинки, давлат ижтимоий ҳамкорлик муносабатларини ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилишни амалга оширади, жамият учун керакли шарт-шароитлар яратади, ижтимоий адолат принциплари бузилмаслигини таъминлайди. Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Каримов таъкидлаганидек: “Фуқаролик жамияти институтларининг янада ривожланишига эришиш, амалга оширилаётган ислохотларимизнинг очиқ-ошкоралиги ва самарадорлигини таъминлашда, уларнинг ролини кучайтиришда “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади”. [2]

Ўзбекистон жамиятида ижтимоий ҳамкорлик ўзига хос 3 босқичда намоён бўлади. Ҳамкорликнинг биринчи кўриниши муайян бир фаолиятда иштирок этиш бўлиб, бунда қатъий шартномавий муносабатлар шаклланмайди. Бунга мисол қилиб халқимиз орасида кенг тарқалган ҳашар, турли оммавий тадбирларни келтириш мумкин. Иккинчи кўринишида бирор фаолиятни амалга ошириш учун иштирокчилар шартномавий муносабатга киришадилар. Бунда субъектлар шерикларга айланади. Уларнинг ҳатти-ҳаракатлари муайян мезонлар билан регламентлаштирилган ҳужжатларда (битим, шартнома, меморандум) ўз ифодасини топади. Учинчи ҳолда эса иштирок, ҳам шериклик муносабатлари бирдай амал қилади. Субъектлар ўзларининг муайян функцияларини бажариш билан бир вақтда шу ишга хайрихоҳлик, виждон амри, инсоний бурч туфайли астойидил киришадилар. Бундай ўзаро муносабатлар чин маънодаги *ижтимоий ҳамкорлик* даражасига кўтариладики, Ғарб мамлакатлари амалиётида ҳамкорликнинг ушбу кўриниши, одатда кузатилмайди. [3]

Шунингдек, ижтимоий ҳамкорлик фаолиятини ташкил қилиш, етарли маблағ билан таъминлаш, ҳамкорликка кирувчи субъектларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоялаш, ташкил қилинаётган, ҳамкорликда ишловчи фермер хўжаликлари, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашда давлат алоҳида ўрин тутади.

Бозор муносабатлари шароитида жамиятнинг турли қатламларида социал ўзгарувчанлик битта ижтимоий мақомдан бошқа - юқори ёки қуйи бўлган мақомга эга социал қатламга ўтишида кўзга ташланмоқда. Масалан, мардикорнинг фарзанди профессор бўлганида социал ҳаракатчанликнинг юксакроқ даражасига эришади. Ижтимоий синф асосида ташкил топган жамиятларда, одатда каттароқ социал ҳаракатчанлик кузатилишини айтиб ўтгандик. Бозор муносабатлари шароитида, хусусан, Ўзбекистонда мерократияга асосланган, яъни шахснинг алоҳида хизмат кўрсатиш ёки иқтидорга таянувчи мерократик мобиллик ҳам кўзга ташланмоқда. Хусусан, Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 23-30 ёш орасида бўлган, аксарияти ҳали олий ўқув юртларининг талабалари бўлган ёшларни юқори

лавозимларга (вазир ўринбосари ва б.) тайинланиши ҳам юқори даражадаги

иқтидор ва қобилиятли инсонлар гуруҳларининг Ўзбекистон жамияти элитасининг шаклланишига янги, замонавий элементларни олиб кирди.

Бунда социал ҳаракатчанликнинг юксалишини чеклаши мумкин ва кўплаб социологлар фикрича, социал ҳаракатчанлик катта даражада мавжуд бўлган ижтимоий тузилмаларга боғлиқ эмас, булар қаторига инсонларнинг турли гуруҳларга мансублигини белгилайдиган индивидуал қобилият кўрсаткичлари, яъни меритократия асосий омил бўлмоқда. Зеро, юқори интеллект, зеҳн, иқтидор жамият олдидаги алоҳида имкониятдир.

Социал стратификацион жараёнлар аҳолининг иш билан таъминланганлик даражаси орқали ҳам ўзгаришга учрайди. Жамият аъзоларининг ҳаммаси ҳам мулкдор бўлавермайди. Аҳолининг кўпчилиги иш кучи ва меҳнат малакаси орқали даромад топиши ва ўстириши имкониятига эга бўлади. Шунинг учун даромадлар табақаланишига бевосита аҳолининг иш билан таъминланганлик даражаси ҳам таъсир қилади. Хўжалик юритишнинг янги шакллари ривожлантириш натижасида аҳолининг иш билан машғул бўлиш нисбати ўзгаради. Бу эса аҳоли даромадлари таркибининг ўзгаришига олиб келади. Иш билан таъминланганлик, меҳнат активлиги ва меҳнат унумдорлигининг ўсиши турмуш даражасини кўтаришнинг асосий мезони, унинг шarti ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда демократик ижтимоий давлат қурилиши ҳамда бошқарувни замон талаблари даражасида ташкил этишда фуқаролар бирдамлиги ва яқдиллиги муҳим аҳамиятга эга. Шу маънода “Ижтимоий стратификация” ва “Ижтимоий ҳамкорлик” тушунчаси фундаментал мазмун касб этиб жамият тараққиётини белгиловчи муҳим кўрсаткичлар сирасига киради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Шавкат Миромонвич Мирзиёевнинг Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисдаги нутқи.// Халқ сўзи. 2016,10 сентябрь.
2. И.А.Каримов Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси.- Тошкент: Ўзбекистон, 2010.-56 б
3. Т.Б.Матибаев Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари. Соц ф.д. дисс.- Тошкент: 2017.- 46 б
4. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.
5. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
7. Ortikovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA JADIDCHILIK G‘OYALARINING O‘RNI.

**Jurakulov Voxidjon Nurdullayevich
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Tayanch doktoranti**

Annotatsiya

Sharq tafakkuri tizimida muhim o‘rin egallagan jadidchilik harakatining g‘oyalari, uning mazmun mohiyati va hozirgi davrda mamlakatimiz taraqqiyotida tutgan o‘rni roli va ahamiyati ijtimoiy falsafiy tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda jadidlarning ijtimoiy-siyosiy-falsafiy qarashlarining asosiy yo‘nalishlari va mazmun mohiyati o‘rganilib, bu g‘oyalarning hozirgi davr yoshlarini vatanparvarlik, millatsevarlik ruhida tarbiyalashda foydalanish mumkinligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston, jadidchilik harakati, jadid maktablari, falsafiy qarashlar, ma‘rifatparvar.

Muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asarida shunday deydi: “Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessans g‘oyasini farzandlarimiz ongiga aynan bolalik davridan, bog‘chadan va maktabdan boshlab singdirishimiz zarur. Buning uchun tarixni, ajdodlarimiz merosini, dunyo tajribasini, turli xalqlarning yutuq va kamchiliklarini atroflicha o‘rganish kerak.” [1.272]

O‘zbekiston ijtimoiy tafakkuri tarixida jadidchilik harakatining va ularning ijtimoiy-siyosiy falsafiy qarashlarining o‘rni alohida ahamiyatga ega. Chunki jadidchilik o‘z davrida butun bir millatni, xalqlarni, og‘ir turmush tarzidan xolos qilishning amaliy yo‘llarini axtarishga harakat qilgan.

Jadidchilik avvaliga madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o‘rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizm g‘oyalarini targ‘ib qilishgan.

Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jadidchilikka „burjua-liberal, millatchilik harakati“ deb ta‘rif berilgan. Bu davrda asosan tanqid qilingan jadidchilik namoyandalari nomi SSRI parchalanib ketganidan keyin qayta tiklandi. [2.278]

Turkistonni Rossiyaning hom-ashyo manbaiga va tayyor mahsulotlar bozoriga aylantirilishi, ayovsiz talanishi va qashshoqlanishi jadidlarnig ham, milliy burjuaziyaning ham nafratini o‘yg‘otdi. Bu holat, ularda ona yurtning iqtisodiy mustaqilligini tiklash g‘oyasi va kurashini shakllantirdi.

Turkistonning ilm-ma‘rifatli ziyoliylari rus hukmronligini chetdan tiqishtirilgan davlat ekanligini va bu milliy qadriyatlarni ifodalay olmasligini to‘g‘ri yaqqolroq ishonch hosil qildilar. Natijada ular o‘z mamlakatlarini o‘zlari boshqara olishga qodir ekanliklarini his qila boshladilar va o‘z Vatanining ozodligi va siyosiy mustaqilligi uchun kurash olib borish kerakligini tushunib etdilar. [3.432]

“Ellik yildan beri,- deb yozgan edi Fitrat, -ezildik, tahqir etildik. Qo‘limiz bog‘landi. Tilimiz kesildi. Og‘zimiz qoplendi. Yerimiz bosildi, molimiz talandi.

Sharafimiz yemirildi, nomusimiz g'asb qilindi. Insoniyligimiz oyoq-osti qilindi. Tuzimli turdik, sabr etdik. Kuchga tayangan har bir buyruqqa bo'ysundik. Butun borlig'imizni berdik". [4.173]

Jadidchilik harakatining paydo bo'lib, rivojlanishida qrimlik Ismoilbek Gaspiralinig (1851-1914) hissasi behad katta bo'ldi. U Qrimda XIX asrning 80-yillardayoq, Rossiya bosib olgan musulmon xalqlari orasida birinchi bo'lib jadidchilikka asos soldi. Uning rus va turkiy tillarda chop etilgan "Tarjimon" (1883-1914) gazetasi, "Rossiya musulmonligi" (1881), "Ovropa madaniyatiga bir nazar muvozzini» " (1885) va boshqa asarlari hamda jadid maktabi uchun yozgan darslik va qo'llanmalari Turkistonga tez kirib keldi.

Ismoilbek Gaspirali 1884-yilda "Tarjimon" gazetasi orqali musulmonlarga qarata shunday murojaat qiladi: "Suyukli do'stlarim, bizning uchun eng go'zal ish ilm va maorif ishidir. Eng muqaddas intilish ilmga, maorifga intilishdir. CHunki insonni inson etgan mehnat va bilimdir. Bilim madaniy turmush (sivilizatsiya) ga yetishish vositasidir."

Jadidlar maorifi. Jadidchilik harakati, shu vaqtgacha islom dunyosida sira ham ko'rinmagan ilg'or va tezkor o'qitish "Savtiya" (tovush) usuliga asoslangan jadid maktablari tashkil topishidan boshlandi. Bu maktablarda bolalar bir yilda savod chiqarib, mukammal o'qish va yozishni o'zlashtiradi. Buning uchun esa qadim an'anaviy musulmon maktablarida 5-6 yil o'qish kerak bo'lar edi. Aytish mumkinki, "Savtiya" usulidagi jadid maktabi Vatanimiz tarixidagi buyuk kashfiyotlar silsilasini boyitdi.

Jadid maktabida diniy va dunyoviy ta'lim-tarbiya hamda ilm o'zaro uyg'unlashtirildi. Bolalar qulay partalarda o'tirib, xarita va rasmlar yordamida tez savod chiqardi va diniy – dunyoviy ilmlarni o'rgandi. Jadid maktablarida Qur'oni-karim, matematika, geografiya, ona tili, rus, arab tillari, ashula va hatto jismoniy tarbiya o'qitila boshlandi.

Jadid maktablarining ochilishiga rus amaldorlari, musulmon mutaassiblari qarshilik qiladilar. Jadidlar katta matonat va fidoyilik bilan eski maktablarga tegmay namuna sifatida jadid maktablarini tashkil etib, omma orasida katta obro' qozondilar. Jadid maktablari qat'iy nizom, dastur va darsliklarga asoslandi. Tarixda birinchi bo'lib, jadidlar o'quvchilarga kundalik, chorak va yillik baholar qo'yishni joriy etdilar. O'quvchilar sinfdan-sinfga o'tish va bitirish uchun jamoatchilik oldida ochiq chorak, yillik va bitiruv imtihonlarini topshirganlar.

Maktab ochgan jadidlar dastur, qo'llanma va darsliklarni ham o'zlari yaratdilar. Sayidrasul Sayidazizovning "Ustodi avval", Munavvarqori Abdurashidxonovning "Adibi avval", "Adibi soniy", "Tajvid" (Qur'onni qiroat bilan o'qish usuliga oid qo'llanma), "Havoyiji diniya" (Shariat qonunlari to'plami), "Yor yuzi", "Usuli hisob", "Tarixi anbiyo", "Tarixi islom", Abdulla Avloniyning "Birinchi muallim" va "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yohud ahloq", Mahmudxo'ja Behbudiynig "Qisqacha umumiy geografiya", "Bolalar maktubi", "Islomning qisqacha tarixi", "Amaliyoti islom", "Aholi geografiyasiga kirish", "Rossiyaning qisqacha geografiyasi" va boshqalar shular jumlasidandir.

Jadid maktablarining jami soni va ular qayerlarda ochilib faoliyat yuritganligi haqida hozircha to'la ma'lumot yo'q. Lekin 1903 yilda birgina Toshkentda 20 ta

(shundan 2 tasi o'rta), jadid maktablari bo'lgan. Ma'lumki, 1909 yildan keyin jadid maktablari qattiq nazorat ostiga olinadi, arziyas bahonalar bilan yopiladi. Ularda o'qitiladigan adabiyot va darsliklar "oxranka"ning diqqat markazida bo'ladi. Jadid maktablari Buxoro, Samarqand, Toshkent, Andijon, Xiva, To'qmoq, Yangi Marg'ilon, Yeski Marg'ilon, Kattaqo'rg'on, Qizil O'rda, Turkiston, Chust, Chorjo'y, Termiz, Marv shaharlarida ochiladi. Shuningdek, Juma (Samarqand viloyati), Qovunchi (Toshkent viloyati), To'raqo'rg'on (Namangan viloyati), Po'stindo'z (Buxoro viloyati) kabi katta qishloqlarda ham jadid maktablari ochilgan. Jadid maktablari M.Behbudiyning yozishicha, 15-20 yil ichida jami Kavkaz mamlakatlari, Eron, Hind, Misr, Hijoz va boshqa joylarida ham joriy bo'ldilar.

Jadidchilikning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda zamonaviy (yevropacha) oliy ta'limni yo'lga qo'yish bo'ldi. Universitet tashkil etish g'oyasi Turkistonda ilk bor 1892 yilda Ismoilbek Gaspirali tomonidan olg'a surildi. I. Gaspirali 1906-yilda, yana "Tarjimon" gazetasida to'g'ridan to'g'ri Buxoro amiri va Xiva xoniga murojaat qilib shunday deydi:

"Fuqoroyi islom sizlardan mol istamas, osh istamas. Din-"Qur'on"dan, jon-Xudodan. Siz davlatlik xonlardan aholiga ehson etiladigan narsa-nashri maorifga, taraqqiyot va kamolatga omil bo'luvchi oliy darajalik maorif maktablaridir. Ko'hna madrasalari ko'p Buxoroi sharifda va Xivada endi biror dorilfununi islomiya ta'sis etmoq lozim. Bu dorilfununlarga bir daraja ilm olgan talaba qabul qilinib, tarix, jo'g'rofiya, kimyo, handasa, ilmi huquq, usuli idorayi davlat, ilmi iqtisod va boshqa lozim fanlar, turkiy, forsiy, rusiy va fransaviy tillar o'rgatilsa... Ushbu dorilfununlarda muallim va mudarrislik qila oladigan ahli kamol bor".

Jadidlar oliy ta'limning asosi-universitet tashkil etish uchun Toshkent shahar Dumasidan ham foydalandilar. Munavvarqori, Fitrat, M. Behbudiy, U. Asadullaxo'jayev va boshqa jadidlar milliy dunyoviy oliy ta'lim g'oyasini o'z asar va maqolalarida keng targ'ibot-tashviqot qiladilar. Oliy ta'limga zamin yaratish uchun, jadid maktablarida dunyoviy ilmlar o'qitildi, xorijga yoshlar o'qishga yuborildi.

Dunyoviy hozirgi zamon oliy o'quv yurti – universitetga asos solishga jadidlar faqat 1918-yilda Musulmon xalq dorulfununini tashkil etish bilan muvaffaq bo'ldilar.

Umuman, jadidlar juda qisqa vaqt ichida butunlay yangi ya'ni jadid xalq maorifi tizimi ya'ni, hozirgi zamon xalq maorifi tizimiga asos soldilar.

Rus xukumati ruslashtirish va ulug' davlatchilikka asoslangan siyosat yurgizdi. Bu haqda Rossiya xalq maorifi vazirligining 1870 yilgi ko'rsatmasida "Tubjoy xalqlarini ruslashtirish maorifning asosiyvazifasi bo'lmog'i lozim",deb ta'kidlangani ham guvoxlik beradi. SHuning uchun rus hukumati imkoni boricha milliy til va milliy madaniyatni rivojlantirishga ongli ravishda to'sqinlik qilib, maktablar va madraslar ta'minotiga mablag' ajratishni hayoliga ham keltirmasdi". [5.361]

Shunday qilib, XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Turkiston zaminida mustamlakachilik va ulug' millatchilikka asoslangan siyosiy-ma'muriy tizim hukm surdi.

Siyosiy huquqsizlikka, kamsitishlarga va yarim och yashashga mahkum etilgan Turkiston xalqining bosqinchilarga nisbatan g'azabi kundan-kunga orta bordi.

Qattiq ijtimoiy va milliy mustamlakachilik zulmi xalq ommasining istilochilariga qarshi milliy ozodlik xarakatining boshlanib ketishiga sabab bo'ldi.

“Rus imperiyasida, parchala va hukmronlik qil, degan aqidaga amal qilib, o'z qo'li ostidagi musulmon millatlariga mansub xalqlarning tili, yozuvini alohida-alohida qilib tashladi. Ularni bir-birlariga qarama-qarshi qo'ydi. Ichki nizolarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xufyona rejalarni ham tuzib ko'ydi, bu ma'lum ma'noda xukmron davlatning bosqinchilik siyosatini niqoblovchi vositalardan biri edi”. Chor hukumati mahalliy xalqning ma'naviy xayot sohasiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga majbur edi. Buni biz Rossiya imperiyasi Davlat Kengashining a'zosi va 1908-1909 yillarda Turkiston o'lkasini taftish qilgan senator K.K.Palening xisobotida keltirilgan quyidagi fikrdan ham bilib olsa bo'ladi. “Rus xukumati... hozirgacha o'z kuchida qoldirilgan odatdagi huquqning, vaqtinchalik tartibi hamisha nazarda tutildi, chunki “agar Qur'onga qonun kuchi beriladigai bo'lsa, aholi aytib o'tilgan qonunning izohlovchisi bo'lgan o'z ruhoniylari tazyiqi ostida bo'ladi, rus davlatiga hamisha begona bo'lib qoladi”. [6.19]

Rus ma'muriyati buni yaxshi anglab, ruxoniylarni siyosatdan chetlashtirib, faoliyatini chegaraladi, qattiq nazorat ostiga olib turdi. [5.362]

Xulosa qilib aytganda, Turkiston ma'rifatchiligining shakllanishida ularning o'zlarining siyosiy harakatlari dasturi bilan birgalikda O'rta va Yaqin Sharqdagi, Qrim, Qozon, Ufa, Ozorboyjondagi diniy –islohotchilik, ma'rifatchilik harakatlari va g'oyaviy jarayonlarning ta'siri katta bo'lgan. Buning natijasida Turkiston ma'rifatparvarlari Chor Rossiyasining zulmidan ezilgan xalqlarning uyushishi va ozodlik uchun kurashish g'oyasi dastlab jadidchilikning ma'rifatparvarlik mafkurasining shakllanishiga olib keldi. Shu asosda jadidlar milliy mafkuraning g'oyaviy maqsadlarini asoslab berdilar. Bu g'oyalar insonparvarlik, milliy ongning uyg'onishi, milliy tarbiyaga chaqirish asosida dunyoqarashni shakllantirish kabi jihatlarni qamrab oldi. Bu g'oyalar jadidchilarning falsafiy dunyoqarashlarining mahsuli sifatida paydo bo'ldi. Darhaqiqat, o'sha davrda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni o'rganish, milliy falsafa va xalq dunyoqarashining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu borada Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy, CHO'lpon, Fitrat kabi ma'rifatparvarlarning dunyoqarashi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. CHunki ularning asardarida badiiylikdan ko'ra g'oyaviylik ustunlik qilar edi. G'oyaviylik esa albatta falsafiy dunyoqarashning mahsuli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev SH.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Uchunchi nashri. - Toshkent. “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. 272-bet.
2. "Jadidizm". O'zbek sovet yensiklopediyasi. 4. Toshkent: O'zbek sovet yensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 bet.
3. Mustabid tuzumining O'zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati: Tarix shohidligi va saboqlari (1865-1990 yillar) / Loyiha rahbari va ma'sul muxarrir: 38. D. A. Alimova/. T.: “Sharq”, 2000. 30-31, 432-bet.
4. “Sharq yulduzi”, 1992-yil, 10-son

5. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.

6. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

7. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

8. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

JAMIYATDA IJTIMOY MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHDA YOSHLAR INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

**Abduvaliyev Ortiq Abdulhamidovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya

Jamiyatning barcha sohalarida uchraydigan muammolarning mazmuni, mohiyati, ularning kelib chiqishi va ijtimoiy hayotga ta'sirini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur masala jamiyatda yashovchi insonlar va har bir jamiyat sohalaridagi kichik muammolardan to umumbashariy miqyosigacha bo'lgan muammolarni o'rganish va tahlil etish bilan bog'liq jarayonlarda muhim hisoblanadi. Bu jarayonda insonlar, sotsial institutlar, hududlar kesimidagi muammolarni zamonaviy asosdagi chora-tadbirlar va texnologiyalar orqali bartaraf etish hamda ularning hayotdagi ijobiy ko'lamdagi natijalarini ko'rsatib berish imkoniyatini hosil qiladi. Mazkur maqolada mahallalardagi ijtimoiy muammolar va ularni hal etishda yoshlar innovatsion faolligini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, ijtimoiy muammolar, mahalla, globallashuv, ishsizlik, ichimlik suvining muammosi, oziq-ovqat tanqisligi, ijtimoiy barqaror munosabatlar.

Globallashuv davrida jahonning har bir mintaqasida, mamlakatlarida va hududlarida aholi farovonligini ta'minlashga to'siq bo'ladigan muammolar ko'payib bormoqda. Bunday muammolar ishsizlik, yuqumli kasalliklarning ko'payishi, ichimlik suvining yetishmasligi, oziq-ovqat tanqisligi kabi jarayonlarda ko'rinib qolmoqda. Mazkur muammolarning ilmiy tahlili shuni ko'rsatadiki, ularni kelib chiqishi, tarqalishi va inson turmush tarziga ta'sir ko'rsatishi ko'pgina omillar bilan

bilan bog‘liq. Bunday ijtimoiy muammolar insonlarning ekologik va tabiiy muhitdan nooqilna foydalanishi, resurslarning hududlar bo‘yicha yetng taqsimlanmasligi kabi omillar bilan bog‘liq.

Zamonaviy sharoitda ijtimoiy muammolar mavjudligi tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu muammolar yillar davomida yig‘ilib, ijtimoiy hayotda namoyon bo‘la boshlaydi. Natijada mazkur ijtimoiy muammolar inson hayoti xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Insoniyat bunday ijtimoiy muammollar mavjudligi sharoitida quyidagi masalalarni o‘z vaqtida sezish va amal qilishi zarur: 1) Ijtimoiy muammolarni kelib chiqish tarixi va uning rivojlanish xususiyatlarini o‘rganish; 2) Ijtimoiy muammolarning ko‘lami, uning tarqalish hududlari va ijimoiy hayotgan ta‘sirini tahlil etish; 3) Ijtimoiy muammolarni jamiyat hayotidagi ko‘rinishlarini ilmiy tahlil etish va davlat boshqaruv organlariga uzatish; 4) Ijtimoiy muammolarni bartaraf etish va bu jarayonga aholi, ijtimoiy institutlarni keng jalb etish.

Bugungi kunda bizning mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohadagi islohotlar bilan birgalikda mazkur islohotlarga to‘siq bo‘ladigan ijtimoiy muammolar ham mavjudligini ko‘rishimiz mumkin. Ijtimoiy muammolarni hal etib borish inson manfaati, erkinliklari va huquqlarini ta‘minlash, ijtimoiy adolatni to‘liq yuzaga chiqarishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning ta‘kidlashicha, “Bugun hayotimizning o‘zi Konstitutsiyamizda ifodasini topgan eng asosiy maqsad – inson manfaatlarini har tomonlama ta‘minlash masalasini dolzarb vazifa qilib qo‘ymoqda. Inson manfaatlarini ta‘minlash uchun esa avvalo odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerak” [1,6].

Muammolarning mavjudligi va ularning ko‘laming kengayib borishi davlat va jamiyatdan juda muhim chora-tadbirlarni doimiy ravishda olib borishni talab etadi. Buning asosiy maqsadi inson manfaatlarini ta‘minlash va ularning turmush tarzini mustahkamlashdir. Insonlarga ijtimoiy kafolatlar berish, ularning hayot kechirish sifatini yaxshilab borish bu borada asosiy maqsadlardan sanaladi. Ijtimoiy masalalarni hal etilishida ijtimoiy rivojlanish jarayonidagi ba‘zi qarama-qarshiliklar, salbiy omillar ekologik muammolar, resurslar taqchilligi kabi beqaror munosabatlar jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Jahon hamjamiyatida insoniyat hayotida uchraydigan turli xil muammolar va ularni bartaraf etish zaruriyati to‘g‘risida tarixan olimlar tomonidan muhim ilmiy xulosalar ilgari surilgan. T.Maltus, G.Gegel, O.Kont, K.Marks, A.Toynbi, P.Sorokin kabi olimlar ijtimoiy muammolarni qonuniy va tizimli xarakterga ega ekanligini, jamiyat taraqqiyoti va isoniyat taqdirida qanday oqibatlarga egaligi haqida o‘z asarlarida yozib qoldirganlar. Ijtimoiy muammolarni ilmiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, ular o‘ziga xos qonuniyatlar bilan bog‘liq holda rivojlanib, tizimli xarakterga ega. Ijtimoiy muammolar inson va jamiyat rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, uning istiqboldagi rivojlanishiga oid ilmiy tahlillarni salmoqli ravishda olib borilsa, uning oldi olinib boriladi.

Ijtimoiy muammolar kompleks va tizimli asosda tahlil etib borilishi lozim. Ijtimoiy muammolarning yechimlari iqtisodiy, huquqiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy

asoslarda olib borilishi lozim. Shu asosda qo‘yilgan maqsadlarni amalga oshirishda quyidagi masalalarga e‘tibor qaratish lozim:

1) zamonaviy nuqtai nazardan ijtimoiy muammolarni tahlil etish, uning ijtimoiy asoslardagi xarakterini aniqlab borish;

2) ijtimoiy muammolarni ildizini ilmiy asosda aniqlash va uning keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini aniqlash;

3) ijtimoiy muammolarni kelib chiqishida ishtirok etadigan obyekt va subyektlarni aniqlash va ularning bu boradagi salbiy rollarini yoritish;

4) ijtimoiy muammolarni bartaraf etish borasida ilmiy xulosalar berish va bu jarayonda ishtirok etadigan institutlar faoliyatini aniqlash va jonlantirish.

Ijtimoiy muammolarni yechish umumiy kompleksli chora-tadbirlarni talab etadi. Ijtimoiy muammolar aholining demografik asosdagi darajalarini aniqlash, ishsizlikni bartaraf etish, aholini talab va ehtiyojlarini o‘rganib chiqish kabi masalalarni hal etish bilan bog‘liq bo‘ladi. Tadqiqotchi A.Yunusovning fikricha, “Salbiy omillar va muammolar tabiatini bilish har bir jamiyat va inson uchun o‘ta muhimdir. Zero, hech bir jamiyat va insonning hayoti qarama-qarshiliklarsiz bo‘lmaydi. Vaholanki, Bugungi jamiyatlardagi inson extiyoji va manfaatlari bilan bog‘liq ijtimoiy masalalar qamrovi shu darajada kengayib ketmoqdaki, dunyoda hech bir davlat jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni yolgiz o‘zi to‘liq hal eta olmaydi”[3,20].

Mahalla hududida ijtimoiy barqaror munosabatlarga tahdid soladigan hal etilishi lozim bo‘lgan ijtimoiy muammolar quyidagilardir:

- korruptsiya, davlat mulkining talon-taroj etilishi
- byurokratiya, fuqarolar murojaatlarining o‘z vaqtida hal etilmasligi;
- mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik va tanish-bilishchilik;
- inson huquq va erkinliklarining buzilishi;
- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘lamining susayishi;
- narx-navoning barqaror emasligi, savdo tizimidagi kamchiliklar;
- aholi daromadlari darajasi orasida tafovutning yuzaga kelishi;
- narkotik moddalar savdosi va narkomaniya;
- odam savdosi, fohishabozlik va ayollar trafikasi;
- boqimandalik va o‘zibo‘larchilik kayfiyatlari;
- kommunal va taransport sohadagi kamchiliklar;
- sanitar vaziyatning yomonlashuvi, yuqumli kasalliklarning kuchayishi.

Shu bilan bir qatorda yoshlar faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘pgina muammolarni quyidagi asosiy guruhlarga bo‘lib o‘rganish va tahlil qilish mumkin:

1) yoshlar hayotiga aloqador bo‘lgan ijtimoiy muammolar:

- jamiyatda, ayniqsa hududlarda yoshlarning ijtimoiy guruh sifatidagi mohiyatini belgilashda ilmiy yondoshuvlarning to‘laqonli emasligi ;

- yoshlarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalari, jamiyatning barcha jarayonlaridagi o‘rni va rolini to‘liq baholanmaganligi;

- yoshlar guruhlari va ijtimoiy faoliyatining davriy chegaralarini aniqlash masalalari to‘liq ilmiy asoslanmaganligi;

- yoshlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy jarayonlarga ijtimoiylashuvining o'ziga xos xususiyatlarning spetsifikasi to'liq o'rganilmaganligi;

- yoshlarning ijtimoiy yo'nalganligi (oriyentatsiyasi) borasida aniq ma'lumotlarning yo'qligi;

- yoshlarning mehnat jamoasida adaptatsiyalashuvi, ya'ni ko'nikish qobiliyatlarining darajalari, me'yorlari va mezonlarining to'liq tahlil etilmaganligi.

2) umumsotsiologik ahamiyatga ega bo'lgan muammolar;

- yoshlar hayotida nikoh, oila, ta'lim jarayonlari bilan bog'liq jarayonlarning uyg'unligi, har bir jarayonning aniq davrlashtirish, dinamik rivojlanishi, bu boradagi beqarorlik va barqarorlik munosabatlarining to'liq tahlil etilmaganligi;

- faqat yoshlar doirasida namoyon bo'ladigan muammolar, ya'ni tarbiyaning xususiyatlari, uning spetsifikasi va samaradorligi, makon va zamonda namoyon bo'lish xususiyatlari va qonuniyatlari to'liq ilmiy tahlil etilmagan;

- yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy faolliklari darajalarining makon va zamonda o'zgarishlari borasida aniq ilmiy tadqiqotlarning mavjud emasligi;

- yoshlarning davlat hokimiyati tizimidagi o'rni, ijtimoiy jarayonlardagi faolligi, fuqarolik mas'uliyati borasida aniq sotsiologik ma'lumotlarning to'planmaganligi.

Mahalladagi yoshlar ijtimoiy muammolarni hal etish tendentsiyalari, chora-tadbirlari va istiqbollari, ularning mazkur jarayonlardagi faolliklarini oshirish maqsadlari va muddaolari yuzasidan S.Turdiyevning fikricha, "Endilikda mahallaning mavjud imkoniyatlarini yanada kengaytirish va bu orqali yurtdoshlarimizning muammolarini mahallaning o'zida aniqlash va hal etish bo'yicha muhim choralar belgilanmoqda. Bunda, birinchi navbatda, aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolariga alohida e'tibor qaratiladi. Mazkur maqsadlarni amalga oshirishda barcha tegishli davlat va jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligi yanada faollashtiriladi. Shuningdek, fuqarolarning o'z mahallasi hayotidagi ishtirokini kengaytirish, har bir insonda atrofida bo'layotgan jarayonlarga nisbatan daxldorlik tuyg'usini kuytirishga ahamiyat beriladi"[2,7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Т., 2016 й. www.uza.uz

2. Турдиев С. Фаровонлик ва ободлик маҳалладан бошланади. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2022 йил, 1-сон. – Б. 7.

3. Юнусов А. Миллий истиқлол ғояси: ижтимоий ҳамкорлик. Т., "Turon zamin ziyo", 2016. – Б. 20.

4. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

5. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21

6. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.

7. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.

8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.

**Филиппов Ольгерд Александрович,
негосударственное учреждение высшего образования
“PROFI UNIVERSITY”, филиал в г. Навои**

Обсуждение проблем образования имеет длительную многовековую традицию, поскольку в значительной мере именно через образование осуществляется связь между культурой и социумом. Всякое изменение одного элемента системы сопровождается изменениями в других элементах и во всей системе в целом. По этой причине проблемы образования для каждой эпохи приобретают свою значимость и актуальность.

В настоящее время проблемы образования рассматриваются в педагогических, социологических, культурологических, философских и прочих исследованиях, зачастую имеющих междисциплинарный характер, поскольку сам феномен образования сложно отнести к какой-либо одной сфере в силу его многофункциональности. Однако большинство исследований посвящено либо всей системе образования в целом, либо отдельным ее компонентам. Высшее образование как самостоятельный социально значимый феномен анализируется в значительно меньшей степени, в основном преимущественно в рамках социологии образования, истории образования, и педагогике, где в основном рассматриваются частные методологические аспекты [6, 9].

В тоже время, необходимость философского осознания высшего образования как социокультурного феномена обусловлена рядом причин. Во-первых, прохождением современным обществом фазы коренных трансформаций, детерминированных переходом к новой стадии развития - постиндустриальному, информационному, программируемому обществу. Во-вторых, реакцией на данные изменения со стороны высшего образования, являющегося одним из важнейших социокультурных институтов современного общества и выполняющего функции воспроизводства типа культуры и общества, их дальнейшего развития и обеспечения взаимосвязи между

культурой и обществом.

Ведущие функции высшего образования обеспечивают его ключевую роль как движущей силы буквально всех основных видов современной экономической, политической и социальной деятельности: его качество в значительной мере становится эквивалентом качества общества. Однако и само общество в значительной степени определяет цели, функции, структуру и прочие основополагающие параметры института высшего образования. В связи с этим актуально рассмотрение процесса институционализации высшего образования в соотношении с ключевыми характеристиками общества, находящегося на той или иной стадии развития.

Высшее образование, являясь одним из ведущих культуuroобразующих элементов в развитых обществах, в силу своей специфики требует осмысления с позиций разнообразных методологических подходов. По этой причине современные концепции высшего образования оперируют методами герменевтики, структурного функционализма, структурализма, компаративистики, диахронизма и синхронизма, системного, институционального, организационного, когнитивного, конфликтологического и других подходов, пытаясь под своим углом зрения рассмотреть сущность высшего образования.

Существующие попытки проведения комплексных исследований высшего образования концентрируются на вопросах структурного и организационного разнообразия (А. Галаган), образовательной политики (Б. Гершунский), на выделении культурных особенностей (А. Запесоцкий, И. Захаров, Е. Ляхович), анализе философских концепций образования (А. Огурцов, В. Платонов), изменениях традиционных функций образования (П. Скотт) [1, 224].

В работах Г. Гайсиной, Е. Хавченко, Н. Худяковой образование, образовательная деятельность рассматривается как социокультурный феномен. Тем не менее, фундаментальные работы, изучающие именно высшее образование как социокультурный феномен в контексте общественно-исторического развития немногочисленны.

Для лучшего понимания высшего образования как социокультурного феномена имеет смысл провести сопоставительный анализ познавательных результатов и эвристических возможностей функционального и институционального подходов к рассмотрению высшего образования и изучить их принципиальные отличия. Так, функциональный подход является предпочтительным применительно к исследованию высшего образования на его доинституциональной стадии. Применительно к институциональной стадии развития высшего образования функциональное исследование высшего образования может быть интегрировано в методологию институционального подхода к его описанию. Так, под функциональным подходом подразумевается методологический подход, заключающийся в рассмотрении определенного социального феномена как системы, состоящей из структурных элементов, функционально связанных друг с другом и выполняющих определенные функции по отношению к обществу как к целому.

Э. Дюркгейм разработал уникальный подход к изучению образования; ему же принадлежит первая научная интерпретация образования как социального феномена. Опираясь на идеи Э. Дюркгейма, который подчеркивал, что главная функция образования - передача ценностей господствующей культуры, функционалисты сделали попытку охарактеризовать образование как социокультурную систему, подобную личности, обществу, выполняющую в социуме экономическую, политическую функции, а также функции социального контроля и социального отбора [3, 569].

В рамках структурно-функционального анализа разрабатывалась универсальная схема, раскрывающая структуру социальных систем: в ней институт образования, будучи одним из основных элементов социальной структуры, обеспечивает воспроизводство модели системы (Т. Парсонс); были выделены функции образования, в том числе явные и скрытые, феномены дисфункции, сетевого баланса и функциональных альтернатив (Р. Мертон). Это помогло понять на макро- и микроуровне механизмы выполнения образованием особых интересов социальных классов или организаций, а также его роль в динамике, аскриптивных (предписанных обществом) и достижимых статусов.

Функционалисты также подчеркивают ведущую роль высшего образования как канала социальной мобильности в современном обществе. Высшее образование развивает способности индивидов и используется как средство социальной селекции. В рамках такого утверждения сформировалась концепция человеческого развития – один из наиболее известных интеллектуальных проектов, разработанных ПРООН [5, 45]. Согласно такому взгляду, образование — это капиталовложение человека в свое будущее. С позиции данной теории образование рассматривается в качестве важного ресурса личностного развития, который, будучи фактором профессиональной дифференциации, обеспечивает обладателю пропорциональные его знаниям, умениям и навыкам шансы на достижение высоких социальных позиций в будущем и определяет место индивида в социально-стратификационной структуре общества.

Обращение к функциональному подходу помогает проследить процесс формирования ряда функций и их закрепления высшим образованием, а также процесс смены иерархии уже имеющихся функций, формирование новых и отмирание старых, утративших свое значение в связи с изменением социокультурных условий. Процесс трансформации современной системы высшего образования наглядным образом демонстрирует очередную деиерархизацию ее функций.

Несмотря на свою высокую эвристическую ценность, функциональный подход не охватывает ряд принципиально важных аспектов. С точки зрения функционализма, именно анализ функций изучаемого феномена дает понимание того, что он из себя представляет. Однако через простое перечисление функций не всегда возможно создание полноценного адекватного представления об исследуемом объекте. В этом плане институциональный подход рисует более упорядоченную картину, поскольку помимо выполняемых институтом социально значимых функций выделяется круг субъектов,

вступающих в устойчивые отношения, описывается организация (более или менее формализованная), а также специфические социальные ценности, нормы и предписания, регулирующие поведение людей в рамках данного социального института. Таким образом, выполнение социокультурным феноменом некоей закреплённой за ним социально значимой функции ещё не является признаком завершения процесса институционализации [5, 44].

Институциональный подход изучает отношения высшего образования с другими элементами общества, предусматривает выявление его связей и функциональных взаимодействий с производством, наукой, культурой и другими социальными институтами, системами и подсистемами. Также в границах институционального подхода высшее образование рассматривается как взаимодействие социальных групп, общностей, определённым образом организованное для достижения целей и выполнения задач обучения, воспитания, развития личности, социализации, профессиональной подготовки, производства и распространения культуры.

Институциональный подход к образованию, так же как и функциональный, тесно связан с определением его основных функций в обществе. В литературе приводятся классификации функций института образования по различным основаниям. Традиционно выделяются социальные, экономические, гуманитарные и культурные функции.

С этой точки зрения статусом социального института высшее образование стало обладать лишь в XX в., хотя процесс институционализации отдельных его элементов (в частности, университетов и профессиональных образовательных учреждений, базирующихся на предшествующем обучении) закончился намного раньше.

Университет как модель универсального образования обретает институциональный статус намного раньше модели профессионального высшего образования, но к середине XX в. вся система высшего образования обретает завершённую институциональную форму. При этом важной детерминантой институционализации высшего образования становится завершение институционализации системы среднего образования, приобретение им массового и обязательного характера. Необходимым условием получения высшего образования становится наличие среднего образования. Можно сказать, что институционализация высшего и среднего образования происходит одновременно и через друг друга.

Для системы образования индустриального общества характерно наличие чётких стандартов для каждого типа образовательных учреждений, определяющих содержание образования. Символически стандартизация отражена в наличии у выпускника диплома соответствующего образца. Стандартизированы — программы, учебники, последовательность и продолжительность изучения предметов [6, 114]. Специализация выражается в тенденциях значительного роста числа специализированных вузов, дающих профессиональную подготовку, а также во все возрастающей специализации университетского образования (появление технических, медицинских и т.п. университетов), в результате чёткая грань между высшим профессиональным и

университетским образованием начинает размываться.

Указанные характеристики прочно закрепились в высшем образовании XX века, что привело модель образования как универсальной образованности и модель профессионального образования к некоторому «общему знаменателю». Постепенно высшее образование преобразуется в высшее профессиональное образование: высшее учебное заведение любого типа обеспечивает своего выпускника определенной профессиональной квалификацией. Также можно отметить смещение акцента с выполнения культурных функций на социальные.

В настоящее же время происходит глобализационная трансформация существующего общества. По мнению западных футурологов, зарождающееся общество ориентировано на создание нового типа экономики, основанной на производстве знания, на возрастающей доле наукоемких производств, на перераспределении трудовых ресурсов, когда большинство трудоспособного населения занято в сфере обслуживания. Информация получает то же значение, что и «капитальные фонды» в индустриальном обществе.

Для современного общества характерно многообразие методов, форм, способов получения образования, при этом получаемая квалификация стремится соответствовать общемировым стандартам. Нарастает количество альтернативных возможностей получения образования, повышается географическая мобильность студентов и аспирантов, возможность выбирать индивидуальную программу обучения, слушать курсы в разных учебных заведениях, самостоятельно определять сроки обучения. Постоянное повышение квалификации («образование через всю жизнь») уже становится обычной практикой. В перспективе каждый человек, получая следующее образование, в итоге станет обладателем уникального индивидуального набора компетенций, относящихся к разнообразным сферам деятельности. Центральное положение займет не знание как таковое, а умение его найти и усвоить. Благодаря телекоммуникационным и интернет-технологиям обучение также перестает быть синхронным, в большей степени ориентируясь на малые группы либо индивидуальное обучение. Уже сейчас актуальна тенденция получать образование тогда, когда ему это удобно, и затрачивать на этот процесс столько времени, сколько посчитает нужным. Кроме того, потребность в мгновенном получении информации приводит к возникновению системы образования реального времени, в которую объединены информационные ресурсы, находящиеся в разных часовых поясах. Общение преподавателя и студента в режиме on-line не требует их присутствия непосредственно в месте проведения занятия. Они могут находиться в любой точке мира, при этом слушателю необязательно быть студентом того учебного заведения, чей учебный курс он прослушивает. Такой тип взаимодействия лучше всего описывает понятие «глобальная образовательная сеть», где каждый участник образовательного процесса является равноправным партнером. Сетевая организация образования предполагает разнообразие форм обучения, расширение сферы дистанционного образования, расширяет перспективы международного сотрудничества, позволяет участникам

образовательного процесса выстраивать необходимые ситуативные знания благодаря аккумуляции различных информационных ресурсов [4, 81].

В то же время развитие программированного прагматизированного знания полностью меняет парадигмы социального взаимодействия участников образовательного процесса, устойчивое деление на преподавателей и студентов постепенно сглаживается: обучение становится процессом их совместным развитием. Повышается роль маркетинга высшего образования, использование средств рыночного регулирования в управлении университета и его учебным процессом, коммерциализация образования, что влечет за собой снижение собственного академической значимости знания и его носителя-преподавателя, превращая научно-исследовательскую практику традиционного вуза в оказание образовательных услуг, заменяя гносеологическую функцию сервисной.

Таким образом, трансформация современного высшего образования как социального феномена в условиях цифровизации и прагматизации знания еще нуждается в философском осмыслении.

1. Богуславский В.И. и др. Концептуальные основы высшего образования в условиях цифровой экономики. В сборнике: Самарский научный вестник, №1 (26), 2019 г.

2. Захидова Ш.Ш., Режапов Х.Х. Модернизация высшей школы. В сборнике: Актуальные вопросы современной науки и образования. Материалы международной научно-практической конференции. Московский финансово-юридический университет.

3. Капица С. П. Парадоксы роста. Законы развития человечества. – М., 2010. 5. Гор А. Земля на чаше весов // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999. – С. 568–569.

4. Лоу Л. Образование и развитие человеческих ресурсов // Постиндустриальный мир и Россия. – М., 2001. 16. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. – М., 1993.

Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

5. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней Азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.

6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал si-1* (2022).

7. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.

8. Холиков, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТ ЖАРАЁНИДА ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ

Ш. Суюнов – СамДЧТИ

Ёшлар билан ишлаш маънавият ва маърифат ишлари бўлими бошлиғи

Аннотация: Мазкур мақолада миллий тараққиёт жараёнида ўзбек тилининг аҳамияти акс эттирилган. Тадқиқотларда, фалсафада миллий тилнинг жамият ва цивилизация билан чамбарчас боғлиқлиги акс эттирилган. Миллий тил инсонга ўз оламини англашга ва унга мос равишда аجدодлари томонидан қўлланилган миллий хусусиятларни ўзининг маънавий оламига сингдиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: Миллий ўзликни англаш, тараққиёт стратегияси, фалсафий герменевтика, миллий тил.

Аннотация: В данной статье отражено значение узбекского языка в процессе национального развития. Исследования и философия отражают тесную связь национального языка с обществом и цивилизацией. Национальный язык помогает человеку понять свой мир и, соответственно, усвоить национальные особенности, которыми пользовались его предки, в свой духовный мир.

Ключевые слова: национальная идентичность, стратегия развития, философская герменевтика, национальный язык.

Инсон азалдан атрофидаги воқеликни билиш ва ўзлигини англашга интилиб келади. Чунки, оламнинг қиёфаси ҳам ана шундай интилишларни амалга ошириш воситаси сифатида намоён бўлади. Шундай экан инсоният доимо олам манзарасини тизимлаштириш ва тавсифлаш орқали ўз амалий эҳтиёжлари учун зарур бўлган воқеликни ўзига бўйсиндириш ҳаракатида бўлади. Миллий ўзликни англашда тилнинг хусусиятлари турли соҳаларга оид билимни умумлаштириш ва инсоннинг руҳий олами ва ҳаётига таъсир этувчи куч сифатида намоён бўлади. Шу боис, миллий тилнинг хусусиятлари қарийб икки минг йиллардан буён файласуфлар, адабиётшунослар, тилшунослар ва бошқа қатор ижтимоий фанлар вакилларининг эътиборини жалб қилиб келмоқда.

Тил назарий жиҳатдан олиб қаралганда доимий равишда янгиланиб турадиган инсонга хос ижодий салоҳият ҳамдир. Тил ва тафаккур ўзаро бири-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, тайёр фикрни ифодалаш эмас, балки уни яратиш воситаси сифатида ҳам эътироф этилади. Миллий тилнинг эса яна бир муҳим хусусияти шундаки, у маънавий бирдамликни шакллантиради.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, миллий тил ўз-ўзидан вужудга келиб шаклланмайди. Зеро, бир неча асрлар давомида, суронли замонлар ва таъйиқларни бошидан ўтказган она тилимиз бугунги кунда ҳақиқатда қаддини ростламақда. Миллий ўзлик ва маллий истиқлол бағрида ўсиб, вояга етмоқда. Миллий тил ҳамиша фаол ва муомалада, ҳаракатда, сайқалланишда бўлсагина ривожланади. Замон эврилишларига жавоб бера олмайдиган тил эса ривожланмай қолади. Миллий тилга эътибор миллат ва халқнинг турмуш

тарзида онгу тафаккурида ва хаёлида ҳамда ўз фикрини равон баён этишида, шунингдек, давлатнинг тараққиёт стратегиясида миллий ғурур каби эътироф этилиши лозим. Шиддат билан ўзгараётган дунё тамаддунида миллий тилнинг ўрни беқиёсдир. Кўп миллатлилик ва кўптиллилилик мавжуд экан, уларнинг барчаси ҳам ўз тарққиётига эришиш ҳамда ўз миллийлигини сақлаб қолиш қолаверса ўз миллий аналарини ривожлантиришга ҳаракат қилади. Лекин, дунё аҳли ўз миллийлиги олдида бир тилнинг баланд мақомда бўлиши ва бошқа бир тилнинг камситилишини қабул қила олмайди. Шундай экан, миллий тилни миллий ўзликни англашнинг асоси сифатида эътироф этиш ва ривожлантириш давр талаби ҳисобланади.

Инсоният ўз фаолияти давомида жамиятни ривожлантириш, мамлакатни кудратли ва обод қилиш, инсон қадри ва қимматини кўтариш учун қадим замонлардан буён тадрижий ривожланишлар қилиб келмоқда. Ҳар бир тарихий давр ўз моҳиятига кўра файласуф олимлар, сиёсатчи ва давлат арбоблари зиммасига мураккаб саволларни қўндаланг қўйиши баробарида ижтимоий тенглик ва бирдамликка қаратилган янгидан-янги назарияларнинг ишлаб чиқишига замин яратган. Чунончи, қадимги Хитой донишмандларидан Конфуций ва Лао Цзи, юнон файласуфларидан Платон ва Аристотель, буюк мутафаккир аждодларимиздан Абу Наср Фаробий ва Ибн Сино каби алломаларнинг асарларини, Амир Темур ва Мирзо Улугбек каби буюк давлат арбобларининг сиёсий фаолиятларини миллий нуқтаи назардан ўзбек тилида қиёсий таҳлил қилиш миллий ўзликни англашга замин яратади.

Марказий Осиё Уйғониши даврининг ҳар иккала босқичида яъни, IX-XII асрдаги ренессанс ва темурийлар ренессанси давридаги ривожланиш миллий тилга бўлган таъсирда ҳам намоён бўлади. Аниқроғи, иккала ренессанс даврда ҳам Шарқ мамлакатларида кенг тарқалган форсий ва арабий тиллар Марказий Осиёда ҳам кенг тарқалган. Миллий тилни аниқроғи туркий тилни сақлаб қолиш, ривожлантириш ва унинг мавқеини кўтариш борасида амалга оширилган ишлар миллий тилнинг қўлланиш доирасини кенгайтирган.

Миллий тилимизнинг забардаст мутафаккири Алишер Навоийнинг улкан хизматлари эвазига миллий тилимиз ўзининг бой луғати ва тарихига эга бўлди. Чунончи, Алишер Навоийнинг фаолиятини бевосита давом эттирган мутафаккир алломаларимизнинг дунё хазинасидан жой олган илмий асарлари миллий тилимининг нафосати ва бойлигини дунёга тараннум этишга хизмат қилиб келмоқда.

Миллий тилимиз давлат тили мақомига эришган экан унинг равнақи йўлида аждодларимиз ижодини чуқур ўрганиш маънавий тафаккуримизни бойитишга хизмат қилади. Алишер Навоий ва унинг барча издошлари мутафаккирлар ҳамиша миллий тилимиз софлиги ва равнақи учун фаолият олиб борганлар. Ҳар бир инсоннинг дарду-қувончи, ўй-тафаккури унинг миллий тилида баён этилади.

XIX аср охири XX аср бошларида фаолият юритган мутафаккир Аҳмад Дониш тил масаласига эътибор бериб, узоқ кузатувлардан кейин араб тили илм тили эканлиги ва унинг бошқа тиллардан устунлиги, ким бу тилнинг ҳақиқий билимдони бўлса олим эканлиги борасидаги фикрларни билдирган. Ўша даврда

кўпчилик фақат араб тили илм тили эканлигини ва фақатгина бу тилни мукамаллик билган кишигина олим деб аталишига қаттиқ ишонишган. Лекин, Аҳмад Дониш бу масалани бошқача талқин этади. Мутафаккир араб, турк ва тожик тилининг хақиқий билимдони бўлиб, ўзининг мантиқий фикрлари билан тушунарли тилда талабаларнинг узоқ тортишувларида тўғри йўлни қуйидагича тушунтиради: “Фан ва таълим бизнингча ҳеч бир тилга боғлиқ эмас, унинг ютуқларини барча тилда тавсифлаш ва таърифлаш мумкин. Форс тилида буни амалга ошириш қулай ва яхшироқ ва қабул қилиш учун ҳаммага тушунарли. Жалолиддин Девоний ва аллома Носриддин Тусий тадқиқотларидаги тавсиялар Аристотел ва Идриснинг тадқиқотларида келтирилган тавсияларнинг араб тилидаги шаклидир. Агар уларни форс тилида айтиб берсак ҳам ҳеч нарса ўзгармайди”, деб таъкидлайди¹. Аллома бу фикрлари орқали “айтиб берсак ҳам ҳеч нарса ўзгармайди” иборасини қўллаш орқали миллий тилга урғу беради. Барча янги ғоялар ва таржималарни миллий тилда акс эттиришга, миллий тилнинг нуфузини кўтаришга ундайди.

Глобал ўзгаришлар ва шиддатли ривожланишлар замонида яшар эканмиз ахборот алмашуви тараққиётида давлат тилининг аҳамияти билан бирга технологик жараёнларнинг расмий тили ҳисобланган инглиз ва рус тилларининг аҳамияти ҳам долзарбдир. XXI асрнинг тараққиёти замонавий ёшларни бир неча тилларни мукамал билишга ундамоқда. Бу бир томондан хорижий тилларда ва алифболарда ифодаланган манбалар ва адабиётлар қолаверса замонавий тадқиқотлардан ҳам унумли фойдаланиш имконини бермоқда.

Ўзбек тилидаги “Тил билган – эл билади” деган мақол бежизга айтилмаган. Аждодларимиз бу борада буюк ибрат ва намуна кўрсатганлар. Жумладан, буюк мутафаккирларимиздан Абу Райҳон Беруний, Мусо Хоразмий, Абу Али Ибн Сино, Аҳмад Фарғоний, Маҳмуд Замахшарий ва Алишер Навоийлар кўплаб тилларни билиш билан бирга ўза тилларда самарали ижод қилиб ўз илмий меросларини қолдирганлар. Ушбу аждодларимизнинг бевосита фаолиятининг давоми сифатида ва давр талабига кўра бугунги кунда давлатимиздаги таълим муассасаларида инглиз, француз, немис, рус, итальян, испан, хитой, япон, корейс, араб, форс, турк каби дунё тиллари мукамал ўрганилмоқда. Лекин, шуни ҳам таъкидлаб ўтиш керакки бошқа тилларни ўрганиш миллий тилига эътиборнинг пасайишига ёки мавқеининг йўқолишига олиб келмаслиги лозим.

Президентимизнинг “Мен бугун азиз болаларимизга мурожаат қилиб, улуғ аллома, XX аср бошида олти тилли – ўзбек, араб, форс, ҳинд, турк ва рус тилларида луғат тузган Исҳоқхон Ибратнинг мана ушбу ҳикматли сўзларини эслатмоқчиман: “Бизнинг ёшлар албатта бошқа тилни билиш учун саъй-ҳаракат қилсинлар, лекин аввал ўз она тилини кўзларига тўтиё қилиб, эҳтиром кўрсатсинлар. Зеро, ўз тилига садоқат – бу ватаний ишдир”² деган даъвати

¹ Аҳмади Дониш. Осори баргузидан бадеи (Избранные художественные произведения). - Душанбе: Ирфон, 1976. -282 с.

² Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 21.10.2019. <https://uza.uz/uz/posts/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbek-tiliga-davlat-tili-ma-o-21-10-2019>

ёшларимиз учун ўзига хос бетакрор маънавий-ахлоқий тарбия мактаби ва она тилига муҳаббат муҳитини шакллантиради. Зеро, она тили миллий маънавиятнинг битмас-туганмас булоғидир. Унга муносиб эҳтиром кўрсатиш эса муқаддас инсоний бурчдир.

Бугунги кунда халқаро тадқиқотларда ҳар бир тилнинг миллийлигини ҳимоя қиладиган ёндашувлар доирасида бир қанча назариялар ишлаб чиқилганлиги тадқиқ этилган. Масалан XIX аср охири ва XX бошларидаги тилшунос олимлар Бенджамин Ли Уорф ва Эдуард Сепир тадқиқотларида тилнинг физиологик нуқтаи назардан талқин қилиниши билан бирга ҳар бир халқнинг миллий тилига алоҳида урғу берилган.

Адабиётлар:

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 21.10.2019. <https://uza.uz/uz/posts/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbek-tiliga-davlat-tili-ma-o-21-10-2019>

2. Ахмади Дониш. Осори баргузидаи бадеи (Избранные художественные произведения).- Душанбе: Ирфон, 1976. -282 с.

3. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.

4. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.

5. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

6. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА МУСТАҲКАМЛАШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ

Гулмира Азаматова

Жиззах политехника институти ўқитувчиси,

Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, шунингдек, улар бандлигини таъминлаш - белгилаб олинган янгича ислохатларнинг асосий йўналишларидан бирига айланган. Мустақилликнинг биринчи кунларидан бошлаб хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, улар учун муносиб меҳнат ва турмуш шароитини яратиш бериш, қобилият ва салоҳиятини рўёбга чиқариш масаласи юртимизда давлат сиёсати даражасига кўтарилди[1]. **2021 йил 25 май ҳолатига, Ўзбекистонда аёллар сони Республика аҳолисининг 17 314394 нафардан ортиғини ташкил**

этган[2]. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг кенг кўламли демократик ислохотлари натижасида хотин - қизларимизнинг сиёсий-ижтимоий, иқтисодий жараёнлардаги иштироки тобора кучайиб бормоқда. Ҳозирги вақтда давлат ва жамоат ташкилотлари тизимида 1 минг 380 нафардан зиёд хотин-қизлар раҳбарлик лавозимларида меҳнат қилмоқда[3]. Статистик кузатишлардан маълумки, сўнгги йилларда миграция жараёнида хотин-қизлар иштироки ҳам ортиб бормоқда. Бутун дунёда шу кунгача узоқ вақт давомида миграция жараёни фақат эркаклар мисолида тушунилган бўлса, бугунги кунга келиб тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, хотин-қизлар дунё мигрантларининг умумий сони (272миллион)[4] нинг 40-50 фоизини ташкил қилмоқда. Айни дамда миграцияда эътиборни тортадиган жиҳат мазкур жараёнда хотин-қизларнинг мунтазам иштирок этишидир. Миграцияда иштирок этишига бир неча омиллар сабабдир. Жумладан, меҳнат бозорида юқори малакали хотин-қизларга иш ўринларининг ва талабларнинг камлиги уларни хорижга меҳнат мигрант сифатида чиқишларига сабаб бўлмоқда. Бозор иқтисоди шароитида аёлларни ижтимоий муҳофаза қилишнинг муҳим йўналишларидан бири уларни имкони борича иш билан таъминлашдир.1995-1996 йилларда ишга жойлаштирилган 400 мингдан зиёд фуқаронинг 40 фоиздан ортиқроғи хотин-қизлар бўлди[5].

Глобаллашув - ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига, жумладан, иқтисодиёт, сиёсат, ижтимоий соҳа, маданият, экология, хавфсизлик ва бошқа жиҳатларга ҳам таъсир кўрсатади. Бу муҳим жараён миграция жараёнига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Хотин-қизлар миграцияси глобаллашув ва унинг натижасида юзага келаётган ижтимоий ўзгаришлар шароитида ўзининг янги қирраларини намойиш этиб келмоқда. Хусусан миграциянинг янги шакл ва усуллари пайдо бўлмоқда. Мисол учун: Мигрант хотин-қизлар кўпинча ҳамширалик иши, қишлоқ хўжалиги, меҳмонхона ва ресторанлар, шунингдек, уй хизматчилиги каби соҳаларда банд бўлишади. Бутун дунёда олий маълумотга эга бўлмаган хотин-қизлар кўпинча кам малака талаб қиладиган лавозимларда меҳнат қиладилар.Турли давлатларда меҳнат қиладиган хотин-қизлар меҳнат мигрантларининг аксарияти уй хизматчилиги билан машғул бўладилар. Миграция жараёнида уй хизматчилари меҳнати кенг тарқалгани билан унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти етарли даражада англаб этилмаган. Уй хизматчиси бўлиб ишлаётган хотин-қизлар меҳнатидан ноқонуний фойдаланиш, уларни меҳнат вазифаларини бажариш чоғида камситиш, ҳақорат қилиш, эркини чеклаб қўйиш ҳоллари қайд этилмоқда. Хонадон хизматчиларининг меҳнатини ҳуқуқий тартибга солиш миллионлаб инсонларнинг, хусусан, хотин-қизларнинг муносиб меҳнат шароитларида ишлашига имкон беради. Миграция соҳасида кўплаб хотин-қизлар муаммоларини сабаблари, мигрант аёллар ва жамиятнинг иқтисодий тузилишидаги уларнинг роли қай даражадалиги ҳали ҳам тўлиқ ечимга эга эмас. Ўзбекистон хотин-қизларининг миграцияда иштирокини тартибга солиш, миграция билан боғлиқ қарашлар тизими ва бандлик сиёсатини ишлаб чиқиш, унинг устувор вазифаларини белгилашда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва демографик ривожланишидаги ҳудудий ўзига хосликларнинг ҳисобга

олинишини талаб қилади. Ички ва ташқи миграцияда хотин-қизларнинг меҳнат бозорларида рақобатбардошлигини таъминлаш, унинг малакасини ошириш, қайта тайёрлашнинг устувор йўналишлари, Ўзбекистондаги хотин-қизлар меҳнат миграцияси жараёнларининг омиллари, хусусиятлари ва ривожланиш тенденциялари аниқланган. Миграция сабаблари иқтисодий, табиий-иқлим, демографик, этник, ижтимоий ва бошқа йириклашган гуруҳлар тарзида олиб қаралади.

Хотин-қизларнинг миграцияда иштироки жараёнида шахсий хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ижтимоий ҳимоя масаласидаги мигрант хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда одам савдоси жинояти, яъни хотин-қизлар ноқонуний миграцияси бутун инсониятга қарши асосий таҳдидлардан бири бўлиб қолмоқда. Аёллардан эксплуатация мақсадида фойдаланиш билан боғлиқ жиноятлар сони ошиб бориши бундай ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлар охир-оқибатда жамиятнинг демократик негизларига тажовуз қилиши билан миллий хавфсизликка ҳам таҳдид солади.

Янги Ўзбекистонда ҳам аҳоли миграцияси сиёсатига эътибор қаратилмоқда. Чунки истиқлолга эришганимиздан сўнг, ватанимиз дунёдаги барча давлатлар билан тенг ҳуқуқли ҳамкорлик муносабатларига киришди. Бунинг натижасида мамлакат фуқаролари ўзининг интеллектуал салоҳияти ила хорижий давлатларда муносиб ўрин эгаллашига ҳаракат қилиши табиий равишда ошди. Фуқароларнинг меҳнат қилиш, таълим олиш, саёҳат-туризм, моддий турмуш тарзини яхшилаш каби турли мақсадларда бошқа давлатларга чиқиш, эркин фаолият олиб бориши имкониятлари кенгайди. Ўз навбатида чет эл фуқароларининг Ўзбекистон Республикасига ташрифи ҳам тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддаси[6]да Ўзбекистон Республикаси фуқароси Республика ҳудудида бир жойдан иккинчи жойга кўчиш, Ўзбекистон Республикасига келиш ва ундан чиқиб кетиш ҳуқуқига эга лиги белгилаб қўйилган. Аммо Ўзбекистон Республикасига кириш, чиқиш ва давлат чегараларидан ўтиш давомида мазкур қонун ҳужжатларида белгиланган тартибни бузиш Ўзбекистон Республикаси ЖК 223-моддаси[7] да назарда тутилган жиноят таркибини юзага келтиради. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “...Улар бекорга четда юргани йўқ. Уларга иш жойини ташкил қилиб беролмаганимиз учун четларда юрибди. Ҳамма бало ҳам шундан келади”[8]. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари вақтинча чет элда бўлган даврда ўз касблари бўйича фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқига эгадир. Бундай фуқароларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан белгиланади. Хотин-қизларнинг миграцияда иштироки ижобий ва салбий оқибатларга олиб келади. Расмий маълумотларга қараганда, одам савдосидан жабрланганларнинг 80 фоизини хотин-қизлар ва болалар ташкил қилади. Жабрланганларнинг кўпчилик қисми хотин-қизлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Мигрант хотин-қизлар кўплаб давлатларнинг меҳнат бозорида дискриминацияни бошидан ўтказади. Уларнинг таълим ва соғлиқни сақлаш

тизимдаги ҳуқуқлари чекланган: фуқаролик иштирокидан маҳрум этилади, ҳақорат, ирқий ва диний кўролмаслик ва зўравонликдан жабр кўради.

Меҳнат миграция ҳозирги вақтда хотин-қизлар ҳатти-ҳаракатининг уларнинг таркибига, ёшига, жинсига, маълумот даражасига ва касбий тайёргарлигига боғлиқлигини ўрганиш ҳам муҳимлини талаб этади. Хотин-қизларни иш билан бандлигини таъминлаш, муносиб меҳнат шароитларини яратиш - хотин-қизларни меҳнат миграциясида ижтимоий ҳимоялаш тизимини янада мустаҳкамлашнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-жилд – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.- 345-346-бетлар.

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари 2021 йил.<https://stat.uz>.

3. Аёл бахтли бўлса-оила, жамият бахтли бўлади.Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Шавкат Миромоновичнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. // “Халқ сўзи”, 2020 йил 8 март, № 50 (7552).

4. <https://www.Kommersant.ru>.2019 г.

5. Убайдуллаева Р.Барчинлари бахтиёр бўлса...// Халқ сўзи.1997 йил, 5 декабрь. № 246 (1763),2бет.

6. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

7. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.

8. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.

РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Бегбудиева П.Ш.

**Старший преподаватель кафедры
английского языка и литературы
Самаркандский государственный
институт иностранных языков**

Завоевание Россией значительной территории среднеазиатских ханств и образование Туркестанского генерал-губернаторства, безусловно, было одним из важнейших событий в истории мусульманских народов региона и глубоко потрясло среднеазиатское общество, заставив начать мучительный поиск причин национального поражения и утраты независимости.

Представители местной политической и интеллектуальной элиты по-разному восприняли происходившие после завоевания изменения общественно-политической, экономической и культурной жизни Центральной Азии. Некоторые в колониальном режиме видели исключительно унижение национального и религиозного чувства своего народа и эмигрировали в различные ближневосточные мусульманские государства - Афганистан, Иран и Турцию. Другие считали установившуюся власть русского царизма временным явлением. Часть из них, надеясь ускорить процесс свержения колониального господства и вернуть независимость среднеазиатских государств, активно участвовала во всех происходящих национально-освободительных восстаниях. Но были и те, кто, не покинув страну и не вступая в военную конфронтацию с мощной Российской империей, выбрал путь постепенного реформирования традиционного общества через просвещение народа. Речь идет о местных просветителях и их последователях – джадидах, прекрасно сознававших, что одной из важнейших причин утраты государственного суверенитета была политическая, социально-экономическая и культурная отсталость среднеазиатского общества.

Активную роль в общественно-политической и культурной жизни Центральной Азии второй половины XIX в. играли видные просветители, выходцы из разных социальных стран, но прежде всего интеллектуальной, представители так называемой первой генерации интеллигенции. На этой почве выросли джадида, развившие их идею в определенную концепцию и ушедшие от просветительства к политике.

Развитие просветительского движения на первом его этапе было основано на идеях неординарных личностей - выходцев Туркестана, Бухары, Хивы, Кавказа. В их ряду особое место занимает Ахмад Дониш (1827 – 1897) – человек энциклопедических знаний не только в сфере естественных и точных наук. Он вел исследования в области философии, истории, литературы, музыкального искусства и каллиграфии. Его идеи о государственном обустройстве (основанные не только на теоретических и философских знаниях, но и на практическом опыте) оказали сильное влияние на общественное сознание. Признавая непреходящее значение просвещения, он в отличие от своих предшественников корень зла видел в самом механизме существующего государства. Данная концепция нашла наиболее полное отражение в труде «Наводир ул-вакое» («Редчайшие происшествия»)*. Ахмад Дониш, как и другие реформисты этого времени, выступал против фатализма, считая, что человек должен занимать активную жизненную позицию и стремиться к знаниям. Государство же, по его мнению, создано не для удовлетворения интересов группы людей, а для народа, и лидеры должны заботиться о процветании всего общества. Еще одна жизненная позиция Ахмада Дониша стала основой джадидидского учения: брать пример с прогрессивных стран независимо от религии и национальной принадлежности их народов.

Представители первой центральноазиатской интеллектуальной элиты второй половины XIX начала XX в. с большим уважением относились к русской культуре. Они понимали, что осознание необходимости просвещения и

стремление к изучению лучших достижений человеческой мысли, может помочь народам региона быстрее интегрироваться в мировое сообщество. Вместе с тем они видели, что российское завоевание принципиально не улучшило положение коренного населения, а скорее способствовало серьезной духовно-нравственной дезориентации, усилению эксплуатации.

Для достижения прогресса необходимо было практическое внедрение просветительских идей, что и попыталась сделать вторая генерация интеллигенции. В принципе джадидизм как реформаторское движение изначально ставил своей основной задачей практическое решение проблем

образования. Однако в первую очередь джадиды оформили идею в конкретную теоретическую концепцию, основанную на легитимации просвещения, науки, религии, на доказательстве преимущества европейского образования.

Будучи интеллектуально развитыми людьми, они обладали знанием как восточной, так и европейской культуры. Они были воспитаны на поэзии А.Навои, А.Джами, М.Физули, на философских трактатах средневековых восточных мыслителей, но прекрасно знали зарубежную литературу, как восточную, так и европейскую. Это и определило особенности джадидского философского мировоззрения, отразившегося на их реформаторской деятельности. В концепции просвещения национальных прогрессистов немаловажное значение придавалось историко-культурному наследию народов Центральной Азии. По мнению джадидов, изучение трудов Ибн Сино, Фараби, Мирза Улугбека и других родоначальников социальных и научных реформ может повлиять на становление национального самосознания народа.

Не менее важной и определившей просветительские парадигмы джадидизма явилась тема «Запад-Восток». Напоминая об исторических связях Центральной Азии с Западной Европой, джадиды, пропагандировали просвещение, ссылаясь на европейский средневековый Ренессанс, который стал возможен благодаря изменению системы образования и развитию новых технологий. Они пытались ввести в образовательную реформу все, что было приемлемо для Туркестана.

Лидером прогрессивного движения был Махмудходжа Бехбуди (1875-1919). Он по праву считается вождем и отцом джадидского движения. Его жизнедеятельность отражает весь сложный путь развития джадидской мысли XIX-начала XX столетия - от поиска «рационального мировоззрения» до практического воплощения. Старейший востоковед Л.Азиззода ещё в 1926

Будучи интеллектуально развитыми людьми, они обладали знанием как восточной, так и европейской культуры. Они были воспитаны на поэзии А.Навои, А.Джами, М.Физули, на философских трактатах средневековых восточных мыслителей, но прекрасно знали зарубежную литературу, как восточную, так и европейскую. Это и определило особенности джадидского философского мировоззрения, отразившегося на их реформаторской деятельности. В концепции просвещения национальных прогрессистов немаловажное значение придавалось историко-культурному наследию народов Центральной Азии. По мнению джадидов, изучение трудов Ибн Сино, Фараби,

Мирза Улугбека и других родоначальников социальных и научных реформ может повлиять на становление национального самосознания народа.

Не менее важной и определившей просветительские парадигмы джадидизма явилась тема «Запад-Восток». Напоминая об исторических связях Центральной Азии с Западной Европой, джадида, пропагандировали просвещение, ссылаясь на европейский средневековый Ренессанс, который стал возможен благодаря изменению системы образования и развитию новых технологий. Они пытались вводить в образовательную реформу все, что было приемлемо для Туркестана.

Лидером прогрессивного движения был Махмудходжа Бехбуди (1875-1919). Он по праву считается вождем и отцом джадидидского движения. Его жизнедеятельность отражает весь сложный путь развития джадидидской мысли XIX-начала XX столетия - от поиска «рационального мировоззрения» до практического воплощения. Старейший востоковед Л.Азиззода ещё в 1926

г. писал: «Если в Узбекистане следует увековечить третье лицо в науке и культуре после Навои и Улугбека, несомненно, это должен быть памятник Бехбуди» [1]. Как и все его современники, он получил мусульманское образование в медресе. Его дед был имамом мечети, отец был известен как автор книг и брошюр по исламскому правоведению [2].

Обучившись письму и азам Корана у старшего дяди по материнской линии Мухаммада Сиддика, в 15 лет он переселился к другому дяде – мулле Одилу, который обучил арабскому языку, математике, основам юриспруденции, логике и филологии, т.е. тем светским наукам, составляли основу учебной программы частных школ, но не преподавались в традиционной школе, называвшейся в отличие от джадидидской «кадими» – «старинная». Таким образом, юный Бехбуди получил двойное образование: теологическое и светское. Позднее учился в Самаркандском и Бухарском медресе [3]

В течение 1903-1904 гг. Бехбуди посетил Петербург, Москву, Казань, Оренбург, Крым. Знакомство с Исмаилом Гаспринским и татарский опыт работы в области образования направляют его на осуществление созревшего плана гуманитарной перестройки общества. К 1914 г. удалось достичь определенных успехов: были открыты новометодные школы, издавался пропагандистский журнал «Ойна», была налажена сеть доставки джадидидской литературы, наметились прогрессивные формы и тенденции в развитии литературы и искусства. Но самое главное - Бехбуди удалось консолидировать в прогрессивном движении лучшие интеллектуальные силы Туркестана. М. Бехбуди с завистью пишет об университете Бейрута, где преподаются немецкий, французский, английский языки, где работают французы и англичане. Высшие учебные заведения располагают химическими лабораториями, а медицинские «дар-аль-фунун» – операционными. «Здесь учится молодежь из всех стран мира, кроме Туркестана», – восклицал с горечью Бехбуди. Его поражают библиотеки, их фонды, большое количество журналов и газет [4]. Бехбуди так же считал, что знание истории и географии

необходимо для человека, как солнце, а для того, чтобы хорошо знать историю, нужно знать географию и особенно историческую географию.

Таким образом, джадиды были убеждены в том, что Туркестанский край, будучи частью мусульманского мира, но представляющий самобытное уникальное явление в мировой истории, обязан найти свое достойное место в сложном и противоречивом будущем XX века.

Литература:

1. Азиззода Л. Бехбудий // Маориф ва ўқитувчи. 1926, № 2.
2. Авазов Н.Х. Мухмудхужа Бехбудий – маърифатпарвар. – Тошкент, 1993. -б.
3. Андреев Г. Самаркандский журнал «Ойна» и его редактор-издатель Махмуд-ходжи Бегбуди // Туркестанские ведомости. 1915, 17 сентября.
4. Бехбудий М. Саёхат хотиралари // Ойна. № 48. 1914. Б. 1142-1147.
5. Бегбудиева П.Ш.// Научный вестник.-Самарканд,2021.№ 6
“Джадидское просвещение - прогресс духа нации”
6. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жаззах воҳаси–марказий осий цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.
7. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.
9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
10. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

MUSOBAQALARDA SPORT ESTETIKASINI RIVOJLANTIRUVCHI OMILLAR

**U. Mamarasulov, mustaqil tadqiqotchi
Samarqand davlat chet tillar instituti,**

Jamiyat a'zolari tomonidan sportga bo'lgan qiziqish, shug'ullanish, uning mavjudligi va rivojlanishining asosiy omili bo'lib kelgan. Sport ham o'z jozibadorligi bilan jamiyat estetik ehtiyojlarini qondirib kelmoqda. "Sport bu faqatgina biologik funktsiya emas, balki estetik tafakkur asosida tahlil qilinadigan madaniy hodisadir. Sport insoniyat madaniy sivilizatsiyasi davomida o'z konsepsiyasini yaratib, jamiyatning muhim birlamchi faoliyati bo'lib ulgurdi." [1, 69]

Jamiyat a'zolarini sportga bo'lgan qiziqish va hissiy munosabatlaridan kelib chiqib, ularni uch guruhga bo'lish mumkin: birinchi toifadagilar, shaxsiy manfaat va ehtiyojlari bo'yicha sport bilan bog'liq bo'lgan tomoshabinlar. Bunday insonlar o'yindan zavqlanish uchun kelmaganlar va tadbirning rasmiy jihatiga o'z e'tiborlarini qaratadilar. Ikkinchi toifadagilar esa tashrif buyurgan tomoshabinlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Ularning sport natijalariga bo'lgan qiziqishlari musobaqa tomon ixtiyoriy yetaklaydi. Uchinchi toifadagi tomoshabinlar sportning go'zalligini anglab, estetik mohiyatini his qiladilar, undan ruhiy-ma'naviy quvvat olib, estetik ehtiyojlarini qondiradilar.

Sport musobaqalari turli ijtimoiy qatlam va yoshdagi insonlarni birlashtiruvchi ajoyib estetik hodisadir. Sport tomoshabinlar uchun maxsus strategiya va qoidalarga muvofiq amalga oshiriladigan faol harakatlar jamlanmasini o'z ichiga oladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, sport tomoshasidagi harakatlar o'z jozibadorligi bilan bir-biridan ajralib, farqlanib turadi. J.Magnan aytganidek, sport o'yinlari xotimasi, o'ziga ma'lum bo'lmagan dramani kuzatib turgan tomoshabinlar ko'z o'ngida hal qilinadi. Sport musobaqalari natijalarining oldindan nomalumligi va qanday hisob bilan tugashini aytish imkonsizligi ham tomoshabinlar qalbida hayajonli hissiyotlarni jo'shqinlantiradi. Sport jozibasini muhim darajadagi noaniqlik natijasidan iborat. Bu noaniqlik insonlarda ziddiyatli vaziyatlarga nafaqat o'yinchi, balki muxlis sifatida ham qatnashishlariga ishtiyoq uyg'otadi. Faol harakat natijalarining oldindan ma'lumligi translatsiya faoliyatining jozibadorligini yo'qotadi. Sport musobaqalarini bevosita guvohi bo'lib, kuzatish sport estetikasini anglashga olib keladi.

Sport boshqa tomosha turlaridan o'z estetik jozibadorligi va bir qancha vazifalarni bajarishi bilan ajralib turadi. Sport o'yinlari davomida tomoshabinlar o'rtasidagi munosabat, aloqaviy bog'liqlik - muloqot vazifasini bajaradi. Sport faoliyati sohasidagi insonlarning axloqiy-madaniy muloqoti aksariyat hollarda musobaqalar jarayonida, ularni tomosha qilish davomida sodir bo'ladi. Sportning tarixiy rivojlanishi davomida insonlarning muloqotiga "tashqi (madaniy mentalitet, ijtimoiy munosabatlar) va ichki (milliy an'analar, umumiy til birligi) omillarning roli nihoyatda muhim" [2, 183] bo'lib kelgan. Ma'lum bir jamoa yoki sportchiga muxlislik qilayotgan insonlar yo g'alaba quvonchini, yoki mag'lubiyat hamdardlagini birgalikda tahlil qiladilar. Ularni birlashtirib turuvchi umumiylik

mavjud va bahsli suhbatlar mavzusi ham aniq bo'ladi. Bundan tashqari sportchilarning o'zaro va ular bilan tomoshabinlarning munosabatlari ham sportning kommunikativ vazifasiga taaluqli. Sport turlari, mexanizmlari, qadriyatlariga ko'ra mikro va makro guruhlar shakllanadi hamda ular bir-birlari bilan muloqotga kirishadilar. Bellashish, raqobat va qarama-qarshiliklarsiz sportni tasavvur qilolmaymiz. Ammo sportdagi raqobat o'zining sof ko'rinishi bilan insonlarni birlashtirib, muloqotga kirishini ta'minlaydigan eng samarali vositalardan biri bo'lib kelmoqda. Bu jarayon sport paydo bo'lishining dastlabki bosqichlaridayoq namoyon bo'lgan. Qadimgi Yunon shahar-davlatlari Olimpiya o'yinlari vaqtida hatto urushlarni ham to'xtatganlar. Sportchilar va Olimpiya o'yinlari tomoshabinlari esa dushman davlat hududidan bemalol o'tib, musobaqaga borishlari mumkin bo'lgan. Dushman davlat fuqarolari yonma-yon turib musobaqalarni kuzatishgan, g'alaba bilan bir-birlarini qutlaganliklaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki sportning kommunikativlik vazifasi tarixdan muhim ahamiyat kasb etib kelgan.

Sport musobaqalari davomida qatnashchilarda kuzatiladigan gedonistik tuyg'ular va estetik quvonch (g'alaba quvonchi, takrorlanmas natijaning guvohi bo'lish)ni farqlash lozim. Bu yoshlarni estetik tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Chunki sport estetikasidan haqiqiy zavqni his qilish uchun inson ishtirokchi bo'ladimi, tomoshabin bo'ladimi manfaatsiz munosabatda bo'lishi lozim.

Sportning jozibadorligini his qilish, undagi vazifalarni bajarishning faol-ijodiy tabiati bilan bog'liq. Badiiy tasvir yaratishni maqsad qilgan va tugallangan ish sifatida qabul qilinadigan teatr yoki boshqa san'at tomoshalaridan farqli ravishda, sport musobaqasi haqiqiyliги hamda sahnalashtirilmaganligi (biroz estetikligi bo'lsa ham) bilan ajralib turadi. "Ma'lumki, estetik zavq bag'ishlaydigan mumtoz tomosha san'ati jamiyat ma'naviy hayotiga kulguli, axloqiy-intellektual obrazlari orqali ta'sir ko'rsatadi. Lekin qadimiyligiga qaramay bunday tomoshalarning qatnashchilari ham, muxlislari ham sport musobaqalarichalik emas." [3, 8] Sport jamiyat kayfiyatiga o'ziga xos ta'sir ko'rsata oladigan, xatti-harakatlari bilan tomoshabinlarni hayratda qoldiradigan madaniy hodisadir. Jismoniy, ruhiy, ma'naviy, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirib, sport musoboqalarida qatnashayotgan ishtirokchi o'z empatiyasini o'ta samarali va yuqori darajada namoyon qiladi. Katarsis holatidagi bunday xatti-harakatlar tor foydalilik instinktlarini yengib, jamiyat manfaatlariga xizmat qiladigan, go'zal va ulug'vor faoliyatni ifodalaydi.

Tomoshabinlarning emotsional reaksiyalariga sabab bo'ladigan musobaqalar, ularda ijodiy qobiliyat, noodatiy yangi kuch zavqini his etib, estetik va axloqiy tuyg'ularining rivojlanishiga olib keladi. Shu bilan birga, sport musoboqalari tomoshabinlarning psixik va fiziologik funksiyalari rivojlanishiga, ijodiy yuksalishiga, faoliyati va shaxsiyatining uyg'unligini idrok etishga olib keladi. Sport tadbirlarini tomosha qilish jarayonida muxlislar o'z qahramonlari bilan g'alaba nashidasini surishlari yoki mag'lubiyat alamini birga totishlari mumkin. Yani tomoshabin kun davomida yig'ilgan mayda his-tuyg'ulardan "tozalanib", katarsis holatini boshdan kechiradilar.

Sport hakamlarini tayyorlashda, shuningdek, muxlislar klublarini tashkil etish va faoliyat yuritishda estetik tuyg'uni tarbiyalash ayniqsa dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu dolzarblik sport faoliyatini rivojlantirishning asosiy tendensiyasi bilan

belgilanadigan eng muhim tarkibiy omillardan biriga aylanib bormoqda. Shu bois, sport estetikasi hakamlar va tomoshabinlarning munosabatida ko'p jihatdan hissiy muhitni belgilaydi, undan tashqarida sportning rivojlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Musobaqalarida kechadigan hayajon va ishtiyoq zamonaviy sportning estetik mohiyatini to'g'ri anglash orqali kuchayishi juda muhim.

Sport faoliyati sharoitida estetik tuyg'uni shakllantirish uchun "ishtirok etish" muhim ahamiyatga ega. Mavjudlikning ta'siri musobaqa ishtirokchilari va tomoshabinlarining psixofiziologik mexanizmlarining o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Mavjudlik effektining asosiy funksiyalari estetik ma'lumotlarning ta'sirini kuchaytirish uchun zarur bo'lgan hissiy fonni yaratishda, aytaylik, tomoshabinning shaxsiy tajribasi bilan bog'liq hayotiy stereotiplarni amalga oshirishda namoyon bo'ladi.

Ishtirok etishning ta'siri insonning psixologik jihatdan sport holatiga kiritilganligi bilan tavsiflanadi. Inson go'yo o'zini sportchiga identifikatsiya qiladi va unga kurashning past-balandliklariga hamdard bo'ladi, harakatning rivojlanishiga "aralashadi", sevimlilariga yordam berishga harakat qiladi.

Sport harakatini idrok etayotganda, tomoshabin harakatning mumkin bo'lgan rivojlanishini "taxmin qiladi", bu esa unga shu nuqtai nazardan, xuddi voqealarni boshqarish imkoniyatini beradi. Tomoshabinning ehtimollik modelini maydonda yoki o'yin maydonchasida haqiqiy sport harakati rivojlanishi bilan taqqoslash yoki aksincha, nomuvofiqlik nafaqat sodir bo'layotgan voqealarga, balki o'z jarayoniga ham hissiy reaksiyaning manbai hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гуревич П.С. Эстетика: учебное пособие. М.: Кнорус, 2011. С- 69.
2. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2000. С- 183.
- 3: Хабибрахмонова П.П. Таъсирчан санъат- ижтимоий ҳадиса сифатида. Фалс.фан.ном. дисс. Уфа, 2001. Б-8
4. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.
6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.
7. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

TRANSGUMANIZM FENOMENINING TARIXIY-MADANIY TAHLILI

**Umida Suvonova tayanch doktorant (PhD)
Samarqand davlat chet tillar instituti,**

Mazkur maqolamizda transgumanizm evolyutsiyasi rivojlanishining bir qator bosqichlarini ijtimoiy-madaniy jihatdan tahlil qilishga harakat qildik. "Transgumanizm" dunyoviy gumanizm ilm va ma'rifat mahsulidir. Uning mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda insonning yashash sharoiti amaliy ilm-fan

va boshqa oqilona usullar bilan yaxshilanishi, sog'lom umr ko'rish davomiyligini oshirish, intellektual va jismoniy qobiliyatlarimizni kengaytirish hamda o'z ruhiy holatlarimiz ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Ushbu amaliy fanlarga nevrologiya, genetika, robototexnika, nanotexnologiya, kompyuterlar va sun'iy intellektidagi yutuqlar kiradi. Bioinjiningning tahlillariga ko'ra transgumanistlar yaqin kelajakda insonning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini keskin kengaytirish, qarish jarayonini sekinlashtirish yoki to'xtatib turish, hissiy, ruhiy holatlarimiz ustidan nazoratni qo'lga kiritish imkoniyatini amalga oshiradilar. Istiqbolli kelajak - bu yangi asr bo'lib, unda odamlar ruhiy kasalliklar va jismoniy qarilikdan ozod bo'lib, ongli ravishda o'zlarining bolalarini hamda ularning xos xususiyatlarini tanlay oladilar. Bularning barchasi bir qarashda ajoyib mo'jizaga o'xshaydi, ammo Frensis Fukuyama bu transgumanistik qarashni "Dunyodagi eng xavfli g'oya"[1, 42-43] deb baholamoqda.

Transgumanizmning tarixiy evolyutsiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u to'g'risida ijobiy fikrlar bildirilganligiga guvoh bo'lamiz. Insoniyat tarixining so'nggi yuz yilligi bizga ajoyib ilmiy va texnologik o'zgarishlarni ko'rsatdi. Agar yigirma birinchi asrda o'zgarish sur'ati saqlanib qolsa yaqin orada biz juda sezilarli darajada o'zgargan sayyorada o'zgargan ko'rinishga ega bo'lamiz. O'zgarmas inson tabiati, qadr-qimmat, mohiyati va huquqlari to'g'risidagi nazariyalar o'z ahamiyatini yoqota boradi.

Endi tabiiy savollar tug'iladi. Biz kelajakda insoniyatning ajralmas axloqiy qadriyatlarini saqlab qola olamizmi? Yoki ba'zi fan va texnologiyalarning rivojlanishini cheklashga harakat qilishimiz kerakmi? Buni qanday qilishimiz mumkin? Va bu mumkinmi? An'anaviy milliy-diniy qadriyatlar "Zamonaviy" insoniyat faoliyatiga mos keladimi? Transgumanizm mafkurasi xavfli emasmi? Transgumanistlar tomonidan yaratilayotgan yangi fan va texnologiyalar haqiqatga mos keladimi yoki bu faqat istakni amalga oshirishning yangi usulimi? Ularning utopik yoki distopik qarashlari haqiqatdan ham insoniyat kelajagini farovonlashtira oladimi? Mazkur savollar har bir aqlli insonni o'ylantirishi tabiiy.

Hozirgi zamon texnologiyalari inson hayotini har qachongidan ko'ra tezroq o'zgartirmoqda. Nanotexnologiya, biotexnologiya, rabotatexnologiyaning rivojlanib borishi insonning dizayn loyahasiga aylangan yangi muhitni keltirib chiqarmoqda. Yangi texnologiyalar axborot vositalarining turlarini hisobga olib sun'iy aqliy interfeys texnologiyasi, molekulyar biologiya, nanotexnologiya, genetikaning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini birlashtiradi. Ushbu texnologiyalar kasalliklarga qarshi kurashish va qarish jarayonini sekinlashtiradi, turli istaklar, kayfiyat va psixologik holatlarni nazorat qilish imkonini beradi. Genetik muhandislik yordamida insonlar endi nafaqat o'zlarining xohishlariga binoan jismoniy va aqliy imkoniyatlarini yaratadilar balki, eng avvalo o'zlaridagi turli cheklov hamda chegaralardan xolos bo'ladilar, shu bilan birga evolyutsion jarayonga ta'sir ko'rsatib farzandlari imkoniyatlarini ham belgilaydilar. Natijada, inson turlarining evolyutsiyasida yangi bosqich paydo bo'ladi. Bu yangi bosqich insonlari yanada uzoqroq umr ko'ruvchi, yangi jismoniy va kognitiv qobiliyatlarga ega, qarish va kasallik oqibatida kelib chiqadigan turli azob-uqubatlardan va og'riqlardan ozod bo'ladi. Insondan keyingi bu davrda odamlar endi tabiat hukmronligi ostida qolmaydi; ular o'zlari tabiatni nazorat

qiladi. Ushbu post-inson davrni xohlovchi va qo'llab-quvvatlovchilar transgumanistlar deb ataladi.

Transgumanizm atamasi darvinist Tomas Genri Xakslining nabirasi Julian Xaksli (1887-1975) tomonidan 1957-yilda fanga kiritilgan. Julian Xaksliy kelajakda har bir inson o'z salohiyatini to'la ro'yobga chiqaradi degan fikrni ilgari surdi. Uningcha, transgumanizm "evolyutsion gumanizmi"ning yangidan nomlanishi edi, ya'ni ongli insoniyat harakatlari, inson o'z-o'zini to'liq anglaydi, imkoniyatlaridan to'liq foydalanadi va to'la hukmronlikka erishadi.[2, 17]

Xaksliy transgumanizmga zamonaviy intellektual tuzilishga ega "asosiy tushuncha", "yangi mafkura" yoki "zamonaviy insonning barcha xohishlariga mos keladigan g'oyalar tizimi" deb tushuntiradi. U transgumanizmni insoniyatni turli inqirozlardan saqlab qoluvchi, farovon hayotni qurish uchun ilmiy bilimlardan foydalanuvchi, fan va san'atni birlashtiruvchi "aqlning yangi pozitsiyasi" deb hisoblagan. Xaksliy "biz sinantropalardan farqlanganimiz kabi inson qiyofasi ham bizdan farq qiladigan yangi mavjudotlar paydo bo'ladi. U o'zining haqiqiy taqdirini ongli ravishda amalga oshiradi" [2, 255] deb ishongan.

Julian Xaksley Xolden (1892-1964) va Bernal (1901-1971) ning tadqiqotlari ushbu sohaning rivojiga samarali hissa qo'shdi. Ularni soha tarafdorlari "Transgumanizmning asoschilari" deb hisoblashgan. XX asrda bu olimlar zamonaviy transgumanistik harakatni boshlab berdilar. Evolyutsion nazariya bilan shug'ullangan, biolog va zoolog Xaksley odamlarning rivojlanayotgan tabiatiga e'tibor qaratdi hamda "inson rivojlanishining davom etayotgan o'zgarishlari"ni doimo takrorlab keldi.

J.D.Bernal asli kristallografiya va molekulyar biologiya bo'yicha mutaxassis bo'lgan. U birinchi navbatda inson ongini o'zgartirish orqali ilm-fan ijtimoiy hayotning barcha yo'nalishlarini qamrab oladigan va dinni jamiyatdagi ahamiyatini yo'qotadigan kelajakni orzu qilgan.[3, 51]

Insonning azob-uqubatlariga chek qo'yish uchun davlatni jamiyatdagi hamma munosabatlarni tartiblashtirishiga ishonch hosil qilgan G.Wells farovon kelajakni qurish uchun ilm-fan va texnologiyadan foydalanadigan g'aroyib fazilat va imkoniyatlarga ega olimlar jamoasini tuzishni taklif qildi. Shundan keyin XX asrning 40-yillarida Angliyada bir guruh matematiklar hamda axborot texnologiyalari sohasi olimlari tomonidan kibernetika yaratildi. Bu esa bilimni sub'yektsiz amalga oshirish mumkinligini amalda isbotladi. Insoniyatning qo'lga kiritgan bunday g'aroyib ilmiy yutuqlari 60-yillarga kelib kelajakdagi rivojlanishni targ'ib qiluvchi yangi optimistik, futuristik nazariya asoschilari (Artur Klark, Ayzek Azimov, Robert Xaynlin, Stanislav Lem) yuqoridagi fikrlarni rivojlantirdilar. Ularning g'ayritabiiy kelajak haqida ilmiy-fantastik asarlari insoniyat tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Turli tashkilotlar kosmik tadqiqotlar, krionika¹ va inson umrini uzaytirish bo'yicha nazariyalarni qo'llab-quvvatladilar hamda bu holat biotexnologiya, neyrobiologiya va nanotexnologiya sohasidagi yutuqlarni jadallashtirdi.

¹ Крионика (от греч. κρύος «холод», «мороз») — технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация», «криосохранение») людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить. Иногда криоконсервации подвергают только голову или головной мозг сохраняемого организма.

Sun'iy aqlning taniqli tadqiqotchisi Marvin Minskiy transgumanistik qarashlarning ko'plab masalalarini ilmiy asoslashga harakat qildi. Uning qarashlari esa R.Kerzveyl, E.K.Drexler, F.P.Tipler va G.Moravek kabi boshqa taniqli ilmiy namoyondalar va texnoutopiyachilar tomonidan rivojlantirildi. Ushbu texnoentuziastlar hozirgi insoniyat bilan raqobatlashadigan sun'iy aql kelajakda o'rin almashadi. Yani apokalipsis ro'y beradi. Yangi Robo sapiens turi evolyutsiyaning keyingi bosqichida Homo sapience o'rnini egallaydi. 1999 yilda Hans Morevek "kelgusi asr tugashida odamlar sayyoradagi eng aqlli va qobiliyatli jonzot bo'lmaydi", [4, 13] deb taxmin qildi. Sun'iy aqlning keskin rivojlanishi tufayli mashinalar keyingi evolyutsion bosqichga aylanadi va organik odamlarni ortda qoldiradi. Qurolli kuchlar va NASA uchun robot ishlab chiquvchi Moravekning fikriga ko'ra odamlar o'z imkoniyatlarini sun'iy aql, ularning mexanik avlodlari bilan robotlarga topshiradilar. 80-yillarda faylasuf Maks Mor (Maks O'Konnor) Transgumanistik doktrinani rasmiylashtirib, "ekstropiya tamoyillari"ni inson mavjudligi sharoitlarini uzluksiz yaxshilash uchun himoya qildi.[5]

90-yillarning oxirida, transgumanist faollar guruhi texnik yutuqlardan foydalanish va rejalashtirish bilan bog'liq turli xil axloqiy qoidalarni belgilaydigan Transgumanistik deklaratsiyani qabul qildi. 1998 yilda faylasuflar Nik Bostrom va Devid Pirs tomonidan Jahon Transgumanistlar uyushmasi (WTA) tashkil etildi. Boshqa zamonaviy tashkilotlar, masalan, Ekstropiya instituti, Bashorat qilish instituti, Boqiylik instituti, Axloq va yangi texnologiyalar instituti va Sun'iy intellektning maxsus instituti muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlarga 80-90-yillardagi aloqa inqilobi katta yordam ko'rsatdi, bu butun dunyo bo'ylab tezkor aloqa qilish imkoniyatini yaratdi. Aslida, kiber makon nafaqat transgumanistik g'oyalarni tarqatish vositasi, balki transgumanistik esxatologik va utopik qarashlarning ajralmas qismidir.

Transgumanizm shunchaki texno-optimistlarning utopik qarashlari emas; aksincha, bu turli xil ilmiy fondlar va juda boy homiyalar tomonidan katta mablag' va ilmiy qonuniylikni oladigan dastur. Inson va mashinani aralashtirish orqali erishilgan inson rivojlanishining jismoniy va kognitiv imkoniyatlari haqidagi futuristik g'oyalar harbiy muammolar bilan shug'ullanadigan tashkilotlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Transgumanizm tushunchalarini ilgari surgan texnoentuziastlar moliyaviy resurslar ustidan katta nazoratga ega va bu transgumanistlar o'z tanqidchilarini "bioludditlar" yoki "biokonservativlar"deb masxara qilishining sabablaridan biridir. Transgumanistlar va ularning tanqidchilari o'rtasidagi ziddiyat insoniyat kelajagi haqidagi turli nuqtai nazarlarga emas, balki moliyalashtirish masalasiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fukuyama Francis. Transhumanism // Foreign Policy / Washington post. Newsweek Interactive. LLC. No. 144 (Sep. – Oct., 2004). P. 42-43.
2. Huxley J. New Bottles for New Wine. London: Chatto & Windus, 1957. P. 17.

3. Bernal J.D. The World, The Flesh, and the Devil : An Enquiry into the Future of Three Enemies of the Rational Soul. Bloomington and London : Indiana University Press, 1969. P- 51

4. Moravec H. Robot : Mere Machine to Transcendent Mind. New York : Oxford University Press, 1999. P. 13.

5. Идеи Макса Мора доступны только на сайте Extropy Institute. URL: <http://www.extropy.org> (дата обращения: 27.01.2016).

6. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

7. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

8. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68

10. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЎРНИ

Холиқов Юнус Ортиқович
Самарқанд давлат чет тиллар институти
доценти, фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Жаҳонда глобаллашув тенденциялари кетаётган бир пайтда Янги Ўзбекистонда миллатларaro бағрикенглик маданияти соҳадаги ислохотларнинг негизида шахсинг миллатларaro мулоқот, бағрикенглик маданиятининг умуминсоний қадриятларга асосланиб ривожлантирилмоқда. Бугун тарихий тараққиёт йўлидан илдам бораётган Янги Ўзбекистон ўзининг эртанги фаровон келажагини бугунги ёш авлоднинг соғлом турмуш тарзи, ахлоқий ва миллатларaro бағрикенглик маданияти орқали ривожлантиришда ислом динининг ғояларига таянишни ўз олдига мақсад қилиб олган.

Мустақиллик туфайли ўзлигимизни англаш, маънавий қадриятларимизни тиклаш жараёни кечаётган ҳозирги пайтда, ота-боболаримиз томонидан бизгача етиб келган урф-одатлар, қадриятлар, ислом динига муносабат тубдан ўзгарди. Шунингдек миллий қадриятларни юксалтиришга шароитлар яратилмоқда. Уларнинг ривожланишига эътибор берилмоқда. Айнан оила инсон маънавиятини шакллантиришга катта таъсир кўрсатадиган

ижтимоий институтлар орасида биринчи ўринда туради[1. 200-б]. Демак, ҳозирги кунда бағрикенглик муаммосини кўриб чиқиш кўп томонлама маданиятлар концепцияси контекстида, шунингдек, бағрикенглик тамойиллари декларацияси қабул қилинган фарқлар аҳамиятини эълон қилиш билан боғлиқ. Ундаги талқинга кўра бағрикенглик дунёмизнинг бой маданиятлари, ўз-ўзини ифода этиш шакллари ва шахсиятни ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишда ақс этади. Ушбу талқинда бағрикенглик мураккаб жамиятларнинг мавжудлиги ва етук шахснинг позициясининг шарти сифатида кўриб чиқилади, бу эса мурасасизликка фаол қаршилик кўрсатишни англатади. Шу билан бирга, бағрикенгликни ахлоқий ва маданий қадрият сифатида талқин қилиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов динлараро бағрикенглик ғояси юксак маънавий қадрият сифатида азалдан халқимизнинг онгу шуурида шаклланиб келгани, у мамлакатимизда кучли демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилишининг асосий тамойилларидан бири эканлиги ва жамиятимизда ўта муҳим аҳамият касб этиши тўғрисида кўплаб фикр билдирар эканлар, “Асрлар давомида халқимиз умумбашарий, умуминсоний қадриятлар такомилга улкан ҳисса қўшган. Турли миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжиҳат яшаш, диний бағрикенглик, дунёвий билимларга интилиш, ўзга халқларнинг илғор тажрибалари ва маданиятини ўрганиш каби хусусиятлар ҳам халқимизда азалдан мужассам”[2-256-б] Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, халқимиз урф-одати анъаналари ҳалоллик, бағрикенглик, ростгўйлик, ор-номус, шарму-ҳаё, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик каби барча инсоний фазилатлар, энг аввало, оилада муқаддас динимиз яни ислон дини асосида шаклланган.

Чунки дунёдаги динларнинг барчаси эзгулик Ғояларига асосланади ва яхшилик, тинчлик, дўстлик каби хусусиятларга таянади. Одамларни ҳалоллик ва поклик, меҳр-шафқат, биродарлик ва бағрикенгликка давлат этади.[3.]

Дарҳақиқат, ҳар бир ёш, жамият ва миллатларнинг урф-одатлари, маданияти ва қадриятларини тан олиб ҳурмат қилган ҳолда бағрикенглик муносабатида бўлишлари зарур. Мустақиллик шарофати билан 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари яшайдиган Янги Ўзбекистонда турли миллат ва элат вакиллари фаровон яшаши учун қулай шарт-шароитлар яратилган бўлиб, рус, тожик, туркман, қозоқ, қорақалпоқ, араб ва бошқа миллат ва элат вакиллари билан биргаликда уларнинг турли хил урф-одатлари, қадриятлари, анъаналарини ҳурмат қилган ҳолатда тинч, осойишта ва фаровон ҳаёт кечириб келмоқда. Шу ўринда ҳар бир миллатнинг ўзига хос бағрикенглик маданиятини шакллантириш ва юксалтиришда шубҳасиз оиланинг ўрни бекиёс.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев динлараро бағрикенглик ғояси юксак маънавий қадрият сифатида азалдан халқимизнинг онгу шуурида шаклланиб келгани, у мамлакатимизда кучли демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилишининг асосий тамойилларидан бири эканлиги ва жамиятимизда ўта муҳим аҳамият касб этиши тўғрисида фикр билдирар эканлар, “Бағрикенглик ва инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни шу асосда, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш

Ўзбекистонда давлат сиёсатининг энг муҳим устивор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Буларнинг барчаси ҳаётда ўз исботини топди”, [4-295-б] деб таъкидлайдилар.

XXI асрда ёшларни бағрикенглик маданияти асосида тарбиялашда куйидагиларга алоҳида эътибор қаратишимизни бугунги куннинг ўзи талаб этмоқда;

- ёшларда бағрикенглик маданиятини, давлат ва жамиятга хизмат қилувчи анъанавий, ижтимоий-маданий кадриятларни шакиллантириш;

- ёшларда миллий кадриятлар асосида бағрикенглик маданиятига нисбатан эҳтиёткорлик, чегараланган прагматизм асосида ёндашиш ва шулар орқали фундаментализм ҳамда экстремизмни келтириб чиқарувчи ҳодисаларнинг олдини олиш;

- бағрикенглик маданиятини янги технологияларни қўллаган ҳолда кириб келаётган янги маданият ва кадриятларни тушуниб етиш ва ўзлаштиришда ёшларга ёрдам бериш;

- ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида ёшларни ахлоқий, бағрикенглик маданиятини асосида тарбиялаш;

- глобаллашув тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, бағрикенглик маданиятини ёшлар онгига сингдириш стратегиясини ишлаб чиқиш;

- умуминсоний ва демократик кадриятлар, тенг ҳуқуқли плюрализм ҳамда ўзаро ҳурматга асосланган бағрикенглик маданиятини эътироф эта билиш, мавжуд маданий глобаллашувнинг муқобил шакллари таклиф этиш.

Ўзбекистон ҳукумати оқилона, диний бағрикенглик сиёсатини олиб бормоқда. Миллий мафкураининг асосий ғояларидан бири бағрикенглик турли миллат ва элатга дахлдор кишиларнинг, турли хил диний эътиқодли инсонларнинг бир замин, ягона Ватан, бир юртда, бир ҳудудда олийжаноб ғоя, орзу-умид, мақсад ва ниятлар йўлида ҳамкор, ҳамфикр ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини англатади. Ўзбекистон турли динларга мансуб кадриятларни асраб-авайлашга, барча фуқароларга ўз эътиқодини амалга ошириш учун зарур шароитларни яратиб беришга, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлашга, улар ўртасида қадимий муштарак анъаналарни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Шундай қилиб, бағрикенглик бор жойда қилинган гуноҳлар кечиради, ички ва ташқи зиддиятларнинг олди олинади, хайрли ва савобли ишларга қўл уриш учун кенг имкониятлар очилади, оилада тотувлик, инсоннинг маънавий вужудида эса тансиҳатлик ва хотиржамлик ҳукм сура бошлайди, халқлар ва мамлакатлар ўртасида ўзаро ҳамкорлик, қолаверса, дўстлик ва биродарлик ришталари тобора мустаҳкамланиб бораверади.

Диний бағрикенглик ҳам ижтимоий тараққиётда инсонларни эзгулик, яхшилик, тинчлик, бағрикенглик, виждон эркинлигини қарор топтиришга сафарбар қилади.

Диний бағрикенглик деб хилма-хил диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олийжаноб ғоя ва ниятлар йўлида чин дилдан очикқўнгиллик билан ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини тараннум этувчи фикрлар ва амалий хатти-ҳаракатлар тизимига айтилади.

Хулоса қилиб айтганда, халқимизга азалдан хос бўлган хислат - бағрикенглик одоб-ахлоқ, меҳр-оқибат, меҳмондўстлик ва саховат каби инсоний фазилатлар биз учун анъанавийдир. Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги босқичида жамиятдаги соғлом маънавий-ахлоқий муҳитни шакллантириш аҳамияти кун сайин ўсиб бормоқда. Зеро, «бугунги кунда халқимизга азалдан хос бўлган ҳамжиҳатлик ва бағрикенглик, одоб-ахлоқ, меҳр-оқибат, меҳмондўстлик ва саховат каби инсоний фазилатлар янада эркин намоён бўлмоқда ва бундай маънавий муҳит одамларнинг руҳи ва кайфиятига ижобий таъсир кўрсатмоқда»[5. 33-б]. Бунга сабаб жамиятимизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати олий қадрият эканлиги, давлатнинг ўз фаолиятини инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида амалга ошираётганидир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати.

1. Musurmonova O. «Oila ma'naviyat-milliy g'urur». – Toshkent: O'qituvchi. 1999, – 200 b
2. Каримов И. А. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан курашимиз, - Т.: «Ўзбекистон», 1999. 256-б
3. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., «Ўзбекистон», 2000.й
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 295-бет.
5. Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодийликимизни барқарор ривожлантириш йўлида. 16-жилд. - Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
6. Холиқов, Юнус Ортиқович. "Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари." *Journal of Integrated Education and Research* 1.6 (2022): 17-21.
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi O'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

САИД РИЗО АЛИЗОДАНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ

У. Назаров, СамДЧТИ тютори

XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда шаклланган таълим фалсафаси бу жаҳид маърифатпарварларининг миллий педагогик фаолият ва таълим асослари, унинг мақсадлари ва идеаллари, педагогик билимлар методологияси, янги рус тузем мактаблари тизимини яратиш усуллари таҳлил қилувчи тадқиқот соҳаси сифатида талқин қилинади. Шу боисдан ҳам таълим фалсафаси бу даврдаги ижтимоий-институционал шаклга эга бўлган

соҳа сифатида жадидларнинг таълим дастурининг мақсади ва вазифалари, тамойилларини ўзида акс эттирган десак хато қилмаган бўламиз.

Чор Россияси мустамлакаси даврида халқ таълимининг ўз ҳолига ташлаб қўйилиши оқибатида Туркистон ижтимоий-иқтисодий, маданий-маънавий, сиёсий ҳаётида жиддий инқирозлар юз берди. Шу боисдан ҳам бир гуруҳ жамиятшунос олимлар XX аср бошида Туркистонда ялпи саводсизлик ҳукм сурган деган ғояни илгари суришади. Тарихчи олима Н.И. Алимова эса бу ҳолатларни тарихни сохталаштиришга уриниш деб атаб, бу даврда Туркистон ўлкасидаги мактаблар сони чор Россияси вилоятлариникига нисбатан кўп бўлганлигини алоҳида таъкидлаб ўтади¹. Шунинг учун ҳам бу ҳудуддаги мактаблар сони билан у ерда бериладиган таълимнинг сифатини фалсафий нуқтаи-назардан таҳлил қилиш ўринли бўлади. Мактаблар сони билан аҳоли саводхонлиги ўртасидаги уйғунликнинг мутлақо йўқотилиши асосий сабабларидан бири, Туркистон генерал губернатори К.П. Кауфман томонидан маҳаллий халқ таълимига нисбатан қўлланилган “эътиборсиз қолдириш” сиёсатининг маҳсулидир. Шу боисдан ҳам ўша даврда Туркистон ҳудудида яшовчи аҳолининг учдан икки қисмини даштликларда яшовчи кўчманчи чўпон ва йилқичи оилалари ташкил этганлигини ҳисобга олсак, уларнинг таълими назорат қилинмаганлиги ҳам ўлка халқи саводхонлиги даражасига кескин салбий таъсир кўрсатганлигига амин бўламиз. Чор амалдорлари мустамлакачиликнинг дастлабки йилларида авваламбор таълим жараёнидан четда қолдирилган аҳолини зимдан ўз томонига оғдириш сиёсатини мақсад қилиб олган эди. Тарихий манбалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бундай маҳаллий аҳолига таълим-тарбия беришдан кўзланган асосий мақсад, уларни руслаштириш бўлган².

Туркистон тарихига назар ташлар эканмиз, минтақа халқлари ҳаётида ҳеч қайси ҳаракат жадидчилик сингари улкан ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий таъсир кучига эга бўлмаганига гувоҳ бўламиз. Жадидчилик ҳаракати XIX аср охири — XX аср бошларида Туркистон минтақаси, Кавказ, Қрим, Татаристон ва бошқа халқлар ҳаётида муҳим аҳамият касб этган.

Миллат истиқболини ўйловчи маърифатпарварлар халқнинг деярли барча табақалари хунармандлар, деҳқонлар, савдогарлар, мулкдорлар ва уламолар орасидан етишиб чиққан. Зиёлилар дастлаб чоризмга қарши курашни халқни асрий қолоқликдан уйғотиш — сиёсий-маърифий жабҳадан бошлашга қарор қилганлар. Шу боисдан ҳам баъзи жадидшунос олимлар жадидчилик ҳаракати ана шундай тарихий бир шароитда Туркистон минтақасида ривожланиш учун ўзига қулай замин топганлигини алоҳида таъкидлаб ўтадилар. Бу ҳаракат асосан Туркистон мустақиллиги учун курашида қуйидаги устувор масалаларга эътибор қаратган: янги усул мактаблари тармоғини кенгайтириш, қобилиятли ёшларни чет элга ўқишга юбориш; турли маърифий жамиятлар ва театр труппалари тузиш; газета ва журналлар чоп қилиш, халқнинг ижтимоий-сиёсий онгини юксалтириш билан Туркистонда миллий

¹ Алимова Н.И. “Чор Россиясининг Туркистонда миллий маданият соҳасида олиб борган сиёсати (1867-1917)”, т.ф.н. дис. // Т.: 2004. – Б. 11.

² Мирзаева З. XX ўзбек адабиётининг хорижий тадқиқотчилари. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2016;

давлат куриш ва бошқалар шулар жумласидандир. Шу нуктаи-назардан ҳам тарихчи олим Қ.Ражабов “Жадид зиёлиларининг кучли партияси ташкил қилинган тақдирдагина бу ишларни амалга ошириш мумкин эди”¹ деб ёзади.

Самарқанд жадидчилик муҳотида жуда ҳам кўплаб яшаб ўтган намоёндалар бўлиб, улар XX аср Туркистон тараққиёти учун кўплаб ишларни амалга оширганлар. Улар Ҳожи Муин, Маҳмудхўжа Бехбудий, Фитрат, Камий, Сиддиқий Ажзий, Рожий Мунаввар Қори Абдурашидхоновлар ва бошқа кўплаб буюк жадидлар номини зикр этишимиз мумкин. Яна шундай жонкуяр жадидларимиздан бири шубҳасиз Сайид Ризо Ализода эди.

Сайид Ризо Ализода 1887 йилда 15 февралда Самарқандда Мирмахсум Ализода оиласида дунёга келади. У ўз саводи Абулқосим ал-Ганжийнинг янги учул мактабда саводини чиқарди. Кейинчалик шу мактабда муаллимлик ҳам қилди. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг яқин сафдоши эди. Уша даврда жадидлар томондан ташкил этилган, “Таржимон”, “Ойна”, “Туркистон хабарлари”, “Шулаи инқилоб”, “Зарафшон”, “Камбағаллар товуши”, “Мулла Мушфиқий” (форсча) каби кўплаб газета ва журналларда ўз мақолалари билан 1910 -1937 йиллар мобайнида қатнашди. У ўз даврининг ўткир муаммолар ҳеч иккиланмасдан қаламга олди. Сайид Ризо ўз пайтида жуда кўплаб газета ва журналларда мақолалар эълон қилиб боради. Шундай мақолалардан бири ўқиймиз “Ҳамма бадбахтлик ва разолат, қашшоқлигу разолат биз Туркистонликларни қоплаб олиши сабаби замона мадрасаларининг удуми ва мактабларнинг ситаму фақирлигидадур”² деб ёзади Сайид Ризо Ализода 1913 йил “Ойна” журналининг 15 ноябр 3-сонидан у киши “Мактаб ва мадраса ислоҳоти бизга зарур” номли мақоласида “Ҳамма басират арбобларга ошкор ва возеъдирким, ҳар бир миллат, ҳар бир тоифанинг равнақи мактаб сиёсатининг равнақи ва сиёсатига боғлиқдир. Самарқанд ва унинг атрофида 150 минг ортиқ нуфўзи бўлиб, мусулмонлардан қанча тожир, судгар қанча мағозачи, контрчи бор? Қаерда духтир, муаллим, муҳандис ва муншийдирки бизга сув ва ҳаводай зарурдир”³. Самарқандда уша даврда қанча иш ўрнига эҳтиёж борлиги аниқ сонлар билан маълум қилмоқда ва қайси касблар учунлигини ҳам билиб олишимиз мумкин. Уша давр муҳим ижтимоий муаммоларни кўрсатиб берган. Сайид Ризо Ализоданинг орзуси барча тараққийпарвар жадидлар каби Туркистонни озод ва ҳур замонавий Оврупа давлатлари қаторида кўриш эди. Бу мақсад йўлида у кўлидан келган барча ишларни қилишга ҳаракат қилди.

Сайид Ризо Ализоданинг қарашларида дунёвийлик, замонавий илмларни эгаллаш динга хилоф эмас, аксинча диннинг талаби эканлиги Қуръони карим оятлари, ҳадиси шарифлардан парчалар келтириб исботлаб беришга ҳаракат қилган. Шунинг билан бир қаторда у Туркистон халқининг қолюқлик сабабларини аниқлашга ҳаракат қилган. Хусусан, Оврўпача дунёвий

¹ <http://huquqburch.uz/uz/view/350>

² Ғ.Ҳ. Раҳимов “Саид Ризо Ализода абадияти”. –Т. “Шарқ”. 2017 й. 4-5 бет.

³ Ғ.Ҳ. Раҳимов “Саид Ризо Ализода абадияти”. –Т. “Шарқ”. 2017 й. 6-бет.

ишларни эгалламаслик қолоқликнинг бош сабабчиси, деб тушунган. Унинг фикрича, ўша даврда хатто кўзга кўринган дин уламоларининг ҳам дунё воқеаларидан беҳабарлиги, ислом билан дунёвий тараққиёт ўртасидаги ўзаро муносабатлар тўғрисида етарлича тасаввурга эга эмаслиги миллатни жаҳолат ботқоғига етаклаган. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, дунёвий илмлар инсониятнинг барча қатламлари, миллат ва элатлари томонидан яратилган ва асосан мантиқ ва тажриба синовидан ўтган билимлар бўлиб улар бирон-бир гуруҳ ёки дин (миллат) манфаатлари билан чегараланмаган ва ундан барча халқлар тенг фойдаланиш мумкин бўлган.

Адабиётлар

1. Алимова Н.И. “Чор Россиясининг Туркистонда миллий маданият соҳасида олиб борган сиёсати (1867-1917)”, т.ф.н. дис. // Т.: 2004. – Б. 11.

2. Мирзаева З. XX ўзбек адабиётининг хорижий тадқиқотчилари. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2016

3. Ғ.Х. Раҳимов “Саид Ризо Ализода абадияти” .–Т. “Шарқ”. 2017 й. 4-5 бет.

4. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.

5. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.

6. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.

7. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

8. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

ФАН ФАЛСАФАСИГА ПОСТНОКЛАССИК ЁНДАШУВ

Ж.Рўзиев, Пайарик тумани

82 – умумтаълим мактаби ўқитувчиси

Олам жуда кенг ва ранг-барангдир. Уни тушуниш учун билимлар керак. Билимлар эса муайян даражада турғун бўлади. Маълум даврда вужудга келган ва ўз даври маълумотларига асосланган билимлар муайян шаклга эга бўлади. Ана шу шакл дунёга қарашнинг муайян усуллари, Олам ва одам образлари, уларнинг бир-бирини тақозо этиши ва ўзаро боғлиқлиги, уларни тадқиқ қилишга нисбатан ёндашувлар ва бошқа шаклланадиган дунёнинг манзарасини ҳосил қилади. Бошқача қилиб айтганда, дунёнинг манзараси бу инсоннинг универсум - дунё билан ўзаро алоқасини тушуниб этиш асосида ва шу билан

бирга, билишнинг фалсафий, эпистемологик асослари табиати билан қизиққан ҳолда турли-туман билимларни синтез қилувчи тартибга солинган яхлитликдир.

Учинчи минг йилликка қадам қуйган инсоният бу давр фан ва илмий билимнинг мисли курилмаган тарзда ўсиши, ахборотлашган жамият шаклланиши даврининг ўзига хос муаммоларига дуч келмоқда. XXI асрда фан нафақат илмий тараққиёт, балки жамият тараққиёти, ижтимоий тараққиётнинг ҳал қилувчи кучига айланади, бу қонуният Ўзбекистонда яшовчи ҳар бир фуқаро дунёқараши ва маънавиятини кенгайтириш ва чуқурлаштиришни тақозо этади.

Фан илмий билимлар тизимидир. Фан ўзининг илмий тушунча услублари ва методологиясига эга бўлган, оламни билиш ва ўзлаштиришнинг махсус усули, илмий билимлар тизимидир. Шунингдек, фан ижтимоий онг шаклларида биридир.

Фаннинг моҳиятини инсон ва жамият ҳаётидаги ўрнини билишда унинг қуйидаги хусусиятларини эътиборга олиш муҳимдир:

- инсон фаолиятининг ўзига хос тури;
- алоҳида ижтимоий институт сифатида фан илмий билимлар йиғиндиси;

- инсониятнинг маънавий салоҳияти, олам, табиат, жамият ва инсон тўғрисидаги тасаввур ва қарашларни шакллантиради;

- оламни ўзлаштириш ва ўзгартириш воситаси ҳисобланади.

Фан ўз олдига илмий билимлар яратишни мақсад қилиб қўяди. Илмий фаолият моддий неъматлар ишлаб чиқариш фаолиятдан кескин фарқ қилади. Кишилар меҳнат фаолияти, сиёсат, санъат, дин ва ҳоказо соҳалардаги фаолиятлари жараёнида ҳам билим ортиради. Лекин илмий билимлар изчиллиги, тизимлилиги ва ҳақиқийлиги билан ажралиб туради.

Илмий билишнинг даражалари эмпирик (тажрибага асосланувчи) ва назарий шаклларга бўлинади. Эмпирик билим асосан тажриба ва экспериментлар жараёнида олинган ва ҳақиқийлиги тажрибалар жараёнида синаб кўрилган билимлардир. Билишнинг назарий даражасида илмий қарашлар, билимлар қатъи тизимга солинади. Илмий тушунчалар қатъий мезон асосида ўрганилаётган фаннинг кўпқиррали томонларини чуқурроқ ва тўлароқ билишга имкон беради.

Илмий билимлар ҳосил қилиш усулларига қараб, фанлар экспериментал ва фундаментал фанларга ажратилади. Шунингдек, улар ўрганиш объектига қараб, табиий, ижтимоий-гуманитар ва техник фанларга бўлинади. Тадқиқот предметини чуқурроқ ўрганиш жараёнида фаннинг янги соҳа ва тармоқлари вужудга келади. Масалан, табиатшунослик фанларининг ботаника, зоология, кимё, математика, физика каби соҳалари; ижтимоий-гуманитар фанларнинг тарих, қадимшунослик (археология), этнография, социология, сиёсатшунослик, фалсафа, этика, педагогика, психология, маданиятшунослик каби соҳалари вужудга келди. Уларнинг ҳар бири яна қатор тармоқлардан иборатдир. Масалан, тарих фанининг қадимги дунё тарихи, ўрта асрлар тарихи, янги замон

тарихи; фалсафанинг онтология, гносеология, аксиология, фалсафа тарихи каби.

Инсониятнинг кейинги икки юз йиллик тарихи давомида табиатни ўзлаштириш, инсон моҳиятини билиш, жамиятни такомиллаштириш борасида эришган ютуқлари фан тараққиёти билан бевосита боғлиқдир. Инсон табиий ва ижтимоий муҳитга яхшироқ мослашиш, табиатнинг стихияли кучлари олдида ожиз ва чорасиз бўлиб қолмаслик учун фанга мурожаат қилади. Шунингдек, у фан туфайли ижтимоий муносабатларни ўз мақсад ва манфаатларига мос равишда такомиллаштиради. Фаннинг илмий билимлар тизими сифатида вужудга келиши инсон эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлди.

Фаннинг вужудга келиши тўғрисида турлича қарашлар. Фаннинг вужудга келиши ва ривожланишида Ғарб ва Шарқ мамлакатлари кўшган ҳиссаларни бирёқлама тавсифлаш, уларнинг бир-бирига кўрсатган ўзаро таъсирини инкор этиш ижтимоий-фалсафий тафаккур ривожиди европацентризм ва осиецентризм оқимларини вужудга келтирди.

Қадимги Шарқ жаҳон маданияти ва цивилизациясининг бешиги бўлгани, дастлабки илмий билимлар шарқ мамлакатларида вужудга келгани жаҳон олимлари томонидан эътироф қилинган. Қадимги Шарқ мамлакатларида (Ҳиндистон, Хитой, Миср, Хоразм, Бактрия, Сўғдиёна, Шош, Афросиёб) астрономия, математика, табобат, фалсафага оид илмий билимларнинг вужудга келиши кундалик ҳаётини эҳтиёж, деҳқончилик ривожини, инсон саломатлигини муҳофаза қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган. Йил фаслларининг алмашувини билиш зарурати астрономияга оид илмий билимларни ривожлантиришга олиб келган.

Қадимги Шарқ ва Марказий Осиёда илмий билимларнинг шаклланиши ва ривожланиши билан табиат ва борлиққа онгли муносабат, табиат ва инсонни қадрлаш ҳисси шаклланган. Илмий ва фалсафий тафаккур инсоннинг табиат ва жамиятга бирёқлама қарамликдан озод бўлишига, меҳнат туфайли борлиққа фаол муносабатда бўлишига имкон берган. Марказий Осиёдан етишиб чиққан мутафаккирларнинг олам, одам ва табиатга бўлган фалсафий қарашлари «Авесто»да, ҳикмат, мақол ва ривоятларда ўз ифодасини топди.

Қадимги юнонларнинг шарқ мамлакатлари билан савдо муносабатлари илмий-маданий соҳалардаги алоқалари учун кенг йўл очган. Қадимги Юнонистондаги ижтимоий-сиёсий муносабатлар илмий билимларнинг ривожланиши учун қулайликлар яратган. Қадимги юнонлар эраמידан аввалги VI-IV асрларда илмий билимларни тизимлаштирди ва тасниф қилди. Эвклид, Архимед, Фалес, Арастунинг илмий билимлар ривожидидаги хизматларини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Қадимги юнон олимлари кўпроқ табиат ва коинот сирларини билишга, кузатиш ва мантиқий фикрлаш воситасида оламнинг содда, бироқ диний-мифологик қарашлардан фарқли манзарасини яратишга, борлиққа озод ва эркин инсон кўзи билан қарашга интилган. Қадимги юнонларга хос изланувчанлик, ҳурфикрлилик турли фалсафий оқим ва мактабларнинг шаклланишига олиб келган.

Антик дунё яратган фан ва фалсафа ўртасидаги ҳамкорлик, бир-бирига кўрсатган баракали таъсир Марказий Осиё мутафаккирларининг илмий-фалсафий фаолиятида янги босқичга кўтарилди. Уларнинг илмий қарашлари ҳозирги замон фанининг тараққиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Қадимги Рим империясининг кулаши нафақат сиёсий балки илмий-маданий соҳада ҳам таназзулни кучайтирган. Бироқ илмий-фалсафий тафаккур бутунлай тўхтаб қолмаган. Қадимги юнонларнинг илғор фалсафий ва илмий анъаналари Марказий Осиёда янада ривожланди ва фан соҳасига янги кашфиётлар берди.

IX-XII асрларда араб халифалари Хорун ар-Рашид, унинг ўғли Маъмун ва Хоразмшоҳ Маъмуннинг ҳомийлигида ўша даврнинг ўзига хос фанлар академиялари вужудга келган. Хусусан, IX аср ўрталарида Бағдодда «Байт ал-ҳикма» (Донишмандлар уйи), Хоразмда Маъмун академияси вужудга келди. Марказий Осиёдан етишиб чиққан Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Форобий, Беруний, ибн Сино каби алломалар математика, астрономия, медицина, жамиятшунослик ва сиёсатга оид фанларни ривожлантирдилар.

Марказий Осиё мутафаккирларининг илғор илмий қарашлари ва асарлари Европада илм-фан ривожига катта аҳамиятга эга бўлган. Европаликлар Албарон (Ал-Беруний), Авиценна (Ибн Сино), Ал-Ферганус (Ал-Фарғоний), Улуғбек ва бошқаларнинг илмий меросини чуқур ўрганган, уларнинг анъаналарини давом эттирган. Буюк италян мутафаккири Данте Алегъери «Илоҳий комедия» (XVI аср) асарида Марказий Осиёдан етишиб чиққан мутафаккирларни жаҳоннинг буюк алломалари сифатида улуғлади.

Марказий Осиё олимларининг жаҳон фани ривожига қўшган ҳиссалари математика, алгебра, астрономия, минералогия, геодезия, география, табобат, тарих, тилшунослик, мантик, фалсафа ривожига яққол кўзга ташланади. Мусо Хоразмий математиканинг янги соҳаси бўлган алгебрага асос солди. Ибн Сино ўзининг «Тиб қонунлари» асари билан табобатни илмий асосда ривожлантирди ва унинг асарлари Европада кўп асрлар давомида муҳим қўлланма бўлиб келди. Мирзо Улуғбекнинг астрономияга оид «Зичи жадиди Кўрагоний» асари фанга қўшилган муҳим ҳисса бўлди. У ҳозир ҳам ўз аҳамиятини сақлаб келмоқда.

Бу даврда фан ва фалсафа бир-биридан кескин ажралмаган эди. Олимлар ўз асарларини «позитив экспериментал фалсафа» деб атар эдилар. Европада илм-фан ривожига кишиларнинг олам тўғрисидаги қарашларини тубдан ўзгартирди. Оламга дунёвий фанлар нуқтаи назаридан қараш имконияти вужудга келди, яъни оламга бирёқлама диний қарашдан кескин фарқ қиладиган илмий қараш шаклланди.

XX аср бошларига келиб, унинг ҳар томонлама ривожланиши фаннинг ижтимоий онг тизимидаги ўрни ва аҳамиятини янгича тушунишни тақозо этди. Ҳозирги замон фанига хос бўлган қуйидаги хусусиятларни кўрсатиш мумкин:

- фан ўзининг ўрганиш соҳаларини кенгайтириб, микроолам, макроолам муаммоларини ўрганиш билан шуғуллана бошлади. Микро- ва макрооламни ўрганиш учун фан анъанавий усуллардан ташқари, янги усуллардан, махсус асбоблардан, математик моделлаштириш усулидан фойдалана бошлади;

- илмий билишнинг субъектив жихатларига алоҳида эътибор берила бошланди. Бу эса мутахасиснинг ўрганаётган соҳасини чуқурроқ ва кенгроқ билишини тақозо этди;

- фалсафа ва фанда оламдаги нарса-ҳодиса ва жараёнларнинг қонуният ва тартиб асосида рўй бериши тўғрисидаги қарашлардан фарқли равишда ривожланиш тартиб ва тартибсизлик бирлигидан иборат экани эътироф қилина бошланди;

- фан тараққиёти миллий доирадан чиқиб, тобора байналмилал характер касб эта бошлади. Унинг ютуқлари бутун инсониятнинг мулки сифатида англана бошлади;

- фаннинг инсонпарварлик ва тараққийпарварлик моҳияти тўлароқ намоён бўлди;

Оламни илмий билиш оламга янгича муносабат, янгича қарашни тақозо этади. У оламни диний, бадий, ахлоқий, сиёсий билишдан кескин фарқ қилади. Воқеликка илмий муносабат ҳар қандай ақидапарастлик ва фанатизмни (тақдири азалга ишонишни) истисно этади. Илмий билиш аввал бошданок фалсафий дунёқараш билан узвий боғлиқ равишда вужудга келди. Фалсафа илм-фан хулосаларига таяниб, оламнинг янгича манзарасини яратиш имконига эга бўлди.

Адабиётлар

1. Шермухамедова Н. Фалсафа ва фан методологияси. Т., 2005. 167-180-б.
2. Назаров Қ.Н. Билиш фалсафаси. Т.: Университет, 2005, 137-б.
3. Абдуллаева М.Н. Синергетика – новые возможности познания и действия // Синергетиканинг табиий-илмий ва фалсафий муаммолари: илмий-назарий семинар: (илмий мақолалар тўплами) / Таҳрир ҳайати: М.Н.Абдуллаева ва бошқа. – Наманган: НамДУ, 2009. – Б.29.
4. Файзуллаев О. Фалсафа ва фанлар методологияси / Ўзбекистон Республикаси ФА И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006. –Б.110.
5. Saydullovich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.
6. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
7. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
8. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
9. Ortikovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

10. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

III. ЗАМОНАВИЙ ЛИНГВОФАЛСАФАНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

MISHEL FUKONING LINGVOFALSAFIY STRUKTURALIZMI

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti professori, falsafa fanlari doktori

Mishel Fuko so‘nggi strukturalizm namoyondalaridan bo‘lib, falsafa tarixida poststrukturalizm vakili sifatida tanildi. Uning dunyoqarashiga klassik strukturalizmning umumiy jihatlari xosdir. M.Fuko qarashlarida til masalasi markaziy o‘rinni egallaydi. Tilning ichki mohiyatini ochish uchun uni «radikal reduksiya» qilish zarur, ya‘ni so‘z va atamalarning tashqi mazmunini qo‘shirnoq ichiga olish kerak, shunda sintaksis vujudga keladi. Tilning «sof tuzilmasi» qoladi va nutq qanday kelib chiqqanligi haqida ma‘lumot olinadi. Shunday qilib, «fonologik» makon, til makonidan kengroq ekanini anglaymiz. Shu usulni M.Fuko tarix jarayonini rekonstruksiya qilishda, ya‘ni qayta tiklashda qo‘llaydi. Ma‘lumki, XX asr faylasuflari til tushunchasini keng ma‘noda qo‘llaganlar. Til nafaqat aloqa vositasi, balki madaniyatning bir qismi deb ham sanalgan. Buni biz fransuz tilshunosi Klod Levi-Stros ijodida ko‘rishimiz mumkin. Demak, har qanday madaniyat shakli – bu hujjatdir. Hujjat esa, M.Fuko fikricha, «tovushi» noma‘lum bo‘lgan til, deb tushunilgan. Agar «hujjat»ning mazmunini «qo‘shirnoq» ichiga olsak, tarixchi uni harakatsiz materiya sifatida emas, balki odamlarning ish va so‘zlarini tiklashga muvofiq bo‘ladi. U «hujjat»ning ichki mohiyatiga e‘tibor qilish, ularning bir-biriga bog‘liq tomonlarini aniqlash zarur, deydi. «Endi, - deb yozadi M.Fuko, - tarixchi hujjatlarni umumiylik, birlik, ketma-ketliklarini aniqlashga harakat qiladi»¹. Shunday qilib, tarix antropologiyaga xizmat qilmaydi. Tarixning vazifasi inson hayotini tiklash emas, balki inson yashagan jamiyatni tasvirlab berishdan iboratdir.

Demak, tarixiy guvohlik beruvchi dalillarga qarash o‘zgaradi: tarixiy yodgorlik – o‘tmish to‘g‘risidagi hujjatga aylanadi. Har qanday hujjat yodgorlik sifatida ko‘riladi. Arxeologiya nafaqat yodgorlik kabi kishi qoldiqlaridan, balki tarixiy voqea hodisalardan dalolat beradi. Har qanday tabiat hodisalari tur va bosqichlarga, masalan, qisqa, o‘rta va uzoq davom etuvchi voqealarga bo‘linadi. Bunda tez takrorlanib turuvchi yoki kam takrorlanib turuvchi voqealar sodir bo‘ladi. Natijada, voqealar yoki yodgorliklar individuallashadi. Umumjahon tarixi o‘rnini kichik tarixlar egallaydi. Demak, yangi tarixning asosiy xususiyati, uning tez tugashidadir. Shuning uchun tarixchini u yoki bu hodisa-voqealarning chegaralari qiziqtiradi. Shunday holat tarixiy borliqning asosiy ontologik xususiyatini tashkil qiladi. Global tarix o‘rnini total tarix egallaydi.

Ma‘lum bo‘lishicha, bir tarixiy shaklga ega bo‘lgan madaniyat o‘z ichida bir-birini birlashtiruvchi xususiyatga egadir. Ushbu xususiyatlar Edmund Gusserl fikricha, «qo‘shirnoq» ichida bo‘lishi kerak. Total tarixning vazifasi bosqichlar

¹ Фуко М. Археология знания. – Киев: Думка, 1996. - С. 10.

orasidagi munosabatlarni, ularning vertikal aloqalarini aniqlab berishdan iborat, global ta'riflash esa barcha fenomenlarni o'z ichiga oladi. Bu hodisalarga tamoyillar, ruhiyat, mazmun va olam manzarasi kiradi. Tarixning ketma-ketligi deganda M.Fuko, sub'ektning zaruriy korrelyatorini, ya'ni aralashuvini tushunadi. Tarixiy ongni ketma-ketlik diskursiga aylantiradi, inson ongi esa amaliyot va shakllanishning tayanch nuqtasini hosil qiladi. M.Fuko strukturalizmning asoslarini keskinlashtirib, har qanday gumanistik va antropologik asoslarga qarshi chiqadi. M.Fukoning tarixni talqin qilishi neokantchilik oqimi vakili F.Langening psixologik ta'limoti bilan mos keladi. «Ilmiy psixologiya – bu ruhsiz psixologiyadir»,- deb yozadi F.Lange. Inson borlig'i masalalarini tahlil predmeti sifatida talqin etib, M.Fuko insonning yaratuvchilik xususiyatidan, fazilatidan mahrum etadi. Agarda tarix mavjud bo'lsa, uni o'rganish kerak va shartdir. Demak, M.Fukoning tadqiqot ob'ekti doirasiga sof diskurs kiradi. Asosiy vazifa esa – diskursga xos bo'lgan konseptual tuzilmani aniqlashdan iborat bo'ladi. U shu masalalarga oid ta'limotini «Bilimlar arxeologiyasi» nomli asarida bayon etadi. Avvalambor, M.Fuko *diskurs* tushunchasining ta'rifini beradi. *Diskurs* ta'sir, sababiyat, o'xshashlik va takrorlanishlardan hosil bo'ladi.

Bunda qat'iy fenomenologik reduksiya, ya'ni «qo'shtirnoq ichiga olish» uslubiga amal qilinadi. Bizning moddiy olamimizdagi predmetlarni tanqidiy tahlil qilish zarur, deydi u. Avvalambor, M.Fuko fikricha, kitob va adabiyotlardan voz kechish lozim. Ularni moddiy ob'ektligiga qaramasdan, tarixiy hodisa sifatida talqin etish kerak. Har bir adabiyotda boshqa bir adabiyotga murojaat qilinadi. Shundan xulosa qilish mumkinki, diskurs paytida kitobda individual ob'ektni ko'rmay turib, balki umumiy yo'nalishni aniqlashimiz mumkin.. Xuddi shu holat asarlarda ham yuz beradi. Yuqoridagi fikrlarni yakunlab aytishimiz mumkinki, bunday xususiyatlar mavjud diskurs maydonidan chiqib ketadi va qat'iy birliklar bosqichiga yaqinlashadi.

Bu bosqich M.Fukoning ontologik konsepsiyasida «voqea»lar, deb ataladi. *Diskurs* esa voqealar to'g'risidagi ta'limotni ifodalaydi. Eslatib o'tish kerakki, M.Fuko ta'limotiga ko'ra, diskurs va tafakkur makoni tushunchalari bir-biriga aynan mos kelmaydi. Uning fikricha, bu tizimni tilshunoslik davom ettirar ekan, inson borlig'i tomon bir qadam oldinga harakat qiladi. Agar u tilshunoslikda mavjud iboralar tizimi qonuniyatlari orqali shakllantirilsa, diskurs hissiyot masalasini kiritadi. Ta'kidlash joizki, iboralar tahlilini tafakkur tahlilidan ajratish kerak. Sof diskursni o'rganish, tahlil etish, sof tavsif bo'lishi lozim. Tafakkur tahlili esa, bunday tavsiflardan xoli bo'ladi. Bunday qat'iy reduksiya natijasida inson ongi bilan bog'liq bo'lmagan u yoki bu predmetlarning shakllanishiga bog'lanib qolmaslikka olib keladi.

Iboralar yig'indisi sifatida diskurs formatsiyasi nimadan iborat? Ushbu savolni o'rta tashlab, M.Fuko ritorik savollar beradi. Tibbiyot nima? Grammatika nima? Bu kabi diskurslar orasida uzilish mavjud. Aynan shu uzilishlar diskursning diqqat markazida turadi. Lekin boshqa gipotezalar, muayyan davrga xos xususiyatlar ham mavjudlikni tashkil qiladi. Diskurslarni o'rganish natijasida iboralar mavzuga oid bir guruhga keltiriladi. Masalan, evolyusiya g'oyasi XVIII asrda turli xil davrlarga tegishli jonzoatlarni tizimlash masalasini o'rta tashlagan bo'lsa, XIX asrda organizmlarning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasini ochib berishga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bizning ongimiz farqlarni ko'rsatib berish o'rniga ularni tarqatib yuboradi. Bu tarqatib yuborish tizimi *diskursiv formatsiya* hisoblanadi. Shunday tarzda u yoki bu davrga xos bo'lgan diskurs ob'ekti hosil bo'ladi. «Bu, - deb yozadi M.Fuko, - har qanday davr haqida istaganimizcha gapira olmaymiz. Diskurs ob'ektlari paydo bo'lmaganligi, ularning madaniyatda umuman o'rni yo'qligidan dalolat beradi»¹. Madaniyat olamining o'zi diskurs maydonini hosil qiladi. Uning ob'ektlari diskurs tomonidan yaratiladi. Diskurs ob'ektlarini shakllantiruvchi munosabatlar orasidan M.Fuko «dastlabki» shaklni ko'rsatib o'tadi. Bu shakl, uning fikricha, dastlabki munosabatlar realligidir. Ikkilamchilari esa reflektiv (ya'ni in'ikos etuvchi) xususiyatga ega. Diskursni «sof amaliyot» sifatida talqin qilinishi M.Fuko konsepsiyasini tushunishga olib keladi.

M.Fuko konsepsiyasiga ko'ra, tafakkur harakati ob'ektivlik va sub'ektivlikni bir-biriga zid qo'yishdan emas, balki tilning tuzilmali reduksiyasining sof farqlari yig'indisidan boshlanadi. Natijada, ko'z o'ngimizda, madaniyat sohasining, turli xil mayda birliklardan iboratligi paydo bo'ladi. Madaniyat olamining dinamik birliklari – bu diskurslardir. Ularning paydo bo'lishini qat'iy belgilash va makonini aniqlash mumkin. Biz narsalarning asl mohiyatini tashkil etuvchi belgilarini diskurslar bilan almashtiramiz. M.Fuko narsalarning o'z xolicha mavjud bo'lishiga qarshi emas. Diskurs ob'ektlarini aniqlashdan asosiy maqsad diskurs amaliyotini shakllantiruvchi munosabatlarni aniqlashdan iboratdir.

Leksik mazmun tahlili davr sub'ektlariga ega bo'lgan belgilar orqali aniqlanadi. Oldimizda quyidagi savol ko'ndalang bo'ladi: Kim bu amaliyotni ro'yobga chiqaradi? Yoki uni ham qo'shtirnoq ichiga olish zarurmi? Gegel sistemasida sub'ekt – mutlaq ruh bo'lgan, teofalsafaga munosabatlar o'zgartirib, uning o'rnini insoniy borliq egalladi. Demak, mavjudlik insonning moddiy olamiga aylanadi. Sub'ekt narsalar olamining markazini egallaydi. Agar so'z nazariy metodologik ta'limotlar haqida borsa, sub'ekt gnoseologik xususiyatga ega bo'ladi. Sub'ekt Edmund Gusserl fenomenologiyasida intensional faollik (ya'ni ichki faollik) natijasida harakatlanadi. M.Fuko ontologiyasida esa, sub'ekt – diskursning individlarga ta'siri natijasidir. Formatsiya qonuniyatlarini tahlil qilganimizda, ularni narsalar bilan bog'lash shart bo'lmaydi. Bunda ideallikka intilish ham kerak emas.

Ob'ektlar bosqichi orasida arxeologik tahlil orqali *strategiyalar* bosqichini ham aniqlash lozim. Shunday ma'noda, quyidagi savol tug'ilishi tabiiydir: u yoki bu davr diskurslarini nima bog'lashi mumkin? Bu savollarga javob berish uchun M.Fuko quyidagi algoritmnii taklif etadi: turli xil tushunchalarning ziddiyatli nuqtalarini topish kerak. Ular bir-biri bilan zid bo'lishi shart, shu bilan birga, bir xil qoidalar asosida shakllanganligi sababli ekvivalentdir (ya'ni tengdir)lar. Ularning bir-biriga munosabati alternativ, ya'ni muqobil shaklga ega. Ular tushunchalarning muqobil tizimini hosil qiladi. *Subdiskurs* haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, uning qonunlar tizimi ekanligiga e'tibor qaratishimiz lozim.

M.Fuko asarining xulosasi «Ifoda va arxiv» deb ataladi. Bunda M.Fukoning tuzilmali tadqiqotlari xulosasiga tayanish lozim. Unda bilish haqida gap ketar ekan, fenomenologik reduksiyadan so'ng maxsus til tuzilmalari diskursiga duch kelish mumkin. Shuning uchun M.Fukoda bunday olamning moddiy asosini iboralar hosil

¹ Фуко М. Археология знания. – Киев: Думка, 1996. - С. 46

qiladi. Bu haqda M.Fuko shunday deydi: «Menimcha iboralar nozik tuzilmaga ega va aniqlashga muhtoj emas. Biroq bu holda har qanday tavsiflash mumkin emas. Xulosa qilish mumkinki, iboralar o'zlarining xususiyatlariga ega bo'lmay qoladi»¹. Agarda iboralar bo'lmaganida til ham mavjud bo'lmas edi. Biroq, iboralarning mavjudligi til uchun ahamiyatsizdir. Shunday qilib, til va iboralar mavjudlikning turli xil bosqichlariga tegishlidir. Mavjudlik esa tuzilma emas, balki belgilar borlig'i funksiyasidir. Bu funksiya belgilar yig'indisi mazmunini tashkil qiladi. M.Fuko *funksional mavjudlik*, deganda nimani tushunganligini, quyidagicha ifodalaydi: yozuv mashinkasining tugmachalari (klaviaturasi) yig'indisi iboralar emas, agar uni qog'ozga ko'chirilsa, u iboralar matnini tashkil qiladi. Bu jarayonni sof mexanik tarzda inson tomonidan amalga oshirilishi prinsipial ahamiyat kasb etmaydi. Bu prinsipial o'xshash qatorlar orasidagi munosabatlarning o'ziga xosligidir. Ular esa ko'payish natijasida paydo bo'ladi.

Iboralarda o'ziga xos korrelyatlar, ya'ni aniqlovchilar mavjud. Shuningdek, korrelyatlar zaruriy mavjudlik yoki tasavvur emas. Iboralarning o'z sub'ektlari bor. Bu shakllantirish muallifi yoki biror-bir individ emas. Sub'ekt sifatida turli xil individumlarga to'ldirish imkonini bergan bo'sh maydonlarni hosil qiladi. Bunda asosiy urg'u roli bajaruvchiga emas, balki bajarilishga beriladi. Iboralar keyinchalik yagona va aniq hodisalarga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Copleston F. A History of Philosophy. – Vol. 9-11. – N.Y.: London, 2003.
2. Russell B. A The History of Western Philosophy. – New York: America book-stratford press, 2010.
3. Зотов А.Ф. Современная западная философия. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2001.
4. Фуко М. Археология знания. – Киев: Думка, 1996.
5. Фуко М. Слова и вещи. – М.: Знание, 1977.
- Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. – М.: ВЛАДОС, 1997.
6. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.
8. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.
9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

¹ Фуко М. Археология знания. – Киев: Думка, 1996. - С. 48.

LINGUOCULTURAL CONCEPT OF TOLERANCE IN THE MODERN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE

Nasrullaev Javohirkhon Ravshankhonovich,
a teacher at the chair of Lexicology and Stylistics
of English, Samarkand State Institute of
Foreign Languages, Uzbekistan

Abstract: This work is devoted to the study of the representation of the concept of “tolerance” in the media discourse. The discourse is presented as an actualization of the interaction of text structures with extralinguistic factors. In this article, the media discourse is considered as a complex structural and semantic formation, an axiological system with a certain functional perspective. The basis of the media discourse is a system of concepts. The concept of “tolerance” is a set of meanings representing an important axiological category in the space of media discourse. When a concept appears in the media discourse of different cultures, there is a partial change in the structural and semantic content of the concept. The article presents the semantic content of the concept of “tolerance” in English.

Keywords: discourse, concept, tolerance, mass media.

The problem of tolerance is inherently interdisciplinary and equally concerns linguistics, sociology, ethnology, religious studies, ethics, philosophy, political science, general and social psychology and other humanities. Each of them explores the problem of tolerance in its own context, which is reflected in attempts to define it. In general, tolerance is considered as a manifestation of the adaptive degree of plasticity offered by culture and subcultures, cognitive patterns of perception of other people, their views and actions. The implicit idea of a tolerant person can differ significantly in different socio-psychological groups.

For the most complete disclosure of this phenomenon in a single linguoculture in order to identify culturally determined elements, we turned to conceptual analysis.

The concept is the general unit of many disciplines. However, in our study we consider the concept from the point of view of linguocultural conceptology, which today is a fully established, mature scientific direction in modern linguistics.

In Uzbek, the word “concept” appears as a transliteration of the Latin *conceptus*, which literally means “conception” (from the verb *concipere* – to conceive). The meaning of “concept” includes:

- 1) the “general idea” of a certain sequence of phenomena in the understanding of a particular epoch,
- 2) etymological moments that shed light on how the general idea is “conceived” in a variety of individual phenomena

The concept allows a person to go beyond the boundaries of their own actual experience, displays information about the mentality of a certain person, a

community of people, a nation, a people, shows the peculiarities of linguistic consciousness and forms of mastering the world in language.

According to the definition of N.Y. Shvedova, “a concept is a meaningful facet of a verbal sign (meaning is one or a complex of the closest related meanings), beyond which there is a concept (i.e. an idea that fixes significant “intelligible” properties of realities and phenomena, as well as the relations between them), belonging to the mental, spiritual or vital material field of human activity, developed and recorded by the social experience of the people, having historical roots in his life, socially and subjectively comprehended and correlated with other concepts closely related to him or often opposed to him”. The concept is “mental and linguistic education in the mind of an individual”.

For the effective formation of a complete understanding of the concept, only language is not enough. It is necessary to involve sensory experience, visibility, and objective activity in this process. It is only in such a combination of different types of perception that a complete understanding of the information content and the interpretative field is formed in consciousness.

Consequently, in the presence of a number of approaches to the interpretation of the concept in modern linguistics (psycholinguistic, linguoculturological, logical-eidetic, semantic-cognitive, cognitive-poetic, cognitive-discursive, philosophical-semiological), their representatives are united in recognizing such characteristics of this phenomenon: the concept is the main unit of structured knowledge in human consciousness; since the concept acquires linguistic objectification, its content and structure can be established based on the analysis of the means of its verbalization; such an analysis is not exhaustive, since a concept may also have non-verbalized content; not all concepts (as well as not all concepts) are objectified by linguistic means.

Concepts as a set of universal language tools that promote emotional, cognitive, voluntary, accumulative human activity, get along in the individual consciousness of native speakers as units of a universal subject code. Therefore, on the one hand, the concept is a frame of consciousness, which is the basis of linguistic mentality, on the other hand, it is a sign of a cultural phenomenon, because “the representation of the concept in the language is attributed to the word, and the word acquires the status of the name of the concept – a linguistic sign that fully and adequately conveys the content of the concept”.

The main features of the concept are historical determinism, variability, axiology. The concept has a nuclear-peripheral structure with basic (nuclear), near-nuclear and peripheral semantic elements. Thus, modeling the structure of certain concepts, we can talk about a hierarchy of value meanings.

In modern linguistics, there are many classifications of concepts depending on different criteria for consideration, but there is no universal typology. It should be noted that concepts are divided by the degree of abstraction of the content (concrete and abstract), by its nature (mental picture, diagram, hyperon, frame, insight, script and kaleidoscope); by the level of semantic content (proportional, marginal and rudimentary), by the way of expression in the language (nominated and non-

nominated), by the level of reflection of the national mentality (national and universal).

When considering the concept as an area of research, the media discourse of the English media was chosen, which reflects modern realities and the verbalization of the concept of tolerance as an axiological category.

The conceptual content of the concept of tolerance is revealed through the semantic realization of its main representative in modern English — the noun tolerance.

The method of generalization of dictionary definitions established a unified definition of the basic lexeme. Tolerance — is the attitude, quality, ability or willingness to accept someone else's different beliefs, practices of others, way of life, opinions or behaviour etc. without criticizing them even if you dislike, disapprove or disagree with them; the ability to bear something painful or unpleasant. The generic semes “attitude”, “quality”, “ability”, “willingness” indicates the understanding of tolerance as a quality, intention or attitude in modern English society.

Species semes make it possible to identify a number of conceptual cognitive features (CF) that provide for the characterization of concepts and their meanings. They are related to component analysis and the method of generalization of dictionary definitions.

CF1— the object of tolerance: “opinions”, “behavior”, “beliefs”, “practices”, “way of life” - thoughts, behavior, lifestyle.

CF2 — the characteristic of the tolerance object: “painful”, “unpleasant”, “different” — provides for the acceptance of unpleasant, painful, other thoughts, behavior, and the like.

CF3 — action of the subject: “to bear”, “to disapprove”, “to dislike”, “to disapprove”, “to accept” — not to love, not to agree, but to tolerate, allow to speak and respectfully perceive a person's thought.

CF4 counterparties: “others”

CF5 — current: “someone”.

Cambridge Dictionary defines the meaning of this concept in culture as follows:

1. formal toleration willingness to accept behavior and beliefs that are different from your own, although you might not agree with or approve of them.

2. the ability to deal with something unpleasant or annoying, or to continue existing despite bad or difficult conditions: My tolerance of/for heat is considerably greater after having lived in the Far East for a couple of years.

3. specialized engineering, mathematics the amount by which measurement or calculation might change and still be acceptable.

Tolerance is considered to be a phenomenon that arose within the framework of American linguoculture, having an unambiguously positive emotional coloring. But the texts of the media reveal a lot of problems related to the concept of tolerance, stating more and more the negative sides of tolerance:

1. Tolerance can act in the meaning of “patience” in cases where it is a question of unworthy behavior of talented people:

We had Roger Ailes at Fox News, and Harvey Weinstein in Hollywood, that there is more tolerance for disgusting behavior because of their rare genius and talent. That was true with both of these guys.

2. Excessive tolerance and contrived optimism bring negative results in the education system: Here, in the middle of a deep red gash in the Democratic Party's crumbling upper-Midwest firewall, sits a public university that, over the past decade and a half, has tried to embody diversity, tolerance, and globalist optimism.

3. Emerging problems make us think about the essence and boundaries of tolerance: Philosophy as closed unity or complete diversity would leave no room for discussion, and thus bring tolerance with it. But tolerance and intolerance, the polarized values at the center of UNESCO's motivation for the inquiry, animate what he calls the problem of democracy and peace.

4. The concept of tolerance is introduced in contexts that reveal mistakes and impotence to fight (for example, against drug addiction, etc.): "I don't blame anyone. I made the choice. My problem with my drug use was that my tolerance would go sky-high," says Lee.

5. At the same time, the lack of tolerance and tolerance seems to be a spiritual deformity, an inability to exist in society. Creativity helps to understand the need for tolerance through a system of images: At nine, she was playing the title role in the Broadway production of "Matilda". She's plays Summer in "School of Rock", a bossy, prissy, budding control-freak with no tolerance for those who bend the rules. Briglia didn't start out with Summer in mind -- she auditioned with her eyes on a smaller role.

Thus, the concept of tolerance has an extensive nominative field and high textual recurrence in English. The concept under study has a pronounced communicative relevance for the English language consciousness. The concept of "tolerance", having a voluminous and diverse cognitive content in the English language consciousness, belong to the type of socio-psychological concepts.

Considering the above, it should be noted that the concept of tolerance, which is represented in the English-language media discourse, is implemented on the basis of the principles of political correctness, bordering on the category of communicative freedom and including cooperation between countries in various spheres of society; integration of migrants into the pan-European community; as well as overcoming interethnic and religious conflicts and settlement of territorial claims. It is the media, being a powerful tool for influencing the opinions of most people, that form the conceptual sphere of native speakers and reflect the concept of tolerance as a means to achieve a reasonable solution to world problems.

The list of used literature:

1. Аболин А. Б. Концепт «толерантность» в когнитивно-дискурсивном аспекте: дисс...канд. филол. наук, 2009.

2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография / Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

3. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса: монография. М.: Гнозис, 2007. – 407 с.

4. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/tolerance>.
5. Corpus of Contemporary American English. URL: <https://corpus.byu.edu/coca/>
6. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
7. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
8. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
9. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

ЗАМОНАВИЙ ИНГЛИЗ ТИЛИ ТАРИХИ ВА УНИ ЎРГАНИШ МЕТОДЛАРИ

Абдурашидова Рушана Фарходовна
СамДЧТИ талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада замонавий инглиз тили тарихи ва уни ўрганиш методлари акс эттирилган. Бугунги ривожланган жамиятда инглиз тилини мукамал билиш ижтимоий ҳаётда муваффақият калитидир. Бугунги замонавий инглиз тили бир нечта минтақавий шеваларга бўлинади. Замонавий инглиз тили соддалаштирилган ибораларни қўллаши билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: Лингвистика, Британия шеваси (British English), Америка шеваси (American English), технологик тараққиёт.

Аннотация: В данной статье отражена история современного английского языка и методов его изучения. В современном развитом обществе владение английским языком является залогом успеха в общественной жизни. Современный английский язык сегодня делится на несколько региональных диалектов. Для современного английского языка характерно использование упрощенных выражений.

Ключевые слова: Лингвистика, британский английский (British English), американский английский (American English), технологическое развитие.

XXI асрдага келиб хорижий тилларни ўрганишнинг аҳамияти шунчалик даражада ортиб бордики, чет тилларини билмасдан инсон ўзини муваффақиятли шахс сифатида тасаввур қилиши мушкул бўлиб қолди. Шу билан бирга, бугунги кунда инглиз тилида эркин мулоқот қилиш қобилияти иш берувчи томонидан ишга жойлаштиришнинг асосий талабларидан бири сифатида

этироф этила бошланди. Зеро, бугунги ривожланган жамиятда инглиз тилини мукамал билиш ижтимоий ҳаётда муваффақиятга эришишнинг асосий занжири сифатида қайд этилмоқда.

Тил – доимий ривожланишда бўлган воситадир. Шундай экан маълум тилни муваффақиятли ўзлаштириш ва ўрганиш учун даставвал унинг тарихини билиш лозим. Бир неча асрлик тарихга эга бўлган инглиз тили ҳам узоқ йиллик тадрижий ривожланиш босқичида ўзининг сўз бойлигини ривожлантириб борган.

XV аср бошларида инглиз тили Европада ривожланаётган адабий тил сифатида майдонга чиқиб, давлат муассасалари ва мактабларда кенг қўлланила бошланди. Кейинчалик, айрим давлатларда расмий давлат тили сифатида этироф этила бошланди. Англиядан Америкага қитъаси томон оммавий эмиграция даврида келиб эса инглиз тили шиддат билан тарқалиб халқаро аҳамиятга эга бўла бошлади. Айнан ўша даврлардан бошлаб, инглиз тилининг бугунги кундаги замонавий ёзма шакли яратила бошланган. Зеро, инглиз тилининг мазкур умумий ёзма шакли сиёсий жихатдан ҳукмрон мамлакатларнинг ўз бизнесини йўлга қўйиши қолаверса ,бошқа мамлакат фуқаролари билан эркин мулоқот муҳитини шакллантиришга бўлган эҳтиёж билан боғлиқ эди.

Айрим тадқиқотларда XV асрда ингиз тили фуқаролар учун адолатни таъминлаш, сиёсий тузумнинг мамлакатдаги таъсирини кучайтириш мақсадида таъсис этилган тилдир. Чунки, шу даврда Европада сиёсий тизимнинг биринчи фойдаланадиган тили мақомига айланган инглиз тили, матбаачилардан бошлаб то мактаб ўқитувчиларининг қўлига етиб борадиган адабиётларнинг ҳам асосий тилига айланиб борган [1. 47].

XIX асрга келиб Берлиндаги Қироллик академиясида инглиз тилини ҳақли равишда дунё тили деб аташ мумкинлиги этироф этилди [2. 133]. Аста-секин дунё ривожланиб боргани сари инглиз тили дунё бўйлаб тарқала бошланди. Шунингдек, инглиз тилининг бошқа лаҳжалари вужудга келиб инсонлар ўртасидаги ўзаро маълумот алмашишда янгидан янги шевалар пайдо бўлишига замин яратди. Янги шеваларнинг вужудга келишининг сабаби эса дастлаб маълум қоидалар ва грамматиканинг кенг тарқалмаганлигидан шевалар тасодифий мулоқот жараёнидан пайдо бўлган. Бундай ўзгаришлар натижасида инглиз тилида сўзлашувчи мамлакатлар аҳолисига маълум бўлган кўплаб лаҳжалар шакллана бошланган.

Бугунги замонавий инглиз тили бир нечта минтақавий шеваларга бўлиниб, булар Британия шеваси, Америка шеваси, Канада шеваси, Австралия шеваси ҳамда Янги Зеландия каби шевалардир. Бугунги кунда ушбу шевалар орасида энг кўп қўлланиладигани ва бир неча ўнлаб лаҳжаларга эга бўлгани инглиз тилининг Британия шеваси (British English) ва Америка шеваси (American English) дунё ҳақлари орасида кенг тарқалган.

Инглиз тилининг Британия шеваси (British English) кўпроқ консерватив бўлиб, грамматик қоидаларга қатъий риоя қилишни талаб этади. Хусусан, ибораларнинг қисқартирилиши ёки сўзларнинг охири тугалланмай қолиши ушбу йўналишда қўлланилмайди. Бироқ, тараққиёт ва ҳаётини ўзига хос

ўзгаришга инглиз тилининг ушбу йўналишига ҳам таъсир кўратмай қолмаган. Бундан ташқари, Буюк Британия аҳолисининг аксарият қисмида “инглиз тилининг қироллик лаҳжаси” ҳам сақланиб қолинган.

Инглиз тилининг Америка шеvasи (American English) Америкаликлар томонидан “нотўғри инглизча” деб ҳам эътироф этилади. Ушбу йўналишнинг барча даражаларида жуда содалаштирилган инглиз тили сифатида эътироф этилиб, бу бошқа маданиятларнинг янада эркин ҳолатда кириб келишига замин яратади.

Лингвистик жиҳатдан ўзлаштирма гапларнинг ва кўплаб синоним сўзларнинг инглиз тилида кенг қўлланилиши инглиз тилининг луғатини бойитиб борган. Шу билан бирга, инглиз тилидаги содда грамматика ва оддий тиниш белгиларидан фойдаланиш унинг дунё бўйлаб тарқалишини янада кенгайтирмоқда. Замонавий инглиз тили содалаштирилган ибораларни қўллаши билан ажралиб туради. Шунингдек, одатда сўзлашув нутқида грамматика қодаларига эътибор бермаслик, сўзларни қисқартириш ва “ютиш” ҳолатлари ҳам инглиз тилининг лаҳжаларига хос жараён бўлиб бундай нутқни фақат эшитиш орқали тушуниб етиш мушкулдир.

Бугунги кунда юртимизда инглиз тили хорижий тил сифатида мактаб ёки олий таълимда махсус дастурлар асосида ўқитилади. Инглиз тилини мукамал ўрганишнинг бир қисмини факт ўқиш ваёзишни ўрганиш ташкил этса, қалган ярми олган билимларни амалий тажрибада қўллаш билан характерланади. Замонавий инглиз тилини ўрганишнинг энг мақбул йўналишларидан бири бу инглиз тилида мукамал мулоқот қила оладиган профессор-ўқитувчилардан амалий тажрибага асосланган таълим олишдир. Бу мазкур тилни ўрганувчига бир вақтнинг ўзида ҳам ёзиш, ҳам тушуниб тинлаш ва ҳам ўқишда самарали ёрдам бериб жонли мулоқот ўрнатиш имконини беради.

Замонавий инглиз тилини ўрганишнинг яна бир самарали усули бу Интернетдаги интерактив дастурлар орқали мулоқот қилиш орқали тажриба ортириш амалиётидир. Технологик тараққиёт асрида бу нафақат энг самарали, балки энг қулай йўлҳамдир. Бунда махсус тайёрланган ўқитувчи - ҳар бир ўқувчи учун индивидуал онлайн таълим дастури ва индивидуал дарс жадвалини тузиб, мулоқот қилиш ва нутқ қобилиятини яхшилаш борасида фикр алмашиб боради. Инглиз тилини ўзлаштиришга мазкур тил муҳитига инсонинг кириб боришидан бошқа ҳеч нарса ёрдам бера олмайди. Ҳозирги кунда кўплаб сайёҳлик агентликлари ва тил мактаблари чет элда ўқиш дастурларини ишлаб чиқмоқдалар. Бундай курслар нафақат инглиз тилини ўрганиш, балки мамлакат маданияти, маҳаллий аҳолининг менталитети билан танишиш ва шунингдек, замонавий тилнинг барча янгиликларини тушуниб етишга имкон яратади.

Инглиз тилини ўрганишнинг мустақил ва энг самарали усулларидан яна бири бу инглиз тилидаги фильмлар, видео материаллар, ток-шоулар ва интерактив ўқув дастурларидан фойдаланишдир. Бу тил ўрганувчиларни янада қизиқтириши билан бирга уларда кучли мотивация, ўз-ўзини тартибга солиш ва завқланиш ҳолатларини ҳам шакллантиради. Инглиз тилини муваффақиятли ўрганишнинг калити - ўқув материаллари ва малакали ўқитиш усулларини

танлаш, дарсларга қизиқиш уйғота оладиган малакали ўқитувчи ва мураббийлардан таълим олишдир [3].

Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкинки, замонавий инглиз тили бу доимо ўзгариб бораётган ва ривожланаётган дунё билан алоқада бўлиш тили ҳамда улкан имкониятларга эришиш йўлидир. Бу тил жуда ҳам оддий ва бир вақтнинг ўзида ўзгариб бораётган дунё тилидир. Шундай экан, мазкур тилни ўрганиш натижасида инсон дунё тилида мулоқотни ўзлаштириб, ўзини дунёнинг замонавий кишиси сифатида тасаввур эта олади десак муболаға бўлмайдди.

Фойдаланилган рўйхати:

1. Джон Алгео и Кармен Асевдео Бутчер, Истоки и развитие английского языка, 7-е изд. Харкорт, 2014.
2. Ричард У.Б. «Английский среди языков». Оксфордская история английского языка, под ред. Линды Магглстоун. Издательство Оксфордского университета, 2006 г.
3. Альберт К. Боуг и Томас Кейбл, История английского языка. Прентис-Холл, 1978
4. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68
5. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
6. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

БАДИЙ АСАРЛАРДА ТЕМУРИЙ МАЛИКАЛАР ТАСВИРИ (Хуршид Даврон тарихий-эсселари асосида)

Фируза Нормуратовна Буриева
Ассистент-ўқитувчи, Ўзбекистон-Финландия институти

Аннотация

Ушбу мақолада XX аср ўзбек адабиёти намояндаси Хуршид Даврон ижодига мансуб “Самарқанд хаёли” эссеси мисолида тарихий ҳақиқатнинг бадий талқини берилади. Мақолада эссе жанрининг хусусиятлари, унинг имкониятлари ҳақида ҳам қисман келтириб ўтилади. Шунингдек, ижодкорнинг

образ яратиш маҳорати ҳақида тўхталиниб, асарда асосий ўрин тутган образлар – темурий маликалар, уларнинг аччиқ қисматига муаллифнинг субъектив муносабати хусусида батафсил сўз юритилади.

Калит сўзлар: тархий эссе, бадий тўқима, ҳиссий муносабат, тарихий воқелик, бадий талқин

“Эссе – (франсузча эссеи – уриниш, синаш, очерк) – эркин композицияли, унча катта бўлмаган насрий асар. Эссе орқали нарса ва ходисаларга ёки шахсга оид субъектив фикр баён қилинади” [3;268]

Юқорида келтирилган иқтибос эссе ҳақида берилган қисқа, лекин тушунарли таъриф деб ўйлаймиз ва қуйида таҳлили берилган XX аср ўзбек адабиёти намояндаси, шоир ва адиб Хуршид Давроннинг “Самарқанд хаёли” тарихий эссесини ўша таърифга асосланган ҳолда талқин этишни мақсадга мувофиқ деб билдик. Айтиш мумкинки, жанр талабидан келиб чиққан ҳолда адиб Бобур ҳаётидаги энг таҳликали, бошқа тарихий асарларда биринчи даражали ўринга олиб чиқилмаган ҳаётининг қисми, темурий шахзодалар орзуси бўлган Самарқанд шахрини олиш учун курашларини акс эттиради. Ёзувчи тарихий воқеликни баён этар экан, китобхонга тўлиқ ва ҳаққоний воқеларни тасвирлашни мақсад қилади. Бунинг учун у кўплаб тарихий манбаларга мурожаат этади.

Эссе жанр қоидаларидан келиб чиқиб, ижодкор тарихий воқеалар баёнини бадий тўқималарсиз, аммо ўзининг ҳиссий муносабатларини ифодалаган ҳолда баён этиши керак. Шу нуқтайи назардан олиб қараганда, асардаги Бобур, Шайбонийхон, Нажми Соний, Бадиуззамон Мирзо, Амир Зулнин, Музаффар мирзо каби бир қатор тарихий шахсларнинг ҳаётидаги таҳликали вазиятлар тўғрисида келтирилиб, уларнинг феъл-атворидаги ўзига хос жиҳатлари шундай баён этилганки, натижада тарихий ҳақиқатдан чекинилмаган ҳолда бадий образлар ўта ишонарли жонланган. Асарда, айниқса, Хадичабегим, Зухра бегим, Бобурнинг опаси Хонзодабегим, Музаффар мирзонинг суюкли рафиқаси Хонзодабегим сингари темурийларга тегишли маликаларнинг маҳзун ёхуд аянчли қисматлари таъсирчан лавҳаларда баён этилган.

Чунончи, адиб Шайбонийхоннинг Самарқанд ҳокими Султон Али мирзонинг онасига уйланиш таклифи билан алдаб шаҳарни эгаллаши ҳақидаги тарихий воқеликни эсседа шундай тасвирлайди: “Самарқанддек буюк ва шавкатли шаҳарни жанг-жадалсиз, бор-йўғи бир аҳмоқ хотинни лақиллатиб, “сени никоҳимга оламан” деган бир оғиз сўз эвазига қўлга киритиши мумкинлигини ўйлаб, Шайбонийхоннинг гоҳ кулгиси, гоҳ ғазоби кўзғарди. Кулгисига сабаб, у улуғ орзуга шундай енгил этиши етти ухлаб тушига кирмагани бўлса, ғазабини кўзғагани, бу хотин Султон Маҳмуд мирзодан бир ўғил-у бир қиз кўриб, неваралик бўлиб қолганига қарамай уни эрликка тилагани. Қолаверса, хон енгиллик билан қўлга киритилган ҳамма нарса, шу жумладан, салтанат тахти ҳам худди шундай енгиллик билан қўлдан чиқиб кетиши мумкинлигини, фақат қаттол жанг-у жадал, аскар йигитлар қонлари эвазига қилинган ғалаба, шу қон билан қорилиб тикланган салтанат юксак ва умрзоқ бўлишини яхши биларди” [2; 229-бет]

Ёки Шайбонийхоннинг Самарқанд ва Ҳиротни эгаллагандаги ҳолати эсседа қуйидагича тасвирланади: "Шайбонийхон кўхна китобларда жаҳонгир Искандар Макдуний тиклаган шаҳарлар деб тан олинган икки қадимий шаҳар-Самарқанд ва Ҳиротни қўлга киритганидан ўзини Искандари замон деб билгудай фахрланарди. Айни шу кунларда хон хизматида юрган Муҳаммад Солиҳ бир рубойи ёзди. Бу рубойи Шайбонийхонга мойдек ёқди. Ҳар гал рубойини баланд овоз билан ўқир экан, сўнгида мириқиб хихилаб куларди. Сўнг завқ билан кироат қиларди:

*Мискин чағатойки, кундузи тундур онга,
Аҳволи паришон-у қаро кундур онга,
Мағрур бўлуб, ер юзига сигмас эди,
Сичқон тўшуги эмди минг олтундур онга.*" [2; 270]

Асарда муаллиф муносабати берилган ўринларда, шунингдек, тарихий манбалардан олинган иқтибосларда ҳам, Шайбонийхон ўз рақибларига, шунингдек, аёлларга нисбатан масхаралаш, ҳатто шафқатсиз муносабатда бўлган. Жумладан, унинг шоҳ Исмоил билан алоқалари тўғрисидаги Герман Вамберининг қуйидаги фикрлари келтирилган: "...Шу тариқа Кирмон устига ҳужумга ҳозирлик кўриляётганда Шоҳ Исмоил ҳужумни тўхтатиш қасди билан Шайбонийга вакил жўнатди. Шайбоний яна дўқ-пўписа билан жавоб берди. Сўфига кашкул ва ҳасса юбориб, қуйидаги мактубни ёзди. "Бу ҳадяларни қабул эт, улар сенинг отангдан қолган мерос аломатларидир. Аммо менга келганда, мен ўзимнинг машҳур бобом Чингиздан мерос қилич билан ҳокимият олдим. Агар сен ўзингнинг тиланчилик унвонингдан рози бўлмасанг, ўз муомалангдан, ўзингдан ўпкала." [2; 273]

Шунингдек, унинг юқорида номи келтирилган Султон Али мирзонинг онаси Зухрабеги оғага муносабати қуйидагича берилади: "Шайбонийхон Зухрабеги оғага ҳатто қайрилиб ҳам қарамади. Фақат:" Унга шундай эр топингларки, қайтиб эр қилишдан қўрқсин, деб буюрди. Шундай кишини топиб, унга никоҳлаб бердилар". Муаллиф ўз фикрларини Муҳаммад Солиҳнинг қуйидаги байтлари орқали асослайди:

*Оносини бир кишига бердилар,
Иш сўзин дер кишига бердилар.*

*Ул мунинг эвида манзил қилди,
Бу онинг истагини ҳосил қилди.*

*Лаънат ул навъ онага ким ул
Нафси учун ўлума берди ўғул!* [2;237]

Шунингдек, Шайбонийхоннинг аёлларга муносабати тўғрисида эссени яна бир ўрнида тарихий манбаларга асосланган воқелик келтирилади. Унинг Ҳусайн Бойқаронинг ўғли Музаффар мирзонинг гўзаллиги билан донғи Шайбонийхоннинг қулоғига етган хотини Хонзодахонимга ошиқона мактуб жўнатиши, энди бу ерда хон Самарқанд каби Ҳиротни олиш учун ҳийла қилмайди, балки ўзининг феъл-атворидан, аёлларга қизиқиши баландлигидан шундай қилади. Ҳолбуки, ўша пайтида Хонзодахоним Музаффар мирзонинг

никоҳида бўлиб, ўзини “дин-у диёнат ҳомийси” деб билган Шайбонийхоннинг бу қилиғи унинг ички дунёсига назар ташлашимизга имкон беради. Шунингдек, эсседан олинган қуйидаги парчада тарихий шахс бўлган Хонзодахонимнинг ҳам портрети маҳорат билан тасвирланган:”Ғазал қўшилган мактуб Хонзодахонимга бориб етгач, у Хадичабегим бошлиқ аёллар бола-чақалари билан Ихтиёрдин қалъасига яширинмоқ ниятида йўлга отланганларида улар билан кетмай шаҳарда қолди. Хотинларнинг дилини овлашга устаси фаранг Муҳаммад Шайбонийхон битган ғазал ўз кучини кўрсатди-Хонзодабегим уни ўқиши билан турганда ҳам, ётганда ҳам ўй-хаёлини ўзбек хони банд қилиб қўйди. Ҳирот гўзали ўзининг шаърий эрини жангда қочирган хон кучоғига етмоқ учун ҳамма нарсага тайёр эди. Аммо у ёзуғида нималар борлигини – бошида бир неча кунлик саодат битилганини, Шайбонийхон никоҳига ўтгандан сўнг ширин кечган тунларнинг бирида хон билан тўшақда ётганида бир уят қилиғи учун ишрат даргоҳидан қувилишини билмасди” [2;269]

Эсседаги бу тасвирлар тарихий воқелик сифатидагина эмас, хотин-қизлар учун ибрат, тарбия эканлиги билан ҳам аҳамиятли. Ушбу парчада беқиёс ҳуснга эга бўлса-да, енгилтак феъл-атвори учун шарманда бўлган аёлнинг қисмати авлодларга сабоқ бўлиб турибди. Шу билан бирга ушбу воқеа муаллиф томонидан сиқик тарзда тасвирланган бўлса-да, бутун тафсилоти билан кўз ўнгимизда намоён бўлади. Парчадаги Зухрабегим бадийий образ даражасида ифодаланган. Умуман, асардаги бошқа шахслар тасвирида ҳам шундай дейиш мумкин.

Эсседаги яна бир аёл тимсоли-Хадичабегим ҳам гарчи асарнинг бир ўрнида тасвирланган бўлса-да, аниқ характер сифатида гавдаланади:”Шайбонийхон бошчилигида эллик минг кишилик қўшин тез орада Ҳирот яқинига етди. Ўлган подшонинг беваси малика Хадичабегим Ҳиротнинг барча аъёнлари ва кабирларини йиғиб, уларга шундай мурожаат қилди.

-Султон Ҳусайн мирзо давлати соясида сиз кўп неъматлар, бисёр яхшиликлар кўрдингиз. Марҳаматли подшоҳ сизга чунон навозишлар қилдики, ҳеч бир подшоҳ ўз аъёнларига бундайин каромат қилмаган. Энди унинг фарзандлари бошига қаттиқ кун тушди. Уларнинг тахтига душманлар таҳдид қилмоқда. Энди сизлардан шу нарса муносибдурким, ҳақиқат йўлига юз тутсангиз ва меросий ҳуқуқини уларга манзур қилсангиз. Бу шаҳарни муҳофаза этинг, токим Ҳирот фуқоросини Самарқанд ва Мовароуннаҳр мардумларига нисбатан қилган муомалалари ила машҳур бўлмиш Шайбонийхон навкарларига топшириб қўйманглар!..

...қози Ихтиёрдин ва бошқа казо-казолар Хадичабегимга шундай дедилар:

-Агар шахзодалардан бир нарсани умид қилган пайтимизда бу сўзингизга амал қилсак, дуруст бўларди. Ўзингиз биласизки, шахзода Бадиуззамон ва фарзандингиз Музаффар Ҳусайн Мирзо оталари вафотидан сўнг қай тарзда подшолик қилдилар. Улардан халқнинг ҳеч бир хайрли умиди йўқдир. Қолаверса, улар ёвдан қаттиқ шикаст топиб, бизни ташлаб қочдилар.

Қолаверса, қайтиб келишга ҳадлари сиғармикан? Салтанат тиргаги бўлмиш саркардаларнинг кўпи ўлдирилган, қолгани ўчиб кетган.

Шайбонийхон ўта ғайир подшоҳ. Агар Ҳиротни мудофаа этсак, кўчманчилар ғолиб чиққудек бўлса, шаҳар ғорат, шаҳар аҳли қатли ом бўлиши тайин. Хўп, сизнинг шаҳарни ҳимоя қилинг деб айтган гапингизга кўниб иш тутдик дейлик. Нар и борса, ўн ёки бир ой шаҳарни қўлда тутармиз. Кейин охир-оқибатда биз айтгандек бўлиши маълум-ку. Шунинг учун ҳам бунинг фойдаси бормикан?

Хадичабегим узоқ ўйга ботиб турди ва шахд билан ўрнидан туриб, “Рост сўйладингиз!”-деди. Сўнг, тўпланганлардан ризолигини айтиб, барчага рухсат берди.” [2;268]

Тарихий манбалар асосида баён етилган ушбу парчада Хадичабегим аслида мамалакатга йўлбошчилик қилар даражада ақл-закога эга бўлмаса-да, лекин малика сифатида ўктамликни қўлдан бермасликка уринаётган аёл сифатида гавдаланади. Тарихда бу аёл хато-ю гуноҳларга йўл қўйган инсон сифатида тасвирланади. Унинг энг катта хатоларидан бири аёллик инжиқликлари туфайли тахт тепасига Бадиуззамон билан бирга Музаффар мирзонинг ҳам кўтарилиши бўлганлиги ҳақида ҳам эсседа таъсирчан лавҳалар берилган. Ушбу воқеларга муаллиф ўзининг муносабатларини батафсил ифодаламаган бўлса-да, тарихий манбалардаги бу воқеага берилган шундай таърифларни келтирадики, натижада кишида худди бадий тасвирлардек таъсирчанлик уйғотади: “Бобур мирзо бу ҳақда афсус билан ёзади. “Бу ғариб амре эди, ҳаргиз подшоҳликка ширкат этилган эмас. Шайх Саъдий сўзининг мазмуни хилофи воқе бўлди. Нечукким. “Тулистонда келтурубдур. “Даҳ дарвиш дар гиламе бихусбанд ва ду подшоҳ дар иқлиме нагунжанд” (Ўн дарвиш бир гиламга сиғиб ётарлар, икки подшоҳ бир иқлимга сиғмайди).

Шундай қилиб, ўз сўзини ўтказишга ўрганиб қолган малика ғавғоси туфайли тарихда бўлмаган иш-бир тахтга икки ҳукмдор ўтириб қолди. Ҳолбуки, машойихлар: “Бир ишга икки бошлиқ бўлиши ўша ишнинг бошлиқсиз қўлишидан зарарлироқдир”, деб айтганлар.”[2;266]

Хадичабегим сиймоси Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” романида ҳам салбий образ сифатида берилган. Романда Хадичабегим худди Самарқанд ҳокими Султон Алининг онаси Зухрабегим сингари Шайбонийхонга турмушга чиқиш истагини билдириб шармисор бўлган аёл сифатида тасвирланади. Нима бўлганда ҳам дабдабали тож-у тахт ҳаётида умр кечирган бу аёл тарихий асарларда ҳам, бадий асарларда ҳам эзгу сиймо сифатида гавдаланмайди.

Хулоса шуки, тарих-фақат ўтмиш, бугунимиздан олдинги кун эмас, у - сабоқ, ота-боболаримиз, момоларимизнинг аччиқ қисматлари, хатоларидир. Шунинг учун ҳам биз ҳамиша тарихни ўрганамиз, жозибасига маҳлиё бўламиз. Бу борада, яъни тарихий ҳақиқатни бор тафсилотлари билан жонли ифодасини кўра олишимизда тарихий-эсселарнинг роли муҳим. Биз юқорида Хуршид Давроннинг фақат биргина эссесининг образлар талқинига эътибор қаратдик. Адибнинг тарих мавзусидаги кўплаб шеърлари, драматик асарлари ва яна бошқа тарихий эсселари алоҳида тадқиқ этиладиган манбалардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Еркин Худойбердиев. Адабиётшуносликка кириш. “Шарқ” нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси бош тахририяти. Тошкент. 2008-йил. – 368 бет
2. Хуршид Даврон. Самарқанд хаёли. Тарихий-маърифий бадиалар. Тошкент. “Камалак” нашриёти. 2005-йил. – 320 бет.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 10-жилд. 2005-йил
4. Ortqovovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
5. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
6. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жазмалар ва ҳақиқатлар марказий осий цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.
7. Меликова, М. Н., and О. А. Исмагуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
8. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture* II (2020): 52-59.

СЎЗ ТУРКУМЛАРИГА ДОИР НАЗАРИЯЛАР

Нормўминов Шерзод Тўйчиевич, PhD, в.в.б. доцент
Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

Аннотация

Мақолада сўз туркумлари таснифи масаласида XX аср Европа тилшунослик мактаблари вакилларининг турлича муносабатлари ҳақида фикрлар баён қилинган. Шунингдек таснифлаш тамойилларига доир мулоҳазалар ифодаланган.

Калим сўзлар: этнолингвистика, структур, семантик, тасниф, лингвистик, функционал.

Сўз туркумлари масалаларини ўрганиш қадимдан то ҳозирга қадар ўз долзарблигини йўқотган эмас. Айниқса ғарб давлатлари олимлари бу мавзуда кўплаб тадқиқотлар олиб боришган. XX асрда Европа мамлакатларида сўз туркумларини ўз концептсиялари ва мақсадларидан келиб чиқиб ўрганиш бу ўлкалардаги деярли барча етакчи илмий оқимлар - структуралистлар, дескриптив тилшунослик этнолингвистика оқимлари вакиллари асарларида учрашлиги юқоридаги фикримизни асослайди.

Маълумки, структуралистлар тилни бир бутун тизим деб қарар эдилар ва у унсурларнинг оддий йиғиндиси эмас, балки бир-бирини тақоза қилувчи, ўзаро боғлиқ ҳамда фақат ўзаро алоқада мавжуд бўлувчи ҳодисалардан иборат, деб ҳисолардилар. Структуралистлар оқими намояндаларининг тил ва унинг унсурларига, жумладан, сўз туркумларига муносабатида ҳам юқоридаги фикрга асосланилган ёндашув устувордир. Структурализмнинг энг йирик намояндаларидан бири даниялик олим Луи Елмслев тил унсурларини “соф” (нутқий жилоларсиз) ҳолда олиб қарагани ҳолда, уларнинг орасида икки хил муносабатлар мавжуд эканини кўрсатиб ўтади: 1) икки тарафлама тобелик – интердепендентсия – бунда бир унсур иккинчи унсурнинг мавжуд бўлишини шарт қилиб кўяди; 2) бир тарафлама тобелик детерминатсия – икки тил унсурининг бири иккинчисини тақоза қилади, аммо аксинча эмас [3]. Мазкур қоидани, олимнинг ўзи талқин қилгани каби сўз туркум(СТ)лари муаммоси учун қўлласак, унда СТ ўртасида ҳам бир тарафлама тобелик муносабатлари мавжудлиги ҳақидаги хулосага келамиз. Аммо, Елмслев тилни “ижтимоий қўлланишга ва моддий манифестатсияга боғлиқ бўлмаган ҳолда намоян бўлувчи “соф форма” ҳисобланади[2] бу нуқтаи назар эса сўз туркумлати манифестатсияси (амалда қўлланиши) билан боғлиқ ҳодисаларни, айниқса кўчишни тушунтириб беришга тўсқинлик қилади.

Прага структуралистлар мактаби аъзолари сўз туркумлари масаласига алоҳида ёндашиб, диққатга сазовор бўлган фикрларни билдирдилар. Машҳур “Прага тўғараги”нинг тезисларида “тилни ўрганиш ҳар бир ҳолда лингвистик функция хилма хиллигини ва унинг амалга ошиши шакилларини қатъий ҳисобга олиш талаб қилади”, деб кўрсатилади [3]. Демак, прагалик структуралистлар тилни “соф” эмас функционал ўрганиш тарафдорларидир. Шунга асосан “Тезислар”да сўз – “номинатив” лингвистик фаолият маҳсули” деб кўрсатилади. Номинатив фаолият воситасида лисоний фаолият борлиқни унсурларга (ички ёки ташқи, реал ёки мавҳум бўлақларгами, фарқсиз) ажратади ва уларни лингвистик таҳлил қилиш мумкин[2]; сўзларни туркумларга ажратишга нисбатан ҳам юқоридаги фикрни қўлаш мумкин.

Сўз туркумларини функционал структурализмлар нуқтаи назаридан анча кенг таҳлил қилиш ҳолларини шу йўналиш вакили Б. Трнка асарларида кузатиш мумкин. “Жумладан, унинг “Структурализм масалалари бўйича мунозара” номли асарида сўз туркумлари ҳақида кўйидагича фикр билдирилади: “Прага мактабининг фикрича, сўз туркумлари ҳар бир тилда учраши шарт бўлган, мутлақо “қотиб қолган” сўз шакллари эмас, аксинча у ёки бу тилда морфологик оппозитсиялардаги иштирокига кўра ажралиб чиқувчи унсурлардир. Сўзларни туркумларга ажратиш морфологик оппозитсиялар жамининг ўртасидаги фарқлар билан шартланади; бундан хулоса қилиш мумкинки, турли тиллардаги сўз туркумлари сони бир хил эмас: ҳатто бир хил миқдорда бўлганларида ҳам турли ўзаро алоқаларда бўладилар” [3]. Б.Трнка сўз туркумларини морфологик унсурлар (морфологик оппозитсиялар парадигмаси аъзо сифатида таърифлайди; унинг фикрича, сўз туркумларини бор мезонларга (масалан, семантик ёки фонологик мезонларга) асосланиб ўрганиш қониқарли натижалар бермайди [2]. Бу фикр албатта, тўла қўшилиб бўлмайди,

аммо морфологик мезонда айниқса, оппозитив қаторлар нуктаи назаридан фойдаланиш сўзларни тасниф этиш ҳамда у ёки бу сўз туркумининг функционал – морфологик хусусиятларини таърифлашда фойдаси тегиши мумкин.

Сўз туркумларини ва айниқса, сўз туркимлариаро кўчишни ўрганишда кўп жиҳатдан замонавий тилшуносликнинг тамал тошларини қўйиб берган машҳур филолог олимлар О.Эсперсен, Л. Тенъер, Ш.Балли, Э.Курилович каби олимларнинг хизматлари каттадир. Жумладан О.Эсперсен 1923 йилда ёзган “Грамматика фалсафаси” номли асарида сўз туркумлари ва уларнинг табиати ҳақида қуйидагича ёзган эди: “Ташқи дунё инсон онгида акс этувчи ўз инъикоси каби жуда чигалдир ундаги ҳисобсиз ҳодисалар ва улар ўртасидаги минг турли алоқаларни акс эттирувчи жуда оддий ва аниқ усуллар топиш мумкин деб ўйлаш хато. Шу сабабли ташқи дунё ва кесишувларни топишимиз мумкин” [4]. Олим ҳақли таъкидлаганидек, юнон–лотин грамматикачиларидан бошлаб қарийиб 2 минг йил давомида борлиқдаги нарса ва ҳодисалар ҳамда грамматик категориялар ўртасида тенглик белгиси қўйишга интилиш, шу асосда сўз туркумларини тасниф этиш ва уларни илмий ўрганишга бўлган ҳаракат давом этиб келди. О.Эсперсен фақат тафаккур ва борлиқ ўртасидаги алоқаларга асосланган тасниф ва таҳлилни рад қилади, унинг фикрича сўз туркумларини тасниф этишда “барча томонларнинг ҳам шакл, ҳам мазмун ва вазифаларини ҳам ҳисобга олиш керак [9]. О.Эсперсен сўз туркумлариаро кўчиш ҳақида ҳам мантиқли назарий қарашларни илгари суради. Жумладан, унинг сифатларнинг отлашуви, олмошларнинг бошқа сўз туркумлари ўрнида қўлланиши хусусидаги фикрлари диққатга сазовордир. Л.Тенъер ҳозирги замон структур ва семантик синтаксис фанларнинг асосчиси бўлиш билан бирга сўз туркумлариаро кўчиш тўғрисида мукамал таълимот яратган олим ҳамдир. Сўз туркумларининг анъанавий таснифини Л.Тенъер асоссиз деб ҳисоблайди, чунки “яхши тасниф ҳеч қачон бир вақтнинг ўзида бир неча белгиларга асосланган ҳолда амалга оширилмаслиги керак” [3]. Аммо Л.Тенъернинг ўзи ҳам турли бошқа терминлар (масалан “тўла ва бўш сўзлар”, конктивлар, транслятивлар, маркерлар, анафорик сўзлар, конститутив ва ёрдамчи сўзлар, ўзгарувчи ва ўзгармайдиган сўзлар) билан ифодалаб бўлса-да, сўз туркумларининг 9 турини ажратиб кўрсатади. Бу тасниф асосида ҳам сўзнинг функцияси, формаси ва мазмуни ётади, дейиш мумкин [4].

Л.Тенъер сўз туркумларига ёндашувларида туркумлараро кўчиш (транслятсия)ни мазкур тил ярусининг энг муҳим, табиий қирраларидан бири деб қарагани маълум бўлади. Л.Тенъернинг фикрича, транслятсиянинг моҳияти мустақил сўз туркумларининг бир категория (туркум)дан бошқасига кўчишидир. Кўчиш сўзнинг гапдаги функциясини ўзгартириш туфайли юз беради, транслятсия синтактик ҳодисадир. Трансляция (кўчиш)нинг натижаси шуки, у туфайли сўзловчи маълум тузилишдаги гапни айтишда вужудга келган қийинчиликни бартараф этишга муваффақ бўлади. (Масалан, футболчилар тилида ишлатилувчи “Кўклар қизилларни икки тўп фарқи билан ортда қолдиришди” каби гапларни эсланг). Кўчиш гапнинг мазмунан ва структурал жиҳатидан тўғри қурилишини таъминлайди. Маълум бир тилни мукамал

билган одам транслятсия ёрдамида нутқдаги ҳар қандай номувофикларни бартараф этиши мумкин [2].

Э.Курилович, сўз туркумларининг ўзаро алоқаси ва кўчишни синтактик вазифа туфайли ва семантик майдон таъсиридагина юз беради, деб ҳисоблайди. Ҳар қандай сўзнинг бирламчи функцияни иккиламчисига алмаштириш синтактик вазифа ва семантик қуршовни ўзгариши туфайли юз беради, масалан, нутқда “кар одам” тушунчасини “кар” сўзи билан бериш туфайли кар сўзи аниқловчи (сифат) функциясидан от вазифасини бажаришга ўтади. (Масалан, ўзбек тилидаги кўр ушлаганини, кар эшитганини қўймас, қабилдаги жумлалар).

Ш. Баллининг сўз туркумлари ҳамда уларнинг ўзаро кўчиши ҳақидаги фикрлари ҳам Э. Куриловичнинг фикрларига ҳамоҳангдир [2].

Шундай қилиб, XX асрда Европа тилшунослик фанида пайдо бўлган асосий илмий мактаб ва оқимлар, кўзга кўринган йирик тилшуносларнинг аксар кўпчилигида сўз туркумлари масалалари билан у ёки бу даражада шуғулландилар. СТ сўз туркумлариаро кўчишнинг турли қирраларини очиб берувчи тадқиқотлар олиб бордилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Jamolxonov N. Hozirgi O‘zbek adabiy tili. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: O‘zMU, 2013.
2. Элтазаров Ж. Сўз туркумлари ҳақидаги лингвистик назариялар. – Самарқанд. 1996.
3. Сепир Э. Введения в изучение речи. –Л: Соцэкгиз, с.93.
4. Облокулов С. Ўзбек тилида субстантивация (отлашиш) // Тилшунослик масалалари. –Тошкент: Ўз ФА нашриёти. 1960
5. Нурмонов А., Расулов Р. Ўзбек тили жадвалларда. –Тошкент,: Ўқитувчи, 1993.
6. Аширбоев С. Ўзбек тили грамматик қурилишининг ўрганиш тарихидан. –Т. 1974.
7. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009.

TIL MADANIY IFODANING MILLIY SHAKLI SIFATIDA

Pardayev Sirojiddin Shokir o‘g‘li
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz o‘zga tilli madaniyatlar yordamida dunyoning milliy manzarasini kontseptuallashtirish muammosi ko‘plab tilshunoslar, filologlar, faylasuflar va antropologlarning e‘tiborini tortayotganligi haqida so‘z yuritib o‘tdik.

Shu bilan birga, dunyo tasviri tushunchasini ikki xil: ichki jamiyatni tavsiflash va tashqi kuzatuvchilar yordamida aniqlash mumkinligi. Ko‘pgina tilshunoslarning

asarlarida keltirilgan tadqiqotning dolzarbligi xalqlarning milliy xususiyatlarini ifodalovchi til birliklarining ilmiy tavsifi yo‘qligi bilan bog‘liqligi. Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatga ikki qarama-qarshi nuqtai nazardan qarash mumkinligi: bir tomondan, til madaniyat bilan chambarchas bog‘liqligi: til va madaniyat ajralmas hodisa sifatida qaralishi haqida so‘z yuritib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: Til, madaniyat, milliylik, lingvistika, lingvokulturologiya,

Til uzoq vaqt va turli pozitsiyalardan o‘rganiladi. Qadimgi yunon faylasuflari uning to‘g‘ri qo‘llanilishi va maqsadi haqida to‘xtalgan bo‘lsalar, zamonaviy olimlar uning qanday ishlab chiqarilishi va idrok etilishini tahlil qildilar. Ko‘p asrlar davomida til u haqida gapirishning ma‘lum bir umumiy tushunchasi doirasida ko‘rib chiqildi. Til haqida gapirishda shunday to‘rt xil yondashuv mavjud: unga ijtimoiy fakt, tabiiy xatti-harakatlar, ruhiy hodisa yoki mavhum ob‘ekt sifatida qarash. Tilni ijtimoiy fakt sifatida birinchi marta F.do‘ Sossyur ta‘riflagan bo‘lib, u tillarning shunchaki tarixiy tavsifi (uning davrida bo‘lgani kabi) bu murakkab mavjudotga yagona yondashuv bo‘lmashligi kerak, deb ta‘kidlagan. Uning fikricha, til haqida muhim ma‘lumotlarni uning oddiy foydalanuvchilari, ko‘p hollarda o‘z ona tili haqida nazariy bilimlari kam yoki umuman yo‘q, lekin malakali so‘zlovchilardan olish mumkin. Bundan tashqari, F.do‘ Sossyur taklif qilganidek, tildan foydalanish o‘tmishdagi til shakllariga nisbatan diaxronik tahlildan tashqari, tilni (ma‘lum bir vaqtda qo‘llanilgan til) sinxron tahlilini ta‘minlashi kerak bo‘lgan zamonaviy tuzilmani aks ettiradi. Til yoki nutqdan foydalanishning ijtimoiy jihati F.do‘ Sossyur tomonidan “parole”(shartnoma) deb atalgan, til tuzilishi haqidagi asosiy bilim “langue”(til) nomi bilan atalgan.[1,68] Tilning yana bir qarashi, asosan, tilning xulq-atvori, qisman xulq-atvor psixologiyasi va falsafasidan kelib chiqadi. Ushbu nuqtai nazarni ifodalovchi tilshunoslar lingvistik universallarga emas, balki turli odamlar tomonidan qo‘llaniladigan turli tillarga e‘tibor qaratdilar, chunki ular til ma‘lumotlarini inson xatti-harakati va o‘zaro ta‘sirini kuzatish orqali to‘plash yaxshiroq deb taxmin qilishdi. Bundan tashqari, jumjalarning ma‘nosi kuzatilmaydi, shuning uchun uni introspektiv hukmlarga tayangan holda tahlil qilish kerak deb taxmin qilingan. Bu taxmindan so‘ng ushbu yondashuvni ifodalovchi tilshunoslar tomonidan tilga ta‘rif beriladi. Ularning ta‘kidlashicha, til nutq jamoasida aytilishi mumkin bo‘lgan bayonotlar yig‘indisidir. Tilga N.Xomskiy tomonidan shakllantirilgan uchinchi yondashuvga ko‘ra, til psixik hodisadir. N.Xomskiy tillar o‘rtasidagi ma‘lum o‘xshashliklarni payqab, ularni atrof-muhit omillari bilan izohlab bo‘lmaydi yoki ular tasodifiy bo‘lishi ham mumkin emas, insonda alohida aqliy qobiliyat bo‘lishi kerak, degan fikrni bildiradi. U generativ grammatikaga ega bo‘lgan tilni, foydalanuvchilarga cheksiz miqdordagi iboralarni yaratishga imkon beruvchi cheklangan qoidalar to‘plamini aniqladi. Ushbu yondashuv vakillari tahlil qilinadigan alohida tillar emas, balki universal grammatika yoki odamga gapirishga imkon beradigan aqliy qobiliyat degan nuqtai nazarga rioya qilishadi. Oxirgi guruh tilni mavhum ob‘ekt deb ta‘kidlaydigan olimlardan iborat, chunki u makon va vaqtni egallamaydi. Bu pozitsiya N.Xomskiyning g‘oyalariga ziddir, biroq bunga qo‘shilgan tilshunos olimlar tilning eng yaxshi mavhum modellarini tahlil qilish butun ilmiy bilim sohasiga foyda keltirishi mumkinligini ta‘kidlaydilar. Til nafaqat voqelikni aks ettiradi, balki uni talqin qiladi, inson yashaydigan maxsus voqelikni yaratadi. Ajoyib

mutafakkir A.M.Xaydegger tilni "borliq uyi" deb atagan. Ushbu dissertatsiya tadqiqotida biz tilni xalq mentalitetiga kirib borish usuli - tashuvchisi, uning dunyoqarashi va dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlari sifatida ko'rib chiqamiz. Zamonlar oralab o'tayotgan olis asrlarning aks-sadolari zamonaviy maqollar, matallar, frazeologik birliklar, metaforalar, madaniyat timsollari va boshqalarda saqlanib qolgan. Ma'lumki, inson o'z xalqining tili va madaniyatini o'zlashtirgandagina shaxs bo'lib qoladi. Milliy madaniyatning barcha nozik jihatlari o'ziga xos va noyob tilda o'z ifodasini topgan. Insonga dunyo haqidagi ma'lumotlarning katta qismi til kanali orqali keladi, shuning uchun ham inson predmet va narsalar olamida emas, balki o'zi tomonidan intellektual, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlar uchun yaratilgan tushunchalar olamida yashaydi; Unga so'z orqali ko'p ma'lumotlar keladi va insonning jamiyatdagi muvaffaqiyati uning tilni qanchalik yaxshi o'zlashtirganiga bog'liq bo'lib, uning madaniy nutqni bilishiga emas, balki qobiliyati sabab nutq sirlarining qanchalik ayon bo'lishiga bog'liq. Faylasuflarning ta'kidlashicha, har qanday buyum yoki hodisa atalagan so'zni yaxshilab tushuniilsa, haqiqiy dunyoni ko'rsatish osonroq va qulayroq bo'ldi. Xalq madaniyati va mentaliteti haqida eng qimmatli ma'lumot manbalaridan biri frazeologik birliklar, metaforalar, timsollar va boshqalardir, chunki ular o'rganilayotgan madaniyatning afsonalari, asotirlari va an'analarini saqlaydi. Mashhur rus tilshunosi B.A.Larinning yozishicha, frazeologik birliklar doimo odamlarning dunyoqarashini, ijtimoiy tuzumini, o'z davri mafkurasini bilvosita aks ettiradi, metafora va turli xil belgilar haqida ham shunday deyish mumkin. Aftidan, til siri inson borlig'ining eng buyuk sirlaridan biri; agar u o'rganilmasa, o'tmish haqidagi keng bilim yo'qoladi. Shu nuqtai nazardan, tilshunoslar til birliklaridan tashkil topgan va yuzaki lingvistik tuzilmalarni ularning chuqur mohiyati bilan bog'lash imkonini beradigan madaniy fonni ko'rishlari kerak. Har bir til o'z dunyosini shakllantiradi va o'ziga xos tushunchaga ega. Tilshunoslar har bir tilda dunyoning o'ziga xos tasviri bor va til so'zlovchisi so'zlarni ushbu rasmga muvofiq tartibga solish kerak degan xulosaga keladi. Shu munosabat bilan tilda mustahkamlangan dunyoning o'ziga xos idroki mavjud. Til - dunyo haqidagi bilimlarning shakllanishi va mavjudligining muhim usuli. Faoliyat jarayonida ob'ektiv dunyoni aks ettirgan holda, odamlar bilish natijalarini so'zda mustahkamlaydi, bilimlarni shakllantiradi va avloddan-avlodga o'tkazadi. Ushbu bilimlar yig'indisi "lingvistik oraliq dunyo", "dunyoning lingvistik modeli" yoki "dunyoning lingvistik manzarasi" deb ataladi. "Dunyoning lingvistik manzarasi" tushunchasining keng tarqalishi munosabati bilan biz ushbu atamadan foydalanamiz. Til tashuvchisi uchun ona tili ma'lum bir madaniyatga xos bo'lgan dunyoni kontseptuallashtirish shaklidir. Madaniyatda yaratilgan qadriyatlar tizimi tilda aks etadi. Bundan tashqari, V. fon Gumboldtning fikricha, har bir til ma'lum bir dunyoqarashni aks ettiradi, shuning uchun insonning idroki va faoliyati uning qarashlariga bog'liq; insonning tevarak-atrofdagi olam ob'ektlariga munosabati to'liq til bilan belgilanadi. H.G.Gadamer ta'kidlaganidek, "biz yashayotgan an'ana" birinchi navbatda "til an'anasi" ni nazarda tutadi. Insonning aql-idroki va xurofoti uning qaysi tilda fikrlashiga qarab belgilanadi. Demak, birinchidan, shaxsning prepredikativ darajadagi fikrlari uning ona tilining ichki tuzilmalari bilan belgilanadi. Ikkinchidan,

insoniy fikrlash - bu "til tajribasi" - bu tilda yaratilgan madaniyat tarixi bilan belgilanadigan "mulohaza yuritish tajribasi". Sapir-Uorf gipotezasiga ko'ra (mualliflar E.Sapir va B.Uorf) til va fikrlash tarzi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir.

“So‘zlovchining oldida timsollar bo‘lmaydi, garchi ramzning o‘zi ancha chuqur ildizlarga ega bo‘lsa-da, til koinot, istaklar, tasavvurlar o‘z ifodasini topadigan vosita bo‘lsa-da, dunyoni qayta qarab chiqish va muqaddaslashtirish uchun bizga muqarrar ravishda so‘z kerak bo‘ladi”, degan fikr munosabati bilan, madaniy qadriyatlar, ideallar, yo‘riqnomalar, insonning olam haqidagi fikri va uning bu olamdagi roli tilda mujassamlanadi: til ma‘lum bir madaniyatning asosiy qadriyatlarini aks ettiradi va shu bilan birga. vaqt ularni shakllantiradi. Shunday qilib, til tashuvchisi uchun ona tili ma‘lum bir madaniyatga xos bo‘lgan dunyoni konseptualashtirish shaklidir. Insoniyat madaniyatining bu jihatini tushunish uchun ba‘zi leksik birliklar, A.Vejbitskaya ta‘biri bilan aytganda, “bebaho ishora” ga aylanadi. Kalit so‘zlar - bu ma‘lum bir madaniyat uchun juda muhim va ma‘noli so‘zlar. Shu munosabat bilan, biz to‘plangan tajriba qandaydir tarzda tilda kodlangan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Jumladan, K.Girts “madaniyat” – bu timsollar yordamida ifodalangan meros tushunchalar tizimi sifatida ramzlarda ifodalangan tushunchalarning tarixan ko‘chirilgan modeli bo‘lib, ular orqali odamlar bir-birlari bilan muloqotda bo‘ladilar va shu asosda ularning hayot haqidagi bilimlari va o‘rnatmalari tushuniladi, deb hisoblaydi. Dunyo tasviri, shu jumladan lingvistik konsepsiya inson dunyoqarashini o‘rganishga asoslanadi. Agar dunyo insonning atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘siri bo‘lsa, u holda dunyo tasviri inson va atrof-muhit haqidagi ma‘lumotlarni qayta ishlash natijasida paydo bo‘ladi. Jumladan, turdosh tilshunoslik vakillari dunyoning lingvistik tasviri ko‘rinishida aks ettirilgan shaxsning konseptual tizimi jismoniy va madaniy tajribasidan kelib chiqib, u bilan bevosita bog‘liqligini to‘g‘ri ta‘kidladilar. Tashqi olamning hodisa va predmetlari inson ongida ichki obraz shaklida namoyon bo‘ladi. A.N.Leontevning so‘zlariga ko‘ra, odamlarga atrofda voqelikni ifodalovchi maxsus "beshinchi kvazidunyo" mavjud - bu "semantik maydon", ma‘nolar tizimi. Shu bilan birga, dunyo tasviri shakllar tizimidir. M.Xaydeggerning yozishicha, biz “tasvir” so‘zini eshitganimizda, avvalo, biror narsaning obrazlilik haqida o‘ylaymiz. Uning fikricha, dunyoning mohiyatan tushunilgan tasviri dunyoni tasvirlaydigan rasm emas, balki tasvir sifatida tushunilgan dunyodir. Haqiqiy dunyoni aks ettirish va ushbu aks ettirishning fiksatsiyasi sifatida dunyoning lingvistik tasviri o‘rtasida qiyinchiliklar mavjud. Dunyo tasvirini fazoviy (yuqoridan pastga, chapdan-o‘ngga, sharq-g‘arbga, yaqin-uzoqqa), vaqtinchalik (kunduz-tun, yoz-qish), miqdoriy, axloqiy va boshqa belgilar yordamida tasvirlash mumkin. Uning shakllanishiga til, urf-odatlar, tabiat va manzara, tarbiya, ta‘lim va boshqa ijtimoiy omillar ham ta‘sir ko‘rsatadi. Dunyoning til manzarasi uning boshqa qismlari manzaralari bilan mos kelmaydi (kimyoviy, fizikaviy), u ularning barchasidan oldin turadi va ularni shakllantiradi, chunki inson o‘zini o‘rab turgan dunyoni va o‘zini tilning barcha darajalarida uning o‘ziga xosligini belgilaydigan, umuminsoniy borliqning jamoaviy-tarixiy tajribasini tasvirlaydigan til tufayligina tushuna oladi. Tilning so‘zlovchilar ongida o‘ziga xos

xususiyatlari ostida dunyoning lingvistik manzarasi aniqlanadi, inson uning prizmasi orqali dunyoni idrok etadi.

J.D.Apersyan dunyo tasvirining ilmiylikkacha bo‘lgan xarakterini ta’kidlab, uni “sodda” deb atagandi. Dunyoning til manzarasi borliq haqidagi ob’ektiv bilimlarni, ayrim hollarda buzib(atom, nuqta, nur, issiqlik va h.z. so‘zlar), go‘yoki to‘ldiradi. So‘z semantikasini o‘rganayotib, dunyoning o‘ziga xos sodda manzarasini belgilovchi qardosh modellar spetsifikasini aniqlash mumkin. Dunyoni bilish adashishlardan xoli bo‘lmasa ham, dunyoning tushunilgan manzarasi doimo o‘zgarishi, “yangidan chizilsa” ham, dunyoning til manzarasi bu adashishlarning izlarini uzoq vaqtgacha saqlab qoladi¹.

V.B.Kasaevichning fikricha, dunyoning semantika vositalari bilan kodlangan manzarasi payti kelib qoloq, o‘tmish yodgorligi, yangi semantikani barpo etishga xizmat qiladigan eski material bo‘lib qolishi mumkin.² Boshqacha aytganda, tilning semantik va arxaik tizimlari hamda muayyan til jamoasi uchun haqiqat bo‘lgan, ular bois tug‘iladigan matnlar va uning atvorining qonuniyligida namoyon bo‘ladigan dolzarb mental model o‘rtasida tafovut mavjud.

Dunyoning til manzarasi insonning dunyoga (tabiatga, hayvonlarga, dunyoviy hodisa sifatida o‘ziga) nisbatan munosabatlar turini shakllantiradi. U dunyodagi odamlarning axloq me‘yorlarini tushuntirib, ularning dunyoga munosabatlarini belgilaydi. Har bir tabiiy til dunyoni qabul qilish va tashkillashtirish (konseptuallashtirish)ning muayyan vositasini aks ettiradi. Ular ifoda qiladigan ma’nolar ko‘rinishlarning har bir til tashuvchisi uchun majburiy bo‘lgan jamoaviy falsafaga o‘xshagan qandaydir yagona tizimiga birlashadi.

Bu borada tilning roli faqat axborot yetkazishdagina emas, eng avvalo, yuborilayotgan narsaning ichki tashkil etilishidir. Allaqanday “ma’nolar hududi”, boshqacha aytganda, konkret til jamoasining milliy-madaniy tajribasi kiradigan tilda muhrlanadigan dunyo haqidagi bilimlar maydoni paydo bo‘ladi (Leontev terminologiyasida). U mazkur tilda gapiradigan til tashuvchilari dunyosini shakllantiradi. Dunyoning leksika, frazeologiya, grammatikada muhrlangan barcha bilimlar jamlangan til manzarasi mavjud.³

Dunyoning til manzarasiga bo‘lgan qiziqishni V. Gumboldt asarlarida ham topish mumkin, turli tillar xalqlar uchun o‘ziga xoslik va idrok etish organlari bo‘lib xizmat qiladi deb yozgandi.⁴ XX asr oxirida til manzarasiga bag‘ishlangan ko‘plab ishlar paydo bo‘ldi: G.A.Brutyayn, S.A.Vasileva, G.K.Kolshanskogo, M.Bleka, D.Xayma va boshqalarning ishlari. Ushbu muammoga bo‘lgan yuqori darajali qiziqish geshtaltlar nazariyasini freymlar nazariyasi bilan bog‘lashga uringan turdosh tadqiqotlar bilan bog‘liq. Tillar namoyon bo‘lishining bir nechta aspektlariga nisbatan geshtaltlar nazariyasi mavjud. Til darajasining yuza qismida aynan bir geshtalt turli ma’nolarda amalga oshishi mumkin, faqat maxsus tadqiqotgina ularning yagonaligini

¹ Апресян Ю.Д. Вид и словарь // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – С. 32.

² Касаевич В.Б. К вопросу о современной картине мира // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 1. – С. 48.

³ Леонтьев Д.А. Пространство возможного как пространство свободы // Психологическая газета. 01.12.2021. URL: <https://psy.su/feed/9577/> (дата обращения: 26.08.2022).

⁴ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 102.

aniqlab beradi.¹ J.Lakoff urush va bahs bir xil iborada ifodalanishini, ya'ni bir xil fikrlashlarini, aynan bir geshtalt bilan aloqa qilinishini ko'rsatib berdi. Geshtalt, o'z mohiyatiga ko'ra, insonning chuqur ruhiyatiga tegishli bo'lgan, yaxlit holda tabiiy tilning kategorial doiralarida shakllanadigan universal tasavvurdir. Tilning aniq ma'lumotlari asosida rekonstruksiya qilingan geshtalt yaqindagi transsendent real substansial hajmlarni o'zlashtiradi.²

V.Gumboldtning «til dunyoqarashi» g'oyasi zamonaviy neogumboltizmدا taraqqiy topdi. Darhaqiqat, har bir xalq dunyoning ko'pmanzaraliligini o'zicha bo'laklaydi, dunyoning bu parchalarini o'zicha nomlaydi. Dunyoning “tuzuvchi” kartinasining o'ziga xosligi individual, guruhlangan va milliy (etnik) verbal va noverbal tajribalar bilan aniqlanadi. Dunyo til manzarasining milliy o'ziga xosligi neogumboltlar tomonidan uzoq tarixiy taraqqiyot natijasi deb emas, balki tillarning berilgan asl sifati deb qaraladi. Ularning o'ylashicha, odamlar o'zlarini o'rab turgan dunyodan farqlanadigan o'z betakror dunyolarini yaratadilar. So'zlovchilar dunyosining manzarasi, haqiqatan ham, ob'ektiv xarakteristikalar, ob'ektlar, voqealar tafsilotidan sezilarli farq qiladi, zero, u “ob'ektiv dunyoning sub'ektiv obrazidir”. Biroq, til dunyoning bu sub'ektiv manzarasini o'z-o'zidan yaratolmaydi.³

Dunyo haqidagi bilimlar deb ataladigan olam manzarasi individual va jamoaviy tafakkur asosida yotadi. Til axborot jarayonining talablarini bajaradi. Dunyoning konseptual manzarasi turli insonlarda, masalan, turli davr vakillarida, turli ijtimoiy, yosh guruhlari, ilmiy bilimlarning turli sohalaridagi insonlar va hokazolarda bir xil emas. Turli tillarda gapiruvchi kishilar muayyan sharoitlarda dunyoning yaqin konseptual tasviriga ega bo'lishi, bir tilda gapiruvchilarda – boshqacha bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, dunyoning konseptual manazarasida umuminsoniylik, milliylik va shaxsiylik o'zaro ta'sir qiladi.

Manzarali dunyo – bu shunchaki predmetlar, jarayonlar, hodisalar, xususiyatlar va hokazolarning “fotografiyasi” emas. U o'zida nafaqat aks etgan ob'ektlarni, balki akslangan ob'ektlar holatini, uning ushbu ob'ektga bo'lgan munosabatini, ayni daqiqada o'sha reallikda ob'ektlarning holatini ham, ob'ektlarning o'zini ham mujassam etadi. Buning ustiga, dunyoning insonda akslanishi faol emas, passiv bo'lgani bois ob'ektga nisbatan munosabat nafaqat ushbu ob'ektdan tug'iladi, balki faoliyat orqali uni o'zgaritirish qobiliyatiga ham ega. Shu yerdan kelib chiqadiki, milliy til tizimi dunyoning til manzarasini qurishda ishtirok etadi. Dunyoning til manzarasi yaxlit va umuman odamlar ongidagi dunyoning mantiqiy aksiga muvofiq keladi. Lekin, bu borada dunyoning til tasvirining frazeologiya ham tegishli bo'lgan ayrim alohida elementlari saqlanib qoladi (har bir tilda o'z frazeologiyasi mavjud).

Frazeologiya dunyoning til manzarasining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. U «millat hayotining ko'zgusi» sanaladi. Frazeologizmlar mohiyati so'zlovchining fon bilimlari, hayotiy tajribasi, o'z xalqining tarixiy-madaniy an'analari bilan chambarchas bog'liq. Dunyo manzarasi bilan fikran uyg'unlashgan, uning barcha tasviriy holati (matn)ni bildiradigan, uni baholaydigan, unga

¹ Ван Чжицян, Дашинимаева П.П. Фрейм, гештальт и образ: равнозначность или смежность категоризации? // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2022. – Т. 20. – № 2. – С. 36.

² Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1981. – Вып. 10. – С. 355.

³ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 104.

munosabatni ifodalaydigan buyumlar belgilarini frazeologizmlarga tegishli deyishadi. O'zining semantikasiga ko'ra frazeologizmlar inson faoliyati va fe'l-atvoriga yo'naltirilgan.

Bir qator asosiy so'z va frazeologizmlarning ma'nosi dunyoni antropotsentrik tushunish (masalan, shishaning bo'g'zi, kursining oyog'i, qo'lni sovuq suvgayam urmaslik va h.z) orqali shakllangan. Bu kabi nominativ birliklar hayot va axloq, insonlarning odatlari va fe'l-atvorlari, ularning dunyoga va bir-birlariga bo'lgan munosabatlari aks etadigan dunyoning madaniy-milliy manzarasini tashkil etadi.

Dunyoning til manzarasi turli ranglardan tuziladi, nisbatan yorqinrog'i, biz bilishimizcha, mifologema, obrazli-metoforik so'z, konnatativ so'z va boshqalardir. Dunyoqarash ko'pincha dunyoning til manzarasining asiri bo'ladi. Har bir konkret til o'zida milliy, muayyan til tashuvchisining dunyoqarashini belgilaydigan va ularning dunyoviy tasvirini shakllantiradigan o'ziga xos tizimni saqlaydi.

Tilning mazmundor tarafida (kamyob hollarda –grammatikada) aniq bir etnosning dunyoviy manzarasi namoyon bo'ladi. Tegishli analizlar olimlarga milliy madaniyatlar bir-birlaridan nimasi bilan farqlanishini va ular bir-birlarini qanday to'ldirishlarini tushunishga imkon beradi. Agar barcha so'zlar mazmuni madaniy jihatdan o'ziga xos bo'lganda edi, madaniy tafovutlarni tadqiq etishning iloji bo'lmasdi. Shundan kelib chiqib, madaniy-milliy aspektlar bilan shug'ullarkan, olimlar til birliklarining universal xususiyatlarini ham hisobga olishadi. Dunyoning sodda manzarasi insonning amaliy talablariga javob sifatida shakllanadigan, uning dunyoga moslashishida tug'ma asos bo'ladigan tilda aks etadi. Egotsentrizm faoliyatni pragmatik strukturalaydi, zero u insonning anglash sferasini shakllantirishi mumkin. Inson bepoyon kengliklarni, mehnat va aqliy qobiliyatlarni o'ldiraydi, barcha narsani o'ziga singdirib va o'zini o'rab turgan dunyoga yoyib, o'z hissiyotlarini shaxsiy idrok etish prizmasi orqali baholaydi. Dunyoning til manzarasi shunday antropotsentrizm modellarini saqlaydiki, inson nimanidir beqadr qiladi yoxud qadriyatlar ustuvorligini tanlaydi. Inson hayoti davomida boshqalardan ko'ra ko'proq uchraydigan ashyolar, hodisalar haqidagi ashyoviy obrazli-ko'rgazmali referent tasavvurlar ob'ektiv voqelikning qandaydir til manzarasi aksini hosil qiladigandek tuyuladi. Sodda lingvistik rasm sezilarli pragmatizm bilan ajralib turadi. Mutlaq haqiqat deb da'vo qilgan holda, bu turdagi bilim an'anaviy fan ob'ektiv haqiqat deb hisoblagan narsadan chetga chiqishi mumkin. Ilm-fanda mezon bu modelning yaxlitligi va universalligi, tajribani tizimlashtirish uchun tushuntirish matritsasi bo'lib xizmat qilish qobiliyati emas, balki rasmiy-mantiqiy izchillikdir.

L.Vitgenshteyn «Tritata»da tilning rasm nazariyasiga e'tibor qaratdi. U til haqiqatni, atrofdagi dunyoni aks ettiradi, deb yozgan. Tasvirlar nazariyasi so'z va uning tashqi muhitda nimani anglatishi yoki gap, taklif va u nazarda tutilgan voqea yoki vaziyat o'rtasidagi munosabatni tushuntirish edi. [3,78]Dunyoning har bir lingvistik tasvirida tasodifiy mantiqiy tushuntirib bo'lmaydigan standart lakunalar bo'lishi mumkin. Taqqoslash uchun asosni ko'rsatmasdan me'yor sifatida yaxlit tasvirlardan foydalanganda, qoida tariqasida, nutq sub'ektining ma'lum bir narsaga ma'qullovchi yoki rad etuvchi hissiy munosabati birinchi o'ringa chiqadi. Ikkilamchi sezgilar mexanizmi prizmasi orqali aks ettirilgan, metafora, taqqoslash, timsollarda mujassamlangan dunyo-dunyoning har qanday o'ziga xos milliy til manzarasining

universalligi va o'ziga xosligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu munosabat bilan dunyoning turli lingvistik tasvirlarida umuminsoniy omil va milliy o'ziga xoslik o'rtasidagi farq muhim holatdir. Genetik mexanizm - bu tana sezgilarini baholash, shuning uchun ham umuminsoniy, ham milliy xususiyatga ega bo'lgan inson faoliyati bilan bog'liq bo'lib, u doimo tipologik umumiy va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan dunyoning lingvistik tasvirlarini yaratishga olib keladi. Bu xususiyatlar dunyoning til manzarasining o'ziga xosligini va universalligini belgilaydi. Oddiy ong'dagi voqelikning yaxlit shakli, birinchi navbatda, empirik amaliyot va ramziy olamning takrorlanuvchi tasvirlarini o'z ichiga oladi. Madaniyatning har bir turi o'ziga xos ramziy tilni va "dunyo tasvirini" yaratadi, bu ularga lingvistik elementlarning ma'nolarini beradi. O.Spengler madaniyatni fazoviy miqyosda tavsiflash uchun hatto "parasimvol" atamasini taklif qildi. Dunyoning sodda tasvirida standartlar va belgilarni tanlash aslida turtkidir. Ushbu motivatsiya butun konseptual tizimning xususiyatlariga bog'liq va dunyoning lingvistik tasvirining bir qator holatlarida o'zini namoyon qilishi mumkin. Frazologizmlar, V.N.Telianing fikricha, dunyoning milliy-madaniy manzarasining me'yorlari, stereotiplari sifatida harakat qilishi yoki ularning ramziy xususiyatini ko'rsatishi va madaniy belgilar rolini o'ynashi mumkin³¹. Idrokning obektiv usuli ustunlik qiladigan tartibli ong dunyosining sodda surati talqin qiluvchi xususiyatga ega. Til jamoaviy stereotip-referensial tasavvurlarni o'rnatib, inson ongingning talqin qilish faoliyatini ob'ektivlashtiradi va o'rganish uchun ochiq qiladi. Til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni tushuntiruvchi eng qiziqarli tushunchalardan biri V.Gumboldtga tegishli bo'lib, u madaniyatning milliy xarakteri tilda dunyoga alohida qarash orqali namoyon bo'ladi, deb hisoblaydi. Til va madaniyat mutlaqo mustaqil hodisa bo'lib, til va madaniyatning ontologik birligini ta'minlaydigan lingvistik belgilar ma'nolari bilan bog'lanadi.³²

XX asr oxirida til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolari zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biriga aylanganda lingvokulturologik tadqiqotlar jadal sur'atlarda o'sdi: so'nggi o'n yil ichida deyarli har bir Evropa mamlakatida maqolalar to'plamlarida nashr etilgan materiallar bilan bir nechta lingvokulturologik konferensiyalar bo'lib o'tdi. So'nggi o'n yillikda tilshunoslik tilni odamlar bilan yaqin munosabatlarda o'rganishga aylandi. Bu tilni o'rganish so'zlashuvchi shaxsni o'rganishga aylangan tilshunoslikdagi antropologik tamoyilni belgilab berdi. Antropologik tilshunoslik, eng avvalo, tildagi inson omilini o'rganishni anglatadi. Ikkita muammolar majmuasi diqqat markazida: insonning tilga qanday ta'sir qilishini aniqlash; tilning insonga, uning tafakkuriga, madaniyatiga qanday ta'sir qilishini aniqlash. Shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini va uning dunyo bilan munosabatini ifodalovchi fundamental tushunchalar qatoriga dunyoning tasviri tushunchasi kiradi. Dunyo tasviri - bu insonning barcha ma'naviy faoliyatidan o'sib chiqadigan dunyoning yaxlit tasviridir. U insonda dunyoni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan sub'ektiv-amaliy faoliyati jarayonida paydo bo'ladi. Inson dunyoni his qiladi, uni tafakkur qiladi, tushunadi, taniydi, talqin qiladi, aks ettiradi, unda yashaydi. Shu munosabat bilan dunyo qiyofasi turli xil munosabat va dunyoqarash harakatlarida - atrof'dagi dunyoda sodir bo'layotgan voqealarning yaxlit tajribasi aktlarida paydo bo'ladi. Mezon sifatida qabul qilingan asoslarga qarab, dunyo

tasvirlari tipologiyasi yaratilishi mumkin. Jumladan, bilim predmetiga qarab kattalar va bola dunyosi, tamaddunlashgan jamiyat dunyosi va dunyoning arxaik tasviri mavjud. Ob'ektga qarab dunyoning global va mahalliy (xususiy-ilmiy) suratlari farqlanadi. Dunyoning to'liq rasmlariga misol sifatida dunyoning umumiy falsafiy, umumiy ilmiy, diniy manzaralari kiradi. Dunyoning sotsiologik, informatsion, jismoniy, badiiy tasvirlari mahalliy sifatida ishlaydi. Dunyoning hozirgi holatidagi ilmiy manzarasi idrok paradigmasi o'zgarib, tushuncha va nazariyalarning qayta ko'rib chiqilishi bilan doimo o'zgarib turadigan idealdir. Majoziy ma'noda, bu rassomning tugallangan rasmi emas, balki "harakatlanuvchi mozaika" bo'lib, uning bir-biriga bog'liq bo'lmagan elementlarini turli xil kombinatsiyalarda qayta yig'ish mumkin. Har bir madaniyatda tez-tez ishlatiladigan, frazeologik birliklar va maqollar tarkibiga kiruvchi kalit so'zlar mavjud. Binobarin, har bir o'ziga xos milliy til o'z so'zlovchilarining ongida iz qoldiradigan va dunyo haqidagi o'ziga xos manzarani shakllantiradigan tizimdir. Demak, xalq ma'naviyatining asoslarini, uning tevarakatrofdagi moddiy olamni idrok etishini aks ettiruvchi til milliy xususiyatlarning namoyon bo'lishining xarakterli ko'rsatkichidir. Madaniyat va til o'zaro bog'liq bo'lib, milliy o'ziga xoslikni o'z ichiga oladi. Til - madaniyat bo'lish sohalaridan biri bo'lib, u muayyan jamiyat nima bilan shug'ullanishi va nimani o'ylashini bilish imkonini beradi va til bu jamiyatning tafakkur tarzini ko'rsatadi. Inson dunyoni o'zi a'zo bo'lgan jamiyatda umumiy bo'lgan til me'yorlariga muvofiq tushunadi. Milliy madaniyatlardagi farqlar bevosita lisoniy farqlarga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Апресян Ю.Д. Вид и словарь // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – С. 32.
2. Касаевич В.Б. К вопросу о современной картине мире // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 1. – С. 48
3. Леонтьев Д.А. Пространство возможного как пространство свободы // Психологическая газета. 01.12.2021. URL: <https://psy.su/feed/9577/> (дата обращения: 26.08.2022).
4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 102
5. Ван Чжицян, Дашинимаева П.П. Фрейм, гештальт и образ: равнозначность или смежность категоризации? // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2022. – Т. 20. – № 2. – С. 36.
6. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1981. – Вып. 10. – С. 355.
7. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
8. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

9. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

10. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.

11. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

СХОДСТВО И СВОЕОБРАЗИЕ В СОЗДАНИИ ПЕРСОНАЖЕВ В РОМАНЕ Ч.АЙТМАТОВА “ ПЛАХА” И Ш.БУТАЕВА “ҚЎРҒОНЛАНГАН ОЙ”.

**Бекмирзаева Лола Рахматуллаевна
Преподаватель Узбекско-Финского
педагогического института**

Аннотация: В статье дается описание образов персонажей, которые отражают замыслы авторов и их идей, а также рассматривается система образов. Каждый образ характеризуется со своими переживаниями, жизненным опытом, чувствами и характером.

Ключевые слова: главные герои, второстепенные герои, эпизодические герои.

Annotation: The article describes the ideas and images of characters that reflect the intentions of the authors and their ideas, and also considers the system of images. Each image is characterized with its experiences, life experience, feelings and character.

Keywords: main characters, minor characters, episodic characters.

Персонажи романа “ Плаха” и “Қўрғонланган ой” делятся на две группы - положительные и отрицательные. Авторы сознательно наделяют хорошими качествами положительных героев, а отрицательных – наоборот. В романах выделяются следующие категории персонажей:

Главные, которые находятся в центре сюжета романа “Плаха”: Авдий Каллистратов, Бостон Уркунчиев и Базарбай Нойгутов; **романа “Қўрғонланган ой”:** Убайдулла чавандаз, Уразмат ака, Муртазо и **Второстепенные,** активно участвуют в сюжете романов, но им уделено мало авторского внимания. Их функция состоит в помощи раскрытию образов главных героев **романа “Плаха”:** Инга Федоровна, Виктор Никифорович, Петруха, Ленька, Петр, Сам, Гришан, врач Алия Исмаиловна, Обер Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет – Галкин, Абориген –Узюкбай. **В романе “Қўрғонланган ой”** такими героями являются Зокир булбул, Санокул, мать Муртазо, Максим, Мавлюда, Гулюмкан. Также в романах можно выделить эпизодические и внесценические персонажи.

Эпизодические:

роман “Плаха”: Марат, Рыскул, Кенджеш, Эрназар, Кочкорбаев, Кок Турсун, Асылгуль, пастухи **роман: “Кўрғонланган ой”:** Исмоил овчи, отец Исмоила, Туйчи, Донибой, Абдумутал, Раҳмон, Тиркаш бобо, Абдусамад лакот, Улғай кампир, Ҳамробой, Тиркаш чол, Доти мирохўр, раис, кассир, Убай – ҳакам, учитель истории Мазбут, Дўлта девона, Шукур тоға, Пўлат Исҳоқович, бошлиқ, Нуъмон киртиш, Отакул, уста Аҳмад, Иброҳим, Ўлмас ака, қария, шоир, Анна, кампир. **Внесценические** персонажи, о которых идет речь, но они не участвуют в действии романа **“Плаха”:** лаборантка Сауля Алимбаева, Даурбек Иксанович, геологи, расторопный парень, **романа: “Кўрғонланган ой”:** Эшниёз ака, ўртоқ Мирзоеф, ўртоқ Иваноф, ўртоқ Тангрикулиев, ўртоқ Алиматуф, Шомамат и Шосайд, мать Маржахона, Ҳусния кампир.

Авдий Каллистратов – герой – правдоискатель, центральный герой романа “Плаха” в 1 – 2 ч. романа. В каждой части романа можно встретить прототипов Авдия. В первой части – Гришан, а во 2 части – это Обер – Кандалов. Авдий постоянно искал смысл своего существования. Авдий Каллистратов находился между мировоззрением религии и научного атеизма, поэтому ему трудно было влиться в общество. Авдий, в романе проходит через два испытания – через “хунту” Обера - Кандалова и и через “наркоманов” , возглавляемым Гришаном. Но, за устремленные высокие идеи был обручен на смерть. Наркоманов он хотел воспитать разъяснением о том, какой вред наносят наркотики разуму, что лечение от этого недуга зависит от силы воли человека. Против преступных злодеяний “хунты” в Моюнкумской саванне он был распят на саксауле в пустынной степи. [1, 212]. *“Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчиц , жив он или мертв”* [2, 201]. Следует обратить внимание на портретное описание Авдия: *“У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч... Серые навывкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания”*. Писатель описывает не только его внешний облик, а также замечает насколько герой пережил много страданий от окружающих людей [3, 194].

По жизненным позициям, устремлениям, идеалам Авдию близок в романе **Бостон**. С самого детства он жил своим трудом. Отец погиб на войне, когда он учился во втором классе, потом умерла мать. Так как старших братьев и сестер иных уже не было в живых, и он все был обязан только себе, только своему труду. Многим он научил ценить саму жизнь в труде. Бостон наделен трудолюбием от природы, и как правило развивал это качество в процессе жизни. Он стремился доказать свою правоту не на словах, а на деле. Самую точную характеристику Бостона даёт сам Базарбай *“И, конечно же, кто хорош? Бостон хорош, непьющий к тому же”*, *“А Бостону везет , к нему и люди идут лучшие и не уходят от него, работают как одна семья”*. Бостон обладает нравственной силой и благородством. Из – за поступка Базарбая он стал врагом волков – Акбары и Ташчайнара. Их ярость и привела к кровавому

столкновению. Он человечен также по отношению своей жене и живой природе, чем Базарбай и Муртазо. Рассмотрим это на примере: *“Но логова волчьего я никогда не разорял”* [2, 228], *“- да ладно, - сказал он, помолчав, - выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел .* Бостон является одним из ключевых героев романа. Авдий, не убивая волчат при встречи с ними летом, когда Акбара всем выводком отправилась дышать пахучими травами этим поступком он и спасает сына Бостона. Этот же поступок совершает Акбара при виде детёныша: *“И что самое удивительное – вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, - этот чудак пошел к волчатам, ласково протягивая руки”* [2, 17], *“Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался её ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у её ног, стала играть с ним...”* [2, 294]. Акбара, игрой с человеческим малышом хотела заглушить свою тоску. Но...любящий семьянин, несмотря на его честность и порядочность Бостон попадает в “жизненную западню”. Он совершает убийство сына, Акбары и Базарбая. В романе нарушение законов природы как трагедию чувствует лишь Бостон [7]. Имя Бостона Уркунчиева свидетельствует о его “родстве” с волками:¹ (с 56) *“ – Да нет же, - веселился Марат. – Бостон - это город в Америке, один из главных городов, разве что чуть меньше Нью – Йорка, а у нас бостон - “серая шуба” Бос – “серая”, тон “ шуба”. Теперь ясно?”*. Особым трагизмом является то, что он случайно выстрелил Кенджеша, защищая его от волчицы - Акбары: *“Акбара была ещё жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш”* [2, 296]. Бостон, после убийства Базарбая, переступив черту добра начинает осмысливать подлинные ценности жизни: *“весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью, всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала – Монгю, и последней его ипостасью – младенцем Кенджешем...”* и жизнь кончается для него. Со смерти “прародительницы Акбары” прерывается и жизнь Бостона.

Базарбай в романе выступает в роли “преступника” не только перед природой, но и перед человечеством. Рано или поздно, он должен был понести соответствующее наказание [5,31].

На “дне” жизни оказываются наркоманы, пьяница Базарбай и браконьеры сайгаков в Моюнкумской саванне.

Главные герои романа Ч.Айтматова “Плаха” и Ш.Бутаева “Кўрғонланган ой” - Авдий, Бостон, Убайулла – чавандаз, Зокир булбул, Максим - Махсум и Уразмат ака являются символами добра, которые противостоят силе невежества и зла, благодаря им жизнь на земле продолжается.

Герои Ш.Бутаева простые труженики, большинство занимались коневодством, строительством: *“отбоқаларнинг иши – юмушлари ҳамиша бошларидан ошиб ётади: ” “ хашак сол, остини тозала, қашла, совит ”, “бу аёллар қўни – қўшиллар, узоқ – яқиндан келган қариндош – уруғлар – туйда*

астойдил хизмат қилишни дилларига туккан, бундан бошлари осмонда, ҳазиллашгилари, қочирқиқли гаплар қилгилари келарди”. Чистые и честные люди, в деле безотказные, во взаимоотношениях с другими прямые и откровенные: “Ўртақайнарда биров тўй – марака қиладиган бўлса ким қўноққа, ким маслаҳат ошига, ким фотиҳа тўйига боришининг ўзи беш қўлдек маълум” [8, 59]. **Убайдулла чавандаз** наделён ясным умом и житейской мудростью. О его личностных качествах мы узнаем от народа: “Қишлоқда юримсак миш – мишлар тарқалди. Нима эмиш, Убайдулла чавандоз тоғбеги бўлармиш, шундагина сайгоқларнинг Рангонтоғ этақларида абадулабад яйраб – яшнаб юришларига имкон тугилармиш. Убайдилла чавандоз беши қолиб, ўн панжасини оғзига тиққанлардан эмас эмиш...Убайдилла чавандозда инсоф бор эмиш”.

В романе “Қўрғонланган ой” автор показывает столкновение старого и нового, а именно “враждебные” отношения отца и сына: Урозмат ака и Муртазо: “- Ўзинг қайси қошонада тугилиб, бир думалаб одам бўлиб қолгансан? – деди бўғиқ товушда. – Тўйни таомил бўйича уйда эмас, кўча – кўйда ўтказиш керак аслида. – Бир камим шу қолувди. – Чамаси сен тўйдан ҳам кўра қўноқларга уйингни кўз – кўз қилиб қолишни истаяпсан, шекилли. – Ҳа, шуни истаяпман! – Муртазо бақириб юборганини сезмай қолди” [8, 204]. Исмоил – охотник и его отец. “- Яна овга боряпсанми? – Кўряпсиз – ку. – Шу ишингни йиғиштирсанг бўларди энди, ахир сен йиртқич ҳайвон эмассан – ку, билиб қўй, яхшиликка олиб келмайди. – Яратганин ўзи бир жониворни иккинчисига емиш қилиб яратган – ку, ота, менда нима айб. – Ота – боболаримиздан, кийик салом берса отма, деган ўғит қолганини унутма...” [8, 14]. Эти диалоги между отцами и детьми полны драматизма.

Литература:

1. Акматалиев А. Чингиз Айтматов: Человек и Вселенная /НАН Кыргыз.Респуб. – В.: “Илим”, 2013. – 576 б.
2. Айтматов Чингиз. Плаха. Романы.- Нукус: “Каракалпакстан”, 1988.- 608 с
3. Бўтаев, Шойим. Қўрғонланган ой (роман), Кайвонининг мангу макони (эртақ- қисса) / Ш.Бўтаев. – Т.:Ўзбекистон, 2011. – 336 б.
4. Е.А.Шевчугова. Христианские мотивы в романе Ч.Т.Айтматова“Плаха”. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18. № 9: Филология.
5. Матвейчук В.В. Мотивная структура романов Ч.Айтматова. – Челябинск.: ЮУрГУ, СГ – 409, 2017. – 72 с.
6. Асаналиев К. Чингиз Айтматов. Поэтика художественного образа. – автореферат Дд.- Ф., С.34
7. Васильева – Шальнева Т.Б. Некоторые аспекты изучения современной русской литературы: учеб. – метод. пособие. Казань: Казан.ун – т, 2016. – 94 с.
8. https://melimde.com/pars_docs/refs/254/253855/253855.pdf
9. Бўтаев, Шойим. Қўрғонланган ой (роман), Кайвонининг мангу макони (эртақ- қисса) / Ш.Бўтаев. – Т.:Ўзбекистон, 2011. – 336 б

"TARAQQIYOT STRATEGIYASI" NING "KONTENT" TAHLILI

M.Ma'murova
Toshkent Davlat Sharqshunoslik
universiteti talabasi

Anotatsiya. Bu maqolada 2021-yil 6-noyabr kuni O'zbekistonning yangi saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublikaning inauguratsiya marosimida Prezident kelgusi besh yilga mo'ljallangan asosiy ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga olgan Yangi O'zbekistonning rivojlantirish strategiyasini ilgari surdi. Ta'kidlash joizki, Prezidentimiz tomonidan taqdim etilgan "Yangi O'zbekistonning rivojlantirish strategiyasi" yetti yo'nalishdan iborat bo'lib, bundan besh yil avval qabul qilingan Harakatlar strategiyasi va uning doirasida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli islohotlarning ajralmas qismidir. Xususan, Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining uchinchi yo'nalishi milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlari doirasida boshlangan islohotlarning davomi sifatida baholash mumkin. O'z navbatida shuni ham ta'kidlash kerakki, samarali islohotlar keyingi muvaffaqiyatlar boshlanishi uchun debochadir kabi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, Yangi O'zbekiston orzusi, Yangi O'zbekiston fenomeni, " Harakatlar strategiyasidan Taraqqiyot strategiyasi sari", kitobsevar millat, inson kapitali va boshqalar..

Kirish. O'zbekiston taraqqiyotining 7 yo'nalishini belgiladi:

“Rahbar xalqqa yuk bo'lmasligi, aksincha, xalqning yukini yelkasiga olishi kerak”, deydi Prezident.¹

Birinchi yo'nalish erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishga qaratilgan. Buning uchun kelgusida davlat funksiyalarining katta qismi markazdan hududlarga o'tkaziladi. Har bir mahallada hokim yordamchisi lavozimi joriy etiladi. Tuman byudjeti qo'shimcha manbalar bilan ta'minlanib, mahallaning alohida jamg'armasi shakllantiriladi. Markaziy idoralar transformatsiya qilinib, ixcham va samarali boshqaruv tizimi yaratiladi, bir xil yo'nalishdagi vazifalarni amalga oshirayotgan idoralar optimallashtiriladi.

Ikkinchi yo'nalish adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-qimmatini ta'minlash vazifalarini qamrab olgan. Shu maqsadda sudlov tizimi va advokatura instituti, huquq-tartibot organlari faoliyati takomillashtiriladi. Tadbirkor va mulkdorlar huquqlarining himoyasi kuchaytiriladi. Korrupsiyaga barham berishga davlat va jamiyatning barcha kuch va vositalari safarbar etiladi. Bunda aybdorlarni huquqiy javobgarlikka tortish bilan cheklanib qolmasdan, korrupsiyaning sabablarini oldindan bartaraf etish choralari ko'riladi.

¹ Mirziyoyev O'zbekiston taraqqiyotining 7 yo'nalishini belgiladi <https://qalampir.uz/uz/news/mirziyeev-tarak-k-iyet-strategiyasi-yetti-yunalishi-%D2%B3ak-ida-batafsil-suzlab-berdi-49246>

Uchinchi yo‘nalishda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi rejalar bayon etildi. 2030 yilga borib, jon boshiga hisoblaganda, aholi daromadlari o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoriga chiqish maqsad qilingani aytiladi.

Bunga, avvalo, xususiy sektorni rag‘batlantirish va uning ulushini oshirish hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobidan erishiladi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlab, inflyatsiya darajasini belgilangan 5 foizgacha pasaytirish choralari ko‘riladi.

Aholini uy-joy va toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash, zamonaviy yo‘l va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish, jamoat transporti hamda hududlararo qatnovlarni yaxshilash bo‘yicha ham yirik loyihalar amalga oshiriladi.

To‘rtinchidan, sifatli ta‘lim-tarbiya masalasi doimiy e‘tibor markazida bo‘lishi ta‘kidlandi. Shu maqsadda o‘qituvchilarning oylik maoshini izchil oshirib borish va 2025-yilga borib, 1 ming dollar miqdoriga yetkazish ko‘zda tutilgan.

Yangi maktablar qurish, mavjudlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sohaning barcha bosqichlari o‘rtasida uzviylikni ta‘minlashga qaratilgan Milliy ta‘lim dasturi ishlab chiqiladi.

Beshinchi yo‘nalishga asosan ma‘naviy va ma‘rifiy sohalar rivojlantiriladi. Shu maqsadda “Yangi O‘zbekiston – ma‘rifatli jamiyat” konsepsiyasi amalga oshiriladi. Madaniyat va san‘atni yuksaltirish, yoshlarni sog‘lom e‘tiqod ruhida tarbiyalash, millatlararo hamjihatlik va o‘zaro hurmatni mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratiladi.

Oltinchidan, global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topish, bu boradagi barcha sa‘y-harakatlarni uyg‘unlashtirish zarurligi ta‘kidlandi. Xususan, ekologik tahdidlarning salbiy ta‘siri ortib borayotgani qayd etildi. Orolbo‘yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi sifatida rivojlantirish, Butunjahon ekologiya xartiyasini ishlab chiqish masalalariga to‘xtalib o‘tildi.

Yettinchi yo‘nalishda mamlakatdagi tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish borasidagi vazifalar o‘z ifodasini topgan. Qurolli Kuchlarimizning qudrati yanada oshirilishi, harbiylarning jangovar shayligi, jismoniy va ma‘naviy tayyorgarligi kuchaytirilishi aytiladi.

Xalqaro hamkorlikda pragmatik va chuqur o‘ylangan tashqi siyosat, iqtisodiy diplomatiya davom ettiriladi.

Avvalo, qo‘shni mamlakatlar va dunyoning barcha mintaqalaridagi sheriklar bilan o‘zaro manfaatli va ko‘pqirrali aloqalar kengaytiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusi besh yilga mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlar haqida nutq so‘zladi:

*“Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda, biz Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik va saylov jarayonida uni o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazdik. Bu muhim konseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta‘minlash maqsadida, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g‘oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘yildi”, deydi Prezident.*¹

¹Mirziyoyev O‘zbekiston taraqqiyotining 7 yo‘nalishini belgiladi <https://qalampir.uz/uz/news/mirziyeev-tarak-k-iyet-strategiyasi-yetti-yunalishi-%D2%B3ak-ida-batafsil-suzlab-berdi-49246>

Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini samarali va jadal rivojlantirish mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, shu orqali aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi.

2017-yildan boshlab iqtisodiyotni erkinlashtirish va bozor mexanizmlarining rolini oshirishga qaratilgan muhim iqtisodiy islohotlardan biri milliy valyuta kursini shakllantirish tamoyillarini joriy etish orqali ichki valyuta bozorini bosqichma-bosqich erkinlashtirish bo'yicha amaliy qadamlar bo'lganini alohida ta'kidlash lozim.

Shu bilan birga, pul-kredit siyosati sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi, jumladan, to'lov tizimlarini rivojlantirish, chet el valyutasini cheksiz xarid qilish imkoniyati, naqd pul muammosini hal etish, avtomatlashtirilgan bankomatlarni joriy etish.

Tashqi savdoni liberallashtirish natijasida tashqi savdo hajmi ham jadal o'sib bormoqda. Valyuta va tashqi savdoni liberallashtirish, iqtisodiyotda bozor mexanizmlarini joriy etish, narxlarni erkinlashtirish va shu bilan bog'liq boshqa islohotlardan so'ng mamlakatimizda ichki narxlar barqarorligini ta'minlash, inflyatsiya darajasini past va barqaror ushlab turish ustuvor vazifaga aylandi.

Shu bois Rivojlanish strategiyasida inflyatsiyani 5 foizgacha pasaytirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash navbatdagi vazifa hisoblanadi. Zero, mamlakatimizda ichki narxlar barqarorligini ta'minlash makroiqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikning kafolati bo'lib, bu, o'z navbatida, iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish va taraqqiyot dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur mezonini hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, past va barqaror inflyatsiya darajasi iqtisodiy o'sish mutanosibligini ta'minlash, sanoat raqobatbardoshligini oshirish va aholi turmush darajasini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Shu munosabat bilan narxlarning o'sish sur'atlarini pasaytirish va barqarorlashtirish davlat iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo'lishi kerak.

Asosiy maqsad - aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni oshirish Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish hisobidan aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish 2022-2026 yillarga mo'ljallangan ustuvor vazifa ekanida alohida ma'no bor. O'tgan 5 yil davomida, ya'ni 2017-2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi doirasida sanoatning yetakchi tarmoqlarini (to'qimachilik, elektrotexnika, avtomobilsozlik, qurilish materiallari sanoati, kimyo va neft-kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, energetika va boshqalar) rivojlantirish bo'yicha strategiyalar qabul qilindi.

Qishloq xo'jaligida erkin raqobatni ta'minlovchi bozor tamoyillarini joriy etish, xususan, paxta va g'alla yetishtirishda davlat buyurtmasini bekor qilish hisobiga ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va ishlab chiqaruvchilar manfaatdorligi ham oshirilmoqda.

O'z navbatida, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilib, ularga xorijiy investorlarni jalb etish bo'yicha tegishli imtiyoz va preferensiyalar berildi. Sanoatning yetakchi tarmoqlariga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini tashkil etilib, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur infratuzilma barpo etildi. Katta ishlab chiqarish quvvatiga ega innovatsion

texnoparklar tashkil etilib, ularda zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan foydalangan holda mahsulot ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda turizm sohasida tub islohotlar o'tkazilib, turizm infratuzilmasi rivojlandi va turizm xizmatlari (ziyosat turizmi, tibbiy turizm, kino turizmi va boshqalar) tuzilmasining yanada kengayishi natijasida mamlakatning turizm salohiyati yuksaldi.

O'zbekistonni rivojlantirishning yangi strategiyasiga muvofiq, mamlakatimizda 2022-2026-yillarda yuqorida qayd etilgan sohalardagi islohotlarni samarali davom ettirish, mavjud resurslar va imkoniyatlarni ishga solish orqali aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini yanada oshirish, 2030-yilga borib esa O'zbekistonning aholi jon boshiga daromadi o'rtadan yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga kirish imkonini beradigan darajaga yetishi.

Bunga, o'z navbatida, xususiy sektorni rag'batlantirish va uning ulushini oshirish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va haydovchi tarmoqlarda klaster tizimini rivojlantirish orqali erishiladi.

So'nggi besh yilda O'zbekistonning soliq-byudjet siyosati tubdan o'zgardi, xususan, byudjet shaffofligi va ochiqqligini ta'minlash soliqqa tortishni soddalashtirish va takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish bo'yicha qator samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, byudjet mablag'laridan tizimli oqilona foydalanish takomillashtirildi, Oliy Majlisning byudjet jarayonida roli va o'rni oshirildi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari kengaytirildi, "Tashabbusli byudjet" loyihasi ishga tushirildi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining suveren xalqaro obligatsiyalari chiqarilib, ulardan tushgan mablag'lar mamlakat farovonligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirildi.

Rivojlanish strategiyasiga muvofiq, 2022-2026-yillarda O'zbekiston byudjeti va tashqi barqarorligini ta'minlash vazifasi ustuvor hisoblanadi.

Sababi, mamlakatda fiskal taqchillikning kuchayishi va tashqi qarzning xalqaro miqyosda belgilangan me'yorlardan oshib ketishi, albatta, milliy iqtisodiyotga xavf tug'dirishi mumkin. Strategiyada byudjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash uchun mahalliy byudjetlar salohiyatini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Harakatlar strategiyasi doirasida, avvalo, inson huquqlarini ta'minlash, davlat tashkilotlarining faoliyati, mas'uliyati va shaffofligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish borasida ulkan tadbirlar amalga oshirildi. Haqiqiy bozor iqtisodiyotini barpo etish maqsadida tashqi savdo, soliq va moliya siyosati liberallashtirildi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash tizimi yaratildi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirish ta'minlandi.

Aholi turmush darajasini oshirish va kambag'allikni kamaytirish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tan olinib, yangi va munosib ish o'rinlari yaratish, aholini malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash holati yaxshilandi.

Muxtasar aytganda, 2017-2021 yillar mobaynida amalga oshirilgan Harakatlar strategiyasi natijasida yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi.

Natijada mamlakatimizda jamiyatimiz rivojining keyingi bosqichiga o'tish ehtiyoji paydo bo'ldi. Ya'ni, xalqimiz turmush darajasini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoq va sohalarini transformatsiya qilish, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari, manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" va uni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlangani tog'risidagi ma'lumotlarni aytib o'tdi. Taraqqiyot strategiyasi 2021 yilda o'tkazilgan Prezident savlovida Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Inson qadri uchun", "Davlat inson uchun", degan g'oyalar hamda "Harakatlar strategiyasidan-Taraqqiyot strategiyasi sari", tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'tgan davr mobaynida ommaviy axborot vositalarida keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi va unda bildirilgan 17 ming 500 dan ortiq taklif va tavsiyalar e'tiborga olinganini ta'kidladi.

Xulosa.

Xulosa o'rniga ta'kidlash joizki, Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida kelgusi besh yilda mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish bo'yicha qator strategik vazifalar belgilangan. Xususan, tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarni davom ettirish, ishbilarmonlik muhiti va zarur infratuzilmani yaratish borasidagi islohotlarni davom ettirish, qashshoqlikni ikki baravar kamaytirish, hududlarni rivojlantirish va qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifalar Harakatlar strategiyasi doirasida samarali amalga oshirilayotgan islohotlarning uzviy davomi yoki bir so'z bilan aytganda, mamlakatimiz iqtisodiy farovonligi va boshlangan islohotlar samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladigan yangi muvaffaqiyatlarning boshlanishidir.

Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar va eng muhim vazifalarning atroflicha tahlili shundan dalolat beradiki, Yangi O'zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda.

Ya'ni, **“Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – oliy qadriyat” degan tamoyil** e'tirof etilmoqda.

“Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da yillar davomida amal qilib kelgan **“davlat – jamiyat – inson”** tamoyili **“inson – jamiyat – davlat”** tamoyiliga o'zgartirilmoqda. Yanada sodda qilib aytganda, O'zbekistonda har bir fuqaroning qadrini yuksaltirish va farovonligini oshirish zarurligiga urg'u berilmoqda.

Taraqqiyot strategiyasida BMT organlari va institutlari, global va mintaqaviy iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar tashkilotlardagi faoliyatni kuchaytirish, xususan, iqlim, ekologiya, terrorizm, korrupsiya, migratsiya, kambag'allik kabi global muammolarni hal etish borasida xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish haqida so'z borgan.

Ya'ni, O'zbekistonni BMT tuzilmalari orqali dunyo hamjamiyatiga keng tanitish bilan bog'liq ibratli amaliyotni izchil davom ettirish lozim. Bunda

O‘zbekiston rahbariyatining BMT doirasidagi tashabbuslarini amalga oshirishni ta‘minlash, BMT va uning muassasalari bilan iqtisodiy-moliyaviy va konsultativ hamkorlikni rivojlantirish ayniqsa ulkan ahamiyat kasb etadi.

Taraqqiyot strategiyasida, shuningdek, BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan madaniy-gumanitar hamkorlikni jadallashtirish, BMTning **“Inson huquqlari yo‘lida harakatga da‘vat”** tashabbusini ilgari surish uchun barcha sheriklar bilan yaqin hamkorlikni davom ettirish istiqbollari ko‘rsatib berilgan.

Foydalangan adabiyotlar

1) Sh.M.Mirziyoyev O‘zbekiston taraqqiyotining 7 yo‘nalishini belgiladi <https://qalampir.uz/uz/news/mirziyeev-tarak-k-iyet-strategiyasi-yetti-yunalishi-%D2%B3ak-ida-batafsil-suzlab-berdi-49246>

2) Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat‘iy davom ettiramiz <https://iiv.uz/news/yangi-ozbekiston-taraqqiyot-strategiyasi-asosida-demokratik-islohotlar-yolini-qat'iy-davom-ettiramiz>

3) Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.* 2020.

4) Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире.* 2017.

5) Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

6) Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.

7) Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

8) Kholikov, Yunus Ortigovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ РАМОНА МАРИИ ДЕЛЬ ВАЛЬЕ-ИНКЛАНА

Турсункулов Санжар
старший преподаватель СамГИИЯ

Рамон Мария дель Валье-Инклан (28.10.1869, Вильяну-эва-де-Ароса, Галисия – 05.01.1936, Сантьяго-де-Компостела) – испанский писатель. В 1899 году лишился руки, что отчасти определило интерес писателя к теме физических и нравственных уродства. В 1892–1893, 1910 и 1921 Валье-Инклан жил в Латинской Америке. Писатель печатался с 1888 году. [1]

Рамон Мария дель Валье-Инклан имел знатное дворянское происхождение, однако принадлежал обедневшему роду. Внук либерального журналиста, сын либерального писателя – сторонника галисийского возрождения. Учился в Понтеведре, затем изучал право в университете Сантьяго де Компостела, параллельно занимался рисованием в Школе искусств и ремесел. Путешествовал по Латинской Америке, познакомился с Рубеном Дарио. С 1896 году обосновался в Мадриде и стал крупнейшей фигурой поколения 98 года. Он активно участвовал в литературной жизни столичной богемы, много публиковался в периодике. Валье-Инклан снова стал путешествовать по Латинской Америке. С 1924 года встал в оппозицию диктаторскому режиму Primo de Rivera. В 1929 года был заключен в мадридскую тюрьму, примкнул к Радикальной республиканской партии. В 1932 года республиканское правительство назначило Вале-Инклана хранителем национального художественного наследия, директором музея в Аранхуэсе.

Валье-Инклан стал почетным президентом Ассоциации друзей СССР. В 1933 года он был назначен директором Школы изящных искусств в Риме. В 1935 года писатель вернулся в Испанию, участвовал в Первом международном конгрессе писателей в защиту культуры. Затем он перебрался в Сантьяго де Компостела и через несколько месяцев скончался от рака в одной из лечебниц. [6, 62]

Произведения Валье-Инклана первого периода (до 1905-1906 гг.) близки к испаноязычному модернизму. Второй период (до 1919-1920 гг.) – время исторических романов, драм об испанской «глубинке» и испанском характере. В произведениях третьего периода – эсперпенто («страшилках») для театра кукол, романа-памфлете «Тиран Бандерас» (1926), цикле романов об испанской истории второй половины XIX в. – господствует фарс и гротеск. Много переводил – Эса де Кейроша с португальского, А. Дюма – с французского и др.

В начале творческого пути Рамон Мария дель Валье-Инклан примыкал к испанскому модернизму: он издал сборник сентиментальных и галантных новелл «Женщины: шесть любовных историй» («Femeninas: seis historias amorosas», 1894), его риторически изысканные и ироничные повести, составляющие тетралогию «Сонаты» («Sonatas», 1902–1905, которые на русский язык были переведены в 1912 и 1966 гг.), перекликаются с сочинениями Дж. Казановы, Ж.А. Барбе Д'Оревилли, Г. Д'Аннунцио, Ж.М. Эсы ди Кейроша. Главный герой «Сонат», авантюрист и обольститель маркиз де Брадомин, действует также в одноименной комедии Валье-Инклан («Marqués de Bradomín», 1907) и нескольких романах. Характерный для «Сонат» налет аристократизма сменяется духом народности в предвосхищающей драматургию Ф. Гарсии Лорки драматические трилогии «Варварские комедии» («Comedias bárbaras», 1907–1908, 1922 гг., которые были переведены на русский язык в 1969 и 1986 гг.), где образ патриархальной галисийской деревни становится символом старой Испании. [5, 71].

В начале 1910-х годов в творчестве Валье-Инклана усилились гротесковые мотивы и уменьшилась зависимость от модернизма [фарс «Маркиза Росалинда» («La marquesa Rosalinda», 1913) и др.]. Для созданного

Валье-Инкланом драматического жанра «эсперпенто» (буквально – пугало, чудище) характерно карнавальное преобразование реальности в духе Ф. Гойи и поэтики вертепа: «Светочи богемы» («*Luces de bohemia*», 1924–1927), трилогия «Вторник карнавала» («*Martes de carnaval*», 1930) и др. Тема национальной истории периода революции 1868–1874 раскрывается в романах, входящих в циклы: «Карлисская война» («*La guerra carlista*», 1908–1909, переведенная на русский язык в 1986), где заметно идейно-эстетическое влияние Л.Н. Толстого, и «Арена иберийского цирка» («*El ruedo ibérico*», 1927–1928, переведенных на русский язык в 1936 и 1986 гг.).

Произведения 1920-х годов отмечены актуальным политическим пафосом: сатирический роман-памфлет «Тиран Бандерас» («*El tirano Banderas*», 1926, переведенный на русский язык в 1931 г.), в котором Валье-Инклана предвосхитил латиноамериканскую антидиктаторскую прозу (М. Астуриас). Среди других сочинений – три поэтических сборника; философско-эстетическое эссе «Волшебная лампа» («*La lámpara maravillosa*», 1916), где сочетается влияние неоплатонизма и теософии Е.П. Блаватской. [3, 89]

К сожалению, в настоящее время недостаточно изучено драматическое наследие Валье-Инклана, насчитывающее 19 произведений, несмотря на то, что театральная практика блестяще доказывает непреходящую ценность драм Валье-Инклана. Выходец из знатных, но обедневших галисийских дворян, Валье-Инклан сизмальства знал обычаи Галисии и ее фольклор; ее горные пейзажи и самобытные нравы навсегда запечатлелись в его памяти. Самый ранний драматургический опыт Валье-Инклана – пьеса «Пепел» – относится к 1899 года. Однако лишь с появлением «Маркиза де Брадомина» Валье-Инклан получил известность в качестве драматурга. [4, 57].

По мнению К.С. Корконосенко, литература, которую создал Валье-Инклан полна жизненных сил, вовсе не стремится к глубоким постижениям мира, «красива, как безделушка, и к тому же еще забавна – вереницы бледных умирающих женщин, необычайная изысканность бесед, словно разговор в Версале, рыцарская и любовная мощь героев» [2, 212], однако утверждать, что его литература вселяет бодрость и придает силы, неверно.

Иностранцы оказали существенное влияние на творчество Валье-Инклана, поскольку ранее испанская проза была далека от таких точных и ярких выражений, придерживаясь латинской традиции, она применяла лишь некоторые почти аллегорические сравнения.

Валье-Инклан не изображал обыкновенных людей; все его персонажи или крайне простодушны, или чрезмерно своевольны. Среднего человека из демократичной натуралистической литературы, с его минимальными желаниями и будничной жизнью, и невозможно было бы поместить среди броских и живописных персонажей. Именно живописности всеми средствами добивался писатель, на которой строилось не только его творчество, но и вся жизнь. [2, 214]

Таким образом, Рамон Мария дель Валье-Инклан был испанским писателем, одной из крупнейших фигур многонациональной испанской культуры конца XIX – первой трети XX вв. Он был ярким представителем

«поколения 98 года». Творческий путь писателя можно подразделить на три периода: 1) до 1905-1906 года, когда Валье-Инклан стремился к испаноязычному модернизму; 2) до 1919-1920 годах, когда он писал исторические романы, драмы об испанской «глубинке» и испанском характере; 3) после 1920 года и до конца жизни, когда писателя интересовали эсперпенто («страшилки») для театра кукол, были изданы роман-памфлет «Тиран Бандерас» (1926), цикл романов об испанской истории второй половины XIX в., в которых преобладал фарс и гротеск. В творчестве Рамона Марии дель Валье-Инклана значительное место отводится и переводам Эса ди Кейроша с португальского, а также А. Дюма – с французского и ряда других писателей.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурмистрова Л.М. Большая российская энциклопедия. – М., 2004. – URL: <https://bigenc.ru/literature/text/1897724> (дата обращения: 24.10.2022).
2. Корконосенко К.С. Писательский талант Рамона Мария дель Валье-Инклана // Русская литература. – 2021. – № 2. – С. 212, 214.
3. Корконосенко К.С. Испанская литература в русских переводах и критике: Библиография. – СПб., Нестор-История, 2019. – С. 89.
4. Панченко Н.Г. «Волшебная страна великих подъемов и контрастов»: восприятие культуры Испании в России середины XIX – начала XX века // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – С. 57.
5. Ревенкина В.Л. История испанской литературы. – Новосибирск, Просвещение, 2017. – С. 71.
6. Тожибоева Р.Р., Танжарикова А.В. Испанская литература на рубеже XIX-XX вв. // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5-1. – С. 62.
7. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах Азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
8. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture II* (2020): 52-59.
9. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

ЭТИМОЛОГИК ИЗЛАНИШЛАР – МУАЛЛИФ СЎЗ ИЖОДКОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС КЎРИНИШИ (ЭШҚОБИЛ ШУКУРНИНГ «БОБО СЎЗ ИЗИДАН» АСАРИ МИСОЛИДА)

**Эрназарова Ирода
Шароф Рашидов номидаги Самарқанд
Давлат университети ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)**

Ўзбек тили туркий тиллар орасида энг тараққий қилган тиллардан ҳисобланади. Шу кунга қадар тилшунослигимизда тилимизнинг этимологияси, бойиш манбалари, ички ва ташқи имкониятлари, луғавий қатламидаги ўз ва ўзлашган сўзларнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилган.

Маълумки, тилшунослик бўлими ҳисобланган этимологиянинг асосий вазифаси қадимий манбаларни ҳамда тил луғат таркибининг шаклланиш жараёнини ва унинг дастлабки, қадимий ҳолатини тиклашдан иборат. Ҳар бир тил лексикасида муайян миқдордаги сўзлар борки, уларнинг шакли билан маъноси ўртасидаги боғлиқлик шу тил эгалари учун тушунарсиз бўлиб қолган, чунки сўзнинг тарихан ўзгара бориши унинг дастлабки шакл ва маъносини хиралаштириб қўяди, бундай сўз структурасини тилдаги мавжуд ясалиш қолиплари орқали изоҳлаб бўлмайди. Этимологик таҳлилнинг мақсади муайян сўзнинг қачон, қайси тилда, қандай ясалиш қолипи бўйича, қайси тил материали асосида қандай шакл ва маънода пайдо бўлганини аниқлашдир.

Жаҳон илми адабиётида ҳам ижодкор, ҳам олим сифатида сўз устида изланишлар олиб борган Алишер Навоий («Муҳокамат ул-луғатайн»), Пиримкул Қодиров («Тил ва эл»), Эркин Воҳидов («Сўз латофати») каби сўзшуносларнинг муносиб давомчиси бўлган Эшқобил Шукур ҳам сўзнинг етти қатини ўрганиб, унинг асл маъносини топишга интиладиган ижодкор.

Эшқобил Шукур сўз ижодкорлиги фаолиятининг таркибий қисмини унинг этимологик тадқиқотлари ташкил қилади. Чунки сўзни маҳорат билан қўллай олиши учун муаллиф унинг лингвистик моҳиятини, жумладан, этимологиясини чуқур билиши лозим. Эшқобил Шукурнинг «Бобо сўз изидан» асарида тилимиздаги кўплаб сўзларнинг этимологияси тўғрисида фикр юритилган. Эшқобил Шукур «Бобо сўз изидан» асаридаги этимологик изланишлари натижасида баъзи ўринларда «Ўзбек тилининг этимологик луғати» луғатидаги маълумотларга қўшимча мулоҳазалар билдириб ўтган

Муаллиф баъзи сўзларнинг маъносини аниқлаштиришда бир неча манбалардаги маълумотларни қиёслаб хулоса қилганини ҳам кўришимиз мумкин, масалан, «балчик» ва «балиқ» сўзларининг маъноси боғлиқлиги ҳақидаги хулосага келиш учун «Ўзбек тилининг этимологик луғати», Эрванд Севортян луғати, Маҳмуд Кошғарий ва Алишер Навоий мулоҳазаларини синчковлик билан ўрганади ва бу сўзларнинг туб маъноси «лой» сўзига бориб тақалишини аниқлаштиради.

Эшқобил Шукур сўзлар билан ишлаш жараёнида тилимизда ҳали алоҳида ҳодиса сифатида ишланмаган ҳолатларнинг ҳам гувоҳи бўлади ва зукколик билан ўз мулоҳазаларини ўқувчи билан ўртоқлашади. Жумладан, «қушуйқу» ва «қишуйқу» сўзларини ғаройиб поэзияга эга, шаклан бир-бирига ниҳоятда яқин бўлган, мазмун жиҳатидан бир-бирига зид маъноларда келадиган сўзлар сифатида изоҳлаб, бир-бирига қарама-қарши икки қутбда туриб, нақадар уйқаш эканлигига эътибор қаратади [1, 160].

«Бобо сўз изидан»да муаллиф сўз қўллаш билан боғлиқ муҳим хулосаларга ҳам келади. Масалан, «сайл» сўзи ҳақида тўхталар экан, «Алишер Навоий асарлари луғати», «Ўзбек тилининг этимологик луғати»га таяниб, аслида бу сўз «сайр» бўлиши кераклигини «сайл» сўзи биз ишлатадиган маънода эмас, «сел, офат» маъноларини билдиришини таъкидлайди.

Муаллиф асарни яратишда жуда кўп манбаларга мурожаат қилганини алоҳида таъкидлайди: «Бу китобни тайёрлаш жараёнида гарчи кўп манбаларни кўриб чиқсам-да, баъзи сўзлар масаласида хато қиляпманми деган хижолатга ҳам бордим. Лекин фараз фикрни ҳаракатга келтиради»[1, 6]. Дарҳақиқат, муаллиф мисолларни изоҳлаш жараёнида кўп маротаба Маҳмуд Кошғарийнинг «Девони луғотит-турк» асарига мурожаат қилган, яъни асосий қисмда 68 ўринда, «Сўзлар гувоҳлигида» номли қисмида 12 ўринда Маҳмуд Кошғарий маълумотларига таянган, 269 та сарлавҳали кичик изланишларнинг 26 ўринда «Туркий тиллар этимологик луғати»даги маълумотлардан фойдаланган. Айрим ўринларда, масалан, қуйруқ сўзига берилган таърифда шу луғатдаги фикрларни ўринли деб билган. «Ўзбек тилининг этимологик луғати» дан эса 269 та сарлавҳали қисмда 52 ўринда, шунингдек, «Ёндафтардаги турли қайдлардан» деб номланган қисмда 3 ўринда сўзларнинг маъносини аниқлаштиришда фойдаланган. Эшқобил Шукур кўплаб сўзларни изоҳлаш жараёнида «Китоб ат-туҳфа», «Олтой-Олатоғ луғати», «Фарҳанги забони тожик»луғатларидан ҳам фойдаланган. Бу муаллифнинг бошқа туркий тиллардан ҳам хабардорлигини кўрсатади. Шунингдек, муаллиф «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», «Ўзбек тилининг изоҳли луғати», «Қадимги туркий тил луғати», «Навоий асарлари луғати», «Тарихий ҳарбий терминлар луғати», «Русча-ўзбекча луғат» каби луғатлардан маълумотлар келтирган.

«Дарҳақиқат, сўз ўзи ҳақида ўзи гапиради. Фақат унга диққат билан қулоқ солиш керак» [1, 7] деб муаллиф сўзларни тинглаш учун турли адабий манбалардан мисоллар келтиради. «Ирқ битиги», Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг» асари, Лутфий ғазаллари, Алишер Навоийнинг «Хамса» дostonлари, «Лисон ут-тайр» дostonидан, «Насойим ул-муҳаббат», «Муҳокамат ул-луғатайн», «Бобурнома» асари, Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор асарлари, Абдулҳамид Чўлпон, Ғафур Ғулом, Асқад Мухтор, Одил Ёқубов, Шукур Холмирзаев, Ҳамид Олимжон, Ойбек, Миртемир, Абдулла Орипов, Муҳаммад Юсуф, Азим Суён каби ижодкорларнинг ижод намуналари мисолида сўзлар маъносига эътибор қаратади. Англашиладики, муаллиф ўзига қадар яратилган адабий манбалардан ҳам яхши хабардор, уларни қунт билан ўрганган.

Айтиш мумкинки, асар муаллифи Маҳмуд Кошғарийнинг сўзлар этимологиясига доир маълумотларини жуда синчковлик билан ўрганиб чиққан ва бошқа манбалардаги маълумотлар билан бойитиб, тўғри деб билган илмий хулосаларини баён қилган. Сўзларни изоҳлашда ҳам муаллиф Кошғариёна услубдан фойдаланганини, яъни халқ оғзаки ижоди манбаларидан: достон, ривоят, афсона, топишмоқлар қаторида халқ мақолларига тез-тез мурожаат қилганини кўришимиз мумкин.

Муаллиф тилнинг луғавий сатҳи тараққиётига ҳам эътибор қаратади ва шу жараёнда сўз маъносининг ўзгариб, бошқа маъно ифодалай бошлашига мисоллар келтиради(жадвалга қаранг):

Маъно тараққиётига учраган сўзлар	Дастлаб ифодалаган маъноси	Кейинчалик ифодалаган маъноси	Ҳозирда ифодалаётган маъноси
қирғоқ	тўн жияги	нарсанинг чети, хошияси	катта оқин, сув ёқаси
далда	Шамол ва ёмғирдан ҳимояланадиган жой	-	мадад
зангори	тўқ қизил	-	ҳаворанг
чаноқ	идиш		Мия чаноғи, пахта кўсагининг ҳар бир хонаси
чайир	Ўсимликнинг номи	Ёрилиши қийин ўтин	Одамга нисбатан чиниққан, пишиқ
инжу	Ҳукмдор мулки, ери	Мол-мулк, мерос	Дур, марварид
гунг	жория	-	Гапиролмайдиган ва эшитмайдиган
Басир (басират)	Кўраолувчи, сезгир	-	Кўр
Мужмал	Қисқа, лунда	-	Мавҳум, тушунарсиз, тайинсиз
лунда	Жавраш, вайсаш, минғирлаш		Қисқа, ихчам ва аниқ
чил	Ҳийла, фириб	ёмонлик	Полвонлар кураши пайтида фойдаланиладиган усул
Ўтинч	Қарз, тилак	-	Қаттиқ илтимос,

			ялиниш
--	--	--	--------

Муаллиф сўзлар маъносининг ўзгариши билан боғлиқ бундай ҳодисаларнинг жуда қизиқ эканлигини таъкидлаб кетади. Конверсия ҳодисасига учраган, яъни бир туркумдан бошқасига ўтиб кетган сўзлар ҳам аслида маъно тараққиётининг маҳсулидир: қилтириқ (отдан сифатга), чол (сифатдан отга кўчган), чайир (отдан сифатга кўчган), дангал (отдан сифатга кўчган).

Шунингдек, маъно тараққиётида «*туллак*», «*олчоқ*» сўзлари аслида салбий баҳо формаси бўлмагани, яъни ижобий бўёқдан салбий бўёқ ифодалашга ўтгани, «*юпатди*», «*чапани*» каби сўзларнинг эса салбий маънодан ижобий маъно ифодалашга ўтгани ҳақидаги изланишлар муаллифнинг сўзга доир қарашларининг аҳамиятини янада оширган.

Муаллиф маъно тараққиёти жараёнида *йигит*, *кесак* каби сўзларнинг маъноси торайганига ҳам эътибор қаратади ва ҳар нарсанинг ёши йигит дейилганини, кесак ҳам ҳар бир нарсанинг бўлаги маъносини ифодаланини таъкидлаб ўтади.

Маъно тараққиёти натижасида асли кўшма сўз бўлиб, бугунги кунда содда сўзга айланган бирликлар ҳам аниқланган: олтин (ал(қизил) + тун(мис)), қоплон (қоп(тишламоқ) + он (хайвон)), яланғоч(яланг + оч), бигиз (би (тиғ) + жез (мис, рух ва қалай қотишмаси)).

Шунингдек, муаллиф тил тараққиёти натижасида шаклий ўзгаришга учраган *ўтов*, *шашвар*, *оёқ*, *бигиз*, *чўпон*, *ақча* каби сўзлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар келтиради.

Муаллиф тил тарихига оид маълумотларни ўрганиш жараёнида баъзи бирликларни тилимизга қайтадан олиб кириш уни бойитишга хизмат қилади деган хулосага келади. Жумладан, «қалода» сўзини истеъмомлга олиб кириш ҳақида шундай фикрларни билдириб ўтади: «Ит бўйнига осиладиган тасмани ифодалайдиган яхлит сўзни ҳозирги тилимизда учратмаймиз. Лекин бундай сўз тарихимизда бўлган. Уни истеъмомлга олиб кирса ҳам бўлар» [1, 173].

А.Рустамов таъкидлаганидек: “Баъзан масалага юзаки қараш натижасида сўз тарихи ва унинг таркиби нотўғри изоҳланади. Сўзчи сўз ҳақидаги фикрларнинг тўғрисида нотўғрисида фарқлай олиши керак. Фикр эгаси олим бўлса ҳам унинг фикрига танқидий муносабатда бўлиб, уни текширувдан ўтказиши керак” [4, 124]. Шу маънода сўз ижодкорлиги масаласини сўз маъносига доир изланишлардан айри ўрганиб бўлмайди. Эшқобил Шукур ҳам сўз ижодкори сифатида ҳар бир сўзнинг маъносига жиддий қараган.

Шу ўринда Э.Шукурнинг изланишлари доирасида маст-у аласт, болачақа, панд-насихат, заҳар-заққум, ашқол-дашқол, ували-жували каби жуфт сўзларнинг таркибий қисмларидаги ҳаммани қизиқтирадиган инжа маъноларга ҳам эътибор қаратишида, юқорида таъкидланганидек, бу сўзларга доир ҳар бир мулоҳазага синчиковлик билан ёндашганини кўришимиз мумкин.

Э.Шукур этимологик изланишлари сирасида *синчи*, *синчиклаш*, *синчков*, *синаш*; *ёлгон*, *ялқов*; *қумгон*, *қимрон*; *балиқ ва балчиқ* сўзларининг илдизи бир эканлиги ҳақида хулосалар беради. Шунингдек, *эл*, *қулоч*, *орол*, *чўпчак*, *Ҳисор*,

Сусхотин, сарт сўзларининг маъноси ва келиб чиқиши ҳақида турли хил фаразлар мавжуд эканлигини келтириб ўтади.

Эшқобил Шукурнинг этимологик кузатишлари натижасида *галадон, келин, кигиз, лаққи, тирик, улов, чавоқ, овул, хаспўшлаш, ажриқ, қозонди, таргил* сўзларининг туб илдизи аниқланган бўлса, *тол(хўл новда, дарахт, канизак), майна(қуш, мия), ўркач(туя, тоғ чўққиси, асбоб)* сўзларининг бир нечта бир-бирига боғлиқ бўлмаган маъно ифодалашини аниқ мисоллар билан очиқ берилган.

Хулоса қилиб айтганда, муаллиф сўз ижодкорлигини ўрганишда этимологик ёндашувнинг ўз ўрни бор. Эшқобил Шукур томонидан берилган айрим сўзлар этимологияси талқини анча мунозараталаб хусусиятга эга. Бу ҳолат муаллифнинг тилимизда фаол қўлланувчи *сан-сарик, чириллаб* каби birlikларни изоҳлашида кўринади. Бу эса мазкур сўзлар генезисини, этимологик белгиларини янада чуқурроқ ўрганишни тақозо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шукур.Э. Бобо сўз изидан. Сўзлар билан сўзлашув. – Тошкент: «MASHHUR- PRESS» нашриёти, 2018. – 336 б.
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/ijod-uz/>
3. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Асарлар. Ўн беш томлик.14-том. – Тошкент: Ад. ва санъ.нашр., 1967. –272 б.
4. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. – Тошкент. «Ёш гвардия» 1987. – 160 б.
5. Кошғарий М. Девону луғатит турк. III томлик. 1-том – Т.: Фан, 1960. – 499 б.
6. Кошғарий М. Девону луғотит турк. III томлик. 3-том. – Т.: Фан, 1963.–469 б.
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.

SEMANTIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL TERMS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Nigmatullina Almira Shamsunovna
Senior Lecturer of English,
Fergana Polytechnic Institute

The given article reveals general and specific manifestations of the semantic ambiguity of terms in languages. Scientific novelty lies in a new approach to describing the multilingual terminology of ecology.

Keywords: ecology, semantic structure, terminology of ecology, semantic structure, a new approach, polysemantic terms and homonyms, ecology of language.

As you know, the development of science and technology necessitates the study of terminological systems, their ordering in order to create the ability to manage the terminological process. The structural elements of the language of ecology are terms that assign relative autonomy from similar phenomena to any studied fragment of ecological reality and give it a name. The term as a carrier of a certain amount of knowledge is the most important tool for both theoretical thinking and practical work. If the essence and scope of the term are clearly outlined, then it becomes a means of both identifying similar phenomena in the mass of ecological material, and clarifying and deepening the understanding of the phenomenon being defined. Eco-terms of the English and Uzbek languages is a system of terms and term combinations and is part of the general vocabulary of the language, therefore they are characterized by all word-formation processes inherent in the language in general.

However, the terminological system of the ecological sphere is formed as a result of the actualization of the acquired properties of words as elements of the lexico-semantic system of the language by selecting such words for termination, the invariant meaning of each of which corresponds to the selected cognitively relevant differential feature of the special concept to be terminated.¹ However, eco-terms do not live separately from the general language, they obey its laws and are part of the vocabulary of this language. They only perform a special function, clarify the concept, delimit it from related representations.

Furthermore, the bulk of eco-terms are derivatives and compound words. The former consists of a root and a suffix, a root, a prefix and a suffix. Compound words are formed by adding two or more roots together. The structure of complex terminological combinations deserves special attention, since there is no single way to design such terms. Identical lexical combinations are written differently (hyphenated, separate, continuous writing). The analysis of eco-terms revealed a trend of hyphenation of adjectives in terminological phrases in English and a trend of hyphenation of compound nouns in Uzbek. The first part of compound words is sometimes characterized by truncation of parts. There can be up to five words in the structure of eco-terms. Verbose terminological combinations tend to be abbreviations. The complication of the structure of the term is directly proportional to the decrease in the frequency of the model. The most productive two-word structure of the eco-term. The structure of eco-terms in English and Uzbek does not always coincide.

In different languages, ecoterms acquire their own characteristics depending on the typological characteristics of the language, the types of text and / or communicative situation in which ecoterms are used, as well as the pragmatic features of their use.

In this regard, we consider it necessary to use the following criteria for the analysis of ecoterms in French and Russian:

- 1) according to semantic and stylistic characteristics;
- 2) by semantic structure;
- 3) by morphological / grammatical structure;
- 4) according to functional and semantic features;

¹ .Almira N. Etymological Specificity of English-language Ecology Terms //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 530-535.

5) according to the peculiarities of association by native speakers of the studied languages;

6) by means of translation;

7) by typological features in languages.

Comparison of the equivalent units of the English and Uzbek languages on the material of Internet sites and the Multitran online dictionary reveals the following features (consider the terms with the formant vod- and its derivatives: vodn-, vod-, vod-):

Firstly, greater freedom of word combinations in English: global water exchange = global water cycle; water supply = water supply; water abundance = abundance of water; public water = public water.¹

Secondly, there is a loose meaning for one phrase:

a) in the English terminological system: chemical water treatment = 1) water-conditioning; 2) purification; 3) water treatment; water maker = 1) water distilling apparatus; 2) water desalination apparatus; 3) demineralized water generator;

b) in the Russian terminological system: public water supply = 1) Rus. public water supply; 2) drinking water supply. Ecological terminology at the present stage is changing noticeably and fairly quickly, in accordance with the emergence of environmental problems, the development of ways to solve them and comprehend them by theorists and practitioners of ecology, which is of interest to linguists from the point of view of sematic processes, the semantic structure of the word and changes in it, as well as from the point of view of graphic design perspective. For example, linguists are forced to accept for study such structurally amazing formations as bio-synthesis gas. Russian term. ²synthesis gas entered textbooks and modern chemical encyclopedias and received two different meanings: in chemistry, it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen; in the nitrogen industry, synthesis gas is understood as a mixture of nitrogen and hydrogen [Chemical Encyclopedia, 1995].

The emergence of a new technology for enriching this mixture with methane caused the appearance of an additional element bio- in English: bio-SNG, "biological synthetic natural gas rich with methane". Relationships between the elements of a Russian compound word are complex.³

To sum up, terminology changes over time, as it continues to develop, is constantly improved and enriched due to new discoveries, achievements and innovations, and any concept that arises in science requires clarification and consolidation in the form of a term. A term is an actualized word rigidly associated with one and only one special concept within one system of concepts. The content of an e/co-term, a special scientific concept, is determined by the current level of development of ecology and its place in the system. Therefore, the relationship between word-terms within the term system is determined solely by the relationship

¹ Гусева И.Г. Когнитивно-дискурсивный анализ межотраслевой экологической терминологии в области рыбного промысла. Автореф. дис. ... канд. филол. Наук. – Калининград, 2004. 25 с.;

² Жабо Н.И. Свободный перевод эквивалента при переводе экотерминов с учетом фактора ресемантизации Вестник РУДН, серия «Вопросы образования: языки и специальность». М.: РУДН, 2014. №2. С. 35-38.

³ Мананков А.В. Проблемы интегративной экологии// Педагог. Наука, технология, практика.- Барнаул.: Барнаульский гос.пед.ун-т. -2000. - №8

4.Розенберг. Г. С. Анализ определенной понятия “экология”//Экология. – 1999. - с. 96.

between the corresponding concepts, i.e. internal organization and orderliness of this system of concepts. In this regard, the word used as a term leaves the lexical-semantic system of the language and often loses the properties acquired and peculiar to it only in the paradigmatic system of the language. The system of specialized concepts endows the word-term with its own syntagmatic properties - unambiguity, accuracy of definition and concept, and consistency. Terms should be used consciously, not arbitrary. That is why the question of streamlining the terms of ecology is of such great importance today.

Literature

[1].Almira N. Etymological Specificity of English-language Ecology Terms //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 530-535.

[2].Гусева И.Г. Когнитивно-дискурсивный анализ межотраслевой экологической терминологии в области рыбного промысла. Автореф. дис. ... канд. филол. Наук. – Калининград, 2004. 25 с.;

[3].Жабо Н.И. Свободный перевод эквивалента при переводе экотерминов с учетом фактора ресемантизации Вестник РУДН, серия «Вопросы образования: языки и специальность». М.: РУДН, 2014. №2. С. 35-38.

[4].Мананков А.В. Проблемы интегративной экологии// Педагог. Наука, технология, практика.- Барнаул.: Барнаульский гос.пед.ун-т. -2000. - №8

4.Розенберг. Г. С. Анализ определенной понятия “экология”//Экология. – 1999. - с. 96.

5. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

6. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.

7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

9. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

ВРЕМЯ И ПОВЕСТВОВАНИЕ РОМАНА «АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!»

**Жумаева Нилуфар, старший преподаватель
Карши ГУ, факультет английской филологии**

Американский писатель-модернист Уильям Фолкнер является автором романа «Авессалом, Авессалом!» об истории главного героя Томаса Сатпена и его детей связанной с графством Йокнапатофа. В романе события сюжета раскрываются сначала с одним персонажем, а затем с другим. Хотя события произошли уже в прошлом, повествователи рассказывают о них в настоящем

времени, главное событие состоит из разрозненных частей, не очень важных для всех рассказчиков, речь идет о создании связного, логичного рассказа, есть события, которые им хорошо известны, но ни один рассказчик в произведении не способен рассказать обо всем. В романе истории о Сатпене передаются разными рассказчиками в разные моменты, поскольку каждый повествователь описывает его со своей точки зрения. На историю мистера Компсона повлияла дружба его отца с Сатпеном и его знание; он в равной степени обогащается образованием господина Компсона как классика, в то время как знание о нем мисс Розы фильтруется через ее сестру, вторую жену Сатпена, и благодаря ее собственному образованию как женщины в сельской местности Юга в конце девятнадцатого века. Она характеризует Сатпена как «демона», а мистер Компсон предпочитает видеть в нем жертву Судьбы. В следующих примерах рассказчики высказывают разные понятия о Сатпене, например, генерал Компсон показывает позитивное отношение, в то время как Шрив, миссис Роза и Квентин не согласны этим.

General Compson told his son, Quentin's father, while the Negroes were working Sutpen never raised his voice at them...(AA, p 24)-значение: Генерал Компсон рассказал своему сыну, отцу Квентина, пока негры работали, Сатпен никогда не повышал на них голоса...

the demon's,' Shreve said (AA, p 171)-значение: демона», — сказал Шрив.

В произведении «Авессалом, Авессалом!» рассказ ведется не от первого лица, каждую главу рассказывают, отдельные персонажи сами. Хотя роман в основном посвящен Томасу Сатпену и его деятельности в округе Йокнапатафа, в основном он посвящен рассказу истории; в некоторых коротких отрывках Фолкнер показывает нам мысли Квентина, как во второй главе «Шум и ярости», но для других персонажей, миссис Розы Колдфилд, мистера Компсона или Шривов, это не их непосредственное восприятие, а их способ рассказывать историю, более важным является используемый словарный запас, характер образов и мыслительных процессов. Жан-Поль Сартр отмечает что: «Романный стиль всегда раскрывает метафизику писателя. Задача критика состоит в том, чтобы понять что-то, прежде чем оценить это». [1:39] Стиль романов Фолкнера предполагает индивидуальность через уникальные способы восприятия и организации мыслительного мира.

Квентин Компсон — хороший пример такого мышления. В романах Компсона Фолкнер строго ограничивает время повествования. Мы уже знаем, насколько точно Фолкнер размещает время повествования в четырех главах «Шума и ярости», то есть действие первой главы происходит седьмого апреля 1928 года, второй главы - десятого июня 1910 года, третьей и четвертой главы - шестого и восьмого апреля 1928 года. В «Авессалом, Авессаломе!» время между первой встречей Квентина с миссис Розой Колдфилд в первой главе и его рассказом своей истории Шриву Маккеннону в последней главе ограничено точными 9 месяцами 1909 года, летними и зимними месяцами где Квентин репетировал уже известную ему историю. Когда он готовился к поступлению в Гарвард в конце лета 1909 года, миссис Колдфилд звонит ему, чтобы рассказать историю Сатпена.

На первых страницах романа Квентин пытается выяснить, почему миссис Колдфилд выбрала именно его, для того чтоб слушать её историю. Большая часть первых нескольких глав состоит из того, что Квентин слушает историю, рассказанную в Джефферсоне сначала миссис Розой, а затем мистером Компсоном, а во второй половине романа Квентин реконструирует историю в своей комнате в гарвардском общежитии со своим соседом по комнате Шривом. Мистер Компсон, миссис Роза, Квентин и Шрив занимают свое место в качестве рассказчиков в рассказе о Сатпене, который начинается с него самого с разговором дедом Квентина, генералом Компсоном. Даже если одна и та же история рассказывается несколько раз разными рассказчиками, она никогда не повествуется одинаково дважды, все рассказчики передают историю своими собственными образами.

В то же время Квентин, миссис Роза и мистер Компсон пытаются составить портрет Томаса Сатпена, язык и истории, которые они используют, заставляют нас сделать вывод об их личностях, но и вызывает всевозможные проблемы с памятью. Майкл Миллгейт утверждает, что стиль повествования разных рассказчиков в «Авессаломе, Авессаломе!» яснее обычного, и разумно сказать, что в произведении есть три основных рассказчика[2: 185].

Миссис Роза Колдфилд и мистер Компсон - рассказчики, которые создают свои собственные интерпретации истории Сатпена, которые описываются его отношением и его уникальным характером и чертами личности. То, как рассказывается история, подчеркивает работу памяти и восприятие со стороны Квентина, когда он попеременно рассказывает, слушает или воображает историю. Хотя иногда можно связать определенные риторические позиции с мисс Розой или мистером Компсоном, в других случаях различные голоса, которые рассказывают, становятся неотличимы друг от друга. В книге Аллена Грема Н. Блейк утверждает, что повествующие голоса склонны сливаться в один «голос». «Текст Фолкнера, несомненно, обладает огромным присутствием голоса». Признавая возможность различения разных рассказчиков в книге, Блейк выдвигает гипотезу о том, что все персонажи являются «уникальными, единственными и неделимыми простыми выражениями. Голос действительно анонимен». [3: 130]

В первых абзацах мы получаем краткое изложение истории в уме Квентина, где он впитывает слова миссис Розы:

he would seem to listen to two separate Quentins now—the Quentin Compson preparing for Harvard in the South, the deep South dead since 1865 [. . .] and the Quentin Compson who was still too young to deserve yet to be a ghost [. . .] the two separate Quentins now talking to one another in the long silence of not people, in not a language, like this: *It seems that this demon—his name was Sutpen-(Colonel Sutpen)—Colonel Sutpen, Who came out of nowhere and without warning upon the land with a band of strange niggers and built a plantation—(Tore violently a plantation. Miss Rosa Coldfield says)-tore violently. And married her sister Ellen and begot a son and a daughter which—(Without gentleness begot, Miss Rosa Coldfield says)-without gentleness. Which should have been the jewels of his pride and the shield and comfort of his old age, only-(Only they destroyed him or*

something or he destroyed them or something. And died)-and died. Without regret, Miss Rosa Coldfield says—(Save by her) Yes, save by her. (And by Quentin Compson) Yes. And by Quentin Compson. (АА, р6)- значение: казалось, теперь он слушал двух разных Квентинов — Квентина Компсона, который готовился к Гарварду на Юге, [. . .] и Квентин Компсон, который еще слишком молод, чтобы быть призраком [. . .] два отдельных Квентина долго разговаривают друг с другом в тишине: Кажется, что этот демон — его звали Сатпен — (полковник Сатпен) — полковник Сатпен, который появился из ниоткуда и без предупреждения с бандой странных негров построил плантацию — (уничтожил плантацию. Мисс Роза Колдфилд говорит)-сильно. И женился на ее сестре Эллен, и у них родились сын и дочь, которые — (Родила без ласки и нежности, как говорит мисс Роза Колдфилд) — без ласки. Дети которые должны были быть драгоценностями его гордости и щитом и утешением его старости, только — (Только они его погубили, или он их погубил. И умер) — и умер. Без сожаления мисс Роза Колдфилд говорит: (храни её) Да,храни её. (И Квентина Компсона) Да. И Квентина Компсона.

Вторая глава романа начинается, как обычно, рассказывая «легенду» о прибытии Сатпена в округ в 1830-х годах. «Пришел он в этот город с юга — человек двадцати пяти лет, потом это стало известно всему городу, потому что в то время нельзя было угадать его возраст». Ближе к середине этой главы текст переходит к прямой цитате мистера Компсона, который проводит остаток главы, говоря Квентину, что говорящий от третьего лица не имеет никакого статуса в романе, что текст постоянно «диалогичен» или потому что он полифонический. На протяжении всего этого романа Фолкнера мистер Компсон, миссис Роза и Шрив, особенно Квентин, а также мы заняты тем, что собираем все части воедино, чтобы сделать произведение цельным, упорядоченным и понятным. У каждого рассказчика свой взгляд на персонажей и события, и у каждой версии есть свои слабые места.

В «Авессалом, Авессаломе!» все рассказчики обеспокоены восстановлением памяти и, следовательно, преодолением времени. Роман с самого начала освещен угасающим светом воспоминаний («От двух часов до почти заката долгого, еще жаркого, утомительного мертвого сентябрьского дня»). Неподвижность сцены в кабинете отца Розы Колдфилд и медленное увядание летнего дня иронически комментирует неподвижность фолкнеровской прозы, застой повествования иллюстрирует неспособность персонажей преодолеть время, «пройти мимо» фактов истории Сатпена и преодолеть вес южной истории.

В заключении мы можем выяснить, какие трудности стоит переосмыслить читателям Фолкнеровских романов, и что он использовал метод “поток сознания”, который затрудняет понимание одного целого сюжета спонтанно. **Так как в романе много голосов, мнений, повествовательных точек зрения и версий правды, чтение этих типов произведений очень сложно. Эта множественность голосов может отражать неоднозначность чувств Фолкнера к Югу.**

Использованная литература:

1. Sartre, Jean-Paul. **Situations I. Paris: Gallimard, 2010. P 412**
2. **Millgate, Michael. The Achievement of William Faulkner. New York: Random House, 1966. P 348**
3. Graham, Allen. **Intertextuality, 2021, London, Routledge, p 270**
4. Blotner, Joseph. **Faulkner: A Biography. New York: Random House, 1984, 2 volumes, p 778.**
5. Blotner, Joseph Leo and Frederick L. Gwynn. Eds. **Faulkner in the University: Class Conferences at the University of Virginia 1957 - 1958. Charlottesville: University of Virginia Press, 1959. P 294**
6. Brooks, Cleanth. **The Yoknapatawpha Country. New Haven: Yale University Press, 1963, p 500**
7. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.* 2020.
8. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней Азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society.* 2018.
9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

KO‘MAKCHILASHISH HODISASI

Sh.Erbutayeva
O‘zbekiston Finlandiya
pedagogika instituti assistenti,
Z .Otamurodova talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘makchilashish hodisasi va ko‘makchilashayotgan so‘zlar, ularning etimologiyasi, turkumlararo ko‘chish, yordamchilik xususiyati va leksik ma‘nolari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ko‘makchilashish, transpozitsiya, ko‘makchilashayotga so‘zlar, biqin, poyi, qo‘yin, quchog‘i+da/dan/ga, yo‘nalish ma‘nosi.

Kirish. Til insoniyat uchun o‘z fikrlarini bayon etish uchun Yaratgan tomonidan berilgan buyuk ne‘mat. Tilning aloqa, ta‘sirchanlik va akumlyativ kabi vazifalari mavjud ekanligi hech birimizga sir emas. Dastlab, til shunchaki aloqa almashinuv uchun xizmat qilgan bo‘lsa, keyinchalik uning tadqiqot doirasi kengaydi. Bugunga kelib tilning turli aspektlarda, turli nuqtayi nazarlar asosida tadqiq etilayotganligi quvonarli holat. Biz o‘z fikrlarimizning ifodasi sifatida tildan foydalanar ekanmiz, albatta, nutqimiz ta‘sirchan, natijali bo‘lishi uchun barcha til birliklaridan o‘rinli foydalanishimiz zarur. Yordamchi, jumladan, ko‘makchi so‘zlardan kundalik nutqda, yozma matnlar tuzishda hamda kommunikativ vaziyatni yuzaga chiqarishda ko‘p foydalaniladi. Bugungi kunda o‘zbek va jahon tilshunoslari tomonidan ko‘makchi so‘zlar turlicha yo‘nalishda tadqiq etilgan. Jumladan,

T.Rustamov, Sh.Shoabdurahmonov, kabi yetuk tilshunoslar yordamchi soʻzlar haqida oʻz qarashlarini bayon etishgan.

Asosiy qism. Adabiyot namoyandalari nutqimizning yanada goʻzal va ravon boʻlishligi uchun kitobxon nazariga tushib mustaqil maʼno beradigan soʻzlarni yozayotgan asarida taʼsirchanroq, jozibadorroq tasvirlashi uchun oʻz maʼnosida qoʻllamaydi. Biz bu holatni koʻplab yozuvchi va shoirlarimizda koʻrishimiz mumkin. A.Hojiyevning “Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati”da Koʻmakchilashish jarayoni bevosita tilda maʼlum bir soʻzning leksik maʼnodan uzoqlashuvi natijasida yuzaga keladigan hodisa hisoblanadi. Masalan, Sobir Oʻnarning “Oldinda yonayotgan mayoq”, Togʻay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” kabi asarlarida uchratishimiz mumkin. Sobir Oʻnarning “Oldinda yonayotgan mayoq” asaridan olingan quyidagi misolga diqqatingizni qaratmoqchiman. *M: Nurota yoʻlidagi Qoratorov biqinidagi bir qishloq boʻlgan.* Xoʻsh, bu yerda *biqinidagi* soʻz oʻzining mustaqil maʼnosini anglatmaydi, aksincha *Qoratorovning markazi*, yaʼni joy maʼnosida kelayotganligini koʻrishimiz mumkin. Bunday holatni biz Togʻay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarida ham koʻrishimiz mumkin, faqat bunda leksik birlik koʻmakchilashishini koʻramiz. Koʻmakchilashish hodisasi bevosita turkumlararo koʻchish natijasida kelib chiqadi. Transpozitsiya lingvistik birliklarni semantik va vazifaviylik jihatdan taqqoslash oqibati natijasidir. Jumladan, transpozitsiya – lotincha, “transpozitio” soʻzidan olingan boʻlib, “almashtirish” degan maʼnoni anglatadi.¹ Aniqroq qilib aytadigan boʻlsak, bir til shaklining boshqa shaklga oʻtishidir. *Choʻlpon yulduz poyida quloq qoqadi.* Metafora bu koʻchish turi hisoblanadi. Maʼnosi ham koʻchish deganidir. Metaforik koʻchish deganda bir predmetning boshqa bir predmetga qiyoslanishi, oʻxshatilishi hisoblanadi. *Biqin* soʻzi insonning tana aʼzosi boʻlsa, bu yerda joy maʼnosida kelgan. Koʻmakchi bu yordamchi soʻzlarning bir turidir. Gapda ot yoki otlashgan soʻzlardan keyin kelib, vosita, maqsad, sabab, vaqt, makon kabi sintaktik munosabatlarni ifodalash uchun qoʻllanadi. *Poyida* soʻzi aynan shu asarda joy maʼnosida qoʻllangan. *M: “Bepoyon yurt” kinochilarining quyuq oʻrmon qoʻynida joylashgan bu istirohat maskaniga yosh ssenariynavis Farhod Ramazonov ilk bor rostakamiga qadam qoʻyishi edi.*² Qoʻyin leksemasi ot turkumiga oid boʻlgan va bugungi kunda koʻmakchilashayotgan birlik hisoblanadi. Oʻzidan oldin kelgan *oʻrmon* leksemasi va qoʻyin birligi *oʻxshatish* maʼnosini ifodalashi bilan birga *oʻrmon qoʻynida(tobe qism) joylashgan(hokim qism)* birikmasini hosil qilyapti. Sintaktik birlikni shakllantirgan *qoʻyin* tobe munosabat ifodalash uchun xizmat qilgan. Bundan tashqari, *qoʻyin* oʻzidan oldin kelgan *oʻrmon* leksemasi bilan birgalikda nutqiy taʼsirchanlik vositasi vazifasini bajargan. H.Berdiyev oʻz tadqiqotlarida hozirgi oʻzbek tilshunosligida qoʻllanilib kelayotgan koʻmakchilar oʻzi birikib kelayotgan soʻzning semantik maʼnosining reallashuviga(oʻrmon qoʻyni) doir qarashlarini bayon qiladi. Koʻmakchilarni old va soʻng koʻmakchilarga ajratadi. *M: Oʻng qanotda saf tortgan oldi ochiq oshxona, ombor, somonxona-yu sayisxonalar tarafdin tosh terilgan yoʻlka boʻylab oltmish besh yoshlardagi devqomat, vajohatli bir odam*

¹ ХОЖИЕВ А. ТИЛШУНОСЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ИЗОХЛИ ЛУҒАТИ. ТОШКЕНТ «УЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ» ДАВЛАТ ИЛМИЙ ИАШРИЕТИ. – Б. 167. 53-б.

² Эркин Аъзам, Шовқин. Роман. Қисса.Ҳикоялар Тошкент- “Oʻzbekiston” – 2011

kelmoqda.(Aralashqorgon, 4-bet). Misolimizda keltirilgan *qanot* ko‘makchi vazifasini bajarsa-da, hali to‘lalgicha yordamchilashib ulgurmagan. Bu leksema qush va hasharotlarda uchish vazifasini bajaruvchi organ. Biz keltirgan misolda *tomon* sof ko‘makchisiga sinonim tarzda qo‘llanilgan. *Soyasida* – (b. k. bilan) ko‘makchi vazifasida. Tufayli, orqasida, orqali. Sharofatlaringiz soyasida ko‘p kishilar bilan tanishdik. A.Qodiriy, O‘tgan kunlar.¹ Bu leksik birlik soya so‘ziga egalik va kelishik affiksi qo‘shilishi natijasida ko‘makchi turkumining vazifasini bajaryapti. Albatta, mustaqil ma‘no anglatuvchi soyasida leksemasidan farqlashimiz lozim. *M: Mana bordingiz deylik. Chol bog‘dagi biror daraxt soyasida albatta esnab o‘tirgan bo‘ladi.*² Keltirilgan gapimiz tarkibidagi soyasida leksemasi quyidagi ma‘noli qismlarga bo‘linadi. Soya+si (egalik affiksi I shaxs birlik)+da(kelishik shakli, o‘rinpayt kelishigi). Yordamchi (ko‘makchi) so‘z vazifasida qo‘llanilgan soyasida/soyasiga birligi ma‘noli qismlarga ajratilmaydi va bunday holatda kelishik affikslari bilan sinonimlikni yuzaga chiqaradi.

*M: Bolaning ichida yashaydi daho,
Yashar yaratganning xush soyasida,
Olam mohiyatday yastanib yotar,*

*Dahoning g‘aroyib poshpanasida...*³ Eshqobil Shukur ijodiga mansub ushbu misralarda soyasida birligi homiyligida, himoyasida ma‘nolarida qo‘llanilgan. Bu o‘rinda ko‘makchi vazifasini bajarmasdan himoyasida ma‘nosi yuzaga chiqqan. Etimologik lug‘atda soya leksemasi tojik tilidan o‘zlashganligi, ot so‘z turkumiga oid so‘z ekanligi aytilgan. Yuqorida keltirgan misramiz tarkibidagi *yaratganning soyasida* birikmasi panohida, himoyasida ma‘nolarini to‘liq izohlab, denotativ ma‘no ifodalaganligini ko‘rishimiz mumkin. O‘TIL ning soya leksemasiga bag‘ishlangan maqolasida ham “himoya, homiylik” ma‘nolari mavjud ekanligi keltirib o‘tilgan. *M: Mingboshi bir oz o‘ylandi... mening soyayi davlatimda, xoxlasang, boqqa chiqib yot! Ha!*⁴ Keltirilgan bu gapimiz tarkibida ko‘makchi vazifasi ifodalangan. Izofali birikma shaklida bo‘lganligi sababli kelishik affiksi *davlatim* tarkibida qo‘llanilgan. *M: Ularning soyalarida bu zot askariy rutbalaridangina ajrab, kissasi ko‘p ham qoqlanmasdan, o‘lkaning u chekkasidan bu chekkasiga “surgun” bo‘lib kelgan va munda ... xususiy zakunchilik kasbiga kirishgan.*⁵ Ushbu gapimizda *ular* tufayli ma‘nosi *soyalarida* birligi orqali ifodalab berilgan. Soyasida ko‘makchisi fors tiliga taalluqli bo‘lib, ba‘zan ko‘chma ma‘no anglatadi. Bu ko‘makchi hozirgi o‘zbek adabiy tilida faol qo‘llanilib kelyapti. Biror shaxsning ikkinchi shaxsga ko‘magi/yordami kabi ko‘chma ma‘no va ish-harakatning bajarilishidagi asos, manba kabi ma‘nolarni ifodalaydi.⁶

Mustaqil so‘zlarning ko‘makchilashish jarayoni til qonuniyatlari sifatida bardavom. Bu jarayon, ko‘pincha, so‘z ma‘nosining semantik qisqarishi va o‘zgarishi tufayli nutqiy vaziyat talabi bilan yuzaga keladi. Ko‘makchilashayotgan so‘zlar

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008., III том С харфи 422-бет

² Misollar “Shovqin” romanidan olindi. 20-bet

³ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Шеърлар ва дoston. – Тошкент: “Шарк” нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси, 2002. – 122б.

⁴ Cho‘lpon, Kecha va kunduz. Roman.- Toshkent.: Sharq, 2000, 211-bet

⁵ Cho‘lpon, Kecha va kunduz. Roman.- Toshkent.: Sharq, 2000, 260-bet..

⁶ Рустамов Т. Соф кўмакчилар.- Тошкент: Фан, 1991, 74-бет.

badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan ayni o‘rinda o‘ziga xos jozibadorlikni ta‘minlovchi vosita bo‘lib ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ХОЖИЕВ А. ТИЛШУНОСЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТИ. ТОШКЕНТ «УЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ» ДАВЛАТ ИЛМИИ ИАШРИЕТИ. – Б. 167.
2. Рустамов Т. Соф кўмакчилар.- Тошкент: Фан, 1991, 74-бет.
3. Эркин Аъзам, Шовқин. Роман. Қисса.Ҳикоялар Тошкент-“O‘zbekiston” – 2011
4. Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Шеърлар ва дoston. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси, 2002. – 122
5. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
6. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag‘rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.
7. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
8. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
9. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

ON SOME TRADITIONAL AND NEW SOURCES OF NEW FORMATIONS OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Radjabova Zamira
Samarkand state university
Uzbekistan

Abstract

The article is devoted to neologization, which was studied by famous scientist-linguists as V.Vinogradov and V.M.Mokienko. The new words-neologisms in the Russian language are analysed by giving several examples in original language and in the English language. there are also new words compared in different periods, in this case, last century and current century. In particular, abbreviations in Russian are analysed in detail. Digital slang is given with appropriate and non-appropriate definitions in the local and other language’s dictionaries.

Key words: neologisms, neologization, IT specialists, linguist, dictionary, slang, term

Introduction

One of the most active processes taking place in the lexical and phraseological composition of the modern Russian language of the last two or three decades is the process of neologization. As for other levels of the language, then, according to the testimony of linguists, this process manifests itself extremely sluggishly. Back in the middle of the last century, Acad. V.V. Vinogradov, considering the interaction and relationship of different aspects of the language system (vocabulary, basic vocabulary and grammatical structure), wrote: "This relationship is due to the different nature of their connections with the history of society, different types of reflections of the history of the people in them and, accordingly, different themes and different patterns their changes. As a building material from which, according to the laws of grammar, which gives the language a harmonious, meaningful character, speech is built, the vocabulary of the language is in a state of almost continuous change. The vocabulary of the language is the most mobile, most sensitive to changes constructive element of the language."

Modern linguist prof. V.M. Mokievko notes on this: "Lexicon, phraseology and partly word formation become the main representatives of the neologization process, while phonetics, morphology and syntax basically only react to the general "loosening of the norm", intensifying certain features that already existed in the language system." It is generally accepted that neologisms are new words and expressions not registered by the explanatory dictionaries of the modern literary language. These linguistic units must go through the path of fixing them with dictionaries of neologisms (of which there are now several dozen in modern lexicography), as well as at the "testing ground" of the media, where they are tested and tested for survival, for viability. The Linguistic Encyclopedic Dictionary offers the following interpretation: "Neologism (from Greek. neos-new, logos-words) in any text or speech act."

The sources of neologisms are the most diverse spheres of life of modern society, related to both oral, lively spoken language and written. In our opinion, spoken words and phrases themselves, as well as vernaculars (including rude vernacular, vulgar abusive), jargon and argotic elements can be attributed to oral speech. Written speech includes all literary sources of different types and genres, incl. terminological and professional units, a certain part of which, due to semantic transformations, formed the basis of new expressive formations of the language. (In parentheses, we note that there are cases when vernacular, slang, and sometimes obscene vocabulary and phraseology go beyond their boundaries and become part of different styles). Let us dwell on some of the main sources of lexical and phraseological neologisms in order to consider the new formations of the last years of the twentieth century and two decades of the twenty-first century using specific examples.

The aim of the **article** is to identify neologisms in the Russian language through analyzing up-to-date dictionaries. The most active means of the lexical and phraseological composition of the modern Russian language of this period are new

words and expressions from the media with a political and ideological connotation, from the sphere of finance and economics, as well as linguistic units marked with vernacular and jargon. Compare the first ones: *авторитаризм, митинговая стихия, подписанты, криминальная ситуация, политтусовка, стройка века, конструктивный, судьбоносный, своеправие, передовитость, временицк, псевдобезопасность, параллельная демократия* (authoritarianism, a rally element, signatories, a criminal situation, political tussle, construction of the century, constructive, fateful, self-righteousness, progressiveness, temporary worker, pseudo-security, parallel democracy). These and similar words and phrases most fully reflected socio-political changes, processes and realities of the post-perestroika time. Compare lexical and phraseological formations with a financial and economic coloration: *акционер, акционерно-биржевой, биржевик, валютный, долларизация, дольщик, дефолт, дефляционный, гиперинфляция, рефинансирование, рынок евродепозитов, валютный рынок, финансовый лизинг* (shareholder, stock exchange, stock exchange, foreign exchange, dollarization, equity holder, default, deflationary, hyperinflation, refinancing, euro deposits market, foreign exchange market, financial leasing). The following neologisms should be attributed to the reduced, colloquial, abusive vocabulary and phraseology (as well as those related to crime), which began to emerge very rapidly from the end of the twentieth century: *месилово, говорильня, кайфулька, помоечный, врубиться, тащиться, сдвиг по фазе, уколоться, уйти в свисток, поставить на счетчик, без соли схавать, групповуха, развлекауха, развлекалово, рекет, поймать драйв, включить счетчик, найти стрелочника, пропустить в три смычка, оборвать струну, поять срок, отсидент, невозвращенец, спектакль по случаю* (mesilovo, talking shop, kayfulka, garbage dump, hack, drag, phase shift, prick, leave blow a whistle, put it on the counter, eat without salt, gangbang, entertainment, entertainment, reket, catch a drive, turn on the counter, find a switchman, skip three bows, break a string, sing a term, a retiree, a defector, a performance on the occasion, etc).

The vocabulary of the Russian language in recent years has also been supplemented with neologisms marked by their own jargon and argot sources. Here are examples with explanations: *разводящий* (a member of a criminal group, the one who involves the intended victim in any scam, a fraudulent deal), *сексоголик* (a person suffering from sex addiction), *секси* (a woman who is erotic), *сенсуха* (scandalous, questionable information that as a sensation), *походу* (apparently, it seems), *забомбись* (excellent), similar in meaning: *угар, улет, отпад, убой, уписон, зыка, зыко; косорезить* (ошибаться, поступать неправильно make mistakes, do the wrong), *колики* (drugs for internal use), *понсить* (play primitive modern music) *чернак* (a soldier who has served from a year to one and a half years), *закосить на смурняка* (pretend to be a fool) In the most recent years, linguists began to distinguish a new, peculiar layer of Russian new formations, calling it "the language of hatred" or "language enmity", which "pours from the screen." Words such as *как шпиговать, клепать, хоть лопни, банда садистов, насильников, грызня, каратели, укропники, ватники, москали* (stuffing, riveting, even bursting,

a gang of sadists, rapists, bickering, punishers, dill, quilted jackets, Muscovites), are cited, which in most cases are semantic neologisms.

The theory of neologisms is given as follows. Prof. M. Krongauz believes that "conflict communication" can have many functions, and prof. G. Huseynov writes about this: "Squeeze and roll, saw and wash. Someone to slap a two-piece, someone to soak in the toilet. There is no need to get to the bottom of the literal meaning of all this verbal yushka: it is strong in its energy. Energy muddy, because it is never thought out to the end' (отжимать и окатить, распилить и отмыть. Кому двушечку вклеить, кого в сортире замочить. До буквального значения всей этой вербальной юшки и докапываться не надо: она сильна своей энергетикой. Энергетикой мутной, потому что никогда не додумываемой до конца). Prof. A. Shmelev in his article "Hate speech and rhetoric of hatred" explains the phrase "hate speech": in the value of which a negative assessment is embedded; it is presented as a matter of course. " Along with the reduced, slang, vulgar, and also "hostile" vocabulary and phraseology, the Russian dictionary of the twenty-first century was replenished with linguistic units with colloquial coloration proper and, on the other hand, with literary, book qualifications." Compare, the first ones: *кадровая дубинка, выпасть из обойма, делать кассу, мимо кассы, как только, так сразу, сохранять лицо, будь спок, срывать аплодисменты, раскачивать лодку, верхом на скандале, туркобендеровцы, постправда, подписота* (a personnel club, fall out of the cage, make a cash register, past the cash register, as soon as, so immediately, save face, be spoiled, get applause, rock the boat, riding a scandal, Turk Benders, post-truth, signature). Compare the second: *деструктивный, молитвословие, минимизировать, элитарность, экосистема, чиновно-мафиозный, властная вертикаль, агент влияния, пятая колонна, дать карт-бланш, работать на публику, гражданин мира, вращаться в сферах, структура момента, посадить на гранты, революция хризантем* (destructive, prayer, minimize, elitism, ecosystem, bureaucratic-mafia, power vertical, agent of influence, fifth column, give carte blanche, work for the public, citizen of the world, rotate in spheres, structure of the moment, get hooked on grants, chrysanthemum revolution).

The modern Russian language of the very end of the twentieth - the beginning of the twenty-first centuries is also characterized by the appearance in its vocabulary of a new layer-vocabulary and phraseology of the Internet, "which is necessary," according to prof. M.A. Krongauz, - to describe immediately and seriously, because this is precisely the cutting edge of linguistic science, where the object of research has to be constantly catching up. " This quote is taken from the lexicographic work "Dictionary of the Internet.ru language" edited by M.A. Krongauz, published in 2018 by the publishing house "Dictionaries of the XXI century", in which for the first time an attempt was made professionally (our detente) to record words and expressions in the Russian language that are relevant for Internet communications over the past twenty years, as well as "to show and to preserve the peculiarities of the existence of the Russian language on the Internet throughout its short history." The lexicophraseological material of today's Internet defines an extremely specific and peculiar layer; there are no strict rules in the spelling and pronunciation of words and phrases,

“this is not a literary language, there are no textbooks and grammars. Therefore, there is no answer to the question of how to write and speak on the Internet. " Here Russian words and expressions are used with phonetically adequate, but deliberately incorrect spelling of words (so-called errors). The authors of the named dictionary in the Preface write: «Правильно ли *йокриветко* или *йокриведко*, *убейсибьяопстену* или *убей сибя ап стену*? It turns out that you can do this and that "... They believe that the situation is even worse with the meanings ... Is the word“ tin ”still a positive or negative assessment? These problems are still increasing due to the speed of changes ... It turned out to be very difficult even to just place partial labels, because many words on the Internet behave at once both as a particle and as an interjection, and somehow that does not fit into the usual classification at all ... ! Even the differences between a single word and an expression are not always obvious".

Discussion. Using examples drawn from the named dictionary and the Dictionary of Youth and Internet Slang, we will consider separately the terms, words and expressions, as well as network names related to the subculture, i.e. to Internet slang, which expanded the vocabulary of the modern Russian language at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. Network neologisms-terms are in their overwhelming majority borrowings from the English language. Compare: *тег*, *мэ* (tag - label, label) – meaningful label for texts (articles in electronic media, blog entries, etc.) in the form of a word or expression, allowing you to classify and group them thematically; *бан* (ban- prohibit, prohibition) –restriction of the user's capabilities in blogs, social networks and on other sites; *баннер* (banner – flag, transporter) –an advertising image that is a link to the advertiser's website or a page with additional information; *мем*, *интернет-мем* (from the English term meme-meme) –a short piece of information (word or phrase, image, etc.), instantly and unexpectedly became fashionable and actively reproduced on the Internet; *аватар* an avatar is a small picture that represents a visual image of a user and is displayed in his profile, as well as next to his posts on the forum, in the blog of a social network, etc. Along with the actual borrowings in the vocabulary of the Russian language, we also find tracing terms of the English language *стена*, *стенка* (translated from English. Wall) - a public page of a social network user, on which he and other users can post messages; *сообщение* ((translation from English. message) - a text addressed by one user to another (another) on the forum, in social networks, by phone; *домашняя страница* (translated from Eng. homepage) - a page belonging to one person, i.e. personal page, etc.

The enrichment of the Russian language with terms borrowed from other languages is an extremely rare phenomenon. Compare: *вики* (goes back to the Hawaiian language wikiwiki - "fast, fast") - technologies that allow the collective creation and editing of the content and structure of specially created sites, as well as the sites themselves; forum, internet forum, web forum (dating back to the Latin forum - “open public space) - a site or a section of a site intended for communication on various topics; *форум*, *интернет-форум*, *веб-форум*; *эмодзи*, *эмоджи* (goes back to the Japanese e-moji; e- "picture", moji- "sign") - pictograms used in Internet communication and depicting faces, animals, common objects, signs and natural phenomena восходит к японскому *э-модзи*, avatar (going back to others Indian

avatarah - "descent" (of a deity on earth) in one image or another "(for example, in Hinduism, among the ten images of Vishnu are Rama, Krishna and Buddha). The same idea was used in D. Cameron's film "Avatar").

Another source of the origin of Internet terms was the Russian language itself; on this basis, an insignificant number of words and phrases arose. Moreover, here, as a rule, words that exist in the language are used in their new, figurative meaning. Compare: *пирожок* – a quatrain without capital letters, punctuation marks and rhymes; *порошок* – the same meaning as the word pie, but different from it in the length of the last line, which enhances its role, and in that the last line rhymes with the second; *аткрытка* – is a genre of humorous images reminiscent of a traditional postcard.

At the same time, it is advisable to note here that thanks to Russian word formation, a certain part of terminological borrowings in this area has generated a considerable number of new formations - lexemes, USK and their variants. Compare: *аватар* – *аватарка, аватара, аватаровка, аватарова*; *баннер* – *баннеропоказ, баннерорезка, баннерокрутилка, банерный движок, баннерная сеть*; *блогер* – *бложить, бложик*; *домотиватор* – *демка*; *скайп* – *скайпиться, скайповать, скайп-чат*; *мем-мемезировать, меметизация, мемчик, мемеси* (avatar - avatar; banner - banner display, banner cutter, banner rotator, banner engine, banner network; blogger; home motivator - demo; skype - skype, skype, skype chat; meme-memes, etc. Another type of Internet neologisms that have enriched the vocabulary of the Russian language at the present stage is the actual words and expressions of a non-terminological nature. Words are represented by all parts of speech (including official ones).

Compare nouns: *баян (бойн)* – an outdated joke or information repeated many times; *дно* – a negative assessment of a person, testifying to his complete inability; *жир* – fat is the very essence of the text, its essence, unexpected and shocking, *хомячок* – a person who is easy to manipulate on the Internet, a fanatical fan of an idea or a famous person; *печалька (пичалька)* – a special, rather sentimental emotional state of the subject, upset by the state of affairs, Adjectives: *диванный* - philistine, speculative, divorced from reality. Approaches in meaning with the adjective *кабинетный* (cabinet scientist кабинетный ученый); *ламповый* – real, genuine and sincere (associated with the replacement of radio tubes with transistors. The tube sound did not have the same timbre color as the transistor sound, and was considered warmer, natural, soulful; typical - used as the name of a community in contact, etc. Verbs: *ванговать* – wang - predict or predict something (goes back to the name of the Bulgarian fortuneteller Vanga (Vangelia Gushterova); *доставлять* – bring pleasure or cause any strong emotion; *гуглить* – look for information in the Internet, using search engines; *улыбнуть* – make you smile, make you laugh, cheer up; *форсить* – promote something, make a lot of efforts to make it famous, popular; *рулить (рулить)* – be better than everyone else, win, win, be successful and other adverbs; *внезапно (внезапне)* serves to introduce an unexpected event; a meme parodying the journalistic manner of writing, prone to exaggeration and escalating the situation; norms - abbreviation by truncating the word "normal." Probably migrated from youth jargon, more often used as a category word states; оч -

indicates a high degree; abbreviation by truncating the adverb "very"; often combined with other sub common abbreviations: very good, not good, not good, not good; lan-distorted spelling of the word "okay", which reflects its sound in quick fluent speech, etc.

Pronouns: *makou* such - is included in constructions with the repetition of the same word, usually a noun ("such a wedding-wedding", or "wedding such a wedding", " Love is such love"); *uumo* (*umo, uma, umoa*) shto (shto, shta, shtoa) - distortion of the interrogative pronoun "what", imitating oral speech. It is often the only word in a comment or answer, expressing a reaction of misunderstanding, etc. Interjections: *byzaza* bugaga - onomatopoeia, serves to express laughter as a reaction to something funny, stupid, indecent, sometimes unpleasant. Often gives way to another interjection ahah, however, unlike ahah, usually bugaga is used as a mockery, malicious laughter; lol - serves to evaluate something funny, funny, funny; bump-bump is an emotional exclamation used in the widest range of contexts (indignation, mockery, violent delight, etc.); kek - expresses a wide range of emotions, which can be specified depending on the context; shchaz - is used as a sarcastic response "as if not so, how can you not wait", etc. Particles - kakbe - distorted spelling, as it were, indicates some uncertainty, non-obviousness of the situation; allegedly - "word-parasite", essentially devoid of meaning and characteristic of criminal jargon; goes back to the preposition "type" (with the gender of a noun) in the meaning of "in a kind like"; adit - a distortion of the words "perhaps", imitating oral speech and serving as an indicator of an ironic attitude towards the interlocutor: Are you a fool in the adit? and others. Along with other parts of speech, there are also numerals: + 1 - expression of consent to adhere to the opinion of the speaker; 146% - an expression expressing the maximum degree of reliability, confidence; Level 80 is an expression meaning an excellent degree of skill or outstanding properties. Often used ironically; adinadin (odinodin) - an emotional analogue of an exclamation mark, making the exclamation more intense; a hundred (100500) - a lot; expresses the highest degree of adherence to someone else's opinion or consent, etc.

Reference

1. V.V. Vinogradov. On the main vocabulary fund and its word-forming role in the history of the language. - Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Dept. literature and language. Volume X, vst. 3, M., 1951, p. 218.
2. V.M. Mokienko. New Russian phraseology in the era of globalization. M., 2003, p. 29.
3. Linguistic encyclopedic dictionary. - M., 1990, p.
4. M. Krongauz. Increased severity is a dangerous symptom. "The atmosphere of linguistic hatred." Appendix to the "Dictionary of Change 2015-2016" .- M., 2018, p. 191.
5. G. Huseynov Turbid energy of the first spin. Appendix to the "Dictionary of Change 2014": - M., 2015, p. 134.
6. A. Shmelev. Hate speech and hate speech. "Colorads", "quilted jackets", "uprops". Appendix to the Dictionary of Change 2014.- M., 2015, p. 165.

7. Dictionary of the language of the Internet.ru. - Auth.-comp. M.A. Krongauz, E.A. Litvin, V.N. Merzlyakova, A. Ch. Piperska, A.A. Somin, Yu.A. Chernenko. - Ed. M.A. Krongauz. - M., 2018, p. 3-7

8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

9. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.

10. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING SPORTGA QIZIQISHNI OSHIRISHDA MILLIY HARAKATLI O'YINLARIDAN FOYDLANISH

Barakayev Bahodir O'roqovich
Samarqand davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktab yoshdagi bolalarda harakatli o'yinlarni qo'llash orqali jismoniy sifatlarni tarbiyalashda jismoniy tarbiya vositasi sifatida harakatli o'yinlardan foydalanish va shu asosida umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish texnologiyasining nazariy asoslari va usuliy yo'llarini aniqlash, hamda maqsadga erishish jarayonida umum ta'limlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan jismoniy tarbiya va ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlari tashkillashtirib tadqiqot olib borish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Umum ta'lim maktablari, harakatli o'yin, harakat faoliyati, harakat sifati, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy sifat, sog'lomlashtirish, qobiliyat, fiziologik omillar, mushak, vegetativ organlar faoliyati.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyayev rahbarligida o'tgan yig'ilishlarda umum ta'lim maktablari tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur maktablarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uch yirik hujjat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3261 sonli Qarori. 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5198 sonli Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi- faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi PQ- 3305 Qarori qabul qilindi.

Yuqorida keltirilgan qaror va farmonlarni joriy qilinishdan maqsad, kelajak avlodni yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun unung sog'lom bo'lishiga zamin yaratishdir. Sog'lom avlod - sog'lom yurt demakdir, sog'lom avlodni tarbiyalash

vazifasi esa birinchi navbatda maktabgacha tarbiya muassasalari va umum ta'lim maktablari zimmasidadir.

Umum ta'lim maktablarida tarbiyani insonparvarlashtirish uni yangilash jarayonining asosi hisoblanadi. Olimlar, amaliyotchi mutaxassislarining tobora ko'proq qismi maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimi shaxsga majmuali, insoniy ta'sir o'tkazishi, har bir bolaning muntazam va imkon qadar to'la jismoniy rivojlanish huquqi amalga oshirilishini ta'minlashi kerak, degan xulosaga kelmoqdalar. Bolalarni o'rab turgan muhit o'zgarib bormoqda. Oddiy, sodda o'yinlar o'rniga kompyuter o'yinlari va turli ijtimoiy tarmoq videolari kirib keldi. Bolani aqliy, estetik rivojlantirish ustuvorlik kasb etmoqda. Ularni ahamiyatini inkor etmagan holda aytish kerakki, harakatli o'yinlar, sayrlar, tengdoshlari bilan muloqot qilishga bolaning vaqti tobora kamayib ketyapti. O'yin bilan bola faoliyatining boshqa turlari, o'yinlarning har xil turlari orasidagi muvozanatning buzilishi (harakatli va o'tirib o'ynaydigan, alohida va birgalikdagi) maktab yoshidagi bolalar salomatligida ham, harakat qobiliyatlarining rivojlanish darajasida ham o'z salbiy aksini topadi.

Maktab yoshidagi bolalarni jismoniy rivojlantirish muammolarini hal etishning yangi yo'llarini izlash, birinchidan, ko'rsatilgan ziddiyatlarni hal etish zarurati bilan, ikkinchidan, o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy tayyorgarligi rivoji jarayonini takomillashtirish qonuniyatlarini, metodologik va usuliy sharoitlarini o'rganish zarurati bilan bog'liq.

Ilk go'daklikning jiddiy xususiyati bolaning salomatligi, jismoniy rivojlanish holatining o'zaro aloqasi va bir-biriga bog'liqligidir.

Shunga ko'ra, maktab yoshidagi bolalarni jismonan sog'lomlashtirish, bolaning harakat sohasini rivojlantirish, chaqqon, kuchli, jasur bo'lishdek hayotiy ehtiyojlar asosida harakatga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishning samarali vositalarini izlab topish va asoslab berish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur muammoning yechimi, bizningcha, yaxlit tarbiya jarayonini, bolaning har tomonlama mutanosib, jumladan, jismoniy va shaxsiy rivojini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik sharoitlar birligini yaratishdadir desak mubalag'a bo'lmaydi. Bunda bolalarning harakat faoliyatini tashkil etishning o'yin shakllari eng qimmatli sanaladi. Biroq harakatli o'yinlar asosida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy sifatlari va psixik jarayonlarini maqsadli rivojlantirish masalasi xususida ayrim ishlarda to'xtalib o'tilgan bo'lsa ham, batafsil so'z yuritilmagan. Shuning uchun bu mavzu yuzasidan ish olib borishdan maqsad jismoniy tarbiya vositasi sifatida harakatli o'yinlardan foydalanish asosida umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish texnologiyasining nazariy asoslari va usuliy yo'llarini aniqlashdan iboratdir. Maqsadga erishish jarayonida umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan jismoniy tarbiya va ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlari tashkillashtirib tadqiqot olib borish yuqorida keltirilgan muommoni yechishiga zamin yaratadi.

Umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish texnologiyasini yaratishning nazariy asoslari mazmuni, shakli, vositalari hamda uslubiyatini yangilash ishning predmeti hisobida amalga oshiriladi. Shu predmetni qo'lash jarayonida quyidagi farazni ilgari surish maqsadga muvofiqdir,

jumladan umum ta'lim maktablari sharoitida bolalar harakat faoliyatini rivojlantirish jarayonini nazariy asoslash haqidagi taxminlarga asoslanadi. Shuningdek, bolalar jismoniy tarbiyasidagi bu yo'nalishni amalga oshirish an'anaviy vositalar, xususan, harakatli o'yinlardan ham bolalar harakat faoliyatini rivojlantirish maqsadida foydalanish ta'sirini jiddiy yaxshilashga yordam berishi mumkin.

Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishning yosh xususiyatlari belgilab berildi, ularni maktab sharoitida rivojlantirish nazariy hamda tajriba yo'li bilan asoslab beriladi, buning uchun quyidagilar aniqlandi:

1. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasida harakatli o'yinlarni qo'llash asosida jismoniy sifatlar jarayonlarni rivojlantirishning yosh xususiyatlari;

2. Maktab yoshidagi bolalarning asosiy jismoniy sifatleri orasidagi o'zaro bog'liqligiga doir qonuniyatlar;

3. Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy sifatleri va rivojiga ta'sir o'tkazish tamoyili bo'yicha vosita hamda uslublari.

Ishni amaliy va nazariy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqotlar jarayonida qo'lga kiritilgan ilmiy ma'lumotlar umum ta'lim maktablari sharoitida o'quv jarayonini takomillashtirish muammolariga ta'lluqli jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyatining qonuniyatlarini oydinlashtiradi. Umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirish texnologiyasi ishlab chiqiladi va nazariy jihatdan asoslandi.

Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy sifatleri tarbiyalash xususiyatlari asosan bolaga tug'ilganidayoq, uning qoniga alohida rivojlanishning irsiy dasturlari tomonidan joylashtirilgan jismoniy imkoniyatlarning tegishli yig'indisi ato etilgan bo'ladi. Organlar, organizm tuzilmalarining biologik yetilishi davomida shaxsiy imkoniyatlar rivojlanib, insonning har-xil jismoniy xususiyatlarini belgilaydi. E.A Pimonova, L.V Karmanova va boshqalar bergan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 20 yil mobaynida talalarning jismoniy rivojlanishida qayd etilgan umumiy ijobiy yo'nalishlari (gavdaning barcha o'lchamlari kattalashuvi) ularning harakat tayyorgarligida sezilarsiz o'sish kuzatiladi, bir qator ko'rsatkichlar esa (tezkorlik, tezlik-kuch imkoniyatlari) ancha pasayadi. Shunga qaramay, mutaxassislar jismoniy sifatleri tarbiyalash aynan maktab davrda boshlanishi kerak, deb hisoblaydilar.

Bolalar va o'smirlar harakat faolligi sifat jihatlarini rivojlantirishning fiziologik omillari mushaklar hamda vegetativ organlar faoliyatining boshqarilishini takomillashtirishda nomoyon bo'ladi. Qisqa muddatli, tezkorlik va kuch harakatlarida asab-mushak tizimi faoliyati boshqaruvini yaxshilashga ko'proq ahamiyat beriladi. Birmuncha uzoq muddatli faoliyatda harakat funksiyalarini takomillashtirish bilan birga vegetativ funksiyalarni muvofiqlashtirish ham jiddiy ahamiyat kasb etadi. Biroq bolalar va o'smirlar organizmnining kuch, tezlik va chidamlilik ko'rsatkichlari yaxshilanishini belgilaydigan funksiyalarining fiziologik boshqarilishini yaxshilashda eng muhim o'rinni asab tizimi, ayniqsa, mushak zo'riqishlarida organizmning funksiyalari yaxshilanishini ta'mintovchi aloqalarning shakllanishi egallaydi. Shunday qilib, bolalik davrida kuch, tezlik va chidamlilikning o'zaro bog'liqligiga oid turli-tuman shakllarni belgilovchi fiziologik mexanizmlar ham xilma-xildir. Shartli-reflektor omillar muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar davomida biror yo'nalishdagi kuch, tezlik yoki chidamlilikni rivojlantiruvchi

harakatlar uchun markaziy asab tizimida mushaklar hamda vegetativ organlar ishini dasturlashtirishning ma'lum shakllari yuzaga keladi. Harakatli o'yinlar harakat qobiliyatlari kompleks rivojlantirish vazifasining amalga oshirilishini maksimal darajada ta'minlaydi, chunki ularning mazmuni harakat dasturlarini shakllantirish va almashtirishga yo'naltirilgan. Ma'lumki, insonning rivojlanish jarayonida egallab boradigan harakat tajribasi turli darajadagi harakat dasturlarining yuzaga kelishi va mustahkamlanishida o'z ifodasini topadi. Harakat malakalari qanchalik xilma-xil bo'lsa, yangi harakatlarni o'zlashtirish imkoniyatlari shuncha ko'p bo'lishi tabiiy. Harakatli o'yinlar murakkab tizimlar bo'lgan tana va uning qismlari holatlari, harakatlar va harakat faoliyatlarining tez-tez almashinib turishi bilan tavsiflanadi.

Xulosa qilib aytganda biz pedagogik tajriba vaqtida olgan natijalarimizning bir ma'noli emasligini qat'iy ayta olamiz. Umum ta'lim maktablari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirishning yoshga bog'liq xususiyatlari o'tkazilgan tajribalar orqali aniqlandi va nazariy jihatdan asoslab berildi. Umum ta'lim maktablari sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarni qo'llash bolalarning harakat imkoniyatlarini, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, ularning maktab yoshi davriga o'tish uchun tayyorgarligi sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Jismoniy tahbiya va sport to'g'risida"gi (yangi tahriri) "Xalq so'zi" gazetasi 2015 yil 5 sentyabr №174 (6357) - soni.
2. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh.X. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati" T. O'zDJTI nashriyot. 2005 y.
3. Дьяченко В.К. "Диалоги об образовательных технологиях". М. ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2000 г.
4. Железняк Ю.Д., Петров П.К. "Основы научно методической деятельности в физической культуре и спорте". Учеб. пособие для студ. ВУЗов. М. Академия, 2002 г.
5. Masharipova M.I. "Maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalarning harakat potentsiyalini rivojlantirish texnologiyasi" Monografiya. Tashkent 2018 y.
6. Salomov R.S., Sharipov A.K. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyyati". Darslik II-jild. T. "JTA PRESS". 2015 y.
7. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
8. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
9. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.

ТИЛ ФАЛСАФАСИ ВА УНИНГ МУАММОЛАРИ ТАСНИФИ.

**А.А.Ахмедов Мирзо Улугбек номли
Ўзбекистон Миллий Университети
докторанти, Кувонова Зухра Ўзбекистон –
Финландия Педагогика институти талабаси**

Инсон нима билан шуғулланмасин, ҳатто ишлайдими ёки дам оладими, тинглайдими ёки фикрлайдими, ҳамавақт узлуксиз гапиради. Инсонга, ҳаракатланиш ва нафас олиш сингари, гапириш ҳам хосдир. Биз тил нима ва бошқа одамлар билан қандай қилиб мулоқот қиламиз, деган нарсалар устида камдан – кам ўйлаймиз. Тилнинг бизга таъсири шундай универсалки, уни бизга туғма қобилият сифатида берилганми ёки аста – секин уни ўзлаштириб, гапиришга ўрганамизми, бир қийматли айтиш қийин. Бироқ бир нарса равшанки, инсон томонидан ўзининг борлигини онглаш, оламга, бошқа одамларга ва ўз-ўзига муносабатини англаш асосан унинг тилининг имкониятлари билан боғлиқ. Тил унга ўзининг психосоматик тажрибалари чекланишларини енгиб, унинг чегараларидан чиқиш ва ўзининг ҳаётий, билиш ва коммуникатив эҳтиёжларини қондириш учун зарур шароитлар ва воситаларни беради. Инсоннинг онгли фаолиятида тилнинг бундай принципиал ўрни табиий психик ва тана ва маданий – тарихий табиати билан боғлиқ. Инсон тилни ўзининг ҳаётий фаолияти учун восита сифатида яратган, унинг ёрдамида атроф муҳитга мослашишга, табиат сирларини очишга ва унга таъсир кўрсатишга имкон яратди, ва шу билан бирга, ўзининг онг фикрлар кечинмалари, хоҳишлари эсдаликларини ифодалаш ҳамда бошқа одамларга бирор бир нарсани ҳабар қилиш имконига эга бўлди. Бизларнинг ҳар биримиз туғилган пайтимиздан бошлабқ тилни одамлар билан мулоқотимиз учун тайёр воситалар, қоидалар, нормалар тўплами деб қабул қиламиз. Инсон уларни ўз фикрларини бировга оғзаки ёки ёзма равишда узатиш учун фойдаланади. Нутқ тил қоидаларига мувофиқ тузилганда бошқа одамга тушунарли бўлади. Бизнинг нутқимиз – бу бизнинг тилни мулоқотнинг ижтимоий – маъноли боғланган восита сифатида ишлата олишимизга доир индивидуал қобилиятимиздир. «Нутқ туҳфа»си (машҳур тилшунос олими Ф.Соссюрнинг ибораси) – бу инсон психикаси ва жисмининг туб қаъирдан «униб чиқадиган қобилияти бўлиб, ёрқин ифодаланган биогенетик боғланишга эга ва тилдан фойдаланади [1,68]. Нутқ ва тилнинг фарқларига батафсил берилмаган ҳолда уларни тарих, маданият, жамият, одамлар мулоқоти, инсон психикаси ва жисмидаги боғланишларининг умумий эканлигини кўрсатиб ўтамиз. Тил ва онгнинг пайваста бўлиб туташиб кетганидан, унинг онг актларидаги ролдан келиб чиқиб, инсоннинг нутқий–онгли фаолияти иборасини ишлатиб гапиришимиз мумкин. Нутқда гавдаланган тил онгда инсоннинг кундалик ҳаётида ва мулоқотида, билишида ва баҳолашида, қарорлар қабул қилиши, ўз тажрибасини сақлаш, қайта тиклаш ва бошқа авлодларга узатишдаги эҳтиёж ва мақсадларига мувофиқлашган ҳолда функцияланади деб айтиш мумкин. Жисми, унинг органлари, психика ва онги нутқнинг хоссалари билан «сингдирилган». Белги

деб ифодаловчи ёзув, расм ёки товуш билан ифодаланувчи сўз ёки тушунчанинг маъноси орасидаги ўзаро боғланишга айтилади. Тил белгиси одатда сўз билан шундай боғланадики, бунда сўз тилнинг минимал бирлиги деб қабул қилинади. Ҳар қандай белгининг қандайдир ҳодиса, хосса, муносабатни ифодалаш қобилияти унинг маъноси ёки тушунча деб аталади. Масалан, тош деган тушунчада қаттиқлик, оғирлик, шакл ва бошқа хоссаларга эга бўлган предмет гавдаланади. Тош ҳақидаги тушунчани ташкил қилган хоссаларнинг тўплами ёки «тош» сўзининг маъноси, уни ифодалайдиган ихтиёрий танлаб олинган ҳарф белгилари ёки т-о-ш деб айтиладиган товушлар билан мутлақобоғлиқ эмас. Бу тушунча бошқача ҳар қандай белги билан ифодаланиши мумкин эди, ахир тош тушунчаси турли тилларда турлича ёзилади ва гапирилади – ку.Шуни қайд қилиш лозимки, «белги» атамаси антик фалсафадан тортиб то бизнинг замондаги бугунги компьютерли моделлашгача бўлган узоқ тарихга эгадир. Платон ўз давридаёқ «тилнинг предметларни белгиловчи ва белгиланувчи орасидаги ўхшашлик муносабатини билдириш қобилиятини тилнинг келишувидир « . Шартнома асосида ишлаши қобилиятидан фарқ қилиш ҳақида гапирган эди [2,19] . Белгининг ихтиёрий эканлиги стоикларда равшанроқ кўринади. Белгиловчи сифатида улар қабулланувчини, белгиланувчи сифатида – тушунилувчини назарда тутган эдилар. Тилнинг ҳодисаларни белгиловчи қобилиятини ифодаловчи семиотик хоссалари Августиндан токи Фома Аквинскийгача изланиш мавзулари бўлган эди. белгининг хоссалари ўзининг изланувчанлиги, универсаллиги ва унинг қўлланиш имкониятларининг турли – туманлиги билан ўзига жалб қилади. Бир хил белгилар иккинчиларидан ўзларининг предметларни қандай белгилаши билан фарқ қилади. Шунинг учун белгиларни синфларга бўлиб ташлашга интилар эдилар. Ҳар бир белги кўриниши унинг инсон ҳаётининг фаолиятида ўйнайдиган роли гавдаланар эди. Ҳозирги замонда белгиларни классификация қилишнинг биринчи уринишлари Ч.Пирс томонидан уларнинг асосий уч турга бўлиниши деб айтишимиз мумкин. Пирс белгиларни «иконик белгилар», «индекс-белгилар» ва «символик - белги»ларга бўлади [3,78]. Иконик белги ўзи белгилаган нарсага ўхшашлиги билан, индекс – белги эса аломат, нишонани (масалан, тутун – алангандан нишона, аланга аломати), ёки симптомни иситма – юқори температура симптоми; символик – белги нимани белгилашни келишиб олиш, шартнома асосида ишлайди. Белгилар классификациясининг энг кўп тарқалгани одатда уларни тилга тегишли ва тилга тегишли бўлмаган турларга бўлишидир, бу бўлинишни табиий ва сунъийга бўлиш деб ҳам юритилади. Масалан, Гуссерль белгиларни «кўрсаткич - белгилар» ва «ифода - белгилари»га ажратади .[4,196] «Белги - кўрсаткич»лар – бирор предметни намоён этадиган ёки ўрнини босадиган – тилга тегишли бўлмаган белгилардир. Бу белгилар онгни ифодаламайди ва мулоқот воситаси бўлолмайди. «Белги – фода» лар – тилга тегишли белгилардир. Улар онг актларини белгилайди ва одамлар орасидаги мулоқот воситаси бўлиб хизмат қилади. Янада умумийроқ бўлган бўлиниш ҳам мавжуд. Бу классификацияда барча белгилар табиий ва сунъий белгиларга бўлинади; шу билан бирга сунъий белгилар ўз навбатида – тил белгилари ва тилга тегишли бўлмаган белгиларга бўлинади. Бундан

ташқари, тил белгилари – табиий тил (миллий тил) белгилар ва сунъий тил (масалан, фан тил) белгиларга бўлинади. Тилга тегишли бўлмаган белгилар – буларга сигналлар, символлар ва бошқа белгилар киради. Математиканинг символик мантиқнинг, химиянинг сунъий тиллари хоссалари инсон мулоқотидаги табиий тилларининг белги хусусиятларининг ҳосиласи сифатида пайдо бўлади. Белги қайси классификацияга кирмасин, ҳар қандай кўринишда ҳам белгиланувчи ва белгиловчи орасидаги муносабатни кўзда тутуди. Тўғри, бундай ўзаро муносабатлари харақтери ўзлари намоён қилаётган хоссаларнинг турлилигидан боғлиқ ҳолда вариацияга эгадир. Масалан, табиий белги – аломатлар белгиловчининг белгиланувчи орасида амалдаги детерминацияга асосланган. Масалан, белги – расмларда белгиловчи ва белгиланувчи орасидаги ўхшашлик муайян келишувлар билан ушлаб турилади. Миллий тиллардаги ёки белги – символикларнинг ихтиёрий харақтери асосан конвенционал (шартнома) шартлари билан аниқланади. Чунончи, стол сўзи – атрофида ўтириш мумкин бўлган предметлар белгиларини бажарувчи функцияни бажаради деб келишиб олинганини билдиради. + белгиси конвенционал қоида – символ бўлиб, арифметикада сонларнинг йиғиндисини ёки (агар у қизил рангда бўлса) – тиббий ёрдам символидир. Агар биз, масалан, белги – аллегорияларга дуч келсак, улар бадиий образ – символ шаклида ифодаланиши мумкин масалан, И.А.Ганчаровнинг «Обрыз» (Узилиш, «Жар») романинг номи – роман қаҳрамонининг ҳаётий, руҳий драмасининг аллегорик символидир. Бундай аллегорик символларни ўзбек бадиий адабиётида кўплаб топилади, деб қўя қоламиз. Уларни мисол тариқасида топиш китобхонга ҳавола. Қўллар, бармоқларнинг имо – ишора харақати, юз миминакси гавда сумбати, пантомималар ва шунга ухшаш иккиламчи белги хоссаларига эга ва инсонлар мулоқоти усуллари ролини ўйнайди (масалан, «кўзини сузиб» - инсоннинг ўзига бировнинг эътиборини қаратиш ишораси; «пешонаси тиришди» - нимадандир, кимдандир норозилигини билдирувчи ишора ва ҳоказо) Белги – сигналлар ўзининг манбаи ва соҳиби орасидаги бевосита боғлиқликни қайд қилувчи информацияни ўзида тўплаган (масалан, информацияни радио ёки телеграф сигналлари воситасида бериш). Шундай қилиб, қандай классификацияга кирган бўлмасин белгиларнинг фарқи нисбийдир. Белги билан у белгилаган нарса орасида ҳеч қандай сабабий боғланиш бўлмайди. Фақат белги ўзи белгилаган нарсанинг элементлари билан ўхшашликка эга бўлиши мумкин, у биланҳеч қандай ўхшашликка эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Ўзи қандай ўзшашликка эга бўлмаслиги предметли хоссалар ва муносабатларни умумлаштиришда белгининг ўрнини ҳеч нима боса олмаслигини билдиради. Ҳар қанақа кўринишдаги белгиларнинг маъноси «ўқилиши» учун унинг қандай вазифани бажариши белгиланган шартнома қоидалари ва шартлари келишиб олиниси, шунингдек, белгиланишдаги ўхшашлик муносабатлари тил соҳиблари ўхшашлик харақтерини белгилаб бериш керак. Тил белгисининг ихтиёрийлиги одамларнинг хоҳишларига мувофиқ унинг хоссасини бирор бир предметга ўхшатган ҳолда коррекцияланиши, ёки аксинча, белгиловчи билан белгиланувчининг ўзшашлик даражаси одамлар ҳамкорлигида келишиб олинган қоида – конвенцияларга мос равишда камайиши ёки зўрайиши мумкин.

Сўз – белги маъносида мустақкамланган билим инсон хотирасининг тил қобилиятлари туфайли қабул қилиниши ва маъноси ўқилиши мумкин. Одамларнинг хотираси ўзида мантиқий, энциклопедик, мантиқий – семантик ва прагматик қобилиятлар элементларига эга. Мантиқий қобилиятлар дедуктив ва индуктив хулосаларда ёки тегишли мос белгилар билан қилинадиган амалларда гавдаланади. Энциклопедик қобилиятлар бизнинг тил билишимизни ифодалайди. Лексик – семантик кўникмалар турли синонимия, полисемия, омонимияларнинг турли усулларини билиш, шунингдек метафора, метонимия ва тилнинг бошқа маъноли фигураларни ишлата билишни тақозо қилади. Прагматик кўникмалар бизнинг тил тажрибаларимизга боғлиқ, бундай тажриба мазкур маданият тилини унинг тарихий, ижтимоий ва бошқа ҳаётий чекланишларини ва бизнинг мақсадларимиз, эҳтиёжларимиз, ҳошиш ва манфаатларимизга мувофиқ фойдаланишга имкон беради. Тил ёрдамида биз ҳаётимизда олган билимларни қайд қиламиз, эслаймиз, сақлаймиз, қайта тиклаймиз ва авлоддан авлодга узатамиз, турли маданиятларда тўпланган билимлар билан алмашамиз. Тилнинг ихтиёрий сифатлари уни одамлар билан мулоқотида эркинлик даражалари сонини нафақат чеклайди, шу билан бирга, тилни бизнинг онгимизнинг турли – туман: фикрлаш, ҳиссий, эмоционал, иродавий, мнемик ҳолатлари ва актларини ва улардан ҳосилавий келиб чиқадиган ишонч, ирода, шубҳа, иккиланиш, кўркув, айб ва кўплаб бошқа ҳолатларни ҳам ифодалаш учун ҳеч нима билан алмаштириб бўлмайдиган восита бўлиб хизмат қилади. Тил онгнинг мулоқот ва ифодалаш мақсадларида фойдаланиш оғзаки ва ёзув шаклларидаги нутқ билан мужассамлашади. Бунда, аввалги параграфда айтганимиздек, нутқнинг ички шакли унинг ташқи шаклидан анча фарқ қилади. Эшитаётган одам ёки адресат нутқдан стимул, қандайдир билим ёки фрагментини оғзаки, товуш ёки ёзувда ифодаланган сўз тарзида олади. Адресат нутқ йўналтирилган эшитувчи одам олган ҳабарининг маъносини конкрет вазиятдвги мулоқот ва борлиқ муҳитида чақиш учун зарур куч сарфлайди. Ҳар бир сўз – мулоҳаза предметларни, ҳаракат, хосса, муносабатни билдиради. Уларни билдирган тил белгилар системаси сифатида предметлар дунёсини унинг хосса ва муносабатларини ўрнини олади. масалан, «мушук» сўзи муайян турдаги жониворни билдиради. Унинг ёрдамида биз бу жониворнинг ҳаракатини қайд қиламиз – «мушук югурияпти», конкрет хоссасини ажратамиз – «кулранг мушук», мушукнинг хулқини маълум вазитга мувофиқлаштирамиз – «мушук ховлида югурмоқда» ва шунга ухшаш.

Нутқ инсоннинг тилга ижтимоий ва маданӣ ҳодиса сифатида индивидуал мурожаат акти ҳисобланади. Нутқ гапираётган одамнинг қомбинаторлик қобилиятини, унинг ҳиссий образлар, фикрлар, эмоция, ирода, хотирани тилдан фойдаланиб ифодалаш малакасини кўзда тутди. Нутқ инсон сўзлаш органларининг ресурслари билан таъминланади, бу ресурслар артикуляция (имо - ишора) қилиш, товушлар ва товуш бирикмаларини айтишга имкон беради. Белгиларни эркин комбинация қилиш ва уларни керакли кетма – кетликда жойлаштириш – оғзаки ёки ёзма шаклида айтилган гаплар – нутқнинг асосий вазифасидир. Шунинг учун нуктсиз тил бўлмайди, деб гапирилади, бироқ аксинча айтиш ҳам тўғри бўларди: тил бўлмаса, инсоннинг нутқий

қобилияти тўғрисида ҳукм қилиб бўлмайди. Инсонлар мулоқоти эҳтиёжлари нутқда тилнинг шаклий ва норматив қоидаларига: орфографик (ёзувдаги), фонологик (талаффуздаги), синтактик (гап ташкил қилиниши), семантик (сўз ва тилнинг бошқа элементлари) ва прагматик (тилни конкрет вазиятларда фойдаланиш хусусиятлари) қоидаларига риоя қилишни талаб қилади. Онг актлари ва жараёнларини нутқ билан шакллантириш тилнинг фонология, синтаксис, семантика ва прагматикаси воситаларда амалга оширилади. Тил ва нутқ биргаликдаги кучлари билан онгнинг ифодалийлигини (аёнийлигини) таъминлайди.

Ёзма ёки оғзаки нутқнинг орфографик ва фонологик хоссалари (харфлар ёки товушлар комбинацияси, ҳарф бирикмалари ёки товуш бирикмалари, сўзларни ёзиш ёки айтиш, гапларни, матнларни ўқиш) тилнинг қолган бошқа барча таъсирларининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда корректланади (тўғриланади). Худди шундай йўл билан, масалан, фикрлашни, эмоциялар, ирода ёки онгнинг ҳар қандай бошқа ҳолат ва актларини тилнинг синтаксис воситалари («синтаксис»- юнончадан тузиш, тартиблаштириш, ташкилланиш маъноларини билдиради) орқали нутқий шаклланиши фонология, семантика ва прагматика таъсирида амалга ошади. Семантик хоссалар (полисемия, синонимия) фикрлашнинг тилнинг бошқа омиллари таъсирида бўлгани ҳолда тушунчавий тўйинишини таъминлайди. Инсоннинг онги тилнинг ўзи билан ҳам, худди ташқи дунёнинг мавжудлигини тан олгандек, аниқликда иш кўриш мумкин. Бундан, мутлақо тилнинг борлиқ ва онг билан айнийлиги келиб чиқмайди. Тил ва нутқнинг бизнинг дунё тўғрисидаги онгимизга таъсири ҳақидаги масалани кўришда ҳозирги замон тил фалсафасига ҳам мурожаат қилишга тўғри келади. XXI асрда тил фалсафасининг шаклланиши тилнинг табиатига қизиқишни уйғотади, турли қарашлар ва улар орасида рақобатни кучайтиради. Бироқ анъанавий онтология ва билиш назариясида эмпирик ва рационаллик парадигмаларидан фарқли ўлароқ, тилнинг янги моделлари умумий тезисни бирлаштирди, бу тезисга кўра, онгнинг борлиққа муносабати тил орқалидир. Тил онг ва борлиқнинг барча структуралари ичига кириб кетади. Албатта, ташқи дунёнинг мавжудлигини тилдан ажрата билиш керак, шунингдек, тилни онгдан ҳам ажратиш лозим. Бироқ инсон томонидан ташқи дунёни онглаб етиш тил билан шу даражада мустаҳкам боғланганки, айрим файласуфларнинг онг ва борлиқни тилдан ажратиб олишга интилишлари – бу ғайри табиий акт ва буни амалга ошириш моҳиятан мумкин эмас. Ахир, борлиқни онглаш фақат тил шаклларида ва тил воситалари ёрдамидагина зарурийча тўлиқ бўлади, ва онг актларини ва улар билан алмашинишни мулоқотни тилсиз амалга оширишни тасаввур қилиш қийин. Масалан, Гадемернинг фикрига кўра, тил онгни гапга, ва шу билан, мулоқотга айлантиради. Қонунлар, сабаблар, ҳоисалар, хоссалар, муносабатлар аввалдан тилнинг маънолари билан аниқланади. Оламда ҳодисалар, хоссалар ва муносабатларнинг мавжудлиги ҳеч кимни шубҳа солмайди. Бироқ, улар тил томонидан конструкция қилинади (ясалади) ва тилнинг конструкциялари бўлади. Тил оламни онгланган ҳолда конструкция қилиш воситаси бўлиб қолади. Тил жиҳатдан нисбийлик гипотезасига мувофиқ, одамлар ҳаётининг

«реаль дунёси» маълум даражада онгланмаган ҳолда у ёки бу халқнинг тил одатлари, кўникмалари асосида курилади. Турли тиллар одамларнинг дунёқарашларини турлича шакллантиради, бу уларнинг олами қандай тушунишларига ва унга ўзларининг муносабатларини қандай ифодалашларига боғлиқ ҳолда рўй беради. Ўзга юртга бориб қолганимизда биз дастлаб тил муаммосини сезмаймиз. Тил ўрганишга интиламиз ва луғатлар, маҳаллий аҳоли ёрдамига таяниб, бизга таниш бўлган нарсаларни нотаниш сўзлар билан мослаймиз, мувофиқлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Соссюр .Ф. Курс общей лингвистики / Пер. с французского А.М. Сухотино, под редакцией и с примечаниями Р.И. Шар.- М.: Едиториал УРСС, 2004.-256с.- (лингвистическое наследие XX века).
2. Платон. //перевод Ракчеева Н.Е. Платон.-М.:МАКС Пресс, 2001.-202 с.
3. Charles Sanders Pierce is a pragmatism as principle and method pierceds thinking is a right. The 1903 novembers lectures on pragmatism in Cambridge . M.A march 26 may 17.1903 published in part ,collected,papers.
4. Гуссерль Э.Г.А. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. 1970 /Карр Д, пер. Эвинстон: издательство Северо –Западного Университета -358с.
5. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture II* (2020): 52-59.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
7. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жиззах воҳаси–марказий осие цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.
8. Меликова, М. Н., and О. А. Исмагуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
9. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
10. Холиков, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

**Ринат Фаритович Бурнашев
Умеда Баходировна Умарова
Самаркандский государственный
институт иностранных языков**

Аннотация: В статье представлен обзор существующих парадигм и языков программирования, рассматривается возможный подход к их структуризации, построению их иерархии. Анализируются особенности парадигм и языков программирования, области применения.

Ключевые слова: информационные технологии, парадигмы программирования, императивная парадигма, декларативная парадигма, функциональное программирование, логическое программирование, электронные таблицы, автоматное программирование, ручное программирование, конкатенативное программирование, процедурное программирование, объектно-ориентированное программирование, метапрограммирование, визуальное программирование.

В настоящее время развитие информационных технологий идет очень динамично. Достаточно большое множество уже существующих языков программирования постоянно пополняется новыми языками, обновляются стандарты для существующих языков программирования.

Парадигму программирования можно определить как подход к разработке программ, который базируется на логически цельном множестве принципов. Каждая парадигма программирования обладает свойствами, которые определяют ее оптимальность для решения определенных классов задач.

Можно выделить следующие парадигмы программирования верхнего уровня: 1) парадигмы программирования уровня архитектуры программного обеспечения; 2) парадигмы программирования уровня языка программирования.

Парадигмы программирования уровня архитектуры программного обеспечения можно определить как парадигмы, определяющие способ построения компьютерной программы. Сама реализация данного способа построения может быть осуществлена посредством различных технологий, базирующихся на парадигмах программирования уровня языка программирования.

Парадигмы программирования уровня языка программирования можно разделить на две большие группы:

1) **императивная парадигма программирования** (от англ. *imperative* - повеление; приказ), называемая также директивной (*directive*), к которой

относят автоматное, структурное и объектно-ориентированное программирование;

2) **декларативная парадигма программирования** (от англ. *declarative*), к которым относят функциональное и логическое программирование.

Из **декларативной парадигмы** программирования можно выделить следующие виды программирования:

- 1) функциональное программирование;
- 2) логическое программирование;
- 3) программирование потоком данных.

Безусловно, существуют и другие типы декларативного программирования, но нами решено выделить перечисленные в качестве базовых и рассмотреть их более подробно.

Из **императивной парадигмы** программирования можно выделить следующие базовые виды программирования:

- 1) автоматное программирование;
- 2) конкатенативное программирование;
- 3) неструктурное программирование;
- 4) структурное программирование.

Рассмотрим более подробно парадигмы программирования *уровня языка программирования*.

Декларативная парадигма программирования - это парадигма программирования, в рамках которой программа описывает логику решения задачи, а не шаги, которые необходимо выполнить.

В случае программирования в соответствии с **императивной парадигмой** программист пошагово описывает алгоритм решения задачи. При использовании декларативной парадигмы программист описывает логику решения задачи. Функциональное и логическое программирование являются наиболее значимыми подтипами декларативного программирования.

Декларативные программы не используют ни переменные, ни операторы присваивания, что позволяет избежать появления потенциальных ошибок, связанных с переменными и присваиванием им новых значений. Кроме того, алгоритм можно разделить на две составляющие: *логику* и *управление*. При императивном подходе программист должен работать с обеими составляющими, то есть логикой и управлением. Декларативный подход позволяет программисту работать только с логическим компонентом и не обдумывать подробности выполнения программ, что упрощает программирование. Появляется возможность полностью или частично возложить ответственность за управление на систему, исполняющую программу.

Функциональное программирование - подход к программированию, который предполагает разработку программ, работающих через возвращаемые значения, а не изменения состояний памяти программы.

В функциональном программировании не используются ни переменные, ни операторы присваивания, в отличие от императивного программирования, в

котором при вычислении выражений результат помещается в ячейку памяти, представленную переменной в программе. Это освобождает разработчика от необходимости работать с ячейками памяти и программировать на относительно низком уровне. В функциональных языках цикл обычно реализуется в виде рекурсии, так как отсутствие переменных делает невозможным использование итераций для циклов.

В функциональном программировании результат выполнения функции при одних и тех же входных параметрах всегда один и тот же. В императивном программировании функции могут использовать не только входные параметры, но и внешние по отношению к функции переменные, поэтому результат выполнения функции при одних и тех же входных параметрах, но на разных этапах выполнения алгоритма, может быть разным. Перечисленные особенности облегчают восприятие программ на функциональных языках программирования по сравнению с программами на императивных языках.

Достоинства функционального программирования:

- **возможность организации автоматического параллельного выполнения.** Параллельное выполнение программ в императивных языках трудно реализовывать, так как ответственность за организацию параллельных вычислений возлагается на программиста. Поскольку на результат работы функций при функциональном программировании влияют только входные параметры, порядок вычисления функций не оказывает влияния на результат. Это открывает широкие перспективы для автоматического параллельного выполнения;

- **отсутствуют потенциальные ошибки, связанные с переменными и присваиванием им новых значений.** На результат работы функций влияют только входные параметры, что исключает появление ошибок, которые трудно обнаружить. Подобные ошибки могут быть связаны, например, с присваиваниями значений одной и той же переменной в различных участках кода;

- **удобство разработки тестов.** На результат работы функций влияют только входные параметры, поэтому для тестирования функций достаточно проверить значения функций при различных входных параметрах.

Недостатки функционального программирования:

- **отсутствуют циклы.** При чистом функциональном подходе для организации повторений допустима только рекурсия;

- **требуется сборщик мусора.** Отсутствие присваиваний, приводит к необходимости их замены на создание новых данных, что, в свою очередь, требует наличия функционала автоматического выделения и освобождения памяти, то есть обязательным компонентом становится сборщик мусора.

Наиболее известными **языками функционального программирования** являются:

- **COMMON LISP** - наиболее распространенный язык из группы языков, базирующихся на языке LISP. Используется для разработок в области искусственного интеллекта;

- **Erlang** - функциональный язык с поддержкой процессов. Язык

включает в себя средства создания параллельных процессов и коммуникации между ними с помощью посылки асинхронных сообщений.

Логическое программирование - подход к программированию, базирующийся на доказательстве утверждений машиной логического вывода на основе заданных фактов и правил вывода. Самым известным языком логического программирования является Пролог (Prolog). Язык Пролог и логическое программирование используются в системах управления базами данных, экспертных системах, системах обработки естественных языков, исследований в области искусственного интеллекта.

Программирование с использованием данного подхода имеет мало общего с процессом выдачи машине указаний о том, что и когда следует делать. Оно скорее состоит в передаче машине информации, которая предполагается истинной, и обращении к ней с вопросами о возможных следствиях из этой информации. Идея о том, что программирование должно выглядеть именно так, привлекательна, и она привела многих специалистов к исследованию концепции логического программирования, то есть программирования на языке логики, как практической альтернативы обычному. Такой подход резко отличается от использования императивных языков программирования, при программировании на которых необходимо как можно более подробно описать, что и когда должна делать вычислительная машина.

Преимущества логического программирования:

- программы являются более понятными, так как не содержат затрудняющие понимание детали, касающиеся решения задачи, а описывают то, что собой представляет результат решения.
- программа выглядит как описание того, что собой представляет результат решения. Данная особенность позволяет проще осуществить проверку и убедиться в том, что программа действительно реализует то, что от нее требуется.

К недостаткам логического программирования можно отнести то, что оно не предназначено для решения задач любой предметной области. В частности, логическое программирование не предназначено для решения задач, требующих большого объема и высокой оптимальности арифметических вычислений.

При программировании потоком данных программа описывает направленный граф, который отображает передачу данных от одной операции к последующей операции. В отличие от императивного программирования при программировании потоком данных основное внимание уделяется не описанию алгоритма на языке программирования, а описанию передачи данных между операциями.

При подходе, основанном на потоке управления, программа представляет собой набор инструкций, которые в порядке исполнения хранятся в памяти. Данные, с которыми работает программа, также хранятся в памяти. Каждая последующая команда выполняется после окончания предыдущей команды. Существует специальный регистр, который хранит адрес выполняемой команды.

При подходе, основанном на **потоке данных**, программа представляет собой не набор команд, а ориентированный граф. Специальный регистр с адресом команды не требуется. Ребра графа отражают передачу данных между узлами. Каждая вершина графа представляют собой оператор или несколько операторов. Каждый оператор начинает обработку данных после готовности всех его входных параметров. Исполнение инструкций по готовности данных является одним из основных принципов программирования потоком данных.

При программировании потоком данных проще организовать параллельные вычисления. Ответственность за организацию параллельных вычислений при использовании императивных языков возлагается на программиста. Программирование потоком данных позволяет запускать новый параллельный процесс выполнения программы по мере поступления необходимых входных данных, что позволяет снять с программиста часть задач по организации параллельного выполнения и переложить их на среду выполнения программы.

Одним из примеров программирования потоком данных являются языки описания аппаратуры. Другим примером служат **электронные таблицы**, в основе которых также лежит программирование потоком данных.

Электронные таблицы представляют собой компьютерные программы, образующие отдельный вид программирования, который называется таблично-ориентированным программированием. При использовании таблично-ориентированного программирования программы обрабатывают данные, представленные в виде двумерных массивов, отображающихся в таблицах. Электронные таблицы являются удобным способом автоматизации вычислений. В табличной форме удобно выполнять расчеты для множества математических задач, расчеты в области бухгалтерского учёта. Представить связь между различными параметрами реальной системы можно с помощью математических формул в электронных таблицах. Таким образом, электронные таблицы позволяют решать задачи, которые без их применения решаются более сложным путем с использованием программирования.

Императивная парадигма программирования - это парадигма программирования, в рамках которой программа описывает шаги, которые необходимо выполнить для решения задачи. При этом шаги изменяют состояние программы в процессе решения задачи.

Императивные программы используют переменные, которые моделируют ячейки памяти, операторы присваивания, основанные на операции пересылки данных, итеративную форму повторов.

Автоматное программирование - подход к программированию, который предлагает представлять работу программ в виде диаграмм машин состояний, которые на последующих этапах разработки преобразуются в код.

Диаграммы машин состояний можно использовать для спецификации программ, для описания функционирования различных частей системы при проектировании программного обеспечения. Также машины состояний удобно использовать при описании сетевых протоколов и при реализации программ, использующих сетевые протоколы.

К **преимуществам автоматного программирования** можно отнести возможность одновременного документирования и разработки программного обеспечения, а также наглядность описаний и спецификаций программного обеспечения.

К **недостаткам** можно отнести то, что для реализации больших систем удобнее использовать автогенераторы кода по диаграмме переходов.

Автоматы программно реализуются несколькими способами, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны. Основными способами являются ручное программирование и автоматическая генерация кода.

Ручное программирование подразумевает самостоятельную реализацию автоматов в виде кода программистами. При этом реализация может осуществляться как с использованием специализированных библиотек, так и без их использования. К недостаткам данного подхода можно отнести сложность разработки и модификации программного кода, а также сравнения кода, соответствующего автомату, и графического представления автомата.

Автоматическая генерация предполагает автоматическую реализацию автоматов в виде программного кода на основе диаграммы переходов. К достоинствам данного подхода можно отнести простоту и высокую скорость реализации автоматов в виде программного кода, а также отсутствие потенциальных ошибок, связанных с ручным программированием. К недостаткам можно отнести сложность ручной модификации кода, созданного средствами автоматизации.

Конкатенативное программирование - подход к программированию, который предполагает реализацию программ в виде последовательного вызова функций, при этом входными данными каждой функции является результат работы предыдущей функции. Функции для приема входных данных и выдачи результатов работают с одним объектом данных, которым, как правило, является стек. Следует отметить, что описанный последовательный вызов функций эквивалентен программе, представляющей собой конкатенацию программного кода вызываемых функций.

Другим подходом является **аппликативное программирование**. При его использовании в программах вызываемым функциям передаются аргументы, среди которых могут быть различные переменные и объекты данных. К аппликативным языкам относится, например, язык С.

Конкатенативные языки программирования также называют **стековыми языками программирования**. Достаточно широко известным и первым конкатенативным языком является Forth.

В стековых языках программирования используется два стека. Первым является обычный **стек вызовов**, в котором расположены адреса возвратов из функций. Следует отметить, что стек вызовов для конкатенативных языков не содержит входные и выходные параметры функций, которые содержатся в стеке вызовов, например, для языка С. Вторым стеком является **стек данных**, который является единственным объектом данных, используемым функциями для приема входных данных и выдачи результатов. При разработке программ на конкатенативных языках разработчика, как правило, интересует содержимое

стека данных, поэтому далее в тексте для упрощения под термином стек будет подразумеваться стек данных.

В программах на конкатенативных языках используется постфиксная запись. При постфиксной записи оператору предшествуют его аргументы, либо программный код, чьим результатом являются аргументы. Константы в коде, например числа, помещаются в стек. У операторов есть возможность доставать значения из стека и помещать в него новые.

Ниже в качестве примера приведена программа на языке Forth, реализующая умножение числа 3 на 4 и выводящая результат на экран: 3 4 * .

В данном примере «*» соответствует оператору умножения, который снимает со стека два верхних значения, в данном случае 4 и 3. Далее он вычисляет произведение и помещает его значение на вершину стека. Оператор точка «.» снимает с вершины стека значение произведения выводит его на экран. Таким образом, программа выведет на экран число 12.

Конкатенативные языки программирования применяются при разработке программного обеспечения в проектах, в которых требуется высокая эффективность программ по критерию быстродействия при ограниченных аппаратных ресурсах. Например, язык Forth использовался для разработки программного обеспечения космических аппаратов.

Неструктурное программирование является одним из наиболее ранних видов программирования. Данный вид программирования является предшественником структурных видов программирования, в том числе процедурного программирования и последовавшего за ним объектно-ориентированного.

В неструктурном программировании при разработке программ разрешается использование безусловного перехода, который, например, в языке С осуществляется с помощью оператора goto. Наличие безусловного перехода в неструктурном программировании объясняется тем, что на данный подход к программированию оказали влияние программы на языке ассемблера, в котором команда безусловного перехода широко используется.

Программы, разработанные с использованием неструктурного программирования, сложны для понимания. При использовании данного подхода сложно разрабатывать и сопровождать большие программные проекты.

Неструктурное программирование использовалось как языками высокого, так и низкого уровня (ранние версии BASIC и др.).

Структурное программирование - подход к разработке программного обеспечения, базирующийся на представлении программы в виде блочной иерархической структуры. Структурное программирование было предложено в 70-х гг. XX века Э. Дейкстрой.

Структурное программирование предусматривает разработку программ с использованием конструкций, соответствующим трем видам передачи управления:

- **последовательная передача управления** - последовательное однократное выполнение операций в порядке их положения в тексте

программы;

- **условная передача управления** предусматривает однократное выполнение одной из группы операций, в зависимости от истинности заданного условия;

- **циклическая передача управления** - циклическое исполнение участка кода до тех пор, пока истинно заданное условие.

Повторяющиеся фрагменты программы либо логически обособленные части программы могут оформляться в виде подпрограмм.

Структурное программирование предполагает последовательную разработку программы с использованием нисходящего программирования. Сначала разрабатывается главная часть программы, самого верхнего уровня. Из главной части программы вызываются подпрограммы более низкого уровня. Подпрограммы более низкого уровня на первоначальном этапе не содержат кода, разработка подпрограмм происходит на следующем этапе.

Структурное программирование дает возможность создавать более доступные для понимания программы, в том числе достаточно крупные. Данный подход позволил разрабатывать сложные программные комплексы и сопровождать эти комплексы в течение длительного времени при неизбежных изменениях в составе инженерных групп.

Процедурное программирование подразумевает разбиение исходной задачи, которая решается программой, на логически обособленные части, решение которых возлагается на отдельные подпрограммы. Процедурное программирование является подвидом структурного программирования и требует выполнения всех соответствующих требований.

Подпрограммами могут быть процедуры или функции. В отличие от функций процедуры не возвращают какого-либо значения. Процедуры определяют шаги, которые необходимо выполнить для решения требуемой части задачи. При этом процедуры могут изменять переменные, состояние памяти программы, то есть изменять состояние программы. Из главной части программы, самого верхнего уровня, вызываются подпрограммы более низкого уровня.

Очевидно, что процедурное программирование относится к императивной парадигме программирования, так как программа описывает шаги, которые необходимо выполнить для решения задачи. При этом шаги изменяют состояние программы в процессе решения задачи.

Объектно-ориентированное программирование - подход к программированию, который подразумевает при проектировании и разработке программ использование классов и их объектов.

Объектно-ориентированное программирование является результатом развития процедурного программирования. Объектно-ориентированное программирование, так же как и процедурное программирование, относится к императивной парадигме программирования.

Основополагающими понятиями объектно-ориентированного программирования являются инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Инкапсуляцией называется сокрытие данных объекта класса от внешних по

отношению к классу частей программы. Наследованием называется получение дочерними классами свойств базовых классов.

Работа с объектом класса из внешних по отношению к классу частей программы реализуется через интерфейс, который определяется в соответствующем классе. Полиморфизмом называется возможность вызывать методы, определенные в различных классах, по одному имени.

Объектно-ориентированное программирование предназначено для облегчения разработки больших программных проектов. Тем не менее, среди специалистов существует мнение, что использование объектно-ориентированного программирования не приводит к существенному сокращению времени разработки и созданию более качественного программного обеспечения по сравнению с процедурным программированием. Отчасти это объясняется тем, что для создания сложных программных проектов, независимо от используемого в проекте типа программирования, требуются значительные затраты времени большого числа разработчиков.

Помимо рассмотренных выше парадигм программирования можно также выделить *метапрограммирование* и *визуальное программирование*:

Метапрограммирование - подход к программированию, который предполагает разработку программ, реализующих генерацию кода, либо являющихся самомодифицирующимися программами.

Генерация кода - создание программой в результате работы нового кода. Генерация кода предназначена для снижения временных затрат на разработку программ и повышения качества программного обеспечения. Генерация кода реализуется, например, шаблонами. Шаблоны позволяют создавать не привязанные к конкретным значениям, типам данных алгоритмы, структуры данных. Как правило, новый код генерируется из шаблонов на стадии компиляции программы.

Самомодифицирующаяся программа - программа, имеющая возможность модифицировать свой код и, соответственно, свое поведение во время выполнения.

Визуальное программирование - подход к программированию, который предполагает разработку программ посредством наглядной работы с графическими объектами в специализированной среде разработки. Визуальный подход к программированию часто применяется для создания интерфейса программ.

Одним из примеров визуального подхода к программированию является визуальный алгоритмический язык программирования и моделирования ДРАКОН (Дружелюбный русский алгоритмический язык, который обеспечивает наглядность). При поверхностном описании, можно сказать, что язык предполагает представление и разработку программ в виде блок-схем. Задача разработки языка входила в состав задач проекта «Буран». Разрабатываемый язык должен был стать единым универсальным языком программирования и моделирования, который способен заменить специализированные языки для разработки программного обеспечения бортового оборудования космического корабля «Буран», наземных систем и

систем моделирования. ДРАКОН использовался при реализации других крупных проектов: разгонный блок космических аппаратов «Фрегат», ракета-носитель «Протон-М» и др.

Использованная литература

1. Бурнашев Р.Ф., Ахророва Ф.Р. Роль информационных технологий в определении частотных характеристик объектов //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 11. - С. 571-582.

2. Бурнашев Р.Ф., Аламова А.С. Квантитативная лингвистика и искусственный интеллект //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 11. - С. 1390-1402.

3. Бурнашев Р. Ф., Фаррухова Ф. Ш. Лингвистический корпус как база для организации информационного поиска //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 3.

4. Мансур Ж. Д. Н. З., Саттарова А. Т., Бурнашев Р. Ф. Роль лингвистических корпусов в создании и совершенствовании систем машинного перевода //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 2. - С. 1348-1358.

5. Мардиева Р. А. и др. Обучение иностранным языкам с помощью IT технологий //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 6. - С. 1173-1180.

6. Бурнашев Р. Ф., Ахадова Ш. С., Нематуллаева Н. Б. К вопросу об особенностях лингвистических корпусов второго и третьего поколений //ЕВРОПА, НАУКА И МЫ: сборник научных публикаций международной научно-практической конференции.-Издательство «Education and Science» Чехия, Прага. - 2021. - С. 77-79.

7. Бурнашев Р. Ф., Болтаева Н. С., Абилова К. М. Применение лингвистических корпусов для определения сложности текста //ЕВРОПА, НАУКА И МЫ: сборник научных публикаций международной научно-практической конференции.-Издательство «Education and Science» Чехия, Прага. - 2021. - С. 79-82.

8. Бурнашев Р. Ф., Нематуллаева Н. Б., Худоярова П. Н. Роль лингвистических корпусов в научных исследованиях //SCIENCE AND EDUCATION: сборник научных публикаций международной научно-практической конференции. - Турция, Анталия. - 2021. - С. 126-128.

9. Бурнашев Р. Ф., Фаррухова Ф. Ш. Особенности использования облачных технологий в современных условиях //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 3. - С. 200-205.

10. Бурнашев Р.Ф., Бурнашева Ф.С., Аббасова З.Р., Абдусалимова Т.А. Информационные технологии как фактор повышения эффективности организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений // Проблемы развития высоких технологий. Том 2: сборник статей Девятнадцатой международной научно-практической конференции «Высокие технологии в промышленности и экономике». 20-22 мая 2015 года, Санкт-Петербург. Россия / научные редакторы Кудинов А.П., Кудинов И.А., Крылов Б.В. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2015. - С 14-17.

TARMOQLANUVCHI ALGORITMLAR MAVZUSINI MULTIMEDIALI ELEKTRON QO'LLANMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Fayziyev Nozim Asfandiyorovich
Samarqand davlat chet tillar instituti
Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Annotasiya

Maqolada tarmoqlanuvchi algoritm mavzusini kompyuter imitasion modeli asosida o'zlashtirish metodikasi haqida fikr yuritilgan. Bu mavzuni o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanib, dars jarayonini tashkil etish va tarmoqlanuvchi algoritmlarni tushuntirish jarayonini kompyuter imitasion modeli yordamida ko'rsatish nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Algoritm, xossalari, diskretlilik, aniqlilik, tushunarlilik, ommaviylik, natijaviylik, natija, analitik, chiziqli, takrorlanuvchi, aralash, multimedia, animasiya, imitasion model.

Masalaning dolzarbligi. Umumta'lim maktablarida «Informatika va axborot texnologiyalari» fanidan algoritmlash va tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzuslarini zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib multimedia vositalari asosida o'rganishga qaratilgan. Algoritm tushunchasi va uning xossalari, Algoritm turlari va tasvirlanish usullari, chiziqli algoritmlar, tarmoqlanuvchi algoritmlar, takrorlanuvchi algoritmlar va aralash algoritmlar mavzularini o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Bu mavzularni o'qitishda zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarining multimedia vositalaridan foydalanib, dars jarayonini tashkil etish yaxshi samara beradi.

«Informatika va axborot texnologiyalari» fanida algoritmlar va tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzulari bugungi kunda har bir umumta'lim maktablar o'quvchilari uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining muhim bo'g'inlaridan biri bo'lgan algoritmlash va tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzulari hamda ularni multimedia vositalaridan foydalanib o'qitish metodikasini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Dastlab algoritm turlari va chiziqli algoritm mavzulari ularni multimedia vositalaridan foydalanib o'qitish metodikasini yaratish masalasiga e'tiborni qaratganmiz. Endi tarmoqlanuvchi algoritm mavzusini o'rganishda multimedia vositalaridan foydalanib o'qitish metodikasiga qaraymiz. Ushbu dasturiy vositalarni o'qitishda odatda an'anaviy metodika asosida darslik yoki o'quv qo'llanmadan foydalanilgan holda o'quv materiallari tushuntiriladi. O'quv materiallariga asosan o'quvchilar amaliy darslarda kompyuterda algoritm turlari va tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzularini o'rganishadi. An'anaviy o'qitish metodikasida o'quv materiallari o'quvchilarga matn yoki tasvir ko'rinishida taqdim etiladi. Shu bois mazkur dasturiy vositalarni o'qitishga qancha hajmda soat ajratilganligiga qaramasdan o'quvchilar murakkabliklarga duch kelishmoqdalar. An'anaviy metodikadan farqli ravishda «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining ishchi dasturda muljallangan soatlarida tarmoqlanuvchi algoritmlar

mavzusini o‘rganish jarayonini multimediali ishlanmalar asosida o‘qitish metodikasini keltiramiz. Ushbu metodikada tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzusini o‘rganish jarayoni ketma-ket harakatlar orqali uning vazifalarini bajaradigan kompyuter imitasion modeli bilan ifoda etib o‘quvchilarga ko‘rsatiladi va tushuntiriladi.

Hozirgi kunda juda ko‘p algoritmik tillar mavjud bo‘lib, ularni *dasturlash* tillari deb ataymiz. *Algoritmik til* - algoritmlarni bir xil va aniq yozish uchun ishlatiladigan belgilashlar va qoidalar tizimi. Algoritmik til oddiy tilga yaqin bo‘lib, u matematik belgilarni (yuqorida aytilganidek) o‘z ichiga oladi. Qo‘yilgan masalalarni yechish uchun tuzilgan algoritmlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashinaga kiritib, yechib bo‘lmaydi, shu sababli yozilgan algoritmni birorta algoritmik tilga o‘tkazish zarur.

Har qanday algoritmik til o‘z qo‘llanilish sohasiga ega. Odatda, algoritmning kompyuter tushunadigan tilda yozilishi dastur deb ataladi. Kompyuter tushunadigan tilga dasturlash tili deyiladi. Jahonda minglab dasturlash tillari mavjud va ularning soni yanada ortib bormoqda. Hozirgi kunda Pascal, Delphi, C, C++, Java, Phyton dasturlash tillari keng tarqalgan va o‘rganish uchun qulay.

Yuqorida ko‘rilgan algoritmlarni tasvirlash usullarining asosiy maqsadi qo‘yilgan masalani yechish uchun zarur amallar ketma-ketligining eng qulay holatini aniqlash va inson tomonidan dastur yozilishini yanada osonlashtirishdan iborat. Aslida dastur ham algoritmning boshqa bir ko‘rinishi bo‘lib, u insonning kompyuter bilan muloqotini qulayroq amalga oshirish uchun mo‘ljallangan [1].

Algoritmash va tarmoqlanuvchi algoritm mavzuslarini multimedia vositalaridan foydalanib tushuntirildi. Bu jarayon 1-rasmda keltirilgan.

Adobe Flash Player 10

Файл Просмотр Управление Справка

TARMOQLANUVCHI ALGORITMLAR

Agar hisoblash jarayoni qandaydir berilgan shartning bajarilishiga qarab turli tarmoqlar bo‘yicha davom ettirilsa va hisoblash jarayonida har birtarmoq faqat bir marta bajarilsa, bunday hisoblash jarayonlariga tarmoqlanuvchi algoritmlar deyiladi. Tarmoqlanuvchi struktura, odatda, qandaydir mantiqiy shartni tekshirish blokini o‘z ichiga oladi. Tekshirish natijasiga ko‘ra, tarmoq deb ataluvchi u yoki bu amallar ketma-ketligi bajariladi. Tarmoqlanuvchi tuzilish shart tekshirish natijasiga (ha yoki yo‘q) qarab ikki yo‘ldan birini tanlash imkoniyatini beradi, ya‘ni ko‘rsatilgan tarmoqdan faqat bittasining bajarilishini ta‘minlaydi.

Bu tuzilmalar, asosan, 2 xil — to‘liq va qisqartirilgan ko‘rinishda berilishi mumkin. Ular quyidagi sxema orqali ifodalanadi:

Turi	So‘zlar orqali	Blok-sxema ko‘rinishida	Namuna
agar - u holda;	agar shart u holda ko‘rsatmalar guruhi oxiri		Agar berilgan sonning raqamlari yig‘indisi 3 ga qoldiqsiz bo‘linsa, u holda bu son 3 ga karrali bo‘ladi.
agar - u holda; aks holda;	agar shart u holda ko‘rsatmalar guruhi1 aks holda ko‘rsatmalar guruhi2 oxiri		Agar berilgan sonning raqamlari yig‘indisi 3 ga qoldiqsiz bo‘linsa, u holda bu son 3 ga karrali bo‘ladi, aks holda 3 ga karrali bo‘lmaydi.

1-masala

2-masala

1-rasm. Tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzusini kompyuter imitasion modeli asosida o'rgatish jarayonini tasviri.

Shunday hisoblash jarayonlari ham bo'ladiki, unda qo'yilgan ayrim mantiqiy shartlarning bajarilishiga ko'ra jarayonlar bir necha tarmoqqa bo'linadi hamda ulardan hech bo'lmaganda bittasi bajariladi. Bunday jarayonlar bajarilishi uchun tarmoqlanuvchi algoritmlar tuziladi.

Agar hisoblash jarayoni qandaydir berilgan shartning bajarilishiga qarab turli tarmoqlar bo'yicha davom ettirilsa va hisoblash jarayonida har bir tarmoq faqat bir marta bajarilsa, bunday hisoblash jarayonlariga tarmoqlanuvchi algoritmlar deyiladi. Tarmoqlanuvchi struktura, odatda, qandaydir mantiqiy shartni tekshirish blokini o'z ichiga oladi. Tekshirish natijasiga ko'ra, tarmoq deb ataluvchi u yoki bu amallar ketma-ketligi bajariladi. Tarmoqlanuvchi tuzilish shart tekshirish natijasiga (ha yoki yo'q) qarab ikki yo'ldan birini tanlash imkoniyatini beradi, ya'ni ko'rsatilgan tarmoqdan faqat bittasining bajarilishini ta'minlaydi [2].

Tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzusiga doir masalalardan biri multimedia vositalaridan foydalanib tushuntirildi. Misol. Berilgan A son 0 (nol)dan katta musbat son bo'lsa, u holda uning kvadratini hisoblash algoritmini tuzing:

Bu jarayon 2-rasmda keltirilganidek o'tkazgich tugmasi ustiga sichqoncha tugmasi bosilsa har bir qadam ochiladi.

1-masala

Berilgan A son 0 (nol)dan katta musbat son bo'lsa, u holda uning kvadratini hisoblash algoritmi va dasturini tuzing.

$A > 0$

<p>so'zlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) boshlansin; 2) A kiritilsin; 3) agar $A > 0$ bo'lsa, u holda 4-bandga o'tilsin; 4) natija $P = A * A$ deb olinsin; 5) tugatilsin. 	<p>blok-sxema</p> <pre> graph TD Start([boshlansin]) --> A[/A/] A --> Cond{A > 0} Cond -- ha --> Calc[P = A * A] Cond -- yo'q --> End([tugatilsin]) Calc --> End </pre>	<p>python</p> <pre> >>> A=int(input()) 5 >>> if A>0 : P=A*A >>> print(P) 25 </pre>
---	--	---

2-rasm. Tarmoqlanuvchi algoritimga tegishli masala yechishni kompyuter imitasion modeli asosida tushuntirish jarayonini tasviri.

Xuddi shunday algoritmlarning qolgan turlarilar va ularning elementlari bajaradigan vazifalari birma-bir kompyuter imitasion modeli yordamida yoritib berilgan.

Umumta'lim maktablarida multimediali elektron qo'llanmalarning ta'lim berishga mo'ljallangan qismida o'quv materiallarini taqdim etganda uning o'quvchilar tomonidan tushunish darajasiga alohida e'tibor beriladi. Taqdim etilayotgan o'quv materiallari ta'lim oluvchilar uchun sodda, qulay, ko'rgazmali va yaxshi o'zlashtirish uchun izohli ma'lumotlar tavsiya etilgan bo'lishi, shuningdek,

o'quv materiallarida kerakli ta'riflar, tayanch iboralar, kalit so'zlarga murojaat qilishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, "Informatika va axborot texnologiyalari" fanining Algoritm turlari va chiz Tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzularini o'rgatishda kompyuter imitasion modelidan foydalanish o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, ularga mustaqil ishlash imkoniyatlarini oshiradi.

Bundan ko'rinib turibdiki, axborot texnologiyalarining dasturiy vositalari asosida umumta'lim maktablarida "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini multimedia ko'rinishida taqdim etish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni multimedia ko'rinishida taqdim etish, unda obrazli fikrlash, intellektual rivojlanish darajasini yuqoriga ko'tarib qolmasdan, multimediali va an'anaviy o'qitish o'rtasidagi nisbatni o'zgartirishga olib keladi.

Adabiyotlar.

1. M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov, N. S. Xaytullayeva Informatika va axborot texnologiyalari 9-sinf darlik - Toshkent: Tasvir, 2020 -112 b
2. Boltayev B., Azamatov A., Asqarov A., Sodiqov M., Azamatova G. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf uchun darslik. Toshkent: "Cho'lpon" nomidagi NMIU, 2015. – 160b.
3. Фуломов С.С., Абдуллаев А.Х. Виртуальные стенды для имитации функций учебных мастерских и лабораторных установок.–Ташкент: МВИССО, 2002. -23 с.
4. M.Aripov va boshkalar, Axborot texnologiyalari, o'quv qo'llanma, Toshkent: Noshir, 2009. -368 b.
5. Aripov M.M., Imomov T. Irmuxamedova R.M., Sagatov M.V., Xaydarov A.T., Yakubov A.X. Informatika. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. 1-qism. -Toshkent: «TDTU». 2002. -320 b.
6. D.M.Amirov va boshkalar, Axborot - kommunikasiya texnologiyalari, Izohli lug'at, Toshkent, 2010. -576 b.
7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.
8. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.
9. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.
10. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
11. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

12. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA ELEKTRON TA'LIM TUSHUNCHASI, UNING MAZMUN-MOHİYATI

**Jizzax davlat pedagogika universiteti
I bosqich tayanch doktoranti M.Aliyev**

Jahonda xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha: yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim – taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga yetkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof etilgan.¹

Bugungi kunga kelib barcha davlatlar sifatli ta'lim atmosferasini yaratish, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi munosabatlarni imkon qadar raqamlashtirish, ta'limga innovatsiyalarni olib kirish shuningdek, dars jarayonlarini olib borishda ilg'or, innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan birgalikda zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etmoqda.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyotida hozirda elektron ta'lim(e-learning) tushunchasi ta'lim tizimiga chuqur kirib borib, o'qitishning yangicha usul va vositalarini taklif etmoqda. E-Learning tushunchasi mazmuniga ko'ra, undan foydalanuvchilar turlicha talqin etmoqdilar.

Elektron ta'lim (e-learning) (inglizcha qisqartma, *elektronic learning*) — axborot va elektron texnologiyalardan foydalangan holda o'rganish va o'rgatish tizimini anglatadi.²

Elektron ta'lim (e-learning) ta'limni eng so'nggi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda elektron aloqaga bog'liq bo'lgan yoki ular orqali kuchaytiriladigan har qanday ta'lim turini tavsiflovchi umumiy atama sifatida tavsiflaydi. U shuningdek, AKT texnologiyasiga asoslangan keng ko'lamli ilovalar va jarayonlarni, jumladan, kompyuterga asoslangan ta'lim, web-ta'lim, virtual sinflar, raqamli hamkorlik va tarmoqlarni qamrab oluvchi umumiy atama sifatida ham ta'riflanadi.³

Elektron ta'lim (e-learning) o'rganish va o'qitishni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kompyuter texnologiyalari sifatida qaraladi.⁴

Yevropa Komssiyasi tomonidan esa, quyidagicha ta'rif keltirilgan: "elektron ta'lim bu - resurslar va xizmatlardan foydalanish, shuningdek, masofaviy almashinuv

¹ Incheon Declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. –p.4-5. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>

²https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

³ E-Learning Technologies and Its Application in Higher Education: A Descriptive Comparison of Germany, United Kingdom and United States: Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie (Dr.phil.) an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Martin Kwadwo Gyambrah/ 25. June 2007-p 26-27

⁴ Rosenberg, M. J. (2001). E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. New York: McGraw-Hill. http://findarticles.com/p/articles/mi_7587/is_200910/ai_n42041564/?tag=content;coll

va hamkorlikni osonlashtirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash uchun yangi multimedia texnologiyalari va internetdan foydalanish imkoniyati” deb ta'riflaydi.¹

Yuqorida keltirilgan ta'riflardan kelib chiqib aytish mumkinki, elektron ta'lim ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilar o'rtasida AKT texnologiyalarining turfa usul va vositalaridan foydalanib o'zaro interaktiv shaklda olib boriladigan, virtual ahamiyatga ega, foydalanuvchi uchun qulay grafika, visualizatsiyaga ega ta'lim turi sifatida e'tirof etish mumkin.

Bugunga kelib elektron ta'lim an'anaviy ta'limdan ko'p afzalliklarga ega bo'lib bormoqda. Xususan, talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatidan foydalanishi, darslarda konservativ metodlardan voz kechilishi, darsning samarali va natijadorligini oshirish uchun zamonaviy vositalardan, sun'iy intellect va boshqa usullardan foydalanish. Bundan tashqari, elektron ta'lim ta'limdagi subyektlar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf eta oladi.

Makur tushunchaning kelib chiqishi haqida esa quyidagi gipotezalar mavjud:

1999-yilda "elektron ta'lim" iborasi birinchi marta Elliott Masi tomonidan Disneyworld'dagi TechLearn konferensiyasida tilga olingan. Biroq, elektron ta'limni yaratish bo'yicha birinchi urinishlar 1924-yilda Ogayo shtati universiteti professori Sidni Pressi birinchi elektron o'quv mashinasi - "Avtomatik o'qituvchi" mashinasini yaratganida kuzatilishi mumkin. Elektron ta'lim texnologiyasi tarixidagi eng muhim ixtiro **PLATO** deb aytish mumkin. PLATO - bu 1960-yilda Donald L. Bitzer tomonidan ishlab chiqilgan kompyuter tizimi bo'lib, u o'z davri uchun elektron ta'limga asos solgan.

World Wide Web (www) ixtiro qilinishidan yigirma yil oldin, PLATO tarmog'i o'zining minglab foydalanuvchilarni qabul qilgan va ko'plab ta'lim fanlari bo'yicha asrning eng buyuk o'quv dasturlari PLATODA yaratilgan. PLATO terminallari juda qimmat edi , har biri 5000-7000 dollar miqdorida bo'lgan, degan ma'lumotlar uchraydi.²

“PLATO” qurilmasi

Elektron ta'limda tarixiy voqealar xronologiyasi

¹ European Commission (2001). The E-Learning Action Plan: Designing Tomorrow's Education (p. 20), Brussels.

² <https://e-student.org/history-of-e-learning/#:~:text=However%2C%20the%20very%20first%20attempts,learning%20technology%20is%20the%20PLATO.>

1642-yil: B.Paskal kalkulyatori

Blez Paskal birinchi mexanik kalkulyatorni 1642-yilda 19-yoshida yaratgan bo'lib, 12 yil ichida 20 dona sotishga muvaffaq bo'lgan.

1728-yil Birinchi masofaviy ta'lim kursi

1728-yilda Bostonlik Kaleb Filips birinchi masofaviy ta'lim kursini yaratdi. Kurs darslari har hafta oddiy pochta orqali talabalarga yetkazildi.

1924-yil Avtomatik o'qituvchi

Ogayo shtati universiteti professori Sidney Pressey birinchi elektron o'quv moslamasi - "Avtomatik o'qituvchi" ni yaratdi. Qurilma standartlashtirilgan sinovni avtomatik mashina orqali almashtirish uchun mo'ljallangan. Qiziqish va sarmoya etishmasligi tufayli qurilma ommaga namoyish etila olmagan.

1957-yil: O'qitish qurilmasi

Garvard universiteti psixologi B.F.Skinner "O'qitish mashinasi"ni yaratdi. Skinnerning GLIDER deb nomlangan o'quv mashinasining Presseyning mashinasidan farqi shundaki, u o'quvchilarni shunchaki sinab ko'rishdan ko'ra ularga o'rgatishni maqsad qilgan. Qurilma o'rtacha muvaffaqiyatga erishdi.

1960-yil: PLATO

Illinoys universiteti professori Don Bitzer PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) deb nomlangan birinchi kompyuterga asoslangan ta'lim vositasini yaratdi. Dastlab, PLATO talabalar savodxonligini oshirish uchun

kompyuterga asoslangan ta'lim berish uchun ishlatilgan. Biroq, qurilma tezda o'zining qat'iy ta'lim maqsadini oshirib yubordi va zamonaviy ko'p foydalanuvchili hisoblashda asosiy qurilmaga aylandi. PLATO Blackboard va WebCT kabi zamonaviy E-Learning tizimlarining bevosita ajdodidir.

1969-yil: ARPANET

Internetning texnik asosini bo'lgan ARPANET to'rtta universitet kompyuterlarini o'zaro bog'lash orqali yaratilgan. ARPANETning asl maqsadi ta'lim bo'lib, ulangan muassasalardagi ilmiy foydalanuvchilar o'rtasida resurslarni almashish maqsadida yaratilgan. Biroq, bugungi kunda u zamonaviy Internetning asoschisi sifatida ko'rib chiqiladi.

1977-yil: Apple II shaxsiy kompyuteri

1977-yilda Apple II shaxsiy kompyuteri ishlab chiqarildi. Apple asoschilaridan biri Stiv Voznyak yangi apparat uchun asosiy mo'ljallangan dastur sifatida ta'lim ekanligini aytib o'tgan. Apple II o'sha vaqt uchun juda ta'sirli bo'lgan rangli grafikalar va tovushlarni o'z ichiga olardi.

1979-yil: Apple Bell & Howell bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi

1979-yilda Apple Bell & Howell bilan hamkorlikni boshlaydi va Apple Education Foundation(Jamg'arma)ni tashkil qildi. Jamg'arma talabalarga kompyuter sovg'a qildi va ta'lim maqsadlarida dasturiy ta'minot ishlab chiqqanlarga grantlar ajratdi.

1983-yil: Elektron universitet tarmog'i

Elektron Universitet Tarmog'i (EUT), onlayn ta'lim tarmog'i Atari sobiq prezidenti Ron Gordon tomonidan ishga tushirilgan. U universitetlar va kollejlarga onlayn kurslardan foydalanishga yordam berish uchun tashkil etilgan.

1986-yil: O'rta maktablarning chorak qismi shaxsiy kompyuterlardan foydalana boshladi.

1986-yilga kelib o'rta maktablarning 25 foizi kollej va kasbiy yo'nalish uchun shaxsiy kompyuterlardan foydalanishni boshlagan.

1989-yil: Butunjahon Internet (WWW)

World Wide Web (WWW) ingliz olimi Tim Berners-Li tomonidan ixtiro qilingan. WWWning asl maqsadi butun dunyodagi akademik muassasalar o'rtasida ma'lumot almashish edi.

Image: © CERN

1994-yil: Birinchi onlayn maktab

1994-yilda birinchi akkreditatsiyadan o'tgan to'liq onlayn o'rta maktab CompuHigh tashkil etildi. U AQSh fuqarolari va 9 dan 12 sinfgacha bo'lgan ingliz tilida so'zlashuvchi xalqaro talabalarga xizmat ko'rsatgan.

1999-yil: "Elektron ta'lim" atamasi birinchi marta qo'llanildi

"Elektron ta'lim" atamasi birinchi marta Elliott Masie tomonidan Disneyworld'dagi TechLearn konferensiyasida ishlatilgan.

1999: Birinchi onlayn universitet

To'liq akkreditatsiyadan o'tgan birinchi onlayn universitet Jons Xalqaro Universiteti 1999-yilda o'z eshiklarini ochdi. U rasmiy ravishda 2015 yilgacha faoliyat olib brogan. Talabalarga biznes va ta'lim bo'yicha onlayn kurslarni taqdim etgan.

JIU®

THE GOLD STANDARD
ONLINE UNIVERSITY

2002-yil: Massachutes texnologiya instituti (MIT) ning OpenCourseWare dasturi ishga tushdi.

Massachutes texnologiya instituti o'zining OpenCourseWare loyihasi orqali onlayn kurs materiallari va ma'ruzalarni bepul taklif qila boshlaydi .

2008 yil: "MOOC" atamasi birinchi marta ishlatilgan

MOOC (Ommaviy ochiq onlayn kurslar) atamasi birinchi marta 2008-yilda Shahzoda Edvard oroli universitetida Deyv Kormier tomonidan ishlatilgan.

MOOC.org

[Browse Course Topics](#)

[About MOOCs](#)

[Blog](#)

[En Español](#)

[Visit edX.org](#)

Welcome to MOOC.org

MOOC.org is an extension of edX.org, a leader in online courses. Whether you're interested in learning for yourself, leveraging online courses to educate your workforce, or creating a MOOC, edX can help.

[Browse Online edX Courses](#)

2012 yil: MOOC (Ommaviy ochiq onlayn kurslar)yili

Hozirda dunyodagi eng yirik onlayn o'quv platformalaridan biri bo'lgan Coursera 2012-yilda Stenford universitetidan Endryu NG va Dafni Koller tomonidan asos solingan. Courseradan tashqari yana ikkita muvaffaqiyatli onlayn ta'lim platformalari - Udacity va edX paydo bo'ldi, 2012-yil "MOOC yili" deb nomlandi.

2014-yilga kelib xalqaro miqyosda ko'plab universitetlar elektron ta'limga o'ta boshladi.

2014 yilga kelib davlat kollejlari va universitetlarining 98 foizi allaqachon to'liq onlayn ta'lim dasturlarini taklif qilishni boshladi.

2018-yil: Elektron ta'lim 168,8 milliard dollarga yetdi.

2018 yilda E-Learning global bozori hajmi 168,8 milliard dollarga yetdi.

2020-yil: Aksariyat korporatsiyalar elektron ta'limdan foydalanishni boshladi.

AQSh korporatsiyalarining taxminan 90% hozirda onlayn ta'limdan foydalanmoqda.¹

Elektron ta'lim haqida gap ketganda uning turlarini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Almatani o'z tadqiqotlarida ta'limga jalb qilish darajasiga qarab ba'zi tasniflarni keltirib o'tadi.. Elektron ta'limni **kompyuterga asoslangan** va **internetga asoslangan** elektron ta'limdan iborat ikkita asosiy turga ajratadi. Kompyuterga asoslangan o'qitish umuman axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uchun mavjud bo'lgan apparat va dasturiy ta'minotning foydalanishni o'z ichiga oladi. Kompyuter tomonidan boshqariladigan o'qitish va kompyuter yordamida ta'lim shaklida bo'lishi mumkin. Uning fikricha, kompyuter yordamida o'qitishda an'anaviy usullar o'rniga kompyuterlar sinfda qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida yoki sinfdan tashqarida o'z-o'zini o'rganish vositasi sifatida interfaol dasturiy ta'minotni taqdim etish orqali qo'llaniladi. Kompyuterni boshqarish bo'yicha esa, kompyuterlar axborotni saqlash va olish uchun ishlatiladi.² Internetga asoslangan ta'lim kompyuterga asoslangan ta'limning yanada takomillashtirilishi bo'lib, u tegishli bilim manbalariga, masalan, elektron pochta xizmatlari va web-saytlarga havolalar tayyorligi bilan tarkibni Internetda mavjud qiladi. Bu o'quvchilar tomonidan istalgan vaqtda va joyda foydalanish imkoniyatini yaratadi.³ Yana bir tadqiqotchi Zeitoun esa, ta'limda foydalanish darajasiga qarab aralash ta'lim (blended learning), yordamchi rejim (assistant mode) va to'liq onlayn rejim kabi turlarga tasniflaydi.⁴ Hozirda elektron ta'lim muhitida web texnologiyalar bo'yicha darslarni tashkil etish yoki

¹ Ma'lumotlar www.e-student.org web-saytidan olindi.

² Algahtani, A.F. (2011). Evaluating the Effectiveness of the E-learning Experience in Some Universities in Saudi Arabia from Male Students' Perceptions, Durham theses, Durham University.

³ Almosa, A. (2002). Use of Computer in Education, (2nd ed), Riyadh: Future Education Library.

⁴ Zeitoun, H. (2008). *E-learning: Concept, Issues, Application, Evaluation*, Riyadh: Dar Alsolateah publication.

onlayn kurslar jahon miqyosida keng amalga oshirilmoqda. Ta'limiy yo'nalishda tashkil etilgan, turfa xil fan modullari bo'yicha ta'lim beruvchi saytlar salmog'i ham ortib bormoqda. Misol uchun, **Udemy, Coursera, edX, MasterClass, Udacity, Skillsoft, Pluralsight Skills, Skillshare, FutureLearn, Khan Academy, Treehouse** kabi platformalar ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) internet orqali juda ko'p sonli odamlar uchun ochiq bo'lgan bepul o'quv kurslarini o'z ichiga qamrab olgan. Foydalanuvchi istalgan vaqt rejimida platformadan ro'yxatdan o'tib, kurslarni o'rganishni boshlashi va yakunidan kursni tamomlaganlik sertifikatini qo'lga kiritishi mumkin. Mamlakatimizda bu borada yoshlarning xalqaro IT kurslarda o'qish va xalqaro IT-sertifikatlarga bo'lgan ehtiyojini o'rganish hamda xalqaro IT-sertifikatlar olish uchun sarf qilgan xarajatlarini qoplab berish uchun tizim yo'lgan qo'yilgan.¹ HUAWEI, Coursera, Skillbox, Geekbrains, Cisco kabi xalqaro platformalarida kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan yoshlar uchun sarflangan mablag'ning 50 foizigacha kompensatsiya pulini qo'lga kiritishi mumkin. Ta'limiy yo'nalishlar bilan bir qatorda assessment (baholash) tizimi orqali foydalanuvchilarning qiziqishlarini oshiruvchi, dars modullarini o'qitishda interaktiv tarzda foydalanib kelinayotgan web platformalar ham mavjud. Ular sirasida **Quiziz, Trivia Crack, Photomath, Google Classroom, Quizlet, Kahoot, ClassDojo, JeopardyLabs, 7 Little Words, Canvas** lar kiradi. Ushbu platformalarning ahamiyatli tomoni shundaki, mavzu bo'yicha o'yinlar orqali baholash tizimiga ega interaktiv platformalardir. Baholashga asoslangan platforma o'quvchilarni sinf ichida va tashqarisida mobil qurilmalari yoki kompyuterlari yordamida jalb qilish uchun ishlatilishi mumkin. Buni qo'llash uchun alohida dasturlashga yoki texnologiyalarga oid bilimlar talab etilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, ta'limni raqamlashtirish jarayonida ta'limda konservativ metodlardan voz kechib, yangi texnologiyalardan foydalangan holda darslarni olib borish maqsadga muvofiq. Bu birinchidan, ta'lim oluvchilar uchun qiziqarli, interaktiv bo'lishini ta'minlaydi, ikkinchidan ularning akademik harakatchanligini oshiradi.

GOOGLE DOCSNING HAMKORLIKNI YARATISHDAGI O'RNI

Malikov Ruslan Raufovich.
Asistent, Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti.

Annotatsiya: Google docs – bu foydalanuvchilar uchun qulay dasturiy ta'minot bo'lib, o'qitish va o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan tegishli funksiyalarga ega bo'lgan, hamkorlik imkoniyati sifatida boshqalardan bilim olish, muhokama qilish, aks ettirish va almashish uchun qo'shimcha joy qo'shish orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot yuzma-yuz o'rganishdagi to'siqlarni, masalan, muloqot qilish qobiliyatining yetishmasligi, vaqt yetishmasligi yoki uyatchanlik kabi to'siqlarni bartaraf etishda kuchli vositadir. Topshiriqlarni

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.05.2021 yildagi 310-sonli "Xalqaro it-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori

bajarishda bir vaqtning o'zida hamkorlik qilish ham o'quvchilarga yangi g'oyalarni taklif qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Google, google docs, hujjat, taqdimot, elektron jadval, hamkorlik kuchi.

Annotation: Google docs are user-friendly software with relevant features that support the teaching and learning process by adding additional space for learning, discussing, reflecting and sharing knowledge from others as a collaborative opportunity. In addition, software is a powerful tool in overcoming barriers to face-to-face learning, such as lack of communication skills, lack of time, or shyness. Simultaneous collaboration in the performance of tasks also allows students to come up with new ideas.

Keywords: Google, google docs, document, presentation, spreadsheet, collaboration power.

Hamkorlik qilish qobiliyati bugungi jamiyat va ish faoliyatida, maktablarda ham tobora ko'proq ahamiyatga ega bo'lmoqda. Hamkorlik o'qituvchilarning kasbiy o'rganishi uchun muhim ahamiyatga ega va maktabni rivojlantirishda muvaffaqiyatning bashoratchisi sifatida ko'riladi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchilar jamoalarda, tarbiya va kasbiy faoliyatida hamkorlikda ishlashlari kerak¹. Shuningdek, o'qituvchilar o'z talabalariga yoki o'quvchilariga hamkorlik qilishni o'rgatishlari kutilmoqda, ayniqsa hamkorlik XXI asrning muhim ko'nikmalaridan biri sifatida ta'kidlanmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilar, o'qituvchilar tayyorlash o'quv dasturi doirasida hamkorlik ko'nikmalarini o'stirish muhim ahamiyatga ega, deb ta'kidladilar.

Hamkorlikdagi ta'lim - bu ko'pincha hamkorlik ko'nikmalarini rag'batlantirish uchun ishlatiladigan qadrlı ta'lim usuli hisoblanadi. Katta ilmiy tadqiqot organi akademik va ijtimoiy ta'limga ijodiy ta'sirini ko'rsatdi. Biroq hamkorlikni o'z ixtiyori bilan ta'lim natijasi sifatida qo'llab-quvvatlash bo'yicha kam tadqiqotlar o'tkazilgan. Adabiyotning ko'p qismida birgalikda samarali ishlaydigan guruh o'rganishni yanada kuchaytirishga olib kelishi e'tiborga olinayotganga o'xshaydi. O'quvchilar "avtomatik ravishda" samarali hamkorlarga aylanadi². Bu esa sodir bo'lgani kabi ularning hamkorligi haqida gapirish va fikr yuritishni o'z ichiga oladi. Hamkorlik haqida aniq mavzu sifatida fikr yuritish hamkorlikdagi o'quv adabiyotlarida deyarli mavjud emas[3,4,5,6,7].

Jamoaviy ko'nikmalarni o'rgatish va real vaqtda onlayn rejimda guruhni hamkorlikda ishlashni google xizmatlari yordamida tashkil qilish qaraladi[1].

2009 yil iyul oyida Google rasmiy ravishda Google Docsni brauzerga asoslangan bepul mahsuldorlik va veb-xotira to'plami sifatida taqdim etdi. 2012 yil aprel oyida Google Drive Google Docs uchun yangi uyga aylandi³. Dastur matni qayta ishlash, elektron jadval, taqdimot muharriri va shakllar dizaynerini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, saytda yaratilgan hujjatlarni saqlash uchun serverda joy taklif

¹ Sjølie, E., Strømme, A., & Boks-Vlemmix, J. (2021). Team-skills training and real-time facilitation as a means for developing student teachers' learning of collaboration. *Teaching and Teacher Education*, 107, 103477. doi:10.1016/j.tate.2021.103477

² A.K. Ahonen, P. Kinnunen. How do students value the importance of twenty-first century skills? *Scandinavian Journal of Educational Research*, 59 (4) (2015), pp. 395-412, 10.1080/00313831.2014.904423

³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656115000458>

qiladi. Google shuningdek, foydalanuvchilarga fayllarni onlayn zahiralashning samarali vositasi sifatida saqlash maydoniga istalgan turdagi fayllarni yuklash imkonini berdi. Kompyuterdan bulutli hisoblashga o'tish foydalanuvchilarga uchun internetga ulangan istalgan kompyuterdan o'z fayllariga kirish imkonini beradi. Bu Google Docsni kontent yaratish va almashish uchun yanada moslashuvchan vositaga aylantiradi[2].

Google xizmatidan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinadi, foydalanuvchilar hujjatlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar va yaratilgan hujjatlarni tahrirlash uchun hamkorlarni taklif qilishlari mumkin. Bundan tashqari, faqat mavjud hujjatlarni o'qiy oladigan foydalanuvchilarning "Ko'rish" toifasi ham mavjud. Hamkorlar hujjatlarni o'zgartirishi mumkin, bu esa Google Docsni jamoaviy onlayn ishga imkon yaratadi. Hujjatga kiritilgan barcha o'zgarishlar avtomatik ravishda saqlanadi va darhol serverga uzatiladi. Keng ko'lamli qayta ko'rib chiqish tarixi bilan foydalanuvchilar butun hujjatni istalgan vaqtda onlayn ko'rish imkonini beradi. Hujjatning istalgan ikkita versiyasini solishtirish uchun vositalar ham mavjud. Mualliflar o'z kompyuterlarida hujjatlarni PDF, HTML va Microsoft Word kabi turli formatlarda saqlashlari mumkin[3].

Ushbu maqola talabalar va o'qituvchilar o'rtasida google xizmatlari yordamida hamkorlikni tashkil qilish vositasi haqidagi tushunchamizni ilgari surishga harakat qilindi. Ushbu tadqiqotda biz guruhni qayta ishlashni rag'batlantirish va o'quvchilarni mahsulot sifatini yoki guruh samaradorligini baholash o'rniga guruh faoliyatiga aks ettirishning ta'sirini o'rganib chiqdik. Tadqiqot oliy ta'lim sohasida hamkorlikdagi faoliyatni osonlashtirish muhimligini ta'kidlovchi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Hamkorlik aksariyat ish joylarida, shu jumladan maktablarda asosiy kompetentlik hisoblanadi. O'qituvchi ta'limida hamkorlikka e'tibor qaratish uchun googlening xizmatlaridan foydalanib, o'quvchilarga ta'lim olishlarida, o'qituvchi sifatida kasbiy rivojlanishida va nihoyat keyingi avlod o'rganuvchilari uchun aqlidrok va hamkorlik ko'nikmalarini oshirishga hissa qo'shish vositasi hisoblanadi.

Google xizmatlari hamkorlik vositasi sifatida boshqalardan o'rganish, muhokama qilish, mulohaza yuritish va bilim almashish uchun qo'shimcha joy qo'shish orqali o'qitish va o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan tegishli xususiyatlarga ega foydalanuvchilarga qulay dasturiy ta'minot. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot yuzma-yuz o'qitishda muloqot qilish qobiliyatining yetishmasligi, vaqt yetishmasligi yoki uyatchanlik kabi to'siqlarni bartaraf etishning kuchli vositasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Malikov Ruslan Raufovich, Kuchiboyeva Nargiza Avazovna, Xo'jamov Jamoliddin Asadullayevich. GOOGLE DOCSNING HAMKORLIKDAGI IMKONIYATI. ILM-FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI 25-KONFERENSIYA TO'PLAMI 25 APREL 2022 YIL. 25-28 bet. <https://www.openscience.uz>

2. Malikov Ruslan Raufovich., Abdiev Jurabek Muzaffar o'g'li. THE ROLE OF TEACHER AND STUDENT COOPERATION IN THE MODERN

EDUCATIONAL PROCESS OF GOOGLE DOCS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. Vol. 3 No. 1 (2022): wos. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/706> and DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2VXKQ>

3. Malikov Ruslan Raufovich, Shadiyev Usmon Ramazanovich, Abdirofiyev Norbek Abdirofi o'g'li, Qobilov Mahmudjon Rizakulovich. GOOGLE XIZMATI HAMKORLIK VOSITASI SIFATIDA. ILIM-FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISH ISDIQBOLLARI. 23-KONFERENSIYA TO'PLAMI. 24-fevral 2022-yil. 23-26 bet. <https://drive.google.com/file/d/1mPbtyishsXZOSLYg6mWiHBtV2LbpBeO8/view?usp=sharing>

4. Sjølie, E., Strømme, A., & Boks-Vlemmix, J. (2021). Team-skills training and real-time facilitation as a means for developing student teachers' learning of collaboration. *Teaching and Teacher Education*, 107, 103477. <https://doi:10.1016/j.tate.2021.103477>

5. Murad Abdu Saeed Mohammed, Musheer Abdulwahid AL-Jaberi. Google Docs or Microsoft Word? Master's students' engagement with instructor written feedback on academic writing in a cross-cultural setting. *Computers and Composition*. Volume 62, December 2021, 102672. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2021.102672>

6. Kallianne L. Neumann., Theodore J. Kopcha. Using Google Docs for Peer-then-Teacher Review on Middle School Students' Writing. *Computers and Composition*. Volume 54, December 2019, 102524. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2019.102524>

7. Fawzi Fayez Ishtaiwa., Ibtehal Mahmoud Aburezeq. The impact of Google Docs on student collaboration: A UAE case study. *Learning, Culture and Social Interaction*. Volume 7, December 2015, Pages 85-96. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.07.004>

8. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

10. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ МАДАНИЯТИНИ ОИЛАДА ЁШЛАР
ОРАСИДА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ ТАРИХИЙ
АХАМИЯТИ

Саидов Азамат Исмоилович.

Самарқанд давлат чет тиллар институти
доценти психология фанлари доктори, (DSc).

Ахмедов Анвар, Авулхайиров Фирдавсий, Раззақов Фарход
“Гуманитар фанлар ва ахборот технологиялари”
кафедраси ўқитувчилари

Аннотация: В статье рассматриваются роль семьи в формировании психологии здорового образа жизни среди молодежи и основы ее формирования. А также в статье выдвинуты практические рекомендации по формированию здорового образа жизни среди молодежи.

Ключевые слова: Семья, молодежь, психология здорового образа жизни, здоровое поколение, семейные социально-психологические факторы.

Abstract: In the state rassmatrivayutsya role semi in formirovanii psychologii zdorovogo obraza jizni sredi molodeji i osnovy ee formirovaniya. And so in the state issued practical recommendations on the formation of a healthy image of life among young people.

Keywords: Family, youth, psychology of health, life, health, family socio-psychological factors.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, уларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларини узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари асосида шакллантиришнинг психологик механизмларини фалсафий, психологик, педагогик, ижтимоий ёндашув асосида такомиллаштириш тизимини ишлаб чиқиш, баркамол авлодни тарбиялашда таълим муассасалари ва фуқаролик жамияти институтларининг роли ва аҳамиятини эътиборга олган ҳолда, оилада ёшларнинг соғлом психологик турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларини шакллантиришда маҳалла, таълим муассасалари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигини янада кучайтириш психология фани олдидаги долзарб масалалардан бири сифатида қаралиб, бу борадаги илмий-тадқиқот ишлари олиб боришнинг меъёрий асослари яратилмоқда.

Маълумки, ҳар қандай жамият тараққиётида оилалар ва оилалар мустаҳкамлигининг ўрни бекиёсдир. Чунки тирик организмнинг саломатлиги уни ташкил қилувчи қар бир ҳўжайранинг соғломлигига боғлиқ бўлганидек, бутун организм ўз фаолиятини мақсадга мувофиқ амалга оширишда ҳар бир ҳўжайранинг муносиб ўрни бўлганидек, оила ҳам давлат, жамият деб аталган бутун бир организмни ташкил этувчи ҳўжайрадир. Ҳар бир оиланинг соғлом

бўлиши, уларда ижобий психологик иқлимнинг ҳукм суриши, мана шу муҳитда дунёга келиб, шахс сифатида шаклланиб, сўнг ўзи яшаётган давлатнинг фуқароси сифатида ўз давлатининг иқтисодиёти, ижтимоий ҳаёти тараққиётини таъминловчи, ҳал қилувчи омил бўлган инсон камолотида оиланинг тутган ўрни беқиёсдир[4].

Ёшларнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуминсоний кадриятларга ҳурмат-эҳтиром туйғусини шакллантиришда, ҳар жиҳатдан баркамол этиб тарбиялашда буюк мутафаккир аждодларимиз мероси катта аҳамият касб этади. Зеро, ҳаётнинг асл мазмун-моҳиятини англаб етишга ўз умри ва салоҳиятини бағишлаган алломаларимизнинг асарларида соғлом авлод тарбияси билан боғлиқ масалаларга алоҳида ўрин берилган. Шарқ мутафаккирларининг Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Махмуд Қошғарий, Кайковусларнинг ғоявий жиҳатдан бирлаштирган асос шу бўлганки улар шахс тарбияси ва камолотида оиланинг, оилавий тарбиянинг ролини юқори қўйишган, айниқса, шахснинг ақлий ва ахлоқий камолотида оиланинг ўрни, ота-она ва яқин кишиларнинг йўналтирувчи ва тарбияловчи вазифаларига алоҳида эътибор берганлар. Зардуштийликнинг қадимий китоби “Авесто”да оила муқаддас даргоҳ эканлиги, оила барқарорлигида эр ва хотиннинг тенг масъуллиги, фарзанд тарбияси тўғрисидаги фикрлар баён этилган.

Исломгача бўлган халқлар соғлом маънавий ҳаёти учун характерли хусусиятлар табиат ва жамият ҳодисаларига муносабатда анимистик (ҳар нарсанинг жони, руҳи бор деган эътиқод), магия (сеҳргарлик, жонсиз нарсаларга ғайри табиий қудратга эга деб сажда қилиш), тотемизм (хайвонлар, ўсимлик, нарсаларга сиғинишнинг етакчилиги), мажусийликнинг расм-русум, маросимларидан тарбия жараёнида аралаш фойдаланиш; қадимий ахлоқий-маънавий тасаввурлар замирида таянч нуқта ҳисобланган ишонч тарбияда муҳим аҳамиятга эга руҳий жараён; эзгу фикр, эзгу калом, эзгу амалнинг, ёвуз фикр, ёвуз калом, ёвуз амал устидан ғалабаси учун кураш ғоясининг етакчилиги; ахлоқий-маънавий тафаккурни тарбиялашда асосий усул кўрғазмалилик, ишонтириш, намуна, тан жазоси ҳисобланади. Таълим-тарбия воситаси эса ғайритабиий кучга эга деб тасаввур қилинган нарса ва ҳодисалардан иборат бўлган.

Барчамизга маълумки, ўзбек оиласида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, кўпроқ оила (аёллар)га боғлиқ: оила аъзоларининг жисмоний тарбияга муносабати, тоза-озодалиги, орасталиги, болалар режими, тарбияси (овқатланиш тартиби, кийиниш маданияти, ҳордиқ чиқариш, дарс қилиш) ва ҳақозолар оилада соғлом турмуш тарзи психологиясини шакллантириш асослари ҳисобланди [2].

Қолаверса, ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг муҳим оддий талабларидан бири оиланинг ҳар бир аъзоси тоза-озода кийиниш, тишларини мисвок билан тозалаб, хушбўй нарсаларни суртиб юриш, сочни ихчамлаб мулоқотга киришиш, маънавий ва маърифий жиҳатдан ривожланиш, соғлом турмуш тарзига ва кийиниш тартибига риоя этиш ҳисобланади [3].

Кайковус фарзандига ишкорга чиқмоқ, чавгон ўйнамоқ, отда юрмоқ, сувда сузмоқ, найза урмоқ, завбин отмоқ, каманд ташламоқ, илм сирларидан баҳобар бўлмоқни аввало ҳунар турлари, иккинчидан эса инсон аъзоларини чиниқтирувчи спорт турлари сифатида тавсия этади.

Шунингдек, Кайковус оилада маънавий ва жисмоний соғлом фарзанд тарбияси масаласига алоҳида тухталади ва соғлом авлодни тарбиялаш борасида мутафаккир томонидан илгари сурилган ғоялар бугунги кун таълим-тарбия мазмуни, шакл, метод ва воситаларини такомиллаштиришда ҳам муҳим рол уйнайди. Аллома фарзандининг ота-она олдидаги бурч ва вазифалари ҳақида фикр юритар экан, ота-онанинг фарзанд олдидаги вазифаси у дунёга келгач, аввало унга яхши исм қуйиш, уни оқил ва меҳрибон дояга топшириш, билим бериш, касб-ҳунар ўргатиш, яхши тарбия беришдан иборат,- дейди. Шунингдек ўғил бола учун алоҳида, қиз бола учун алоҳида тарбиявий талаблар қўяди. Бу борада унинг фикрлари қуйидагича: “Бас, фарзандингга ҳар на ўргата олсанг ўргатгил, унинг фойдаси сенга ҳам етишур. Аммо фарзандинг балоғатга етгон бўлса, кўргил, унинг оила бошлиғи бўлмоққа, хотин олмоқ ва рўзғор ишларига машғул бўлмоққа салоҳияти бўлса, сен унга хотин олиб берғил, токи шу била сен унинг бу ҳақин ҳам бажарғон бўлғайсан. Лекин агар ўғлингни уйлантирмоқ ва қизингни эрга бермоқ тиласанг, зинҳор ўз қариндошларинг била беришиб-олишмағил. Бегонадан хотин олғил, нединким, ўз қариндошларингдан олмасанг ҳам улар сенинг била гўшт, қондек яқиндурлар. Бошқа қабиладан хотин олғил. Бу била бир қабилани икки қабила қилмиш бўлғайсан, бегонани ўзинга қариндош қилғайсан, токи бир қувватинг икки бўлғай, икки тарафдин мададинг ва кўмагинг кўпайғай”.

Оила аъзоларида соғлом турмуш тарзини шакллантиришда жисмоний тарбиянинг ўрни беқиёсдир. Жисмоний тарбияда оддий машқлардан мураккабларига қараб муътадил-нормал бажариб бориш, машқ турларини кўпайтириш боланинг улғайишида муҳим ўрин тутди. Бу борада биз айтамикки, - дейди Ибн Сино “бадантарбия кишини чуқур ва кетма-кет нафас олишга мажбур қилувчи ихтиёрий ҳаракатдир. Муътадил равишда ва ўз вақтида бадантарбия билан шуғулланувчи одам бузилган хилтлар (қон, сафро, балғам) туфайли келган касалликларнинг ва мижоз ҳамда илгари ўтган касалликлар туфайли келувчи касалликларнинг давосига муҳтож бўлмайди”[1]. Бадантарбия билан мунтазам шуғулланиб юрган киши унча-мунча касалликларга чалинмайди, касалликни тез енгиб кетадиган куч-қувватга эга бўлади. Агар киши, кейинроқ жисмоний машқларни тўхтатиб, бадантарбия қилмай қўйса, ундай кишилар ўз аъзоларини заифлаштириб қўядилар, охирида эса турли касалликларга чалиниши мумкин,- дейди Ибн Сино.

Ибн Сино бадантарбия машқлари бажарилишининг давомийлигини белгилашда ўзига хос услубни яъни, ҳозиргидек вақт бирлигини эмас, балки физиологик кўрсаткичларни асос қилиб олган. Улар:

- 1) бадантарбия жараёнида терининг ранги, агар у яхшилана борса, ҳаракатларни ҳам давом эттириш мумкин;
- 2) ҳаракатнинг энгиллигини; агар улар энгил бўлсалар уларни тамомлаш муҳлати ҳали келмаган бўлади;

3) органларнинг ҳолати; агар уларнинг кўпчиши давом қилса ҳаракатларни давом эттириш мумкин.

Олимнинг ёзишича, бадантарбиянинг турлари жуда кўп бўлиб, улар асосан тез, енгил, нозик, кучли ва ҳокоза тарзда бажарилади. Унинг таснифига кўра мушт билан тортишиш, ёйдан ўқ отиш, тез юриш, найза отиш, осилиш, бир оёқда сакраш, қиличбозлик, отда, аравада юришлар бадантарбиянинг тез бажариладиган турига киради. Нозик ва енгил турига арғимчоқларда учиш, беланчақда...тик ёки ётиб учиш, қайиқ ва кемаларда сайр қилиш киради. Кучлироқ ҳаракатларга катта ва кичик коптоқлар билан чавғон ўйнаш, кураш тушиш, ўз сояси билан олишиш, сакраш, найза учи билан санчиш, тош кўтариш, чопаетган отни жиловлашдан, ушлаб тўхтатишдан иборат.

Олимнинг тавсиясига кўра, одам ўсмирлик чоғида тез ва шиддатли ҳаракатларни енгиллик билан, енгил ҳаракатларни оғири билан алмаштириб бориши, бадантарбияни бошлаш вақтида бадан аъзолари тоза бўлиши, ейилган овқат меъдада ҳазм бўлган бўлиб, кейинги овқатланиш вақти яқинлашган бўлиши лозим.

Абу Али ибн Сино табиатнинг соғломлаштирувчи кучларидан инсон организмини чиниктиришда ва турли касалликларни даволашда фойдаланишни тавсия этади. У “ҳаво мўътадил ва соф бўлиб, руҳнинг мижозга тескари ёт бир жавҳар аралашмаганда, у соғлиқ учун ишловчи ва уни сакловчи бўлади”, “иссиқ қуёшда баданни қиздириш ...кучли ҳаракатлар вақтида бўлса, чиқиндиларни кучли равишда тарқатади, терлатади...нафас қисиш ва “тикка нафас олишга” фойда қилади, совуқ мижозли мияни кучайтиради”, “бирор киши агар совуқ сувда чўмилмоқчи бўлса, бу ишни у секинлик билан бошлаши керак ва иссиқ ёз кунининг туш чоғида биринчи марта тушиши керак” деган қимматли фикрларни билдиради.

Ибн Сино оилада болаларни жисмоний бақувват соғлом ўстириш билан бирга уларга ахлоқий ва ақлий тарбия бериш зарурлигини ҳам уқтиради. Аллома жисмоний ҳаракатлар, яратувчилик меҳнатини, ақлий меҳнат билан илм олиш, китоб ўқиш, ўрганиш яъни маънавиятини бойитиш меҳнати билан қўшиб олиб бориш лозимлигини таъкидлаб, инсон камолотининг маънавий асосларини педагогик-психологик жиҳатдан асослаб беради.

Буюк мутафаккирнинг мактаб ёшидаги болалар организмини соғломлаштиришга бағишланган фикрлари ғоят катта аҳамиятга эгадир. У болаларни мактабда 6 ёшдан бошлаб ўқитишни ва жисмоний тарбияни ўқув дастурининг асосий қисмларидан бири сифатида тавсия қилган. У бола 6 ёшга тўлгандан кейин олдин бажарган соғломлаштириш тадбирини ўзгартириши яъни, иссиқ сувда чўмилтириш бироз камайтирилиб, овқат ейишдан олдин кўпроқ бадантарбия қилиш керак деб ҳисоблайди.

Ибн Сино мактаб ёшидаги болаларнинг организмида содир бўладиган ўсиш ва органларнинг ривожланишига зарар етказмаслик учун болалар кўпол бадантарбия ҳаракатларини қилмасликлари керак, фақат енгил ҳаракатларнигина қилишлари лозим деб маслаҳат беради. Маълумки узоқ вақт дарс тайёрлаб ўтириш натижасида бола зерикади ва ўқишга қизиқиши йўқолади, шунингдек, узоқ вақт ҳаракатсиз қолиши натижасида ёш ва ўсувчи

органзмга зарар етиши мумкин. Буни яхши тушунган Ибн Сино ўқитиш жараёнини жисмоний машқлар (пиёда юриш, сакраш, от чопиш, тўп ўйнаш, кураш, қиличбозлик ва бошқалар) билан қўшиб олиб боришни тавсия қилади.

Бундан ҳали X аср аввал, улуғ аждодимиз Абу Али ибн Сино, “Саломатликни сақлашнинг асосий маҳорати инсон ҳаёти учун муҳим бўлган умумий омиллар муътадиллигини таъминлашдан иборатдир” - деган эди [1]. Ушбу сўзлар, соғлом турмуш тарзига риоя қилиш лозимлигини англатади. Бу эса, ўзига хос билимни, савияни ва энг муҳими, оилавий тарбияни ва оила мустаҳкамлигини талаб этади.

Кузатишларимиздан маълум бўлишича, ҳеч қаерда ўқимайдиган, ишламайдиган ёшлар соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларга эга бўлмаган ёшларнинг ядросини ташкил қилади. Бундайлар қандайдир касалликка чалинганларидан сўнггина, “ўзимнинг беэътиборсизлигим туфайли шундай ҳолатга тушдим”, “вақтида бунинг олдини олмабман” сингари афсус ва надоматли гапларни таъкидлашлари, ёшларда соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларнинг етарли даражада шаклланмаганлигидан далолат беради.

Оилада эр ва хотиннинг тотувлик билан яшашлари эса бутун оилага бахт келтиради, уларнинг ўзларига роҳат ва фароғат бағишлайди. Олимларни маълумотларига кўра, якка ўзи яшаган одамнинг умри қисқа булар экан. Бу борада Шарқ халқларининг яхши удум ва одатлари авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Ота-боболаримиз бу урф одат, удумлар уй-рузғор тутиш, оилада эр-хотин ўртасидаги муносабатлар, болаларни одобли-ахлоқли этиб тарбиялаш соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларнинг шаклланишида муҳим аҳамиятга касб этади.

Ибн Синонинг фикрича, одам хулқининг муътадилликда сақланиши соғликни сақлашнинг асосидир. Эр ва хотиннинг қонуний бирга қовушиши бир жон бир тан бўлиб яшашларидан оила ташкил топади. Оилада маъсулият эркак кишининг гарданида бўлади. Одоб-ахлоқнинг муҳим хусусиятларидан бири эса меҳр-муҳаббатдир. Эр-хотин узоқ йиллар бир-бири билан яхши муомалада бўлиши, меҳр-муҳаббат билан яшаши соғлом турмуш тарзининг асоси ҳисобланиб, бундай оилаларда эр ҳам хотин ҳам узоқ умр кечиришгани кўпгина манбаларда келтирилади. Саломатликни сақлаш ва мустаҳкамлаш, эр ва хотин муносабатлари, соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурларни шакллантириш, узоқ яшаш, ҳаёт муаммолари ҳақида уғитлари, ҳикоялари, ҳикматлари тинч-тотувлик, соғлик, ижобий психологик муҳитни яратишга хизмат қилади. Аксинча, эр ва хотин ўртасидаги содир бўладиган келишмовчиликлар оила аъзоларининг саломатлигига путур етказди, болалар тарбиясига таъсир этади, бундай оилада соғлом турмуш тарзи шаклланмайди.

“Кишининг ўқиш ва меҳнат фаолияти соғлом турмуш тарзига риоя этишга таъсири бор деб ўйлайсизми?” деб берилган саволга ўспиринларнинг 5,9%, ота-оналарнинг 6,4% и таъсири бор деб, кўрсатишган. Бу масалада шуни қайд этиш мумкинки, инсоннинг ўқиш ва меҳнат фаолияти - шахс ҳаётининг асосий қисмини ташкил этади. Айниқса, бугунги илмий техникавий тараққиёти даврида меҳнат ўзининг шаклини ўзгартирмоқда. Илмий техникавий

тараққиёти даврида муҳим силжиш асосан таълим олувчилар ва ишловчиларнинг меҳнати характерида ва мазмунида, ишлаб чиқаришни механизациялаш ва автоматлаштиришда содир бўлади. Буларнинг барчаси меҳнат жараёнининг яхшиланишига олиб келса, бу эса ўз навбатида меҳнат шароитларининг ёмонлашиб бориши ҳамда улар аҳоли соғлиғига салбий таъсир этишига сабаб бўлаётганлиги кузатилмоқда.

Тадқиқотмиздан олинган натижаларга асосланиб, соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлар ёшларнинг ҳаёт тарзи билан боғлиқлиги ва ҳаёт тарзи орқали баҳоланишини таъкидлашимиз мумкин. Шунга кўра, оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари даражаларининг қуйидаги мезонларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

1) **соғлом ҳаёт тарзи** – бу инсон ҳаёт фаолиятини ижтимоий-психологик тузимининг мослашган усули бўлиб, у организм қобилятини мустаҳкамловчи ва узоқ умр кўриш ҳамда ижтимоий вазибаларни тўлиқ бажаришга қаратилгандир. Бошқача айтганда, ҳаёт тарзи - бу кишининг аниқланган характерли ижтимоий-психологик жамият тузимида мослашган ҳолда яшаш фаолиятидир;

2) **соғлом турмуш тарзи ҳақидаги тушунча ва тасаввурлари** - бу инсон ҳаёт фаолиятининг ижтимоий-психологик тузимининг кўрсаткичидир;

3) **руҳий саломатлик** - шахснинг руҳий ҳолати яъни, қувонч-ташвишлари, турли ўзгаришлар, воқеаларнинг сиҳат-саломатликка бўлган таъсирини табиий ва ижтимоий-психологик имкониятларидан келиб чиқиб, ёндашиладиган тушунча;

4) **ҳаёт даражаси** - миллий даромад ва талаб фонди ўлчами, уй-жой, тиббий хизмат билан таъминланганлик, аҳоли саломатлик кўрсаткичлари ва демографик жараёнлар, маълумот даражаси, иш ва эркин вақтлар давомийлиги, аҳолининг даромади ва ҳаражатлари таркиби;

5) **ҳаёт услуби** - бу инсоннинг ўзини тута билиши, фикрлаши, қиёфа услуби ва фикрлаш даражасидир;

6) **ҳаёт сифати** – бу уй жой шароитлари ва овқатланиш сифати, уй жиҳозлари билан таъминланганлик, иш шароитининг қониқтириши, алоқадорлик”;

7) **ҳаёт ўрни** - бу инсоннинг ҳаёт фаолияти кечадиган жамоат турмуш тартиби ва маданияти;

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, оилада соғлом турмуш тарзи маданиятини шакллантиришнинг ижтимоий тарихий асослари узоқ маънавий-маърифий кадриятларимиз тарихига бориб тақалади ва у оилавий тарбиянинг, оилавий кадриятларнинг ва оила мустаҳкамлигининг таъминланишига муносиб ҳисса қўшади.

Адабиётлар

1. Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдлик сайланма. 1-жилд. - Тошкент - 1992.
2. Абдуллаев И.К. Турмуш тарзи ва инсон саломатлиги. –Т.: 2006.

3. Обидов А. О., Новиков Ю.В. Соғлигимиз ўз кўлимизда. Тошкент. “Медицина” 1989.

4. Мусурмонова О. Оилада соғлом авлодни тарбиялашда оила-махалла-таълим муассасалари ҳамкорлигининг устувор йўналишлари // «Ёшларни оилапарвар, ота-оналикка тайёрлашда оиланинг роли» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Т., 2013. – Б.217.

5. Ismailovich S. A. Socio-Psychological Problems of Educating an Independent-Minded, Creative Person in the Educational Process //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 4-7.

TALABA SHAXSINING IJTIMOIIY – PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mardiyeva Shaxnoza Amirovna
SamDCHTI, “Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari” kafedrası o’qitiuvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talaba shaxsining ijtimoiy psixologik xususiyatlarining o’ziga xos shakllanishida atrof- muhit, mahalla, oliy ta’lim va bir so’z bilan aytganda ijtimoiy muhitning ahamiyati xususidagi jihatlari ochib berilgan.*

***Kalit so’zlar:** Jamoa, liderlik, ijtimoiy muhit, boshqaruv, oila, bog’cha, maktab.*

***Аннотация.** В данной статье раскрываются аспекты значения среды соседства, высшего образования и, словом, социальной среды, в своеобразном формировании социально-психологических особенностей студента.*

***Ключевые слова:** Команда, лидерство, социальная среда, управление, семья, детский сад, школа.*

***Annotatsion:** This article reveals aspects of the meaning of the environment of the neighborhood, higher education and, in a word, the social environment, in a peculiar formation of the socio-psychological characteristics of the student*

***Klyuchevie slova:** Team, leadership, social environment, control, family, kindergarten, school,*

Talabalar deganda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishda ijtimoiy hayotda va mutaxassislikka oid rollarni muayyan qoida va maxsus dastur asosida bajarishga tayyorlanayotgan ijtimoiy guruh tushuniladi.

Oliy o’quv yurtidagi ta’limning o’ziga xos xususiyatlari talabalarning boshqa ijtimoiy guruhlar bilan (ular hox rasmiy, hox norasmiy bo’lishidan qat’iy nazar) muloqotga kirishishi uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Talabalik davrining asosiy xususiyatlaridan biri ijtimoiy yetuklikning jadal sur’atlar bilan ro’yobga chiqishidir. Ma’lumki, ijtimoiy yetuklik (kamolot) shaxsdan zarur aqliy qobiliyatlarni hamda ijtimoiy turmushda bajariladigan turli rollarni egallashga (oila qurishga), farzandlarni tarbiyalashga, foydali mehnatda qatnashishga (ma’sul vazifada ishlashga) tayyorlanishni talab qiladi. Mazkur jarayonning bosh mezonlari va ko’rsatgichlari o’rta ma’lumotlilik, jamoatchilik topshirig’lari, mehnatda faollik ko’rsatish, qonunlar

oldida javobgarlik, mutaxassis bo'lish imkoniyati, unga intilish tuyg'usi, irodaviy zo'r berish, yosh otalik va onalik burchi, jamoat arbobi vazifasini o'tash, ijtimoiy guruhga rahbarlik qilish, sport bilan shug'ullanish va hakoazolardan iborat.

Talaba oliy o'quv yurtida turli fanlarni o'rganish natijasida unda kasbiy yo'nalganlik shakllanadi, ya'ni o'z bilim, tajriba va qobiliyatini tanlagan kasbi sohasida qo'llash uchun shaxsiy intilish paydo bo'ladi. Shaxsning kasbiy yo'nalganligini takomillashtirish istagi, o'z kasbi sohasida mehnat qilib, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirish istagini o'z ichiga oladi. Kasbiy yo'nalganlik - kasbiy faoliyat maqsad va vazifalarini tushunishni va qabul qilishni o'z ichiga oladi.

¹[Kasbiy yo'nalganlik mazmunidagi ijobiy o'zgarishlar bo'lg'usi kasb bilan bog'liq bo'lib, motivlar mustahkamlanishida ko'rinadi: ish bo'yicha o'z majburiyatlarini yaxshi bajarishga intilish, bilimdon mutaxassis sifatida o'zini ko'rsatish, murakkab o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishga intilish kuchayadi, ishda muvaffaqiyatga erishish istagi ortib boradi].

Talabalarda kasbiy yo'nalganlikni shakllantirish uchun kasbni egallash imkoniyatlariga ishonirish, bo'lg'usi ishning kelajagiga ishonch hosil qilish, mehnat an'analarni targ'ib qilish, kasbning ishlab chiqarish va estetik tomonlarini, uning ijodiy xarakterini ko'rsatish zarur.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos yo'lini tanlashi mutaxassislar tayyorlash tizimi va uning mazmunini qayta tashkil etishni zarur qilib qo'ydi va bir qator chora - tadbirlar ko'rishni, shu jumladan, «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunni joriy etish, zamonaviy didaktik ta'minotni ishlab chiqish, o'quv-tarbiyaviy jarayonni, ilg'or o'quv yurtlarini attestatsiyadan o'tkazishni va akkreditatsiyalashni, yangi tipdagi ta'lim muassasalarini tashkil etish hamda eng asosiysi Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etishni taqozo etdi.

Dastur kadrlar tayyorlash milliy modelini ro'yobga chiqarinshi, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-xunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o'zlashtirish uchun ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni, jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi.

Prezidentimiz I.A.Karimov Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to'la ro'yobga chiqsa, ijobiy ravishda «portlash effekti» sodir bo'lishini bashorat qilib, «Tafakkur» jurnalining bosh muharriri savollariga bergan javobida: «... ishonchim komil, agar bu islohotni amalga oshirsak tez orada hayotimizda ijobiy ma'nodagi «portlash effekti»ga, ya'ni uning samaradorligiga erishamiz», - deb ta'kidlaydi.

O'quv-tarbiya ishlari jarayonida talabalarni ijodiy fikrlashga, o'zgaruvchan vaziyatlarga o'rgatish, erkin raqobat asosida faoliyatni tashkil etish hamda ularning amaliy mashg'ulotlarda axborot texnologiyalari, elektron darsliklar, versiyalar va multimedialardan foydalana olishi muhimdir. Bu esa talabalarda mustaqillik, erkin fikrlashni tarbiyalash, o'quv faoliyatini tahlil qilish, istiqbolda kasbiy mahorat va kompyuter savodxonligini orttirish ularning ichki ehtiyojiga aylantirilishini talab etadi.

¹ Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimiz mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent, O'zbekiston, 2017.

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz ravishda rivojlantirish ehtiyoji va turli ishlab chiqarish sohalarida katta ish staji bilan faoliyat yuritayotgan shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirmasligi shaxsni har tomonlama kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilish muammosini yuzaga keltirdi. Bu muammolarni hal qilmasdan turib kelgusi kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatni sifatli ta'limni va rejalashtirishni amalga oshirish mumkin emas.

Bu muammoning amaliy ahamiyati uni turli fan doiralar qatorida psixologiya doirasida ham o'rganishning muhimligini ko'rsatib berdi. Talabalarning kasbiy shakllanish jarayonini o'rganishdagi qiyinchiliklar qobiliyatlar va kasbiy qobiliyatlarning ishni bajarishning muayyan bir usuliga asoslangan normativ faoliyatga yo'naltirilganligidadir. Shuning uchun ham kasbiy yetuklik darajasi ajratib ko'rsatilmaydi, balki faqatgina yosh xususiyati va mutaxassis sifatida yuritilayotgan vaqt inobatta olinadi.

Shaxs va faoliyatning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'siri jarayoni dinamik harakterga ega bo'lib, bu jarayon psixologiyada *mutaxassis shaxsini shakllanish* muammosi doirasida o'rganilgan. Bu muammoni o'rganishning muhim nuqtasi *mutaxassis, kasbiy shakllanish, professionalizm, kompetentlik, malak va kasbiy*

yetuklik tushunchalari hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, oxirgi tushuncha mehnat subyekting muhim xususiyatlaridan biri hisoblanib, u mutaxassisning shakllanishi jarayoni va uning natijasi sifatida namoyon bo'ladi. "Kasbiy yetuklik" tushunchasining mohiyati qator jahon psixologlarining tadqiqotlarida o'rganilgan, lekin mehnat subyekting bu xususiyatlarini shakllanish jarayoni, uning kasbiy faoliyatda namoyon bo'lishini o'ziga xos jihatlari va mutaxassis shaxsini shakllanishining boshqa komponentlar bilan o'zaro aloqasini harakterli tomonlari yetarlicha keng o'rganilmagan. Bizga ma'lumki, aynan talabalik davridan boshlab shaxsning kasbiy shakllanish, kasbga yo'nalganlik shakllana boshlaydi. Talabaning kasbiy shakllanishi va yo'nalganligi muammosi ko'pgina mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan.

Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17-22-25 yoshni o'z ichiga oladi va o'zining qator betakror xususiyatlari hamda qarama – qarshiliklari bilan xarakterlanadi. Shu boisdan o'spirinlik davri shaxsning ijtimoiy hamda kasbiy mavqeini anglashidan boshlanadi. Mazkur pallada o'spirinlik o'ziga xos ruhiy inqiroz yoki tanglikni boshidan kechiradi. Jumladan kattalarning har xil ko'rinishdagi (unga yoqimli yoki yoqimsizligidan qat'iy nazar) rollarni tez sur'at-lar bilan bajarib ko'rishga intiladi, turmush tarzining yangi jihatlariga ko'nika boshlaydi. Katta odamlarning turmush tarzlariga o'tish jarayoni shaxsning kamol topish xususiyatlariga bog'liq ichki qarama – qarshiliklarni keltirib chiqaradi.

Pedagogik – psixologiya fanidan ma'lumki, o'rta maktab o'quvchilarini har (biologik, fizologik, pedagogik, psixologik) jihatdan oliy maktab ta'limiga tayyorlaydi va ularda umumlashtirish, mavhumlashtirish, dasturlashtirish kabi qobiliyatlarda ko'rinadigan fazilatlar namoyon bo'ladi. Shu bilan birga o'spirinda aqliy, axloqiy, estetik va g'oyaviy – siyosiy jihatlar muayyan darajada o'sishi ro'y beradi. Shunga qaramay, ular oldida oliy o'quv yurtida mutaxassislikni egallashga bog'liq yangi vazifalar paydo bo'ladi. Hozirgi fan texnikaning rivoji bir tomondan axborotlarni, ma'lumotlarni ko'paytirsa, ikkinchi tomondan talabalarda

mutaxassislikka oid bilimlarga barqaror qiziqishning yo‘qolishiga olib keladi. Chunki, qat’iylilik, ijodiy izlanish, irodaviy zo‘r berish o‘rnini loqaydlik, faoliyatsizlik egallaydi. Boshqacha aytganda, ular “tayyor axborotning quli”ga aylanadilar. Chunki, kompyuter, displey, EHM, kalkulyatorlar inson aqliy mehnatini yengillashtiradi, ularni aqliy zo‘r berishdan halos qiladi. Ana shular sababli oliy o‘quv yurti ta’limi oldidagi muhim vazifa talabalarga dasturdagi bilimlar majmuasini berishdir.

Talabalarga mustaqil bilim olish, o‘z faoliyatini o‘zi tashkil qilishi, o‘zini – o‘zi boshqarishi, yangi g‘oyalarni ishlab chiqarish va hakoazolarni o‘rgatiladi. Bu vazifalarni amalga oshirishning asosiy omili – monologik ma’ruzadan diologik (talaba va o‘quituvchining muloqotiga asoslangan) leksiyaga o‘tishdir.

Psixologlardan B.G.Ananyev, N.V. Kuzmina, N.F.Talizina, V.Y.Lyaudis, I.S.Kon, V.T.Lisovskiy, A.A.Badalev, A.A.Petrovskiy, Z.F.Yesareva, M.G.Davletshin, I.I.Ilyasov, A.V.Ditriyeva, A.A.Verblskiy, V.A.Tokyareva va boshqalarning tadqiqotlariga ko‘ra, oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olish talabalar uchun juda og‘ir kechadi, chunki, bu davrda shaxsning murakkab fazilatlar, xislatlar, sifatlar takomillashish bosqichida bo‘ladi. Mazkur yosh davridagi ijtimoiy psixologik o‘shishning xususiyatlaridan biri o‘qish faoliyatining ongli motivlari kuchayishidir. Talabalarda axloqiy jarayonlarning o‘shishi sust amalga oshsa–da, lekin xulqining eng muhim sifatlar – mustaqillik, tashabbuskorlik, topqirlik, farosatlilik va hakoza takomillashib boradi. Shuningdek, ularda ijtimoiy holatlarga, voqelikka, axloqiy qoidalarga qiziqish, ularni amalga oshirishga intilish toboro kuchayadi. Talabalarda liderlik qobiliyatini shakllantirish, kasbiy, axloqiy sifatlarini shakllantirish insonning yosh davrlardagi etuklik davri bilan ham bevosita bog‘liqdir.

[Odamning yetuklik davri quyidagi qonuniyatlar bilan farqlanadi:

1. turli funksiyalarning rivojlanishi bir tekis va bir vaqtda amalga oshmaydi (bir bosqichda xotira, boshqa bir bosqichda tafakkur jadal sur‘atlar bilan o‘sadi);

2. yoshga qarab turli funksiyalar o‘zaro bog‘liq muvofiqlashgan xususiyat kashf eta boshlaydi;

3.yetuk inson aqlining funksional o‘shish darajasi yosh evolyusiyasining har xil bosqichda yetarli darajada yuqori bo‘ladi;

4. mazkur funksiyalar dinimikasida hech qanday keskin pasayish bo‘lmaydi;

5. yetuklik davrida o‘quvlilik kamaymaydi]¹

Talabalik davri yoshlar biologik jihatdan barkamollik,ijtimoiy nuqta nazardan yetuklik, jismoniy baquvvatlik bosqichiga ko‘tariladi. Ammo ilk o‘spirinlik (16-17 yoshli) ning ayrim bolalarga xos xulq atvorning tashqi ifodalari, romantikasi ma’lum davrgacha o‘z ta’sirini o‘tkazib turadi. Oliy maktabdagi dastlabki sinov (birinchi sessiya) davridayoq talaba turmushi faqat romantikadan iborat emasligi, balki izlanish, irodaviy zo‘r berish, aqliy mehnat zahmati orqali ezgu niyatga yetishish mumkinligiga iqror bo‘ladi. Favqulotli taassurotdan, ijtimoiy sinovdan keyin o‘qishga, turmushga, insonlarga nisbatan munosabati jiddiy ravishda o‘zgaradi, narsa va hodisalarga, ijtimoiy holatlarga voyaga yetgan katta kishilardek muomala qilishga, voqelikni to‘g‘ri oqilona aks ettirishga, tushunib yetishga harakat qiladi.

^{1 1} Davletshin M.G. va boshqalar. “Yosh davrlar va pedagogik psixologiya” T.TDPU. 2009.

Har qanday jamiyatda qobiliyatli shaxslar, iste'dodli yoshlar zarur. Chunki, ular mamlakatning kelgusi ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotini belgilab beruvchi, bo'lg'usi intellektual va ijodkor va qobiliyatli yoshlari hisoblanadi. Iqtidorli, iste'dodli yoshlarni aniqlash va tarbiyalash va o'qitish respublikamizning bo'lajak zakovvatli va ijodiy fikrlovchi kuchlarni tarbiyalashning asosiy manbaidir. Shu sababli istiqbolning dastlabki yillaridan boshlab mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni kashf etish, qo'llab – quvvatlash, tarbiyalash davlat siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Shu sababli o'quvchi va talabalarning ijtimoiy psixologik xususiyatlari, ularning imkoniyatlari o'rganilib, kelajaklariga ishonch bilan qarashlariga imkoniyat berilmoqda.

Samarqand davlat chet tillar institutida ta'lim sohasini yangi bosqichiga ko'tarish, talaba yoshlarning qalbi va ongiga Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini singdirish, ularni bizga begona bo'lgan ta'siridan himoyalash, shu ruhda tarbiyalashga katta e'tibor berilmoqda. Yangicha dunyoqarashga ega, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimizning yanada ravnaq topishi uchun munosib hissa qo'shishga intiladigan, yetuk minglab yangi avlod mutaxassilari tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, O'zbekiston, 2017. - 488 b
2. Karimov.I.A. Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori T.: "Sharq" 1998 y -64 b.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.1997
4. Davletshin M.G. Jalilova S.X. Oliy maktabda ta'lim jarayonini samaradorligining psixologik tomonlari. – T., 2001. – 10 b.
5. Davletshin M.G. va boshqalar. "Yosh davrlar va pedagogik psixologiya" T.TDPU. 2009.
6. Karimova V.M. Auditoriyada baxs munozarali darslarni tashkil etishning psixologik texnikasi. T. – 2000. – 166.
7. Nishonova Z.T.Ergashev P.S. Oliy maktab psixologiyasi.Toshkent 2012 y-67 b.
8. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).
9. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.
10. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.

O‘ZBEKISTON TA‘LIM TIZIMIDA MILLATLARARO TOTUVLIK SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING ISTIQBOLLARI

Sharipov Shaxriddin Ziyadullayevich
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası assistenti

O‘zbekiston polietnik davlatlar qatoriga kiradi. Asrlar davomida bu yerda o‘zbeklar bilan yonma-yon tojiklar, qoraqalpoqlar, qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, uyg‘urlar va boshqa ko‘pgina xalqlarning vakillari ahil va inoq yashab kelishgan. Shuni aytish mumkinki, mamlakatimizning ko‘pmillatliligiga xalqimizning ochiqko‘ngilligi va mehmondo‘stligi ham sabab bo‘lgan. Bu mintaqadan o‘tgan Buyuk Ipak yo‘li esa iqtisodiy, madaniy va ma‘naviy aloqalarning kengayishiga xizmat qilgan. Hozirgi kunda yurtimizda 150 dan ziyod milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan mazkur markazlar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularga amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish maqsadida 1992 yil yanvarda Respublika “Baynalmilal madaniyatlar markazi” tashkil etilgan. U jamiyatimizdagi tinchlik va osoyishtalik, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash, milliy va umumbashariy an‘analarni ravnaq toptirish, ularning mazmun-mohiyatini keng targ‘ib qilishga baholi qudrat o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. Tashkil etilayotgan ko‘plab tadbirlar, konsert dasturlari, kechalar, festivallar, ko‘rik-tanlovlar, konferensiyalar Shular jumlasidandir. Masalan, “O‘zbekiston — umumiy uyimiz”, “Vatan yagonadir, Vatan bittadir”, “Qudratimiz — birlik va hamjihatlikda” kabi shiorlar ostidagi festivallar ko‘p millatli aholimizning chinakam do‘stlik bayramiga aylanib ulgurgan, desak, mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Har yili milliy ayyomlarimiz ham markazimiz boshchiligida milliy madaniy markazlar bilan birgalikda munosib nishonlanmoqda. Ta‘kidlab o‘tish o‘rinliki, bugun O‘zbekiston televidenie va radiosida 10 tilda (o‘zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman, tatar, uyg‘ur, ozarbayjon) ko‘rsatuv va eshittirishlar olib boriladi. Gazetalar 10 tilda (o‘zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg‘iz, koreys, tojik, turkman, ukrain, ingliz), jurnallar esa 8 tilda (o‘zbek, qoraqalpoq, rus, ingliz, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman) bosiladi. O‘rta va oliy ta‘lim 7 tilda: o‘zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman tillarida amalga oshiriladi.

O‘zbekistonda millatlararo munosabatlarni takomillashtirish yo‘lida ta‘lim sohasi ajralib turadi. Ta‘lim- ijtimoiy hayotda kechadigan jarayonlarni o‘zida aks ettiradigan barometrdir [1, 68]. Bu jarayonda ta‘lim yangi avlodning o‘zligini anglashida va ayni paytda jamiyatning faol ishtirokchisi bo‘lishida juda muhimdir. Bugungi kunga kelib, 10 mingga yaqin maktab faoliyat yuritayotgani, shundan 845 ta maktabda rus tilida, 491 ta maktabda qozoq tilida, 259 maktabda tojik tilida, 52 maktabda turkman tilida, 40 maktabda qirg‘iz tilida, 7 maktabda koreys tilida ta‘lim berish yo‘lga qo‘yilgan [2, 360]. Masalan, bugungi kunda mamlakatimizda 40 ming nafardan ziyod ozarbayjon millatiga mansub aholi istiqomat qilayotgan bo‘lsa, ularning bilim olishlari, kasb-hunar egallashlari, ilmiy salohiyatlarini namoyon etishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ular orasida ko‘plab olimlar, fan

doktorlari, davlat va jamoat arboblari bor. O'zbek va turkman xalqlarini esa umumiy tarix, mushtarak madaniyat va qadriyatlar, o'xshash til va urf-odatlar o'zaro bog'lab turadi. Mamlakatimizda turkman tilida dars beriladigan 44 maktab faoliyat yuritib, 8 mingdan ortiq bolalar ta'lim oladi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetida turkman filologiyasi yo'nalishida mutaxassislar, Ajiniyoz nomidagi Nukus institutida turkman tili o'qituvchilari tayyorlanadi. O'zbekiston ta'lim muassasalarida Turkmanistonning 720 fuqarosi tahsil oladi. Birgina Nishon, Mirishkor va Muborak tumanlarida 50 mingdan ziyod turkman millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Turkman milliy madaniy markazi viloyat bo'limi tomonidan o'zbek va turkman xalqlari o'rtasidagi o'zaro totuvlik, do'stlik munosabatlarini yanada rivojlantirish maqsadida qator tadbirlar o'tkazib kelinadi. Ayni paytda Qarshi davlat universiteti, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filialida 70 nafarga yaqin talaba, Koson pedagogika-iqtisodiyot va Qarshi tibbiyot kollejlari 170 nafardan ortiq o'quvchi qo'shni Turkmanistondan kelib o'qiydi.

O'zbekistonda tojik tilida ta'lim beriladigan 245 ta maktab (ulardan 55 tasida darslar to'raligicha tojikcha tashkil qilingan) mavjud. To'rtta davriy matbuot nashri, beshta teledastur va 30 ta radio dastur tojik tilida taqdim qilinadi. Samarqand davlat universitetining akademik M.Osimiy nomidagi Tojikiston texnika universiteti bilan hamkorligi ta'minlangan.

Yurtimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston fuqarolari qatorida turli millat vakillari davlat rivojiga qo'shgan hissasi uchun munosib ravishda taqdirlanib kelinmoqda. „Buyuk xizmatlari uchun“ ordeni bilan 99 nafar o'zbekistonlik mukofotlangan. Shulardan 83 nafari o'zbeklar, 16 nafari mamlakatimizning ko'p millatli yagona oilasining boshqa millatga mansub vakillaridir. „Do'stlik“ ordeni bilan jami 2550 dan ortiq kishi mukofotlangan bo'lib, shulardan 1200 ga yaqini o'zbek va 1300 dan ortig'i mamlakatimizning turli millat vakillari hamda xorijiy davlatlar fuqarolaridir. „O'zbekiston Qahramoni“ unvoni 95 nafar kishiga berilib, „Oltin yulduz“ medali bilan taqdirlandi. Shulardan 81 nafari o'zbek millati, 14 nafari O'zbekistondagi boshqa millat va elat vakillaridir [3, 59]. 1992-yilda tashkil etilgan Litva madaniyat markazi jamiyat a'zolari yadro fizikasi bo'yicha mutaxassis, O'zbekiston Fanlar akademiyasi a'zosi, professor Vitautas Bigalis, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan rassom Algirdas Chatkauskas, Mirzacho'lni o'zlashtirishda fidokorona mehnat qilgan Gennadiy Dovidaytislar yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqdalar.

Yurtimizda 1999-yil 10-iyundagi 2326-sonli Farmoniga asosan Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti ta'sis etilgan edi. Bu mukofotning 98 sovrindoridan 7 nafari qoraqalpoq, 2 nafari tojik, 1 nafari qirg'iz, 1 nafari qozoq va 1 nafari rus, jami 12 nafari turli millat vakillari ekani davlatimizning adolatli milliy siyosat, xalqimiz bag'rikengligining yorqin ifodasidir [4, 149].

Mustaqillik yillarida O'zbekistonning qozoq millatiga mansub 600 dan ziyod fuqarosi yuksak davlat va unvonlariga sazovor bo'lgani ham ularning mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib, xalqimiz orasida hurmat qozonib, keng e'tirof etib kelinayotganining tasdig'idir. Yurtimizning Sirdaryo viloyatida bugungi kunda rus millatiga mansub Panyuxov, arman Sarkisov, nemis Gamburg, tojik Erkaboyev,

qozoq Ukuboyev, mesxeti turk Pashali Agaliyev, qirg'iz Usmonov kabi iste'dod vakillari viloyat iqtisodiyoti va taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqdalar [5, 4]. Xalqimizning birligi va jipsligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shayotgan yana 20 nafardan ziyod tashabbuskor va fidoyi yurtdoshlarimizga Vatanimizning yuksak mukofotlari topshirildi. Ularning orasida Navoiy viloyati Konimex tumanidagi qoraqalpoq milliy madaniy markazi faoli Nurkul Bazarbayeva, Respublika baynalmilal madaniyat markazi direktorining o'rinborsari Sergey Mironov, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani tatar milliy madaniy markazi raisi Anisiya Gataullina, Sirdaryo viloyati rus milliy madaniy markazi raisi Faina Golubsova, Xorazm viloyati qozoq MMM raisi Po'latbek Izyumov, Jizzav viloyati koreys MMM raisi Oleg Kim, Farg'ona viloyati yahudiy MMM raisi Semyon Abdurahmonov, Toshkent shahridagi litva MMM raisi Lidiya Dovidaytis, Samarqand viloyatidagi nemis MMM raisi Natalya Kayzer, Nukus shahridagi „Slavutich“ ukrain MMM raisi Olga Mironets, Qashqadaryo viloyatidagi tojik MMM raisi Abdurasul Ergashev kabi yurtdoshlarimiz taqdirlandi [6, 303].

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda mustaqillik yillarida millatlararo totuvlik sohasida tizimli islohotlar amalga oshirildi. Bu borada dunyo davlatlariga o'rnak bo'ladigan darajadagi huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

Adabiyotlar

1. Musayev O. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar rivoji. –T.: „Istiqlol nuri“, 2016. 68-bet.
2. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini „Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yil“da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha"- ilmiy-uslubiy risola, T.: „Ma'naviyat“, 2017. 360-bet.
3. O'zbekiston – umumiy uyimiz.-T.: „O'zbekiston“, 2016. 58-59-betlar.
4. Ochildiyev A. O'zbekiston –bag'rikeng diyor. -T.: „O'zbekiston“, 2007. 149-bet.
5. Cho'lda yaratilgan Guliston //Yagona oilada. Ijtimoiy siyosiy, madaniy-ma'rifiy jurnal, 2012. 4-bet.
6. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -T.: „O'zbekiston“, 2017. 303-bet.
7. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
8. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.
9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.

10. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture II* (2020): 52-59.

TALABALARDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA MILLIY RUHIYATNI SHAKLLANTIRISH

M.H. Nurmatova
SamDCHTI pedagogika va
psixologiya katta o`qituvchisi

O'zbekiston istiqlol mafkurasi ko'p millatli o'zbek xalqining ezgu g'oyasi-ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish yo'lidagi asriy orzu-intilishlar hayotiy haqida ko'plab g'oyalarni ilgari surish mumkin. Bu tushunchalar Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi kabi yuksak g'oyalarning mazmunini teran anglab etishga xizmat qiladi.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev bu haqda aytgan ko'rsatmalarida hozirgi murakkab sharoitda xalqimiz, avvalo, o'sib-unib kelayotgan yosh avlodimiz ongi va qalbida mafkuraviy immunitet hosil qilish muhim ekanligini ta'kidlab: "Bu ishni bamisoli yosh niholga mevali daraxt kurtagini payvand qiladigan usta bog'bondek noziklik va mehr bilan, oqilona yo'l bilan amalga oshirish lozim ... milliy g'oya va istiqlol mafkurasi yurtimizda yashayotgan barcha kishilarning ma'naviy boyligiga, dunyoqarashining negiziga aylanishiga erishish biz uchun eng asosiy maqsaddir"

Insoniyat tarixiga nazar tashlasak, butun dunyo taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan nazariya, ta'limot va mafkurani yaratish uchun insoniyat tarixining turli davrlarida ulkan aql, zakovat, iste'dod va teran tafakkur egalarining mislsiz zaxmatlari haqida bilish lozimdir. Milliy ma'naviyatimizga xos xususiyatlar shundan iboratki, bizning Vatanimiz jahonga mashhur minglab ulug' zotlarni, ulug' davlat arboblari berdi. Ular umumbashariy ma'rifatparvarlikni yaratishda faol ishtirok etdilar, rivojiga katta hissa qo'shdilar.

Inson qalbida ma'naviyat kamol topishi uchun qalban va vijdonan, aql va qo'l bilan mehnat qilishi kerak. Talabalarda milliy ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirishda ko'plab yo'nalish mezonlar bilan bir qatorda, kognitiv, xulq-atvoriga yo'naltirilgan, mayl hamda dunyoqarashga asoslangan yondoshuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarda milliy ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish jarayoni qo'yidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin:

- a) talabalarda ma'naviy-axloqiy ongi shakllantirish;
- b) talabalarda ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlarni shakllantirish;
- v) talabalarda ma'naviy-axloqiy odatlarni shakllantirish;
- g) talabalar xarakterining ma'naviy-axloqiy qirralarini tarkib toptirish kabilardir

Odatga aylangan xulq-atvor me'yorlari zamirida ko'pdan-ko'p hayotiy, didaktik vaziyatlarda, maqsadga yo'naltirilgan pedagogik ta'sir vositasida ma'naviy-axloqiy tafakkur shakllanadi. Shu bilan bir qatorda, uning yordamida ma'naviy-

axloqiy hissiyotlar negizida o'quvchi shaxsining ongi, erkinligi, ma'naviy-axloqiy sifatlari va o'ziga xosligi tarkib topadi.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, talabalarda milliy ma'naviy qadriyatlarni egallashga bo'lgan ehtiyoj jadal shakllantirilishi mumkin. Chunki bu davrda ular hissiyotlarga to'lib-toshgan bo'lib ijobiy sifatlarni egallashga ko'proq moyildirlar. Milliy ma'naviy qadriyatlar esa, har bir shaxsda shakllanishi zarur bo'lgan ma'naviy ehtiyojlarning yaxlit tizimidir. Talaba shaxsining xarakteri uning u yoki bu jihatdan rivojlanishini ta'minlovchi omil bo'la oladi. Hozirgi eng muhim vazifalardan biri, ta'lim jarayonini va shu orqali butun jamiyatni insonparvarlashtirishdan iborat. Jamiyatni insonparvarlashtirish esa, har bir shaxsni ma'naviy jihatdan yuksaltirish orqali amlga oshiriladi.

Ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish birinchi navbatda o'quv jarayonida talaba shaxsini ma'naviy, axloqiy jihatdan rivojlantirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasini amalda tadbiq etishdan iborat. Ta'lim mazmuni va o'quv-biluv jarayonini tashkil etish masalalari bilan bog'liq holda maktabdagi o'quv jarayonida gumanitar turkumdagi o'quv predmetlarining o'rni va ahamiyatini aniqlash, o'quv predmetlari mazmunida o'quvchining dunyoqarashi, umumiy madaniyati, ma'naviy-axloq darajasi, nafosat hissini boyitishga xizmat qiladigan o'quv materiallarini izchil tarzda singdirish, ilmiy-tabiiy turkumdagi o'quv fanlarining tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish, o'quvchilarda o'quv jarayoniga nisbatan kuchli mayl va xohish o'yg'otish ehtiyoji kuchaymoqda.

Bugungi kunda talabalarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida katta imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quv predmetlari mazmunini insonparvarlashtirish, ularda milliy ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish nuqtai nazaridan o'ta dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi . T „ O'zbekiston” 7-dekabr 2016-yil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganning 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi
2. R.A.Mavlonova, B.Normurodova. "Tarbiyaviy ishlar metodikasi". O'quv qo'llanma. Toshkent, "FAN" 2008 y.
3. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации* 2.2 (2021): 93-98.
4. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
5. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

ЛИНГВОМАДАНИЯТ: ТИЛ ВА МАДАНИЯТ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

Ш.Эшонқулова,
Иштихон тумани 66-умумтаълим
мактаби ўқитувчиси

Бугунги кунда матн таҳлилда тадқиқотчилар грамматика, семантика, когнитология, психолингвистика, лингвокультурология каби қатор йўналишлар қулга киритган ютуқларга таяниб иш кўрмоқдалар. Бундан мақсад - нутқ яратувчи ва уни идрок этувчи шахс омилининг лисоний фаолиятда қандай ўрин тутишини аниқлаш бўлса, иккинчи томондан, матннинг семантик, лингвокультурологик хусусиятларини янада чуқурроқ ўрганишдир. Шундай масала сифатида ҳозирги кунда тилшунослик илмида барчанинг эътиборини тортаётган тил ва маданият тушунчаси билан боғлиқ бўлган лингвокультурология масалалари кўпчилик тилшунос олимлар томонидан тадқиқ этилаётган бўлса-да, бироқ тулақонли ўз ечимини топган эмас. Мазкур ишимиз айтилган мана шу масала - тилшуносликнинг янги соҳаси лингвокультурологияга қаратилганлиги билан эътиборлидир.

Лингвокультурология тилшунослик илмига хос бўлган қатор янги соҳалардан бири бўлмиш коммуникатив тилшунослик ва матн лингвистикаси, матнни ўрганишдаги антропоцентрик ёндашув, когнитив тилшунослик, прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистика, лингвоулкашунослик, этнолингвистика соҳаларига оид масалаларни таҳлил қилиш йўналишидаги тадқиқот ишлари билан чамбарчас боғлиқ.

Тил ва маданиятнинг боғликлиги, маданиятнинг тилда акс этиш муаммоси билан боғлиқ масалаларнинг методологик асоси яқин йиллардангина бошланди. Уларнинг асоси сифатида В.В.Воробёв, В.М.Шаклеин, В.Н.Телия, В.А.Масловаларнинг ишлари хизмат қилади.

Ўзбек тилшунослик илмида ҳам бу йўналишда қатор ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, ўзбек тилшунослигида лингвокультурологиянинг илмий асосланиши, маданиятнинг тилда акс этиши каби қатор масалаларга қаратилган дастлабки ишлар сифатида А.Нурмоновнинг “Ўзбек тилида лингвокультурологик йўналиш”, Н.Маҳмудовнинг “Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб”, “Ухшатишлар - образли тафаккур маҳсули”, З.Н.Сайидрахимованинг “Лингвокультурологиянинг илмий асосланишига доир айрим мулоҳазалар”, “Лингвокультурологиянинг компонентлари” номли мақолаларини, Д.Худойберганованинг “Матннинг антропоцентрик тадқиқи” мавзусидаги монографияси, «Ўзбек тили ухшатишларининг изоҳли луғати»ни белгилаш мумкин. Мазкур ишларда лингвокультурология фанининг моҳияти, предмети ва объекти масалалари ўрганилган.

XXI асда тилшуносликнинг тилни шунчаки алоқа қуроли ва тафаккур натижаси сифатида эмас, миллатнинг маданий очқичи сифатида тадқиқ этадиган соҳалари юзага келмоқда. Бу йўналишларнинг пайдо бўлишига В. Гумбольдт, А.А. Потенция ва бошқа олимларнинг илмий ишларида тамал

тоши қўйилган. Жумладан, В. Гумбольдт “Миллатим тилининг чегаралари менинг дунёқарашим чегараларини белгилайди”, - деб айтган эди. Тил нафақат борлиқни акс эттириш функциясини бажаради, шунингдек, инсон яшаётган борлиқ, муҳитни унинг онгига тадбиқ қилиб беради. Айнан шу туфайли ҳам кейинги минг йилликда Ғарб фалсафаси тилдан фойдаланиш жараёнига асосланиб ривожланмоқда. Замонамизнинг етакчи мутафаккирларидан А. М. Хайдеггер тилни “мавжудлик уйи” деб атаган. Шу туфайли ҳам тилшунослик ҳар қандай ижтимоий фанлар тизимида етакчи методологик мавқега эгаки, унинг ёрдамсиз маданиятни ўрганиш мумкин эмас.

Мазкур ишда тил нафақат ҳозирги замон миллатларининг ички олаами, шунингдек, қадимги дунё одамларининг дунёқарашини, жамият ҳамда олам туғрисидаги тушунчаларини ифодаловчи восита сифатида талқин этилади.

Аждодларнинг руҳий олами ва тушунчалари бугунги кунга қадар мақол, матал, иборалар, метафоралар, маданий белгилар орқали етиб келган.

Маълумки, инсон болалигидан бошлаб ўз миллатига хос тил ва тил орқали маданиятни ўрганиб боради. Шундагина у инсон ҳисобланади.

Халқнинг нозик маданий белгилари унинг тилида акс этади. Тил инсоннинг ўзига хос ва ўзига мос атрибутларидан бўлиб, у орқали инсон ўзини ва оламини англайди. Масалан, бизга маълум бўлган мухбир сўзини Хиндистон ёки Покистонда “айғоқчи” маъносида тушунадилар.

Олам ҳақидаги ахборотларнинг катта қисми инсонга тил орқали етиб келади. Келиб чиқадики, инсон тушунчалар оламида яшайди. Тушунча эса нарсани реал кўрсатмаслиги мумкин. Тушунчалар олами ақлий, руҳий ва ижтимоий эҳтиёж натижасида юзага келади. Бу оламга ахборот албатта сўз орқали киради. Ва инсоннинг жамиятдаги ютуқлари унинг сўздан қандай фойдалана олишига боғлиқ бўлиб қолади. Муваффақият сабаби нафақат нутқ маданияти, айниқса, тилнинг сирли оламига кира олиш қобилияти билан алоқадордир.

Файласуфлар ҳаттоки бирор тушунчани ифодаловчи сўзни маъносини тўлиқ эгаллаган ҳолда моддий оламини ҳам бошқариш мумкинлигини даъво қиладилар.

Ушбу диссертацияда лингвокультурология тил ва маданият алоқадорлигини ўрганувчи фан сифатида тушунтирилади. Унинг асосий мақсади - халқнинг ички олами ва маданиятини тил орқали кашф этишдир.

Нима учун айнан ибора, кучим, тимсоллар оламига алоҳида эътибор берилади? Бунинг сабаби улар миллат зийнати (менталитети) ва маданияти ҳақидаги маълумотларнинг қимматли манбаидир. Улар мифлар, афсоналар, урф-одатларда ўзгармай сақланган бўлади. Рус тилшуноси Б. А. Ларин “Тонгда ёруғлик шудринг томчиларида қандай акс этса, иборалар халқ дунёқарашини, ижтимоий тузум, ўз даври мафқурасини шундай акс эттиради”, - деган эди. Тил сирлари инсониятнинг асосий сирларидан бири бўлиб қолади.

Чунки ривоятларда Яратган инсонни “олим” деб атаб, фаришталарнинг унга бош эгишини буюрар экан, Одамнинг исмлар илмини билишини назарда тутган эди (“Қисаси Рабғузий”). Агар биз тил сирларини кашф эта

олсак, кўплаб асрларнинг ва йўқолган билимларнинг хазинаси очилади. Бизнинг мақсадимиз - тил бирлиги ифодаладиган маданий “бўёк”ни кура олишга ёрдам беришдир. Бу белги тил ички қурилишини ташқи шаклига боғлай олиш имконини беради.

Лингвомаданият (Лингвокультурология) – замонавий тилшуносликнинг йўналишларидан бири бўлиб, антропоцентрик парадигма доирасида ўрганилади. В.В. Воробьевнинг таъкидлашича, лингвокультурологик тадқиқотлар «замонавий лингвистиканинг барча тенденциялари билан мослашиб, инсон, фикрларш, тафаккур, рухий амалий фаолияти билан узвий боғлиқликда ривожланиб боради»¹. В.Н. Телиянинг қарашларига кўра эса, «лингвокультурология инсонийлик факторига, аниқроғи, – тилда маданий факторга, лисоний факторнинг инсонга таъсири омилларини ўрганадиган фан. Бу эса лингвомаданиятда – инсон ҳақидаги фанда ўрганиш марказида маданият феномени ётадиган антропологик парадигмага предмет сифатида қаралади»².

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, мазкур соҳа XX асрнинг сўнгги чорагида шаклланди, “лингвокультурология” термини эса В.Н.Телия раҳбарлигидаги Москва фразеологик мактаби томонидан олиб борилган тадқиқотлар билан боғлиқ равишда пайдо бўлди³. Лингвокультурологиянинг юзага келиши ҳақида гапирилганда, деярли барча тадқиқотчилар бу назариянинг илдизи В.фон Гумболдтга бориб тақалишини таъкидлайдилар⁴. Тилшуносликда бу соҳанинг шаклланишида А.А.Потебня, Л.Вайсгербер, Х.Глинс, Х.Холс, У.Д.Уитни, Д.У.Пауелл, Ф.Боас, Э.Сепир, Б.Л.Уорф, Г.Брутян, А.Вежбитская, Д.Хаймз каби тилшуносларнинг қарашлари муҳим рол ўйнаганлиги таъкидланади.

Маданият, халқ тафаккури, унинг олами идрок этишидаги ўзига хос жиҳатларнинг тилда акс этишини ўрганиш лингвокультурологиянинг асосий мақсадидир⁵. Тил ва маданиятнинг ўзаро таъсири муаммоси этнолингвистика, этнопсихоллингвистика, когнитив тилшунослик, лингвомамлакатшунослик, лингвоконцептшунослик, лингвоперсонология каби соҳаларда ҳам ўрганилади. Шу сабабли ушбу соҳалар лингвокультурологияга яқин соҳалар ҳисобланади.

Лингвокультурологиянинг бевосита матн билан боғлиқ жиҳатига келсак, шуни айтиш лозимки, матн ҳам бошқа тил бирликлари қаторида бу соҳанинг тадқиқ объектларидан бири ҳисобланади. “Лингвокультурология” китобининг муаллифи В.А.Маслова бу борада қуйидагича ёзади: “Матн тилшунослик ва маданиятнинг ҳақиқий кесишув нуқтасидир. Зеро, матн тил ҳодисаси ва унинг олий сатҳи ҳисобланади, шу билан бирга у маданият мавжудлигининг амал

¹ В.В.Воробьев. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания. Тверст Давлат университети. 2001. Б.101.

² В.Н.Телия. О методологических основаниях лингвокультурологии // Логика, методология, философия науки. Тезисы докладов. М.-Обнинск, 1995. Б.89

³ Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 288 с.

⁴ Қаранг: Нурмонов А. Оврупода умумий ва қиёсий тилшуносликнинг майдонга келиши // Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдли. 2-жилд. – Тошкент: Академнашр, 2012. – Б. 23-40; Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – 5-сон. – Б. 3-16.

⁵ Сабитова З.К. Лингвокультурология: учебник. – М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 10.

қилиш шакли ҳамдир. Лингвокултурология эса тилни маданий қадриятлар тажассуми сифатида тадқиқ этади”.

Лингвомаданият (Лингвокултурология) – замонавий тилшуносликнинг йўналишларидан бири бўлиб, антропоцентрик парадигма доирасида ўрганилади. В.В. Воробьевнинг таъкидлашича, лингвокултурологик тадқиқотлар «замонавий лингвистиканинг барча тенденциялари билан мослашиб, инсон, фикрларш, тафаккур, рухий амалий фаолияти билан узвий боғлиқликда ривожланиб боради»¹.

Лингвомаданиятшунослик илмий йўналишининг барча вакиллари бу йўналишнинг табиати кўп фанлар билан туташганлигини алоҳида аҳамият билан эсга олишади. (Мисол учун, Воробьев, Маслова).

Лингвомаданиятда диалог, ўзаро мулоқотда акс этадиган тил ва маданият бирликлари асосий предмет ҳисобланади.

Лингвомаданий анъаналарда тил маданият курали, унинг бир қисми, шунингдек, маданиятнинг бир авлоддан авлодда ахборот тарзида сақланиб қолиши манбаи ҳисобланади². Шунга кўра, лингвомаданиятшунослик тилни маданият феномени сифатида ўрганади. Маданият ўз ўзидан маълумки, халқнинг, миллатнинг тарихий хотираси, «ўзининг кумулятив функциясига кўра, авлодлар ўртасида мадания боғлиқликни сақлаб қолиша хизмат қилади, маданиятнинг кодланган ахборотларини нафақат тарихдан ҳозирги кунга, балки бугунги кудан эртанги кунга ҳам сақлаб қолишга имкон беради.

RUHIY TARANGLIK VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Yadgarova Ozoda Ibragimovna
Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari kafedrasini o'qituvchisi

Hozirgi kunda jadal rivojlanib ketayotgan davrda ba'zida juda agressiv yoki tushkunlikka tushib qolgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Psixologik zo'riqishlar organizmning turli funksional tizimlaridagi o'zgarishlarda namoyon bo'lsa, uning jadalligi yoki kuchi kayfiyatning buzilishidan tortib, oshqozon yarasi yoki yurak infarktligacha olib kelishi mumkin. Hissiy zo'riqishlarning namoyon bo'lishini turlicha tasniflash mumkin. Biroq psixologiya uchun ularni quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiq:

1. Xulq-atvorga xos reaksiyalar.
2. Aqliy faoliyatdagi reaksiyalar.
3. Hissiy sohadagi reaksiyalar.
4. Fiziologik jarayonlardagi o'zgarishlar.

Shu o'rinda stress so'zining ma'nosiga to'xtalib o'tsak. Stress — inson organizmining haddan tashqari zo'riqishi, salbiy emotsiyalar yoki oddiygina zerikishga bo'lgan javob reaksiyasidir. Stress chog'ida inson organizmi yechim

¹ В.В.Воробьев. Лингвокултурология в системе гуманитарного знания. Тверст Давлат университети. 2001. Б.101.

² В.Н.Телия. О методологических основаниях лингвокултурологии // Логика, методология, философия науки. Тезисы докладов. М.-Обнинск, 1995. Б.90.

izlashga undaydigan adrenalin gormoni ishlab chiqaradi. Kichik miqdordagi stress hamma uchun kerak, chunki bu kishini fikrlashga, muammodan chiqish yo'lini topishga undaydi, stresssiz hayot zerikarli bo'lar edi. Boshqa tomondan, agar stress juda ko'p bo'lsa, tana zaiflashadi, kuchsizlanadi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotadi. Shuni ta'kidlash kerakki, og'ir stresslar sog'liqqa ta'sir qiladi. Stress immunitetni pasaytiradi va ko'plab kasalliklarga sabab bo'ladi (yurak-qon tomir, oshqozon-ichak va boshqalar). Shuning uchun stressli vaziyatga qarshi tura olish va hayotga ijobiy qaray olishni o'rganishga to'g'ri keladi.

Stressni davolash va oldini olish

Barchaga ma'lumki, yaxshi uyqudan ko'ra yaxshiroq dori yo'q. Shunday ekan, siz qanday uxlashingiz haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Quyida uyquni yaxshilashga yordam beradigan ba'zi tavsiyalar keltirilgan.

- Muntazam mashqlar normal uyqu uchun katta yordam beradi. Ularni yotishdan ikki soat oldin, ochiq havoda bajarish tavsiya etiladi.
- Uxlashdan oldin issiq vanna qabul qilib, sokin musiqa tinglashingiz mumkin. Har kuni buni qilishga harakat qiling.
- Uyqu normal va sog'lom bo'lishi uchun organizmga melatonin deb ataladigan gormon kerak. U gormon B guruhi vitaminlari qabulidan keyin ortadi, bu vitamin esa guruch, bug'doy, arpa, pista urug'i, quritilgan o'rikda ko'p bo'ladi.
- Yotoqxonada shovqinli va yorug' bo'lmasligi kerak, bular tinch uxlashga xalaqit beradi.

Stressli vaziyatni yengishda bir tekis va soki nafas olish yordam beradi. Nafasni burun orqali chuqurroq olish kerak, chiqarishda esa sekin, og'iz orqali chiqarish kerak.

Stressda to'g'ri ovqatlanish ham muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat oson va yaxshi hazm bo'lishi kerak. Shoshmasdan, kam-kamdan ovqatlaning. Ovqatlangandan keyin bir oz dam olish kerak.

Ruhiy taranglikdan xalos bo'lish uchun amaliy guruhiy mashqlar

Ko'pchilik odamlar hayoti davomida bo'layotgan nojuya xatti-harakatlardan ruhiy siqilish (depressiya)ni yoki "psixologik yonish" "stress"ni o'zidan o'tkazadi. Bunday qiyin vaziyatda qolgan odam o'zini har xil narsalar bilan chalg'itishadi. Ko'pchilik ruhiy chiqib ketish yo'llarini bilmaydi. Surunkali ruhiy taranglik esa sog'lik uchun juda xavfli va psixosomatik kasalliklarning sababchisi hisoblanadi. Ruhiy taranglikni vaqtinchalik bo'lsa ham engishga, sog'lomlashtirish o'z-o'zini relaksatsiya qilish usullari yordam beradi. Ularning asosiy maqsadi – o'zingiz va sizni o'rab turgan olam bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash. Quyida bunday mashqlarning ba'zilarini sizga taqdim etamiz.

"XAYR STRESS" trening mashg'uloti.

Mashg'ulot tavsiya etiladigan holatlar: ishtirokchilarni psixologik stress yoki zo'riqishdan halos qilish, ruhiy engillikni vujudga keltirishda. Trener mashg'ulot avvalida ishtirokchilarga stress (ruhiy zo'riqish) o'zi nima va u insonda qanday kechadi degan savollarga javob berishi lozim. Stresslarning insonga faollashtiruvchi va passivlashtiruvchi ijobiy hamda salbiy ta'sirlarini tushuntirib o'tishi ham mashg'ulot samaradorligini oshiradi. *Jarayon:* mashg'ulot stulda o'tirib bajariladi. Ishtirokchilar ushbu mashqni bajarishdan oldin qorni och bo'lmasligi, jismonan o'ta

charchamagan bo‘lishi, kasal bo‘lmasligi talab etiladi. Chunki, ushbu mashq yuqoridagi hollarda ortiqcha jismoniy zo‘riqish, bosh aylanishi kabi qo‘shimcha muammolarni yuzaga keltirishi mumkin, shuning uchun trener bunga e‘tibor qaratishi joiz. Ishtirokchilar stulda joylashib iloji boricha o‘zlarini bo‘sh qo‘yib, erkin o‘tirib olishlari kerak bo‘ladi. Mashq: ishtirokchilar qo‘llarini pastga tushirib musht qilib olishadi hamda iloji boricha mushtlarini qattiq siqishlari lozim, shundan so‘ng mushlarini ochib yubormagan holda yanada mushtni qattiq siqib qo‘llarini sekin ko‘tarishlari kerak, musht shunday qattiq siqilishi ya‘ni qaltiraydigan darajada qattiq siqilishi kerak. Qo‘llar sekin ko‘tarilib mushti ko‘zlar to‘g‘risigacha kelganda mushtni qattiq siqib 4-5 sekund yana ushlab turiladi so‘ngra qo‘llarni baland ko‘tarib mushtlar sekin ochib yuboriladi va kaftlarni sekin keng ochib qo‘llar yana pastda tushiriladi. Bu mashq 2-3 martadan ortiq bajarilishi mumkin emas, chunki u jismoniy zo‘riqishni paydo qilishi mumkin. Mashqni trener ham birgalikda ishtirokchilarga namoyish etib bajarsa u yanada samaraliroq chiqadi. Shuningdek, trener ushbu mashqni ikkinchi marotaba bajartirayotganida ishtirokchilarda quyidagi ustanovkalarni tasavvurda hosil qilishni so‘rashi ham treningni yanada samaradorligini ta‘minlaydi:

Faraz qiling, hozir siz barcha charchoqalaringiz, tavshvish va muammolaringizni barchasini qo‘lingizga yig‘ib olayapsiz hamda ularni qo‘lingizga qattiq ushlab, siqib oldindiz (qo‘llar pasta musht qilindi);

Endi bor kuchingizni yig‘ib ularni ko‘tarayapsiz (musht yanada qattiq siqib balandga sekin ko‘tariladi);

Endi ularni qattiq siqib yanchib tashladingiz va ular engil parga aylanib g‘oyib bo‘ldi (ko‘z to‘g‘risida musht 4-5 sekund musht qaltiraydigan darajada qattiq siqib ushlab turiladi va kaftlarni keng ochib qo‘llar tepaga ko‘tarilib sekin pastga tushiriladi). Mashg‘ulot so‘nggida trener ishtirokchilardan taassurotlari va fikrlarini olishi kerak, hamda ularga ruhiy zo‘riqish va stressni engish bo‘yicha qo‘shimcha tavsiyalar berishi ham mumkin

“Men o‘zimni sevaman, hattoki...” trening mashg‘uloti.

Mashg‘ulot tavsiya etiladigan holatlar: guruhiiy psixokorreksion faoliyatda hamda individual psixokorreksion faoliyatda qo‘llanilishi mumkin bo‘lib emotsional-hissiy sohadagi buzilishlar, jumladan aybdorlik hissini psixokorreksiya qilishda, shuningdek motivatsion sohani rivojlantirishda va psixologik resurslarni shakllantirishda. Ushbu mashg‘ulotni bajara turib ishtirokchilar har qanday vaziyatda ham o‘zlariga yaxshi munosabatda bo‘lishlari kerakligini anglab etishadi. U ishtirokchilarga o‘zlarining ijobiy tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Mashg‘ulot orqali o‘quvchida o‘ziga (va atrofida) agar trening guruhda olib borilsa) ijobiy va adekvat munosabatda bo‘lish ko‘nikmasini shakllantirishga erishish mumkin.

Mashg‘ulot mazmuni:

Ishtirokchilarga (A4) formatdagi qog‘oz markaziga o‘zlarini chizishlarini ayting.

So‘ng quyidagi yo‘riqnomani bering:

a) rasmingiz yoniga marker yoki qalam bilan o‘zingizga yoqadigan, siz g‘ururlanadigan bitta xislatingizni yozing. Gap istalgan narsa haqida borishi mumkin: tashqi ko‘rinish, shaxsiy xislatlar va h.k.;

b) endi qog‘ozni teskari tarafini o‘giring va u erga o‘zingizga yoqmaydigan jihatlaringizni yozing;

v) qog‘ozni yana o‘giring. O‘zingizga yoqadigan yana bitta jihatingizni yozing (yoqtirgan rangingizdan foydalangan holda). Varaqni yana o‘girib, o‘zingizga yoqmaydigan yana bitta xislatigingizni yozing (yoqtirmagan rangingizdan foydalangan holda);

g) har bir taraflarga yoqtiradigan va yoqtirmaydigan jihatlaringizni yozishni davom ettiring va kerakli ranglardan foydalaning;

d) har bitta yoqtirmagan jihatingizni yozib bo‘lganingizdan so‘ng, ularning yuqori qismiga “Men o‘zimni sevaman, hattoki...” deb yozing;

e) o‘zingizga yoqmaydigan jihatlaringiz bo‘lsa ham, chakki emasligingizni tan oling. Kamchiliklar sizning harakatingiz tufayli paydo bo‘lgan, ular sizni inson sifatida hech qanday ta‘riflamaydi. Yodingizda bo‘lsin, har qanday sharoitda Siz suyakli bo‘lishga arziysiz.

Shundan so‘ng o‘zi yozganlari asosida o‘quvchi o‘zini taqdimot qilishi kerak. Agar mashg‘ulot guruhda olib borilsa ikki kishilik kichik guruhlarda taqdimot qilish ham mumkin.

Taqdimot amalga oshirilgach trener so‘zi: har biringiz kuchli va zaif tomonlaringizni aniqlab oldingiz. Umid qilamizki, har biringiz o‘zingizga kerakli jihatlarni rivojlantirib, o‘zgalar bilan munosabatda kerak bo‘ladigan ijobiy jihatlarni orttirasiz va eng muhimi o‘zingizga ishonasiz!

Stressni oldini olish uchun — erishilsa bo‘ladigan maqsadlar qo‘ying:
«Men ideal bo‘lishim kerak», «Dunyo menga nisbatan doimo adolatli bo‘lishi kerak» degan fikrlardan yiroq bo‘ling. «Agar reja tuzib chiqsam, men hammasini uddalayman», «Men buni bosqichma-bosqich amalga oshiraman», «Agar uddasidan chiqa olmasam, barchasini boshqatdan boshlayman» degan fikrga yaqinroq bo‘ling.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Z.T.Nishanova. Psixik taraqqiyot diagnostikasi. T., 2004, 134-b
2. T.M.Adizova. Психокоррекция. Учебное пособие. Т., 2005, 70-б.
3. V.M.Karimova., F.A.Akramova. Psixologiya. Ma‘ruzalar matni. T., 2000, 138-bet.
4. Г. Селье. Стресс без дистресса. –М., 1998
5. Осипова, А. А. Общая психокоррекция : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Осипова. - М. : ТЦ «Сфера». - 2004. - 512 с.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
8. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

9. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

10. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.

11. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA, DIDAKTIKA, METODIKADAN IJODIY FAOLIYAT OLIB BORISH MOHIYATI.

B.U.Normo‘minov SamDCHTI gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedراس assistant o‘qituvchisi

Pedagogika –asrlar mobaynida shakillanayotgan o‘quvchi –yoshlarda turli-xil xislat va fazilatlarni paydo qilish, tushuncha va tasavvurlani, dunyoqarashlarni rivojlantirish to‘g‘risidagi fandır.

Pedagogika so‘zi, grekcha pays-bola, qoyos-etaklayman-bolani etaklash haqidagi fandır. Ma‘lumki, shaxs shakillanish jarayonida-turli xil tarbiya turlari bilan tanish bo‘lmog‘i, unda turli-tuman xislatlar, fazilatlar kelgusida jamiyat taraqqiyotiga va shaxsning o‘zining ravnaqiga xizmat qilishi lozim bo‘ladi.

Ma‘lumki, ananaviy pedagogikada xalq pedagogikasida mehnat, kasbiy, hunar, jismoniy, xulqiy (axloqiy), aqliy, ekologik, (atrof –muhit, tabiat va inson muhofazasi) iqtisodiy, ijodkorlik, ma‘naviy, g‘oyaviy, siyosiy, huquqiy, politexnikaviy, ilmiy qadtyatlar, diniy bag‘rikenglik tolerantlik, kompyuter odobi, tadbirkorlik (ishbilarmonlik) kabi noananaviy tarbiyalar berib kelinmoqda. Pedagogikadan quyidagi yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borilishi mumkin.

Pedagogika fanidan ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun yuqorida ko‘rsatilgan tarbiya turlaridan biri yoki bir nechasini yoki ularning qisimlarini yosh avlodga singdirish, ularda belgilangan xislatlar va fazilatlar Shakillantirishning texnologiyalarini, metodikalarini nazariy jihatdan ishlab chiqish va amalga joriy qilish asosiy negizini tashkil etadi.

Psixologiya-kishining ishki dunyosi ruhiy fazilatlari, ularning bir-birlari bilan muloqotlarda, munosabatlarda bo‘lishlarida namoyon bo‘lishi darajalarini o‘rganadigan fandır.

Hozirgi davrda kishilarning ruhiy rivojlanishlari taraqqiyoti ayniqsa ko‘zga tez va soz holda ko‘rinadigan davrdir. Chunki, ko‘pgina davlatlarning mustaqillikga erishishlari, ulardagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy tuzumning o‘zgarishi ko‘pgina davlatlarda moliyaviy, siyosiy inqirozlarning yuzaga kelishi, butun dunyo kishilarining ongiga internet orqali mafkuraviy, g‘oyaviy huquqlar, davlatlar o‘rtasida iqtisodiy, mehnat, kasb hunar emigrasiyalari uchun chegaralarning olib tashlanishi, kishilarning boshqa mamlakatlarga borib, nafaqat, iqtisodiy, balkim ma‘naviy, mafkuraviy, madaniy ishlab chiqarish axloqiy va boshqa xil munosabatlarda, muloqotlarda bo‘lishlari, albatta, psixologiya fani va uning tarmoqlarini taraqqiy

ettirishga sabab bo'ldi. Psixologik munosabatlar ayniqsa ishlab chiqarishda xususiy mulkchilikning rivojlanishida, mafkuraviy sohalarida globallashuv tufayli mafkuraviy immunitetning etishmay qolishida, bozor iqtisodiyoti sharoitida, mablag'larning tezkor ko'payishi-yu, ong va tafakkurning unga mos holda bo'lmasligi, kasb-hunarlar emigrasiyasida, kishilarning yollanma mehnat qilishga borishlari-yu, ammo, kasb-hunarlar ko'nikma, malakalarning etishmasligi va juda ko'plab shunga o'xshash xolatlar sodir bo'lmoqda.

Kishining psixologik xususiyatlari: xayol, ong, temperament (mijozi) xarakter, iroda, iqtidori (talanti) xotira, sezgilari (ko'rish, hid va ta'm bilish) tuyg'usi, tafakkur va boshqalar hozirgi davr sharoitida keskin ta'sirlarga duch kelmoqda. Shuning uchun, ishlab chiqarishning ham xalq xo'jaligining va taraqqiyotining turli sohalarining rivojlanishida kishilar o'rtasidagi munosabatlarga va ushbu munosabatlarning to'g'ri o'rnatilishiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Demak, psixologik ilmiy tadqiqot ishlarining dolzarbligi, muhimligi hozirgi vaqtda ayniqsa tezkor ravishda olib borilmoqda oila va sport psixologiyasi, pedagogik psixologiya, harbiy, ishlab chiqarish, sanoat, yosh, tibbiy, savdo, bozor, ijtimoiy psixologiya kabi sohalar keng rivojlanmoqda.

Didaktika –“grekcha”, didaskallar orgatuvchi, o'qituvchi, degan ma'noni anglatib, ta'lim nazariyasi va amaliyoti qoidalari to'plami degan degan ma'nolarni anglatadi.

Metodika – ta'lim-tarbiya ishida va boshqa ishlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan usullar, uslublar, shakillar vositalar majmui bo'lib, mazmunni o'zlashtirishda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, hozirgi davrda, ya'ni turli xil ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar davrida ta'lim-tarbiya tizimining hali, ularning turlarini ham maqsad va vazifalari, tuzilishi keskin o'zgarmoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimida yangi texnologiyalarni ko'plab samarali shakillarini kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Hozirgi vaqtda ta'lim –tarbiya tizimida keying 25-30 yil mobaynida qo'llanilayotgan yangi, innovasiyon pedagogik yoki ta'lim texnologiyalarining turlari 150 dan oshadi. (Abduqudusov O. Kasb-hunar pedagogikasi darslik Toshkent 2014 247b 18-jadval) Demak, uzluksiz ta'lim tizimida o'qitish o'rgatish, o'qitish metodikalarini, texnologiyalarini, metodlarini yangilanish davrida, albatda, o'qituvchi, metodikasi pedagoglarning an'anaviy va noan'anaviy o'qitish texnologiyalarini, metodikalarini yaxshi bilishlari, so'ngra ularni ta'lim-tarbiya amaliyotiga, pedagogic jarayonga sifatli qilib qo'llay olishlari zarur bo'ladi. Kezi kelganda, shuni ham aytish kerakki, asli, diplom ixtisosligiga va dars berishga ko'ra, nopedagog, pedagogic tizimga nomutaxassis hisoblangan juda ko'plab, minglab muhandislar, agronomlar, iqtisodchilar, tibbiyot xodimlari, matematiklar, fiziklar, biologlar (aniq, tabiiy, gumanitar ijtimoiy siyosiy fanlar, filologiya sohalar vakillari) va boshqalar, ta'lim –tarbiya tizimining biror bosqichida faoliyat ko'rsatishlarida,(bu holat ayniqsa, oliy ta'lim, ba'zi hollarda, o'rta maxsus, kasb-hunar tizimida ko'proq uchraydi), ya'ni, pedagog, metodist o'qituvchi bo'lib dars berishlrida juda zarur hisoblanadi. Ular esa huddi hech narsa bo'lmaganday, o'zlarini pedagogik, metodik tizimni “yaxshi biladigandek” tutadilar. Eng achinarlisi shundaki ushbu nomutaxassis va nopedagoglar o'z kasbiy mahoratlarini, kasbiy, metodik ko'nikma va malakalarini takomillashtirish va rivojlantirish ustida ishlamaydilar, o'zlarining tayanch ixtisoslik

sohalari bo'yicha ham ilmiy tadqiqot, kasbiy mahorat ishlarini ham o'z sohasida ishlamasliklari uchun, u sohani ham takomillashtirmadilar.

Demak, ta'lim-tarbiya sohasida nopedagog va nomutaxassislarining "faoliyat ko'rsatishlari" agar ular o'z metodik va ilmiy mahoratlarini takomillashtirish uchun ish olib bormasalar, juda ham, yani, odatdagicha nisbatan, 6-8 marotaba zararlidir.

Birinchidan, ushbu nopedagog va nomutaxassislar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirish uchundoimiy ravishda, ishlamaydilar, bu degan so'z, ta'li –tarbiya va o'z sohasidagi yangiliklardan mutlaqo bexabardirlar.

Ikkinchidan, ularning joyida ushbu ta'lim yo'nalishi uchun yaxshi o'ziga xos va mos, zarur bo'lgan, mutaxassis kadrlar ishlashi mumkin bo'lsa, ularni o'z sohasiga yaqinlashtirmay, ushbu shtatni band qilib turadi, natijada ushbu ta'lim yo'nalishi, balkim yaxshi tadqiqotchi, izlanuvchi mohir pedagogdan mahrum bo'lib qolaveradi.

Uchinchidan, ushbu nomutaxassis, nopedagoglar o'zlari bilmaydigan va mutlaqo tushunmaydigan o'quv fanlarini, yashash uchun go'yoki, dars berayotgandek bo'lib, egallab oladilar, ammo, amalda, ta'lim oluvchilarga shu soha bo'yicha bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hosil qilmaydilar, yangi axborot va ma'lumot bermaydilar. Natijada, ushbu fanlar mazmuni bo'yicha ta'lim oluvchilar hech narsa o'rganmaydilar, savodsiz qoladilar. Eng qiziqarlisi shundaki, ushbu ko'p ming sonli ta'lim oluvchilarning savodsiz qolayotganligini go'yoki, "hech kim sezmaydi" bu jarayon uzluksiz davom etaveradi.

To'rtinchidan, agar bir kafedrada tarkibining 25-30% foizi, ana shunday nomutaxassis-nopedagoglardan iborat bo'lsa qolgan 65% 70% xodimlar ham bulardan "o'nak olib", metodik ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'illanmaydilar, negaki, ana u nopedagog, nomutahasislar" "Ishlamasalar ham oylik maoshi olayaptiku", "hech kim hech narsa qilmayapdiku" degan zararli ruhiyat kayfiyat barchaga singib qoladi, natijada hech kim hech narsa qilmaslik bilan "shug'illanadilar".

Masalan, SamDU, "kasbiy ta'lim" "fakultetning" "Mehnat ta'limi" "fakultetlarining" "Mehnat ta'limi" kafedrasini (umumiy holda 2017 y may, iyun oyi holatiga ko'ra) 15-16 kishidan iborat bo'lsa, bor-yo'g' I 3-4 kishigina mehnat ta'limi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega mutaxassislar qolganllari 65-70% esa nomutaxassis va nomutaxassislardir.

Beshinchidan, ushbu o'z sohasi bo'yicha ham, egallab turgan lovozimi bo'yicha ishlamayotgan kadrlarning ta'siri, "birniki o'nga, o'nniki yuzga, yuzni tumanga" deganlaridek, butun fakultetga "ta'siri" o'tadi, "kasri uradi".

Oltinchidan, agar fakul'tet rahbari yoki kafedra mudiri nomutaxassis yoki nopedagoglardan bo'lib qolsa ushbu zararkunandalik ishlamaslik holatlari 2-3 barovar tez va shiddatli kechadi, ya'ni butun fakul'tetdagi ta'lim yo'nalishlaridagi "savodsizlik" darajasi yanada "yuqori" bo'ladi.

Ettinchidan "Kasbiy ta'lim" fakultetiga ochilganidan buyon (1972-1973-o'quv yilida sobiq Samarqand davlat pedagogika instituti negizida "Umumtexnika", "fizika-texnika" fakulteti nomi bilan ochilgan edi) biror marta hali shu fakul'tetdagi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis va pedagog kadrlar yoki fandoktorlari rahbar bo'lib tayinlangan va faoliyat ko'rsatgan emas,.....

Sakkizinchidan, ushbu nomutaxassis nopedagog kadrlarning faqat raxbarlik lavozimiga kelishi va bu bilan to'liq fakul'tetni, yoki kafedrani "o'z ustida ishlamasdan" kasbiy-ilmiy mahoratini takomillashtirmasligi shu bo'g'in (kafedra yoki fakul'tet) kelajagini yopib qo'yadi, yani qo'llanmalar, darsliklar, adabiyotlar yozilmaydi, doktorlik ilmiy tadqiqot ishlari ustida ish olib bormaydi, barcha jamoa "xo'ja ko'rsinga kelib ketaveradi" vaqt esa o'taveradi bitiruvchilar savodsiz holda bitirib ketaveradi.

To'qqizinchidan, ta'lim yo'nalishi bo'yicha "ishlamaydigan", uning sohalarini takomillashtirmaydigan nomutaxassis va nopedagoglar "gavjum" bo'lgan "joyda" talabalar chuqur bilimga intilmaydilar, ya'ni, ilm olish uchunmas, baho olish uchun, o'qiydilar ular orasidan nomdor stipendiantlar, davlat mukofotlari sovridorlari, chepionlar chiqishi gumon bo'lib qoladi.

Oninchidan, jamiyatning "ular" boy joydagi, ya'ni nopedagoglar va nomutaxassislar "hukumronlik" qilayotgan joydagi bu ma'naviyat "zaharlanish"ni, ya'ni, jamiyatning ushbu savodsiz bitiruvchilar etishtirib berilayotgan qismini, ushbu bitiruvchilarning har 4-5 yilda geometrik pogressiya yo'li bilan o'ziga o'xshash savodsiz "bitiruvchilar"ni tayorlashini, har-kim sezavermaydi va uning oldini hech kim ola bilmaydi, natijada 25-30 yilda jamiyatning juda kata qatlami savodsizlashib ketadi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya muassasasida ishlayotgan har bir kishi avvalo, pedagogika, psixologiya, didaktik va metodika fanlarining ilmiy tadqiqot ishlari ishlanishlari bilan shug'ullanishlari ham qarz, ham farzdir.

3.Bitiruv malakaviy ishlar va ularni bajarishga qo'yiladigan talablar

4.Talabalar ilmiy, amaliy, ijodiy mustaqil ishlari va ularni bajarishga qo'yiladigan talablar.

5.Magistirlilik dissertasiyalari va ularni bajarishga qo'yiladigan ishlar.

6.Dokdorlik dissertasiyalari va ularni bajarishga qo'yilgan talablar.

Ilmiy daraja- muayyan fan sohasidagi mutaxassislarning ilmiy malakasi darajasi. O'zbekistonda fan nomzodi (2011-yildan boshlab yoqlanmaydi), falsafa doktori(PhD)va shalar fan doktori(Doktor sciylene) ilmiy darajalari mavjud." Ilmiy darajalari yuqori malakali ilmiy xodimlarga fanni boyituvchi tadqiqot ishlari, ilmiy muammolarni amaliy yoki nazariy jixatdan hal qila oladigan mustaqil ilmiy – tadqiqoti yoki yangi muammolarni ilmiy asoslanganligiga bag'ishlangan disertasiyalarning maxsus ixtisoslashgan ilmiy kengashlarda ochiq himoya natijasi asosida ushbu kengash va OzPOAK ekspert kengashi tavsiyasiga binoan oliy ma'lumotli bo'lgan dissertasiyani muvaffaqiyatli yoqlagan shaxslarga OAK tomonidan beriladi"(849b)

Doktorantura-katta ilmiy xodimlar institute oliy malakali , ilmiy darajali, ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar (fan doktorlari) tayorlash shakli. OzRVM qarori bilan OO'Yu larida va ilmiy tadqiqot institutlarida va markazlarda ochiladi (o'qish mudati 3 yil).

Ilmiy unvon-OO'Yurtlari o'qituvchilari va ITilar ilmiy xodimlariga ko'rsatgan maqsadli xizmatlariga nisbatan beriladigan daraja.

Dosent-lot.Gosene-ta'lim beruvchi bir qancha mamlakatlarda OO'Yularning ilmiy unvoni va lavozimi.

Professor- lot – pofeessor- muallim, o‘qituvchi, OO‘Yu o‘qituvchisining yoki ITI ilmiy xodimlarining ilmiy unvoni, lavozimi, shogitlar tayorlashi va ish stajlariga egallab turgan lavozimiga ko‘ra OAK yoki OO‘Yu ilmiy kengashi tomonidan beriladi.(8.50b)

Akademiya-yunoncha so‘z bo‘lib, u akademos-afsonaviy qahramon Akadem nomidan olingan. Akademiya ko‘pincha OO‘Yular,ilmiy muassasalar va harbiy maxsus o‘quv yurtlari va markazlarning umumiy nomi.

Akademik-yuksak ilmiy unvon. Akademiklar saylanadi.

Fan doktori-doktor lotincha –doctor-uztoz degani,ilmiy darajasini olish uchun himoya qilinadigan fan va texnikaning muayyan sohasidagi kata ilmiy-nazariy muammolarni ham qilishi,yangi ilmiy amaliy nazariy xulosalarni, taklif va tavsiyalarni o‘z ichiga olishi, fan va amaliyotning rivojiga ulkan hissa bo‘lib qo‘shilishi lozim,uning muallifi chuqur ilmiy ,nazariy, amaliy BMK larga egaligini ko‘rsatishi,isbotlashi lozim.(8. 66b)

Dissertasiya –lotincha: dissertation –tadqiqot, mulohaza-ilmiy daraja olish uchun taqdim etiladigan va ilmiy jamoatchilik oldida yakka tartibda himoya qilinadigan ilmiy asar (8.66b)

Ilmiy faoliyat-har xil fikr-mulohazalarning, yo‘nalishlarning g‘oyalarning uzliksiz ravishdagi kurashi, olimning dunyoqarashi, ilmiy ishlar natijalarning qabul qilinishiga fanlar xususiyatiga ko‘ra, amaliyotga tatbiq etilishiga nisbatan nazariyalar, qarashlarning doimiy olishuvidir. (Muhiddinov 7.19b) Tarixdan ma‘lumki, hej qanday haqiqiy ilmiy nazariyalar osonlikcha qabul qilinmagan: Maslan: nisbiylik, butun olam tortishish qonuni, evalusiya, iliyusentirik va geosentirik va boshqalar.

Doktorli dissertasiya tadqiqot ishlari ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ma‘naviy, mafkuraviy, madaniy taraqqiyotdagi muhim muammolarni hisobga oladigan, xalq xo‘jaligi, ta‘lim-tarbiya tizimi, fanlar tarmoqlari, sanoat, ishlab chiqarish, tibbiyot, san‘atning yirik yo‘nalishlarini qamrab oladigan muammolarning echimlarini topishga xizmat qiladiga yirik tadqiqot ishidir. Doktorlik DITIn bo‘lg‘usi doctor yoki ilmiy jamoa yoki ilmiy ijodiy sho‘ba, guruhcha olib bora-da ahamiyati jihatidan mamlakat yoki xalqaro miqyosda bo‘lmog‘I lozim, hamda ilmiy texnika, texnologik taraqqiyotga jiddiy hissa qo‘shishi lozim.

Doktorlik dissertasiyalari odatda quyidagi qisimlardan tuziladi: Mavzu, kirish, 4-5 bob, 15-20\$, xulosa, boblar bo‘yicha qisqacha hulosalar, takliflar va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, internet manbalari va materiallari, ilovalar.

Doktorlik dissertasiyasining kirish qismida quyidagilar yoritilsa maqsadga muvofiqdir:

1. Muammoning (mavzuning) dolzarbligi
2. Ishlanganlik darajasi.
3. Konsepsiyasi.
4. Maqsadi.
5. Vazifalari
6. Ob‘ekti.
7. Predmeti.
8. Ilmiy farazi(taxliliy)
9. Nazariy ahamiyati

10. Yangiligi (ba'zi hollarda nazariy ahamiyati bilan qo'shib yuboriladi)
11. Amaliy ahamiyati
12. Metodologik asosi
13. Metodlari
14. Tajriba sinov maydonchalari.
15. Ishonchliligi
16. Qo'lanilishi sohalari,
17. Bosqichlari
18. Himoyaga olib chiqiladigan g'oyalar
19. Tadqiqotning qisqacha tuzulishi

Ko'pchilik hollarda muammoning dolzarbligini aniqlashda muammoning echimlarini izlanishda uchraydigan ziddiyatlar, murakkabliklar va nomutonositliklar haqida ham alohida konsepsiyadan keyin keltirilishi to'xtalib o'tilishi ham mumkin.

Doktorlik dissertasiyalari tadqiqot ishlari yakunlangach, hisobot tariqasida dissertasiyalar qo'lyozmasi matni rasmiylashtiriladi.

Doktorlik dissertasiyalari matni hajmi falsafa doktori (PhD)da 120 sahifa, sohalar doktorlarinikida 200-250 betdan oshmasligi lozim (Izoh: Ilmiy amaliy-siyosiy, gumanitar bo'yicha tayyorlanayotgan dissertasiya matnlari hajmiga 30% qo'shib berilishiga ruhsat etiladi.)

Asosiy matn A4 formatli oq qog'ozga, 14 shirift kattalikda, 1,5 oraliqda, sarlovhalar (paragraflar va boblar 16 shirift kattaligida qora bosmada, abzaslar 3-4 harf bo'shlig'ida tayyorlanadi.) bir sahifada 28-29 qator, bir qatorda 10-12 ta so'z bo'lishi lozim. Varaqning chap yon tomonidan 3 sm, pastki va ustki tomonidan 2,5 sm dan, ong yon tomonidan 1,5 sm bo'shliq qoldiriladi. Formulalar qo'lda yoziladi. Rasimlar chizmalar grafiklar, jadvallar, krossvordlar chaynvordlar, gistogrammalar, va boshqa qo'shimcha materiallar har bir bobda yoki matnda alohida raqamlanadi va nomlanadi.

Dissertasiya ilovalaridagi materiallar ham (agar ular 2-3 tadan ortiq bo'lsa) nomlanadi va raqamlanadi.

Dissertasiya varaqlarining bir tomoniga matn teriladi va ish barcha materiallar to'plangach, belgilangan tartib bilan taxlanadi va ish muqovalanadi.

Har bir yosh tadqiqotchi yuqorida keltirilgan ilmiy ish qilish talablaridan habardor bo'lgan holda tadqiqot ishini olib borsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent O'zbekiston 2017 103 bet.

2. Mirziyoyev Sh.M, O'zbekiston Rsepublikasi Prezidenti qarori. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida. Toshkent. O'zbekiston 2017.20.04.PQ 2909 soni

3. Turakulov F.A. ilmiy ijodiy metodologiyasi. Toshkent fan 2016 252-bet.

4. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi 5 jild PUMIdagi nashr. 2003 yil 707 bob.

5. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture II* (2020): 52-59.
6. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
7. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.
8. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 105-111.
9. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
10. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.

MILLIY TILNING ETIMOLOGIK VA PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.

**Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi:
Baxriddinov Nurali.Bekmurodovich.**

Аннотация: Hozirgi vaqtda milliy til xususiyatlarini xar tarafdан ilmiy jixatdan o'rganishga e'tibor qaratilmoqda. Maqolada jargon so'zlarning ma'nosini ortishi va bu so'zlarni o'rganishning axamiyati va zarurligi tushuntiriladi. Argo so'zlarning o'ziga xos etimologik, psixolingvistik xususiyatlari ilmiy jihatdan taxlil qilingan.

Калит so'zlar: Psixolingvistik, sleng, jargon, semantic differensial.

Аннотация: В настоящее время уделяется внимание всестороннему научному изучению особенностей национального языка. В статье объясняется увеличение значения жаргонных слов, а также важность и необходимость изучения этих слов. Научно проанализированы специфические этимологические, психолингвистические особенности сленговых слов.

Ключевые слова: Психолингвистика, сленг, жаргонизмы, семантический дифференциал

Annotation: Currently, attention is paid to the study of the features of the national language from all sides from scientific competence. The article understands the increasing meaning of slang words and the importance and necessity of learning these words. The specific etymological, psycholinguistic features of slang words are scientifically taxable.

Keywords: Psikolinguistik, slang, jargon, semantic differential

Nutq kishilik jamiyatining juda uzoq yillar davomidagi butun tarixiy jarayonda ma'lum bir qatlam tomonidan emas, balki butun bir jamiyat tomonidan ijtimoiy xodisasi ekanligi xech kimga sir emas. Shuni aloxida ta'kidlash lozimki til taraqqiyot jarayonidagi bir qancha davrlarning maxsuli bo'lib jamiyat uchun doim xizmat qilib kelgan shuning uchun uning o'rni dolzarb xisoblanadi.

Globalashuvning jadallashishi tufayli jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlar milliy tillarga, shuningdek o'zbek tiliga kirib kelayotgan so'zlar soning keskin ko'payishiga va ma'no moxiyati jihatidan birmuncha o'zgarishlarga olib kelishi inkor etilmaydi.

Ayniqsa XXI asrda yashash sur'ati tezlashdi. Shunga monand, lug'at boyligi oshdi, har qanday yangi tushunchaga kamida bir, yoki ikki, uchta so'z to'g'ri kelishi kuzatilmogda. Tilning bu xususiyatlarini tadqiq etish bilan psixologiyaning psixolingvistika soxasi shug'ullanadi. Shu o'rinda psixolingvistikaga taxlil berib o'tsak. Psixolingvistika-nutqning xosil bo'lishi, shuningdek, nutqni idrok etish va shakllantirish jarayonlarini ularning tizimi bilan o'zaro bog'lanishi holatida o'rganuvchi fan; psixologiya va lingvistikaning sintezidan paydo bo'lgan. Psixolingvistika inson nutqiy faoliyatini modelini va psixofiziologik nutqiy shakllanishini ishlab chiqib, ularni psixologik ekspermentlar yo'li bilan tekshiradi. Tadqiqot manbai bo'yicha tilshunoslikka yaqin bo'lgan psixolingvistika tekshirish usullari bo'yicha psixologiyaga yaqin turadi. Unda o'zaro bog'lanishli eksperment, "semantic differensial" kabi va boshqa ekspermental usullar qo'llanadi. Psixolingvistikaning bir qator amaliy masalalari onatili, ayniqsa xorijiy tilni o'rgatish, maktabgacha yoshlarning nutqiy tarbiyasi va logopediya masalalari, miyadagi nutqiy markazlar kasalliklari klinikasi, nutqiy ta'sir ko'rsatish muommolari, xususan ommaviy axborot vositalari faoliyatida va targ'ibot ishlarida, sud psixologiyasi va kriminalistika, nutq xususiyatlariga qarab tanib olish, aniqlash muommolari va boshqalarni nazariy jihatdan tushuntirish zaruriyati tufayli vujudga keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonda ushbu sohada bir qancha ishlar bajarilgan bo'lsada, haqiqiy ma'nodagi psixolingvistik tadqiqotlar endigina boshlanmogda.[8].

Insonlar o'rtasida axborot almashish, o'zaro ta'sirning yagona yo'lini ishlab chiqish, o'zgalarni tushunib baxolashga muloqotga tilga extiyoj sezadi. Shu o'rinda muloqotga to'xtalsak muloqot ijtimoiy-psixologik hodisa bo'lib uning o'z o'rni va axamiyati mavjud. Muloqot odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlardan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayriboshlashini o'z ichiga oladi. Shaxslararo munosabatga kirishar ekan, eng muhim bo'lgan vositalardan biri bo'lgan alabatta tilga murojat qiladilar. Muloqotning ikkinchi jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi xarakati nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki xatti-xarakatlar bilan ayriboshlashdan iboratdir. Biz albatta muloqot jarayonida ijtimoiy-psixologik guruxlarda tilga ehtiyoj sezamiz. Ushbu o'zimizga yaqin bo'lgan guruxlarda biz o'zimiz tushunaydigan. Maxsus jargon soz'lardan xam foydalanamiz bu bizga muloqot jarayonini jonli ijobiy psixologik o'sha muhitda iqlimni xosil qilishga katta yordam beradi.

Shu bilan birga jamiyatda sleng lug'at tarkibi ham kengaydi. Umuman ingliz tilshunosligida so'zlashuv nutqida biroz qo'pol va xazil bo'yog'iga ega bo'lgan,

adabiy nutqqa qabul qilinmagan soʻz va iboralar boʻlib, ular “sleng” termini bilan yuritiladi. Ayrim mutaxassislar “argo”, “jargon”, “sleng” soʻzlari nutqni ifloslantiradi, degan fikrni bildirishsa, baʼzilari, adabiy tilni qiyofasini oʻzgartiradi deb aytishadi.

“Jargon –bu biror bir ijtimoiy yoki umumiy manfaat orqali birlashgan guruxdagilar nutqi boʻlib, umumiy tildan farq qiluvchi, shu jumladan suniiy, baʼzan esa shartli koʻpgina soʻzlar va iboralarga ega nutq xisoblanadi.” “Kiril Medofiyning universal ensiklopediyasida ” unga boshqacha taʼrif beradi: “Jargon (frans. jargon) bu umumxalq tilidan oʻziga xos leksikasi va frazeologiyasi bilan nutqning ijtimoiy turi”. Oʻzbek tilining ikki tomlik izohli lugʻatida argo va jargonlarga quyidagicha taʼrif beriladi: “Argo va jargon fransuzcha soʻz boʻlib, biror ijtimoiy guruxning oʻziga xos, boshqalar tushunmaydigan yasama tili.” [6]

Tilning leksik qatlami asosiy birlik sifatida juda boy boʻlib, uning bir qismi nofaol, yaʼni qoʻllanishi chegaralangan soʻzlardan iborat. Bular dialektizmlar (adabiy tilning potensiala zaxirasi terminlar, eskirgan soʻzlar, jargon va argotizmlardir. Argo va jargonlar yordamida kishilarni qaysi ijtimoiy gurux vakillari ekanligini anglash mumkin. Argo va jargonlar boshqa leksik birliklar bilan doimo oʻzaro aloqada boʻladi.

Argo va jargon soʻzlarni qoʻllovchi kishilar guruxi turli-tuman boʻlgani uchun, argo-jargon soʻzlar xam kelib chiqish xarakteriga koʻra turli-tuman boʻladi. Masalan savdogarlar argosi, dallollar argosi, qimorbozlar argosi va hokozo. Umumxalq tilidan farq qilib, biror ijtimoiy gurux oʻrtasida yaratilgan va ularning talablarini ifodalovchi maxsus soʻz va iboralar jargon deyiladi.

Jargonlarning eng xarakterli belgisi oʻzaro soʻzlashuvni boshqalardan maxfiy sir tuttishdir. Shunga koʻra jargonlarning yaratilishi yoʻllari ham koʻpincha tilning soʻz yasash sistemasiga toʻgʻri kelmaydi. Ular oʻziga xos suniiy soʻzlardir.

Argo va jargonlar isteʼmol doirasi chegaralangan leksikaga kirsa ham, psixolingvistik nuqtainazardan oʻrganish milliy til xususiyatlarini boyitishda ularning axamiyati juda kattadir.[6-40]

Shunday qilib, xozirgi kunda tilning jonliroq va tabiiyroq boʻlishi uchun jargon, argo, slenglar matbuotda va hatto adabiyotlarda (faqat detektiv janrdagina emas) xam ishlatilayotganligi kuzatilmoqda. Zero u oddiy soʻzlashuv soʻzlari kabi tilning ajralmas tarkibiy qismi xisoblanar ekan ularni ilmiy jihatdan chuqurroq oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda vatanimizning jaxon hamjamiyatida tutgan oʻrni toboro oʻsib, mustaxkamlanib borayotgan bir paytda uning kelajagini yaratuvchi yoshlarning chet tillarini puxta oʻzlashtirish va xorijliklar bilan muloqot davomida oʻziga va soxasiga doir masalalarni erkin muxokama qilish, umuman ogʻzaki yoki yozma shaklida nutqiy muloqot qilishni oʻrgatish jarayonida maʼnaviy –axloqiy madaniyatni shakllantirish xozirgi kunning eng muxim vazifalaridandir.[2]

Taʼlimga eʼtiborning dastlabki yillaridanoq talaba yoshlar tarbiyasida til oʻrganish va ular asosida maʼnaviy-axloqiy madaniyatni shakllantirishga aloxida eʼtibor qaratilmoqda. Chunki, yuksak maʼnaviyat bu –til va axloqning yuksak darajasi xisoblanib, jamiyatimiz turmush tarzida, mamlakatimiz taraqqiyotida muvaffaqiyatlarga erishishning asosiy omilidir. Bunda, ayniqsa yoshlarning til va

axloqni targ'ib qilishi orqali millatizni jaxonga tanitishda muxim ro'l oynaydi desak xato bo'lmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.06.2018 dagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli isloxlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risi" da PQ -3775-son qarori;

2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 08.10.2019.y dagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5847-son Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 24- yanvardagi oliy Majlisga Murojatnomasi.

4. Usmonov B.Sh,Xabibullayev R.A.Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish.O;quv qo'llanma Toshkent, 2020 yil [4 34-37 betlar.

5. Ishmuxammedov R Innovasion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari .T.;Nizomiy nomidagi TDPU, 2005

6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.

7. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Grahdanское общество* 16.1 (2019): 73-76.

8. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

9. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.

10. Улуфмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture* II (2020): 52-59.

ТАЛАБАЛАРДА ТАЖОВУЗКОРЛИК ҲИССИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИНДИВИДУАЛ-ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАР

Р.Бегматов
НавДШИ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Мазкур мақолада талабаларда тажовузкорлик ҳисси шаклланишига таъсир этувчи индивидуал-психологик омиллар масаласи ақс эттирилган. Тажовузкорлик муаммоси замонавий психология ва педагогиканинг энг муҳим ва долзарб муаммоларидан биридир. Умуман

олганда, тажовуз субъектнинг умидсизликка бўлган муносабати сифатида юзага келади.

Калит сўзлар: Тажовузкорлик, характер, қобилият, ориентация, ҳуқ-атвор.

Аннотация: В данной статье отражен вопрос об индивидуально-психологических факторах, влияющих на формирование у студентов чувства агрессии. Проблема агрессии является одной из важнейших и актуальных проблем современной психологии и педагогики. В целом агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию.

Ключевые слова: Агрессия, характер, способности, направленность, поведение.

Тажовузкорлик муаммоси замонавий психология ва педагогиканинг энг муҳим ва долзарб муаммоларидан биридир. Тажовузкор хатти-ҳаракат ёки тажовуз психологик-педагогик адабиётларда ижтимоий ва ахлоқий меъёрларга зид бўлган, одамларга жисмоний ва маънавий зарар келтирадиган, уларга психологик ноқулайлик туғдирадиган бузғунчи хатти-ҳаракатларнинг шакллари билан сифатида қаралади.

О.Е.Баксанскийнинг айтишича, тажовузкорлик ҳар бир инсонга хосдир, чунки у хатти-ҳаракатларнинг инстинктив шакли бўлиб, унинг асосий мақсади ўзини ўзи ҳимоя қилиш ва дунёда омон қолишдир. Аммо инсон, ҳайвонлардан фарқли ўлароқ, ёши билан ўзининг табиий тажовузкор инстинктларини ижтимоий жиҳатдан мақбул реакция усулларига айлантиришни ўрганади, яъни тажовузнинг социализацияси оддий одамларда содир бўлади.

Характер - бу дунёга, ўзига ва бошқа одамларга бўлган муносабати билан боғлиқ бўлган индивидуал хусусиятлар тўпламидир. К.Н.Андерсонга кўра, ўзига бўлган муносабат ва бошқаларга бўлган муносабат ўртасида бевосита боғлиқлик мавжуд. Шахснинг ўзига ўзи салбий муносабатда бўлиши биринчи навбатда, ижтимоий муҳитга салбий муносабатни шакллантиради ҳамда тажовуз эҳтимолини оширади. Тажовузкорлик характер акцентуациясининг айрим турлари (эпилептоид, гистероид) билан боғланган бўлади [1. 549-555]. Қобилиятлар - бу ҳар қандай фаолиятнинг муваффақиятини белгилайдиган индивидуал хусусиятлардир. Умумий қобилиятлар ақл, ижодкорлик ва ўрганишга бўлинади. Ж.М.Салгуеронинг қарашларига кўра, тажовузкорлик ижодий одамларни ижодкор бўлмаган одамлардан ажратиб турадиган хусусиятлардан биридир. Шунингдек, муаллиф, тажовузкорликни паст интеллект билан боғлаш мумкин эканлигини таъкидлайди.

Ориентация - бу шахснинг мотивацион хусусиятларини белгиловчи индивидуал хусусиятлар тўплами ҳисобланади. Р.Ф.Маркус ва С.Крамер диққатнинг бир қисми сифатида, тажовузкорлик даражасига антисоциал муносабатларнинг мавжудлиги ёки йўқлиги, рол функцияларининг хусусиятлари ва қиймат йўналишлари таъсир қилишини тадқиқ қилишган [2. 260-275].

Умуман олганда, эркаклар аёлларга қараганда кўпроқ тажовузкор бўлишади. Бироқ, тажовузкорликда жинсий фарқлар мавжудлигининг илмий далиллари ҳали топилмаган. Р.Сзур томонидан олиб борилган тадқиқот ишлари

шунни кўрсатадики, аёллар эркаклардан кам тажовузкор эмас, балки ўзларининг тажовузкор тенденцияларини бостиришга кўпроқ мойилдирлар. Бунинг сабаби шундаки, ижтимоий меъёрлар эркаклар кучли бўлишни буюради, бу кўпчилик томонидан тажовузкорликнинг синоними сифатида талқин қилинади ва ижтимоий талаблар аёлларга жисмоний тажовузкорлик кўрсатишга имкон бермайди [3. 47-57].

А.А.Смирнов ўз илмий мақоласида ёзишча, тажовузкорликнинг шаклланиши ва ривожланишига таъсир қилувчи шахс хусусиятлари замонавий ижтимоий психологияда етарли даражада аммо тизимсиз ўрганилганлигини таъкидлайди [4. 114]. Ушбу тадқиқот инсоннинг тажовузкор хатти-ҳаракатининг шахсий детерминантларини ўрганиши билан аҳамиятли ҳисобланади. Шунингдек, психологик-педагогик адабиётларни таҳлил қилиш талабаларда кучайган тажовузни бартараф этиш ва уни зарарсизлантиришнинг самарали усулларини аниқлашга имкон берди.

Умуман олганда, тажовуз субъектнинг умидсизликка бўлган муносабати сифатида юзага келади ва ғазаб, душманлик ва нафратнинг ҳиссий ҳолати билан бирга келади. И.А.Фурманов бу борада шундай дейди: “шахс тажовузкорлигининг ривожланиши унинг социализатсия даражасига, маданий ва ижтимоий меъёрларни ўзлаштиришига боғлиқ бўлиб, улардан энг муҳими ижтимоий жавобгарлик ва намоён бўлган тажовуз учун жазо нормалари ҳисобланади. Тажовузкорликни тўхтатиш учун ўспиринларда ўзини ўзи бошқаришнинг шахсий механизмларини тўғри шакллантириш, психологик жараёнларни ривожлантириш, бошқаларни тушунишга ёрдам берадиган эмпатияни шакллантириш муҳим рол ўйнайди”.

Яна бир нарсани алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, ўспирин ёшидаги талабаларда нафақат унинг психологик хусусиятлари билан боғлиқ индивидуал тажовузкорлик ҳисси балки ижтимоий хусусиятларни ўзида жам қилувчи гуруҳий тажовуз ҳолатлари ҳам кузатилади. Тадқиқотчилар Ж.Денслей ва Ж.Петерсон талабалар жамоасидаги гуруҳий тажовузкорликни қуйидагича тавсифлайди:

1. Гуруҳда лидерлар ва провокаторларнинг мавжудлиги.

2. Гуруҳнинг ўз муаммоларини заифроқ шахслар ҳисобига ҳал қилишга тайёрлиги.

3. Жамиятдаги тажовузкор хатти-ҳаракатларнинг ҳар бир иштирокчисининг анонимлиги.

4. Тажовузкор шахсларни ижобий ёки қаҳрамон қиёфаси ҳақида оммавий ахборот воситалари чиқиши, газета, журналларнинг саҳифаларида кўриниш бериши, бадий адабиётлар, филмларда бош қаҳрамон сифатида эътироф этилиши [5. 43-48]. Немис тадқиқотчиси Б.Краҳенинг таъкидлашча, бу каби тажовуз турлари жамият ва шахсларга жуда ката зарар келтиради. Муаллиф буни қуйидагича изоҳлайди:

1. Шахсни ҳақорат қилиш, камситиш, таҳқирлашдан кўрилган маънавий зарар жуда катта бўлиб, тажовузга учраганларнинг ижтимоий-психологик ҳолатини пасайтиришга қаратилган. Э.Кастанонинг фикрича, ҳақорат қилишнинг мақсади у ёки бу шахсни бошқа одамлар олдида обрўсини

тушириш, унинг инсоний қадр-қимматини камситиш, унда тушкунлик ҳолатини келтириб чиқариш ва унинг иродасини бостиришдир.

2. Бошқаларга нисбатан жисмоний зарар етказиш улар соғлиғининг бузилишига олиб келади, шунингдек турли хил травматик таъсирлар натижасида бутун умрлик ногиронлик ҳам келиб чиқиши мумкин.

3. Талончилик, товламачилик йўли билан ўзганинг мулкани олиб қўйиш ёки бузғунчилик ҳаракатлари натижасида инсонларга ва жамиятга моддий зарар етказилади.

4. Психологик зарар - маънавий, жисмоний ёки моддий зарарнинг натижаси бўлиб, бунинг натижасида жабрланувчининг ички руҳий ҳолати ҳолати бузилади. Натижада турмуш тарзи салбий томонга ўзгаради ва ҳаловати йўқолади. Бундай зарарнинг оқибати одамда ўз жонига қасд қилиш ғоясини юзага келтириши мумкин. Шунинг ёдда тутиш керакки, бу каби таснифлаш шартли ҳисобланади. С.Ҳ.Фоулкеснинг ёзишича, барча турдаги зарарлар бири-бири билан чамбарчас боғланган. Охир оқибат, ҳамма нарса шахснинг ушбу турдаги тажовузга нисбатан жисмоний, ахлоқий ва психологик қаршилик даражасига боғлиқ бўлади.

Тадқиқотчилар М.Ҳ.Лабулла ва А.С.Мастен ўспиринларда тажовузкорлик ҳисси ва тажовузкор хулқ-атвор шаклланишига сабаб бўлувчи шах индивидуал ва психологик омилларни таҳлил қилган ҳолда қуйидагича мулоҳазаларини келтириб ўтишади [6. 11-16].

1. Оиланинг салбий таъсири. Оилавий тарбиянинг етишмаслиги ижтимоий жиҳатдан носоғлом шахснинг шаклланиши ва кейинчалик уларнинг жиноий йўлга киришнинг асосий сабабидир. Буни ота-оналар ва бошқа кекса оила аъзолари мисолида кўриш мумкин. Бу ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар ва оила аъзолари билан муносабатларда қўполлик ва шафқатсизликни ўз ичига олиши мумкин.

2. Оиладаги ирсий касалликлар. Бундай оилаларда туғилган болалар турли туғма руҳий ва соматик касалликларга чалинади. Улар ақлий ривожланишида тенгдошларидан орқада қоладилар, мактабгача таълим муассасаларига, мактабга, олийгоҳларга бормайдилар. Улар чекиниб, жамиятга қарши тажовузкор бўлиб қоладилар. Бу болалар жиноий муҳитга, худди ўзлари қабилага тўғридан-тўғри қўшилишига мойил бўлишилади.

Шундай қилиб, ушбу муаммони ўрганиб, хорижий ва маҳаллий олимларнинг ишларини таҳлил қилиб, талабаларда тажовузкорлик ҳиссининг шаклланишига сабаб бўлувчи ижтимоий-психологик ва индивидуал-психологик омиллар мавжуд эканлиги аниқланди. Юқоридаги фикр ва мулоҳазалар асосида мазкур параграфга қуйидагича хулоса қилиш мумкин.

Биринчидан, сўнгги йилларда ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар сони ошиб бораётгани, хулқ-атвордаги ўзгаришлар, уларда тажовузкорликнинг турли кўринишлари намоён бўлаётганлиги адабиётлар таҳлили асосида маълум бўлди. Бу каби салбий ҳолатларни олдини олиш учун муаммоларга илмий жиҳатдан ёндашиш, муаммони маҳаллий ва хорижий тажрибалар асосида тизимли таҳлил қилиш заруратини юзага келтиради.

Иккинчидан, талабаларда тажовузкорлик ҳиссининг шаклланиши турли ҳил: биологик, ижтимоий, психологик омилларга боғлиқ булиб, уларнинг ҳар бири талаба шахсига қайсидир жиҳатлари билан ўз таъсирини кўрсатади. Тажавузкорлик ҳисси мавжуд бўлган талабалар билан қандай муносабатда бўлиш бўйича тавсиялар беришга, шунингдек, талабалар ўртасида тажовузкорлик даражасини камайтиришга ёрдам берадиган самарали усулларни топиш, юқорида зикр этилган омилларни ўрганиш билан характерланади.

Фойдаланилган адабитлар рўйхати:

1. Anderson C. N., Grether G. F. Interspecific aggression and character displacement of competitor recognition in *Hetaerina damselflies* //Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. – 2010. – Т. 277. – №. 1681. – P. 555.
2. Marcus R. F., Kramer C. Reactive and proactive aggression: Attachment and social competence predictors //The Journal of genetic psychology. – 2001. – Т. 162. – №. 3. – P. 260-275.
3. Szur R. Sexuality and aggression as related themes //Psychotherapy with severely deprived children. – Routledge, 2018. – P. 47-57.
4. Смирнов А.А. Социальная психология: учебник / А.А. Смирнов. – М.: Академия, 2015. – С.114.
5. Densley J., Peterson J. Group aggression //Current opinion in psychology. – 2018. – Т. 19. – P. 43-48.
6. Labella M.H., Masten A. S. Family influences on the development of aggression and violence //Current opinion in psychology. – 2018. – Т. 19. – С. 11.
7. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.
8. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.
9. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
10. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
11. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

O‘ZBEK TILIDA TAKRORIY SO‘Z VA ANALITIK SHAKL MASALASI

Axrorov Alisher Akbarovich,
filologiya fanlari falsafa doktori (PhD),
Guliston davlat universiteti,
Begimqulova Sevara Faxriddinovna,
magistrant, Guliston davlat universiteti

Annotatsiya

Mazkur maqlada o‘zbek tilida shakl yasashning analitik usuli, takroriy so‘zlarda analitik shakl yasash masalasiga to‘xtalib, ularning o‘zbek tili taraqqiyotidagi o‘rni, nutqdagi imkoniyati, uning o‘rganilishi, takror so‘zlarda ifodalanadigan modallik masalasi va shakl yasash muammolariga to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: analitik shakl, sintetik shakl, grammatik ma’no, grammatik shakl, qo‘shma so‘z, so‘z yasalishi.

Аннотация

В данной статье основное внимание уделяется аналитическому способу формообразования в узбекском языке, аналитическому формообразованию в повторяющихся словах, их месту в развитии узбекского языка, их возможности в речи, ее изучению, проблеме модальности, выраженной в повторяющихся словах и форме. были затронуты проблемы изготовления.

Ключевые слова: аналитическая форма, синтетическая форма, грамматическое значение, грамматическая форма, составное слово, словообразование.

Annotation

This article focuses on the analytical method of form formation in Uzbek language, analytical form formation in repeated words, their place in the development of the Uzbek language, their possibility in speech, its study, the issue of modality expressed in repeated words and the form the problems of making were touched upon.

Keywords: analytical form, synthetic form, grammatical meaning, grammatical form, compound word, word formation.

So‘zlarning takrorlanib ishlatilishi bilan bog‘liq bo‘lgan grammatik va semantik hodisalar o‘zbek tilshunosligi uchun, va umuman, turkologiya uchun ham, qiziqarli bo‘lgan masalalardandir. Leksik-grammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qiluvchi, takror holda qo‘llaniluvchi so‘z takroriy so‘z hisoblanadi[3,20]. Shunday ekan, takroriy so‘zlarda ayni bir so‘zning takror holda qo‘llanilishi natijasida ma’lum ma’nolar ifodalaydi. Biror ma’no ifodalash uchun qo‘llangan bunday takroriy so‘zlar leksik va grammatik jihatdan bir butunlikni tashkil etadi[4,87]. Masalan, *takror-takror, savat-savat, uzun-uzun* kabi takroriy so‘zlarning birinchisida davomiylik, ikkinchisida, miqdor, uchinchisida miqdor va hajmini, shu bilan birga, ko‘plik ma’nolarini ifoda etgan. Barqaror birikmalarda bu yaqqol namoyon bo‘ladi[1, 1171-1176; 2,42-44]. So‘zlar bunday xususiyatga uning takrori orqali erishadi. Yakka holda esa ular bunday qo‘shimcha ma’no ifodalash xususiyatiga ega bo‘lmaydi: *tala-tala, tappa-tappa, taxlam-taxlam, kamaz-kamaz, tez-tez*. Bu so‘zlarda kuchaytiruv,

(*tala-tala*), ish-harakatning tez va oson bajarilishi (*tappa-tappa*), ko‘pligi (*taxlam-taxlam* – qo‘llanilish vaziyatiga ko‘ra qo‘shimcha kuchaytiruv ma’nosini ham ifodalashi mumkin), miqdor (*kamaz-kamaz*). Ko‘rinadiki, yuqoridagi so‘zlarning o‘zi yakka holda bunday modal ma’no ifodalash xususiyatiga ega bo‘lmaydi. Masalan, *kamaz-kamaz*, *arava-arava*, *savat-savat* so‘zlari takroriy holatdagina miqdor tushunchasini ifodalab kela olgan, ya’ni noaniq miqdorni ko‘rsatishga xizmat qilgan (qisman kuchaytiruv-ta’kid ma’nolari mavjud bo‘ladi). Yakka holda ular narsa-buyumlik, predmetlik ma’nosiga ega: *kamaz*, *arava*, *savat*. Shu holatda bu so‘zlar miqdor tushunchasini bera olmaydi. Bunday ma’no berish imkoniyati aslo bo‘lmaydi. Faqatgina bunday xususiyatga ega bo‘lishlari uchun son bilan birga, noaniq miqdorni ifodalash uchun qo‘llanilishi mumkin. Masalan, *bir kamaz qum*, *bir savat olma*. Bunda ham predmetlik ma’nosini yo‘qoladi, ya’ni predmetni ifodalash uchun emas, balki o‘lchov, miqdorni ifodalash ma’nosida qo‘llaniladi. Demak, bunda qo‘llanilgan so‘zlar son va sanalayotgan narsa-buyum o‘rtasidagi noaniq miqdorni ifodalovchi hisob so‘zi sifatida qo‘llanilganligi uchun miqdorni ifodalagan. Demak, bunday so‘zlar yakka holda miqdorni ifodalash uchun (hamma so‘zlar ham miqdorni ifodalamaydi. Bu yuqoridagi so‘zlar guruhiga tegishli) son orqali berilishi mumkin. To‘g‘ri, miqdorni faqatgina son orqali emas, miqdorni ifodalovchi boshqa *ko‘p*, *bir talay*, *ancha* kabi so‘zlar orqali ham berilish mumkin. Masalan, *ko‘p savatda olma*, *ko‘p kamazda qum*, *ancha aravada o‘tin olib kelishdi* kabi. Bu turdagi miqdorni bildiruvchi so‘zlar bilan qo‘llanilganda ham *savat*, *kamaz*, *arava* so‘zlarida miqdor emas, balki predmetlik ma’nosi ifodalagan. Qo‘shimcha modal ma’no ifodalanmagan, chunki *ko‘p*, *bir talay*, *ancha* so‘zlarining o‘zi noaniq miqdorni ifodalaydi, shu bilan birgalikda bu so‘zlarga bog‘langan so‘z ham noaniq miqdorda bo‘lishiga zarurat bo‘lmaydi. Ko‘rish mumkinki, miqdorning qo‘llanilishi uchun so‘zning takrorlanishi yoki son bilan birga hisob so‘z sifatida qo‘llanilishi lozim bo‘ladi. Bu faqat takroriy so‘zlarning miqdor ma’nosida kela olish xususiyatiga ega bo‘lgan so‘zlarga oid bo‘lishi mumkin. Qolgan takroriy so‘zlar ifodalagan ma’no nozikliklariga aloqador bo‘lmaydi. Masalan, yuqorida keltirilgan *tala* so‘zi ham *tala-tala* takroriy so‘zi ifodalagan ma’no imkoniyatlarini takrorlay olmaydi, ya’ni takroriy so‘zdagi mavjud ma’no nozikligini shu so‘zning takrorlanmagan, yakka qo‘llangan so‘zida bo‘lmaydi (yana shu narsani yodda tutish kerakki, har ikki qismda ham umumiy ma’no saqlanadi. Faqatgina farqlilik ular ifodalagan qo‘shimcha, modal ma’no haqida gap boradi). Chunki *tala* so‘zi umumiy hisoblanib, talanishi mumkin bo‘lgan barcha narsalarni tushunish mumkin. *Ovul talandi* kabi. Agar *Ovul tala-tala qilindi* gapida talanish semasi bilan birga, bu ish ko‘pchilik tomonidan bajarilganligi, bo‘lib olinganligi kabi ma’nolar bilan birga, ta’kid, kuchaytiruv mazmuni ifodalaniladi. Ana shu ma’no nozikliklari asosida yakka qo‘llaniluvchi so‘zdan farqlanadi.

Tez-tez so‘zida ham xuddi shu holatni kuzatish mumkin. Masalan, *tez* so‘zi ish-harakatning bajarish sur’atini, tezligini bildiradi: *Anvar suvni tez olib keldi*. *Tez-tez* takroriy so‘zida esa ish-harakatning tezlikda bajarilish semasi biroz chekinadi. *Anvar suvni tez-tez olib keldi*. Bunda qo‘llanilgan takror so‘z ish-harakatning davomiyligini bildirib, tezlik semasi davomiy ish-harakatning takrorlanish orasidagi

vaqtga nisbatan ishlatiladi. Demak, *tez-tez* takroriy soʻzida qoʻshimcha davomiylik maʼnosi ifodalangan. Shu maʼno orqali *tez* soʻzida ifodalangan semadan farqlangan.

Koʻrinib turibdiki, takroriy soʻzlar yakka holda qoʻllanilgan soʻzga nisbatan qoʻshimcha maʼno xususiyatiga, modallikka ega boʻlishi mumkin. Bunday takroriy soʻzlarda koʻplik, davomiylik, takror, miqdor kabi qoʻshimcha modal maʼnolar boʻlishi mumkin. Shu xususiyati bilan takroriy soʻzlar kompozitsiya usulida soʻz yasaliş hodisasiga oʻxshab ketadi. Ammo bu borada Azim Hojiyevning soʻz yasaliş borasidagi fikrlariga toʻlaligicha qoʻshilish mumkin. Yaʼni tilshunos olim takroriy soʻzlarda yangi soʻz yasaliş holati deyarli uchramasligini, aynan bir soʻzni takroriy holda qoʻllash orqali takroriy soʻz yasalmasligini, takroriy soʻzlar koʻplik, takror, davom kabi maʼnolarni ifodalash uchun, maʼnoni kuchaytirish uchun qoʻllanilishini aytib, takroriy soʻz ifodalagan maʼnolar leksik maʼnoga qoʻshimcha tarzidagi maʼnolar hisoblanishini, ular ifodalagan koʻplik, davom, takror kabi maʼnolar grammatik maʼnolar, soʻz formasiga xos maʼnolar ekanligini taʼkidlab oʻtadi[3,21]. Shunday ekan, olim tomonidan takroriy soʻzlarga soʻz yasaliş hodisasi emas, morfologik hodisa deb qarash toʻgʻri boʻlishini aytib oʻtadi.

Takror soʻzlar oʻzi ifodalagan maʼnosiga koʻra soʻz yasalişiga maʼlum darajada yaqinlashtirsa-da, ammo u leksik hodisa hisoblanmaydi. Yaʼni soʻzning takrori toʻlaligicha yangi maʼno kasb etmaydi, yasalmaydi. Shuning uchun takroriy soʻzlar orqali qoʻshimcha maʼno anglanilishi, umuman, takroriy soʻzlarga leksik hodisa sifatida emas, bunday qoʻshimcha mazmun takrorlash orqali hosil qilinganligi uchun shakl hodisasi, morfologik hodisa sifatida oʻrganilishi lozim boʻladi. Shu xususiyati bilan analitik shakl yasaliş hodisasiga oʻxshaydi. Negaki, har ikki hodisa ham shakl yasaliş bilan bogʻliq, har ikkisi ham morfologik hodisa, har ikkisi ham qoʻshimcha maʼno ifodalash uchun, ikkinchi qismning kelishi orqali qoʻshimcha maʼno ifodalashi jihatidan oʻxshash. Faqatgina analitik usulda shakl yasalişda ikkinchi qismi yordamchi soʻz bilan berilishi va qoʻshimcha maʼno aynan yordamchi soʻzlar orqali ifodalanishi, takroriy soʻzlarda esa ikkinchi qismi aynan soʻzning oʻzi boʻlishi, mustaqil maʼni ifodalashi jihatidan farqlanadi. Ammo bir butunligi jihatidan oʻxshash. Shunday ekan, bu ikki hodisa bir biriga anchayin oʻxshaydi. Soʻz yasalişidan esa, tubdan farq qiladi. Toʻgʻri, ayrim takroriy soʻzlar toʻlaligicha soʻz yasalişiga oʻtishi mumkin. Masalan, *sur-sur*, *tekshir-tekshir* soʻzlari soʻzning takrorlanishi asosida yangi soʻz hosil qilgan. Yaʼni *sur-sur* takroriy soʻzi surish maʼnosida emas, soʻraqlamoq, izlamoq, qidirmoq (qidirish) maʼnolarida qoʻllanilgan deyish mumkindek. Ammo yaxshilab nazar tashlansa, bunda qoʻllanilgan *sur-sur* soʻzi nutq vaziyatiga koʻra qanday maʼnoda kelayotganligiga qarab qoʻshimcha maʼnosi yoki yangi maʼnosi oʻzgaradi. Bu takroriy soʻz “soʻramoq”, “soʻroqlamoq”, “surmoq” (“qoʻzgʻatmoq”) hamda “surgin qilmoq” maʼnolarida qoʻllanilishi mumkin. Stolni surmoq maʼnosidagi soʻz qoʻllanganda *stolni sur-sur qildi* tarkibidagi takroriy soʻzda davomiylik maʼnosi ifodalangan. *Sur-sur ketyapti*, *sur-sur boshlandi* gap tarkibidagi (soʻramoq maʼnosidagi) soʻz takror holda yangi maʼno ifodalashi mumkindir, ammo bu tilning taraqqiyoti natijasida soʻzga yangi maʼno ifodalashini yangi soʻz yasaliş deya qaraymiz. Bunday soʻzlar takrorlanishi asta-sekin maʼno oʻzgarishiga, yasalişga yaqin boʻlib qolgan va soʻzdagi bunday oʻzgarish soʻz yasaliş sifatida qaralgan. Shu tarzda qaralsa, yangi maʼno hosil qilgan, Yangi soʻz

yasalgan deyish mumkin. Bunday bo'lishiga sabab sifatida *sur* so'zi yakka holda qo'llanilishi faol bo'lmaganligi uchun, ya'ni surmoq (so'ramoq) so'zi faol hisoblanmaganligi bois uni bu ma'noda kamdan kam uchratamiz.

Shuni yodda tutish lozimki, takror so'zlar orqali so'z yasalmaydi. Yasalgan sifatida qaralganlari ham vaqt o'tishi bilan ma'noning o'zgarishi natijasi bo'lishi mumkin. Negaki, takror yoki juft holda qo'llaniluvchi chaq-chuq taqlid so'zi ham chaqiladigan quruq mevalarning ovozi sifatida tovushga taqlid so'z bo'lsa-da, bugungi kunda insonlar istemolidagi chaqiladigan narsalarga nisbatan qo'llaniluvchi umumiy nom sifatida qaraladi. Bu so'zda so'z yasalishining hech bir alomati mavjud emas. Faqatgina vaqt o'tishi bilan shu taqlid so'z atrofida ma'no ifodalanib qolmoqda va ma'nosi o'zgarimoqda. O'z ma'nosidan uzoqlashib, boshqa ma'no ifodalashga xizmat qilgan. Aslida bu holat kompozitsiya usuli orqali so'z yasalishining barchasiga xos. Yuqoridagilardan shu narsa ayon bo'lmoqdaki, so'zlarni takrorlash, juftlash orqali yangi so'zlarning hosil bo'lishi ularning ma'no taraqqiyoti natijasi hisoblanadi. Xuddi so'z birikmalari vaqt o'tishi bilan qo'shma so'zga aylangani kabi. Aslida ham qo'shma so'zlar grammatik hodisalarning hosilasi sanaladi. Takroriy so'zlarda ifodalangan davomiylik, ko'plik kabi ma'nolar ularni oddiy takrorlardan farqlaydigan jihatlardan biri hisoblanadi. Takroriy so'zlarda qo'shimcha ma'no ifodalanadi. *tog'-tog'*, *to'da-to'da*, *to'p-to'p* kabi. Oddiy takror sifatida qo'llaniladigan *ko'ring*, *ko'ring*, *keling*, *keling*, *tog'*, *tog'* so'zlarida ham (bularni so'z emas, balki sintaktik butunlik – gap hisoblanadi) qo'shimcha ma'no berishi mumkindek, ammo oddiy takrorlarda ham yuqorigagi ta'kidlangan ma'noga bir oz o'xshashlik bor. Masalan, *ko'ring* so'ziga qaraganda *ko'ring*, *ko'ring* so'zida ta'kid kuchliroq. Aslida bunday takror ham, yakka qo'llanganda ham gap hisoblanib gapda ta'kidlash kuchliroq. *tog'*, *tog'* so'zida ham xuddi shunday. Bunda qo'llanilgan *tog'*, *tog'* tasdiq ma'nosini ifodalagan gap bo'lib, takror holda o'zi ifodalagan tasdiq ma'nosini ta'kidlab kelgan. Masalan,

- *Bu yerda har taraf tog' mi?*
- *Tog', tog'.*

Bu gapda tasdiq ma'nosi ta'kidlanmoqda. Demak, bunday takrorlar gap bo'lganligi uchun va bu gaplarda ifodalanayotgan mazmun ham gapga aloqador, sintaktik hodisa. Takroriy so'zlar morfologik hodisa (chunki takroriy so'zlarga shakl yasalishi nuqtai nazaridan yondashmoqdamiz) bo'lganligi sabali butunlay farqlanadi. Shu bilan birga gapdan tashqarida oddiy takrorlarni qo'llab bo'lmaydi hamda takror so'z anglatgan qo'shimcha ma'no, oddiy takrordagi qo'shimcha ma'nodan tubdan farqlanadi. *tog'-tog'* takroriy so'zida miqdor bor. Shu qo'shimcha ma'no ifodalashiga ko'ra ham bu ikki jihatni oson farqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhrorov A. Proverbs about thoughtful conversation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume: 10 / Issue: 5/ – India, 2020. – P. 1171-1176. <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-MAY-2020-FULL-JOURNAL.pdf>
2. Akhrorov A. The role and importance of folk proverbs in the upbringing of a perfect person // *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 812. – Philadelphia,

2020. – P. 42-44. [https://hemis.guldu.uz/static/uploads/33/TREANW-kp3YKpIBvwRxLSR-w1R92MLP .pdf](https://hemis.guldu.uz/static/uploads/33/TREANW-kp3YKpIBvwRxLSR-w1R92MLP.pdf)

3. Hojiyev A. Hozirgi o‘zbek tilida forma yasalishi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1979. – 81 b.

4. Hojiyev A. O‘zbek tilida qo‘shma, juft va takroriy so‘zlar. – Toshkent, – 144 b.

5. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi's heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.

6. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.

7. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.

8. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.

10. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

FAN-TA'LIM TARAQQIYOTIDA INNOVATSION YONDASHUV VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

**B.U.Normo‘minov SamDCHTI
gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari kafedrasi assistent o‘qituvchisi**

Bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Tarix shundan dalolat beradiki, inson o‘zining aql-zakovati bilan dastlabki mehnat qurollarini o‘ylab topishdan, algoritm va nanozarralar, zamonaviy innovatsion kompyuter, quyosh va boshqa yuqori texnologiyalarni kashf etishgacha bo‘lgan murakkab yo‘lni bosib o‘tdi.

Shu bilan bir qatorda ta‘lim sohasi tizimiga, balki jamiyatning barcha sohalarining rivojiga o‘zining aks ta‘sirini ko‘rsatadi. Shu bois ham ana shu ta‘sir va bo‘shliqning oldini olish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mazkur 2018-yilni “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” deb e‘lon qilindi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, «Jamiyatimizda oliy ma‘lumotga ega, yuksak malakali mutaxassislar qancha ko‘p bo‘lsa, rivojlanish shuncha tez va samarali bo‘ladi» [1]. Ana shu talabdan kelib

chiqqan holda, yoshlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi hisoblanadi.

Maktabda ishlash uchun malakali mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan oliy pedagogik ta'lim tizimidagi "maqsad" ning o'rni aniq, chunki u tarkibni ham, tuzilmani ham o'ziga bo'ysundiradi, tizimning yo'nalishini belgilaydi. Ishonchli, ishonchli vazifalar tizimini yaratish o'qituvchilar uchun juda ko'p sabablarga ko'ra muhimdir, ular orasida biz quyidagilarni nomlaymiz:

1) asosiy narsaga sa'y-harakatlarni jamlash, ya'ni maqsadlarni belgilash, o'qituvchi ustuvor vazifalarni belgilaydi; o'quvchilarning pedagogik kompetentsiyasini shakllantirish bo'yicha keyingi ishlarning mazmuni, tartibi va istiqbollari;

2) "o'qituvchi - talaba" qo'shma faoliyatidagi aniqlik va ochiqlik, ya'ni aniq ta'lim maqsadlari talabalar va o'qituvchilarga pedagogik kompetentsiyani shakllantirishning umumiy jarayonini yo'naltirish, uni muhokama qilish, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga tushunarli qilish imkonini beradi;

3) kasbiy pedagogik malakaning rivojlanish darajasini baholash standartini yaratish.

Talabalarni o'qitishning shakli va usullarini tanlash masalasi ham bir xil darajada muhimdir. Innovatsion faoliyatga asoslangan ta'limda o'rganish faoliyatga asoslangan xususiyatga ega bo'ladi, ya'ni. bilim va malakalarni shakllantirish talabalarning amaliy faoliyatida amalga oshiriladi; ularning guruhlarda birgalikdagi faoliyati tashkil etilgan; o'qitishning faol shakllari va usullari, ishlab chiqarish xarakteridagi innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi; individual ta'lim traektoriyasi quriladi; o'quv jarayonida sub'ektlararo aloqalar faol amalga oshiriladi; Bo'lajak mutaxassisning eng muhim kasbiy fazilatlarini rivojlanadi:

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyev ta'kidlaganidek, «yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallagan yoshlarni tarbiyalash, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat hissini yuksaltirish, farzandlarimizning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishdan iborat» [2]. degan fikrlari ham juda o'rinlidir.

Sir emaski, XXI asr - texnika va texnologiya asri. Ha, bu nom bejizga berilmadi. Atrof-muhitda sodir bo'ladigan hodisalar uni o'rganishga bo'lgan qiziqishni yanada orttirdi. Bu qiziqish ortidan ilm-fan sohasida misli ko'rilmagan kashfiyotlar paydo bo'ldi va paydo bo'lmoqda. Kundan kunga kishini hayratga soladigan yangiliklar yaratilmoqda.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo'layotgan tezkor o'zgarishlar ta'lim tizimini ham tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda, chunki mukammal ta'lim tizimi orqali Respublikamizning kelajak intellektual imkoniyatlarini va uni gullab yashnashi hamda rivojlanishini belgilab beruvchi yoshlarni har tomonlama ijodkor, mustaqil faoliyat yuritadigan qilib tarbiyalashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ta'limda eng muhim strategik yo'nalish ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyati hisoblanadi. Bu esa barcha ta'lim muassasalarida, ayniqsa ijodkor, yuqori salohiyatli mutaxassis kadrlarni

tayyorlovchi oliy ta'lim maskanlarida innovatsion texnologiya ko'rinishida faoliyat olib borish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan.

Xususan, hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kuchaygan.

Hozirda oliy ta'lim tizimida zamonaviy kadrlar tayyorlash va ularning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun quyidagi talablar qo'yilmoqda:

- zamonaviy bilim va malakaga ega bo'lish;
- yangi axborot texnologiyalar va dasturiy vositalarni samarali qo'llash;
- o'z mutaxassisligi bo'yicha kasbiy faoliyatida zarur bo'ladigan ma'lumotlarni to'play olish va ular ustida ilmiy izlanishlar olib borish;
- o'z ustida mutassil mustaqil ravishda ishlash;
- sohaga oid so'ngi yutuq va yangiliklardan habardor bo'lib, ulardan ijobiy foydalanish.

Ya'ni, zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalari bilan ishlay oladigan, ishlab chiqarish jarayoninig mohiyatini to'la-to'kis anglay oladigan malakali mutaxassisni tayyorlash ehtiyoji, ta'lim jarayonini texnologik yondoshuv asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. E'tirof etilganidek, yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash – O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Tadqiqotchi N.Jo'raevning fikricha, jamiyatdagi yangilanish jaraeni ijtimoiy amaliyega ko'chaetgani, yangi qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan ishlar ayrim o'zaro ta'sir makoniga aylanaetganini ta'kidlaydi. Buni quyidagicha belgilaydi:

1) Eskilik bilan yangilik o'rtasida goh oshkora, goh yashirin kurash ketadi. Eski tuzum illatlari yashashni istaydi, shu boisdan o'z o'rnini bo'shatishni xohlamaydi. Yangi tuzum g'oyalari esa jamiyatni yangilash zaruratidan kelib chiqadi va o'zgarishlarning haet-mamot mohiyatiga, har bir fuqaro taqdiriga aylantirib boradi, yangidan shakllanaetgan turmush tarzi va duneqarashning mohiyatini tashkil etib, uni har jihatdan himoya qiladigan fikr sifatida maydonga keladil.

2) Fuqarolar ongi va tafakkurining jamiyatni tubdan o'zgartirish va yangilash jaraenlariga siiesiy va ma'naviy jihatdan qay darajada shayligidir.

3) Yangilanishlar tizimini haetga joriy etish va chuqurlashtirish sharoitida fuqarolarni demokratik jaraenlarni tashkil etuvchi, boshqaruvchi hamda faol himoyachisi sifatida tayerlashdir [3].

Darhaqiqat, farovon kelajak poydevori hozirda unib-o'sib kelayotgan yoshlar hisoblanadi. Shu sababli, ularning yuqori bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib voyaga yetmoqlari muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Xalq so'zi gazetasi, 28-yanvar.2020 yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Xalq so‘zi gazetasi, 28-dekabr. 2018 yil.
3. Jo‘raev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari. –T.: Ma’naviyat, 2008
4. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.
5. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
6. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жиззах воҳаси–марказий осийё цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.
7. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
8. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag‘rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

O‘ZBEK IBORALARINING PAYDO BO‘LISH MANBALARI

To‘rayeva Sanobar Sulaymonovna
A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti doktoranti

Ibora xalqimizning og‘zaki va yozma nutqida, yozuvchi va shoirlarimizning asarlarida keng qo‘llaniladigan badiiy tasvir vositalaridan biri bo‘lib, xalqimizning urf-odatlarini, turmush tarzini, ba‘zi bir shaxslar, toifalarning xulq-atvorini umumlashma timsollar misolida ifodalaydi, o‘quvchi ko‘z o‘ngida

O‘zbek tilining shakllanishi va taraqqiyoti jarayonida uning leksikasi va frazeologiyasida bo‘lgan o‘zgarish yangi lug‘aviy birliklarning paydo bo‘lishi, ayrimlarning iste‘moldan chiqib ketishidagina namoyon bo‘lmay, balki bunday o‘zgarishlarlug‘aviy birliklarning semantikasida ham bo‘ladi, ya‘ni bu jarayonda, bir tomondan, lug‘aviy birliklar esa ma‘lum bir ma‘nosini yo‘qotadi. Demak, lug‘aviy birliklar taraqqiyoti haqida fikr yuritilganda mana shu ikki tomoni e‘tiborga olinishi, ya‘ni leksik taraqqiyoti bilan semantic taraqqiyotiga doir masalalrni yoritish lozim bo‘ladi.¹

Leksik taraqqiyot deganda til lug‘at tarkibining lug‘aviy birliklar hisobiga boyishi, rivojlanishi nazarda tutiladi. Bunday boyish rivojlanish jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turli ko‘rinishda, turli darajada bo‘ladi.

¹ Keldibek Bozorboyev, nomzodlik dissertatsiyasi “O‘zbek so‘zlashuv nutqi frazeologizmlari” 2001.

O‘zbek tili leksik tizimining taraqqiyot jarayoni ma’lum lug‘aviy birliklarning iste’moldan chiqishi lisoniy va nolisoniy omillar asosida, tilning tabiati, til taraqqiyoti qonuniyatlari asosida beradi.

Til taraqqiyoti jarayonida, yangi iboralarning paydo bo‘lishi bilan birga, ayrim iboralarning iste’moldan chiqib borishi doim ro‘y berib turadigan hodisa hisoblanadi. Tilda eskirgan iboralarni yangilari to‘ldirib boraveradi.

Iboralar tilda uzoq davrlardan beri qo‘llanib kelayotgan turg‘un birikmalar hisoblanadi. Ayni vaqtda iboralar nutq jarayonida ham paydo bo‘lishi mumkin.

Hozirgi kunda til va nutqimizda ishlatilayotgan turg‘un birikmalar ham qachonlardir nutq so‘zlanib turgan paytda yuzaga kelgan; til taraqqiyoti jarayonida ko‘p ishlanib, silliqlashib, takomillashib, sayqallashib bir butun holga kelib qolgan. Iboralarning muhim manbalaridan biri ham shundadir.

Iboralar so‘zlashuv nutqida ham, yozma nutqda ham davr va sharoit talabiga ko‘ra shakl va mazmun jihatidan o‘zgarishga uchraydi.

Adabiy tilda va so‘zlashuv nutqida fikrning kitobxon va tinglovchiga tez yetib borishini ta‘minlash, obrazlilik va badiiyligini kuchaytirish uchun iboralardan foydalanamiz. Bunda ba‘zan ayrim iboralarning bir komponenti o‘zgartirilib, yangi variantlari va ma‘nodoshlari ishlatiladi. Masalan, yalinish, iltijo ma‘nosida “*oyog‘iga bosh urmoq, oyog‘iga yiqilmoq, oyog‘iga bosh egmoq*” kabi o‘xshashi va ma‘nodoshlari qo‘llaniladi. Iboralar tarkibidagi ba‘zi so‘zlar mavhumlashib, o‘zining dastlabki ma‘nosidan ajralishi uchun ma‘lum sharoit yuzaga kelishi lozim. Iboralar tarkibidagi so‘zlar qisman bo‘lsada o‘z ma‘no kontekstini saqlab qoladi.

O‘zbek so‘zlashuv nutqida iboralarning paydo bo‘lish manbalari mavjud. Bu manbalar quyidagilar:

1. Ijtimoiy hayotda bo‘ladigan o‘zgarishlar.
2. O‘zbek adabiyoti.
3. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi.
4. O‘zbek tili shevalari.

Ijtimoiy hayotda bo‘ladigan o‘zgarishlar tilde u yoki bu darajada o‘z aksini topadi. Masalan, islom dini kirib kelishi bilan paydo bo‘lgan iboralar: *daqyonusdan qolgan, almusoqdan qolgan, alifni kaltak deyolmaydi, lom-mim deyolmadi, tili kalimaga kelmadi, shaytonga dars beradi* kabilar. Biroq, tilda bo‘ladigan o‘zgarish jamiyatda bo‘ladigan o‘zgarishlardan farqli o‘laroq, juda sekinlik bilan sodir bo‘ladi. Tildagi barqarorlik va ijtimoiylik xalq tilini tarix bilan birga o‘rganilgandagina o‘zining to‘g‘ri ifodasini topadi: xuddi shunday kuzatish usuli, xususan, so‘zlashuv nutqi iboralari uchun bugungi kunda ham juda zarur.

Adabiy til va so‘zlashuv nutqi uslubida *anqoning tuxumi (urug‘i), arqonga un osilib, g‘alvirga suv solib qo‘yilgan ekan, birovning ola ipidan hatlamagan, bo‘yoqchining nili uzildi, gapni andavalashga tushdi, nayrang xaltasining og‘zini sekin ocha boshladi, o‘z kindigini o‘zi kesgan, haydagani to‘rtta qo‘zi-yu, hushtagi tog‘- Toshni yoradi, hasratidan chang chiqadi.*

Iboralarda tarixiy, ijtimoiy voqealar bilan birga oilaviy hayot, odamlarning o‘zaro munosabati, xulq-atvori o‘z aksini topadi. O‘zbek so‘zlashuv nutqi va adabiy

tilda qo‘llaniluvchi iboralar hayotiy voqealar, ijtimoiy tarixiy sharoit bilan bog‘langan holda paydo bo‘lgan.

O‘zbek adabiyoti bilan bog‘liq iboralar juda uzoq tarixga ega. Bunda avvalo mumtoz adabiyot xalq tili iboralarining avlodlarga yetkazib berish vositasi hisoblanadi.

Til badiiy adabiyotning birinchi elementi, materiali, asosiy qurolidir. Bizning ongimizga ta‘sir etib, bizni hayajonga soladigan timsollar, voqealar, lug‘aviy birliklar va gaplar yordamida tasavvurimizda gavdalanadi. Boshqacha qilib aytganda, yozuvchi til boyligidan fikrni to‘g‘ri, aniq va lo‘nda qilib ifodalaydigan vositalarni terib, saralab ishlatadi. Shu yo‘sinda u tildan foydalanishning, so‘zlashish va yozishning o‘ziga xos mezonini, namunasini yaratadi. Yozuvchi qanchalik iste‘dodli, mehnatsevar bo‘lsa, u yaratgan asar shunchalik hayotiy, jozibador bo‘ladi.

Yozuvchining tilga mana shunday munosabatda bo‘lishi, uning so‘z tanlash san‘ati adabiy til va so‘zlashuv uslubi takomilida jiddiy rol o‘ynaydigan omillardan biridir. Shu sabab yozuvchining adabiy tilni rivojlantirishdagi xizmati to‘g‘risida gapirganda, u yaratgan yangi lug‘aviy birliklar bilangina cheklanib qolmasdan, uning nutq ravonligi, sofligi, ta‘sirchanligi uchun kurashi to‘g‘risida gapirish lozim.

Adabiy tilning sofligi va ta‘sirchanligini ta‘minlovchi vositalardan biri iboralar bo‘lib, badiiy adabiyot so‘zlashuv nutqi frazeologizmlari uchun ham asosiy manba hisoblanadi.

O‘zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Hakim Nazir, Anvar Obidjon kabi yozuvchi shoirlar yaratgan asarlarda xalq tili iboralaridan tashqari yozuvchining mahorati orqali yaratilgan iboralar ham mavjud. Shu sabab bu kabi asarlar tili jozibadorligi bilan kitobxonni o‘ziga jalb etib qolmasdan uning nutqini iboralar bilan boyitishga xizmat qiladi. Masalan, Abdulla Qahhor tomonidan yaratilgan iboralar: *Eshakni yashirsang, hangrab sharmanda qiladi, tosh yutmoq, tekin kulmoq, dili kelishadi, sakkiz soat suv ichmasdan gapirmoq, yerda turib oyda chorvachilik qilmoq.*

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi g‘oyat go‘zal va bitmas-tuganmas ma‘naviy xazina hisoblanadi. Xalq og‘zaki ijodi janri xilma-xil bo‘lib quyidagilarni o‘z ichiga oladi: doston, rivoyat, ertak, topishmoq, maqol, matal, ibora, masal, atab aytiladigan qoshiqlar.

Xalq og‘zaki ijodi namunalari qanchalik qadimiy bo‘lsa, ularda ishlatiladigan iboralar ham shunchalik qadimiydir. Xalq og‘zaki ijodi asarlarini o‘rganib chiqsak, ularda kishilarning turli holatlari bilan bog‘liq bo‘lgan iboralar ko‘plab mavjudki, ular so‘zlashuv nutqi uslubida ham faol qo‘llaniladi: *popugi pasayib qoldi, katta og‘iz, tili uzun, bag‘ri tosh, bebiliska pul, ko‘ngli kir, ichi qora, dumi xurjunda, o‘pkasini qo‘ltiqlab, oyog‘i chiqib qolibdi* va boshqalar.

Adabiy til lug‘at tarkibining taraqqiyoti va boyishi xalq og‘zaki ijodi bilan uzviy va chambarchas bogliqdir. Adabiy til o‘z me‘yorlarini belgilashda xalq og‘zaki ijodi asarlarining leksik, fonetik va Grammatik xususiyatlarga suyanadi hamda o‘ziga xos qonuniyatlar bilan rivojlanadi. Shunday ekan milliy tilning xalq og‘zaki ijodidagi iboralarini o‘rganish hozirgi o‘zbek adabiy tilining taraqqiyotini belgilovchi omillardan biridir.

O‘zbek adabiy tili so‘zlashuv nutqida frazeologizmlarning shakllanishida xalq shevalari muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Bu manba, birinchidan, xalqimizning til boyligi, javohirlarini yig‘ish bo‘lsa, ikkinchidan, adabiy tilda mavjud bo‘lgan iboralarning kelib chiqishi, ularning tub ma‘nosini aniqlahsga yordam beradi.

Masalan, adabiy til so‘zlashuv nutqida “*gapning beliga tepmoq*” iborasi “*suhbatga halaqit bermoq*” ma‘nosini bildiradi. Xuddi shu ma‘noda shevada *gapga chil soldi, gapga qo‘sh soldi* iboralari ishlatiladi. Adabiy tilda “*boshiga yong‘oq chaqmoq*” iborasi xalq shevasida “*boshingni yoraman*”, “*burning qonaydi*”, “*boshingda yong‘oq chiqadi*” kabilarda ishlatiladi.

Xullas, iboralar xalqning tarixi, maishiy hayoti, unda mavjud bo‘lgan hodisalar, ayrim shaxslarning xulq-atvorini aks ettiradi. Iboralarda turmush tajribalariga tayanish asosida chiqarilgan xulosalar ifoda etiladi, voqealarga, ayrim shaxslarning xulq-atvoriga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabat bildiriladi.

O‘zbek so‘zlashuv nutqida qo‘llanuvchi iboralarning paydo bo‘lishida xalq og‘zaki ijodi, shevalar, badiiy adabiyot, ijtimoiy-tarixiy voqealar asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Ana shu manbalar asosida xalqning o‘ziga xos bo‘lgan, milliylikni o‘zida aks ettirgan o‘zbek tili iboralarning qatlamlari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. К. Бозорбоев. номзодлик диссертацияси “Ўзбек сўзлашув нутқи фразеологизмлари” 2001.
2. Шомақсудов Ш., Долимов С., Долимов У. Кенг уйнинг келинчаги ёки ўзбек халқ матал ва ибораларининг энциклопедияси. – Т.: «Шарқ», 2020. – 640 б.
3. Rasulova N., Supiyeva B. Ona tilidan ma‘ruzalar: (Oliy ta‘lim muassasalariga mustaqil foydalanuvchilar uchun) I kitob. Toshkent, Navro‘z, 2016-yil. 480 b.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Тошкент, «Ўқитувчи», 1978. 407 б.
5. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Тошкент, «Қомуслар бош таҳририяти», 1992. 378 б.
6. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
7. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Концепция бытия в духовном наследии алишера навои." *Falsafa va hayot xalqaro jurnal*: 111.
8. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу взаимозависимости культуры и образования." *Интернаука* 11.15 Часть 1 (2017): 96.
9. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture* II (2020): 52-59.
10. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

11. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

ҲАСАН БАСРИЙ, АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙ, ИБН АРАБИЙ, АҲМАД ЯССАВИЙНИНГ ТАСАВВУФИЙ- ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА МЕЪЁР ҒОЯСИНИ ЁРТИЛИШИ.

Ш.Ҳамзаев, СамДҶТИ

Дунё илмий-фалсафий мероси тараққиёти тарихига улкан қисса қўшган тасаввуф алломаларининг ижодий фаолиятини, уларнинг жаҳон тамаддунидаги ўрнини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда. Шу жиҳатдан мутасаввиф ижодкорлар дунёқарашига таъсир этган маънавий омилларни очиб бериш, меъёр ғоясини ўрнини асослаб бериш, тасаввуфда меъёр фалсафий ғояларни тадрижини ёритиш юзасидан илмий асосланган концепцияларни ишлаб чиқишга алоҳида диққат қаратилмоқда.

Мамлакатимизда буюк алломаларнинг илмий-маънавий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш, ёш авлодни аждодларимизнинг эзгу анъаналари руҳида тарбиялаш бўйича ислохотлар изчил давом эттирилмоқда. “Томирларида буюк боболаримизнинг қони оқаётган ёшларимиз улуғ аждодларимизнинг муносиб ворислари бўлиши, улар каби улкан мақсадлар сари интилиб яшаши ва юксак марраларга эришиши учун барча зарур шарт-шароитларни яратишимиз зарур. Янги Ўзбекистон ёшлари ана шундай юксак даражаларга кўтарилиши учун барча имкониятларни ишга соламиз”¹. Бу борада, аждодларимиз тасаввуфий, маънавий меросидаги ижтимоий-фалсафий йўналишдаги тадқиқотларни янада чуқурлаштириш, айниқса, бу борада Ҳасан Басрий(642-728), Абу Ҳомид Ғаззолий(1058-1111), Ибн Арабий(1165-1240) Аҳмад Яссавийнинг тасаввуфий меросидаги диний-ирфоний, баддий-ахлоқий, аксиологик қарашларини илмий-фалсафий таҳлил этиш, ўрганиш ва ундан меъёр ғоясида амалий фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Меъёр диалектиканинг муҳим категорияларидан биридир. Унинг ёрдами билан биз нарсани сифат миқдори бирликда синтез бўлган ҳолда кўрамиз. Меъёр нарса борлигининг чегарасидир.²

Тасаввуфнинг кейинги даврлардаги муаллифлари илк мусулмон жамолари обрўли вакилларининг зоҳидлик ва тасаввуфга мойиллигини таъкидлаган бўлсалар ҳам, улар тасаввуф илми(“илм ат-тасаввуф”) мусулмонларнинг иккинчи ва учинчи авлод ўртасида пайдо бўлганлигини эътироф этдилар. Улар орасида кўпроқ Ҳасан Басрий номли басралик воиз номини кўп тилга оладилар.

Ҳасан Басрийнинг самимийлиги ва диний бурчни адо этишга монелик қиладиган барча нарсаларга нисбатан муросасизлиги катта обрў қозонишига

¹ Мирзиёев Ш.М. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. –Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б.263.

² Назаров Қ. Фалсафа асослари. Ўзбекистон Миллий университети: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти-Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2012.-Б.375.

сабаб бўлади. Унинг ана шу фазилати замондошларида кучли таассурот уйғотди ва жуда кўп издошларни ўзига жалб этди. Шу билан бир қаторда у ўзининг оташин ваъзлари билан катта шуҳрат қозонди: ваъзларида замондошларини гуноҳлар қилишдан сақлабгина қолмай, уларни қиёмат даҳшатларидан огоҳлантирди, охиратга ўзини тайёрлашда бошқаларга намуна бўлди.¹

Ҳасан Басрий ўз қарашларида инсонларни ҳаёт неъматларига ружъу қўйиш ва бойлик тўплашга қарши курашга даъват этади ва тингловчиларни мўмин бўлишга, ўз хатти-ҳаракати ва ўй-фикрларига нисбатан ғоят эътиборли бўлишга чақиради. Унинг фикрича, ана шу охиргиси ҳар бир диндор учун ғоят кераклиги, у шу тарздагина ўз сўзи ва хатти-ҳаракатларининг ҳақиқий мотивларини аниқ билиши, бинобарин, уларга кўпроқ самимийлик бағишлаши мумкин. Бу ғоя сўфийнинг ўз-ўзини тартибга солиши ва ўз-ўзини таҳлил қилишининг тамал тоши бўлиб қолди.

Абу Ҳомид Муҳаммад ибн ал-Ғаззолий (1058-1111). Шарқнинг улуғ мутаффакири, “Баҳри бурғоқ”(Денгиз бағрли) олим, етук сўфий, комил инсон, “хужжат ул-ислом” унвонига сазовор бўлган. Унинг “Иҳйа ал-улум ад-дин”(Диний илмларнинг тирилиши), “Меъёр-ал-илм”(Илм меъёрлари), “Ал-кистосул-Мустақим” (Адолат мезони)да меъёрнинг борлиқдаги энг мураккаб хили-руҳий меъёр ҳақида чуқур ва сермазмун фикрлар билдиради. Мутафаккир асарларида меъёр- “мақом”, “мукамаллик”, “мунтаха”, “ал-миқдор ал-лозим”, “ақл”, “камол”, “эътидол” тушунчалари орқали ёритилади.

Муҳиддин Ибн Арабий (1165-1240) икки асар фалсафага тегишли. “Фусус аль-ҳикам” ва “Аль-Футухат аль-Маккийя”.

Ибн Арабий асарларида меъёр категорияси “Комил инсон”, “такдир”, “эътидол” каби тушунчалар орқали ифодаланган. Меъёр категориясини ёритишда Ибн Арабий Қуръони Каримга асосланади.”Танигил сен ўз нафсингни, танурсан Парваригорни”, “Адолатли ҳукм Оллоҳ ҳукмидир, Оллоҳдан кўрқ!”, “Ким қилмагай, ким топмагай” шулар орқали ички руҳий меъёрни ёритишга интилади. Унинг фикрига кўра, “Оламнинг ҳаракати-мукамалликка интилган муҳаббатнинг ҳаракатидир”. Оллоҳни билиш - ўз-ўзини комилликка етаклашдир, деб таъкилайди Ибн Арабий.

Инсон руҳий меъёрнинг илк босқичларидан ўтиши биланок, бутун табиий борлиқдаги- оламдаги меъёрлар узвий тизимини “кўра бошлайди”. Бу меъёрлар мутаносиблигига ҳалал бермасликка интилади. Шу сабабли бўлса керак, “Инсон, - деб ёзади Ибн Арабий “Фусус аль-ҳикам” асарида, - Худо учун кўз гавҳаридир. Худо ўз яратган – инсонни такомилга етказишни истайди. Узук кўзидаги тош қанчалик ўз ўрнига мос қолса, инсон ҳам борлиқда шу узук кўзидаги гавҳардек қолиши керак: инсонгина сўзларни фарқлайди, тўплайди, оламда олиб қола олади. Хазинадаги жавоҳирлар муҳр орқали қандай сақланса, Инсонни Комил ҳам оламини муҳри саналади”². Комил инсон бор экан, олам тартиблигини, мувозанати сақланади, чунки у айнан олам учун қайғуради. Демак, Худо кўлида қурол бўлган инсон ўзида борлиқдаги руҳиятдаги

¹ Александр Книш, “Мусулмон тасаввуфи”. -Т.: “Фан зиёси” нашриёти. 2022.-Б.25.

² Ибн Арабий.Фусус аль-ҳикам. Бейрут.1980.

жавохирларини йиғиб, синтезлай олади. Комил инсон Худо кўлидаги қурол бўлган пайтидаёқ, илоҳий жилोलаниш унга ўтади, демак Инсонни Комил ҳам боқий, ҳам фоний оламаги энг юксак ижобий сифатларни ўзида мужассамлай олади.

Хожа Аҳмад Яссавий XI асрнинг ўрталарида ҳозирги Туркистон вилоятининг Ясси шаҳри яқинидаги Сайрам кентида тавваллуд топган. Хожа Аҳмад Яссавий ўз қарашларида меъёр ҳақида ҳикматларида келтирган. Жаннатга йўл ҳар жабҳада меъёрни сақлаган инсонларга насиб этади.

Дунё учун ғам ема, Ҳақдин ўзгани дема.
Киши молини ема, Сирот узра тутаро.¹

Яссавийлик таълимотининг фалсафий ирфоний моҳияти, мусулмон мамлакатларида кенг тарқалган таълимот ва тариқатларнинг умумий хусусияти Аллоҳга етишишда, Қуръон ва шариат қонун-қоидаларига, Пайғамбар суннатларига амал қилиш, Яссавийлик таълимотининг асосий моҳиятига оид назарий ва амалий фикрлар акс этган.

“Девони ҳикмат” асосида Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш шуни кўрсатадики, Хожа Аҳмад фақат йирик дин, тасаввуф арбоби бўлибгина қолмай, ажойиб шоир ва мутафаккир файласуф ҳамдир. Хожа Аҳмад Яссавий ҳам ўзининг табиати, борлиққа, оламга қизиқиши ва ижодий қобилияти, ақлий ривожланганлик даражаси, маънавий эҳтиёж ва инсон меҳнат фаолиятига муносабати билан бошқалардан фарқ қилади. Унинг ўзига хос шахсий руҳий хусусиятлари ривожланиб, унинг шахси камолот даражасига етди.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. –Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б.2635.
2. Назаров Қ. Фалсафа асослари. Ўзбекистон Миллий университети: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти-Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2012.-Б.375.
3. Александр Книш, “Мусулмон тасаввуфи”. -Т.: “Фан зиёси” нашриёти. 2022.-Б.25.
4. Ибн Арабий. Фусус аль-ҳикам. Бейрут. 1980.
5. Хожа Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. - Т.: Ф.Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 221.
6. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
7. Холиқов, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.

¹ Хожа Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. - Т.: Ф.Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 221.

8. Melikova, M. N. "A hermeneutic approach to the study of the spiritual heritage of Alisher Navoi." *Thematics Journal of Social Sciences* 7.6 (2021).

9. Melikova, Martaba Numonovna. "Issues of social stratification of society in the writings of alisher navoi." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 15-20.

10. Улуғмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Диний қадриятлар ва тасвирий санъат интеграциясининг ёшлар эстетик тафаккурига таъсири." *Oriental Art and Culture* II (2020): 52-59.

DEHQON SO‘ZINING KELIB CHIQISH TARIXI

Hasanov Husniddin Kamol o‘g‘li
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti

Annotatsiya: Dehqon leksemasi asosiy kasbi yerga ishlov berish, ekin ekishdan iborat bo‘lgan kishi ma’nosida O‘zbekistonning barcha aholisi nutqida qo‘llansa ham, janubiy mintaqaning turli viloyat va tuman qishloqlarida dehqon tushunchasini ifodalovchi so‘zlarning qo‘llanishi, anglatgan ma’nolari har xil. Qo‘llanish sarhadlarining har biri o‘z areali va ma’no nozikliklariga ega. Masalan: dehqon so‘zi *ziroatchi, ekinchi, ekin ekuvchi, paxtakor, g‘allakor, kolxozchi, ishchi, yakka dehqon, dehqon* kabi tushunchalarni ham o‘z tarkibiga qamrab olgan.

Kalit so‘zlar: termin, terminologiya, dehqon, dehqonchilik, leksik birlik, izohli lug‘at.

O‘zbek lug‘atshunosligi va lug‘atchiligi o‘ziga xos taraqqiyot bosqichlari hamda yo‘nalishlariga ega. XX asrga qadar asosan tarjima lug‘atlari yaratilgan bo‘lsa-da, so‘zlar tartiblanishi, izohlanishida turlicha tamoyillar ko‘zga tashlanadi. O‘zbek tilshunosligi aynan lug‘atshunoslik bag‘rida yuzaga kelgan. «Devonu lug‘otit turk», shuningdek, «Badoyi’ al-lug‘at», «Sangloh» kabi lug‘atlar Sharq lug‘atshunosligining eng yaxshi an‘analariga suyanganligi, o‘zbek tilining turli sohalariga oid ilmiy kuzatishlar, tanqidiy qarashlar berilganligi, grammatik ocherklarga egaligi bilan ajralib turadi.

Dehqon leksemasi asosiy kasbi yerga ishlov berish, ekin ekishdan iborat bo‘lgan kishi ma’nosida O‘zbekistonning barcha aholisi nutqida qo‘llansa ham, janubiy mintaqaning turli viloyat va tuman qishloqlarida dehqon tushunchasini ifodalovchi so‘zlarning qo‘llanishi, anglatgan ma’nolari har xil. Qo‘llanish sarhadlarining har biri o‘z areali va ma’no nozikliklariga ega. Masalan: dehqon so‘zi *ziroatchi, ekinchi, ekin ekuvchi, paxtakor, g‘allakor, kolxozchi, ishchi, yakka dehqon, dehqon* kabi tushunchalarni ham o‘z tarkibiga qamrab olgan. Bu so‘zdan *dehqonbop* (dehqonlarga, dehqonchilik qilishga mos), *dehqonchasiga* (dehqonlarga xos bir yo‘sinda, dehqonlar singari, dehqonlardek) *dehqonsifat, dehqonchilik, dehqon xo‘jaligi, dehqon bozori* kabi so‘z va birikmalar ham yaratilgan. Bu so‘z va birikmalar dehqonning yerga ishlov berish, ekin ekish, ekindan mo‘l hosil olish, olingan hosilni sotish jarayoni bilan bog‘liq holda vujudga kelgan. **Dehqon** so‘zi vositasida *Dehqonobod, Dehqonxo‘ja, Dehqonboy, Dehqonqul* kabi toponim va antroponimlar ham yaralgan.

«O‘zbek tilining izohli lugati» (O‘TIL)da *dehqon* so‘zi quyidagicha izohlangan: *dehqon* - (f-t) katta yer egasi, zamindor, qishloq hokimi. Asosiy kasbi ekin ekishdan iborat bo‘lgan kishi. Dehqon bo‘lsang shudgor qil, mullo bo‘lsang, takror qil. Men sizga ekinlarimni ko‘rsatay.

Dehqon leksemasining paydo bo‘lishi, tarixi, bu so‘zning kelib chiqishi, davrlar bo‘yicha uning ma‘no va qo‘llanishidagi o‘zgarishlar, uning qaysi tildan olinganligi kabi masalalar bilan tarixchilar, geograflar, qadimshunoslar, elshunoslar, tilshunoslar kabi tadqiqotchilarni qiziqtirganligi ma‘lum. Tilshunos B.Jo‘rayev o‘zbek va tojik xalqlari o‘z tillarida dehqon so‘zini bir xil ma‘noda qo‘llashini ta‘kidlagan. Hozirgi o‘zbek tilida dehqon leksemasining ma‘nosi kengaygan: turli xil qishloq xo‘jalik ekinlari ekuvchi kishi; yerga ishlov beruvchi shaxs; poliz mahsulotlarini va meva yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi kishi; qishloq aholisi; limon va gul yetishtirish bilan mashg‘ul shaxs; yerga ishlov berib hosil undiruvchi shaxs; ekin ekib hosil yaratuvchi kishi. Dehqon leksemasiga *-chilik* qo‘shimchasi qo‘shilganda soha, yo‘nalish ma‘nosini bildiradi, jonli tilda esa seroblik, mo‘l-ko‘lchilik ma‘nolarini ham anglatadi.

Muhammadjonovning izohicha, *dehqon* so‘zi ilk o‘rta asrlarda «qishloq hokimi» nomi bilan shuhrat topadi. Dehqonlar o‘rta asrlarda endigina shakllana boshlagan yangi ijtimoiy munosabatlarning o‘rnatilishi oqibatida qadimgi mulkdor tabaqa bag‘rida dunyoga kelgan.

Demak, dehqon so‘zi, uch xil, ya‘ni qishloqlik¹ qishloq xoni, qishloq shohi, qishloq hokimi ma‘nosini anglatgan. Dastlab qishloqda yashovchi xristyanlarni, ya‘ni dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi kishilarni dehqon deb atashgan. «Navoiy asarlari uchun qisqacha lug‘at»da dehqon - ekinchi, Nar- shaxiyning «Buxoro tarixi»da yirik yer egalari, nasldor zodagonlar ma‘nosida ishlatilgan deb keltirilgani ma‘lum. Z.Choriyevning «Tarix atamalarining qisqacha izohli lug‘ati»da qayd qilinishicha, *dehqon* (so‘g‘dcha) - Saljuqiylar davrida qishloq oqsoqoli, *dehqonlar* VII-X asrlarda Movarounnahrda yirik yer egalari va nasldor zodagonlar ma‘nosida qo‘llanilgan. X asrdan keyin esa dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi kishilar ma‘nosiga ega bo‘lgan. P.Ravshanov dehqon so‘zining ma‘nolari va qo‘llanishi xususida quyidagicha yozadi: Dehqon arab manbalarida yo *malik*, yo *said* deb atala boshlaydi. Masalan, At-Tabariy yilnomasida «*Kesh podshohi*», «*Kesh shohi*», «*Kesh dehqoni*», «*Kesh maliki*» singari istilohlarni uchratish mumkin. Dehqon Sug‘dda VI-VII asrlarda ham o‘zining ulkan mavqeini saqlab qolgan. «Balazuriy Sug‘d dehqoni va Movarounnahr dehqonini eslatadi. Shu bilan birga, xuddi ana shu manbalar mavqei katta dehqonlarni qator hollarda malik va sohiblar deb ataydi. Masalan, Tabariy yilnomasida Kesh hukmdori yo Kesh dehqoni, yo uning sohibi deb yuritiladi... Biroq dehqonlar yaxlit emas edi. Manbalar ular muhitidagi dehqon va shunchaki dehqonlarni farqlaydi. Tabariy va uning toifasidagi mualliflar, ko‘rganimiz singari, ular orasidagi eng kuchli - mavqei baland dehqonlarni (azim) dehqonlar deb ataydilar. Fors mualliflari ularni *bo‘zurglar*, ya‘ni «katta», «ulug‘» va mehtarlar... deb nomlaydilar. Musulmon matnlarida mehtarlar odatda oddiy dehqonlar qatorida, faqat ulardan oldin eslatiladi.

Xitoy yilnomalari o‘rta osiyolik (samarqandlik) kattalar yoki yo‘lboshchilar

¹ Жўраев Б. «Деҳқон» Сўзи каердан келиб чиққан? – Ўзбек тили ва адабиёти, 1966.-№3. 85-б.

mavjudligini e'tirof etadi. Ular ulkan kattalar, ulkan yo'lboshchilarni eslatadi. Bu siraga, eng avvalo, Samarqand hukmdori (dehqoni) so'ng Buxoro, Kesh, Farob hukmdorlari (dehqonlari) kirar edi. Manbalar azim yoki mehtar va shunchaki dehqonlar degan tafovut ostida aslida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi aslzodalarning turli xilini, faqat, umumlashgan holda ko'zda tutadi»¹.

Mo'g'ul hujjatlarida So'g'd dehqonlari Tarxun va Devashtich oddiy qilib, xudolar deb yuritiladi. Bu, endi arab manbalarida Devashtich va Gurakni shunchaki dehqon yoki azim ataganlariga o'xshab ketadi. Buxoroda VI asr oxirlarida «**katta dehqon**» (dehqoni bo'zurg) nomini olganligi ma'lum. Buxoruxudot qadimiy dehqon avlodidan - shajarasidan bo'lib, katta yer-suv, molu mulk, shuningdek, kadivar va xizmatkorlar unga taalluqli bo'lgan.

Umuman olganda, dehqon leksemasi turkiy, fors-tojik tilining yozma manbalarida X asrdan boshlab quyidagi ma'nolarda qo'llangan: 1. Qishloq arbobi, qishloq kayvonisi. 2. Yer ishlari bilan shug'ullanuvchi. Qishloq hokimi. Dehqon so'zining ma'nolari davrlar o'tishi bilan goh kengayib, goh torayib borgan. Dehqon leksemasi semit tillari oilasiga kiruvchi hozirgi arab tilida yo'lboshchi, sarkarda, mashhur va ulug' kishi ma'nolarini anglatgan.

Demak, dehqon so'zining etimoni haqidagi ma'lumotlarda bu so'zning qachon va qanday yasalganligi, qo'llanishi aniq ko'rsatilmaydi. Bizningcha, dehqon so'zining kelib chiqishi xususidagi fikrlardan tilshunos B.Jo'rayevning fikrlari ishonchlidir. Chunki bu olim bu so'zni yaratilishi va yasalishini til qonunlari asosida dalillay olgan. Jumladan, B.Jo'rayev quyidagicha yozadi: Shunday qilib, uzoq yillar davomida bu so'z tojiklar o'rtasida **dehygon**, o'zbeklar ichida **dehqon** tarzida har ikki shaklda ishlatilgandir. Keyinchalik esa bu so'zning ma'nosida ham uning dastlabki ma'nosiga nisbatan anchagina siljish ro'y berib mustaqil so'z sifatida shakllanganligi natijasida tojiklar ham dastlabki va keyingi ma'noni differensiaqiyalash maqsadida guldorchilik, polizchilik, pillachilik bilan shug'ullanuvchi shaxsni ifodalash uchun dehqon so'zini ishlatgan bo'lishi mumkin². **Dehqon** leksemasi XIV asrda yaratilgan turkiy yozma yodgorliklarda, Alisher Navoiy asarlarida faol qo'llangan. Alisher Navoiyning «Maxbub ul-qulub» asaridan «Dehqonchilik to'g'risida»gi ta'rifini qisqacha keltirish bilan fikrimizni muqoyasa qilamiz: «Don sochuvchi dehqon - yerni haydash bilan rizq yo'lini ochadi. Agar u halol va ishchan bo'lsa, uning ho'kizi solix tuyasi (Muhammaddan ilgari payg'ambarlardan biri Solixning nokasi tuyasi muqaddas deb hisoblangan) dek nomdor bo'ladi. Uning zo'r, paxlavon qo'sh ho'kizi har qanday og'ir mehnatga bo'ysunib, oldida yuradi. Bu ho'kizlar ish paytida dehqonga hamdam va u bilan doim hamqadam; dehqon bilan yer haydashda go'yoki odam. Olamning obodligi dehqonlardan; mexnat ahli shodonligi ulardan. Dehqon har qanday ekin ekishga qilsa harakat - elga ham oziq-ovqat yetkazur, ham barakat. Dehqonki halol mehnat bilan don sochadi, hak bir donini yetti yozga yetkazadi...».

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.–272 b.

¹ Жабборов Х. Ўзбек тилининг деҳқончилик лексикаси. Тошкент. Фан. 2011. 23-бет

² Жўраев Б. «Деҳқон» Сўзи қаердан келиб чиққан? – Ўзбек тили ва адабиёти, 1966.-№3. 85-6.

2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – 476 b.
3. Абдиев М. Соҳа лексикасининг систем таҳлили муаммолари. – Toshkent: A. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004. – 117 б.
4. Абдуллаев М., Мақсудов А. Тупроқшунослик асослари ва тупроқлар географияси. -Т.:Ўқитувчи, 1998. 149 б.
5. Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Toshkent: Ўқитувчи, 1982. – 166 б.
6. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
7. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.
8. Меликова, М. Н. "Культурно-просветительская жизнь в странах азии." *Сборники конференций НИЦ Социосфера*. No. 18. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2017.
9. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
10. Меликова, Мартаба Нумоновна. "К вопросу о методах и средствах развития культуры и сохранения традиций в процессе социальных преобразований в странах азии." *Философия в современном мире*. 2017.
11. Холиков, Юнус Артикович. "Ўбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

RIZOBOY MASJIDI TARIXI.

**Xazratkulov Mironshox Mirsharafovich
Ahrorova Madina Rahmatovna
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti**

Annotatsiya: O'zbekistonda eng ko'p tarixiy obidalar va yodgorliklar bu Samarqand shahrida joylashgan. Davlatchilik tariximizda bo'lgan sulolalar Temuriylar, Shayboniylar davri me'morchilik namunakari Amir Temur maqbarasi, Bibixonum masjidi. Registon ansambli, Chorsu toqi va boshqalar Samarqandda joylashgan. Bular tarixdan bizga ma'lu. Tariximizning zarvaraqlariga bitilmagan yana bir obida borki, uni manbalardan toppish mushkul. Ushbu maqola Samarqandda joylashgan qadimiy va o'z davrida muhtasham bo'lgan va hozir o'z holatini yo'qotib tabiat ta'siri ostida yo'qolib borayotgan "Bir masjid" haqida ilmiy-toponomik ma'lumotlar yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Masjit, Dashti suxta, usta Yunus, ellinizm, Darg'om, namoz, Qandil.

Aytaylik, bir musulmon Yevropa davlatlariga sayohatga chiqdi. Vaholangki u shaxs dindor-taqvodor hisoblanadi. Biz bilamizki musulmon shariatida besh mahal ibodat “Namoz” farz va sunnat hisoblanadi, lekin Yevropa davlatlarida islomiy ibodat uchun shart-sharoitlar yaratib berilgan, ayniqsa Angliya, Germaniya va xususan Fansiyada shunday masjidlar barpo etilganki uni ko’rgan har bir musulmon ellinizmga o’xshagan madaniyat qarishib ketganligini o’z ko’zi bilan ko’radi va tushunadi. Ya’ni bu masjidlar qurilishi jihatidan g’arb va sharqning uslubida qarishib qurilgan.

Islom dini biz bilamizki tozalik va poklik amallari bilan ko’p jihatdan mukammal din hisoblanadi. Poklanish ikkita foydali amali bilan ajralib turadi.

1) Qalbning poklanilishi ya’ni Iymon bilan;

2) Jismoniy poklanish ya’ni inson tanasining gigiena yo’li bilan (islomda bu “Tahorat” deyiladi) poklanilishidir.

Masjid esa musulmonlarning juma kunida yig’ilib toat-ibodat qilinadigan joyi (Juma-arabcha so’zdan olingan bo’lib, yig’ilish, jam bo’lish ma’nosini anglatadi. Hadislarda rivoyat qilinishicha Odam Ato ya’ni insoniyatni birinchi dunyo yuzini ko’rgan odami “Injil va Ibtido” kitobida Adam deb tilga olinadi-juma kunida tug’ilgan ekan) hisoblanadi.

Bir so’z bilan aytganda dinning asosiy tamoillaridan biri - birlashish, birgalikda yaxshi amallarni bajarish hisoblanadi. Masjidda musulmonlar birlashib dunyoning tinchligi va insoniyatni risqlantiruvchi Yaratgani uchun ibodat va shukrona aytiladegan joy hisoblanadi. Nafaqat masjid balkim cherkov va boshqa din vakillarining ibodat qilinadigan joylaridaham bir so’z bilan aytganda insoniyat uchun o’z tangrilaridan tinchlik va buyuk ne’mat hisoblanadegan “risq” uchun birgalikda o’sha masjidga o’xshagan ibodatxonalarida ibodat qilishadi.

Ma’lumot o’rnida aytish mumkinki hozirgi butun dunyo musulmonlari muqaddas hisoblaydigan va o’z tilida aytganda sunnat va farz hisoblanadigan Makkayu-Madina ham, o’z vaqtida hamma din vakillari uchun ibodat qilinadigan joy hisoblanadi (Makka va Madina shaharlari hozirgi Saudiya Arabistonida joylashgan). [2,34]

Endi mavzuga qaytsak biz yuqorida so’zlab o’tgan ibodat uchun asosiy dargoh masjid haqida ozgina fikr yuritdik.

Biz hozir so’zlaydigan va bugungi mavzuyimizning asosi hisoblanadigan joy Samarqand viloyati Samarqand tumani Dashtaki bolo QFY Dashtisuxta mahallasida joylashgan tashqi ko’rinishi xarob ko’rinsada, lekin tarixda o’tgan ko’p voqealar guvohi va shoxidi bo’lgan bir masjid haqida so’z yuritimiz.

Ushbu masjid oddiy ko’rinsada tariximizni og’riqli voqealarini ya’ni aniq qilib aytganda mustamlakachilik davrini, shu nuqtai nazardan nafaqat mustamlakachilik, balki insoniyat tarixidagi eng katta urushlaridan birinchi va ikkinchi jahon urushlarini guvohi bo’lgan masjid hisoblanadi.

Insoniyatni hayratda qoldiradigan narsa bu xotira hissiyoti, insonni o'z boshidan kechirgan yaxshi va yomon kunlarini eslashda ham rohat, ham istirob ya'niy insonni kimligini anglashda yordam beradigan hissiyot hisoblanadi. Aytmoqchi bo'lganiz balkim bu masjidni o'sha davrdagi qurilgan o'z zamonidagi me'moriy uslub va 1984-1985 yillar mahalliy xalq tomonidan rekonstruksiya qilinib tashqi ustunlari bo'yalgan hamda usti shifer tom yipilgan keyinchalik ichgi qism poydevorining tabiiy nurashi natijasida 2008 yili ichgi poydevor qismi mahalliy ustalar tomonidan yog'och panel bilan qoplangan. Lekin masjid hozirgi paytta tamirlashga muxtoj va hozirgi aholi ko'payishini inobatga olganda sig'imi jihatdan hozirgi zamon talabiga javob bermaydi (ushbu masjid 2014-2015 yillardan buyon faoliyati to'xtatilgan).

Masjidni qurilish tarixiga to'xtalib o'tsag. Ushbu masjid haqida manbalar juda oz bo'lib uni qurilgan yili o'zining sharqiy devor qismida joylashgan "tosh lavh"-ga o'yib yozilgan. [1,22]Ushbu lavh ikki yozuvda kiril va arab yozuvlarida quydagi so'zlar bitilgan:

“Дар тарихи моҳи Шаъбон соли 1910 амали усто Юнуси некӯкор. Раҳмат бод бар Ризобои хушқирдор ”

Tarjimasi:

“1910 yilning Sha'bon oyi tarixida Rizoboy homiyligida usta Yunus tomonidan qurilgan”

Bu tosh lavhning guvohlik berishicha ushbu masjid 1910 yilda Rizoboy tomonidan qurdirilgan, ya'niy Rizoboy degan shaxs shu yerdagi mahalliy xalq uchun ushbu masjidni qurdirgan.

Mahalla oqsaqoli va keksalari: Shamsiev Sayfi bobo, Luqmonov Xazratqul bobo, Luqmonov Baxtiyor bobo va Raxmonov Burxon bobo so'zlariga ko'ra bu masjid Rizoboy tomonidan qurilgan bo'lib, u kishi keyin Afg'onistonga ma'lum sabablarga ko'ra ko'chib borishadi.Uni hozirda avlodlari bu joyda istiqomat qilishmaydi, bu masjidni ikkinchi jahon urishi yillarida rus harbilari tomonidan yog'och bolollari uchun buzishmoqchi bo'lishgan va o'sha davrdagi mahalla oqsaqoli Nazar bobo degan shaxs tomonidan bu muammoni oldi olinib rus harbiylariga mahalla tomonidan yog'och bolollar berilgan.

Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki bu masjid bir qator vazifalarni ham bajarib bergani haqida yuqoridagi shaxslar aytib o'tishti, jumladan, yaqin yillargacha ushbu majmua mahalla markazi, tadbir va marakalar o'tkaziladigan joy vazifasini o'tab bergani ma'lum bo'ldi.

Ming afsuski, ushbu 1910 yilda qurilgan masjid majmuasi Samarqand viloyat “madaniy meroslari” ro'xatiga kiritilmagan buni manabu mahalla va madaniy meros boshqarmasi o'rtasidagi yozma tasdiqda ko'rish mumkin, vaholanki bu masjid 100 yildan ortiq tarixiy voqealarning guvohi hisoblanadi.

Ushbu masjidga e'tibor berib qarasa Buxoroning "Sitorai Mohi Xossa" saroyini eslatib yuboradi. Ya'niy ikkisi ham o'tgan asrda qurilganligini hizobga olganda mantiqan to'g'ri keladi. Chunki o'sh zamonda masjid va madrasalar g'arb va sharq madaniyatining uyg'unligida qurilgan, eng asosiysi zamonaviy til bilan aytilganda yorituvchi shamlar o'rniga zamonaviy qandillar bilan bezatilgan va masjidni yoritib turgan. Masjid hovlisiga kiradigan asosiy eshik yog'ochdan yasalgan va bejirim naqshlangan masjidni hovli qismiga quyosh tikka tushishi sababli uning hovlisida bir necha tup daraxt mavjud masjid atrofi balandligi 1,60-1,70 metr devor bilan o'ralgan. Majmuaning ichiga kirish uchun 4-ta eshigi mavjud bo'lib, ular asl holida saqlanib hozirgacha yetib kelgan.

Masjidni derazalarining joylashuvi yevropacha uslubda qurilgan bo'lib, o'rta asrlardagi masjidlarni sinchkovlik bilan qarasangiz odatda derazalari quyosh chiqadigan va botadigan tomonda joylashgan u masjidta esa atigi to'rtta deraza mavjud bo'lib ularning hammasi ikki tomonga qaratilgan ular kunchiqar va janub tomonga qaratilgan

Aytib o'tganimizdek masjidni bor yo'g'i to'rtta kichik derazasi mavjud buning asosiy sababi ma'lum chunki masjidni ichini yoritish uchun uncha ham quyosh nuri kerak bo'lmagan. Chunki XX asrning boshlarida elektr energiyasi mavjud edi.

Masjid qurilishida asosan yog'ochdan foydalanilgan, masalan, masjidga kiraverishdagi hovli darvozasi, majmuaga kirish eshiklari, peshtoq va ustunlari ham, yog'ochdan yasalgan. Majmuaning ichki qismi bitta koshinkor ustun bilan, tashqi ayvon qismi esa beshta naqshinkor ustun bilan qurilgan. Ayvondagi beshta yog'och ustuni gisht bilan terilgan supa ko'tarib turadi. majmuaning ichki qismi esa bitta koshinkor ustun bilan yasalgan bo'lib, 7,5-7,5 metrni tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida aytish joiski O'zbekistonda ayniqsa Samarqanda bunga o'xshash o'rganilmagan tarixiy yodgorliklar ko'pdan ko'p uchraydi. Ajdodlarimizdan qolgan tarixiy yodgorliklarni asrab avaylash biz avlodlarning vazifamizdir. Chunki bu tarixiy obidalar bizni qimmatli tariximizni o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi

Bizning kelajakdagi vazifamiz bunaqa obidalarni nafaqat asrash balkim uni tiklash ham muhim vazifamiz desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ha Samarqanda bunday me'moriy obidalar juda ko'p va betakror. Axir dunyoda Samarqand haqida quydagi tarif bor *"Samarqand sayqali ro'yi zamin ast"*.

Adabiyotlar ro'xati:

1. Амир Темур аждодлари (Шарофуддин Али Яздийнинг "Зафарнома" асаридан терма-таржима). Қомуслар Бош Таҳририяти. Тошкент.
2. Худуд ул олам (Мовароуннаҳр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва чой номлари кўрсаткичи муаллифи Омонулло Бўриев. Тошкент-"O'ZBEKISTON"-2008.
4. Ҳерман Вамбери "Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи". Тошкент Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1990.

5. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science 7* (2019): 18-21.
6. Melikova, Martaba Numovna. "The concept of wahdad ul wujud in the spiritual heritage of alisher navoi." *Academicia Globe: Inderscience Research 3.03* (2022): 105-111.
7. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science. Vol. 1. No. 02. 2022.*
8. Меликова, Мартаба. "Вопросы исторического познания в духовном наследии Алишера Навои." *Общество и инновации 2.2* (2021): 93-98.
9. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag'rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research 1.9* (2021): 420-425.
10. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. 2020.*

ZAMONAVIY TA'LIM MADANIYATI YAXLIT IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA

Elmuradova Surayyo Abdijalilovna
– SamDCHTI asistent o'qituvchisi

Ta'lim zamonaviy jamiyatning ma'naviy tiklanishiga, avlodlar o'rtasidagi yo'qolgan aloqani tiklashga, shaxsni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, uning bag'rikenglik ongini shakllantirishga mas'uldir. Bizning fikrimizcha, demokratik islohotlarning samaradorligi va mamlakatimizning hozirgi mavjud bosqichida iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari ko'p jihatdan jamiyatning ta'lim madaniyati darajasi bilan belgilanadi. Zamonaviy ta'lim madaniyati inson faoliyatining motivatsion sohasini, barcha ijtimoiy o'zgarishlarning ijtimoiy yo'nalishini belgilaydi. Madaniyat so'zi keng ma'noda jamiyatning o'ziga xos sifati bo'lib, uni boshqa moddiy tizimlardan ajratib turadi va atrofdagi dunyoni o'zlashtirish jarayonida insoniyat tomonidan yaratilgan barcha narsalarni tavsiflaydi. Madaniyat inson mavjudligining barcha jabhalarini tavsiflaydi. Shu ma'noda madaniyat odamlar borlig'ining ontologik asosi sifatida namoyon bo'ladi.

"Ta'lim" tushunchasi "madaniyat" tushunchasi bilan bog'liq. Ta'lim murakkab, ko'p qirrali, dialektik jarayon sifatida ham turli nuqtai nazardan o'rganiladi: sotsiologik, madaniy, tarixiy, falsafiy va boshqalar.. Sotsiologik nuqtai nazardan, ta'lim shaxsni turli sohalarga tayyorlash va kiritish funksiyalarini bajaradigan ijtimoiy institut sifatida qaraladi. Shu munosabat bilan ta'lim shaxsning ma'naviy rivojlanishiga qaratilgan madaniy jarayon sifatida talqin qilinadi. Falsafiy nuqtai nazardan, ta'lim bir-birini avlodlar tomonidan uzluksiz almashtirish orqali

o'zgaruvchan tarixiy vaziyat jarayonida madaniy shakllar va me'yorlarni tarjima qilish jarayoni asosida jamiyatning o'zini yaratish, takror ishlab chiqarish va rivojlantirishni ta'minlaydigan jamiyatning funktsiyasi sifatida qaralishi kerak. Shunday qilib, madaniyat va jamiyatni shakllantirishda ta'lim faoliyati katta rol o'ynaydi.

Madaniyat va ta'lim bir-biridan ajralmas ikkita parametr bo'lib, ular o'zaro bog'liqdir. Har qanday ta'lim namunasi o'z yo'nalishini jamiyatning madaniy namunalaridan oladi. Jumladan, madaniyatning ma'naviy qolipiga ega jamiyatda tarbiyaviy e'tibor axloqiy va abadiy hayot qadriyatlariga erishishga qaratiladi. Aksincha, agar jamiyatning madaniyati moddiy bo'lsa, uning tarbiyaviy modeli moddiy qadriyatlar va qulayliklarga erishish uchun shakllanadi. Hech qanday madaniyatga ergashmaydigan jamiyat, albatta, aniq ta'lim tashkilotiga ega emas. Demak, mamlakat madaniyati uning ta'lim tizimiga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Madaniyat asosan ma'lum bir jamiyat, jamoa, mamlakat tomonidan baham ko'rilgan urf-odatlar, e'tiqodlar va turmush tarzidir. Madaniyat bizning dunyoni qanday ko'rishimizga, biz yashayotgan jamiyatni qanday ko'rishimizga va bir-birimiz bilan qanday muloqot qilishimizga ta'sir qiladi. Madaniyatning bir qismi bo'lish bizning o'rganishimiz, eslashimiz, gapirishimiz va o'zini tutishimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun madaniyat ko'p jihatdan ta'lim va o'qitish uslublarini belgilaydi.

Madaniyat bola uchun qanday ahamiyatga ega?

- Madaniyat qadriyatlar, e'tiqod va an'analarni o'rgatadi.
- Bu ota-onalar, aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar va o'qituvchilar bilan ijtimoiy munosabatlarga ta'sir qiladi.
- Bu ularning tili va muloqotiga ta'sir qiladi.

Madaniyatga asoslangan ta'lim - bu har qanday madaniyatning asosi bo'lgan qadriyatlar, me'yorlar, e'tiqodlar va amaliyotlar asosida o'qitish va o'rganishning yondashuvidir. Garvard professori Jerom Brunerning ta'kidlashicha, "Madaniyat ongni shakllantiradi, u bizga nafaqat dunyomizni, balki o'zimizni va kuchlarimizni qurish uchun asboblarga to'plamini beradi".

Madaniy shakllanish va o'zgarishlarda ta'lim muassasalari, o'qituvchilar va o'quv materiallarining roli insonning umumiy o'sishi uchundir. Biz ta'lim orqali ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni o'rganamiz. Ta'lim talabalarni madaniy axloq va me'yorlarga rioya qilishga tayyorlaydi. Shaxsning tabiiy va ijtimoiy muhitni ijobiy qabul qilishi madaniy elementlar orqali amalga oshiriladi. Jamiyatning har bir insoni atrofdagi dunyoni idrok etish uchun o'z xohish-istaklari va mentalitetiga ega. Ta'lim shaxsning jamiyatning turli shakllariga nisbatan idrokini o'zgartiradi.

Ta'lim madaniyatni uzatish va ba'zan o'zgartirishning asosi bo'lib tuyuladi. Ta'lim butun dunyo bo'ylab jamiyat va madaniyatning fikrlash jarayonini qayta shakllantirish uchun imtiyoz, vakolat va salohiyatga ega. J.L.Neru "Ta'lim bizning merosimizning muhim elementlarini saqlab qolishga yordam berishi kerak", degan edi.

Zamonaviy ta'lim madaniyati jamiyat umumiy madaniyatining (milliy madaniyat) tarkibiy qismi sifatida ishlaydi. Ta'lim madaniyati umumiy madaniy muhitda faoliyat ko'rsatganligi sababli, uning barcha elementlari, jihatlari va munosabatlari umumiy madaniy mazmun bilan singib ketgan. Shu bilan birga, ta'lim

madaniyati jamiyatning nisbatan mustaqil quyi tizimi bo'lib, madaniy faoliyatning o'ziga xosligini aks ettiradi, bu, eng avvalo, maqsad va qadriyatlar tizimining o'ziga xos xususiyatlarini, ta'lim muassasasining jamiyatdagi haqiqiy o'rnini belgilaydi. Shu ma'noda, zamonaviy ta'lim madaniyati - bu shaxsning muhim kuchlarini joylashtirish jarayoni amalga oshiriladigan o'ziga xos moddiy va ideal shakllar, me'yorlar va qadriyatlar makonidir. Bundan kelib chiqadiki, jamiyatning ta'lim madaniyati ontologik jihatga ega: u moddiy va ma'naviy ko'rinishlarning barcha boyligida odamlarning ijtimoiy hayotining zarur tarkibiy qismi bo'lib, ijtimoiy vaqt va makonda rivojlanadigan jarayon sifatida xarakterlanadi.

Jamiyatning ta'lim madaniyati shaxs, jamiyat, davlat ijtimoiy faoliyati sub'ektlarining ob'ektiv sifat ko'rsatkichi bo'lib, odamlarning ijtimoiy faolligining tabiati va darajasini ifodalaydi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim madaniyati nafaqat mamlakat aholisining bilim darajasining ko'rsatkichi, balki muayyan tarixiy bosqichda jamiyat rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida qaraladi.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, zamonaviy ta'lim madaniyatini milliy madaniyatning bir tomoni (qismi)ni, uning o'ziga xos sifat holatini ifodalovchi, rivojlanish va amalga oshirish darajasini tavsiflovchi jamiyat hayotining o'ziga xos sohasi sifatida qarash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Radugina O. A. Jurnal: Falsafa va jamiyat. №1(61)/2011 yil. -S.46.
2. Bakach, N. B. Madaniy paradigma ijtimoiy-falsafiy tahlil ob'ekti sifatida: muallif. dis. ... Doktor Fil. Fanlar. - Volgograd, 1998. - S. 4.
3. Ниязбаева Н. Н. Педагогика: экзистенциальные основания // Медицина и образование в Сибири. – 2007. – № 2. – С. 10.
4. Меликова, Мартаба Нумоновна. "Философский анализ духовного наследия алишера навои." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).
5. Kholikov, Yunus Ortikovich. "The education of young people on the basis of a spiritual, moral and tolerant culture in the educational process." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 1.2 (2021): 63-68.
6. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Philosophical Analysis of Islamic Values in the Formation of Aesthetic Thinking of the Young." *JournalNX* 6.05: 162-169.
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Меликова, М. Н. "Развитие культуры и преобразования в области туризма в городах средней азии." *Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society*. 2018.
9. Kholikov, Y. O. "Issues of education of youth on the ethical basis of international culture and tolerance at the age of globalization." *Philosophical Readings* 13.4 (2021): 1917-1922.

СУФИ ОЛЛОҲЁРНИНГ “САБОТ УЛ-ОЖИЗИН” АСАРИДА КЕЛТИРИЛГАН АЙРИМ АҚИДАПАРАСТ ГУРУҲЛАР

Химматова Зарина Ахтамовна
(Фалсафа ва миллий ғоя
кафедраси таянч доктаранти
Самарқанд давлат университети

Аннотация. Ушбу мақолада Сўфи Оллоҳёрнинг “Сабот ул-ожизин” асарида келтирилган бидъат амалларни бажарган ва тарғиб қилган ақидапараст гуруҳлар, йиғинлар ҳақида маълумотлар берилган. Қолаверса, уларнинг мақсадлари, ҳаракатлари, турмуш тарзининг жамият онгига, эътиқодига қай даражада таъсир кўрсатганлиги борасида адибнинг қарашлари, буни олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида ҳам мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: Бидъат, ақидапарастлик, “Равшанийлар”, “Авбошийлар”, “Воқифия” “малоҳид”, “Авлиёия”, “Ҳалолия”, “Мутакосила”, “Илҳомия”, “Иддаоия”.

Сўфи Оллоҳёр халқ орасида бидъат ақидаларининг кенг тарқалишига нақшбандийлик тариқатининг сиёсийлашуви, тариқат пирларининг давлат ишларига аралашуви, сўфийнинг турли мансабларга ўтириши, тариқат ва халқ ўртасида маънавий жарлик пайдо бўлишига олиб келганлигини сабаб қилиб кўрсатди. Турли хил ақидаларнинг тарғиб қилиниши натижасида диний эътиқод сусаяди, бидъатга кенг йўл очилади. Рухий-маънавий етакчига муҳтож кишилар сохта эшон-у, сохта пирлар этагини тутиб, уларнинг йўлидан юради. Бу эса тариқатларнинг обрўсизланиши, пир-у муршидларга халқ ишончининг йўқолиши, исломга зид айрим урф-одатларнинг оммавийлашуви ҳамда соғлом эътиқоднинг сусайишига олиб келди. Биз юқорида таъкидлаганимиздек, “Сабот ул-ожизин” асарида 14 та бидъат ақидапараст гуруҳлар, тариқатлар ҳақида ва уларнинг бузуқ эътиқодларининг мазмун-моҳияти очиб берилган.[3; 6-bet]

Сўфи Оллоҳёр ёзади: Бани одамда бордур бир фариқа,

Тутарлар ўзларин аҳли тариқа.

Алар шаръий Набийнинг душманидур,

Аларминг оти яъни “равшаний” дур. [1; 472-б.]

Юқоридаги мисраларнинг мазмунига эътибор қаратсак, унда одамлар орасида шундай тоифа пайдо бўлганки, ўзларини тариқат аҳли деб ҳисоблаган, лекин, аслида, ўзини “равшанийлар” деб номлашган. Бу тоифадаги кишилар Пайғамбаримиз (с.а.в) шариатининг душманидир. Улар ўзларига “Ориф” деб ном кўйиб, жоҳил, оми кишиларнинг кулоқларига ёқадиган байтлар ўқийди. Уларда ҳеч бир яхши ният йўқ, омиларни ўз йўлига тарғиб қилиш учун байтларни нотўғри маънода шарҳлашади. Уларда оила аҳлини қизғаниш каби туйғулар йўқ, шу сабабдан ҳайвонлар орасида ўз жуфтини қизғонмайдиган тўнғизга ўхшатилади. Кимки бу тоифа кишиларнинг шариатга хилоф ишларини яхши деб маъқулласа, билингки, у кофир бўлиб, жаҳаннам қаърига кулайди. “Равшания” номи билан машҳур бўлган бу оқимга Балхлик Ибн Сафрон

равшаний асос солган. Ўз таълимотини, асосан, Туркистонда – Бухоро ва Қашқар ўлкаларида ёйган. Улар ўзининг тасаввуф аҳлидан деб ҳисоблаб, сўзларини турли ҳикматли байтлар билан безайдилар. Оқшомлари жам бўлишиб, турли мусиқа асбоблари: доира, най, кўбиз кабиларни чалиб, охират ҳолини баён этувчи ҳикматлардан сўзлайдилар. Йиғилган хотинлар ва ёш йигитлар жўр бўлишиб, ашула айтадилар. Айтишларича, бу тоифа бир-бирларига севги изҳор қилувчилардир. Бир-бирларидан хотинларини аямаслар. Шариат олимларини душман биларлар: “кимки бизнинг мажлисимизда бир кеча иштирок этса, қирқ йиллик ибодат савобини олади.”[4; 19-б.]

Сўфи Оллоҳёр “Авбошийлар” (дайдилар, безорилар) ҳам кўпайиб халқ эътиқодига путур етказётганини тилга олади: *Бўлубтур ҳам тақи бир фирқа пайдо, Оти мўъмин, вале нафсига шайдо. Йиғарлар поре бўйни явонни, Солурлар ўртага қиз-у жувонни.*

Ушбу гуруҳ ҳуруфийлардан ажралиб чиққан Аббосия тариқати аъзолари бўлиб, асосчиси Аббос ибн Убайдир. Улар ўз мажлисларида Ҳиндда ўсадиған қора тусли гиёҳванд – “Явон” ўсимлигини тутатар, шайх эса тутун таъсирини бартараф этиш учун доим цирка ва хамуза (лимон) шарбати ичимлигини ичиб турар экан. Барча ҳушсиз бўлганидан сўнг фахш ишларини бошлар экан.

Яна бир кенг тарқалган бидъат оқимлардан бири “Ҳуббия” бўлиб, иш тариқати маъносини англатади. Улар агар Аллоҳни қаттиқ севсанг, у ҳам сени севади. Шунда сендан шариат аҳкоми соқит бўлади”, деган ақидани илгари сурадилар. Улар ҳақида Сўфи Оллоҳёр шундай ёзади: *Яқин билгилки, баъзи номусулмон, Демиш: “Вақтиқи қурбат (Аллоҳга яқинлик.) топса инсон. Кўтарур ҳақ шариат ҳукмин ондин” Бўлур юзи қаро мундоғ дегандин. Бу ботил сўз эрур қавли малоҳид, Шариатга эрур ул фирқа жоҳид.*

Яна бир бидъат гуруҳ “Малоҳид” – мулҳидлар номи билан машҳур бўлиб, исломда харом қилинган нарсаларни ҳалол ҳисоблайди. Малоҳид сўзи эътиқодсиз, даҳрий маъноларини англатади.

“Авлиёия” деган бидъат тариқат тарафдорлари ўз таълимотларига “ҳар бир киши ғайб илмини эгаллаши мумкин ва валий бўла олади” деган шиорни асос қилиб олиб, халқнинг пайғамбарларга бўлган эътиқодини бузишга ҳаракат қилганлар.

“Ҳалолия” (ёки “Ҳилолия”) номли гуруҳ ҳам ўзини сўфийлар деб ҳисоблар, зикрлари мусиқа ва рақслардан иборат бўлиб, булар тирикчилик йўлида нимани кўлга киритсалар, учдан бирини шайхга топширар эканлар. Улар, асосан, Қўқон, Ёркент ва Андижонда тарқалгани таъкидланган.

Яна бир бидъат таълимот Ҳиндостондан кириб келган бўлиб, улар аёллар ва эркаклар бир-бирлари билан қучоқлашиб кўришиши ҳалол деб қаралган, уларнинг шаҳодати дин бўлса-да, ишлари куфр, ўзлари кофир деб қаралган.

Сўфи Оллоҳёр бу каби одамларни қоралаган: *Иккинчи, чунки шаҳватдин хатардур, “Ниҳоя” ким китоби мўътабардур. Битибдур шарҳида ул соҳиба фазл, Ани ҳар бир сўзига, эй хирадманд, Бўлур дўзахда то минг йўлгача банд”[4;22,23-б.]*

“Воқифия” деб номланган бидъат тариқат аъзолари беш вақт намоз ўқийди, аммо улар намоздан сўнг гўё меҳробга бир чиройли қиз ёки кўркам

ўспиринни ўтқазиб қўйиб, унинг юзига диққат қилиб: “Ла илаҳа иллаллоҳ”, - деб авжида беҳуш бўлар эканлар.

“Мутакосила” номли гуруҳ аъзолари “тиланчилик – фано йўли” деб ҳисоблаганлар. Ўтган-кетганнинг молини безбетлик билан тортиб олиш, кўпинча, бойларнинг молини талаб олиш билан кун кечирганлар. Сўфи Оллоҳёр мана шундайлар ҳақида шундай дейди: *Кеча-кундузга кимнинг қути этса, Харом эрмиш ўзини сойил (тиланчи) этса. Набий айди: “Қиёмат бўлса, эй, дўст, Таъмагирни юзида бўлмагай пўст”*. *Билай десанг, бу сўзни, иста “Мишкот”, Таъма бирла кечурган, ҳайф, авқот.*

“Илҳомия” тариқатида эса илм ўрганиш ва Қуръон ўқимоқ фарз бўлмай, маълум хислатли байтларни ўқиш кифоя ҳисобланган. Улар ҳақида Сўфи Оллоҳёр шундай дейди: *Улуг йўлдан адашган бир неча беақл, Қилур эрлардин ул ёлгончилар нақл. “Кишиким ошиқи дийдори ҳақдир Муҳаббат аҳли бирлан ҳамсавақдур. На ҳожат ўзгача тоатлар андин”, Бўлур юзи қаро бундог дегандин.*

“Иддаоия” деб ном олган сўфия тариқати мол-давлат учун шайхлик даъвосини қилишади. Бойларга эҳтиром кўрсатиб, фақирларни оёқости қиладилар. Дунё зийнатига маҳкам боғланган бидъат тариқат ҳисобланган.[4; 24-б.]

Бундан ташқари, пир шогирдларининг шахсий манфаат юзасидан пири вафотидан сўнг уни илоҳийлаштириб, шахсига сиғинишни ташкиллаштириши, ўз пирининг бўлган-бўлмаган кароматларини бўрттириб, маноқиблар ёзиб, ўз пирининг валийлик даражаларини оилй мақомларга кўтариш орқали келажак тирикчилиги учун мустаҳкам пойдевор ясаб олишга интилиши халқ онгида ҳамма пир Валиуллоҳдир ва уларга сиғиниш Барака келтиради деган қатъий тасаввурнинг пайдо бўлишига ва мамлакатнинг катта-кичик туманларида, ўша ерда дафн этилган пирларнинг қабрларини сиғиниш объекти қилиб олишларига олиб келди. Сир эмаски, ҳозирги кунда ҳам мана шу каби ҳолатни республикамиз бўйлаб кўплаб учратишимиз мумкин.

Юқорида қайд этганимиз бидъат таълимотлар ва ақидаси бузуқ гуруҳлар авж олган даврда Сўфи Оллоҳёр уларнинг асл башарасини фош этишга киришди. У англаб етган ҳақиат шундаки, жамиятда ҳукм сураётган сиёсий беқарорликни, бир томондан, ўз манфаати йўлида ҳар хил бидъат ақидапарастлар оддий халқни чин исломий эътиқоддан узоклаштираётганлигига қарши бир ўзи кураша олмас эди, бундай вазиятдан чиқишнинг ягона йўлини аллома халқнинг онгига чин исломий эътиқодни сингдириш, халқни тўғри йўлга бошлаш орқали жамиятни ислоҳ қилиш эди. Аллома мана шундай мураккаб вазиятда ўз манфаатидан кечиб, таназзулдан чиқиш чораларини излади ва ижтимоий- маънавий муҳитни соғломлаштириш ҳамда бошқа юртлардан кириб келган турли бузғунчи гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш ва эътиқод мустаҳкамлиги учун курашга бел боғлади. Унинг мақсади жамиятни нақшбандийлик тариқати байроғи остида бирлаштириб, халқни ёт мафкуралар таъсиридан халос қилиш эди. Чунки жамият тақдирига бепарво бўлиш унинг эътиқодига зид эди. Бундан қутулиш чорасини кучли раҳбар

бошчилигида бидъатларга қарши кураш олиб боришда деб билди ва ўз навбатида бу масъулиятни зиммасига олди.

Адабиётлар:

1. Рашид Зоҳид. Сўфи Оллоёр “Сабот ул-ојизин” шарҳи. Равойихур райҳон. – Тошкент: Шарқ, 2018. 472-бет.
2. Сўфи Оллоёр. Маслак ул-муттақин. Қўлғезма, XVIII аср, 579-бет.
3. Тојиддин Ёлчиғул ўғли. “Рисолайи Азиза”. Босма. – Қозон, 1880, 6-бет.
4. Ш.Сиројиддинов. Сўфи Оллоёр илоҳиёти. II қисм. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси нашриёти. – Тошкент, 2001. 19-бет.
5. Холиков, Юнус Артиқович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международного журнал si-1* (2022).
6. Melikova, Martaba. "The concept of a harmonically developed personality in the spiritual heritage of alisher navoi." *European Journal of Research* 5.1 (2020): 29-33.
7. Xoliqov, Yunus Ortiqovich. "Yangi o 'zbekistonda bag'rikenglikni rivojlantirishda millatlararo aloqalarning mohiyati." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 23 (2022): 764-774.
8. Меликова, Мартаба. "К вопросу об исторических ценностях и традициях в национальном самосознании." *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество* 16.1 (2019): 73-76.
9. Холиков, Ю. О. (2022). Бағрикенглик маданиятнинг моҳияти ва унинг ахлоқий асослари. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 17–21.
10. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

TA'LIM TIZIMIDAGI O'ZGARISHLARNING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO'YISHDAGI AHAMIYATI

Asadbek Zairov
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada demokratik taraqqiyot yo'lidan borayotgan O'zbekistonning uchinchi renessans sari intilishlarining mazmun-mohiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim tizimidagi islohotlarning amalga oshish orqali zamonaviy tendensiyalarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, uchinchi renessans, ta'lim tizimi, oliy ta'lim, inson kapitali, xorijiy tajriba, innovatsiya, taraqqiyot, islohot, strategiya.

Аннотация. В данной статье раскрывается суть стремления Узбекистана к третьему возрождению, идущему по пути демократического развития. Также было выявлено значение современных тенденций через реализацию реформ в системе образования.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Третий Ренессанс, система образования, высшее образование, человеческий капитал, зарубежный опыт, инновации, развитие, реформа, стратегия.

Annotation. This article describes the essence of Uzbekistan's aspirations for a third renaissance, which is on the path of democratic development. The importance of modern trends through the implementation of reforms in the education system was also revealed.

Keywords: New Uzbekistan, Third Renaissance, education system, higher education, human capital, foreign experience, innovation, development, reform, strategy.

Yangi O'zbekiston, uchinchi renessans kabi uyg'un tushunchalar demokratik islohotlar yo'lidan borayotgan mamlakatimizning ulug'vor maqsadiga aylanib, milliy taraqqiyotning yangi bosqichida namoyon bo'lmoqda. Xalqimizning azaliy orzusi bo'lgan mustaqillik qo'lga kiritilgach yana bir yuksak orzu aniqrog'i rivojlangan mamlakatlardagidek farovon hayot kechirish bugungi faol konstruktiv o'zgarishlarning bosh mezonidir. Mamlakatda tinchlik va totuvlik ta'lim sifati aholining turmush darajasi va real daromadlari kabi muhim omillarning yuqoriligi farovon hayotning mezonidir. Ilgari surilayotgan uchinchi renessans tashabbusining tub mohiyati O'zbekistonni jahon ilm-fan markazlaridan biriga aylantirish tarixda bo'lgani kabi bashariyat taraqqiyotiga o'zining salmoqli hissasini qo'shadigan yetuk olimlarni yetishtirishdir. Shu maqsadda bugun faoliyati yo'lga qo'yilayotgan Muhammad al-Xorazmiy, Abu Ali ibn-Sino kabi ulug' allomalarimiz nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablar, shuningdek yaqin o'tmishning fidoiy ijodkorlari bo'lmish Abdulla Qodiriy, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf singari yana bir qator ijodkorlar nomidagi ijod maktablari orqali ta'lim sohasida ilg'or tajribalar yaratish yosh avlodni munosib tarbiyalash masalasiga chuqur yondoshilmoqda. Talimdagi o'zgarishlar orqali keng ko'lamli demokratik

islohatlarning amalga oshishi amaliy natijadorlikni oshirilishiga xizmat qiladi. “2030 yilgacha inovatsion rivojlanish strategiyasi” ilm- fan va oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyalaridagi ustuvor vazifalarga tahliliy yondashadigan bo’lsak, quyidagilarni guvohi bo’lish mumkin. 2030 yilga kelib, “Global innovatsiya” indeksida O’zbekistonni rivojlangan 50 ta demokratik mamlakatlar qatoridan joy olishi, mahalliy oliygohlardan 10 tasini xalqaro e’tirof etilgan nufuzli reytinglarda dastlabki 1000 talikka kiritish, shu jumladan O’zbekiston Milliy unversiteti va Samarqand davlat unversitetini dastlabki 500 ta oliygohlar ro’yxatiga kiritilishi nazarda tutilgan xalq ta’lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida 2030 yilga kelib, umumiy o’rta talim rivojlangan 30 ta mamlakatlar qatorida O’zbekistonning bo’lishi, shuningdek yangi O’zbekiston taraqqiyoti strategiyasi doirasida 2026 yilgacha maktabgacha talim qamrov darajasini 80 % dan oshirish, oliy talim bilan qamrov darajasini esa 50% ga yetkazish kabi masalalar ilm fan sohasidagi davlat siyosatining mazmun- mohiyatini ochib beradi. Shuni alohida takidlab o’tish kerakki, har qanday rivojlanishning ilg’or modeli ixtiro va kashfiyotlarning bosh omili bu ta’limdir. Chunki faqat ta’limgina taraqqiyot sari yetaklaydi, uyg’onish davrini boshlab beradi. O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning yangi O’zbekiston gazetasiga bergan interyusidagi quyidagi fikrlari o’rinlidir: “Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, har qaysi xalq hayotidagi ma’naviy uyg’onish jarayonlari milliy o’zlikni anglashga olib keladi hamda mamlakatning iqtisodiy, madaniy taraqqiyotini yangi bos-qichga ko’taradi. Bunday ijtimoiy noyob hodisa “Renessans”— uyg’onish, qayta tiklanish, yuksalish deb atalishi barchamizga ayon.Ma’lumki, bugungi O’zbekiston zamini qadimda ikki buyuk uyg’onish davriga — Birinchi (ma’rifiy — IX-XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar — XIV-XV asrlar) Renessansga beshik bo’lgan. Bu — jahon ilm-fanida o’z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir. Hozirgi vaqtda mamlakati-mizda yana bir muhim Uyg’onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun “Yangi O’zbekiston” va “Uchinchi Renessans” so’zlari hayotimiz-da o’zaro uyg’un va hamohang bo’lib yangramoqda, xalqimizni ulug’ maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Bugungi kunda O’zbekiston demokratik o’zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon men uchun islohotlarimizning eng katta natijasidir. Chunki, maqsadning aniqligi — harakatlar samarasini ta’minlaydigan eng muhim mezondir¹.”

Intervyu davomida bildirilgan ushbu fikrlarning tahlili shuni ko’rsatmoqdaki, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning asosiy tashabbuskori, ularning markazda turgan islohotchi rahbar sifatida Sh.M.Mirziyoyevning o’ziga xos qarash va fikrlar mamlakatimizning yangi tarixini yaratishda dasturulamal bo’lib xizmat qiladi. Chindan ham yangi O’zbekiston,yangi taraqqiyot,yangicha ishlash tizimi kabi yangi qarashlar chorak asrdan keyingi mamlakatimiz taraqqiyot va yo’lining asosiy tamoyillariga aylandi .

Bu borada konseptual ahamiyatga ega yangi O’zbekiston yangicha dunyoqarash g’oyasi xalqimizning ongu tafakkurini o’zgartirish orqali yangilanishlar jarayonida daxldorlik tuyg’usini oshirishga xizmat qiladi. “Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi” sari doirasidagi yangilanishlar jamiyatimizdagi ijtimoiy-

¹ “Yangi O’zbekiston” gazetasi № 165 (421), 2021- yil 17- avgust.

ma'naviy muhitni tubdan o'zgartirib yangi uyg'onish davri ya'ni uchinchi renesans hodisasi obyektiv zaruriyat ekanligini ko'rsatadi.

Renesans bu qabul qilinadigan konsepsiyalar va vazifalarni strategik darajada belgilanishi emas, balki amaliy sayi-harakatlar bilan erishiladigan noyob hodisadir. Shuning uchun ham yangi uyg'onish davrining poydevori ta'lim bilan qo'yiladi va mustahkamlanadi. Bu borada quyidagilar ahamiyatlidir: Birinchidan, mahalliy oliygohlarda o'qitish jarayonlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqishda "Nobel" mukofoti laureati bo'lgan xorijiy mutaxassislarini jalb qilish; ikkinchidan, falsafa doktori va fan doktorlik dissertatsiyasini yoqlayotgan tadqiqotchilar tomonidan foydalanilayotgan xorijiy ilmiy adabiyotlar tarjimalarini faol yo'lga qo'yish; uchinchidan, har bir oliy o'quv yurti yo'nalishidan kelib chiqqan holda oliygoh faoliyati, shuningdek o'quv jarayonlari, professor o'qituvchilar va talabalar faoliyatlarini tadqiq etadigan tahlil va aql markaziga ega bo'lishi zarur. Chunki ayni Oliy ta'lim tizimi bu yuqori malakali kadrlar drayveridir. Bugun mahalliy mehnat bozorida dunyoqarashi keng, kreativ yondashadigan yangi avlod kadrlariga yetarlicha ehtiyoj bor.

Zero jamiyatda malakali mutaxassislar qancha ko'p bo'lsa, rivojlanish shuncha tez va samarali bo'ladi. Aniqrog'i islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshishi, strategik vazifalarini bajarilishi va belgilangan maqsadlarga erishilishi eng avvalo yuqori malakali kadrlarga bog'liqdir. Shuning uchun ham islohotlar markazida ta'lim tizimi turibdi. Bugun zamonaviy dunyo sharoitida yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda o'qitish tizimini yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan bo'lishini talab etmoqda. Ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qiladigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarning taraqqiyot yo'li ayni ta'limdan boshlangan. Misol uchun: XX asrning 50-yillarida SSSR fazoga ilk sun'iy yo'ldoshini uchirdi. Bu Amerikani hayratga soldi, Milliy mudofaa ehtiyojlari uchun ta'lim to'grisidagi qonunning e'lon qilinishi Amerika ta'lim tizimida ulkan texnik innovatsiyalar, matematik taraqqiyotga urg'u berish va este'dodli kishilarni tayyorlash jarayoni avj olishiga turtki berdi, shundan federal hukumatning ta'lim sohasidagi ishtiroki ham boshlandi. XX asrning 80 - yillarida Osiyoning to'rt yo'lbarisi erishgan iqtisodiy mo'jiza bois xalqaro pedagogik doiralarda Yaponiya va Singapur ta'lim tizimiga taqlid qilish bilan Finlyandiyaning ta'lim tizimi yuksak sifatli ta'lim namunasiga aylandi, hatto fincha ta'lim tizimini yuksak taraqqiy etgan ta'lim tizimini yuksak taraqqiy etgan ta'lim tizimi bilan bir ma'noda qo'llay boshlashdi. 2009-yili Shanxay ilk marotaba PISA testlarida qatnashdi va uchta predmet bo'yicha reytingda eng yuqori natijani qayd etdi, bu jahon ahlini hayratga soldi, turli davlatlar vakillari birin-ketin muvaffaqiyatli ta'lim sirlarini o'rganish uchun Shanxayga kela boshladilar. Xitoycha ta'lim tizimi butun dunyo etiborini o'ziga jalb qildi. Ta'lim tizimidagi ushbu diqqatga sazovor voqeliklar biz uchun fundamental ta'lim taraqqiyotidagi qanday istiqbollarni ko'rsatdi¹.

Birinchi dunyo mamlakatlari bosib o'tgan taraqqiyot yo'lidan borayotgan O'zbekiston xalqaro tajribalarni keng o'rganishda dadillik ko'rsatmoqda. Jumladan maktabgacha ta'lim sohasida Korea bilan hamkorlikda Putjon universitetining filiali

¹ "Fundamental ta'lim taraqqiyotining xitoycha yo'li"(MATN)/Huang Jongjing (va boshqalar),-Toshkent: Akademik nashr, 2020.-22 b."

ochilishi, Finlandiya tajribasi asosida xalq ta'lim tizimida fin ta'lim yutuqlarini keng tadbiq qilish. Xususan, Samarqand davlat universiteti huzurida Finlandiya mamlakatimiz bilan hamkorlikda pedagogika sohasi doirasida institut faoliyati yo'lga qo'yilishi, xorijiy oliygohlarning filiallari, jumladan: Buyuk Britaniyaning xalqaro West Minister „AQShning Webster, Italiyaning Turin politexnika, Koreaning Inxa, Hindistonning Amitya kabir bir qator nufuzli oliygohlar filiali ochilishi milliy ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan bo'lishini namoyon qilmoqda. Yana bir e'tiborga molik jihat, bakalavriat, magistratura, doktoranturada o'qish va stajirovka o'tash maqsadida mamlakatimizdan talabalar, tadqiqotchilar va mutaxassislar nufuzli xalqaro reytinglarning eng yuqori oliygohlariga El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan yuborilayotganligi bugungi milliy ta'lim tizimida xalqaro tajribaning keng joriy qilinishida to'g'ridan to'g'ri xorijiy mamlakatlarda amaliy sayi-harakatlarning amalga oshishi mamlakat taqdiri va taraqqiyot yo'lini belgilab beradi.

Xalqimizda " ta'lim va tarbiya - beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu sabab mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim tizimi prinsipiga asoslangan, bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratishga harakat qilinayotgani bejiz emas. Rivojlangan mamlakatlarda ta'limning to'liq shakliga investitsiya kiritishga, ya'ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta e'tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko'rsatgich atiga 4 barobarni tashkil etadi. Binobarin, inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart¹.

O'z navbatida inson kapitali bu- bilim, ko'nikma, qobiliyat va tajriba demakdir. Kasbiy faoliyatining darajasini ana shu jihatlar belgilab beradi . Ammo hamma ham kerakli mutaxassislikka ega bo'la olmaydi. Sababi esa ta'lim, uning samarasiz mexanizmi bilan bog'liqdir. Tan olish kerakki, bugun farzandini o'qitishga, ya'ni inson kapitaliga sarmoya kiritishga ikkilanayotgan kishilar yo'q emas. Yohud o'qitishni xohlaydi, lekin kerakli sarmoyani topa olmayotgan insonlar ham yetarlicha topiladi. O'rtadagi noaniqliklarni bartaraf qilish uchun inson kapitaliga sarmoya jalb etish, ya'ni ta'limga sarflanayotgan har bir so'm necha so'm bo'lib qaytishi, o'zini oqlash yoki oqlamasligini tadqiq etadigan "Inson kapitali milliy tadqiqot markazi" faoliyati yo'lga qo'yilishi zarur. Bu borada markaz faoliyatining yo'lga qo'yilishi inson kapitali tushunchasi mohiyatini ochib berib, jamiyatda ta'limga bo'lgan munosabatni yuksaltiradi. Uchinchi renessans ostonasida yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. 2030-yilga borib O'zbekistonni Markaziy Osiyoning ta'lim xabiga aylantirish kabi konseptual g'oya va vazifalar amaliy natijadorlikni talab etadigan ustuvor ahamiyatga ega hisoblanadi. Xalqning yakdil qarashlari va mushtarak maqsadi, davlatning amaliy siyosati va adolati noyob jarayon bo'lmish uchinchi renessans hodisasini tezlashtiradi. Ertasini o'ylagan, rivojlanishni maqsad qilgan mamlakatning restoranlari emas kutubxonalari odamlar bilan gavjum bo'ladi. Bozorlarda importbop mahsulotlardan ko'ra milliy mahsulotlarning sifati yuqori va

¹“ Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi -Toshkent. ” O'zbekiston”, 2021. –B.122 “

qiymati arzon bo‘ladi. Natijada esa oddiy xalqning davlatga bo‘lgan ishonchi milliy qadriyatlarga sodiqligi, ta’limga bo‘lgan munosabati yuqori bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda yangi O‘zbekiston chinakam yangi tarix yaratishga qodir. Bu yo‘lda jamiyatning barcha a’zolari bunyodkor g‘oyalari atrofida birlashishi va birligini namoyon qila olishi lozim. Zero ilgari surilayotgan g‘oya va tashabbuslar amaliy harakatlarni bilan real voqelikka aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi № 165 (421), 2021- yil 17- avgust.
2. “Fundamental ta’lim taraqqiyotining xitoycha yo‘li”(MATN)/Huang Jongjing (va boshqalar),-Toshkent: Akademik nashr, 2020.-22 b.”
3. Saydulloevich, Ulugmurodov Elyor. "Islamic culture: the essence and ways to improve it." *Academia Globe: Inderscience Research* 3.03 (2022): 208-212.
4. Kholikov, Yunus Ortikovich. "Philosophical Fundamentals Of The Culture Of Tolerance." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.09 (2021): 48-51.
5. Melikova, Martaba. "Towards a philosophical analysis of Alisher Navoi’s heritage." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1112-1116.
6. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "The importance of moral values in the development of a culture of tolerance in youth." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 1.3 (2021): 65-69.
7. Melikova, M. N. "History of philosophy: textbook." DOI: http://doi.org/10.37057/M_13 1.
8. Ortiqovich, Xoliqov Yunus. "Millatlararo bag‘rikenglik madaniyati insonparvarlik va tinchlikning asosiy tamoyili sifatida." *Eurasian journal of academic research* 1.9 (2021): 420-425.

9. YOSHLARNING MEHNATDAN BEGONALASHUVINI OLDINI OLISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Allabaev Jahongir Djamolidinovich
“Ipak yo’li” halqaro turizm universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda yoshlarning mehnatdan begonalashuvi omillari aks ettirilgan. Dunyoda, sodir bo’layotgan uzoqlashishlar, avlodlar o’rtasidagi begonalashuv, insonlarning o’z mentaliteti, an’ana va urf-odatlaridan voz kechishi bugun xavfli tus olmoqda. Yosh avlodni foydali mehnatga jalb etish, bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazish, to’laqonli ta’lim berishdan tashqari, uning ruhiyatidagi o’zgarishlarni o’z vaqtida anglash, to’g’ri yo’naltira olish muhimdir. Insoning halol mehnat tufayli o’z baxtini topishi, mehnatning saodatga erishish kaliti ekanligi shular jumlasidandir.

Kalit so’zlar: Begonalashuv, yoshlar siyosati, an’ana, urf-odat, qadriyat, virtual olam, qaramlik, globallashuv.

Mehnatdan begonalashuvni oldini olish bu bozor iqtisodiyotining rivojlanishi, avvalambor, ishlab chiqarish vositalarini rivojlantirishni, mehnat unumdorligini va mahsulot sifatini oshirish maqsadida bularning doimiy texnik va texnologik yangilanishini, bu orqali esa sog’lom raqobatni tashkil etishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish vositalari ularning ishlashi uchun yuqori malakali ishchini talab qiladi, bu esa ishchilar uchun nafaqat har doim yuqori texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish uchun, balki ishchilar malakasini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun ham xarajatlar qilish majburiyatini beradi. Bu nafaqat malakalarni oshirishni talab qiladi, shuningdek, ishchilarning mehnat salohiyatining boshqa tarkibiy qismlari: sog’liqni saqlash, ijtimoiy ko’nikmalar (ayniqsa, muloqot qobiliyatlari), ta’lim va boshqalar bilan bog’laydi. Shu boisdan ham Z.R.Xudayberdiev to’g’ri ta’kidlaganidek, “...innovatsiyalar va yangi g’oyalarsiz iqtisodiyotning hozirgi rivojini tasavvur etib bo’lmaydi. Jami aholi tarkibida mehnatga layoqat yoshidagilar salmog’ining ortib borishi yoki boqimandalik yuklamasining pasayishi tendentsiyasi kuzatila-yotgan bir paytda, bu holat ikki xil oqibatga olib kelishi mumkin: birinchisi – ulardan samarali foydalanishni yo’lga qo’ymaslik natijasida ishsizlik muammosi dolzarblik kasb etishi; ikkinchisi – ortib borayotgan mehnatga layoqat yoshidagilardan samarali foydalanish orqali sezilarli iqtisodiy o’sishga erishish mumkin. Bunda iqtisodiy faol aholi tarkibida mehnatda bandlar ulushini ko’paytirishga, ularni samarali mehnatda band etishga e’tibor qaratish talab etiladi va iqtisodiyotni innovatsion rivojlan-tirish maqsadida mehnat bozorini boshqarish modeli hamda integratsiyalashgan ijtimoiy-iqtisodiy klaster tuzilmasining taklif etila-yotgan mexanizmidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi” [1:42].

Mehnatdan begonalashuvni oldini olishda zamonaviy ishchini nafaqat ishdan keyin sog’ayibgina qolmay, balki yuqori texnologiyali ishlab chiqarish vositalariga yuqori malakali xizmat ko’rsatishni ta’minlash uchun o’z bilim va madaniy darajasini ko’tarib, to’liq dam olish imkoniyatiga ega bo’lishi ta’minlanadi. Ma’lum bo’lishicha, ishchilar o’zlari yaratgan mahsulotni ko’proq olishni boshlaydilar, bu esa ma’lum darajada, ularni mehnatdan begonalashuvini oldini olishga xizmat qiladi.

Xodimlar tomonidan olingan mahsulot ulushining o'sishi korxonalar va tashkilotlarda ijtimoiy siyosat bog'liq holda ro'y beradi. Shu boisdan ham ijtimoiy siyosatni olib boradigan kompaniyalar, ishchilarga bepul (yoki sezilarli chegirmalar bilan) taqdim etiladigan jamoaviy tovarlarni ishlab chiqarish uchun to'lash uchun olingan daromadning bir qismini sarflaydilar. Bunday imtiyozlar doirasi ancha keng - korxonalar yoki tashkilot oshxonasida bepul (yoki qisman to'lanadigan) ovqatdan tortib, sanatoriyga yoki dam olish uyiga bepul (yoki qisman to'lanadigan) yo'llanmalargacha tashkil etiladi. Ishchilarning bunday imtiyozlardan bepul foydalanishi ish vaqtida ularning samaradorligini oshirish uchun mehnat salohiyatini oshirish talab etiladi. Ishchilar mamlakatning mudofaasi, ichki tartibni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi, jamoat transporti tizimlari, fundamental ilmiy tadqiqotlar, ekologik dasturlar, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash va boshqalar kabi jamoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha faoliyati ko'lamini kengaytirish jarayonida ijtimoiy mahsulotning katta ulushini olishni boshlaydilar. Soliqqa tortish tizimi orqali esa ijtimoiy mahsulotni qayta taqsimlashni, shu jumladan mamlakat aholisining ko'p qismi tomonidan bepul iste'mol qilinadigan jamoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni moliyalashtirishni ko'paytirishni amalga oshiradi.

Jamiyat xodimlarning ish sifatlari to'g'ri shakllanganligiga amin bo'lishi kerak. Bu shunday tovarlarni ishlab chiqarishga javob beradigan standartlarni ishlab chiqish orqali davlatga kafolat berishga mo'ljallangan. Bundan tashqari, tegishli sifatli ish qobiliyati jamiyatning har bir a'zosida shakllanishi kerak, shu bilan birga barcha ijtimoiy guruhlardan uzoq vakillari, agar ular xususiy bo'lsa, tegishli imtiyozlarni to'lashlari mumkin. Bunday holda, davlat jamiyatning har bir a'zosiga bepul taqdim etiladigan ushbu imtiyozlarni ishlab chiqaruvchi sifatida zarur bo'ladi. Shu bilan birga, korxonalaridagi ijtimoiy siyosat ham, davlatning jamoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi faoliyati ham pirovard maqsad sifatida ishchilarning mehnat unumdorligini oshirishga, oxir-oqibat, bunday sharoitida iqtisodiy faoliyatning asosiy maqsadi bo'lgan foydaning ko'payishidir. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, "Yangi texnologiyalar raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi. Insonga qilingan investitsiyalar unda mehnat qilish qobiliyatini shakllantiradi va mehnat jarayonida amalga oshiriladi. Ta'lim sohasiga investitsiya kiritish milliy boyligni oshirishning asosiy omili hisoblanadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, "jahon milliy boyligining 2/3 qismi inson kapitali hissasiga to'g'ri keladi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim samaradorligining 16 foizi moddiy-texnik bazaga, 20 foizi resurslarga, 64 foizi inson omiliga bog'liqdir"[2; 1-9] .

Mehnatni begonalashtirishning zo'ravonligini yumshatishning yana bir shakli bu korxonalar olgan foydani boshqarish va taqsimlashda ishchilar ishtirok etishining turli xil variantlarini kiritishdir. Ushbu choralar-tadbirlar xodimlarning mehnat motivatsiyasi tuzilishini optimallashtirish, ularni yanada yaxshi va unumli ishlashga undash uchun mo'ljallangan. Shu munosabat bilan optimallashtirish amalga oshiriladigan xodimning daromadlari darajasining oshishi boshqa maqsadga erishish uchun majburiy vositadir. Sog'liqni saqlash va mehnat sharoitlari, mehnat intizomi qoidalari va korxonalarini boshqarish va foyda taqsimoti uchun ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan boshqa masalalar bo'yicha qarorlarni qabul qilishda ishtirok

etgan xodimlar, shunga qaramay, korxonalar faoliyati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qarorlarni ishlab chiqishda ishtirok etishlariga yo'l qo'yilmaydi.

Xodimlar mulkining paydo bo'lishining asosi shundaki, zamonaviy jamiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ishchilarning ijodiy kuchlarini rivojlantirishni, ularning mehnat salohiyatini ochib berishni talab qiladi, bu bozor munosabatlariga xos bo'lgan mehnatni begonalashtirishni amalga oshirishda qiyin kechadi. Chunki, ushbu mulk shakli korxonalar o'z mehnat jamoasiga tegishlidir. Shuning uchun ish haqi shaklidagi zarur mahsulotdan tashqari har bir xodim ortiqcha mahsulotning qo'shimcha qismini ham oladi. Ushbu formulalar doirasida uning ijtimoiy-iqtisodiy tashkilotining bir nechta variantlari ishlab chiqilgan, ammo ularning barchasi xodimning mehnat hissasi va u oladigan mahsulot ulushi o'rtasidagi muvofiqlikni anglatadi.

Bundan tashqari, mehnat mulki har doim nafaqat mehnat va mulkning, balki mehnat, mulk va boshqaruvning birligiga asoslanganligi sababli, xodimlar mulkining ishlashi rivojlangan o'zini o'zi boshqarish tizimi va ishlab chiqarish demokratiyasini talab qiladi. Bu esa har bir xodim uchun korxonani boshqarish jarayoniga ta'sir o'tkazishga imkon beradi. Ushbu imkoniyatning mavjudligi xodimlardan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki zamonaviy korxonani boshqarish uchun zarur bo'lgan bilimlarni ham o'zlashtirishga intilishni talab qiladi. Shu munosabat bilan, xodimlarning mulkiga ega bo'lgan korxonalarda, ularni tegishli ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorlash uchun xodimlarni o'qitish tizimi tashkil etiladi. Xodimlarning mulkiga ega bo'lgan korxonalar G'arb mamlakatlarida juda keng tarqalgan va o'zlarining ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarida juda kuchli mavqega ega[3;112].

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, ilmiy-texnika taraqqiyoti va ijtimoiy hayotning doimiy ravishda tezlashuvi tufayli zamonaviy jamiyat jadal rivojlanmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, odamlar bilan o'ralgan odam o'zini tobora yolg'izlik holatida his qiladi. Zamonaviy odamlar shaharlarda to'plangan va bu yerda shaxslararo aloqa, o'zaro tushunish va harakatlarni muvofiqlashtirishni kuchaytirish kerak ko'rinadi. Ammo ijtimoiy hayotning farqlanishi odamlarni bir-biridan tobora uzoqlashtirmoqda. Bugungi kunga kelib insonlararo begonalashuv o'sib bormoqda, bu munosabatlardagi inqiroz bilan tavsiflanadi. Bu, asosan, aholining turli qatlamlari farovonligining farqi bir necha bor oshib borishi, ko'pincha "to'yganlar ochlarni tushunmaydi" aqidasi orqali sodir bo'lmoqda. Ya'ni inson o'zi yashayotgan jamiyatdan tobora uzoqlashib bormoqda, chunki u har doim ham ijtimoiy hayotning tezlashib borayotgan sur'atlariga ham qodir emas.

Xullas, hayotning asosi sifatida insonni mehnatdan uzoqlashtirish, uning mazmuni va natijalari, insonning mehnat faoliyati, tovar va cheklanmagan iste'moldan chetlashishi kuchaymoqda. Yangi axborot dunyosining rivojlanishi begonalashish muammosini yanada rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Inson virtual kompyuter dunyosiga qanchalik ko'p kirsa, shunchalik haqiqiy dunyo undan chekinadi, natijada qo'rquv yoki haqiqiy ijtimoiy munosabatlar dunyosiga qaytishni istamaslik paydo bo'ladi. Inson va tabiat o'rtasidagi farq tobora kengayib bormoqda. Insoniyatning siyosatdan uzoqlashishi kuchaymoqda, bu esa befarq kuzatuvchining passiv pozitsiyasiga yoki siyosiy konformizmga, ma'nosiz murosaga olib keladi.

Ma'naviyat va axloqsizlikda ifodalangan insonning madaniyat va axloqdan uzoqlashishi tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mehnatdan begonalashuv oqibatida har qanday odam o'zidan uzoqlashib boradi, bu esa "inson" ning "ajralib chiqishi", shaxsning shaxssizlashishi va boshqalarga olib keladi [5:187].

Shunday qilib, uchinchi ming yillikning boshida begonalashtirish muammosi butun xilma-xilligi bilan nafaqat yo'qolmaydi, aksincha o'sib boradi, yangi shakllarga ega bo'ladi. Shu munosabat bilan biz 21-asrda jamiyatdagi begonalashuvning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab, begonalashtirishning turli shakllarini taqqoslashda, tarix va zamonaviylik o'rtasidagi munosabatlardagi mehnatdan begonalashuv muammosini ijtimoiy-falsafiy o'rganishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Худайбердиев З. Р. Рынок труда в условиях экономики переходного периода: вопросы теории и практики. - Ташкент: Финансы, 2008. – С.42.
2. Мухторов А., Султонов Т., Мустафакулов Ш. Таълим соҳасини ривожлантириш бўйича хорижий тажрибалар // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. - № 4, май, 2012 йил. –Б.1-9.
3. Turg'unboev F.. Mehnat falsafasining dolzarb muammolari // “Илмий хабарнома – Научный вестник”. – Андижон. – 2014 йил, №4-сон. - В.112.
4. Толаметова З.А. Меҳнат унумдорлигини оширишда таълим тизимининг ўрни // ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, 2013 йил №8 сон. –Б.42-46
5. Yunusov K.A. Begonalashuv va tanazzul hamda ijtimoiy oqibatlar. Ma'ruzalar matni. - Andijon – 2013. -В.187.
6. To'xtaev X.P. Axborotlashgan jamiyatda inson begonalashuvining mazmun – mohiyati. Jamiyat informatsiyalashuvining zamonaviy muammolari – xalqaro konferentsiya to'plami. - Toshkent, 2020. - В.199.
7. Kholikov, Yunus Ortiqovich. "Moral aspects of national ethnic in bringing up young generation with generosity." *Theoretical & Applied Science* 7 (2019): 18-21.
8. Меликова, М. Н., and О. А. Исматуллоев. "Политические партии в контексте дальнейшего реформирования общества в Узбекистане." *Social and economic problems of modern society Materials of the VIII international scientific conference*. 2018.
9. Xoliqov, Yunus. "The role of ethics and education in the development of tolerance relations between uzbekistan and the nation in the process of development." *International Conference on Problems of Improving Education and Science*. Vol. 1. No. 02. 2022.
10. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ ПАРАДИГМАЛАРИ

*Исомиддинов Юнусжон Юсуббоевич,
Самарқанд давлат чет тиллар институти ўқитувчиси*

Кишилар жамият ҳаётида юз бераётган барча жараёнларни кузатар экан, уларга нисбатан хайрихоҳ ёки қарши ёки бефарқ муносабатда бўлаётганликларини кўришимиз мумкин. Шу нуқтаи назардан қараганда коррупцияга қарши кураш масаласида ҳам шундай муносабат мавжудлигини кузатиш мумкин. Бироқ, коррупциянинг жамият тараққиётининг кушандаси эканлигини англаган одамлар, бу иллатга қарши кураш бўйича бир қатор тактик усулларни қўллаш ва стратегик йўналишларини белгилаб олиш борасида илмий амалий аҳамиятга эга бўлган ишланмаларни фалсафий парадигмалар шаклида ишлаб чиққан ҳолда ҳаётга жорий қилишга ҳаракат қилмоқдалар.

Коррупцияга қарши кураш борасидаги фалсафий парадигмалар деб коррупцияга қарши кураш ҳақидаги ғоялар, қарашлар ва тушунчаларнинг етакчи тизимини белгилаш учун ишлатиладиган дастлабки концептуал схемалар, муаммоларни қўйиш ва уларни ҳал қилиш моделлари, тадқиқот усуллари, уларни амалга оширишнинг тактикаси ва стратегияси ҳақидаги постулатлар ва стандартлар тизимига айтилади. Бу борада яратилган фалсафий парадигмаларни;

а) тарихий макон ва замонда жойлашган ўрнига қараб – қадимги, ўрта аср, янги ва энг янги даврдаги;

б) жазоларни қўллаш усул ва воситаларига қараб – қилмишига яраша қонунларда белгиланган тартибда жазолаш;

в) субъектлари бўйича – индивидуал, жамоавий;

г) ахлоқий-маънавий таъсирига қараб – жамоа олдида уялтириш, тадбирларига қўшмай изза қилиш ва бошқа шу кабиларга ажратиш мумкин. Бу парадигмаларни қуйидаги давлатлар мисолида кўриш мумкин. Сингапурнинг коррупцияга қарши курашдаги фалсафий парадигмаси ва уни амалга ошириш стратегияси. Сингапурнинг коррупцияга қарши кураш стратегияси ўзининг қатъийлиги ва изчиллиги билан ажралиб туради. Бу мамлакатдаги фалсафий парадигма "коррупцияни назорат қилиш мантиғи" га асосланиб: "коррупцияни йўқ қилишга уринишлар ҳам рағбатлантирувчи, ҳам шахсни коррупциявий ҳаракатларни содир этишга ундаш учун имконият яратадиган шароитларни минималлаштириш ёки йўқ қилиш истагига асосланган бўлиши керак"¹, – деган ғояга асосланади. Бу парадигмада: биринчидан, мансабдор шахсларнинг ҳаракатларини тартибга солиш; иккинчидан, бюрократик процедураларни соддалаштириш;

учинчидан, юксак ахлоқий-маънавий меъёрларга риоя қилиш устидан қатъий назоратни кучайтириш масаласи илгарилган эди. Швециянинг коррупцияга қарши курашдаги фалсафий парадигмаси ва уни амалга ошириш

¹ ВЦИОП — Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 сентября 2006. Архивировано 29 апреля 2005 года.

стратегияси. XIX аснинг ўрталарига қадар Швецияда коррупция ривожланган мамлакат эди. Бундан қутилиш йўлини ўзида акс эттирувчи фалсафий парадигманинг ўзига хос хусусиятлари: биринчидан, меркантилизм ва унинг оқибатларини тугатиш; иккинчидан, барча поғонадаги мансабдорлар учун юксак даражадаги ахлоқий-маънавий нормаларни ишлаб чиқиш ва уларга амал қилишни таъминлаш; учинчидан, мустақил ва адолатли суд тизимини яратиш кабилар билан тавсифланади. Шунга кўра мамлакатни модернизация қилишда меркантилизмни йўқ қилиш бўйича чора-тадбирлар кўрилди. Ўшандан бери давлат томонидан тартибга солиш фирмаларга қараганда кўпроқ уй хўжаликларига қаратилди, бунда эътибор тақиқлаш ва рухсатномалар беришга эмас, балки имтиёзларни солиқлар юқини камайтириш ва шу кабилар орқали беришга қаратилди.

Коррупция бутун дунё муаммосидир. Ундан бирон-бир давлат қутила олган эмас. Унинг кўринишлари шунчалик хилма-хилдирки, хатто турли туман кўринишдаги маданий анъанага айланиб қолган дейиш мумкин.

Ички давлат ҳужжатларидан фойдаланиш имконияти очилди, мустақил ва самарали судловга асосланган адолат тизими яратилди. Шу билан бирга, Швеция парламенти ва ҳукумати маъмурлар учун юқори ахлоқий меъёрларни ўрнатди ва уларни бажариш бошланди. Натижада, бир неча йил ўтгач, ҳалоллик амалдорлар(бюрократия) ўртасида ижтимоий нормага айланди. Юқори мартабали амалдорларнинг иш ҳақи дастлаб ишчиларнинг иш ҳақидан 12-15 баравар ошиб кетди, аммо вақт ўтиши билан бу фарқ икки бараварга камайди¹. Бугунги кунда Швеция дунёдаги энг паст коррупция даражасига эга давлатлардан бири саналади. Булардан ташқари бундай парадигмаларни амалга оширишни Гонгконг, Португалия, Малазия, Эстония каби мамлакатлар мисолида кўплаб келтириш мумкин. Ҳозирги кундаги коррупцияга қарши кураш бўйича фалсафий парадигмалар: муаммо ва ечимлар. Бугунги кунга қадар педагогика, психология, фалсафа, бошқарув назариясида бирон бир шахснинг идеал даражадаги амалдор бўлишига қафолат берадиган маълум усуллар мавжуд эмас. Бироқ, коррупция даражаси жуда паст бўлган кўплаб мамлакатлар мавжуд. Бундан ташқари, давлатлар тарихида коррупцияни камайтиришга қаратилган ҳаракатлар муҳим ютуқларга олиб келганлиги ҳақида мисоллар ҳам бор. Масалан, Эстония, Сингапур, Гонгконг, Португалия, Швеция шундай давлатлар қаторига киради. Бу эса, ўз навбатида коррупцияга қарши кураш бўйича муайян фалсафий парадигмаларга асосланган усулларининг мавжудлигини кўрсатади. Ҳозирги кунда коррупцияни камайтириш борасида урта фалсафий парадигмал ёндашув борлиги кўзга ташланади. Биринчиси, коррупцияга алоқадор бўлганларни қилмишига яраша жиноий жавобгарликка тортиш учун янги қонунлар қабул қилиш ва уларнинг ижросини қатъий тарзда амалга оширишни таъминлаш. Иккинчиси, амалдорларнинг коррупция батқоғига ботиб кетмаслиги учун қоида ва қонунларни бузмасдан туриб, уларнинг даромадларини кўпайтиришга имкон берадиган иқтисодий

¹ Lindbeck A. Swedish lessons for post-socialist countries. — Institute for International Economic Studies, Seminar Paper No. 645. — Stockholm: 1998. [11] (англ.)

механизмларни яратишни йўлга қўйиш. Учинчиси, бозорлар ва рақобатнинг ролини ошириш орқали коррупциядан олинадиган даромадлар улушини камайтириш. Мазкур фалсафий парадигмаларни амалга оширишнинг умумий илмий амалий механизмлари жумласига қуйидагилар киради.

1. Ички назорат. Бунга давлат бошқарув аппаратида мавжуд бўлган ички механизмлар ва рағбатлантириш омиллари киради. Буларга мансабдор шахсларнинг ўз вазифаларини бажариши учун аниқ стандартларнинг ишлаб чиқилганлиги ва уни бажариш юзасидан ходим устидан қатъий назорат ўрнатилишни таъминлашнинг мавжудлиги киради. Назоратни таъминлаш учун кўпинча автоном ишлайдиган махсус бўлимлар ташкил қилинади. Масалан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари кўпинча ижро этувчи ҳокимият раҳбарига, шунингдек бюрократик аппаратга бўйсунсада, аммо шу билан бирга сезиларли даражада ички назоратни амалга ошириш бўйича ўз ваколатларига эга бўлади. Шу туфайли коррупцияга қарши курашнинг фалсафий парадигмаларини амалга оширишнинг асосий усули бўлган ички назорат бугунги кунда асосий, салмоқли, самарадор ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда.

2. Ташқи бошқарув. Бунга ижро ҳокимиятидан юқори даражада мустақилликка эга бўлган механизмлар киради. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2003 йилда қабул қилинган “Коррупцияга қарши конвенцияси”да коррупцияга дахлдорлиги учун огоҳлантириш, коррупцияда иштироки учун жиноий таъқиб ва тергов ҳамда амалиёт операцияларини ишга солмаслик, жиноят йўли билан топилган маблағларни қайтариш мақсадида ҳатлаш, мусодара қилишга йўналтириш бўйича амал қиладиган механизмлар кўрсатиб ўтилган. Бундай механизмлар қаторига кирувчи мустақил суд тизимининг мавжудлиги ва унинг қонунни бузган бюрократни осонгина ва самарали суд қилиши, амалда коррупциянинг потенциал жозибадорлигини кескин пасайтиради. Шу билан бир қаторда сўз ва оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги бюрократик аппаратда коррупция ҳолатларини назорат қилишнинг энг самарали воситаларидан бири ҳисобланади. Ташқи назорат эркин бозор иқтисодиёти ва либерал демократик давлатларга хосдир. Бу биринчи навбатда, бозорнинг нормал ишлашини таъминлаш учун аниқ қоидалар, механизмларни яратиш ва ишга тушуриш, иккинчи навбатда соғлом рақобат муҳитини таъминлайдиган самарали ҳуқуқий тизимини шакллантиришни талаб этилиши билан боғлиқлиги билан тавсифлаш мумкин. Либерал демократия ўз мақсадларига эришиш учун сайлов тизими, қонун устуворлигига, мустақил суд тизими, ҳокимиятнинг тақсимланишига ва «чеклаш ва мувозанат»ни сақлаш тизими таянади. Ушбу сиёсий институтларнинг барчаси бир вақтнинг ўзида коррупция устидан ташқи назорат механизмлари бўлиб хизмат қиладди. Бироқ, либерал демократиянинг барча қоидалари ҳам коррупцияга қарши курашиш учун бир хилда аҳамиятга эга эмас. Масалан, ҳокимиятнинг тақсимлаш принципи. Ваколатларнинг тақсимланиши уларнинг горизонтал равишда бир-бирларини назорат қилишларини рағбатлантиради. Масалан, парламент демократиясида вакиллик ҳокимияти ҳукуматни ишдан бўшатиш ваколатига эга. Бошқа томондан, президентлик демократиясида ҳокимият тармоқлари янада функционал

равишда бўлинади. Шунга қарамай, президентлик республикаларида коррупция одатда парламентдаги каби юқори, бу, эҳтимол, президентга импичмент эълон қилиш процедурасининг оғирлиги билан боғлиқ. Бундан ташқари, ваколатларни ҳудудий даражага кўра тақсимлаш ва шу билан ижро этувчи ҳокимият ваколатларининг кўп қисмини маҳаллий ўзини ўзи бошқариш даражасига ўтказиш давлат органлари сонининг самарали қисқаришига олиб келади. Бу ҳукуматнинг ахборот шаффофлигини оширади ва коррупцияни камайтиради. Шунга қарамай, максимал даражада марказсизлаштиришни таъминлайдиган давлатнинг федерал тузилиши кўпинча бир хил фаолиятнинг турли қирраларини турли даражадаги мансабдор шахслар томонидан тартибга солинишига ва бинобарин, унитар давлатларга нисбатан кўпроқ коррупцияга олиб келади.

3. Сайлов тизими. Демократик мамлакатларда сайланган вакилларни коррупция учун жазолашнинг асосий усули, уларни кейинги сайловларда ҳокимиятдан четлаштириш ҳисобланади. Бу шуни англатадики, сайловчининг ўзи танлаган кишиларнинг ҳалоллиги ва жавобгарлиги даражаси учун жавобгардир. Коррупцияга қарши қурол сифатида сайловларнинг юқори самарадорлигига қарамай, уларнинг таъсири жуда суст. Бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, сайлов жараёнидаги камчиликлар коррупция доирасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Агар сайловлар қонунбузарликсиз ўтказилган бўлса ҳам, уларнинг ўзи сайловчиларни у ёки бу номзодга мафкуравий сабабларга кўра овоз беришни рағбатлантириши мумкин, бунда унинг шахсан ўзи, бўйсунувчилари ёки умуман ўз партияси коррупциясини эътиборсиз қолдиради. Бу амалда тасдиқланган гипотеза ҳисобланади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ibodullaevich, K. K., & Kizi, U. G. K. (2021). TYPES, FORMS OF CORRUPTION, CAUSES AND CONSEQUENCES. Scientific progress, 1(4).

2. Кулматов, П. М. (2014). Динамика ценностных ориентаций молодежи Узбекистана. Система ценностей современного общества, (34).

3. Abdurashidovich, T. M., & Botir, U. (2020). YOUTH EDUCATION IS A KEY FACTOR OF THE COUNTRY'S WELL-BEING. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 338-342.

4. Улугмуродов, Элёр Сайдуллоевич. "Философский анализ ценностей ислама в формировании эстетического мышления молодежи." *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история*. 2020.

5. Меликова, М. Н. "Историческое сознание в контексте патриотического воспитания молодежи." *Қадимий жазоҳ ваҳаси–марказий осий цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт)*: 261.

6. Холиков, Юнус Артикович. "Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик инсонпарварликнинг асосий тамойили сифатида." *Философия и жизнь международный журнал* si-1 (2022).

МУНДАРИЖА

Ф.И.Ш.	Мақола мавзуси	
О.М.Ғайбуллаев	Янги Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фанларни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари	5
Р.Т.Шодиев	Марказий Осиё тасаввуфий таълимотлари бўйича замонавий тадқиқотлар	8
М.Ж.Бозоров	“Глобаллашув” тушунчаси таҳлили	13
М. Н.Меликова	Суфизм как идейный источник философских воззрений Алишера Навои	16
С.К Каримов	Тасаввуф фалсафасида комил инсон масаласи	20
Ш.А.Индиаминов	Суғд ҳудудида христианлик (насронийлик) дини ва унинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни.	24
И.А.Ҳамдамов	Мирзо Улуғбек академиясининг жаҳон илм-фани ривожланишига қўшган ҳиссаси.	29
Р.С. Мардонов	Исламское образование в Узбекистане: исторический аспект	32
С.М Рахмонов	Тасаввуф фалсафаси	37
В. Esirgarov	O'zbekistonning qadimgi va o'rta asrlar tarixini o'rganishda arxiv hujjatlaridan foydalanish	41
А А Ахмедов	Амалий фалсафа тушунчасининг мазмуни	44
M.N G'ovsidinov	Y.E.Bertels buyuk sharqshunos olim.	52
N. Xushvaqto'v	O'zbekistonda buyuk ipak yo'li tarixshunosligiga oid ilmiy tadqiqotlar	55
Ж. Усманов	Арузийнинг “Мажмаъ ан-наводир” асари – фалсафа тарихи ва маданиятшунослик бўйича манба сифатида	59
Т. Abdullayev	Uyg'onish davrida bilish falsafasi	62
Ҳ.Қ.Жаббарова	Фалсафада гендер тенгликнинг назарий асослари	65
А.Бойдадаев	Шри Ауробиндо Гхош, Жалолиддин Румий фалсафасидаги онг ҳақидаги тасаввурларни Ғарб иррационализмидаги интеллект ва интуиция тушунчалари билан ўхшашлиги	69
Н. Закирова	Ахборотлашган жамиятда инсонни миллий ўзлигидан бегоналашуви ва унинг намоён бўлиш шакллари	64
М.Аhrorova	Samar-Bonu va uning ijodida ijtimoiy-falsafiy qarashlar	78
U.O`rinov	Ko'hna va sirli Miyonqol, Mundiyoq qishlog'i tarixi	82
S. Odinaev	Beshqo'ton qishlog'i va aholisining kelib chiqishi tarixi	85
S.Po'latov	“Ishratxonami yoki Ashratxona” yohud "Sulton Xovand beka maqbarasi "	91
M.N G'ovsidinov	Jomiy dunyoqarashi shakllanishida o'rta asrlar falsafiy g'oyalarining roli xususida.(Y.E.Bertels tadqiqotlari misolida)	95
А. Абдурахманов	Совет ҳукуматининг “хутор” хўжалигини тугатиш сиёсати ва унинг салбий оқибатлари. Қишлоқда	98

	турар-жой масаласи (1970-80-йилларда Сурхондарё вилояти мисолида)	
A.Shadmonov	Fuqarolik jamiyatini qurishda so'z va axborot	104
K. Abduxoshimova	erkinligining roli va ahamiyati	
М Алимов	Мавлоно Муҳаммад Қозининг комил инсон ва уни тарбиялаш хусусидаги ғоялар	107
Ш.Суюнов	Миллий ўзликни англашда ўзбек тилининг аҳамияти	111
М. Н. Меликова	Концепция совершенного человека в произведениях Алишера Навои	114
Ш. Очилова	Платья как один из видов женской одежды народов самарканда в историческом прошлом	120
М.Бозоров	Миграция функциялари	123
М.Хандамова	Абу Райҳон Беруний илмий меросида инсонпарварлик ғояларининг таҳлили	128
С. Қўчқоров	Оиланинг ахлоқий моҳияти, шаклланиши ва ривожланиш омиллари	132
Р. Комилов		
V. Meliqulov	O'zbekiston respublikasi mustaqilligi sharoitida bag'rikenglik va uning huquqiy asoslari	136
З Ахмедова	XIX аср охири - XX аср бошларида самарқанд вилояти демографияси тарихига назар	142
С Абдуллаев	Ёшлар таълим-тарбиясида ахлоқий-эстетик ёндашувларнинг тутган ўрни	146
Ю. Холиқов	Янги Ўзбекистонда миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришнинг ахлоқий тамойиллари	150
Х. Ашурова	Вадуд Маҳмуд ижтимоий-сиёсий қарашларининг ўзига хослиги	154
Э.С.Улуғмуродов	Ислом рационализи миллий императивнинг детерминацияси сифатида	157
Ш.Саъдуллаева	Адолат феномининг ижтимоий-фалсафий моҳияти	160
A.Kuraxmedov	Ma'naviy-falsafiy va tarixiy tafakkurni rivojlantirishning dolzarb muammolari.	163
II. ФАЛСАФА ФАНИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ		
Э.С.Улуғмуродов	Тасаввуф таълимотидаги онтологик қарашларнинг фалсафий таҳлили	166
Н Алламуратова	Ёшлар эстетик тафаккурини ривожлантиришда оиланинг роли	170
М Джавотова	Шарқ фалсафасида раҳбар ахлоқий-эстетик маданиятини ривожлантиришда адолатнинг ўрни	173
А Джураев	Жамиятда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг ахлоқий масалалари	177
Ш Индиаминова	Суғд худудида зардуштийлик дини қарашлари ва дафн маросимлари (археологик материаллар таҳлили асосида)	180

Л. Т Хасанова	Археология как связующее звено между веками и поколениями.	185
Х.Сирожидинов	Ёшларда маънавий-ахлоқий фазилатларни шакллантиришда миллий қадриятларнинг ўрни	188
Р. Маҳмудов	Янги Ўзбекистон ёшлари фалсафий тафаккурини ўстириш муаммолари	192
Кушвахтов Ж.А	Тасаввуфий тариқатлар фалсафаси	195
У.Ҳ Имомов	Мовароуннаҳрда ислом фалсафасининг вужудга келиши	198
У Мансуров	Туркистонда жаҳидчилик ҳаракатининг шаклланиши ва унинг тараққиёти	202
А.Ҳ Худойбердиева	Ўзбек миллий ижтимоий тафаккурида стартификацион жараёнлар ва ижтимоий ҳамкорлик алоқаларига оид қарашлар таснифи	205
V Jurakulov	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida jadidchilik g'oyalarining o'rni.	208
O Abduvaliyev	Jamiyatda ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda yoshlar innovatsion faolligini oshirish mexanizmlari	212
O Филиппов	Высшее образование как социокультурный феномен.	216
Ш. Суюнов	Миллий тараққиёт жараёнида ўзбек тилининг аҳамияти	222
Г. Азаматова	Меҳнат миграциясида хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш тизимини янада мустаҳкамлашнинг асосий омиллари	225
П.Ш.Бегбудиева	Рождение и развитие новой идеологии просветительства в центральной азии	229
U. Mamarasulov	Musobaqalarda sport estetikasini rivojlantiruvchi omillar	233
U. Suvonova	Transgumanizm fenomenining tarixiy-madaniy tahlili	235
Ю Холиқов	Янги Ўзбекистон ёшларида бағрикенглик маданиятни шакллантиришда ислом динининг ўрни	239
У. Назаров	Саид Ризо Ализоданинг ижтимоий-фалсафий қарашлари	242
Ж.Рўзиев	Фан фалсафасига постноклассик ёндашув	245
III. ЗАМОНАВИЙ ЛИНГВОФАЛСАФАНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ		
G Ruzmatova	Mishel Fukoning lingvofalsafiy strukturalizmi	251
J Nasrullaev	Linguocultural concept of tolerance in the modern english-language media discourse	255
Р Абдурашидова	Замонавий инглиз тили тарихи ва уни ўрганиш методлари	259
Ф.Буриева	Бадий асарларда темурий маликалар тасвири	262
Ш Нормўминов	Сўз туркумларига доир назариялар	267
S Pardayev	Til madaniy ifodaning milliy shakli sifatida	270
Л Бекмирзаева	Сходство и своеобразие в создании персонажей в романе Ч.Айтматова “ Плаха” и Ш.Бутаева	279

	“Кўрғонланган ой”.	
M.Ma'murova	"Taraqqiyot strategiyasi" ning "kontent" tahlili	283
C Турсункулов	Творческий путь романа мари дель валье-инклана	288
И Эрназарова	Этимологик изланишлар – муаллиф сўз ижодкорлигининг ўзига хос кўриниши (эшқобил шукурнинг «бобо сўз изидан» асари мисолида)	292
A Nigmatullina	Semantic structure of environmental terms in uzbek and english languages	296
Н Жумаева	Время и повествование романа «авессалом, авессалом!»	299
Sh.Erbutayeva	Ko‘makchilashish hodisasi	303
Z Radjabova	On some traditional and new sources of new formations of the modern Russian language	306
B.Barakayev	Umumta‘lim maktab o‘quvchilarining sportga qiziqishni oshirishda milliy harakatli o‘yinlaridan foydalanish	313
A.A.Axmedov	Тил фалсафаси ва унинг муаммолари таснифи.	317
З КувONOVA		
IV. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ВА АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТНИНГ ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ		
P. Бурнашев	Парадигмы современного программирования	323
N Fayziyev	Tarmoqlanuvchi algoritmlar mavzusini multimediali elektron qo‘llanmalar asosida takomillashtirish	333
M.Aliyev	Axborotlashgan jamiyatda elektron ta‘lim tushunchasi, uning mazmun-mohiyati	337
R Malikov	GOOGLE DOCSning hamkorlikni yaratishdagi o‘rni	344
V. МИЛЛИЙ ТИЛНИНГ ЭТИМОЛОГИК ВА ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ		
A Саидов	Соғлом турмуш тарзи маданиятини оилада ёшлар орасида шакллантиришнинг ижтимоий тарихий аҳамияти	348
Sh Mardiyeva	Talaba shaxsining ijtimoiy – psixologik xususiyatlari	354
S Sharipov	O‘zbekiston ta‘lim tizimida millatlararo totuvlik sohasidagi islohotlarning istiqbollari	359
M.H.Nurmatova	Talabalarda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda milliy ruhiyatni shakllantirish	362
Ш.Эшонкулова	Лингвомаданият: тил ва маданият ўртасидаги муносабатларнинг назарий таҳлили	364
O Yadgarova	Ruhiy taranglik va uni bartaraf etish yo'llari	367
B.U.Normo‘minov	Pedagogika, psixologiya, didaktika, metodikadan ijodiy faoliyat olib borish mohiyati.	371
N.Baxriddinov	Milliy tilning etimologik va psixolingvistik xususiyatlari.	377
P.Бегматов	Талабаларда тажовузкорлик хисси шаклланишига таъсир этувчи индивидуал-психологик омиллар	380

A Axrorov S Begimqulova B.U.Normo‘minov	O‘zbek tilida takroriy so‘z va analitik shakl masalasi	385
	Fan-ta'lim taraqqiyotida innovatsion yondashuv va zamonaviy tendensiyalar	389
S To‘rayeva Ш.Хамзаев	O‘zbek iboralarining paydo bo‘lish manbalari	392
	Ҳасан Аасрий, Абу Ҳомид Ғаззолий, Ибн Арабий, Аҳмад Яссавийнинг тасаввуфий-фалсафий қарашларида меъёр ғоясини ёртилиши	368
H Hasanov M Hazratkulov	Dehqon so‘zining kelib chiqish tarixi	399
	Rizoboy masjid tarixi.	402
S Elmuradova	Zamonaviy ta'lim madaniyati yaxlit ijtimoiy hodisa sifatida	406
З Химматова	Сўфи Оллоҳёрнинг “Сабот ул-ожизин” асарида келтирилган айрим ақидапараст гуруҳлар	409
A.Zairov	Ta'lim tizimidagi o'zgarishlarning uchinchi renessans poydevorini qo'yishdagi ahamiyati	413
J Allabaev	Yoshlarning mehnatdan begonalashuvini oldini olishda innovatsion texnologiyalarning roli	418
Ю.Исомиддинов	Коррупцияга қарши кураш парадигмалари	422

“ЎЗБЕКИСТОННИНГ МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИДАГИ ЯНГИ ТАРИХИ ВА ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ”

Республика илмий-амалий конференцияси
МАТЕРИАЛЛАРИ

Ташкилий қўмита аъзолари:

**М.Ж.Бозоров
М.Н.Мелекова**

Техник муҳаррир:

Э.Улуғмуродов

© “Самарқанд давлат чет тиллар институти” нашриёти,
140104, Самарқанд ш., Бўстонсарой кўчаси, 93-уй.

Нашриёт тасдиқномаси:

№ 1243-7560-5999-432с-2125-1811-8655

Босишга рухсат этилди: 24.12.2022 йил.

Офсет босма қоғози. Қоғоз бичими 60x84^{1/12}.

“Times New Roman ” гарнитураси. Офсет босма усули.

Ҳисоб-нашриёт т.: 31,7. Shartli b.t.: 36,7.

Адади: 50 нусха. Буюртма №24/12.

“Самарқанд давлат чет тиллар институти” нашриётида чоп этилди.

Самарқанд ш., Бўстонсарой кўчаси, 93-уй.

Тел.: (99)-065-78-36, (94)-189-49-09